

IE UNIVERSIDAD

TESIS DOCTORAL

Estudio del planteamiento instructivo propuesto por José M^a Beltrán en su *“Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helikon, Bass-Tuba, Pellitton, etc. etc. bien sea que estén contruidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación”*.

Miguel Moreno Guna

SEGOVIA, 2015

Directores de Tesis Doctoral:

Dr. D. Miguel Larrañaga Zulueta y Dr. D. Vicente Llimerá Dus

VºBº

VºBº

ÍNDICE

ÍNDICE.....	p. 3
EXTRACTO.....	p. 9
AGRADECIMIENTOS.....	p.11
ABREVIATURAS.....	p.13
ARCHIVOS E INSTITUCIONES.....	p.15

I.- INTRODUCCIÓN.

I.1.- Consideraciones previas: Justificación e hipótesis.....	p.17
I.2.- Metodología y estructura del trabajo.....	p.27

II.- ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DIDÁCTICA DE LA TUBA EN ESPAÑA.

II.1.- Consideraciones generales.....	p.33
II.2.- Trabajos de investigación sobre Métodos para Tuba.....	p.34
II.3.- Estudios actuales sobre la tuba en España.....	p.36
II.4.- Estudios generales sobre la tuba.....	p.39
II.5.- Estudios sobre pedagogía de los metales.....	p.41
II.6.- Trabajos de investigación sobre métodos de diversos instrumentos en España.....	p.43
II.7.- Conocimiento teórico de los conceptos básicos de la técnica del instrumento.....	p.44

III.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

III.1.- Antecedentes sobre la historia de la tuba.....	p.47
III.2.- Primeros instrumentistas de tuba en España.....	p.77

IV.- LA ENSEÑANZA DE LA TUBA EN EL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID.....

V.- ANÁLISIS Y EDICIÓN CRÍTICA DEL *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helikón, Bass-Tuba, Pelliton, etc. etc. bien sea que estén contruidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación*, (1866, Madrid, Editorial Antonio Romero)..... p.163

V.1.- Análisis comparado de las consideraciones técnicas que aporta Beltrán en su Método. Consideraciones previas..... p.163

V.1.1.-“*Introducción*” del Método..... p.166

V.1.2.-“*Posición del cuerpo y del instrumento*” p.169

V.1.3.-“*De la embocadura y de la emisión del sonido*” p.174

V.1.4.- “*De la respiración*” p.185

V.1.5.- “*De la boquilla*” p.187

V.1.6.- “*La afinación*” p.189

V.1.7.- Parte práctica..... p.190

V.1.7.1- “*Instrucciones especiales y ejercicios prácticos para los bajos profundos en DO*” p.191

V.1.7.2.- “*Bajos profundos en Do con cuatro pistones o cilindros*” p.193

V.1.7.3.- “*Ejercicios prácticos para los bajos profundos en Do*”..... p.198

V.1.7.4.- “*Ejercicios sobre los intervalos naturales*” p.199

V.1.7.5.- “*Pequeños ejercicios diatónicos y cromáticos*” p.200

V.1.7.6.- “*Instrucciones especiales y ejercicios prácticos para los bajos profundos en SI b.*” p.200

V.1.7.7.- “*Bajos profundos en Si b con cuatro pistones o cilindros*” p.201

V.1.7.8.- “*Ejercicios prácticos para los bajos profundos en Si b*” p.203

V.1.7.9.- “*Ejercicios sobre los intervalos naturales*” p.204

V.1.7.10.- “*Pequeños ejercicios diatónicos y cromáticos*” p.205

V.1.7.11.- “*Instrucciones especiales y ejercicios prácticos para los bajos profundos en MI b*” p.206

V.1.7.12.- “*Bajos profundos en Mi b con cuatro pistones o cilindros*” p.207

V.1.7.13.- “*Ejercicios prácticos para los bajos profundos en Mi b*” p.209

V.1.7.14.- “*Ejercicios sobre los intervalos naturales*” p.210

V.1.7.15.- “*Pequeños ejercicios diatónicos y cromáticos*” p.211

V.1.7.16.- “Instrucciones especiales y ejercicios prácticos para los bajos profundos en FA.”	p.212
V.1.7.17.- “Bajos profundos en Fa con cuatro pistones o cilindros”	p.213
V.1.7.18.- “Ejercicios prácticos para los bajos profundos en Fa”	p.214
V.1.7.19.- “Ejercicios sobre los intervalos naturales”	p.215
V.1.7.20.- “Pequeños ejercicios diatónicos y cromáticos”	p.217
V.1.7.21.- “Escalas, ejercicios y lecciones en todos los tonos y modos mayores y menores. Tono de Do modo mayor”	p.218
V.1.7.22.- “Articulaciones”	p.218
V.1.7.23.- Ligado de posiciones fijas.....	p.220
V.1.7.24.- La respiración.....	p.221
V.1.7.25.- “Movimiento. Movimientos principales”	p.221
V.1.7.26.- Otras advertencias sobre los distintos tipos de instrumentos.....	p.223
V.1.7.27.- Matices.....	p.224
V.1.7.28.- Estudio del modo menor. La menor.....	p.226
V.1.7.29.- Tono de Fa mayor.....	p.226
V.1.7.30.- Tono de Re menor.....	p.227
V.1.7.31.- Sonidos filados.....	p.227
V.1.7.32.- Tono de Sol mayor.....	p.228
V.1.7.33.- El <i>stacatto</i>	p.228
V.1.7.34.- Tono de Mi menor.....	p.229
V.1.7.35.- El picado-ligado.....	p.229
V.1.7.36.- Tono de Si bemol mayor.....	p.230
V.1.7.37.- Sonidos cortados.....	p.231
V.1.7.38.- Tono de Sol menor.....	p.232
V.1.7.39.- Apoyatura.....	p.232
V.1.7.40.- Tono de Re mayor.....	p.234
V.1.7.41.- Tono de Si menor.....	p.234
V.1.7.42.- Tono de Mi bemol mayor.....	p.235
V.1.7.43.- Mordentes.....	p.235
V.1.7.44.- Tono de Do menor.....	p.236

V.1.7.45.- Tono de La mayor.....	p.237
V.1.7.46.- Tono de Fa # menor.....	p.237
V.1.7.47.- Tono de La b mayor.....	p.237
V.1.7.48.- Grupetos.....	p.238
V.1.7.49.- Trinos.....	p.240
V.1.7.50.- Tono de Fa menor.....	p.241
V.1.7.51.- Tono de Mi mayor.....	p.242
V.1.7.52.- Tono de Do # menor.....	p.242
V.1.7.53.- Las tonalidades y sus modos.....	p.243
V.1.7.54.- Re bemol mayor.....	p.243
V.1.7.55.- Si bemol menor.....	p.244
V.1.7.56.- Sol bemol mayor.....	p.244
V.1.7.57.- Mi bemol menor.....	p.245
V.1.7.58.- Do bemol mayor.....	p.245
V.1.7.59.- Mi bemol menor.....	p.246
V.1.7.60.- El transporte.....	p.246
V.1.7.61.- Modos de transporte. Escala propia y escala cambiada.....	p.249
V.2.- Transcripción del Método de Beltrán.....	p.253
V.3.- Aportaciones organológicas sobre los instrumentos citados en el método de Beltrán.....	p.315
V.4.- Datos biográficos de José María Beltrán y Fernández.....	p.407
V.4.1.- Catálogo de producción musical y escritos de José María Beltrán y Fernández.....	p.463
VI.- CONCLUSIONES.....	p.467
VI.1.- Consideraciones generales.....	p.467
VI.2.-Aspectos técnicos que aparecen en el <i>Método de Bajo...</i> de Beltrán.....	p.468
VI.3.- Características de los aspectos técnicos.....	p.468
VI.4.- Conclusiones sobre la historia de la tuba, primeros instrumentistas de tuba en España y la enseñanza de la tuba en el RCSMM.....	p.469

VI.5.- Identificación organológica de los distintos instrumentos y conclusiones respecto las distintas denominaciones que aparecen en el título del método referidos a la Tuba y su familia.....	p.477
VI.6.- Consideraciones finales.....	p.479
VI.7.- Aportaciones.....	p.480
VII.-BIBLIOGRAFIA GENERAL.....	p.483
VII.1.-PÁGINAS WEB.....	p.499
VII.2.-PUBLICACIONES PERIÓDICAS.....	p.503
VII.3.-DISCOGRAFÍA.....	p.505

ANEXOS

Anexo I.- Consideraciones previas: Justificación e hipótesis.....	p.507
Anexo II.- Trabajos de investigación sobre Métodos para Tuba.....	p.508
Anexo III.1.- Antecedentes sobre la historia de la tuba.....	p.509
Anexo III.2.- Primeros instrumentistas de tuba en España.....	p.524
Anexo IV.- La tuba en el RCSM de Madrid.....	p.531
Anexo V.1.- Análisis del Método.....	p.584
Anexo V.2.- Método de bajo profundo.....	p.585
Anexo V.3.- Organología de los instrumentos citados en el título del método.....	p.654
Anexo V.4.- Biografía de José María Beltrán Fernández.....	p.655
V.4.1.- Expediente militar de José María Beltrán y Fernández.....	p.681
V.4.2.- Artículos de prensa de José María Beltrán y Fernández.....	p.712
V.4.3.- Métodos y obras compuestas por José María Beltrán y Fernández.....	p.733

EXTRACTO

La presente investigación versa sobre la enseñanza de la tuba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta la actualidad, utilizando como hilo conductor el análisis y estudio del primer método escrito en España para este instrumento, el *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helikón, Bass-Tuba, Pelliton, etc. etc. bien sea que estén contruidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación*, (1866, Madrid, Editorial Antonio Romero). Tangencialmente se estudia también la biografía de José María Beltrán y Fernández.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi más sincera gratitud a toda la gente que con total desinterés ha colaborado en que este trabajo haya llegado a su fin. A Miguel Larañaga y a todo el profesorado del programa de doctorado “Cultura y Comunicación para la sociedad de la información” de la antigua SEK y actual IE University. A Vicente Llimerá Dus, director de esta tesis doctoral y profesor de Oboe del Conservatorio Superior de Música de Valencia por su aportación, ayuda incondicional y amistad de tantos años. A Juan José Llimerá Dus, profesor de Trompa del Conservatorio Superior de Música de Valencia, por su ayuda y aportación en la búsqueda de datos y préstamos bibliográficos. A María Eulalia Lozano Galán, de la Biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Valencia, por su amabilidad y profesionalidad. A Nieves Hernández y Lourdes García de Vera, amigas personales y futuras doctoras, por sus palabras de ánimo. A Elíes Hernandis por haber iniciado juntos esta travesía y haberme ayudado en muchos momentos de la misma. A María del Carmen Robles García, por sus correcciones y su aportación documental. A José Manuel Miñana, profesor de Tuba del Conservatorio Superior de Música de Valencia, por su diligencia al facilitarme documentos que necesitaba. A Carles Subiela, por sus correcciones y su amistad. A Isabel Pérez, de la secretaría del RCSMM, que aunque ya no esté entre nosotros tanto me ayudó y tanto me brindó su gran generosidad, su buena amistad y su estupendo trabajo. A todo el personal de la Biblioteca del RCSMM por su inestimable ayuda. Al personal del departamento de música de la BNE. A Esperanza Navarrete, del Archivo-Biblioteca de la RABASF. A Cristóbal Orellana González, Responsable Técnico del Archivo Municipal de Jerez. A Sara Guasteví, del Museu de la Música de Barcelona. A María Asunción Herrera, de la Biblioteca Municipal de Música de Madrid. Al personal del Archivo Histórico de la Academia Militar de Segovia, por su

diligencia y profesionalidad. Al Reverendo Ramón Fita y a Inés del Archivo Diocesano de Valencia.

Finalmente a mi familia, mi mujer M^a Ángeles, mis hijos Miguel, Nacho y Teresa y mis padres, por todo el tiempo que este trabajo nos ha robado.

ABREVIATURAS.

Adj.	Adjetivo
Ale.	Alemán
A. R.	Antonio Romero
aum.	Aumentativo
A. V.	Andrés Vidal
c.	Compás
ca.	Cerca de
cap.	Capítulo
caps.	Capítulos
cast.	Castellano
catál.	Catálogo
cc.	Compases
cf.	Confrontar
cfr.	Confrontar Miguel Asensio Segarra
cm.	Centímetros
cit.	Citada
com.	sustantivo común de dos
ctb.	Contrabajo
cub.	Cubierta
dir.	Director
ed.	Edición
edt.	Editor
ejc.	Ejercicio
ejs.	Ejercicios
f.	Femenino
ff.	Folios
Fl.	Flauta
fr.	Francés
Fund.	Fundición
H.	Helikon en <i>Lexikon Musikinstrumente</i>
id.	Ídem
ingl.	Inglés
Imp.	Imprenta
lat.	Latín
Leg.	Legajo
m.	Masculino
Mús.	Música
núm.	Número
núms.	Números
ob.	Obra
p.	Página

pp.----- Páginas
 pág.----- Página
 págs.----- Páginas
 pedag.-----Pedagogía
 prov.----- Provenzal
 Q. D. G.----- Que Dios guarde
 s.----- Siglo
 s. a.----- Sin año
 s. e.----- Sin editorial
 sig.----- Signatura
 ss.----- Siguintes
 t.----- Tomo
 T.----- Tuba en el DEUMM
 téc.----- Técnica
 Ted.----- Alemán en el DEUMM
 TFM.----- Trabajo fin de Master
 Tip.----- Tipografía
 trad.-----Traducido
 tras.----- Transcripción
 v.----- Vuelta
 V. I. ----- Vuestra Ilustrísima
 vol.----- Volumen
 vols.----- Volúmenes

Archivos e instituciones.

AGP Archivo General de Palacio, Madrid.
BMVEM Biblioteca Musical Víctor Espinós de Madrid.
BOE Boletín Oficial del Estado.
BNE Biblioteca Nacional de España.
DEUMM *Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti*.
DRAE Diccionario de la Real Academia Española.
ENM Escuela Nacional de Música.
INAEM Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
IVM Institut Valencià de la Música.
ONE Orquesta Nacional de España.
OSRTVE Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española.
RABASF Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
RAE Real Academia Española.
RCSM Real Conservatorio Superior de Música.
RCSMM Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
RCSMM-BEP Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
Biblioteca, Expedientes de profesores.
RCSMM-BFA Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
Biblioteca, Fondo Antiguo.
RCSMM-BFHa Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
Biblioteca, Fondo Histórico-administrativo.
SGAE Sociedad General de Autores.
UME Unión Musical Española.
UTET Unione Tipografico-Editrice Torinese.
VIU Universidad Internacional de Valencia.

I.- INTRODUCCIÓN.

I.1.- Consideraciones previas: Justificación e hipótesis.

La enseñanza de la Tuba en España, y los países de su entorno cultural, ha estado unida a la del trombón desde sus inicios hasta hace escasamente algunos años. El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, primer centro en España que ha establecido un profesor específico para este instrumento, no ha tenido un especialista de Tuba hasta 1985.¹

Sin embargo, desde su fundación en 1830 este establecimiento ha contado con un profesor especialista en Trombón.² No obstante, si bien Francisco Fuster fue nombrado profesor de trombón del centro en ese año (1830),³ no comenzó su magisterio hasta algunos años después, según se deduce del estudio de la documentación existente. Es en 1846 cuando se dispone de documentos que lo acreditan como profesor de este instrumento algunos años antes, que establecemos en 1838 tras el estudio de estos escritos. Por otra parte, Domingo Broca⁴ también fue nombrado profesor de Trombón en 1830 y se incorporó de inmediato, mientras que Francisco Fuster tuvo que esperar algunos años, hasta la

¹ Año de nombramiento como profesor interino de tuba del autor de esta tesis, Miguel Moreno Guna.

² El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid es creado por Fernando VII mediante la Real Orden 15 de 1830, y en las especialidades de viento se incluyen: flauta, octavín y clarinete, oboe y corno inglés, fagot, trompa, clarín y clarín de llaves y trombón.

³ En la Memoria de Viena se dice que Francisco Fuster fue nombrado profesor de trombón el 15-7-1830, hasta que falleció en agosto de 1851 y que Domingo Broca fue también nombrado profesor de trombón el 4 de agosto de 1830 y posteriormente el 6 de agosto de 1851, hasta 1868.

⁴ Real Orden de 4-8-1830, nombrando a Domingo Broca profesor de trombón. En la misma orden, se nombra a D. Wenceslao Muñoz Secretario del Real Conservatorio, a D. Felipe García Hidalgo Maestro de Violonchelo, y que se abone el sueldo al director desde el día 1º de julio y al administrador, secretario y ujier desde el día 15 de julio. Rollo microfilmado nº 75 de la Biblioteca del RCSM de Madrid, "Reales órdenes e Índice de los expedientes, según legajos y su correspondiente numeración desde el día 15 de julio de 1830".

partida de Broca hacia Cuba, para hacerse cargo de esta especialidad, como consta en los documentos de la Biblioteca del RCSM de Madrid.⁵

El Padre Federico Sopena, en su libro *Historia Crítica del Conservatorio de Madrid*, indica a Francisco Fuentes⁶ como primer profesor de trombón del RCSM de Madrid. Según hemos podido investigar, no ha existido ningún profesor de trombón con tales nombres y apellidos. Tal vez pueda estar refiriéndose a Francisco Fuster,⁷ que fue nombrado profesor de trombón del RCSM, pero no llegó a ejercer en su puesto hasta que fue de nuevo nombrado profesor de trombón y figle en 1846,⁸ cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1851.⁹ Broca volvió de nuevo a ocupar el cargo de profesor de trombón y figle en 1851¹⁰ por el fallecimiento de Francisco Fuster.

José Chenoll apunta lo siguiente en su libro *El Trombón: su historia, su técnica*:¹¹

“Desde la fundación del Conservatorio de Madrid, en 1831, se incluye la enseñanza del trombón cuyo primer profesor fue Francisco Fuentes, con un sueldo de 4000 reales. Se incluían ya

⁵ Actas del claustro, sesiones de 2-11-1832 y siguientes, sobre los exámenes; en la del 13-11-1832, aparece Domingo Broca como profesor de trombón. Actas del claustro, Rollo microfilmado nº 17. Actas del claustro, exámenes 1834, trombón Domingo Broca.

⁶ SOPEÑA, F. (1967): *Historia Crítica del Conservatorio de Madrid*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, pp. 35 y 245.

⁷ En Microfilm Rollo 76: Libro 160: órdenes generales. Registro de entrada y salida. 1830-32. AHÍ APARECE: 24/7/1830, informando Francisco Fuster maestro de trombón, 8/7/1830. Al secretario de hacienda, habiendo hablado con Carnicer, este propuso a Fuster, pero habiendo regresado esos días Domingo Broca a la corte, lo propone, con sueldo de 4000 en lugar de Francisco Fuster.

⁸ Archivo General de la Administración, Educación. (05) 16 32/16340. Ant. Leg. 6104: 11-12-1857, "Índice de los expedientes y papeles de dicho negociado desde su creación en 1830").

⁹ Leg. 8/17, 6-8-1851, Fallecimiento de Francisco Fuster, profesor de trombón y figle, y propuesta para reemplazarle de Domingo Broca y Luis Chivi Microfilm Rollo 7 de la Biblioteca del RCSM de Madrid.

¹⁰ Leg. 8/26, 20-12-1851, Nota de los profesores y empleados del Conservatorio para pasar al Ministerio de la Gobernación. "Relación nominal de los profesores y empleados de este conservatorio con expresión del sueldo que disfrutaban y fechas de su nombramientos": aparece que su nombramiento fue el 15-8-1851, como profesor de trombón y figle.

¹¹ CHENOLL, José (1990): *El Trombón: su historia, su técnica*, Madrid, Real Musical Editores, p. 26.

todos los instrumentos de viento, excepto el Clarinete que se agregó en 1839.”

Podemos fácilmente deducir que el profesor Chenoll bebió en las fuentes del libro del Padre Sopena, ya que ambos citan a un profesor que nunca ha sido miembro del claustro del RCSM de Madrid. A su vez parece ser que el Padre Sopena se documentó en un artículo escrito por Antonio Peña Goñi acerca de la historia de la ópera española y la música dramática en España en el Siglo XIX, en el cual el autor explica la fundación del Real Conservatorio:

“[...] Por Real orden de Julio de 1830, se dispuso que el Real Conservatorio de Música de María Cristina constara de un Director y Maestro de canto con 30.000 rs. Anuales, nombrándose para tan importante cargo al tenor napolitano Signor Francesco Piermarini, convertido para el caso, en Don Francisco, un Administrador con 12.000 rs., D. Francisco Minguella de Morales; un Rector espiritual con 3.500 rs., D. Robustiano, un Maestro de composición con 20.000 rs. D. Ramón Carnicer; un Maestro de piano y acompañamiento con 20.000 rs., D. Pedro Albeniz; un Maestro de violín y viola con 20.000 rs., D. Pedro Escudero; un Maestro de solfeo, con 8.000 rs., D. Marcelino Castilla; un Maestro de violoncelo, con 7.000 rs., D. Francisco Brunetti; un Maestro de contrabajo, con 4.000 rs., D. José Venancio López; un Maestro de flauta, octavín y clarinete, con 6.000 rs., D. Magín Jardín; un Maestro de oboe y corno inglés, con 4.800 rs., D. José Álvarez; un Maestro de fagot, con 4.000 rs., D. Manuel Silvestre; un Maestro de trombón, con 4.000 rs., D. Francisco Fuentes; un Maestro de trompa, con 6.000 rs., D. José de Juan; un Maestro de arpa, con 8.000 rs. (La Real orden no cita nombre de profesor, ni hubo exámenes de clase de arpa, lo cual parece probar que no se nombró profesor, ni hubo alumnos, al menos durante los primeros cursos); un Maestro de lengua española y secretario del director, con 8.000 rs.; un Maestro de lengua italiana, con 6.000 rs., D. Manuel Peri; y un Maestro de baile con 4.000 rs., D. Andrés Belussi. [...]”¹²

Como ya se ha indicado anteriormente, ni en las actas del conservatorio correspondientes a los primeros años, ni en las publicaciones consultadas en las hemerotecas, aparece en ningún momento Francisco Fuentes como profesor de la clase de trombón. Probablemente se trate de un error tipográfico de la redacción

¹² *La Correspondencia musical*, Madrid, Año II, núm. 61, 22-3-1882.

de dicha publicación y que el referido profesor fuera Francisco Fuster. Se deduce, por tanto, que en el plan inicial se vislumbró la posibilidad de asignar la enseñanza de trombón a Francisco Fuster, aunque como este no pudo demostrar su dominio del figle,¹³ fue substituido antes de iniciar sus clases por Domingo Broca que sí lo demostró.

Tampoco es cierta la afirmación del profesor Chenoll en la que dice “Se incluían ya todos los instrumentos de viento, excepto el Clarinete que se agregó en 1839.”, ya que existe un profesor de octavín y clarinete, puesto dotado con 6000 reales y ocupado por el profesor Magín Jardín, que figura en la Real Orden de creación del RCSM de Madrid.¹⁴ La cita anterior se refiere por supuesto a todos los instrumentos de viento de aquella época, ya que la tuba fue inventada en 1835 y el saxofón en 1844,¹⁵ por lo que tampoco podían estar incluidos dentro de las enseñanzas oficiales de aquel primer conservatorio de Madrid y del Estado.

Baltasar Saldoni, en su *Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de músicos españoles*,¹⁶ nombra tanto a Domingo Broca¹⁷ como a Francisco Fuster¹⁸ como primeros profesores de trombón del Real Conservatorio “María Cristina”

¹³ Datos obtenidos del expediente personal de Francisco Fuster del RCSM. Carta manuscrita firmada por Francisco Fuster del 19-9-1838.

¹⁴ El Real Conservatorio de Música “María Cristina” de Madrid, es creado por Fernando VII mediante la Real Orden 15 de 1830, y en las especialidades de viento se incluye el Octavín y el Clarinete.

¹⁵ FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo (1999): *Historia de la música militar de España. Ampliada con referencias a composiciones guerreras, marciales, reales, patrióticas, políticas, par-militares, procesionales y líricas de inspiración castrense, desde el siglo XI hasta nuestros días*, Madrid, Ministerio de Defensa-Instituto de historia y Cultura Militar, p. 204. En 1850 el coronel Valero, jefe del Regimiento de Valencia, de guarnición en Barcelona, fue el impulsor en la adopción para su banda de música del saxofón, nuevo instrumento patentado por Adolphe Sax en Francia.

¹⁶ SALDONI, Baltasar, ed. (1880): *Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de músicos españoles*, IV vols., Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, (reimpresión en facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia, servicio de reproducción de libros, 1995).

¹⁷ *Ibíd*em, Tomo Segundo, p. 498.

¹⁸ *Ibíd*em, Tomo Tercero, p. 86.

de Madrid, aunque como ya hemos aclarado anteriormente, el primero que ejerció como tal fue Domingo Broca.

Los motivos que han podido influir en la tardanza para la adopción de la enseñanza de la tuba por medio de un profesor especialista han sido muy diversos y aunque todavía resulta prematuro avanzar alguna idea al respecto, debemos indicar que una de las razones que nos motivaron a realizar este estudio es la de poder averiguar cómo y cuánto ha influido este hecho en el desarrollo de la tuba en nuestro país.

Esta investigación delimita su campo de estudio a la enseñanza de la Tuba en el RCSM de Madrid. Los motivos de esta elección se deben a que este centro ha sido, y es, un referente de obligado estudio en la vida musical de nuestro país, además de ser el pionero en la implantación de una cátedra específica de tuba en 1985, como precedentemente hemos indicado.

El periodo que abarca desde la implantación del grado superior de Tuba en 1966¹⁹ hasta el cambio en los planes de estudio de la Orden de 1992,²⁰ propiciados por la nueva Ley de Ordenación General del Sistema Educativo²¹ es la época en que más ha evolucionado y desarrollado de forma radical el panorama musical, que permanecía un tanto aletargado en lo referente a la tuba.

Durante este periodo, se crearon en nuestro país varias orquestas sinfónicas nuevas de titularidad pública,²² más de cien conservatorios

¹⁹ Reglamentación General de 10 de Septiembre de 1966 (BOE de 10 de Septiembre de 1966).

²⁰ Orden de 28 de Agosto de 1992 (BOE núm.217, de 9-IX-1992).

²¹ Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre.

²² Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (1980), Orquesta Sinfónica de Euskadi (1982), Orquesta Sinfónica de Tenerife (1985), Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (1987), Orquesta Sinfónica del Vallés (1987), Orquesta Sinfónica de les Illes Balears (1989), Orquesta Ciudad de Granada (1989), Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (1990), Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (1991), Orquesta Sinfónica de Castilla y León (1991), Orquesta Filarmónica de Málaga (1991), Orquesta Sinfónica de Galicia (1992), Orquesta de Córdoba (1992), Real Filharmonía de Galicia (1996), Orquesta Sinfónica de Navarra "Pablo Sarasate" (1997), Oviedo Filarmonía (1999), Orquesta de Extremadura (2000), Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (2002), Orquesta de la Comunidad Valenciana (2006). Si bien alguna de estas orquestas ya existían con anterioridad, no fue hasta esa fecha cuando alcanzaron un total nivel de profesionalidad.

elementales y medios estatales²³ y varios conservatorios en la Comunidad de Madrid.²⁴ Se constituyeron, al menos, quince orquestas jóvenes para estudiantes.²⁵ Florecieron por doquier los cursos internacionales de interpretación, las escuelas de música moderna y los grupos de jazz, y un largo etcétera de nuevas opciones para el estudio y el desempeño profesional de esta especialidad. Pero no solamente crecieron las ofertas de empleo y formación, también aumentó considerablemente la facilidad para encontrar repertorio específico para tuba, tanto obras como métodos y estudios, e igualmente fue más sencillo encontrar boquillas e instrumentos de diferentes marcas.

Parte sustanciosa de este trabajo corresponde con el análisis del *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos...* de José María Beltrán y Fernández.²⁶ La decisión de realizar el análisis sobre esta obra didáctica se debe a que es el primer método escrito específicamente para tuba en España,

²³ Aunque hoy en día todas las comunidades autónomas tiene competencias para administrar por ellas mismas sus conservatorios, muchos fueron creados en los años 80 por el Ministerio de Educación y Ciencia.

²⁴ Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, Conservatorio Profesional de Música "Montserrat Caballé" de Arganda del Rey, Conservatorio Profesional de Música de Majadahonda, Centro Integrado de Música "Padre Soler" en SanLorenzo del Escorial, Conservatorio Profesional de Música de Getafe, Conservatorio Profesional Municipal de Música "Manuel de Falla" en Alcorcón, Conservatorio Profesional Municipal de Música "Rodolfo Halffter" en Móstoles, Conservatorio Profesional de Música "Manuel Rodríguez Sales" de Leganés, Conservatorio Profesional de Música "Adolfo Salazar" de Madrid, Conservatorio Profesional de Música "Joaquín Turina" de Madrid, Conservatorio Profesional de Música "Teresa Berganza" de Madrid, Conservatorio Profesional de Música "Amaniel" de Madrid, Conservatorio Profesional de Música "Victoria de los Ángeles" de Madrid, Centro Integrado de Música "Moreno Torroba" de Madrid y Conservatorio Profesional de Música "Arturo Soria" de Madrid.

²⁵ Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia (1981), Joven Orquesta Nacional de España (1983), Joven Orquesta de Gran Canaria (1989), Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (1991), Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana (1991), Joven Orquesta Provincial de Málaga (1991), Joven Orquesta Nacional de Catalunya (1993), Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia (1994), Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (1997), Joven Orquesta de Euskal Herria (1997), Academia de Estudios Orquestales de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (1997), Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (2003), Joven Orquesta Sinfónica de Soria (2003), Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (2004), Orquesta Joven de Extremadura (2004).

²⁶ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helikón, Bass-Tuba, Pelliton, etc. etc. bien sea que estén contruidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación*, Madrid, Editorial Antonio Romero.

por parte de un autor español y que fue utilizado como libro de texto e instrucción para este instrumento según consta en la programación del profesor José Valderrama en 1891²⁷ y durante la mayor parte del plan de estudios del 1942²⁸ en el RCSM de Madrid.

La trascendencia del método de José María Beltrán radica en que constituye el primer intento, por parte de un autor español, de sintetizar en un tratado las nociones formativas necesarias para adquirir una técnica instrumental profesional para la tuba correcta y eficaz, que permita dominar todos los aspectos técnicos necesarios para la interpretación musical con las distintas tubas e instrumentos graves de metal en uso en nuestro país en aquella época.

Este método fue utilizado desde la implantación del anteriormente mencionado plan 42, hasta que fue reemplazado por el método de Paul Louis Bernard²⁹ siendo sustituido éste, a su vez, por el de Miguel Badía³⁰ en el cambio de programación que realizó José Chenoll³¹ en el año 1980. Aún hoy se siguen utilizando ambos métodos, sobre todo en el Grado Elemental, si bien, han aparecido nuevas propuestas que ofrecen una progresión más acorde con la edad física del alumno de esta etapa educativa.

En el curso académico 1968 – 69 empezó la aplicación del nuevo plan de estudios en el RCSM de Madrid con arreglo al Reglamento de 1966.³² La

²⁷ VALDERRAMA, José (1891): *Programa oficial de la enseñanza del trombón y del fígle en FA o MI b con tres o seis pistones, o con tubo movable*, Madrid, Imprenta de José M. Ducazal.

²⁸ Decreto de 15 de Junio de 1942 (BOE de 4-VII-1942).

²⁹ BERNARD, Paul (1960): *Méthode Complète pour Trombone basse, Tuba, Saxhorns Basses et Contrebasse*, Paris, Alphonse Leduc & Cie.

³⁰ BADÍA, Miguel (1980): *Método Completo para Trombón de pistones, Bombardino, Tuba y demás Saxhorns bajos*, Barcelona, Editorial Boileau.

³¹ José Chenoll fue catedrático de trombón, bombardino y tuba del RCSM de Madrid desde 1971 hasta 1991 fecha de su jubilación.

³² Reglamentación General de 10 de Septiembre de 1966 (BOE de 10 de Septiembre de 1966).

enseñanza oficial³³ del plan de 1966 se prolongó hasta el curso 2000 – 2001, año en que los últimos alumnos de grado medio finalizaron sus estudios. Los alumnos libres que habían comenzado sus estudios antes de 1993 siguieron examinándose en sucesivas convocatorias hasta el año 2004.

Gracias a las nuevas corrientes filosóficas europeas, adoptadas a principios del siglo XIX, con incidencia en la filosofía española y por extensión en la educación, muchas de las obras didácticas musicales cambiaron su enfoque, en cuanto al esquema de aprendizaje, estructurando de manera progresiva todas las dificultades técnicas que el alumno encuentra generalmente en el proceso del estudio de un instrumento musical. Es entonces cuando se comienzan a distinguir como *métodos* las obras destinadas a un desarrollo de la técnica instrumental en los músicos profesionales, frente a las *Instrucciones*, dirigidas normalmente a los aficionados.³⁴

Durante el siglo XIX empiezan a surgir en España las editoriales de música interesadas en la didáctica de los instrumentos. Así pues encontramos la editorial de Antonio Romero y Andía,³⁵ que realiza una inestimable labor en este campo y que además fue el editor del método del que es objeto nuestro estudio. Otras editoriales de la época como Casa Eslava, Zozaya, Ernesto Dotesio, etc., no prestaron a la publicación de métodos e instrucciones dedicadas a los instrumentos de viento igual atención que Antonio Romero.

³³ También existía una modalidad de Enseñanza Libre según la cual los alumnos podían examinarse en Junio y Septiembre en el conservatorio en Convocatoria Libre para obtener la validación de sus enseñanzas y así su título.

³⁴ LLIMERÁ DUS, Vicente (2005): *Análisis y estudio comparado del "Método de oboe" de Enrique Marzo*, Valencia, Universitat de València. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Tesis doctoral, p. 132.

³⁵ ROMERO Y ANDÍA, Antonio, nació en Madrid en 1815 y falleció en 1886. Fue clarinetista, editor y comerciante de música. Responsable de una línea pedagógica y didáctica que seguirán figuras importantes para el mundo del clarinete como Miguel Yuste, y su alumno más aventajado Julián Menéndez, ambos fundadores de la escuela de clarinete en España, vigente hoy en día en todos los conservatorios. Véase, VEINTIMILLA BONET, Alberto, (2002): *El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886)*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología, Tesis doctoral.

Durante un largo periodo de tiempo muchos de los libros utilizados para la enseñanza de la tuba han sido los mismos que se utilizaban en la programación de trombón. Esto ha sido debido a la escasez de obras didácticas específicas para tuba editadas en España, al olvido en el que se han sumido las pocas existentes, a la dificultad para poderlas conseguir y también al escaso interés que en ocasiones han demostrado algunos profesores de trombón³⁶ en relación a la enseñanza de este instrumento.

Aunque realmente los libros en sí mismos no son del todo influyentes en el aprendizaje de un instrumento, sino más bien influye el uso que se haga de ellos, resulta interesante analizar los aspectos de éstos que han influido en el desarrollo del estudio de la tuba en nuestro país.

En otros países de nuestro entorno más próximo, como Francia, la implantación de la especialidad de tuba en sus centros de enseñanza también fue bastante tardía, aunque anterior que en España.

El primer profesor de tuba del Conservatorio Nacional Superior de Música de París fue Paul Louis Bernard.³⁷ En 1948, 146 años después del cierre de la clase de serpentón en el CNSM de París, una clase de tuba / bombardino (*saxhorn*) es confiada a Paul Louis Bernard. Encontramos nombramientos en la lista de premios del Conservatorio en tuba baja desde 1948 y en bombardino desde 1951. Hasta 1955 el profesor Bernard es contratado por horas y la clase no es oficial. La clase es oficializada en 1956, siendo director por aquel entonces Raymond Loucheur (1956-1962), con el nombramiento del Maestro Bernard como profesor titular.

Tras el estudio de las programaciones adoptadas en el RCSM de Madrid, resulta evidente la influencia que el CNSM de París ejerció sobre este centro (el

³⁶ Durante un largo periodo (1903-1985), los profesores de trombón del RCSMM fueron los únicos encargados de las enseñanzas de Tuba en este centro.

³⁷ BERNARD, Paul Louis; nació el 22 de marzo de 1914 en París. Enseñó tuba en el CSNM de París desde 1948 hasta noviembre de 1980, fecha en que cae gravemente enfermo y es sustituido por André Leger.

RCSM de Madrid) desde su creación hasta 1985. De hecho, mucha de la literatura que se empleaba en las clases era francesa, no solo a nivel de métodos, ejercicios y estudios, sino también en cuanto a obras.

Esta influencia se puede observar en los textos que se empleaban, y en algunos casos todavía se emplean, para la enseñanza de los diferentes instrumentos de viento metal. Podemos citar los métodos de Lucien Thévet³⁸ y Maxime Alphonse³⁹ en trompa, los de André Lafosse,⁴⁰ Michel Bleger⁴¹ y Gérard Pichaureau⁴² en trombón (los dos últimos también empleados en las clases de tuba y bombardino), el de Jean Baptiste Arban⁴³ en trompeta, el de Jules Watelle⁴⁴ en tuba, etc.

Parte considerable de nuestra apreciación sobre las características de la didáctica y la pedagogía de la tuba en España se basa en la experiencia adquirida por la práctica directa de los métodos citados, tanto como profesor como alumno.

La hipótesis parte de la existencia de diversas denominaciones referidas a la Tuba y su familia que presentan serias dificultades para la identificación de los distintos instrumentos que la componen. Todo lo cual ha determinado la escasa o nula identificación de ciertos instrumentos y una total confusión por parte de los estudiantes y profesionales.

En cuanto a los objetivos de esta investigación, tratan en primer lugar de esclarecer algunos aspectos generales de las obras didácticas para tuba utilizadas en la docencia de este instrumento en el Real Conservatorio Superior de Música

³⁸ THÉVET, Lucien (1960): *Méthode Complète pour Corno*, París, Alphonse Leduc.

³⁹ ALPHONSE, Maxime (1924): *Méthode Complète pour Corno*, París, Alphonse Leduc.

⁴⁰ LAFOSSE, André (1921): *Méthode Complète de Trombone a coulisse*, París, Alphonse Leduc.

⁴¹ BLEGER, Michel (1955): *31 Études Brillantes(Coillaud)*, París, Alphonse Leduc.

⁴² PICHAUREAU, Gérard (1960): *21 Études de technique générale*, París, Alphonse Leduc.

⁴³ ARBAN, Jean Baptiste (c1859): *Grand Méthode complète de cornet à pistons et la saxhorn*, París, Léon Escudier Editeur.

⁴⁴ WATELLE, Jules (1912): *Grande méthode de basse et tuba*, París, Salabert Éditions, p. 3.

de Madrid (RCSMM), de determinar los aspectos técnicos que aparecen en el *Método de Bajo profundo...* de Beltrán, de analizar cada una de las técnicas propuestas por este autor en su método, de identificar organológicamente los distintos instrumentos y esclarecer las diversas denominaciones que aparecen en el título del método referidos a la Tuba y su familia y, por último, de investigar cuales fueron los motivos de la utilización de este método y su posterior abandono en este centro y ofrecer unas consideraciones finales en cuanto a otros aspectos de la enseñanza de la tuba en España.

Para ello, se ha revisado y analizado críticamente los textos citados para localizar y delimitar los conceptos y estrategias empleados por Beltrán en su obra. Así mismo, también nos hemos apoyado en nuestra propia experiencia como docente y anteriormente alumno del plan de 1966.

Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis parte de un conocimiento directo de las fuentes y se detiene en un análisis crítico. Ello permitirá demostrar, o desmentir en su caso, la hipótesis planteada en la presente investigación sobre los aspectos que presenta la enseñanza de la tuba en España a partir de la documentación aportada o citada.

I.2.- Metodología y estructura del trabajo.

Resulta difícil escoger un método como el ideal y único camino para realizar una investigación, pues muchos de ellos se complementan y relacionan entre sí. Un acercamiento a la estructura y metodología empleadas en la elaboración de la presente tesis doctoral requiere, en primer lugar, una definición y justificación de la obra objeto de estudio. Es decir del *Método de bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocido...* de José María Beltrán y Fernández.⁴⁵ Este tratado es la obra didáctica más antigua escrita para tuba en España y ha estado vigente como libro de texto en el RCSMM hasta la

⁴⁵ Ibídem.

implantación del plan de estudios de 1966. Es por ello que supone una fuente de primer orden para conocer el estado de la enseñanza de la tuba en España.

La metodología adoptada en esta investigación es de tipo mixto pues se utilizan tanto recursos cualitativos (análisis documental, entrevistas, etc.) como otros aspectos de tipo historiográfico (en el tratamiento y análisis de diversas fuentes documentales) y la aplicación del método científico en educación⁴⁶ al estudio de los rasgos específicos que presenta la enseñanza de la tuba en España en la segunda mitad del siglo XIX, tomando como punto de partida el análisis y estudio crítico del planteamiento didáctico propuesto por José María Beltrán en su *Método de bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves*.

Por otra parte, siendo conscientes de que no se pueden establecer correspondencias biunívocas entre aquello que el autor expresa por escrito y su forma de tocar, exceptuando los comentarios subjetivos, parece adecuado establecer nuestras conclusiones analíticas sobre la base del estudio del planteamiento teórico de la instrucción musical, que cada autor manifiesta en su obra, atendiendo a las diferencias que pueden presentar práctica y teoría en la aplicación de los supuestos contemplados en este método.

El estudio de esta obra podría abordarse desde un punto de vista historicista y relacionar la enseñanza de la tuba en los contextos de tiempo y de lugar en que fue escrito el tratado, pero los datos obtenidos no serían relevantes para el presente estudio. Necesitamos conocer con exactitud cómo era la enseñanza de la tuba en España atendiendo a los libros de texto (métodos) utilizados por profesores y alumnos. En este caso, los orígenes de la enseñanza de la tuba en España coinciden con la vigencia de la obra de Beltrán como libro de texto del RCSMM (editado en 1866 y utilizado en España hasta mediados del siglo XX); según se ha constatado mediante el estudio de las programaciones del RCSM de Madrid y los testimonios de antiguos profesores y alumnos del centro.

⁴⁶ FERRER, Ferrán (1990): *Educación comparada: fundamentos teóricos, metodología y modelos*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 70-100.

Otro análisis que cabe esperar del método, en tanto que fuente primaria de nuestro estudio, es su autenticidad. Y a este respecto, no hay dudas razonables en relación a estas fuentes y además es la fuente primigenia pues no existe ninguna edición anterior a la existente en el centro de 1866.

Una vez planteada la hipótesis de trabajo, hemos procedido a sintetizar el estado actual de la cuestión (capítulo II) respecto a los estudios efectuados sobre la enseñanza de la tuba en los siglos XIX y XX, atendiendo especialmente al examen de la obra de José María Beltrán.

El apartado II.1 lo hemos dedicado a las consideraciones generales, mientras que en el II.2 se habla de los trabajos de investigación sobre métodos para tuba. En el II.3 nos hemos centrado en los estudios actuales sobre la tuba en España. El II.4 contiene los datos acerca de estudios generales sobre la tuba. Estudios sobre pedagogía de los metales es el título elegido para el apartado II.5, buscando una visión general sobre el tema, que nos ayude en nuestra investigación particular. El apartado II.6 lo hemos titulado trabajos de investigación sobre métodos de diversos instrumentos en España.

Finalmente, el apartado II.7 se centra en el conocimiento teórico de los conceptos básicos del instrumento. Hemos buscado todos los trabajos de investigación, tesis, artículos, publicaciones, conferencias, etc. que sobre la pedagogía de la tuba hemos podido localizar, analizándolos y valorando lo que cada uno de ellos ha aportado al desarrollo pedagógico del instrumento. También hemos trabajado sobre los diferentes métodos publicados hasta ahora, muchos de ellos utilizados como alumno durante nuestra etapa de estudiante o como profesor, por lo que podemos hablar sobre una experiencia directa.

Aunque un desarrollo exhaustivo de este tema excede los propósitos de esta investigación, consideramos oportuno sintetizar⁴⁷ algunos aspectos básicos

⁴⁷ Nuestra síntesis está basada en el estado actual de la cuestión, respecto a la presencia de la tuba en nuestro país, y sobre la base del estudio de determinadas fuentes, que ayudarán a clarificar el posterior análisis.

sobre la historia de la tuba en general y de la enseñanza de la misma en el RCSM de Madrid, ya que ello nos permitirá comprender mejor muchas de las afirmaciones que vamos a realizar posteriormente en el desarrollo del análisis de la obra del profesor Beltrán. Esto lo hemos abordado en el capítulo III a modo de consideraciones previas, que a su vez hemos dividido en dos partes: III.1.- antecedentes históricos sobre la tuba y III.2.- primeros instrumentistas de tuba en España.

El capítulo IV lo hemos dedicado al estudio de la historia de IV.- la tuba en el RCSM de Madrid.

A continuación, hemos desarrollado el cuerpo básico de la investigación en el capítulo V.- análisis y edición crítica del *Método de bajo profundo...* Dentro de este apartado, en el V.1 hemos realizado un análisis comparado de las consideraciones técnicas que aporta Beltrán en su *Método* en cada uno de sus apartados junto con unas consideraciones previas.

Seguidamente, en el capítulo V.2 hemos procedido a la transcripción del método de José María Beltrán.

En el V.3 hemos definido organológicamente los instrumentos para los que fue escrita la obra, ya que algunos no han soportado el paso del tiempo y en la actualidad han dejado de ser utilizados, convirtiéndose en completos desconocidos, si bien en el siglo XIX fueron bastante populares en nuestro país. Para ello hemos utilizado diversas enciclopedias, diccionarios y tratados de instrumentación en castellano y otros idiomas como inglés, alemán, francés e italiano cuya transcripción y traducción ha sido realizada por los autores de esta investigación.

A continuación, en el siguiente apartado (V.4) aportamos todos los datos biográficos que hemos podido encontrar sobre Beltrán así como un catálogo de su producción musical y escritos (V.4.1).

También hemos buscado la opinión que de la obra o del autor en cuestión hemos encontrado de otros profesores, críticos, estudiosos e instrumentistas.

Por último, en el capítulo VI hemos expuesto las conclusiones finales derivadas de la investigación realizada, destacando las aportaciones en cuanto a las producciones musicales y didácticas.

Todo lo cual permite establecer cómo y con qué prodigalidad se enseñaba cada contenido y su influencia en la formación del alumnado que utilizó dicho método.

Finalmente, en los anexos se presenta la primera edición del método, la transcripción del expediente militar de J. M^a Beltrán, así como su producción musical y diversos documentos reproducidos en toda su extensión que se citan en el cuerpo de la tesis de manera parcial. Los artículos de prensa publicados por Beltrán y la transcripción del método han sido reproducidos en su totalidad con una fuente tipográfica distinta a la de la tesis.

II.- Estado actual de la investigación sobre la didáctica de la Tuba en España.

II.1.- Consideraciones generales.

Hacia finales del siglo XX creció el interés por el estudio de la didáctica de los instrumentos musicales. Mientras un gran número de instrumentos recibían una considerable atención, la tuba careció de ella. En este momento no hay demasiados trabajos centrados en este campo a nivel mundial, dato que podemos afirmar tras el estudio realizado sobre el tema. Es por ello que, como pedagogo e intérprete de este instrumento, entendemos necesario un estudio que analice la situación actual de la didáctica de la tuba y más concretamente de ésta en nuestro país.

Una excelente fuente de información son los “métodos” utilizados para la práctica del instrumento. No obstante conviene, en principio, clarificar este término. En el *Diccionario de la Lengua Española*¹ podemos encontrar las siguientes acepciones de la palabra método:

(Del lat. *methōdus*, y este del gr. μέθοδος).

1. m. Modo de decir o hacer con orden.
2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.
3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.
4. m. *Fil.* Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.

~ **real.**

1. m. Vía administrativa del Estado para la tramitación de las preces de los fieles a la Santa Sede.

En este trabajo nos vamos a referir principalmente a la tercera de ellas: “Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte”.

En el *Diccionario Enciclopédico Salvat Universal*,² encontramos cinco acepciones de la palabra *método*, y una de ellas dedicada a la pedagogía que dice

¹ Diccionario de la Lengua Española (21ª edición), (Real Academia Española, Madrid, 1992).

² Diccionario Enciclopédico Salvat Universal, (Editorial Salvat, Barcelona, 1987), Tomo 14.

así: “Método: Pedag. Conjunto de reglas, lecciones o ejercicios, comprendidos generalmente en un libro, que sirven para enseñar o aprender una cosa.” Ésta es la acepción de la palabra, que más se aproxima al significado que queremos expresar sobre este término en el transcurso de esta investigación. El detenido estudio de estas obras didácticas nos permite conocer con detalle las técnicas pedagógicas básicas y los materiales utilizados en ellos.

No obstante, como dice el maestro José Chenoll en el prólogo del *Método del profesor Miguel Badía*:³ “Aunque el mejor complemento a cualquier método debe ser la dirección de un Profesor competente, no cabe duda de que el conocimiento que el Maestro BADÍA tiene de los instrumentos de pistones, así como su experiencia,...”. Es decir, el *método* en sí mismo no es suficiente, pero un concienzudo análisis realizado por un especialista del mismo, nos puede aportar datos sobre el cómo y el porqué de la enseñanza de nuestro instrumento de modo que podamos utilizarlos para su futura evolución.

II.2.- Trabajos de investigación sobre Métodos para Tuba.

La literatura didáctica para la tuba data del siglo XIX. Los primeros intérpretes de tuba en España, consiguieron sus materiales de estudio a partir de la adaptación de métodos para otros instrumentos de metal – trompeta, trompa, trombón, serpentón y oficleido o figle – y de estudios de la literatura vocal. Las obras específicas para tuba aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX. Sobre esta cuestión cabe resaltar el excelente trabajo realizado por el doctor Richard Allen Sorenson titulado *Tuba Pedagogy: A Study of Selected Method Books, 1840-1911*.⁴ En sus 367 páginas analiza, compara y contrasta veinticinco *métodos*

³ BADÍA, Miguel (1980): *Método Completo para Trombón de pistones, Bombardino, Tuba y demás Saxhorns bajos*, 1ª y 2ª partes, Barcelona, Boileau.

⁴ SORENSON, Richard Allen (1972): *Tuba Pedagogy: A Study of Selected Method Books, 1840-1911*, Colorado, University of Colorado at Boulder. Tesis doctoral.

de tuba, previamente localizados por él, editados entre los años 1840 hasta 1911. El método de Beltrán no es mencionado.

Una de las conclusiones a las que llega el doctor Sorenson es el cambio que se ha realizado en estos métodos. En un principio se escribían libros multidisciplinares para familias enteras de instrumentos y/o instrumentos de varias tonalidades. Esta tendencia ha ido cambiando a través de los tiempos, hasta llegar a la actualidad, momento en el que se escriben métodos mucho más específicos.

Los títulos de los métodos de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, siguen todos más o menos la misma estructura: "*Método Completo para corneta de pistones en do y si bemol, cornetín, trompeta de llaves, trompeta de pistones, fliscorno [sic] y demás instrumentos de la familia*". La mayor parte de ellos nombran una larga relación de instrumentos más o menos similares, a los que va dirigido el libro. Esto es debido a la revolución que supuso la invención de los pistones o cilindros en aquella época, y también, a la gran variedad que hubo y sigue habiendo en cuanto a la nomenclatura de instrumentos que básicamente son lo mismo. En la actualidad los títulos son mucho más cortos y concisos del estilo "*Método para tuba*",⁵ especificando en algunos casos la tonalidad, pero en otros ni eso.

Así mismo, aunque bajo otro punto de vista, es interesante el estudio realizado por James David Robertson, titulado *The Low Brass Instrumental Techniques Course: A Method Book for College Level Class Instruction*.⁶ Durante las 280 páginas del trabajo nos explica los pasos que ha realizado para escribir un libro de estudio con el título *The Low Brass Book: A Method Book for collage Level Class Instruction*. Como su título indica, el método fue escrito para los instrumentos de la familia de los metales graves, es decir, trombón,

⁵ Ejemplos: *Método de tuba* de M. Vidagany o *Tuba: Iniciación* de J. M. Miñana.

⁶ ROBERTSON, James David (1983): *The low brass instrumental techniques course: A method book for College Level Class Instruction*, Colorado, University of Northern Colorado. Tesis doctoral.

bombardino, barítono, trombón bajo y tuba. Todo el libro está escrito en octavas, para que todos los miembros de la clase puedan leerlo con comodidad y está dirigido a los alumnos del nivel *collage*⁷ en Norteamérica.

Estos son los principales trabajos de investigación realizados sobre la didáctica de la tuba desde la perspectiva de los métodos utilizados en el estudio de la misma. Hay otros trabajos de investigación, como el de Robert Gary Brewer *A Guide to the Use of Etudes and Exercises in Teaching the Tuba*.⁸ Brewer combina una serie de elementos interpretativos y musicales con una lista gradual de estudios y ejercicios específicos para trabajar cada uno de los elementos primeramente mencionados. En el estudio no se habla de métodos concretos sino de ejercicios o estudios específicos para conseguir determinados objetivos musicales o interpretativos.

II.3.- Estudios actuales sobre la tuba en España.

La tuba es un instrumento relativamente joven si lo comparamos con el resto de los que componen la orquesta en la actualidad. Este es uno de los motivos por lo que la literatura, tanto a nivel de educación, de enseñanza, interpretativo o histórico es más bien escasa en relación a la casi totalidad de los instrumentos. Igualmente, existen pocas obras escritas para tuba si las comparamos con las que hay para trompa, trompeta o trombón, por no decir las existentes para flauta, piano, violín, clarinete, violonchelo, etc.

También hay que señalar la gran diferencia entre el número de practicantes de tuba comparados con los de los instrumentos citados en el párrafo anterior. Esto es algo que podemos constatar a nivel mundial y que no ocurre únicamente en España.

⁷ El *College level* vendría a ser más o menos el nivel del conservatorio profesional en España.

⁸ BREWER, Robert Gary (1991): *A Guide to the Use of Etudes and Exercises in Teaching the Tuba*, Illinois, University of Illinois at Urbana-Champaign. Tesis doctoral.

Estas pueden ser algunas de las causas por las que la investigación científica sobre la tuba, tanto a nivel nacional como internacional, no está muy desarrollada. Estados Unidos es el país que en estos momentos lleva la delantera en este campo, ya que cuenta con un gran número de practicantes, de compositores interesados en el instrumento, de asociaciones, de concursos, de centros especializados en el estudio de la tuba (universidades y conservatorios), bandas, orquestas y otras agrupaciones en las que la tuba está plenamente integrada. Esta relevante actividad ha provocado un cierto interés en la comunidad científica por el estudio serio y profundo del instrumento en todos los aspectos. La gran mayoría de los trabajos de investigación que aparecen haciendo una búsqueda selectiva en Internet en cualquiera de los buscadores pertenecen a universidades norteamericanas.

Entre los estudios más recientes -de carácter general- sobre la tuba en España, debemos citar dos artículos de divulgación aparecidos en la revista *Melómano*, firmados por Mario Torrijo, tuba solista de la OSRTVE y el autor de esta tesis, Miguel Moreno, en ese momento profesor de tuba del RCSM de Madrid. Dichos artículos son de carácter meramente divulgativo y dirigido al gran público interesado en ampliar sus conocimientos musicales y conocer algo más acerca de estos instrumentos.

Cabe destacar el Trabajo Fin de Máster (TFM) defendido por Vicente Cremades Talens en la Universidad Internacional de Valencia (VIU)⁹ titulado "*La implantación de la asignatura de tuba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: consecuencia de un modelo*".¹⁰ En esta investigación, el autor desarrolla un estudio en profundidad de las razones que impulsaron la separación de la asignatura de tuba de la de trombón y de las posteriores repercusiones y

⁹ Valencian International University, tutelado por la Doctora María Teresa Ferrer Ballester.

¹⁰ CREMADES TALENS, Vicente (2012): *La implantación de la asignatura de tuba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: consecuencia de un modelo*, Valencia, VIU. Trabajo Fin de Máster.

consecuencias que originó esta decisión en su momento y las que tuvo posteriormente.

Un libro interesante es el titulado *“Técnicas de relajación y rehabilitación para instrumentos de viento-metal”*,¹¹ escrito conjuntamente por José Manuel Miñana, José Ricardo Salom y Francisco Mercado.¹² Está dedicado al estudio del cuerpo en relación con la práctica instrumental en los instrumentos de metal, pero más específicamente dedicado a la tuba, ya que dos de sus autores son tubistas.

En cuanto a *métodos*, podemos encontrar el interesante libro de iniciación de Manuel Vidagany,¹³ *“Método de tuba 1 LOGSE”*, dedicado a la enseñanza del instrumento en los primeros años de la LOGSE. Destinado a estudiantes del mismo nivel que el anterior, cabría citar el método *“Tuba: Iniciación”* de José Manuel Miñana.¹⁴ También hay que mencionar, del mismo autor que los anteriores, los *“Estudios técnicos para Tuba”*¹⁵ de mayor dificultad que los últimos citados.

Ninguna de las obras anteriormente mencionadas se dedica al estudio de un método en concreto y a la influencia que éste haya podido tener en la formación del alumnado.

Cabe citar la que ha sido primera tesis doctoral española sobre la pedagogía de la tuba a cargo del doctor y profesor de tuba del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, Ignacio Fernández Rodríguez, defendida en el Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de A Coruña el 27 de noviembre de 2013 bajo el título *“La enseñanza de la tuba: perspectivas del*

¹¹ MERCADO, Francisco, MIÑANA, José Manuel & SALOM, José Ricardo (2000): *Técnicas de relajación y rehabilitación para instrumentos de viento-metal*, Valencia, Rivera.

¹² Francisco Mercado es profesor superior de Tuba por el Conservatorio Superior de Música de Valencia, profesor de Karate-do, de Tai-Chi Chuan, y de Yoga. José Manuel Miñana es profesor de Tuba del Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia y José Ricardo Salom es profesor asociado de la Facultad de Medicina, Rehabilitación y Medicina Física de Valencia.

¹³ VIDAGANY, Manuel (1999): *Método de Tuba 1 LOGSE*, Valencia, Rivera.

¹⁴ MIÑANA, José Manuel (1998): *TUBA: Iniciación*, Valencia, Piles.

¹⁵ MIÑANA, José Manuel (2000): *Estudios técnicos para tuba*, Valencia, Piles.

profesor”,¹⁶ dirigida por la doctora Mercedes González Sanmamed. En este estudio se investiga sobre el conocimiento docente de algunos de los más destacados profesores de tuba que hay en España, aunque no se habla tampoco de “*métodos*”. Lo que ha buscado el autor no es sólo saber lo que hacen, sino también lo que piensan y lo que saben.

II.4.- Estudios generales sobre la tuba.

A todo lo anteriormente mencionado, hay que añadir los distintos libros que a modo de catálogos sobre literatura específica de tuba existen, como la interesante “*Tuba Music Guide*” del doctor R. Winston Morris,¹⁷ si bien, no contiene datos actuales al tratarse de una publicación de hace más de cuarenta años. Mucho más actualizado y que abarca además otras cuestiones es “*The Tuba Source Book*”.¹⁸

Este libro, de 656 páginas, editado en 1996, es la obra de referencia más exhaustiva escrita en relación a la tuba hasta la fecha. En él podemos encontrar diversos capítulos dedicados a las obras escritas para tuba sola, para tuba y piano, tuba y orquesta, tuba y banda, grupos de tubas, métodos y recursos educativos para los profesores, libros, material biográfico sobre intérpretes y profesores famosos, fabricantes de instrumentos, discografía relacionada con la tuba y el bombardino, además de un apartado sobre la historia de estos instrumentos extraído del libro “*The Tuba Family*”.¹⁹ Cada uno de estos capítulos fue escrito por uno o varios autores y colaboraron en su realización tubas profesionales de 36 países.

¹⁶ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ignacio (2013): *La enseñanza de la tuba: perspectivas del profesor*, A Coruña, Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de A Coruña, Tesis Doctoral.

¹⁷ MORRIS, Robert Winston (1973): *Tuba Music Guide*, Evanston, Illinois, The Instrumentalist.

¹⁸ MORRIS, Robert Winston & GOLDSTEIN, Edward R., ed., (1996): *The Tuba Source Book*, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press.

¹⁹ BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba Family*, London, Faber and Faber.

En cuanto a artículos publicados en revistas especializadas, nos encontramos con un gran número dedicado a la pedagogía, pero no hemos podido encontrar ninguno que haga un estudio sobre métodos. Hemos revisado las principales publicaciones internacionales dedicadas a la investigación sobre la tuba y los instrumentos de metal en general, tales como *T.U.B.A. Journal*, *The International Musician*, *The Instrumentalist*, *Woodwind World-Brass and Percusión*, *Brass Bulletin*, *Sounding Brass & the Conductor*, *Missouri Journal of Research in Music Education*, *Metronome*, *The School Musician*, *Das Orchester*, *Southwestern Brass Journal* y *T.U.B.A. Newsletter*, sin poder encontrar ni un solo artículo dedicado exclusivamente al estudio de algún método concreto.

En los artículos revisados se habla sobre respiración, afinación, digitación, registro y otros conceptos técnicos, pero como ya hemos dicho y sin querer ser reiterativos, nada sobre libros de estudio. Algunos de los artículos mencionados nos servirán como apoyo a nuestras afirmaciones o nos ayudarán a poder analizar mejor determinados aspectos técnicos.

Cabe destacar los estudios realizados por la compañía canadiense fabricante de boquillas transparentes TRU-VU, concretamente por su presidente, el tubista Ellis Wean, consistentes en la aplicación de una luz estroboscópica a la vez que se graba en video a un instrumentista de metal tocando con sus boquillas transparentes. Cuatro de estas grabaciones, una por cada uno de los instrumentos de la familia de los metales, se pueden ver en su página *web*.²⁰

Todo lo cual ha permitido desmentir muchas teorías sobre el funcionamiento de los labios, hechas solamente a través de las sensaciones que percibía el intérprete. En esta misma línea se encuentran las investigaciones del

²⁰ <http://www.tru-vu-transparent-mouthpieces.com> en la actualidad esta página no existe, pero se pueden descargar los vídeos desde el siguiente enlace: http://www.stadtkapelle-dachau.de/movie/links_mundstueck.htm (consultada el 23-11-2010).

*Institut für Wiener Klangstil (Musikalische Akustik)*²¹ de la *Universität für Musik und darstellende Kunst Wien* de Viena (Austria), en el que desde 1981 se están realizando numerosas investigaciones sobre la vibración de los labios, los materiales utilizados en la fabricación de los instrumentos, la afinación en los instrumentos de metal... como se puede observar, todas estas investigaciones están siempre relacionadas con la acústica. No obstante, de las numerosas citas que podemos encontrar en su base de datos referentes a los instrumentos de viento metal (222 en el momento de la consulta), ninguna de ellas hace referencia a la tuba.

Otra importante publicación dedicada a la investigación musical es *The Galpin Society Journal*. Sus artículos referentes a la tuba han sido consultados indirectamente en reproducciones autorizadas ofrecidas por la ITEA²² en sus propias publicaciones.

II.5.- Estudios sobre pedagogía de los metales.

John Ridgeon, ha elaborado un interesantísimo estudio comparativo sobre la ejecución en los instrumentos de metal y sus técnicas de enseñanza, *The Physiology of Brass Playing*.²³ En este estudio y, centrándose en ocho aspectos físicos que intervienen en la formación del sonido, Ridgeon expone el funcionamiento físico correspondiente y a continuación propone soluciones a problemas habituales en los alumnos/as. Recoge asimismo, una estadística extraída de las encuestas a la comunidad inglesa de profesores de metal acerca de los procedimientos empleados para solucionar cada problema.

²¹ http://iwk.mdw.ac.at/?page_id=90&sprache=2 (consultada el 23-11-2010).

²² ITEA: siglas de la *International Tuba and Euphonium Association* (Asociación Internacional de Tubas y Bombardinos).

²³ RIDGEON, John (1998): *The Physiology of Brass Playing*, London, Brass Wind.

Otros compendios de la técnica de los metales, como los de Phillip Farkas,²⁴ Edward Kleinhammer,²⁵ Reginald Fink,²⁶ Fred Fox,²⁷ Denis Wick²⁸ y Douglas Yeo,²⁹ pueden ofrecer una visión detallada de cada aspecto técnico de la ejecución en esta familia instrumental. Estos textos son muy abundantes en referir cada uno de los agentes encargados de la producción del sonido, así como de la calidad e igualdad de éste, sus articulaciones, etc. y suponen un salto considerable por sus aportaciones didácticas y sus teorías apoyadas en el conocimiento de la anatomía.

Otra de las herramientas utilizadas en el presente trabajo ha sido Internet. La búsqueda ha sido igualmente infructuosa en cuanto a páginas concretas en las que haya algún estudio sobre métodos para tuba, pero sí que ha servido en la recopilación de fotografías que ayudan a comprender mejor algunos aspectos técnicos de este estudio.

También hemos consultado diversos recursos en la red, como la página de la *International Tuba and Euphonium Association*³⁰ (ITEA), Asociación Internacional de Tubas y Bombardinos, la página de *Association-Saxhorn-Euphonium-Tuba* (ASET) asociación francesa de Saxhorns, bombardinos y tubas,³¹ *The Ducht Tuba Site*³² sitio *web* de la Asociación de tubas holandeses, la página *web* italiana *Tubaforum.it*,³³ *Tuba News*,³⁴ página con infinidad de noticias

²⁴ FARKAS, Philip (1962): *The Art of Brass Playing*, Bloomington, Indiana, Brass Publications.

²⁵ KLEINHAMMER, Edward (1963): *The art of trombone playing*, Chicago, Summy-Birchard Music.

²⁶ FINK, Reginald H. (1970): *The trombonist`s Handbook*, Athens, Ohio, Accura music.

²⁷ FOX, Fred (1974): *Essentials on Brass Playing*, Miami, CPP/Belwin.

²⁸ WICK, Denis (1984): *Trombone Technique*, Oxford, Oxford University.

²⁹ KLEINHAMMER, Edward & YEO, Douglas (1997): *Mastering the trombone*, Hannover, Piccolo.

³⁰ <http://www.iteaonline.org/> (consultado 14/04/2013).

³¹ <http://saxhorneuphonium.free.fr/> (consultado 16/01/2014).

³² <http://www.tuba.is.nl/> (consultado 15/04/2013).

³³ <http://www.tubaforum.it/> (consultado 12/03/2013).

³⁴ <http://www.tubanews.com/> (consultado 11/03/2013).

sobre la actualidad del mundo de la tuba, la *web* de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos,³⁵ de muy reciente creación, ya que data de noviembre de 2012; la *web* de la *Historic Brass Society*,³⁶ la interesante página con numerosos enlaces a distintos recursos sobre los instrumentos de metal, titulada *Brass Resources*,³⁷ *Edinburgh University Collection of Historic Musical Instruments*,³⁸ *The Brass Players Museum*,³⁹ la *web* de la revista *Brass Bulletin*,⁴⁰ la página *web* de *Indiana University*,⁴¹ y la sección de música de *Yale University*,⁴² entre otras.

Todas ellas son fuentes de información contrastadas a nivel internacional y nos han ayudado en el trabajo, aunque como ya hemos mencionado con anterioridad, sin haber aportado ningún tipo de estudio sobre el tema en concreto que se ha abordado o alguno similar.

Todo lo anteriormente expuesto demuestra que el tema de esta investigación supone una parcela poco estudiada hasta la fecha y es por ello que nos ha motivado a realizar el estudio que se presenta en esta tesis.

II.6.- Trabajos de investigación sobre métodos de diversos instrumentos en España.

Para la realización de este trabajo se han estudiado algunos de los trabajos realizados en España sobre la didáctica de diversos instrumentos musicales, que permiten ver qué tipo de estudios se han realizado hasta el momento sobre el tema que nos atañe. Podemos citar la tesis de Vicente Llímerá

³⁵ <http://www.aetyb.org/> (consultado 16/05/2015).

³⁶ <http://www.historicbrass.org/> (consultado 18/01/2006 hasta 24/05/2015).

³⁷ <http://www.whc.net/rjones/brassrsc.html> (consultado 14/01/2014).

³⁸ <http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/> (consultado 16/01/2014).

³⁹ <http://www.neillins.com/brass.htm> (consultado 15/01/2014).

⁴⁰ <http://www.brass-bulletin.com/fr/> (consultado 23/04/2013).

⁴¹ <http://www.indiana.edu> (consultado 11/01/2007).

⁴² <http://www.yale.edu/musicalinstruments/instruments/wind.htm> (consultado 11/01/2014).

Análisis y estudio comparado del “Método de oboe” de Enrique Marzo⁴³ y la de Miguel Ángel Navarro Evolución de la enseñanza del clarín y el cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX.⁴⁴

II.7.- Conocimiento teórico de los conceptos básicos de la técnica del instrumento.

Previamente, vamos a pasar a definir lo que consideramos conceptos básicos, que entendemos que son aquellos que van en relación a la producción primaria del sonido: posición del cuerpo (tanto sentado como de pie), colocación de la boquilla sobre los labios, respiración, formación de la columna de aire (expulsión de éste), vibración de los labios y obtención del sonido.

Un ejemplo que puede ilustrarnos acerca de los conceptos básicos enseñados a mediados del siglo XX es el *Método elemental de bajo o tuba* de José Franco Ribate,⁴⁵ uno de los más empleados con posterioridad a nuestro objeto de estudio.

Franco Ribate⁴⁶ escribió una serie de métodos elementales para todos los instrumentos de la banda. En el prólogo de los editores a estos métodos se pretende que “sirvan de base sólida a los que los estudien, preparándoles el camino para que puedan llegar con facilidad a cursar estudios superiores de cada especialidad instrumental.”⁴⁷ Este método elemental cuenta con una interesante sección de estudios melódicos, aunque la progresión que siguen, en cuanto a los objetivos exigidos, es casi testimonial.

⁴³ LLIMERÁ DUS, Vicente (2005): *Análisis y estudio...*ob. cit.

⁴⁴ NAVARRO GIMENO, Miguel Ángel (2014): *Evolución de la enseñanza del clarín y el cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología. Tesis doctoral.

⁴⁵ FRANCO RIBATE, José (1943): *Método elemental de bajo o tuba*, Madrid, Música Moderna.

⁴⁶ Franco Ribate, José (n. Cariñena, Zaragoza, Aragón; 1878 -f. Bilbao, Vizcaya, País Vasco, 1951), compositor, director de la Banda Municipal de Bilbao (1924-1933) y pedagogo. Fue fundador del Conservatorio Vizcaíno en el que ocupó el puesto de profesor durante 30 años.

⁴⁷ FRANCO RIBATE, José (1943): *Método elemental de bajo...*ob. cit., p.2.

Simplemente, a modo de ilustración reproducimos una de las más habituales instrucciones acerca de la emisión del sonido: “...se coloca la boquilla sobre los labios en el centro mismo de la boca, un poco más sobre el labio inferior que sobre el superior (*), la boca cerrada y los labios estirados hacia los extremos. Se entreabren éstos por los lados para respirar sin separar la boquilla de su posición primitiva...”⁴⁸. Estas y otras afirmaciones configuraban el pequeño acerbo de conocimientos teóricos que se aportaba para estudiar el instrumento.

Precisamente en la década de los sesenta, aparecerían dos textos de referencia por su aportación al conocimiento técnico en la enseñanza del instrumento: *The Art of Brass Playing*⁴⁹ de Phillip Farkas, en 1962 y *The art of trombone playing*,⁵⁰ de Edward Kleinhammer, en 1963. Las dos obras son muy abundantes en referir cada uno de los agentes encargados de la producción del sonido, así como de la calidad e igualdad de éste, sus articulaciones, etc. y suponen un salto considerable por sus aportaciones didácticas y sus teorías apoyadas en el conocimiento de la anatomía. Después de estos dos, comenzaron a aparecer manuales y tratados que se fueron sumando al estudio de estos aspectos didácticos hasta entonces ignorados o tratados de manera poco científica. Desgraciadamente, la difusión en España de estos libros fue muy escasa.

⁴⁸ Ibídem, p.6.

⁴⁹ FARKAS, Philip (1962): *The Art of...*ob. cit.

⁵⁰ KLEINHAMMER, Edward (1963): *The art of...*ob. cit.

III.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

III.1.- Antecedentes históricos sobre la tuba.

La tuba es el único de los instrumentos de metal de la orquesta del que se conoce a ciencia cierta la fecha de su invención, ya que según consta en la patente prusiana¹ número 9121 de 12 de septiembre de 1835, los alemanes W. Wieprecht y J. G. Moritz, inscribieron un instrumento de metal con este nombre. Por lo tanto, es un instrumento con una corta historia si lo comparamos con otros de su familia como la trompa, la trompeta o el trombón. Al igual que el resto de los metales, la tuba proviene de instrumentos ancestrales, como las caracolas, el *didgeridoo*² y los cuernos (*shofar* hebreo³ o cuerno de marfil africano).

Fig.1. Aborigen australiano tocando *didgeridoo*

Fuente: <http://www.down-under-shop.de>

Fig.2. Joven monje tibetano soplando caracola

Fuente: <http://ecoheritage.cpreec.org>

¹ BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba Family*, London, Faber and Faber Limited, pp. 201-205.

² Instrumento aborigen australiano consistente en un tronco de madera de eucalipto agujereado por ambos extremos por las termitas.

³ Cuerno de cabra o antílope usado por los judíos en sus ceremonias religiosas.

Fig.3. Rabino hebreo tocando un Shofar .Fuente: www.shofarbetzion.com

Fig.4 . Músicos ghaneses soplando cuernos de marfil Fuente: www.primitiveventures.com/ashanti.html

Siempre hemos sentido curiosidad por saber cómo fue el primer momento en el que a alguien se le ocurrió soplar en un tronco de árbol, caracola o cuerno de animal y producir un sonido. Debió ser un momento mágico, ya que imaginamos que el resultado no sería esperado. Hay diversas leyendas en distintas tribus australianas sobre la aparición del *didgeridoo*, pero una de ellas, por su belleza, resulta especialmente interesante. Realmente no sabemos si fue así, pero nos gustaría que así hubiera sucedido.

“Al principio todo era frío y oscuro, Bur Buk Boon iba a preparar las maderas para el fuego para atraer la protección del calor y la luz a su familia. Bur Buk Boon puso la madera en el fuego cuando notó que el leño estaba vacío y una familia de termitas estaba royendo la madera blanda en el centro del leño. Para no dañar a las termitas, Bur Buk Boon llevó el leño vacío a la boca y comenzó a soplar. Las termitas fueron proyectadas hacia el cielo, y formaron las estrellas e iluminaron el cielo...Y por primera vez el sonido del *didgeridoo* bendecía a la madre Tierra, protegiéndola y protegiendo a todos los espíritus con este sonido vibrante para la eternidad.”⁴

⁴ <http://www.didgeridoo.es/origen.htm> (consultado 15-02-2015).

Desde ese primer soplo hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Ha habido infinidad de instrumentos musicales que han funcionado gracias al aliento de sus intérpretes y a la vibración de sus labios en diferentes culturas. No vamos a hacer una relación de todos ellos ni una historia de la evolución de éstos hasta llegar a los instrumentos de metal de la actualidad, ya que ese no es el objetivo de esta tesis, además excede el propósito de esta investigación. La tuba moderna es el resultado de numerosos intentos de hacer un instrumento grave de metal, con buena calidad de sonido, que poseyera así mismo una buena afinación y tuviera potencia en el registro grave, para poder desempeñar el papel de bajo dentro de las bandas y también en la orquesta.

La historia de la tuba, al igual que la del resto de instrumentos de metal, va unida a la invención de las válvulas, ya sean cilindros o pistones. Anteriormente se experimentó con sistemas de agujeros, llaves o combinaciones de ambos, pero ninguno de ellos daba el resultado apetecido.

Con la invención de las válvulas el panorama musical de los instrumentos de metal cambió radicalmente. Aunque hay cierta confusión en el tema, se cree que fue Friederich Bluhmel quien inventó el sistema alrededor de 1813 y éste vendió la patente a Heinrich Stötzel, el cual la utilizó dando un concierto con una trompa de dos válvulas en Leipzig en 1817.

Los antecesores de la tuba son una serie de instrumentos de registro grave, el más antiguo de los cuales es el serpentón, que data de finales del siglo XVI. A finales del s. XVIII y principios del XIX se reformaron algunos de estos instrumentos -entre ellos el serpentón, al cual se le añade un sistema de llaves- y se construyeron otros nuevos como el *bass horn*, los conocidos como fagotes rusos y el oficleido o figle.⁵

⁵ BAINES, Anthony (1978): *Brass Instruments: Their History and Development*, London, Faber and Faber Limited, pp. 198-205.

Fig.5. Bass-horn. Fuente:
<http://tuba.jakubus.de/>

Fig.6. Fagot ruso. Fuente:
<http://tuba.jakubus.de/>

Todos ellos se consideran relacionados entre sí porque usan boquillas en forma de copa, tienen tubería cónica, similar longitud y rango, facilidad para modificar rápidamente la longitud del tubo y tenían la misma función dentro de la orquesta o banda de su época. Solían ser de metal o también de madera, y estaban pensados para tener una mayor duración, un manejo más sencillo y una mejor afinación. Hasta la fecha, se toma como la fuente más antigua que menciona la invención del serpentón los escritos del Abad Leboeuf, de acuerdo con Mersenne.⁶ Cuenta que Edmé Guillaume, un canónigo en la iglesia de Auxerre, encontró un método para fabricar cornetas con forma de serpiente alrededor de 1590.

La utilidad de este invento pronto quedó demostrada especialmente acompañando al unísono al coro de la iglesia, lo que por un lado ayudaba a los cantantes con la afinación y por otro añadía riqueza a la textura del sonido. Su uso se extendió pronto por otros lugares de Francia y algo más tarde, a finales del s. XVII por Inglaterra. Hasta mediados del s. XVIII el serpentón fue usado, principalmente para la música sacra. Más tarde se introdujo en las bandas militares y orquestas para reforzar la sección grave, pero pronto fue sustituido por otros instrumentos posteriores (como el oficleido o figle y el fagot ruso) y

⁶ MERSENNE, Marin (1636): *Harmonie universelle*, Paris, Pierre Ballard, Imprimeur de la musique du Roy, p. 279, citado por BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba Family...* ob. cit. p. 50.

finalmente por la tuba. La introducción del serpentón en los servicios militares propició nuevas maneras de sujetar el instrumento y modificaciones en su forma.

Tradicionalmente se sujetaba en posición vertical con las dos manos sobre el tubo, pero también podía colocarse en diagonal con la palma de la mano derecha por debajo, lo que permitía evitar las rodillas y poder tocar en marcha. También se le añadieron llaves. Se dice que fue el rey Jorge III quien sugirió uno de estos métodos y también la idea de girar la campana ligeramente hacia adelante para ganar proyección y sonoridad. El serpentón se construía de una manera similar a los *cornetti*: dos mitades de madera unidas con cuero. En Francia, cada una de las mitades se hacía de una pieza, pero en Inglaterra se usaban varias piezas, de manera que cuando se unían ambas mitades las piezas quedaban superpuestas unas a otras. Entre las maderas más apreciadas por los *luthiers* destacan el nogal, el castaño, el ciruelo y el serbal.

Fig.7. Serpentón de 6 agujeros. Fuente: www.serpentwebsite.com

Otro elemento que influye sustancialmente en el timbre -produciendo el característico timbre de madera- es el diámetro del tubo. El serpentón no es cilíndrico sino cónico, con un ratio de expansión más o menos regular, yendo desde los 1,27 cm. en su extremo estrecho hasta los 10,16 cm. del pabellón. Hay pocos ejemplos de la utilización del serpentón en la música barroca y clásica. Haendel lo utiliza en la *Música para los Reales Fuegos Artificiales*, pero el compositor tachó posteriormente esta parte. La razón de esto se desconoce

pudiendo ser la ausencia de un intérprete el día del estreno, o sencillamente que a Haendel no le gustara el resultado o el nivel del instrumentista.

La necesidad de tocar en desfiles y demás oficios trajo como consecuencia, además de la colocación de llaves, la necesidad de adaptar el instrumento a una ergonomía más adecuada desde finales del s. XVIII. Es aquí cuando empiezan a crearse los primeros serpentones verticales (*upright serpents*,⁷ también agrupados bajo el término *bass horn* o *corno di basso*⁸), que hacen de nexo histórico entre el serpentón y el figle u oficleido. En este punto, hay que dejar muy claro que la aparición de estos nuevos instrumentos no significa que el serpentón dejara de utilizarse ni de fabricarse. En la década de 1820 diversos constructores incluido Heinrich Stötzel, habían fabricado instrumentos graves, pero su efectividad era dudosa porque el incipiente sistema de válvulas no podía ser usado con los tubos tan anchos que las dimensiones de estos instrumentos requerían.

En 1821 se patentó el oficleido, con la clara intención de instaurar un instrumento mucho más versátil que reemplazase al serpentón y a los *bass horns*. Se tienen noticias de que el figle⁹ u oficleido fue inventado en 1817 y patentado en 1821 por el fabricante francés de instrumentos Jean Hilaire Asté (también conocido como Halary o Haleri).

Es la piedra angular estructural de la sección de metales en la orquesta romántica, en sustitución del serpentón renacentista. Está formado por un largo tubo que se dobla sobre sí mismo y se interpreta con una boquilla, similar a la de los instrumentos de metal. En un principio tenía nueve llaves y más tarde fueron ampliadas a doce o más. Los distintos miembros de la familia

⁷ Serpentones “rectos hacia arriba”.

⁸ Trompa baja.

⁹ PEDRELL, Felipe (1894): *Diccionario Técnico de la Música*, Barcelona, Isidro Torres Oriol, (facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia. Servicio de reproducción de libros, 1992), p. 177.

del figle pueden estar afinados en Si b, Do, Mi b o Fa. El miembro más común es el figle bajo afinado en Si b o Do.

El figle fue sustituido por la tuba y el bombardino, aunque siguió siendo popular en Italia hasta principios del siglo XX y todavía hoy es interpretado profesionalmente. Según nos dice Pedrell en su *Diccionario Técnico de la Música*:¹⁰

“El *Figle* apareció en el Teatro de la Ópera de París el año 1819, introduciéndose en España allá por el año 1828”.

El figle, al igual que los clarines de llaves y el figle alto llamado *quinti clave*¹¹ tienen un sistema de digitación como ningún otro instrumento de viento.

Según Felipe Pedrell,¹² el *quinti clave*:

“Instrumento inventado por Juan Hilario Asté, llamado Halary. Su forma era muy parecida a la del fagote. Tenía al principio 8 llaves y se construía en dos tonalidades *fa* y *mi bemol*. Es el instrumento que más tarde se llamó *Figle* u *Oficleide-alto*.”

Todas las llaves excepto una, están normalmente cerradas y sólo se abren cuando el dedo del intérprete presiona la palanca asociada a la llave. Justo debajo de la campana se encuentra una llave con el orificio de mayor tamaño, que está abierto y sólo se cierra cuando se pulsa la palanca.

La primera partitura compuesta para este instrumento fue en la ópera *Olimpie* de Gaspare Spontini en 1819. Otras obras famosas que utilizan el figle son *Elías* y la obertura de *El sueño de una noche de verano* de Félix Mendelssohn, así como la *Sinfonía fantástica* de Héctor Berlioz, aunque fue sustituido por una tuba en una orquestación posterior. Giuseppe Verdi y Richard Wagner también escribieron para el figle. En España se utilizó en las capillas de muchas de las catedrales, siendo sustituido posteriormente por el bombardino,

¹⁰ *Ibíd.*, p. 177.

¹¹ También escrito *quinticlave*.

¹² *Ibíd.*, p. 386.

con el que llegó a convivir durante algún tiempo, desapareciendo a finales del siglo XIX.

Fig.8. Oficleido en Do, J.H. Ebbblewhite, London 1850 - 1854 (MUSIKinstrumenten-MUSEUM Schloss Kremsegg, Austria, Sammlung)

Fig.9. Serpentón de seis llaves en Do. Fuente: www.serpentwebsite.com

Fig.10. De izquierda a derecha tres serpentones, un oficleido, un *bass-horn* y dos serpentones. Fuente: <http://www.yeodoug.com>

En el año 1835 el director de banda Wilhelm Wieprecht y el constructor Johann Gottfried Moritz, construyeron la primera tuba baja en fa con la intención

de completar la sección de instrumentos de metal con válvulas para su utilización en las bandas militares. La más antigua que se conoce se conserva en el Musikinstrumenten-Museum de Berlín y, si bien no se parece demasiado a las tubas actuales, ya muestra sus principales características: está afinada en Fa, tiene cinco válvulas que bajan la afinación 1, $\frac{1}{2}$, 1 y $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y 2 y $\frac{1}{2}$ tonos¹³ respectivamente y se puede conseguir hacer sonar claramente las notas pedales o fundamentales.

Fig.11. Tuba en Fa de 5 pistones de Wilhelm Wieprecht y Johann Gottfried Moritz conservada en el Musikinstrumenten-Museum de Berlín. Fuente.¹⁴

¹³ Enumerados según el orden de pulsación.

¹⁴ GIMENO BLAY, Francisco M. & LLIMERA DUS, Juan José (2004): *La trompa. Iconografía y literatura*, Valencia, Fundación Bancaja.

El diámetro relativamente estrecho de la tubería significa que las notas graves no eran particularmente fuertes o poderosas en un principio. La construcción de este instrumento fue posible a la invención por parte de estos dos mismos personajes de la válvula bautizada como *Berliner-Pumpen*, que fue la utilizada en las primeras tubas. Era un pistón que mejoraba la válvula de Stölzel y permitía su uso en tubos de mayor calibre, como los que necesitaba un instrumento grave.

Rápidamente diseñaron otra con el tubo acústico más ancho, a la que denominaron bombardón, nombre utilizado anteriormente para denominar a algún oficleido o figle bajo y al *bugle-horn* bajo. Para evitarse el pago de la patente, otros constructores adaptaron sus diseños y fabricaron otros instrumentos con distintas formas y medidas.

Al cabo de pocos años, los constructores alemanes comenzaron a aplicarle lo que se conoce actualmente como válvulas rotatorias o cilindros.

Fig.12. Bombardón. Fuente:
<http://www.whc.net/rjones/brassrsc.html>

Las primeras tubas contrabajos en Do y en Si bemol fueron construidas en 1845 por Václav Cervený,¹⁵ de Bohemia. En la actualidad todavía se comercializan tubas construidas con esa marca *Cervený*, en la República Checa.

En Francia, en las décadas de 1840 y 1850, Antoine Joseph Sax, conocido como Adolphe Sax y otros constructores, desarrollaron la familia conocida como *saxhorns*, del sopranino al contrabajo, que no eran más que copias ligeramente modificadas en cuanto a la amplitud del tubo acústico y poco más del instrumento original de W. Wieprecht y J. G. Moritz. Lo que Sax aportó fue una gama completa de instrumentos construidos en las tonalidades de Si bemol y Mi bemol, como ya hemos dicho anteriormente desde el sopranino hasta el contrabajo.

La tuba pronto fue adoptada por las bandas alemanas y más tarde en Francia e Inglaterra, donde el oficio estaba firmemente establecido. En algunos sitios los dos instrumentos coexistieron prácticamente hasta finales del s. XIX. Hécctor Berlioz fue el primero de los compositores más conocidos que incluyeron la tuba en sus orquestaciones. Como solía usar muchos instrumentos agudos, para conseguir el equilibrio y el balance sonoro que deseaba tenía que usar varios flütes, ya que estos instrumentos no tenían una gran potencia sonora. Fue en 1843 cuando Berlioz oyó por primera vez la tuba, durante una gira por Alemania. La primera obra en la que él especificó tuba fue en *La Condenación de Fausto* en 1846.¹⁶

En Francia, los tubas en las orquestas emplearon hasta prácticamente la década de 1970 la "Pequeña tuba francesa en Do",¹⁷ por lo que los compositores escribieron pasajes más agudos y de mayor agilidad técnica que los que escribieron los autores de otros países. En la actualidad, las nuevas generaciones

¹⁵ BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba Family*,...ob. cit., p. 143

¹⁶ Curiosamente la primera obra en la que Wagner utilizó la tuba fue en la obertura de *Fausto*.

¹⁷ *Petit tuba Français en ut*, instrumento de seis pistones de la mitad de longitud que la tuba contrabajo en Do.

de intérpretes de tuba en Francia han adoptado las tubas contrabajo en Do y las tubas bajo en Fa de cilindros como instrumentos orquestales.

Posiblemente porque la tuba se inventó para sustituir a los figles, algunos autores la incluyen dentro del grupo de éstos, y la llamaban oficleido o figle de pistones.

Richard Wagner utilizó la tuba baja por primera vez en una ópera en *El holandés errante* en 1843 y la tuba contrabajo en *El oro del Rhin*, diez años más tarde. Antes ya la había incorporado en la instrumentación de la obertura de *Fausto* en 1840, que en un principio había sido escrita para figle.

Gustav Mahler escribió también pasajes solistas para la tuba y los compositores de la Segunda Escuela de Viena, bajo su influencia, trataron a la tuba como un instrumento independiente y emancipado, no como un simple soporte del bajo.

Richard Strauss, en *Don Quijote* (1897), utilizó por primera vez la tuba con sordina,¹⁸ aportando a la orquesta un color y un timbre nuevos.

Fig.13. Sordinas de tuba. Fuente: <http://forums.chisham.com/>

¹⁸ La sordina de tuba puede estar construida en metal, madera o cartón piedra y es un cono truncado con tres piezas de corcho, que se introduce en el pabellón o campana del instrumento, cambiando así el timbre y la intensidad del sonido.

En la Europa del Este el desarrollo de la tuba estuvo muy influido por el modelo de *Cervený*, que, hasta que se estableció el constructor ruso Sediva hacia 1890, era prácticamente el único proveedor de estos instrumentos. Su *Kaisertuba*, diseño de final de la década de 1880, de gran diámetro y construida en diferentes afinaciones, fue copiada por muchos otros constructores.

La influencia de Nicolai Rimsky-Korsakov sobre los compositores coetáneos y sus alumnos, fue notable en cuanto al tratamiento de la tuba en sus orquestaciones. De él deriva la costumbre, todavía vigente hoy en día, de utilizar grandes tubas en algunas orquestas, aunque también hay evidencias de que en el siglo XIX, la tuba en Mi bemol era ya de uso común. El instrumento que se utiliza en Rusia y en los países del Este mayormente en las orquesta es la tuba contrabajo en Si bemol, incluso en la actualidad.

Fig.14. Tuba Cervený en Si bemol. Archivo personal.

Igor Strawinsky, durante su estancia en París, cambió su modo de escribir para tuba, ya que en Francia se utilizaba la Pequeña tuba francesa en Do, una octava o novena más aguda que el instrumento que él conocía en su Rusia natal. Por lo tanto empezó a escribir en tesituras más altas, como podemos ver en sus ballets *El pájaro de fuego* (1910), *Petrouchka* (1911) y *La Consagración de la Primavera* (1913).

Otros compositores rusos posteriores como Sergei Prokofiev y Dimitri Shostakovich siguieron utilizando el estilo grave y profundo de la escuela rusa. Aunque este último también exigió a la tuba en muchas de sus sinfonías fragmentos muy agudos además de efectos sonoros especiales como el *Flatterzunge*.¹⁹

En las Islas Británicas, durante el siglo XIX los intérpretes usaban el oficleido o el bombardino, pero rápidamente la pequeña tuba en Fa empezó a ser cada vez más popular en las orquestas porque resultaba más cómoda de tocar. Este instrumento no era como las tubas bajas en Fa que conocemos actualmente. Era un instrumento mucho más pequeño, ligero y manejable. Como el bombardino había sido tratado como un instrumento solista en las bandas, los tubistas británicos eran capaces de tocarlo con gran habilidad. Es por ello que Eduard Elgar, Gustav Holts, Ralph Vaughan Williams y otros escribieron partes de tuba de considerable virtuosismo en sus obras.

En la actualidad en las Islas Británicas el instrumento más popular es la tuba bajo en Mi bemol de sistema compensado,²⁰ con campana a la derecha y pistones arriba del fabricante inglés Besson. Esto contrasta con todos los demás países, que utilizan principalmente instrumentos en Fa, Do o Si bemol, con

¹⁹ El *Flatterzunge* o *frullatto* es un efecto sonoro que se consigue pronunciando la sílaba “r” con la lengua contra el paladar a la vez que se sopla, después de haber emitido la nota. Existe otro modo de hacerlo, más típico de los países francófonos, por las características de su idioma, consistente en producir el sonido gutural “gr”, mediante la vibración de la epiglotis.

²⁰ El sistema compensado fue inventado por *Besson* y consiste en unos pequeños tubos que se añaden a la tubería principal cuando el cuarto pistón es utilizado en combinación con alguno de los otros tres.

campana a la izquierda y pistones o cilindros en el cuerpo central del instrumento.

A principios del siglo XX, las orquestas y las bandas americanas empezaron a usar instrumentos en Si bemol o Mi bemol. Los músicos alemanes que fueron a tocar en las recién creadas -en aquel momento- orquestas americanas hicieron popular la tuba en Fa, y los constructores del país, como King o Conn, comenzaron a hacer tubas en estilo alemán. La tuba contrabajo en Do fue adoptada como instrumento más grave de la familia por los tubistas de orquesta norteamericanos.

El director y compositor de banda de origen portugués John Phillip Sousa, mandó construir un instrumento más cómodo y espectacular para los desfiles de su banda, basado en el helicón.²¹ Este instrumento fue bautizado como *sousaphone*. Según dice Anthony Baines:

“El sousáfono original, fabricado en 1908 por G. C. Conn, de Elkhart, Indiana, para la famosa banda de Sousa, era un instrumento bajo, recto y de gran agujero central, con una anilla en el pabellón, que mira hacia arriba, pero después estos instrumentos han tenido inmensos pabellones que miran hacia delante.”²²

El instrumento con la campana hacia arriba fue diseñado y construido por Ted Pounder, de G. C. Conn en 1898, y en 1908 adoptó su forma actual con el pabellón hacia delante y fue introducido y adoptado por las bandas militares del ejército estadounidense, aunque Sousa siguió utilizando el diseño original con el pabellón hacia arriba en su banda.

En España ha habido bastante confusión con esto, y habitualmente, se denomina a los dos instrumentos el helicón y el *sousaphone* con el mismo nombre: helicón.

²¹ El helicón es una tuba circular, que copia la forma del *cornu* romano. La campana descansa en el hombro izquierdo del instrumentista y la tubería principal pasa debajo del brazo derecho. Generalmente es de cilindros y afinado en Mi bemol o Si bemol.

²² BAINES, Anthony (1988): *Historia de los instrumentos musicales*, Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A., p. 309.

Fig.15. Helicón en Si bemol Cerveny
Fuente: <http://www.horn-u-copia.net/>

Fig.16. Sousaphone en Mi bemol
Conn <http://www.horn-u-copia.net/>

En Italia el instrumento que se hizo más popular en la orquesta como bajo de los trombones fue el *cimbasso*,²³ muy utilizado por Giuseppe Verdi en sus óperas desde *Oberto* (1839) hasta *Aida* (1871).

Fig.17. Cimbasso en Si bemol Kalison (Italia). <http://www.horn-u-copia.net/>

²³ MEUCCI, Renato (1988-1989): *Il Cimbasso e gli Strumenti affini nell` Ottocento Italiano*, Parma, Studi Verdiana.

El *cimbasso* es un instrumento de metal de la familia del trombón, con un sonido que puede ir de suave y tranquilo a brillante y amenazador. Tiene de tres a cinco válvulas rotatorias, una tubería sumamente cilíndrica, y está afinado generalmente en Fa, Do o Si bemol. El *cimbasso* ha sido utilizado en las óperas por Verdi y Puccini, aunque la palabra aparece también en la partitura *Norma* de Vincenzo Bellini, estrenada en 1831. No se sabe a ciencia cierta si existió realmente durante la época de Bellini un instrumento con ese nombre; se cree que *cimbasso* podría haberse referido a una parte particular de la partitura, la tocada generalmente por el trombón de válvulas, el oficleido o figle, o el serpentón.

NORMA
di
VINCENZO BELLINI
SINFONIA

All^o maestoso e deciso

All^o maestoso e deciso

© IMBRI RICORDI MUSIC PUBLISHING S.p.A. - via G. Berchet 2, 20121 MILANO
Fot. di: L. G. G. - All rights reserved. P.R. 1345

Fig.18. Partitura de Norma en la que aparece el Cimbasso debajo de los trombones.
Fuente: Imslp.

En España al igual que en Alemania, la tuba fue primeramente introducida en las bandas militares y posteriormente en las civiles.

Fig.19. Banda de Música de Infantería de Marina alrededor de 1870. Fuente: archivo personal.

Banda Primitiva, 1879

Fig.20. Banda Primitiva de Liria (Valencia), probablemente 1879. Fuente: Archivo de la banda.

Como se puede apreciar en las fotos que se conservan de bandas de música del siglo XIX y como pasó en otros países, la tuba y su familia, convivieron durante un tiempo con alguno de sus antecesores, como el oficleido o figle, dentro de estas formaciones. Esto podemos verlo en las formaciones de las capillas de las diversas catedrales de España.

En un artículo publicado en el *Almanaque musical*,²⁴ en donde aparecen las plantillas de estas capillas con los nombres de los músicos que componen las diversas capillas de las 23 catedrales más importantes de España, encontramos que en muchas de ellas hay bombardinos: Manuel Gárate en la Catedral de Tudela, Francisco Jiménez en la Colegiata de Logroño, Hilario Hernández Mesonero en la Catedral de Salamanca, y Rafael Bueno y Ortega en la de Plasencia. También aparece un barítono, Andrés Gómez en la Catedral de Santiago. Figles aparecen Pedro Cristóbal, del que subraya que es seglar, en la Catedral de Calahorra, Mauricio García en la de Pamplona e Isidro Solozábal en la de Vitoria.

En el resto de catedrales no aparecen músicos de bombardino ni de figle. Como se ve, los intérpretes de bombardino son mayoría. Si contamos entre ellos al barítono, suman un total de cinco. Además el figle parece reducido a un área muy concreta del norte formando un triángulo entre Vitoria, Pamplona y Calahorra. Esto no es nada más que anecdótico ya que el autor del artículo indica que se mandaron circulares a 66 capillas, pero solamente contestaron las 23 que aparecen en el *Almanaque*.

²⁴ *Almanaque musical* (1885), Madrid, Antonio Romero, pp. 56 a 58.

Fig. 21. Banda de Música de la Academia General Militar de Toledo en 1892. Fuente: archivo personal.

Los instrumentos que se pueden ver en estas fotografías son de fabricación alemana. Las tonalidades más populares para las tubas contrabajos eran las de Si bemol y la de Mi bemol para las tubas bajas, aunque también existían bastantes instrumentos en Do (tuba contrabajo) y en Fa (tuba bajo). Para el bombardino, mayoritariamente de cilindros, la tonalidad era la de Si bemol, aunque también los hubo en Do, principalmente en las bandas de música de aficionados. En la actualidad, la práctica tanto del bombardino como de la tuba está bastante estandarizada en nuestro país siendo los bombardinos en Si bemol de cuatro pistones, con sistema compensado y campana a la derecha, los instrumentos más utilizados a nivel profesional.

Hasta el último cuarto del siglo XX, el bombardino más utilizado en España era de cilindros, generalmente cuatro, en Si bemol, aunque también los había en Do generalmente utilizados por los músicos aficionados y con la campana a la izquierda. Los instrumentos de pistones, sistema compensado y campana a la derecha tienen una mejor afinación y sonoridad que los otros.

Fig.22. Tuba en Do de 4 pistones Conn J 5.

Fuente: <http://www.dsokids.com>

Fig.23. Bombardino Wilson en Si bemol de 4 pistones y sistema compensado. Fuente: <http://www.netinstruments.com/euphoniums/>

En la actualidad los instrumentos más populares en nuestro país, para las tubas contrabajos, son las de cuatro pistones frontales más un cilindro y campana hacia la izquierda en Do, y para las tubas bajos en Fa, de cinco o seis cilindros, aunque también se están comenzando a popularizar las de cuatro pistones frontales más un cilindro, igualmente con la campana hacia la izquierda. Estos instrumentos son los más utilizados a nivel profesional y también entre los alumnos de los conservatorios y escuelas de música, aunque existen tanto profesionales como alumnos que tocan con la tuba contrabajo en Si bemol y aunque muy escasos, también con la tuba baja en Mi bemol.

No hemos encontrado datos exactos acerca de cuando aparecieron las primeras tubas en nuestro país. Hemos obtenido información acerca de oposiciones para cubrir plazas de “bastuba” en diversas bandas del ejército, aparecidas en distintos periódicos. Un ejemplo de ello de 1853 lo podemos encontrar en el diario *La España*:

“**Oposiciones.** Debiendo proveerse por oposición en la música del real cuerpo de Guardias de la Reina, las plazas de clarín o tromba, bastuba y trombón, todos a cilindro, los profesores que deseen aspirar a ellas, presentarán sus solicitudes en la secretaria de la comandancia general del mismo, en donde se les enterará de las condiciones y demás pormenores; en el concepto de que los que no las entreguen antes del día 20 del actual, no serán admitidos al concurso.”²⁵

Bastante posterior, pero igualmente interesante por anunciar plazas vacantes en la famosa Música de Alabarderos, encontramos el siguiente anuncio:

“MÚSICA DE ALABARDEROS.

Se convoca a oposiciones a los profesores del ejército y de la clase de paisano que gusten concurrir a ellas para proveer en su día las plazas siguientes: Un requinto en mi bemol; un flautín en do, sistema Bohem, una flauta en re; tres clarinetes; un oboe en do; un fliscorno [sic] tenor; un cornetín; un tromba; un trompa; un bombardón; un bastuba.

Los opositores presentarán sus solicitudes en esta comandancia general los procedentes de la clase de paisano, y los del ejército por el conducto de ordenanza hasta el día 1.º de diciembre próximo, para luego, con vista de los aspirantes que para aquella fecha se hallarán en esta corte, señalar los días en que se han celebrar los ejercicios correspondientes.

Madrid, 7 de noviembre de 1882. —El coronel capitán de música, Antonio Foxá.”²⁶

Según afirma en su memoria el profesor de trombón de la Escuela Nacional de Música y Declamación, Nicasio Muñoz:

“[...] pero todo esto es hijo de la poca vida del Fígle que empezando a vivir (en España) por el año 29 se nota su decadencia en el 49 que en ocasión de estar en Roma la expedición militar mandada por el general Córdoba, fueron sustituidos en la misma Italia, gran número de profesores españoles, que en calidad de contratados, como Figles bajos o trombones de varas, estuvieron en dicha expedición con los diferentes regimientos, cuyos jefes, indudablemente por consejo de los músicos mayores españoles, contrataron a varios italianos profesores de Tuba o Bombardón, como también diferentes trombonistas de modelo cilindro.

²⁵ *La España*, Madrid, Año VI, núm. 1513, 6-3-1853, p. 4.

²⁶ *La Correspondencia de España*, Madrid, Año XXXIII, núm. 8996, 8-11-1882, p. 4.

Esto unido a que por el Ministerio de la Guerra se decretó que el instrumental reglamentario fuera el sistema de cilindro, hizo que los muy buenos figlistas que por aquella época había en España, se dedicaran al Ophicleide-Bombardino. [...]”²⁷

Por lo que nos dice el profesor Muñoz, la entrada de la tuba fue a través del ejército, como pasó también en Alemania y en Francia, pero con músicos italianos. Parece que aproximadamente sería hacia 1849, es decir, unos 15 años posteriormente a la fecha de su invención.

También afirma Muñoz que el director de orquesta Juan Goula, mandó sustituir el figle por la tuba en la Orquesta del Teatro Real:

“[...] En España, baste decir, que por opinión del Director de Orquesta del Teatro Real (maestro Goula) ha sustituido al Figle la Tuba. [...]”²⁸

Fig.24. Caricatura de Juan Goula publicada en *La Ilustración musical*.²⁹

Juan Goula Soley fue un director español con una brillante carrera internacional, director titular, entre otros teatros, del de la Ópera de San

²⁷ MUÑOZ ROMERO, Nicasio (1883): *Memoria escrita para las oposiciones a la cátedra de trombón y figle de la Escuela Nacional de Música de Madrid*, Manuscrito, BRCSMM signatura 1/14322.

²⁸ *Ibíd.*

²⁹ *La Ilustración musical*, Barcelona, Guillermo Parera, Año I, núm. 2, 14-4-1883. p. 4.

Petersburgo. Realizó varias giras por Alemania, en donde la tuba ya estaba más asentada.

No obstante lo anterior, en una Real orden publicada en el Boletín Oficial del Ejército³⁰ encontramos la siguiente información relativa a las plantillas y los emolumentos, en las que aparecen los figles, además, el figle principal, con la categoría de músico mayor:

“[...] Un músico mayor primer figle principal, a 26 rs. diarios, 780 al mes. Un requinto, a 14 rs. ídem, 420. Un clarinete principal, a 12 ídem, 360. Un primer clarinete, a 8 ídem, 240. Un corneta de llaves, a 11 ídem, 330. Un cornetín de pistón, a 8 ídem, 240. Un figle primero, a 10 ídem, 300. Gratificaciones de los 29 instrumentos restantes, 150 al mes. Entretenimiento del vestuario, instrumental y academias, 443 rs. 22 mrs., ídem. —Total de gastos, al mes 3263 rs. 22 mrs.; al año 39263 con 26. [...]”

En otro número del Boletín Oficial del Ejército,³¹ encontramos la Real orden de reestructuración de las plantillas de las músicas y charangas del ejército, en donde aparece la tuba por primera vez:

(Músicas)

“[...] Bombardino principal.....1
ídem primera.1
ídem segundo.2
Bombardones o bajos.2
Bartubas [sic] o bajos profundos.....2
[...]”

(Charangas)

“[...] Bombardones.....3
Bombardinos.....2
Cornetines. 2
Trombones.....4
Trompas.....2
Barrtones [sic].2
Bartubas [sic].....1
[...]”

³⁰ *Boletín Oficial del Ejército*, Madrid, núm. 10, 10-12-1847, pp. 261 a 264.

³¹ *Boletín Oficial del Ejército*, Madrid, Época 2ª, Año 6º, núm. 29, Octubre de 1852, pp. 451 a 454.

Aparecen dos plazas de bombardones o bajos y dos de bartubas [sic] o bajos profundos en las músicas y tres de bombardones y una de bartuba [sic] en las charangas. También aparecen cuatro bombardinos en las músicas y dos en las charangas. Creemos que la escritura fue incorrecta debido a un error tipográfico o a lo extraño del nombre del instrumento.

En las charangas aparecen dos plazas de Barrtones [sic], que pensamos que pueden ser barítonos de metal, aunque no nos atrevemos a asegurarlo. Estas formaciones estaban compuestas en su totalidad por instrumentos de metal y serían similares a lo que hoy conocemos con el anglicismo *Brass bands*, aunque menos numerosas que éstas.

En un anuncio publicado en la *Gaceta musical*³² podemos ver algunas de las marcas de bombardones más populares y la aparición del helicón como gran novedad.

**ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS
DE A. ROMERO.**

Calle de la Milicia Nacional, núm. 6.

Se acaban de recibir en dicho almacén, varios instrumentales de cilindros a rotación de las acreditadas fábricas de *Olitsch* de Viena y de *Roth* de Strasburgo, que constan de cornetas ó cornetines, trombinos, trombas, fliscornos, trompas, trombones, bombardinos, bombardones y el nuevo bajo profundo llamado *Helicone*, el cual reemplaza con ventaja al Bas-tuba por producir sonidos mucho mas llenos y por ser muy suave de tocar y cómodo de llevar, pues siendo de dimensiones colosales está dispuesto de modo que el tubo principal pasa al rededor del cuerpo del ejecutante y el gran pavellon descansa sobre el hombro izquierdo, por lo que no estorba para marchar ni para ver el papel, y deja la mano derecha completamente libre para manejar los cilindros. Su precio 2,000 reales vellon.

Tambien se venden instrumentos de cilindros y de pistones de la gran fábrica de *Gautrot* de Paris y toda clase de los de maderera de *Lefebre*, *Buffet*, *Triebert*, *Nonon*, *Martin* etc. etc.

Fig.25. Anuncio publicado en la *Gaceta musical*.

³² *Gaceta musical*, Madrid, Imprenta Antonio Andrés Babi, Año II, núm. 39, 28-9-1856, p. 6. Este mismo anuncio apareció en diversos ejemplares de esta publicación.

En otra publicación, encontramos el siguiente anuncio:

“A los músicos desocupados. Hallándose vacante en la banda de música del real cuerpo de Guardias Alabarderos las plazas de bombardón, requinto y clarinete, y debiendo proveerse por oposición, los individuos que quisieran optar a ellas presentarán sus solicitudes en el término de un mes, contado desde esta fecha, en la secretaría de dicho cuerpo, sita en el real Palacio, de once a una de la mañana.”³³

En este caso, la plaza anunciada que nos interesa es la de bombardón. Este término como vemos se utilizó durante un tiempo en España y también en otros países para hacer referencia a la tuba especialmente dentro del ámbito de las bandas. Poco a poco cayó en desuso.

También hubo constructores de tubas en nuestro país hacia finales del siglo XIX, como Monserrat y Auger en Barcelona y Lahera en Madrid, entre otros.

“Constructores de instrumentos:
Los Sres. Lahera, calle Mayor, frente al gobierno de la provincia;
Ramis, Infantas, 12.”³⁴

En la revista *Crónica de la música*,³⁵ aparece insertada la siguiente publicidad:

[...] D. HIPÓLITO LAHERA, premiado en la Exposición Aragonesa de 1866 y en la Universal de París de 1878, autor de la CORNETA DE REGLAMENTO que hoy usa el arma de infantería, reformador de los CLARINES DE CABALLERÍA, del CONTRABAJO MILITAR y de varios INSTRUMENTOS DE MÚSICA, ofrece un gran surtido de todas clases de éstos, recibidos de las principales fábricas extranjeras. [...]

Sospechamos que se refiere a la tuba o al helicón contrabajo, cuando dice “contrabajo militar”. Personalmente hemos tocado alguno de estos instrumentos

³³ *La España*, Madrid, Año XII, núm. 4077, 25-11-1859, p. 4.

³⁴ *Gaceta musical*...ob. cit. Año I, núm. 3, 19-10-1865, p. 3.

³⁵ *Crónica de la Música*, Madrid, Andrés Vidal, Año III, núm. 116, 9-12-1880, p. 7.

durante nuestra estancia en el ejército. En un artículo sin firmar publicado en *El Heraldo de Madrid*, en el apartado dedicado a “Nuestras fábricas” y que se titula *Instrumentos músicos*, encontramos una prueba de ello:

“[...] Entre los instrumentos de metal figuran el corneto o cornetín, el trombino soprano, el fiscorno contralto, el tenor, la tromba o clarín en *Fa*, la trompa en *si bemol*, el trombón tenor en *do* y en *si bemol*, el bajo en *fa*, el bombardino barítono, el eufonium, el bombardón en todas las claves, el helicón o gran contrabajo militar en *fa*, *mi bemol*, *do* o *si bemol*, y otros de su especie. [...]”³⁶

Poncio Auger fabricante de instrumentos musicales de Barcelona, presentó en la Exposición Universal de París de 1867 once instrumentos de su manufactura entre los que encontramos un helicón en Si bemol, un bombardón en Fa y un bombardino en Si bemol, según consta en el *Catálogo de la Exposición*:³⁷

“[...] **1. AUGER** (Poncio); Barcelona.
Instrumentos de música.
Un piano vertical. esc.
Un helicón de 3 rodela en Si b. superior.....95000
Un bombardón — “ Fa —68400
Un bombardino — “ Si b. —60800
Un trombón — “ Do —57000
[...]”

No consiguió ningún premio por ninguno de sus instrumentos, sin embargo aparece un destacado comentario en *La musique à l'Exposition universelle de 1867*:³⁸

“M. AUGER (Barcelone). Sans rien nous offrir de nouveau, l'Exposition de M. Auger est assez remarquable par la bonne construction des instruments ; aussi nous avons remarqué surtout une Clarinette en bois à treize clefs en maillechort ; une Flûte à neuf clefs et une famille de Saxhorns en cuivre, depuis le soprano

³⁶ *El Heraldo de Madrid*, diario independiente, Madrid, Año I, núm. 47, 14-12-1890, p. 2. El subrayado es nuestro.

³⁷ *Exposición Universal de 1867- Catálogo General de la Sección Española publicado por la comisión Regia de España* (1867), París, Ch. Lahure, p. 133.

³⁸ PONTÈCOULANT, Louis-Adolphe ‘le Doulcet’ (1868): *La musique à l'Exposition universelle de 1867*, Paris, l'Art musical, p. 96.

jusqu'à la contre basse, qui a la forme ronde entourant le corps de l'exécutant. Tous les instruments sont à cylindres et construits sur des modèles connus. [...]"³⁹

Pontécoulant destaca la buena construcción de los instrumentos de Auger, como vamos a poder observar en la imagen que ofrecemos a continuación de uno de sus bombardinos conservado en el Museo de la Música de Barcelona. El instrumento, de tres pistones de acción vertical, plateado, tiene una construcción muy actual, pudiendo observarse pocas diferencias en relación a los instrumentos que se fabrican ahora mismo y podemos encontrar en cualquier tienda de música. La principal diferencia sería el número de pistones, ya que en la actualidad se utilizan cuatro en los instrumentos profesionales y el sistema de compensación.

Fig.26. Bombardino de tres pistones en Si bemol de Poncio Auger, Museo de la Música de Barcelona.

³⁹ Traducción: M. AUGER (Barcelona). Sin ofrecer nada nuevo, la exposición del Sr. Auger es bastante notable por la buena construcción de los instrumentos; así mismo tenemos que destacar especialmente un clarinete de madera de trece llaves de alpaca; una flauta de nueve llaves y una familia de *Saxhorns* de metal desde el soprano al contrabajo, que con su forma redonda rodea el cuerpo del ejecutante. Todos los instrumentos son de cilindros y contruidos sobre los modelos conocidos.

En el *Almanaque musical* aparece un interesante artículo sobre la fabricación de instrumentos en España:

“[...] Entre los fabricantes de instrumentos de metal cuyos nombres siguen a continuación, la mayor parte de ellos reciben del extranjero las distintas piezas que los componen y se limitan a montarlas; hecho de fácil explicación si se atiende a que, siendo cortos los pedidos, ya por la manía de pedir a los extraños lo que tenemos en casa, ya por ser pocas las necesidades, no sería provechoso montar talleres completos ni posible competir en baratura con los establecimientos extranjeros que se dedican especialmente y en grande escala a la elaboración de determinadas piezas de las que surten luego a los fabricantes de instrumentos completos. Salvo error, solo sabemos de dos industriales que en España fabriquen los instrumentos de metal en todas sus partes: los señores Vidal y Auger de Barcelona; y nos atrevemos a asegurar, convencidos de que así opinan los maestros, músicos mayores y profesores, que los instrumentos de bajo precio como los de mayor lujo y perfección que aquí podrían fabricarse, tienen todas las cualidades de afinación, suavidad, duración que los extranjeros y les aventajan en baratura. [...]”⁴⁰

En el mismo artículo, unas líneas más adelante, se incluye una relación completa de fabricantes de instrumentos musicales en España. Vamos a citar solamente los que se dedicaron a fabricar instrumentos de viento metal, aunque alguno de ellos también construyera pianos, instrumentos de madera y de cuerda. Esta es la relación: Poncio Auger, Coll, Smith, Andrés Vidal y Roger de Barcelona, Lahera y Ramis de Madrid, Prosper de Valencia y F. Llorens de Zaragoza. Sabemos a ciencia cierta por propia experiencia que algunos de estos constructores fabricaron tubas, helicones y demás instrumentos de su familia, pero no podemos afirmarlo de todos ellos.

Otras marcas españolas de las que tenemos constancia y que no aparecen en la lista son García Cid y Compañía, de Villacañas (Toledo) y Hortolano, de Lérida, tal vez por haber iniciado su negocio con fecha posterior a la publicación del artículo. Sabemos que se fabricaron tubas y bombardinos de la primera de ellas, aunque según hemos podido averiguar mediante conversación telefónica

⁴⁰ *Almanaque musical* (1868), Barcelona, Andrés Vidal y Roger, p. 29.

con uno de sus descendientes, los instrumentos se construían en Francia y no hemos podido conseguir ninguna fotografía de ellos.

De la segunda encontramos una tuba expuesta en el Museo de la Música de Barcelona, que mostramos a continuación. Por sus características, cuerpo estrecho, campana pequeña, tubería aparentemente estrecha y mecanismo de cilindros, podemos deducir la influencia de los diseñadores centroeuropeos en los instrumentos contruidos por Hortolano, a diferencia de la influencia francesa de los instrumentos contruidos por Auger. Durante gran parte del siglo XX, en España la mayoría de tubas y bombardinos estaban contruidos con maquinaria de cilindros, no siendo hasta finales del siglo cuando empezó a cambiar esta tendencia.

Fig.27. Tuba de tres cilindros Hortolano, Museo de la Música de Barcelona.

III.2.- Primeros instrumentistas de tuba en España.

En cuanto a los instrumentistas de tuba, de la lectura de las actas de la sociedad de conciertos podemos averiguar el nombre de uno de los primeros intérpretes españoles de tuba, José Valderrama, que además fue profesor de trombón de la Escuela Nacional de Música:

“Junta general celebrada el día 19 de Diciembre de 1881.

[...] El Sr. Secretario dio lectura a un oficio en el que el Sr. Ramiro Mateus, en virtud de un nuevo empleo, hacía dimisión de la plaza que tenía de Fígle. Hechas algunas observaciones por los Sres. Font, Serrano y Rosado, fue admitida dicha dimisión. El Sr. Presidente propuso que dicha plaza fuera suprimida y que el Sr. D. José Valderrama, que actualmente desempeñaba la de Bastuba [sic], pasara a la de Fígle y que el Sr. Director de la Sociedad, cuando lo juzgara necesario, le ordenara tocarse de Bastuba [sic], por lo que se le darían los emolumentos o gratificación que al raciocinio de la Junta Directiva se creyera justo. La Junta así lo acordó por unanimidad. [...]”⁴¹

En la programación de 1891⁴² de la Escuela Nacional de Música y Declamación, del profesor Valderrama podemos encontrar la primera referencia a la enseñanza de la tuba:

“[...] SEXTO AÑO.

Opúsculo de Delisse, que contiene, además de ejercicios de mecanismo, fugas de Bach, etc., transcritas según la tonalidad del instrumento, ya sea Contra-alto o Bass-tuba [sic].

Fantasías de varios autores.

Nota. Para el Fígle de válvula está adoptado el Método de Krasuert.”

Hemos investigado también sobre la que creemos pueda ser la primera obra escrita para tuba y piano en nuestro país, el *Dúo para Contrabastuba [sic] y piano* de Bartolomé Pérez Casas. Esta obra era conocida con una gran diversidad de títulos, ya que al no haber sido editada, solamente existían copias manuscritas

⁴¹ *Actas de la Sociedad de Conciertos* (1881), Madrid, Manuscrito, p. 67, actas 67-05.

⁴² VALDERRAMA, José (1891): *Programa oficial de la enseñanza del trombón y del fígle en FA o MI b con tres o seis pistones, o con tubo movable*, Madrid, Imprenta de José M. Ducazal, BRCSMM.

de muy dudosa procedencia con los títulos de *Concierto en Do menor*, *Dúo en Do menor*, *Fantasia en Do menor*, *Fantasia de concierto*, *Estudio para contrabastuba...* Fue utilizada en las oposiciones para suboficial músico del ejército en gran número de ocasiones.

La editorial barcelonesa Tritó nos encargó hacer una edición de dicha partitura, ya que nunca había sido realizada y creíamos que por su importancia histórica debíamos hacerla. Nos pusimos en contacto con sus herederos a través de la editorial Tritó, pero no sabían nada sobre ella. Gracias a la inestimable colaboración de la doctora María Dolores Cuadrado Caparros, encontramos el manuscrito original en el Archivo Pérez Casas de la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No estaba firmado, ni fechado, ni había nada en relación del lugar en el que había sido escrito, aunque no cabe duda alguna sobre su autenticidad al ser comparado con otras obras del maestro allí conservadas. Tampoco tenía ningún título, por lo que sospechamos que fue escrita para las pruebas que se realizaron en la banda de Alabarderos durante el periodo en el que Pérez Casas fue su director, es decir de 1897 a 1911, según consta en el estudio biográfico de la doctora Cuadrado Caparrós,⁴³ por lo que de ser ciertas nuestras suposiciones nuestra obra podría ser incluso de finales del siglo XIX.

Siguiendo con las fuentes en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, encontramos el siguiente anuncio publicado en *El Imparcial*:⁴⁴

“OPOSICIONES

Vacantes una plaza de Bombardino y otra de Contrabastuba en la banda música del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, se sacan a oposiciones, que tendrán lugar los días 22 y 24 del corriente mes de Mayo, respectivamente, a las once de la mañana en el cuartel de San Nicolás.

Los aspirantes no excederán de cuarenta años de edad y se presentarán los expresados días, a las nueve de la mañana para

⁴³ CUADRADO CAPARRÓS, María Dolores (2007): *Bartolomé Pérez Casas y la Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1936)*, Valencia, Germania.

⁴⁴ *El Imparcial*, Madrid, Año XLIII, Núm. 15.143, 9-5-1909, p. 4.

sufrir el reconocimiento facultativo: tendrán la obligación de ejecutar en el acto de la oposición dos obras, una repentinizada que recibirán en el momento preciso de la ejecución y otra estudiada que será para bombardino, **el solo en Re mayor por Willem Bordogni**, con acompañamiento de piano, cuyo arreglo para bombardino en **si B** podrán adquirir dirigiéndose al profesor del mismo instrumento en la música de dicho Real Cuerpo, debiendo concurrir con bombardino en **si B** de 4 cilindros y estar prácticos en las distintas claves que se usan para este instrumento y transportes que resultan de su empleo; y para **Contrabastuba, el Dúo para Contrabastuba y Piano**, de B. Pérez Casas, que podrán adquirir dirigiéndose a su autor, músico mayor del referido cuerpo concurriendo al acto con **Bajo en do** de 4 cilindros y deberán estar prácticos en los transportes de los contrabajos ya estén escritos en **si B o en mi B**.

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Excmo. Sr. Comandante General antes de los días 21 y 23, respectivamente, del referido Mayo, y los que residan en esta corte lo verificarán en la Comandancia General, sita en el Real Palacio.

El Teniente Coronel encargado de la Sección de Música,
ARCADIO CALDERON"

El mismo anuncio fue publicado ese mismo día también en el periódico *El Liberal*.⁴⁵ De esta noticia podemos extraer muchos datos que nos van a ayudar a conocer un poco más sobre la partitura de Pérez Casas y también sobre la pequeña y humilde historia de la tuba en nuestro país. En primer lugar, el año aproximado de la obra, ca. 1909, y aunque después de mucho investigar, no hemos encontrado ninguna referencia a ella en anteriores oposiciones.

En segundo lugar el título *Dúo para Contrabastuba y piano*; título que como ya he dicho con anterioridad no aparecía en el manuscrito original. Lamentablemente, esta información no la teníamos en el momento de hacer la edición de la obra, y tras varias conversaciones telefónicas entre Llorens Caballero y el que suscribe nos decidimos por el de *Fantasía en Do menor para tuba*

⁴⁵ *El Liberal*, Madrid, Año XXXI, Núm. 10784, 9-5-1909, p. 4.

y *piano*,⁴⁶ como aparece en la primera página de la partitura, aunque en la portada aparece como *Fantasia para tuba y piano*.

Finalmente, como podemos observar, se exigía tocar la obra “con **Bajo en do** de 4 cilindros”. Sin embargo el título hace referencia a que está escrita para “*Contrabastuba*”. El término “Bajo” fue utilizado de forma coloquial para referirse a la tuba, sobre todo en el ámbito de las bandas. En España, a diferencia de otros países de su entorno cultural como Inglaterra o Alemania, existe una tradición de tocar con tubas en Do en las bandas, aunque también se emplearan las de Si bemol y en mucha menor medida las de Mi bemol y Fa. Mucha culpa de esto podría ser achacada a Don Bartolomé con la exigencia del empleo de este instrumento en dicha tonalidad.

Hemos encontrado más noticias en la prensa relacionadas con nuestra obra. En *El Heraldo de Madrid* aparece una convocatoria para la plaza de tuba segundo de la Banda Municipal de esta ciudad:

“BANDA MUNICIPAL

Vacante en esta banda una plaza de segundo tuba, dotada con cuatro pesetas diarias, se saca a oposición con, arreglo al reglamento de la banda.

Las instancias para tomar parte en la oposición se presentarán en el negociado primero de esta Secretaría hasta el día 26 del actual, y las demás condiciones se hallan expuestas en anuncio fijado en el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial. La obra impuesta para el ejercicio es el estudio para contrabastuba en «si bemol», por D. Bartolomé Pérez Casas.”⁴⁷

Se puede observar que en esta ocasión la obra ha sido rebautizada, “*estudio para contrabastuba*” y cambiada su tonalidad, “en «si bemol»”, al menos en relación al manuscrito original con el que hemos trabajado. El hecho de no

⁴⁶ PÉREZ CASAS, Bartolomé (2008): *Fantasia en Do menor para tuba y piano*, revisión de Miguel Moreno Guna, Barcelona, Tritó.

⁴⁷ *El Heraldo de Madrid*, Madrid, Año XXV, Núm. 8563, 12-5-1914, p. 4.

haber sido editada causó estos cambios que hemos podido documentar. También vuelve a aparecer la misma noticia en *El Imparcial*.⁴⁸

Esperemos que en una futura reedición de la obra sea posible devolver el título de *Dúo para Contrabastuba y piano*, que como hemos visto anteriormente fue el elegido por el autor.

En la revista *La Esfera*, dentro del artículo titulado “*Las bodas de plata de la Orquesta Sinfónica*”,⁴⁹ encontramos al que según esta publicación fue su primer profesor de tuba, Gaspar Madinabeitia. También encontramos a dicho profesor como miembro de la Banda del Real Cuerpo de Alabarderos, siendo dirigida por Bartolomé Pérez Casas, según aparece en *La correspondencia militar*,⁵⁰ aunque en esta ocasión con su apellido escrito Medinaveitia. Este hecho nos hace suponer que dicho profesor fuera uno de los primeros tubas en conocer e interpretar la obra de Pérez Casas, aunque esto sólo es una mera especulación. En la página web de la Orquesta Sinfónica de Madrid⁵¹ aparece como Gaspar Medinabeitia en las plantillas de 1904 y 1934.

Sólo existe una única versión discográfica realizada por Vicente Navarro Más en 1983 en un LP de vinilo de *Discophon*⁵² de la que tengamos constancia.

Otro tuba que tuvo contacto con el maestro Pérez Casas, y que fue dirigido en multitud de ocasiones por él, fue el miembro fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid Luis González López en 1915, según cita Ballesteros Egea en su tesis doctoral.⁵³

⁴⁸ *El Imparcial*, Madrid, Año XLVIII, Núm. 16.962, 12-5-1914, p. 4.

⁴⁹ *La Esfera*, Madrid, Núm. 747, 28-4-1928, p. 46.

⁵⁰ *La Correspondencia militar*, Madrid, Año XXXII, núm. 9175, 23-1-1908, p. 2.

⁵¹ http://www.osm.es/es/OSM/Orquesta_PlantillasAnteriores_1904.aspx

⁵² NAVARRO MÁ, Vicente (1983): *Concierto para tuba y piano* de B. Pérez Casas, Barcelona, Discophon, Referencia: C-40502, cara B.

⁵³ BALLESTEROS EGEEA, Miriam (2009): *La Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y su contribución a la renovación musical española*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Musicología, Tesis Doctoral, p. 63.

En la primera plantilla de la Banda Municipal de Madrid de 1909 figuran entre sus integrantes como bajos en *si bemol*, Alfredo Abas como principal, Alfredo Jover como primero y José Barral como segundo, como podemos ver en un cuadro⁵⁴ que se encuentra en el local de ensayos de dicha banda.

Hemos encontrado la fecha y el lugar de realización de las oposiciones para esta banda a las que se presentaron los tubistas anteriormente citados en el periódico *El Globo*.⁵⁵

“Banda municipal.

La Comisión especial designada por el excelentísimo Ayuntamiento para la creación de una banda municipal de música, se ha servido disponer que los ejercicios de oposición para optar a las plazas anunciadas se verifique públicamente, desde el día 8 del actual, en el teatro Español, todos los días no festivos, de nueve de la mañana a una de la tarde, y de tres a seis de ésta; efectuándose por el orden que a continuación se expresan:

Días 8, 9 y 10, clarinetes; día 11, requintos y clarinete pedal; días 12 y 13, saxofones; día 15, fiscornos, trombas y trompetas; día 16, cornetines; días 17 y 18, trombones; días 20 y 22, trompas y onovenes; días 23 y 24, bombardinos; días 26 y 27, contrabajos de metal; día 29, cajas.

La calificación de los ejercicios se efectuará por el Tribunal a la terminación del examen de cada cuerda o grupo.

Las disposiciones de régimen interior de las oposiciones se publicarán oportunamente.”

Como se puede observar las tubas son citadas como contrabajos de metal y las pruebas se realizaron los días 26 y 27 de marzo de 1909 en el teatro Español.

La misma información aparece en *La correspondencia de España*⁵⁶ de esa misma fecha.

Como vemos por la cantidad de noticias que hemos encontrado relacionadas con la nueva, por aquel entonces, Banda Municipal de Madrid, la creación de la misma fue todo un acontecimiento al que se le dio gran publicidad.

⁵⁴ Documento 17 del Anexo III.1.

⁵⁵ *El Globo*, Madrid, Año XXXV, núm. 11675, 2-3-1909 p. 2.

⁵⁶ *La Correspondencia de España*, Madrid, Año LX, núm. 18647, 2-3-1909, p. 5.

La obra exigida para tomar parte en ellas la hemos encontrado publicada en una noticia en *El País*:

“Notas municipales

La banda municipal

Las oposiciones para el ingreso en la banda municipal darán comienzo el día 8 de Marzo, por la cuerda de clarinetes. Se celebrarán en el teatro Español y con arreglo a este programa:

[...] contrabajo de metal «do» o «si» bemol, octava bajo del papel impreso. Dúo para contrabajo y piano, H. Dallier.”⁵⁷

Podemos leer que para el “contrabajo de metal «do» o «si» bemol, octava baja del papel impreso,” se pide el “*Dúo para contrabajo y piano*” de un autor que pensamos pueda ser Henri Dallier,⁵⁸ aunque no lo podemos afirmar con rotundidad, ya que esa parte de la noticia es prácticamente ilegible en el periódico que hemos manejado. Hemos encontrado una referencia de una obra con este título y de este mismo autor en *Le Ménestrel*⁵⁹ en relación a unos premios celebrados en el Conservatorio de Lille. También hemos realizado una exhaustiva búsqueda de la partitura, habiendo resultado hasta el momento infructuosa. La indicación “octava baja del papel impreso,” nos deja claro que es una obra para contrabajo de cuerda, ya que las tubas se escriben en las partituras en sonidos reales, mientras las de los contrabajos están escritas siempre una octava más alta de lo que suenan en realidad.

En *El Imparcial*⁶⁰ y en *La correspondencia de España*⁶¹ encontramos publicado un anuncio para la provisión mediante oposición de una plaza de tuba segundo en la Banda Municipal de Madrid, en la que se exige la obra de Pérez Casas, que aparece nuevamente como “*estudio para contrabastuba en si bemol*”:

⁵⁷ *El País*, Madrid, Año XXIII, núm. 7865, 26-2-1909, p. 3.

⁵⁸ DALLIER, Henri (1904?): *Duo pour contrebasse et piano*, Paris, Evette & Schaeffer.

⁵⁹ *Le Ménestrel*, Paris, 90^a Année, 13-7-1928, p. 322.

⁶⁰ *El Imparcial*, Madrid, Año XLVIII, núm. 16962, 12-5-1914, p. 3.

⁶¹ *La Correspondencia de España*, Madrid, Año LXV, núm. 20544, 12-5-1914, p. 5.

“BANDA MUNICIPAL

Vacante en esta banda un a plaza de segundo tuba, dotada con cuatro pesetas diarias, se saca a oposición, con arreglo al reglamento de la banda.

Las instancias par a tomar parte en la oposición se presentarán en el negociado primero de esta secretaría hasta el día 25 del actual y las demás condiciones se hallan expuestas en el anuncio fijado en el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial. La obra impuesta para el ejercicio es el estudio para contrabastuba [sic] en si b, por D. Bartolomé Pérez Casas.”

Algunos de los más grandes compositores españoles como Falla, Granados, Turina, Albéniz, Rodrigo, y un larguísimo etc. incluyeron la tuba en su orquestación, como por ejemplo *El sombrero de tres picos*, *Goyescas*, *Danzas fantásticas*, *Suite Iberia* (versión orquestal de Albéniz), *Adagio para instrumentos de viento*, etc.

IV.- LA ENSEÑANZA DE LA TUBA EN EL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID.

Las fuentes que citan la convulsa historia del RCSM de Madrid forman un conjunto bibliográfico que nos ofrece una información exhaustiva sobre los continuos cambios que en él acaecieron.¹ Estas fuentes pueden ser consultadas en el archivo histórico del centro. Según cita Vicente Llimerá en su tesis doctoral:

“Durante el siglo XIX aparecen las primeras normativas referentes a la enseñanza musical, cuales son la Constitución de Cádiz de 1812 (artículos 366 y 367) y la conocida como *Ley Moyano*, de 9 de septiembre de 1857, en el Título III de la Sección primera de la Ley (“De las Facultades y de las enseñanzas superior y Profesional”).”²

¹ Hay numerosos estudios sobre dichas fuentes y este tema. Entre ellos cabe destacar trabajos de referencia como los siguientes:

LÓPEZ-CALO, José (1989/1995): “Education in Music. VI. From 1800. Spain and Portugal”, en *The New Grove, Dictionary of Music & Musicians*, Vol. 6, (Stanley Sadie, Londres, Macmillan Publishers Limited/ Nueva York, Grove’s Dictionaires), pp. 42 y 43.

SOPEÑA, Federico (1967): *Historia Crítica del Conservatorio...* ob. cit.

REY GRACÍA, Emilio: *Historia del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid* [en línea]

<http://www.rcsmm.eu/el-centro/historia/?m=1&s=1>

SARGET ROS, M^a Ángeles (2000): *Evolución de los conservatorios de música a través de las disposiciones legales: la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha*, Madrid, UNED, Facultad de Educación, Tesis doctoral.

– (2001), “Rol modélico del Conservatorio de Madrid I (1831-1857)”, *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, N^o 16, pp. 121-148.

– (2002), “Rol modélico del Conservatorio de Madrid II (1868-1901)”, *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, pp. 149-176.

– (2004), “La enseñanza musical profesional en el siglo XIX: los conservatorios de música”, *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, Año n^o 17, N^o 59, pp. 59-114.

² LLIMERÁ DUS, Vicente (2005): *Análisis y estudio comparado del “Método de oboe” de Enrique Marzo*, Valencia, Universitat de València. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Tesis doctoral, p. 131.

En 1830 se crea el Real Conservatorio “María Cristina” de Madrid. Este centro sufrió a lo largo del siglo XIX diversas transformaciones, tanto en cuanto a su denominación como a la valoración de los estudios allí impartidos. Su oferta educativa incluía estudios de música y arte dramático. Algunas de las modificaciones más significativas, en cuanto al nombre, fueron las experimentadas en 1857 -por efecto de la Ley Moyano- con el cambio a Conservatorio de Música y Declamación, la supresión experimentada en 1868 por Real Decreto de 15 de diciembre y su sustitución por la Escuela Nacional de Música, y su reinstauración en 1901 por otro Real Decreto, de 14 de septiembre.

El hecho de que durante todo el siglo XIX el Conservatorio de Madrid sea el único centro en el que se imparten estudios musicales con validez académica, lo erigen en paradigma de la educación musical estatal. En otras capitales del Estado se crearon conservatorios y escuelas de música (Escuela Municipal de Música de Pamplona 1858, Escuela Municipal de Música de Valencia 1869, Conservatorio de Música de Valencia 1879, Conservatorio de Málaga 1880, Escuela Municipal de Música de Barcelona 1886, Conservatorio de Sevilla 1889, Conservatorio de Bilbao 1920, etc.). No obstante, la consideración de estudios superiores estuvo limitada al de Madrid hasta casi la mitad del siglo XX. Barcelona lo consiguió en 1944 y Valencia en 1969.³

Los estudios de las diversas especialidades instrumentales comenzaron de manera oficial en el Real Conservatorio “María Cristina” de Madrid en 1831. Las enseñanzas de este Centro incluían las especialidades⁴ de: composición, piano y acompañamiento, violín y viola, solfeo, violonchelo, contrabajo, flauta, octavín y clarinete, oboe y corno inglés, fagot, trombón, trompa, clarín y clarín de llave, arpa, lengua castellana, lengua italiana y baile. Los textos allí adoptados para la

³ Ídem.

⁴ PIERMARINI, Francesco (1831): *Reglamento interior aprobado por el Rey M. I. (Q. D. G.) para el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio de Música María Cristina*, Madrid, Imprenta Real, pp.25 y 26.

enseñanza tenían bastante que ver con los profesores que las impartían y eran, por lo general, de influencia italiana y francesa.⁵ Según afirma Veintimilla Bonet:⁶

“En el programa de estudios del Real Conservatorio de Música de María Cristina desde su fundación en 1830-31, se utilizaban libros extranjeros sin traducción de textos, transcripciones de fragmentos de obras vocales, obras creadas por los mismos profesores e incluso arreglos de otros instrumentos.”

Fig.1. Portada del primer Reglamento del RCSM María Cristina.

Por su parte la doctora Sarget indica que:

“Las especialidades instrumentales de *Guitarra, Saxofón, Tuba, Percusión, Acordeón, Instrumentos de Púa, Instrumentos Renacentistas y Barrocos* no serán reconocidas hasta el siglo XX. No obstante es probable que algunas de ellas fueran impartidas por los profesores de otras especialidades afines.”⁷

⁵ LLIMERÁ DUS, Vicente (2005): *Análisis y estudio comparado...* ob. cit. p. 132.

⁶ VEINTIMILLA BONET, Alberto, (2002): *El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886)*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología. Tesis doctoral.

⁷ SARGET ROS, M^a Ángeles (2001): “Rol modélico del Conservatorio de Madrid I”, ob. cit., p. 128.

En el Conservatorio, también se enseñaba figle⁸ -por parte del profesor de trombón- aunque no hemos podido conseguir muchos datos acerca de cuantos alumnos⁹ de esta especialidad estudiaban en este centro. Nicasio Muñoz,¹⁰ profesor de trombón del RCSM, afirma en su memoria¹¹ que no ha habido ningún alumno, hasta ese momento, e indica que la tuba fue quitándole paulatinamente protagonismo al figle en España y en el resto de los países de su entorno cultural:

“[...] Hoy que la escuela Nacional De Música sujetándose a su Reglamento pide una reseña del Figle, lo presento cual viejo caduco próximo a espirar y que testa a favor de los Tubas y Sarruxofones.

Para decir más tendría que pasar este escrito, de Memoria a Proyecto y ciñéndome a lo primero concluyo diciendo que ni aún en los primeros años de su apogeo ha habido ningún alumno en la clase de Figle de nuestro Conservatorio: diré más, que como consecuencia, en la última memoria de la Escuela Nacional, no hay ni aún el plan de estudio de este instrumento; pero todo esto es hijo de la poca vida del Figle que empezando a vivir (en España) por el año 29 se nota su decadencia en el 49 que en ocasión de estar en Roma la expedición militar mandada por el general Córdoba, fueron sustituidos en la misma Italia, gran número de profesores españoles, que en calidad de contratados, como Figles bajos o trombones de varas, estuvieron en dicha expedición con los diferentes regimientos, cuyos jefes, indudablemente por consejo de los músicos mayores españoles, contrataron a varios italianos profesores de Tuba o Bombardón, como también diferentes trombonistas de modelo cilindro. [...]”

⁸ Leg. 8/35 (Microfilm, Rollo 7), 13-2-1852: El Ministerio de la Gobernación remitiendo los títulos de los profesores del Conservatorio. Envían los títulos para que el director ponga el "cúmplase" y la certificación de posesión después de registrados. "Nota de los empleados del Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, cuyos títulos se remiten al Viceprotector del mismo en comunicación de esta fecha. Entre ellos, Domingo Broca, profesor de trombón y figle.

⁹ Leg. 8/38 (Microfilm, Rollo 7), 29-2-1852, Estado nominal de los alumnos del Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina con expresión de las clases a que están asignados. Domingo Broca, de trombón y figle, tiene 6 alumnos, pero no especifica cuantos son de trombón y cuantos de figle.

¹⁰ Nicasio Muñoz Romero fue profesor numerario de trombón y figle desde 1883 hasta 1888. El texto íntegro de su Memoria lo adjuntamos como Documento 1 en el Anexo IV.

¹¹ MUÑOZ ROMERO, Nicasio (1883): Memoria escrita para las oposiciones a la cátedra de trombón y figle de la Escuela Nacional de Música de Madrid, Madrid, manuscrito, BRCSMM sign. 1/14322.

En esta Memoria Nicasio Muñoz no aporta ninguna programación específica para la enseñanza de la tuba y tampoco nos cita ningún método para ella, aunque sí nos cita el *Méthode d'ophicléide* de Caussin,¹² a pesar de que - como él reconoce- no domina el instrumento y además no hay y no ha habido alumnado. Este último dato no es correcto ya que hemos encontrado dos alumnos¹³ de figle matriculados en este centro dentro de la clase de Domingo Broca: Vicente López, natural de Madrid de 14 años de edad, figura como alumno de figle matriculado el 11 de enero de 1834 y Benito Hernández, natural de San Vicente, de 28 años de edad, fue matriculado de este instrumento el 3 de julio de 1835.

Según consta en las actas del conservatorio, el propio Muñoz tuvo un alumno de figle, Anastasio Berrial Cuéllar,¹⁴ matriculado de primero de figle en el curso 1884-85. En el curso 1885-86 también aparece matriculado de primero aunque figura que falleció durante dicho curso. Durante su último año como profesor, Nicasio Muñoz tuvo matriculados a dos alumnos en primero de figle: Francisco Carrasco Lapido y Bernardino de Sena.¹⁵

La enseñanza de la tuba, al igual que la del figle, también estuvo unida inicialmente a la de trombón, ya que fueron los profesores de este instrumento los que impartían la clase de tuba a los escasos alumnos que en un principio la estudiaban en el RCSM de Madrid. El resto de los conservatorios del estado español imitaron el modelo de Madrid y la enseñanza de la tuba fue también impartida por los profesores de trombón. Francisco Fuster había sido

¹² CAUSSINUS, Joseph-Louis-Victor, Berr, Frédéric (1836): *Méthode d'ophicléide*, París, J. Meissonnier.

CAUSSINUS, Joseph-Louis-Victor (1843): *Solfège-Méthode pour l'Ophicléide-Basse*, París, J. Meissonnier.

¹³ Libro 142: *Índice alfabético de alumnos matriculados en los años 1831 a 1837*, rollos microfilmados 27-33 y 48-55, RCSMM-BFHa.

¹⁴ Libro 236: *Curso 1884-85. Libro de clases*, rollo microfilmado nº 72, RCSMM-BFHa.

¹⁵ Libro 239: *Curso 1887a 1888. Libro de las clases*, rollo microfilmado nº 72, RCSMM-BFHa.

nombrado profesor de trombón del Real Conservatorio en la Real Orden de constitución del mismo de 15 de julio de 1830, con anterioridad a Domingo Broca, aunque sin haber llegado a ejercer como tal fue sustituido por éste. Ramón Carnicer, profesor de composición del centro y miembro de la Junta Facultativa, escribe una carta a Francisco Piermarini, director del conservatorio apoyando la candidatura de Broca en los siguientes términos:

“Sr. D. Francisco Piermarini:

Muy Sr. mío y apreciable amigo: Hablando anoche de los maestros nombrados para el Conservatorio de Música que en el 14 del actual se ha dignado S. M. mandar establecer bajo el agosto nombre de la Reina N^a Sr^a María Cristina y manifestando haber sido propuesto como profesor de Trombón D. Francisco Fuster, salí de la equivocación en que estaba respecto de la imposibilidad en que yo creía encontrarse para desempeñar la plaza D. Domingo Broca, por razón de tener que permanecer en Barcelona con el 4^o Regimiento de la Guardia Real en el que se hallaba contratado de Músico Mayor; pues se me observó debe regresar a esta Corte dentro de pocos días libre de todo desempeño.

En tal estado, mirando con el interés que debo el citado Conservatorio, deseando el mejor acierto en la elección de los Maestros, y alejar toda idea de parcialidad en las propuestas, faltaría a mi deber y a mis sentimientos si no me apresurara a referir a V. esta ocurrencia; no pudiendo menos de manifestarle mis vivos deseos e íntima persuasión de que sería sumamente conveniente para el Establecimiento el que la Plaza de Profesor de Trombón recayese en D. Domingo Broca. V^{de}. no podrá menos de recordar que así teníamos acordado cuando se trató de proponer los Maestros y que solo tuvo lugar posteriormente la propuesta de Fuster por la falsa suposición de que el Broca no podría regresar a esta Corte en mucho tiempo.

Espero por las expresadas razones y por la habilidad particular del dicho Broca que V^{de}. adoptará todos los medios que estén a su alcance a fin de que la elección recaiga en su favor, de lo que le quedará agradecido este su afectísimo amigo y S.S.

Q.S.M.B.

[firma y rúbrica]

Ramón Carnicer

Hoy 19 de Julio de 1830¹⁶

¹⁶ Libro 153: Índice de Reales órdenes y Expedientes Leg. 0/44. Rollo microfilmado n^o 75.

Como podemos observar por los acontecimientos que acaecieron posteriormente, Piermarini creyó a Carnicer e hizo todo lo que estaba a su alcance y por Real Orden de 4 de agosto de 1830 fueron nombrados Felipe García Hidalgo y Domingo Broca maestros de violonchelo y de trombón respectivamente¹⁷ y Wenceslao Muñoz secretario del Real Conservatorio. Está en lo cierto Beryl Kenyon de Pascual cuando afirma que el primer profesor de trombón del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid fue Domingo Broca Casanovas, en la voz referida a la familia Broca en el *“Diccionario de la música española e hispanoamericana”*, como ya hemos explicado anteriormente.

Tras la lectura y estudio de las actas de los exámenes y de los libros de actas de este centro, sólo se alude a Domingo Broca como responsable de la clase de trombón en los inicios del mismo. En la *Gaceta de Madrid*¹⁸ de 16 de abril de 1831, encontramos los horarios de la clase de trombón de “8 a 11...Todos los días” y el libro de texto utilizado en las clases “Método suyo...D. Domingo Broca.” Broca no fue el único que utilizó un libro suyo para las clases, ya que José de Juan lo hizo tanto para la de trompa como para la de clarín, Pedro Broca lo hizo para la de oboe y corno inglés, José Venancio López para la de contrabajo y Baltasar Saldoni para la de solfeo. Los demás utilizaron obras extranjeras, mayormente francesas.

En el acta de la Junta Facultativa de 10 de noviembre de 1831, firmada por Francisco Piermarini, Ramón Carnicer, Pedro de Albéniz, Pedro Escudero y Wenceslao Muñoz a propósito de los exámenes realizados en las clases de flauta, contrabajo y trombón, encontramos una valoración negativa en relación a los alumnos de trombón y su profesor:

¹⁷ Reales Órdenes e Índice General de los expedientes, según legajos y su correspondiente numeración desde el día 15 de julio de 1830. legajo 1, número 3.

¹⁸ *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 48, 16-4-1831, p. 198.

“[...]En la de trombón han visto que el Maestro permite que casi todos sus discípulos hayan tomado la costumbre para sacar tono de hinchar los carrillos, y, este defecto, además de parecer feo a los oyentes, produce cansancio al pecho y perjuicio a la salud, lo que se insinuó al Maestro que remediara. [...]”¹⁹

El 11 de diciembre de 1831 en la publicación “*Cartas españolas*”²⁰ se anuncian los exámenes públicos del Real Conservatorio de Música, conmemorando el segundo aniversario de la entrada de D^a María Cristina de Borbón en Madrid, aludiendo a la clase de trombón a cargo del maestro Broca:

“[...] Quinto y último día— Se principia con la ejecución de un rondino a cuatro pianos por varias alumnas externas, y siguieron las pruebas de la clase de clarín y clarín con llaves, al cargo de don José de Juan Martínez; de la de trombón, al de don Domingo Broca: de la de fagot[sic], al de don Manuel Silvestre: de la de contrabajo, al de don José Venancio López: terminándose por varios alumnos de su clase de canto con el quinteto del Moisés del maestro Rossini. [...]”

El 15 de diciembre de ese año se realizaron dichos exámenes públicos, en los que participaron los alumnos de la clase de trombón, aunque sólo lo hicieron dos de ellos, interpretando una fanfarria junto a cuatro alumnos de la clase de clarín:

“CLASE DE TROMBÓN.
Profesor, D. Domingo Broca.
ALUMNOS.

D. Gabriel Guerra. D. Rafael de la Guardia.
D. Sebastián Blanco. D. José Mour.
D. Antonio Contreras.

Los alumnos D. José Mour y D. Antonio Contreras, con los alumnos de la clase de clarín D. José Velasco, Don Valentín Alejandro, D. Juan Bautista Carretero y D. Domingo López ejecutarán *une fanfare*, compuesto por Don Mariano Rodríguez.”²¹

¹⁹ Libro 173: *Libro de Actas de la Junta Facultativa del Real Conservatorio de Música de María Cristina. Año I. 10-11-1831.* Rollo microfilmado nº 17. RCSMM-BFA.

²⁰ *Cartas españolas*, Madrid, Imprenta de Sancha, Tomo III, 11-12-1831, p. 304.

²¹ REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MARÍA CRISTINA (1831): *Programa de los exámenes públicos que a los once meses de su erección el Real Conservatorio de Música de María Cristina celebra*

El 26 de marzo de 1832, Antonio Contreras,²² alumno de la clase de trombón, recibió un diploma por su aplicación y adelanto y en el acta de 13 de noviembre de 1832 se comenta nuevamente de manera negativa acerca de la clase de trombón con motivo de un examen realizado:

“[...] Enseguida fue examinada la clase de Trombón del cargo del Profesor D. Domingo Broca. Los alumnos de esta clase tocaron algunos ejercicios del método y de repente una lección (está señalada con el nº 18) compuesta por el Sr. Carnicer. La Junta no quedó enteramente satisfecha de los adelantos conociendo que carecen los alumnos del conocimiento necesario de solfeo y trató de animar a los alumnos D. José Mour y Don Antonio Contreras declarándolos acreedores a un accésit. [...]”²³

Según aparece en el programa de los exámenes públicos realizados el 12 de diciembre de 1832 dos alumnos de la clase del profesor Broca interpretaron un dúo para trombones y orquesta de Mariano Rodríguez:²⁴

“[...] Los alumnos don José Mour y don Antonio Contreras, de la clase de trombón a cargo del Profesor don Domingo Broca, ejecutarán un dúo con acompañamiento de toda orquesta compuesto por don Mariano Rodríguez. [...]”²⁵

Destaca el hecho que dos alumnos de la clase de trombón interpretaran un dúo acompañado por una orquesta completa. Estos mismos alumnos, en la gala

para solemnizar el segundo cumpleaños de la entrada en Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima de España en los días 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre, dando principio a las once de la mañana Madrid, s. e.

²² ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN (1876): *Memoria presentada por la Escuela de Música y Declamación en la Exposición Internacional de Filadelfia*, Madrid, Imprenta y Fundición de J. Antonio García, p. 130.

²³ Libro 173: *Libro de Actas de la Junta Facultativa...* ob. cit. 12-12-1832. Rollo microfilmado nº 17. RCSMM-BFA.

²⁴ No sabemos si se trataba de Mariano Rodríguez Ledesma o de Mariano Rodríguez y Rubio, aunque creemos que se trata de este último por ser el suegro de Domingo Broca, según deducimos gracias al *Diccionario Biográfico-Bibliográfico...* ob. cit. de Baltasar Saldoni.

²⁵ REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MARÍA CRISTINA (1832): Programa de los exámenes públicos que el Real Conservatorio de Música de María Cristina celebra para solemnizar el tercer cumpleaños de la entrada en Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima de España en los días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre, Madrid, Imprenta de Repullés.

con motivo de la entrega de premios celebrada el 26 de abril de 1833, recibieron un *accésit*²⁶ cada uno.

En el acta de 12 de diciembre de 1833 leemos:

“[...] A continuación se examinó la clase de Trombón que esta a cargo de D. Domingo Broca. Se presentó sólo el alumno Gabriel Guerra y tocó un Adagio acompañado por su Maestro el que ejecutó bastante bien, después se le dio la lección de repente la que tocó muy mal.

El Maestro de esta clase manifestó a la Junta que no se presentaban los demás alumnos de ella por que los unos estaban ausentes y los otros enfermos u ocupados. [...]”²⁷

Nos parece interesante desde el punto de vista pedagógico que el propio profesor acompañara al alumno en el examen, aunque vemos que hubo un gran número de no presentados al mismo, ya que Gabriel Guerra fue el único presentado.

Las observaciones del acta del claustro de 16 de diciembre de 1834, nos aportan nuevos datos referidos a la clase de trombón. Los alumnos Gabriel Guerra y Antonio Saavedra interpretaron un dúo de trombón y fígle, por lo que creemos que el segundo de ellos era alumno de esta especialidad, y en segundo lugar, la Junta Facultativa aprecia, de nuevo, carencias en la preparación de los alumnos:

“ [...] Fue examinada la clase de Trombón a cargo de D. Domingo Broca e interinamente a la de D. Mariano Rodríguez, durante la ausencia del propietario en el orden siguiente: D. Gabriel Guerra y D. Antonio Saavedra tocaron un dúo de Trombón y Fígle que salió regularmente. Estos alumnos son poco solfistas.

D. Tomás Montoro, alumno interno que hace cuatro meses que ha empezado tocó bastante bien una lección.

D. Juan José González hace cinco meses que ha empezado tocó bastante bien una lección.

²⁶ ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN (1876): *Memoria presentada por la Escuela...* ob. cit., p. 160.

²⁷ Libro 173: *Libro de Actas de la Junta Facultativa...* ob. cit. 12-12-1833. Rollo microfilmado nº 17. RCSMM-BFA.

D. José López González hace cinco días que ha empezado no se le oyó. [...]"²⁸

Parece ser que por enfermedad o ausencia -Broca era trombón en la Banda de la Guardia de Alabarderos-, Mariano Rodríguez sustituyó a Domingo Broca en algún momento durante el curso. La deficiente preparación de los alumnos de la clase de trombón y también de otros alumnos del centro, aparece señalada en las actas del claustro en numerosas ocasiones, aunque en ningún caso se adivine una crítica a la labor del profesorado.

En esta primera etapa, Domingo Broca fue profesor del centro hasta que por motivos económicos, ya que no se le estaba devengando el sueldo, solicitó permiso verbal al entonces director y una vez concedido decidió dejar su puesto en 1837 y emprender viaje a América, concretamente a Cuba, de donde regresaría en 1841, según consta en un escrito suyo de 14 de noviembre de 1846 y en otro de febrero de 1847 en los que solicita el reingreso.²⁹

En el expediente personal que figura en el archivo del Real Conservatorio de Francisco Fuster encontramos una carta fechada en Madrid el 19 de septiembre de 1838 y firmada por él mismo en la que vemos que Francisco Fuster solicita la plaza de profesor de trombón y fígle, que había quedado vacante debido a la ausencia de Domingo Broca. Esto último quedará más o menos aclarado con la respuesta de la Junta facultativa Auxiliar que aparece en la misma carta.

“Exmo. Sr. Viceprotector del Real Conservatorio de M^a Crist^a
D. Fran^{co} Fuster músico del Regim^{to} Infant^a Reina Gobernadora
puesto ante V. E. con el respeto debido expone:
[...]
En este concepto y en el de haber de admitir nuevam^{te}, un maestro con la obligación de enseñar dicho instrumento y el Ofígle.
A V. E. Supl^{co} se digne interponer su poderosa influencia a fin de que, y supuesto que el interesado reúne las cualidades necesarias

²⁸ Libro 173: *Libro de Actas de la Junta Facultativa...* ob. cit. 16-12-1834. Rollo microfilmado n^o 17. RCSMM-BFA.

²⁹ Cartas de Domingo Broca 14/11/1846, y ?/2/1847, Leg. 8/27. Rollo microfilmado n^o 7.

de suficiencia en dichos instrumentos, recayera en él la gracia de S. M. y nombram^{to} de la ya citada plaza de maestro de Trombón y Oficleide a cuyo obsequio le quedará agradecido y rogando a Dios que la vida de V. E. m^s. a. Madrid 14 de septiembre de 1838.

Exmo. Sr.

[firma y rúbrica]

Fran^{co} Fuster”

El Conde de Vigo, Viceprotector del centro en esa época, escribe en el mismo documento, mandándolo a la Junta facultativa Auxiliar para su estudio:

“Madrid 14 de Septiembre de 1838

Pase a la Junta facultativa Auxiliar para que en su vista informe lo que se le ofrezca y parezca.

[firma y rúbrica]

El Conde de Vigo”

Se puede observar que el Conde de Vigo traslada la decisión a la Junta facultativa Auxiliar. La comisión está formada por Ramón Carnicer, profesor de composición, Pedro Albéniz de piano y Juan Díez de violín, responde escribiendo en el mismo documento cinco días más tarde, informando que queda aclarado el motivo por el que fue elegido Domingo Broca habiendo sido previamente nombrado Francisco Fuster. También queda claro que Broca se encontraba en La Habana y que según se ha dicho anteriormente no volvió hasta 1841.

[...] La comisión de la Junta facultativa auxiliar, tiene presente que en la instalación del Real Conservatorio, este interesado fue propuesto para desempeñar la plaza de Maestro de Trombón; pero habiéndose presentado D. Domingo Broca profesor en ambos instrumentos de Trombón y Oficleide, S. M. tuvo a bien agraciarse a este último con dicha plaza por reunir los dos instrumentos.

El sobre dicho Broca se halla en el día en La Habana; por lo que la comisión deseosa de acertar, a V. E. propone; que constándole la suficiencia del Sr. Fuster como profesor de trombón y reunir las circunstancias necesarias para su buen desempeño, al paso que no puede decir otro tanto por lo tocante al Oficleide por ignorar hasta que grado posee dicho instrumento, a fin de asegurar el mejor servicio de S. M. es de parecer que sea examinado en el

sobre dicho instrumento y quedando bien en su examen, se le conceda la plaza de ambos instrumentos, ínterin se sepa si Broca vuelve o no a desempeñarla, [...]"

Creemos que Francisco Fuster realizó y superó el examen de figle. Para confirmar lo anteriormente expuesto nos apoyamos en los documentos que presentamos a continuación. El primero de ellos es una escueta nota del Conde de Vigo escrita en la misma carta de solicitud presentada por Fuster en los siguientes términos:

“informado 23 de septiembre de 1838 Conforme; y hágase saber al interesado.
[firma y rúbrica]
El Conde de Vigo”

Esto sólo confirma que el Conde de Vigo aceptó la propuesta de que Fuster realizara un examen con el figle para saber si era apto para obtener el empleo de profesor. Para afirmar que lo hizo y lo superó transcribimos la siguiente carta que forma parte del expediente personal de este profesor:

“E. S.

Consultada por mi la Junta auxiliar facultativa de este Conservatorio acerca de lo conveniente que sería la supresión de la plaza de profesor de Arpa, vacante por dimisión de D^a Josefa Jardín que la obtuvo ha convenido en ello al mismo tiempo que en la necesidad de que sea sustituida por otra de Trombón y Fige con la asignación de 4000 reales que aquella tiene señalados en el presupuesto.

En su consecuencia tengo el honor de proponer a V. E. la expresada supresión y sustitución, convencido de que es una medida que sin alterar en nada el presupuesto producirá excelentes resultados para la enseñanza en este establecimiento.

Al mismo tiempo para en el caso que mereciera la aprobación de S. M. tengo también el honor de proponer a V. E. a D. Francisco Fuster para la expresada plaza de profesor de Trombón y Fige con el citado sueldo de 4000 reales, atendiendo no tan solo a las recomendables prendas morales y mérito artístico que le adornan sino también a el haber desempeñado dignamente ya esta clase en el Conservatorio; pero entendiéndose el nombramiento y goce del sueldo desde el 1^o de septiembre próximo en consideración de que en aquella fecha del establecimiento concluyen las vacaciones que han dado principio en 1^o del corriente.

V. I. Madrid 7 de julio de 1846”

Se plantea sustituir la plaza de profesor de arpa por la de trombón y figle por dimisión de la profesora Josefa Jardín, a la vez que se propone para el cargo de profesor a Francisco Fuster “[...] atendiendo no tan solo a las recomendables prendas morales y mérito artístico que le adornan sino también a el [sic] haber desempeñado dignamente ya esta clase en el Conservatorio; [...]”. En esta frase encontramos la confirmación de que Fuster superó las pruebas de figle y ejerció como profesor en el Conservatorio, suponemos que desde 1838 hasta 1840 como mucho, ya que sabemos seguro que en 1841 no había clase de trombón, aunque no hemos podido encontrar datos que lo confirmen con total seguridad.

Es en 1846, cuando encontramos las primeras referencias claras en relación a Francisco Fuster en los documentos oficiales del conservatorio. En la *Guía de forasteros de Madrid*³⁰ aparece éste como profesor de trombón y figle desde 1847 hasta 1851. En el acta correspondiente al 28 de junio de 1846 leemos:

“[...] Consultada la junta sobre si sería conveniente la supresión de la plaza de Maestra de arpa del Conservatorio, y en este caso con que clase de instrumento debería ser sustituida, el Sr. Director convino, en vista de las razones expuestas por los individuos de la Sección de Música, proponer a S. M. la indicada supresión y que sea reemplazada por un profesor que reúna los conocimientos necesarios para la enseñanza de trombón y figle, considerando en este caso a D. Francisco Fuster [...]”.³¹

Fuster fue nombrado profesor de trombón y figle por Real Orden de 2 de julio de 1846 según consta en su expediente personal,³² aunque no empezaría su magisterio hasta el 1 de septiembre de ese mismo año.

³⁰ *Guía de forasteros en Madrid*, Madrid, Imprenta Nacional, Años 1847 a 1851.

³¹ Libro 174: Actas del claustro, Libro 2º años 1838-1868, Acta de 28 de junio de 1846, p. 58. Rollo microfilmado nº 17.

³² Expediente personal Francisco Fuster. RCSMM-BFHa

En *El clamor público*³³ encontramos una referencia a Francisco Fuster en el que aparece como primer “trompón” [sic] de la Orquesta del Teatro Real. No cabe achacar esto a un error tipográfico, ya que lo hemos encontrado escrito así en diversas publicaciones hasta el primer cuarto del siglo XX, aunque también aparece escrito correctamente en otras de esa misma época.

Hemos encontrado una relación de los alumnos de trombón y figle de la clase del profesor Fuster³⁴ a 31 de diciembre de 1850, en la que aparecen Simón Serrano, Luis Guiachi, Canuto Arbina, Carlos Socuellamos, José Gan y Joaquín Robles sin especificar cual de los dos instrumentos toca cada uno. El día 6 de abril de 1851 se realizó un ejercicio privado de las clases de violín, trombón, clarinete, composición, italiano y declamación, en el que participaron estos mismos alumnos, aunque los apellidos de alguno de ellos aparecen con distinta ortografía. Aquí además vemos el instrumento que toca cada uno de ellos:

“Alumnos de Trombón 6 de Abril de 1851

D. Simón Serrano.— Bien.

D. Canuto Alvina.— Bien.

D. José Gan. Está en el Hospital.

De Figle

D. Luis Giache.— Regular.

D. Carlos Socuéllamos.— Regular.

D. Ignacio Rovles. — Poca cosa.

Esta Clase se presentó Regularmente atendiendo al poco tiempo que llevan los Alumnos de enseñanza.

[firma y rúbrica]

Carnicer”³⁵

Como se observa había tres alumnos de trombón, aunque uno de ellos no se presentó al examen, y tres de figle. La anotación de Carnicer no es muy elogiosa para el alumnado.

³³ *El clamor público*, Madrid, núm. 1948, 20-11-1850, p. 3.

³⁴ Índice de Reales Órdenes y Expedientes Generales, Leg. 7/73, Rollo microfilmado nº 7.

³⁵ Índice de Reales Órdenes y Expedientes Generales, Leg. 8/4, Rollo microfilmado nº 7.

El 29 de julio de 1851 fallece en Panticosa a donde había ido a tomar las aguas el profesor Francisco Fuster. El 6 de agosto son propuestos para sustituirle Domingo Broca y Luis Chionni y Doniézetti.³⁶

En la Real Orden de 6 de agosto de 1851 se cita la muerte de Francisco Fuster y la designación de Domingo Broca como su sustituto.³⁷ Broca aparece como profesor de trombón y figle del Conservatorio en la *Guía de forasteros de Madrid*³⁸ de 1852, 1853, 1859, 1860, 1861, 1862 y 1863. En el acta de 31 de agosto de 1851³⁹ se corrobora una propuesta de Broca en la que muestra el beneficio de adoptar la enseñanza del trombón de pistones en el centro pero sin renunciar al trombón de varas. El 9 de noviembre de 1851⁴⁰ a las diez de la mañana se realiza el ejercicio mensual de la clase de trombón en el que participan Simón Serrano, José Gan, Canuto Alvina del que se dice que tiene buen tono y lleva poco tiempo y Carlos Socuéllamos con el figle del que comenta que tiene buen tono y disposición. También se cita a Nicolás Arca que no realiza la prueba por no disponer del nuevo instrumento que parece está esperando. El 30 de abril de 1855 Simón Serrano, Canuto Albina, Salvador Alonso, y José Lacabra se examinaron de trombón, ejecutando una escala, ejercicios y una pieza estudiada. Al finalizar los exámenes la junta decidió por unanimidad suplicar al gobierno el establecimiento de “premios de conclusión de carrera”.⁴¹

El 7 de abril de 1856, el profesor Broca solicita y obtiene por escrito autorización para dar las clases en casa, a causa de una enfermedad.⁴² En la *Gaceta musical*⁴³ aparece una noticia en relación a las fechas de los exámenes

³⁶ Índice de Reales Órdenes y Expedientes Generales, Leg. 8/17. Rollo microfilmado nº 7.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Guía de forasteros en Madrid*, ob. cit., Años 1852, 1853, 1859, 1860, 1861, 1862 y 1863.

³⁹ Índice de Reales Órdenes y Expedientes Generales, Leg. 8/17. Rollo microfilmado nº 7.

⁴⁰ Índice de Reales Órdenes y Expedientes Generales, Leg. 8/23. Rollo microfilmado nº 7.

⁴¹ Libro 174: Actas del claustro, Libro 2º años 1838-1868, p. 157. Rollo microfilmado nº 17.

⁴² Expediente personal de Domingo Broca, RCSMM-BFHa cartas manuscritas con fecha 7-4-1856.

⁴³ *Gaceta musical*, Madrid, Imprenta Antonio Andrés Babi, Año II, núm. 19, 11-5- 1856. p.7.

finales del Conservatorio. El de trombón tuvo lugar el 17 de abril. Creemos que este fue el motivo por el que el profesor Broca solicitó dar las clases en su domicilio.

Nuevamente, en la *Gaceta musical*⁴⁴ encontramos una noticia anunciando el día y la hora de los premios del Conservatorio. El día 18 de junio a las once están convocados todos alumnos de viento y cuerda. Para la especialidad de trombón están citados dos alumnos. Pensamos que por ser la primera vez que se convocaban estos premios se realizó una amplia difusión en la prensa.

En la fecha citada se celebran los concursos del Conservatorio de Música y Declamación en los que los alumnos deben interpretar una pieza preparada previamente y otra escrita al efecto para interpretarla a primera vista. El tribunal esta formado por los profesores invitados Luis Arche,⁴⁵ José Ordóñez Mayorito⁴⁶ y Celestino Ferrer,⁴⁷ y los profesores pertenecientes a la plantilla del Conservatorio Camilo Mellizo y Antonio Romero. El único alumno de trombón que se presenta es Simón Serrano quien obtiene un segundo premio.⁴⁸

Para la entrega de premios, se celebró una solemne gala, que aparece reflejada en *La Época*,⁴⁹ y a la que asistieron sus majestades la reina Isabel II y el rey consorte Francisco de Asís de Borbón, junto con un buen número de ministros y otras personalidades. En dicho acto tocaron una selección de los alumnos premiados, aunque no lo hizo el de trombón. Este alumno aparece

⁴⁴ *Ibíd.*, Año II, núm. 24, 15-6-1856, p.1.

⁴⁵ Podría tratarse de Luis Vicente Arche, violinista y director de la orquesta del Teatro del Príncipe.

⁴⁶ José Ordóñez Mayorito era primer trompa de la Capilla Real desde 1844.

⁴⁷ Celestino Ferrer es miembro de la Sociedad de Conciertos de Madrid en la que ocupa la plaza de 2º trombón.

⁴⁸ Actas del claustro 1838-1868, p. 185, *Gaceta musical*, Madrid, Imprenta Antonio Andrés Babi, Año II, núm. 25, 22-6- 1856. p.1., *La España*, Madrid, Año IX, núm. 1249, 21-8-1856, p. 2 y *El clamor público*, Madrid, núm. 5665, 1-7-1856, p. 3 y núm. 3706, 21-8-1856, p. 2.

⁴⁹ *La Época*, Madrid, Año octavo, núm. 2363, 28-11-1856, p. 3.

como primer trombón de la orquesta de la Sociedad de Conciertos en los años 1867 y 1868.⁵⁰

En 1857 debido a una reestructuración es suprimida nuevamente la clase de trombón y Domingo Broca pasa a la situación de jubilado:

“D. Rafael Hernando Secretario General

Certifico: que a consecuencia de la reforma hecha en la plantilla de este Real Conservatorio en cinco del actual, ha sido suprimida la plaza de profesor de Trombón, habiendo tenido a bien S. M. declarar jubilado con el haber que por clasificación le corresponda a D. Domingo Broca profesor que era de la mencionada plaza, el cual ha cesado el día trece del presente mes y para que conste Madrid 14 de Marzo de 1857.

[firma y rúbrica]

Hernando”

Esta situación duraría hasta 1858 en el que nuevamente Broca solicita ser admitido como profesor de trombón y fígle. Es nombrado por Real Orden de 21 de octubre de 1858 y se incorpora rápidamente a su cargo:

“Don Rafael Hernando, Profesor de Armonía y Secretario del Real Conservatorio de Música y Declamación.—

Certifica: Que D. Domingo Broca ha tomado posesión del empleo de profesor de trombón en los estudios de aplicación de este establecimiento en este día. Madrid veinte y dos de Octubre de mil ocho cientos cincuenta y ocho. —

Rafael Hernando”

Aunque no figura en los archivos del RCSMM, sabemos que Domingo Broca tuvo que presentar un programa de estudios, según se concluye de la siguiente carta:

“Sr. Secretario: El Profesor de la clase de Trombón, que no ha presentado el programa, que se pidió respectivo a la enseñanza de su clase, es por la causa de encontrarse enfermo de una pulmonía, desde el 24 del pasado mes; por lo que hace presente que tan luego como se encuentre mejor, cumplimentará la Orden y presentará dicho programa.

Dios guarde a V. S. m. a.

Madrid y 9 de Junio 1860.

Por su Señor Padre.

⁵⁰ Actas de la Sociedad de Conciertos, pp. 3 y 23, actas 67-05.

[firma y rúbrica]
Enrique Broca.”

Está escrita por su hijo. No sabemos hasta qué punto sería incapaz de escribir él mismo la carta, pero el hecho de haberla escrito su hijo nos hace entender que su salud era muy delicada en ese momento. En las *Instrucciones para el buen desempeño de las Enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real Conservatorio de Música y Declamación* de 1861, en su artículo 31, encontramos las obras de texto adoptadas en dicho centro:

“[...] ART. 31. Las obras de texto adoptadas, son los Métodos y Estudios de los autores siguientes:
Para VÍOLIN: *Baillet, Allarcl, Sphor, Fiorillo y Beriot.*
Para VIOLÓN: *Duport, Baudiot, Robert, Brunetti, y Dolzaver.*
Para CONTRABAJO: *Ilousse, Gouffé, Rossi, Anglois, Puig y Belleti.*
Para FLAUTA: *Walkiers, Berbiguier, Drouel y Hugot.*
Para OBOE: *Brod, Salviani, Solluer[sic], Canti, Blati[sic], Berti, Paesster, Ivon y Veni.*
Para CLARINETE: *Romero, Berr, Leffebre, Klose, Müller, Buten, Caballini, Gámbaro y Baerman.*
Para FAGOT: *Ozi, Berr y Bordogni.*
Para CORNETÍN: *Forestier.*
Para TROMPA: *Urbín, Meifred y Gallay.*
Para TROMBÓN: *Cornette.*
Para ARPA: *Bochsa (hijo) y Labarre. [...]*”⁵¹

El método elegido para la enseñanza del trombón es el *Méthode de trombone alto, tenor & basse* de Víctor Cornette:⁵²

En el capítulo dedicado al trombón, no se hace referencia alguna al fígle aunque el nombramiento era para los dos instrumentos. Su programación está dividida en seis años escolares:

“[...] PROGRAMA
de la enseñanza del TROMBÓN, con las materias y estudios que comprende cada año de los seis de que consta.
PRIMER AÑO.

⁵¹ ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN (1876): *Memoria presentada por la Escuela de Música...* ob. cit., p. 229.

⁵² CORNETTE, Víctor (1828?): *Méthode de trombone alto, tenor & basse*, París, S. Richault Editions.

Posición del cuerpo y brazos.
 Modo de tener el instrumento.
 Colocación de los dedos de la mano derecha que deben manejar los pistones.
 Colocación de la mano izquierda para sujetar el instrumento.
 Escalas tenidas en todos los tonos mayores y menores.
 Instrucción de la primera tabla, que demuestra los nueve sonidos que tiene cada pistón.
 Pequeños estudios para adquirir seguridad en los sonidos y en el modo de tomar las respiraciones.
 SEGUNDO AÑO.
 Escalas en todos los tonos con las articulaciones, stacado[sic], picado y ligado.
 Lecciones progresivas en todos los tonos, por Broca.
 Pequeños estudios y dúos, por Freiman.
 TERCER AÑO.
 Continuación de las escalas y ejercicios por Broca.
 Modo de hacer las apoyaturas y grupetos [sic].
 Explicación de los trinos que son susceptibles en este instrumento.
 CUARTO AÑO.
 Del modo de frasear y dar colorido.
 De los transportes.
 Piezas de varios géneros y autores.
 Repentizar.
 QUINTO AÑO.
 Grandes estudios, por Cornetti[sic] y Broca.
 Dúos y tercetos.
 SEXTO AÑO.
 Repaso general de todo lo anterior.
 Piezas y variaciones por Broca. [...]”⁵³

Parece que finalmente Broca presentó su programa de estudios. Es incuestionable que estaba pensado para el trombón de pistones como se deduce de las indicaciones que aparecen en el primer año. No aparece ningún método específico para el figle.

En el expediente personal del maestro Broca encontramos un escrito, en el que propone a la dirección del centro la adopción de la enseñanza del bombardino y demás instrumentos de su familia, en detrimento del figle, que

⁵³ ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN (1876): *Memoria presentada por la Escuela de Música...* ob. cit., pp. 271 y 272.

“[...] se halla en el día en una total decadencia por haber sido este sustituido con el Bombardino por hallar en él mejores cualidades tanto para la ejecución como por lo cómodo, surtiendo los mismos efectos que en el anterior. [...]” Podría considerarse como el inicio de la enseñanza de los instrumentos de la familia de la tuba en este centro, aunque el profesor Broca da más importancia al bombardino en ese momento.

“Exmo. Sr. Director

D. Domingo Broca profesor de la clase de trombón a V. E. hace presente que animado siempre de los mejores deseos a fin de dar mayor impulso a la enseñanza de su clase cree el deber de elevar a la aprobación de V. E. por si estima conveniente, el plan que debe seguir en lo sucesivo para los instrumentos de la misma. Como el figle se halla en el día en una total decadencia por haber sido este sustituido con el Bombardino por hallar en él mejores cualidades tanto para la ejecución como por lo cómodo, surtiendo los mismos efectos que en el anterior. Soy de opinión salvo la de V. E. se adopte desde luego la enseñanza del Bombardino y demás instrumentos en la misma familia en lugar del figle, sin que por ello se desatienda la enseñanza de este si algún alumno lo solicitara. Por lo que atendido en lo que dejo expuesto, espera servirla aprobada dicha propuesta, consultando si lo estima conveniente con la junta facultativa, lo que crea tomar en consideración.

Dios guarde a V. E. muchos años:

Madrid 9 de Septiembre de 1861:

Exmo. Sr.

[firma y rúbrica]

Domingo Broca”

No hemos podido encontrar ningún plan de estudios de este profesor que nos confirme si finalmente se adoptó la enseñanza del bombardino, aunque más adelante encontraremos referencias al citado instrumento y a los alumnos matriculados en éste. En este momento ni Beltrán ni Funoll y Alpuente habían escrito todavía sus métodos de bajo profundo y bombardino respectivamente. En un artículo titulado *De los instrumentos de metal*, Tolosa⁵⁴ afirma lo siguiente:

⁵⁴ El autor del artículo lo firma solamente con el apellido y no sabemos cual de los dos hermanos Tolosa, Juan o Pedro, fue su autor. Ambos fundaron el semanario musical *El Orfeón Español*,

“Las modificaciones hechas en los instrumentos de metal desde las primeras aplicaciones de los émbolos han causado una verdadera revolución en las músicas militares de casi todas las naciones civilizadas, y si bien algunos instrumentos, según la opinión de expertos profesores, han perdido un poco de su primitiva pureza, en cambio es tan notable la mayor facilidad para la ejecución y de tal importancia la generalidad del sistema (que abarca familias enteras de instrumentos), que sin duda alguna compensan suficientemente la pequeña inferioridad causada en la belleza del sonido. Además, esta desventaja solo es sensible en los instrumentos tenores y contraltos, pues en cuanto a los bajos o graves el aumento de volumen es tal en el sistema moderno, que no tiene comparación con el antiguo. [...]”⁵⁵

Como se puede observar, la invención de las válvulas o “émbolos”, como son denominadas en el artículo, seguía causando una gran admiración.

En un número de 1865 de la recién creada *Gaceta musical*,⁵⁶ aparece Domingo Broca al frente de la sección de trombones de la orquesta del Teatro Real. Como vemos compaginaba su labor artística con la docente.

En *La Iberia*,⁵⁷ *La correspondencia de España*⁵⁸ y *La Violeta*,⁵⁹ encontramos una noticia que hace referencia a los concursos públicos que se celebraron en el Real Conservatorio del 20 al 28 de junio de 1865. El de trombón se celebró el día 21, juntamente con el de cornetín y canto, y el alumno Dámaso Rico obtuvo un *accésit*.

En un número del año 1866 de *Gaceta musical* encontramos una crónica en relación a unos “ejercicios líricos” en los que el alumno Dámaso Rico interpreta una *Fantasia de trombón* de Enrique Broca:

además de ser, así mismo, los fundadores de l’Orfeó Barcelonès (1853), primera sociedad coral en España.

⁵⁵ *El Orfeón Español, semanario musical*, Barcelona, Imp. Narciso Ramírez. Año I, 16-8-1863, núm. 47, p. 1.

⁵⁶ *Gaceta musical*, Madrid, Año primero, núm. 3, 19-10-1865, p. 11.

⁵⁷ *La Iberia*, Madrid, Año XIII, núm. 3394, 2-7-1865, p. 1 y Año XIII, núm. 3414, 26-7-1865, p.3.

⁵⁸ *La Correspondencia de España*, Madrid, Año XVIII, núm. 2602, 2-7-1865, p. 2.

⁵⁹ *La Violeta*, Madrid, Año tercero, núm. 139, 30-7-1865, p. 3.

“[...] El domingo último se verificaron en el Conservatorio ejercicios líricos, en que tomaron parte varios aventajados alumnos, con arreglo el siguiente programa:

EJERCICIOS LÍRICOS POR LOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN.

Primera parte. 1.º Fantasía de trombón, por D. Dámaso Rico, (E. Broca)— [...]”⁶⁰

El 18 de junio de 1866, se realizaron los exámenes a premio de trombón, según aparece anunciado en la *Gaceta musical*.⁶¹ En un ejemplar posterior de esta misma publicación aparece una reseña con el resultado del concurso, junto con los nombres de los miembros del jurado:

“[...] CONCURSO DE CORNETÍN, TROMPA Y TROMBÓN. Día 18, a las dos y media.—Presidió el Sr. Eslava, con asistencia de los señores vocales Boneta (D. Francisco), Melliez (don Agustín), Villeti (D. Clemente), Ferrer (D. Celestino), y los Sres. Barbieri, Romero y Melliez (D. Camilo).—Cornetín: Alumno, D. Joaquín Zamarra, (profesor, señor de Juan).—Primer premio: Resultó no haber lugar por unanimidad.—Segundo premio: Le obtuvo el Sr. Zamarra por seis votos.—Trompa: D. Luis Lucientes, (profesor, Sr. Sacrista) — Primero y segundo premio: Resultó no haber lugar por unanimidad.—*Accésit.*-Le obtuvo por unanimidad el Sr. Lucientes.— Trombón: D. Dámaso Rico, (profesor, Sr. Broca).— Primer premio: No hubo lugar a él por unanimidad.—Segundo premio: Le obtuvo el Sr. Rico, por cinco votos.—Terminó el acto a las tres y media. [...]”⁶²

El alumno de trombón Dámaso Rico consiguió el segundo premio, aunque no de manera unánime.

Encontramos una breve reseña en la *Revista de Bellas Artes*⁶³ informando sobre las fechas en las que se han celebrado los concursos públicos del año 1867 del Real Conservatorio. El de trombón se realizó conjuntamente con el de cornetín, trompa y flauta el día 21 de junio.

⁶⁰ *Gaceta musical*, Madrid, Año segundo, núm. 34, 26-5-1866, p. 138.

⁶¹ *Ibidem*, Año segundo, núm. 37, 17-6-1866, p. 150.

⁶² *Ibidem*, Año segundo, núm. 38, 4-7-1866, p. 152.

⁶³ *Revista de Bellas Artes*, Madrid, núm. 38, 23-6-1867, p. 8.

En el *Almanaque musical*⁶⁴ de 1868 aparece un artículo en relación al Real Conservatorio de Música de Madrid, en el que cita que en dicho año el profesor Broca tenía solamente dos alumnos y ganaba un sueldo de 600 escudos.

La tercera etapa de Broca como profesor del Conservatorio abarcó desde su nombramiento en 1858 hasta su cese en 1868, esta vez sí de manera definitiva. El 20 de diciembre de 1868 apareció en la *Gaceta de Madrid*⁶⁵ la orden de disolución del Real Conservatorio de Música y Declamación y la creación de la Escuela Nacional de Música y Declamación, suprimiéndose la enseñanza del trombón y el fígle y el resto de instrumentos de metal hasta 1879, debido a una reestructuración de la plantilla acorde a los nuevos reglamentos.

Por Real Orden de 14 de octubre de 1879 se vuelve a crear la cátedra de trombón y fígle de la Escuela Nacional de Música y Declamación y es nombrado de manera interina profesor de la misma José Valderrama:⁶⁶

“Ministerio de Fomento

Dirección general de Instrucción pública, Agricultura e Industria.
Bellas Artes.

El Exmo. Sr. Ministro de Fomento me dice hoy lo que sigue:
“Exmo. Sr.: Creada por Real orden de esta fecha una plaza de profesor de Trombón y fígle en la Escuela Nacional de Música y Declamación, y atendiendo a las circunstancias en D. José Valderrama profesor que ha servido en el primer Regimiento de Ingenieros, y por oposición en el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, S. M. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar profesor interino de la referida clase de trombón y fígle en la mencionada Escuela con el sueldo anual de mil quinientas pesetas que le será abonado con cargo al capítulo 12 artículo 2º del Presupuesto vigente.”

Lo que traslado a V. I. Para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1879.

El Director General.

[firma y rúbrica]

⁶⁴ *Almanaque musical* (1868), Barcelona, Andrés Vidal y Roger, p. 80.

⁶⁵ *Gaceta de Madrid*, Madrid, Año CCVII, núm. 355, 20-12-1868, pp. 1 y 2.

⁶⁶ José Valderrama fue profesor interino de trombón desde 1879 hasta 1883, siendo sustituido por Nicasio Muñoz que aprobó por oposición la plaza de profesor de trombón y fígle y ejerció dicho cargo desde 1883 hasta su fallecimiento en 1888, año en el que fue sustituido por José Valderrama.

José de Ledesma.
El Director de la Escuela de Música y Declamación.”⁶⁷

Valderrama fue profesor de este centro en dos etapas, en ambas de manera interina: desde 1879 hasta 1883, que fue sustituido por Nicasio Muñoz y desde el fallecimiento de éste en 1888 hasta noviembre de 1896, año en el que falleció el susodicho Valderrama.

En la *Gaceta de Madrid*⁶⁸ encontramos un listado numérico de los alumnos de la Escuela Nacional de Música en los que aparecen tres alumnos de trombón, que obtuvieron un notable, un bueno y un aprobado respectivamente. Ninguno de ellos consiguió premio.

Según consta en las actas de la Sociedad de Conciertos⁶⁹ el profesor Valderrama era intérprete de tuba y figle:

“Junta general celebrada el día 19 de Diciembre de 1881.

[...] El Sr. Secretario dio lectura a un oficio en el que el Sr. Ramiro Mateus, en virtud de un nuevo empleo, hacía dimisión de la plaza que tenía de Figle. Hechas algunas observaciones por los Sres. Font, Serrano y Rosado, fue admitida dicha dimisión. El Sr. Presidente propuso que dicha plaza fuera suprimida y que el Sr. D. José Valderrama, que actualmente desempeñaba la de Bastuba [sic], pasara a la de Figle y que el Sr. Director de la Sociedad, cuando lo juzgara necesario, le ordenara tocase de Bastuba [sic], por lo que se le darían los emolumentos o gratificación que al raciocinio de la Junta Directiva se creyera justo. La Junta así lo acordó por unanimidad. [...] “

En las actas de la Junta general celebrada el día 31 de Diciembre de 1883⁷⁰ de dicha sociedad, podemos leer lo siguiente:

“[...] Asimismo se acordó el aumento de dos reales en su partido al Sr. D. José Valderrama como compensación por la ejecución en

⁶⁷ Expediente personal de José Valderrama, RCSMM-BFHa, documento manuscrito con fecha 14-10-1879.

⁶⁸ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 270, 26-9-1880, p. 1039.

⁶⁹ Actas de la Sociedad de Conciertos, (1881), p. 67, actas 67-05.

⁷⁰ Actas de la Sociedad de Conciertos, (1881), p. 72, actas 67-05.

varias obras de la parte de Bastuba [sic] y el pago de portes de dicho instrumento. [...] “

En cuanto a su actividad como trombón, pensamos que si lo fue, pero no hemos encontrado documentación al respecto, sin embargo sí queda acreditada su actividad como intérprete de fígle. Hemos encontrado un artículo en el *Diario Constitucional de Palma de Mallorca*⁷¹ de un concierto realizado en esta ciudad el 21 de diciembre de 1845, en el que aparece José Valderrama interpretando una *Polaca de fígle*.

En la *Gaceta de Madrid*⁷² de 23 de julio de 1881 se publica de nuevo otra relación de alumnos de la Escuela Nacional de Música en la que aparecen cinco alumnos de trombón de los que tres se presentaron a examen obteniendo un sobresaliente, un notable y un bueno. Los otros dos no se presentaron.

Tenemos constancia por un escrito dirigido al director de la Escuela Nacional de Música de que José Valderrama pasó sus vacaciones en el norte de España durante el verano de 1881:

“Exmo. Señor

En virtud de la licencia concedida a los Profesores durante las vacaciones, tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que desde éste día comienzo a hacer uso de ella, fijando mi residencia en San Sebastián. Dios guarde a V. E. m. a.

Madrid 18 de julio de 1881.

[firma y rúbrica]

José Valderrama.

Exmo. Sr. Director de la Escuela de Música y Declamación.”⁷³

Según aparece en *La Correspondencia musical*,⁷⁴ el 26 de junio de 1882 se realizaron los concursos a premio de los instrumentos de viento y de 7^o de piano. El alumno de trombón Ángel Marcos Rodríguez consiguió un *accésit*. En *La*

⁷¹ *Diario Constitucional de Palma de Mallorca*, Palma de Mallorca, núm. 82, 21-12-1845, p. 4.

⁷² *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 204, 23-7-1881, p. 228.

⁷³ Expediente personal de José Valderrama, RCSMM-BFHa, documento manuscrito con fecha 18-7-1881.

⁷⁴ *La Correspondencia musical*, ob. cit., 5-7-1882, p. 3.

*Correspondencia musical*⁷⁵ de 12 de julio de 1882 se anunciaba la obra obligada para optar a premio en trombón en el concurso recientemente celebrado en la Escuela Nacional. La obra escogida fue *Fantassie variée*⁷⁶ de Edouard Deransart. Los miembros del tribunal fueron los señores Romero, Monlleó, Valverde, Mario, Coronel, Nicasio Muñoz y Rojoy.

Era habitual el invitar a profesores especialistas ajenos al centro a formar parte de los tribunales de los concursos. Presumimos que Nicasio Muñoz formaba parte del tribunal como profesor invitado, ya que las oposiciones para ocupar la cátedra de trombón y fígle de la Escuela Nacional de Música y Declamación fueron anunciadas cerca de un mes más tarde en diferentes periódicos.⁷⁷ En la *Crónica de la Música*⁷⁸ también aparece la referencia al *accésit* conseguido por Ángel Marcos, aunque citado erróneamente como “señor Marcos”.

El día 5 de agosto de 1882, en el diario *La Discusión*,⁷⁹ aparece una breve reseña acerca de la publicación en la *Gaceta de Madrid*⁸⁰ para que se provean por oposición las vacantes de profesor de clarinete, fagot, trompa y trombón y fígle:

“Ilmo. Sr.: S. M. el REY (Q. D. G.), ha tenido a bien disponer que las clases de clarinete, fagot, trompa y trombón y fígle, vacantes en la Escuela Nacional de Música y Declamación, se provean por oposición, conforme a lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Mayo de 1871 sobre reorganización de las Escuelas especiales e ingreso y ascenso en el Profesorado de las mismas y en el art. 12 del reglamento de la referida Escuela; debiéndose verificar los ejercicios con arreglo a lo prevenido en el de oposiciones de fecha de 2 de Abril de 1873 y de 1º de Mayo de 1878.

⁷⁵ *Ibidem*, 12-7-1882, p. 3.

⁷⁶ DERANSART, Edouard (1879?): *Fantaisie variée sur la célèbre romance irlandaise La dernière rose de l'été* = *The laste rose of summer : pour trombone à coulisse avec accompagnement de piano*, Paris, Richault et Cie.

⁷⁷ Encontramos noticias acerca de dicha oposición en *La Correspondencia de España* y *La Época* el sábado 5 de agosto de 1882, y en *La Vanguardia* el domingo 6 y el lunes 7 de agosto de 1882.

⁷⁸ *Crónica de la Música*, ob. cit., Año V, núm. 198, 5-7-1882, p. 1.

⁷⁹ *La Discusión*, Madrid, Año XXVII, núm. 1055, 5-8-1882, p. 2.

⁸⁰ *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 217, 5-8-1882, p. 426.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 1º de Agosto de 1882.

ALBAREDA.

Sr. Director general de Instrucción pública.”

La *Gaceta de Madrid* de 7 de agosto de 1882,⁸¹ contiene nuevamente un listado numérico de los alumnos de la Escuela Nacional de Música correspondiente al curso 1881-1882 en el que aparecen tres alumnos en la clase de trombón, de los que uno de ellos obtuvo una calificación de sobresaliente y el resto no se presentaron a examen.

El 30 de agosto de 1882, aparecen anunciadas las anteriormente citadas oposiciones más ampliamente en la revista semanal *Crónica de la Música*:

“Se hallan vacantes en la Escuela Nacional de Música y Declamación las clases de clarinete, fagot, trompa y trombón y fígle, dotadas cada una con el sueldo anual de 1.500 pesetas y demás ventajas que la ley establece, las cuales han de proveerse por oposición, con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 5 de Mayo de 1871 y reglamento de la escuela.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma prevenida en el reglamento de 2 de Abril de 1875. Para ser admitido a la oposición se requiere no hallarse incapacitado el opositor para ejercer cargos públicos y haber cumplido 21 años de edad.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la dirección general de Instrucción pública en el improrrogable término de tres meses, a contar desde la publicación de este anuncio en la *Gaceta*, acompañadas de los documentos que acrediten su aptitud legal y de una relación justificada de sus méritos y servicios.”⁸²

Gracias a una escueta reseña aparecida en la revista *Crónica de la música*,⁸³ sabemos que el curso 1882-1883 de la ENM⁸⁴ tuvo comienzo el 2 de octubre de 1882.

⁸¹ *Ibíd.*, Núm. 219, 7-8-1882, p. 448.

⁸² *Crónica de la Música*, ob. cit., Año V, núm. 206, 30-8-1882, p. 7.

⁸³ *Ibíd.*, Año V, núm. 211, 4-10-1882, p. 7.

⁸⁴ Escuela Nacional de Música.

En la *Gaceta de Madrid* de 22 de noviembre de 1882⁸⁵ aparecen los miembros de los tribunales de las oposiciones a profesores de la Escuela. Para el de trombón son nombrados Antonio Romero y Andía como presidente y los vocales Ignacio Ovejero, Carlos Grassi, Ruperto Chapí, Manuel Monlleó, Enrique Marzo y Leopoldo Martín.

El 12 de diciembre de 1882 encontramos en la *Gaceta de Madrid*⁸⁶ una citación firmada por el presidente del tribunal de las oposiciones Antonio Romero y Andía convocando el día 3 de enero de 1883 a las dos de la tarde en la Escuela Nacional de Música a los opositores a la cátedra de trombón para realizar los ejercicios.

En febrero de 1883 Nicasio Muñoz aprueba las oposiciones a la plaza de profesor de trombón y fígle de la Escuela Nacional de Música y José Valderrama es cesado el 28 de febrero de ese mismo año. Es el primer profesor de trombón y fígle que obtiene la plaza por oposición ya que hasta este momento los anteriores profesores habían sido nombrados por propuesta del claustro o de la Junta Facultativa. Encontramos una noticia aparecida en el diario *El Día*⁸⁷ en estos términos:

“Han sido nombrados profesores de la Escuela de música y declamación: para la clase de clarinete don Manuel González Valle; para la de fagot D.- Manuel Rodríguez; para la de trompa D. Luis Font, y para la de trombón y fígle D. Nicasio Muñoz y Romero.”

La misma noticia aparece el día siguiente en el periódico *El Liberal*⁸⁸ y en *La Iberia*.⁸⁹

⁸⁵ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., Núm. 526, 22-11-1882, p. 494.

⁸⁶ *Ibidem*, Núm. 546, 12-12-1882, p. 578.

⁸⁷ *El Día*, Madrid, núm. 996, 20-2-1883, p. 2.

⁸⁸ *El Liberal*, Madrid, Año V, núm. 1316, 21-2-1883, p. 3.

⁸⁹ *La Iberia*, Madrid, Año XXX, núm. 8156, 21-2-1883, p. 3.

El *Diario Oficial de Avisos de Madrid*⁹⁰ se hace eco de lo publicado en la *Gaceta de Madrid*⁹¹ referente a las Reales órdenes dando las gracias a los jueces del tribunal de oposiciones a las cátedras de piano, clarinete, fagot, trompa, trombón y fígle, vacantes en la Escuela Nacional de Música.

En el expediente personal del profesor Muñoz encontramos la propuesta de su nombramiento dirigida al director de la Escuela⁹² y el nombramiento de Nicasio Muñoz y Romero se hace efectivo el 1 de marzo de 1883.⁹³

“[...] En vista del expediente de oposición a la Cátedra de Trombón y Fígle, vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación y de conformidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pública y con lo propuesto por esa Dirección general S. M. el Rey (q. D. g) a tenido a bien nombrar profesor numerario de la referida cátedra a D. Nicasio Muñoz y Romero, propuesto por el tribunal de oposiciones, con el sueldo anual de mil quinientas pesetas [...]”⁹⁴

“[...] Por cuanto atendiendo a las circunstancias que concurren en Don Nicasio Muñoz y Romero ha tenido a bien S. M. el Rey por Real Orden de esta fecha y en virtud de oposición, nombrarle profesor numerario de la Cátedra de Trombón y Fígle en la Escuela Nacional de Música y Declamación, con el sueldo anual de mil quinientas pesetas. [...]”⁹⁵

El 9 de mayo de 1883 en la *Gaceta de Madrid*⁹⁶ aparece el nombramiento de Nicasio Muñoz como miembro del Tribunal a la cátedra vacante de Cornetín y Clarín de la Escuela Nacional de Música y Declamación. En dichas oposiciones

⁹⁰ *Diario Oficial de Avisos de Madrid*, Año CXXV, núm. 55, 24-2-1883, p. 3.

⁹¹ *Gaceta de Madrid*, ob. cit. Núm. 55, 24-2-1883, p. 407.

⁹² Expediente personal de Nicasio Muñoz y Romero. RCSMM-BFHa, documento manuscrito de fecha 13-2-1883.

⁹³ *Ibídem*, documento manuscrito de fecha 1-3-1883.

⁹⁴ Documento 9 en Anexo IV.

⁹⁵ Documento 10 en Anexo IV.

⁹⁶ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., Año CCXXII, núm. 129, 9-5-1883, p. 365.

obtuvo la cátedra Tomás García Coronel. En la *Gaceta de Madrid*⁹⁷ de 1 de agosto de 1883, por Real orden S. M. el Rey agradece “el importante y gratuito servicio que han prestado como jueces del Tribunal a la cátedra de Cornetín y Clarín...” entre los que se encuentra Nicasio Muñoz. Cabe resaltar el hecho de que no recibían ninguna gratificación como queda demostrado.

El alumno de trombón Ángel Marcos y Rodríguez consiguió un segundo premio en el concurso público del curso 1882-1883. En esta clase había matriculados 10 alumnos de los cuales el anteriormente citado obtuvo un sobresaliente y otros tres compañeros consiguieron aprobado. Los otros seis no se presentaron según aparece en la *Gaceta de Madrid*.⁹⁸

La etapa de Arrieta⁹⁹ como director de la Escuela fue muy prolífica en lo que se denominaron ejercicios públicos, que consistían en actuaciones abiertas al público, generalmente domingo por la mañana cada quince días, en las que los alumnos mostraban sus avances. La prensa se hacía eco de estas actuaciones y es por ellos que encontramos frecuentes noticias sobre éstas. En los ejercicios efectuados en la Escuela Nacional de Música el domingo 16 de marzo de 1884 los alumnos Antonio García Valero y Telesforo García Almazán, de tercer y cuarto año, ejecutaron *Ejercicio en los diferentes caracteres del trombón y bombardino* de M. Romero¹⁰⁰ abriendo con esta obra la matinal. Durante el curso 1883-1884, según publica la *Gaceta de Madrid*,¹⁰¹ había 9 alumnos matriculados en la clase de trombón de los que uno obtuvo notable y dos fueron calificados como buenos. El resto no se presentaron. Podemos observar que había un alto índice de alumnos no presentados, posiblemente debido al bajo nivel de éstos.

⁹⁷ *Ibidem*, núm. 213, 1-8-1883, p. 218.

⁹⁸ *Ibidem*, núm. 221, 9-8-1883, pp. 330 y 331.

⁹⁹ *La Correspondencia musical*, 24-1-1884, p. 3.

¹⁰⁰ *Ibidem*, 20-3-1884, p. 4.

¹⁰¹ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 233, 20-8-1884, p. 592.

En el *Almanaque musical*¹⁰² de 1885, encontramos un amplio artículo en relación a la Escuela Nacional de Música en el que se habla sobre su historia y funcionamiento, relación nominal de profesores en la que aparece citado Nicasio Muñoz como titular de la cátedra de trombón y alumnos premiados durante el curso 1884 entre los que no aparece ningún alumno de esta especialidad. En esta misma publicación encontramos a José Valderrama como profesor de trombón del Instituto Filarmónico,¹⁰³ del que se nos habla en estos términos:

“El Establecimiento que con este nombre inauguró sus tareas el día 15 de Enero de 1884 en la calle de Esparteros, número 3, segundo derecha, tiene por objeto difundir la instrucción musical, poniéndola al alcance de todas las clases sociales. Para lograr este fin, se ha ordenado un programa general de enseñanza, que pueda servir, lo mismo a los que se dedican a la música por recreo, que a los que la cultivan como carrera.

El personal docente del Instituto ha dispuesto sus trabajos de modo que los alumnos reciban el número de lecciones necesarias para adelantar rápidamente en su instrucción, asistiendo a las Clases, cuando menos, tres veces por semana. [...]”¹⁰⁴

Creemos que se trata de una escuela privada nacida gracias al auge que está tomando la Escuela Nacional de Música que cuenta con 2190 alumnos matriculados en 1883, según aparece citado en el *Almanaque musical*.¹⁰⁵ No hemos podido encontrar más información sobre esta escuela, en cuanto a programación y alumnado.

Según información publicada en la revista *La Correspondencia musical*,¹⁰⁶ en los ejercicios realizados el 26 de marzo de 1885 los alumnos de tercer año

¹⁰² *Almanaque musical*, Madrid, 1885, pp. 50 a 54.

¹⁰³ El Instituto Filarmónico era una escuela privada de música que tenía su sede en la calle de Esparteros núm. 3 de Madrid surgida por el auge que había tomado el Conservatorio.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 55.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 50.

¹⁰⁶ *La Correspondencia musical*, ob. cit., 30-4 -1885, p. 3.

Jerónimo Campra Monreal y Francisco Collado Sánchez interpretaron un *Dúo* para trombón y bombardino (figle a pistón)¹⁰⁷ de Funoll.¹⁰⁸

En abril de 1885 se celebró un ejercicio lírico-dramático en el que intervinieron la orquesta, piano, fagot, trombón, bombardino, oboe, cornetín, violín, trompas, arpa, órgano y canto, interpretando composiciones de Chapí, Marsarnau, Tempini, Arrieta, Funoll, Schubert, Zabalza, Verroust, Gaztambide, Arbén, Monasterio, Belloti, Quesada, Pergolese, Godefroid, Peña, Guilmant e Izenga¹⁰⁹. Aunque no lo podemos afirmar a ciencia cierta, creemos que el trombón y el bombardino interpretaron piezas de Guilmant y Funoll respectivamente, aunque también pudieron volver a tocar uno de los *Dúos* de Funoll. Esta vez no aparece el nombre de los intérpretes.

Durante el curso 1884-1885, según publica la *Gaceta de Madrid*,¹¹⁰ había 9 alumnos matriculados en la clase de trombón de los que uno obtuvo sobresaliente y el resto no se presentaron. El porcentaje de no presentados aumenta considerablemente en relación al curso anterior.

Nuevamente en *La Correspondencia musical*¹¹¹ encontramos una referencia en relación a los ejercicios de la Escuela Nacional de Música y Declamación de 28 de febrero de 1886 que son calificados de brillantísimos y en los que participaron alumnos de la especialidad de trombón, aunque no aparece ni quienes ni qué interpretaron. En esta misma publicación¹¹² aparece el número de alumnos y la calificación de los mismos en el curso 1885-1886. Según se dice en la citada revista había 10 alumnos matriculados de los que 7 se presentaron a examen obteniendo

¹⁰⁷ En varias ocasiones encontramos la expresión “figle a pistón” en referencia al bombardino. Es significativo en cuanto que nos da una idea de la sustitución progresiva del figle por parte de este instrumento.

¹⁰⁸ Creemos que sería alguno de los dúos que aparecen en el final de su método.

¹⁰⁹ *Ibidem*, 27-4-1885,

¹¹⁰ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 205, 24-7-1885, p. 243.

¹¹¹ *La Correspondencia musical*, ob. cit., 4-3-1886, pp. 2 y 3.

¹¹² *Ibidem*, 10-12-1886, p. 3.

tres notables, dos buenos y dos aprobados. Los otros tres alumnos no se presentaron. Durante este curso ha aumentado considerablemente el número de alumnos presentados.

En la *Gaceta de Madrid*¹¹³ aparece una relación nominal de alumnos que han obtenido premio en los concursos públicos del curso 1885-1886. El alumno de trombón Rafael de la Cruz consiguió un segundo premio. También aparece el dato sobre los alumnos matriculados en las distintas especialidades y sus calificaciones. En la asignatura de trombón había diez matriculados de los que siete se presentaron a examen obteniendo tres notables, dos buenos y dos aprobados.

En los ejercicios realizados en la Escuela en diciembre de 1886, Rafael de la Cruz, alumno de quinto año, interpretó *Aire variado*¹¹⁴ de Philippe Gattermann.¹¹⁵ Este alumno, que durante el curso obtuvo la calificación de notable, consiguió un segundo premio en dichos concursos, según aparece en *La Correspondencia musical*.¹¹⁶ Una semana más tarde esta misma revista publica un resumen numérico de los estudiantes matriculados en el curso 1886-1887 según los datos recogidos el 28 de noviembre de 1886. En la asignatura de trombón hay once alumnos matriculados, con un segundo premio (obtenido por el anteriormente citado Rafael de la Cruz).

En los ejercicios realizados en la Escuela Nacional de Música y Declamación el 25 de marzo de 1887 el alumno Pedro García Sastre interpretó un *Ejercicio para bombardino (figle a pistón)*¹¹⁷ del que no se cita el autor. Durante el curso 1886-1887, según publica la *Gaceta de Madrid*,¹¹⁸ había 11 alumnos

¹¹³ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 214, 2-8-1886, pp. 339 y 340.

¹¹⁴ GATTERMANN, Philippe (1885): *Air varié for Euphonium or Trombone, Op. 53*, London, J. B. Lafleur & Son.

¹¹⁵ *La Correspondencia musical*, ob. cit., 30-12-1886.

¹¹⁶ *Ibidem*, 6-1-1887, p. 5.

¹¹⁷ *Ibidem*, 24-3-1887, p. 6.

¹¹⁸ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 203, 22-7-1887, p. 204.

matriculados en la clase de trombón de los que uno obtuvo sobresaliente, dos notable, uno bueno, uno aprobado y los otros seis no se presentaron. El porcentaje de no presentados vuelve a aumentar considerablemente en relación al curso anterior, sobrepasando el 50 por cien.

En cuanto al profesorado de la Escuela Nacional de Música, éstos tenían derecho al cobro de quinquenios previa petición a las autoridades competentes. Nicasio Muñoz realizó dicha solicitud el 2 de marzo de 1888:

"Personal.

Solicita el 1^a quinquenio que venció el día 1^o de Marzo de 1888.

Ilmo. Señor.

Tengo el honor de elevar a manos de V. E. la adjunta instancia para que se sirva darla el curso correspondiente. Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid 2^o de Marzo de 1888.

[firma y rúbrica]

Nicasio Muñoz Romero.

Ilmo. Sr. Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación"¹¹⁹

En relación a lo anteriormente expuesto, en el *Diario Oficial de Avisos de Madrid*¹²⁰ encontramos una breve reseña anunciando que se le concede el primer ascenso de antigüedad en su carrera al profesor de la Escuela Nacional de Música Nicasio Muñoz Romero. En el momento de la publicación el profesor Muñoz ya había fallecido.

Por causas que desconocemos el profesor Muñoz murió a la temprana edad de 38 años:

"Al Ilmo. Sr. Director General de Instrucción Pública.

Madrid 16 de Abril de 1888.

Ilmo. Sr.

Cumpliendo con un penoso deber, tengo el sentimiento de comunicar a V. I. que el día 14 del corriente, ha fallecido el profesor numerario de esta Escuela, D. Nicasio Muñoz y Romero.

¹¹⁹ Expediente personal de Nicasio Muñoz y Romero. RCSMM-BFHa, documento manuscrito de fecha 2-3-1888.

¹²⁰ *Diario Oficial de Avisos de Madrid*, Madrid, Año CXXX, núm. 130, 10-5-1888, p. 2.

Lo que me apremio a manifestar a V. I. para los efectos consiguientes.
Dios guarde.
Traslado al Sr. Ordenador de pagos del Ministerio de Fomento”¹²¹

Nicasio Muñoz falleció el 14 de abril de 1888. Dado que faltaba poco tiempo para la finalización del curso y cercanas las fechas de los exámenes y concursos a premio, la dirección del centro solicitó la rápida incorporación de un nuevo profesor:

“Al Exmo. Sr. Ministro de Fomento. Madrid 17 de Abril de 1888.
(Personal.)

Exmo. Sr.

Cumplido el penoso deber de comunicar a la Dirección Gral. de Instrucción pública y Ordenación General de pagos el fallecimiento del profesor numerario de esta Escuela D. Nicasio Muñoz y Romero, ocurrido el día 14 del corriente, tengo el honor de manifestar a V. E. que siendo urgentísima la sustitución interina de la clase de trombón y figle que desempeñaba dicho señor, en atención a la proximidad de los exámenes generales y concursos a premios me apresuro a proponer a la alta y sabia consideración de V. E. para el nombramiento a profesor interino de dicha enseñanza a D. José Valderrama que ha desempeñado en esta escuela el mismo cargo con beneplácito y aplauso de la dirección y claustro de profesores, desde el día 16 de Octubre de 1879 en que fue nombrado por Real orden del mismo, hasta el día 28 de Febrero de 1883 en que cesó, por haberle provisto la plaza en virtud de oposición, la cual se halla dotada en el presupuesto con el haber anual de tres mil pesetas.

V. E. que acoge siempre con tanto interés todo cuanto se relaciona con la enseñanza, resolverá, con la urgencia que el caso requiere, lo que crea más conveniente en pro de los intereses que tan acertadamente le están confiados.

D. Gral. etc.”¹²²

¹²¹ En el acta de claustro de 30 de septiembre de 1888, el director, D. Emilio Arrieta, comunica oficialmente al claustro el fallecimiento de Nicasio Muñoz y Romero, y de Rafael Hernando.

¹²² Expediente personal de José Valderrama, RCSMM-BFH documento manuscrito con fecha 17-4-1888.

El nombramiento oficial no se demoraría, pero por la situación de interino de José Valderrama, el sueldo sería de 1500 pesetas y no de 3000 que era el salario asignado a dicha cátedra:

“Personal.

Dirección General de Instrucción pública. Bellas Artes.

Exmo. Sr.

El Exmo Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo siguiente:

Eximo. Sr. – S. M. la Reina Regente en nombre de su augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.) y en virtud de propuesta elevada á este Ministerio por el Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación, ha tenido a bien nombrar a D. José Valderrama, Profesor interino de la Cátedra de Trombón y Fígle, vacante en la misma, por fallecimiento de D. Nicasio Muñoz, que la desempeñaba, con el haber anual de mil quinientas pesetas, mitad del asignado a dicha Cátedra en propiedad, hasta tanto que se provea con arreglo a la legislación vigente. Lo que con inclusión del título del interesado traslado a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid 21 de Abril de 1888.

El Director general.

[firma y rúbrica]

Emilio Arrieta.

Sr. Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación.”¹²³

Al día siguiente se expide el nombramiento oficial de José Valderrama, que es contratado nuevamente como profesor interino a la edad de sesenta y cinco años y se confirma el sueldo de 1500 pesetas anuales que va a percibir.¹²⁴

“[...] Por cuanto por Real Orden de esta fecha ha sido nombrado D. José Valderrama, Profesor interino de la Cátedra de Trombón y Fígle en la Escuela Nacional de Música y Declamación con el sueldo anual de mil quinientas pesetas. [...]”

Además de cubrir rápidamente la plaza de manera interina, se anuncian con premura las oposiciones para cubrir la vacante con arreglo a lo prevenido en

¹²³ *Ibidem*. RCSMM-BFHa documento manuscrito con fecha 21-4-1888.

¹²⁴ *Ibidem*. RCSMM-BFHa documento manuscrito con fecha 22-4-1888.

la legislación. Esto aparece anunciado en la *Gaceta de Madrid*¹²⁵ de 26 de abril de 1888. Hay que alabar la eficacia de la administración del momento en estas especiales circunstancias.

El nombramiento como interino, según dice la siguiente carta del Director General de Instrucción Pública, tendría validez hasta que se cubriera nuevamente la plaza según la legislación vigente en ese momento:

“(Personal)

Negociado 1º Nº 3558

El Illmo. Sr. Director general de Instrucción Pública en fecha 21 del pasado me dice lo que sigue:

“Exmo. Sr. – S. M. la Reina Regente en nombre de su augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.) y en virtud de propuesta elevada a este Ministerio por el Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación, ha tenido a bien nombrar a D. José Valderrama, Profesor interino de la Cátedra de Trombón y Fígle, vacante en la misma, por fallecimiento de D. Nicasio Muñoz, que la desempeñaba, con el haber anual de mil quinientas pesetas, mitad del asignado a dicha Cátedra en propiedad, hasta tanto que se provea con arreglo a la legislación vigente.”

Lo que traslado a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 3 de Mayo de 1888.

El Rector

[firma y rúbrica]

Francisco de la Pisa

SR. Director de la Escuela de Música y Declamación.”¹²⁶

El 24 de mayo de 1888 en la *Gaceta de Madrid* aparecen anunciados los diferentes ejercicios de los que constará la oposición,¹²⁷ que reseñamos a continuación:

“[...] Los ejercicios de oposición consistirán:

1º En ejecutar una pieza estudiada previamente a elección del opositor.

2º Tocar otra manuscrita repentizada primeramente en su tono y después trasportada al que indique el Tribunal.

¹²⁵ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., Año CCXXVII, núm 117, 26-4-1888, p. 297.

¹²⁶ Expediente personal...ob. cit., RCSMM-BFHa documento manuscrito con fecha 3-5-1888.

¹²⁷ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., Año CCXXVII, núm 145, 24-5-1888, p. 591.

3º Escribir una Memoria que versará sobre las siguientes materias:

1º Ligera descripción del instrumento respectivo de los cuatro que comprende la oposición y la historia de su construcción hasta el día.

2º Reseña de los diferentes sistemas de enseñanza conocidos y de las obras elementales más notables que se hayan publicado para cada uno de los cuatro instrumentos objeto del concurso.

3º El programa detallado de la enseñanza respectiva de cada instrumento dividido por años escolares que a juicio del opositor sea el más conveniente para que pueda ser adoptado por la referida Escuela.

Este programa y la Memoria antes citada se remitirán adjuntas a la solicitud como se indica en el art. 5º del reglamento vigente de oposiciones y serán leídas en su día en presencia del Tribunal por el mismo opositor, quien tendrá que responder después a todas las observaciones que le hagan los coopositores, y si no los hubiera, el individuo del mismo Tribunal que tenga por conveniente hacerlo.

4º Poner los ligados, picados y demás signos de expresión a una lección escrita *ad hoc* y contestar a las preguntas que le dirija el Tribunal.

5º Dar una lección práctica en presencia del Jurado a dos alumnos de la Escuela, el primero sin conocimientos del instrumento, y el segundo con ellos, respondiendo a las observaciones que haga el Tribunal. [...]"

A los candidatos se les exigía una memoria relacionada con la historia, la enseñanza y el repertorio del trombón y el figle, que tenían que leer ante el tribunal y responder a las preguntas que los coopositores o los miembros del jurado pudieran hacerles. Además, debían de interpretar una pieza de libre elección con el trombón y también una obra manuscrita a primera vista primero en el tono original y luego en el que eligiera el tribunal. No se observa que haya que realizar ninguna prueba con el figle. Otra de las pruebas consistía en poner las articulaciones y demás signos de expresión a una lección escrita *ad hoc* y responder a las preguntas del tribunal y finalmente impartir una lección práctica a dos alumnos, uno sin conocimientos sobre el instrumento y otro con ellos, además de responder a las observaciones que hiciera el tribunal.

Durante el curso 1887-1888 el número de alumnos matriculados en la clase de trombón aumenta hasta 13,¹²⁸ pero el porcentaje de no presentados se vuelve a incrementar considerablemente en relación al curso anterior, ya que solamente dos realizaron los exámenes obteniendo ambos la calificación de notable. Los otros once no se presentaron. Pensamos que fue un curso difícil por el fallecimiento del profesor Muñoz y el poco tiempo que tuvieron tanto los alumnos como el nuevo profesor José Valderrama para su adaptación mutua, por lo que el aumento de no presentados podría estar justificado en esta ocasión.

En la *Gaceta de Madrid*¹²⁹ de 9 de noviembre de 1888, encontramos el nombramiento de los miembros del tribunal que ha de juzgar las oposiciones de trombón y que está formado por Emilio Arrieta como presidente, junto con los vocales Luis Font, Tomás García Coronel, Leopoldo Martín, Eduardo Juarranz, Ramiro Mateus y Simón Serrano, más los vocales suplentes Fermín Ruiz Escobés y Francisco González. Los opositores admitidos son José Valderrama Gutiérrez, Bernardino de Sena y Nicolás García Almazán.

“MINISTERIO DE FOMENTO.

Dirección general de Instrucción pública.

Bellas Artes.

Cumpliendo lo determinado en el art. 7º del Real decreto de 13 de Septiembre de 1886 y en el de 9 de Marzo último, esta Dirección general hace público, a los efectos del art. 8º del primero de dichos decretos, que el Tribunal de oposiciones a la Cátedra de Trombón y Fígle, vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación, queda constituido en la forma siguiente: Presidente, D. Emilio Arrieta, Consejero de instrucción pública; Vocales, D. Luis Font, D. Tomás García Coronel, D. Leopoldo Martín, D. Eduardo Juarranz, D. Ramiro Mateus, y D. Simón Serrano, y Suplentes D. Fermín Ruiz Escobés, y D. Francisco González. Los opositores a la mencionada Cátedra son: D. José Valderrama Gutiérrez, D. Bernardino de Sena y D. Nicolás García Almazán, que han presentado en tiempo hábil todos los documentos que justifican su aptitud legal.

¹²⁸ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 212, 30-7-1888, p. 313.

¹²⁹ *Ibidem*, núm. 314, 9-11-1888, p. 427.

Madrid 29 de Octubre de 1888. — El Director general, Emilio Nieto.”

El 27 de noviembre de 1888, en la *Gaceta de Madrid*¹³⁰ leemos una citación dirigida a los opositores José Valderrama Gutiérrez, Bernardino de Sena y Nicolás García Almazán, convocándoles el día 10 de diciembre a las dos de la tarde en el salón teatro de la Escuela Nacional de Música para realizar el sorteo que decidiría el orden en que se iban a efectuar las pruebas de la oposición que comenzaría ese mismo día a las tres.

La plaza es declarada desierta por el tribunal, como se puede observar en la Real orden de 16 de enero de 1889 publicada en la *Gaceta de Madrid*¹³¹ el 30 de enero de ese mismo año. Valderrama tuvo que competir a una edad muy avanzada para realizar unas oposiciones con Bernardino de Sena que aparece matriculado en la Escuela durante el curso 1887-1888 como alumno de 5º trombón y de 1º de fígle y por lo tanto en mejor forma, pero sin experiencia y con Nicolás García Almazán que posteriormente sería su sustituto.

“MINISTERIO DE FOMENTO.

REALES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: Declarado por el Tribunal de oposiciones no haber lugar a la provisión de la cátedra de trombón y fígle, vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación;

S. M. la REINA Regente, en nombre de su Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII (Q. D. G.), ha tenido a bien disponer, en conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real decreto de 13 de Septiembre de 1886, que la indicada cátedra se anuncie nuevamente a oposición con arreglo a lo que determina la legislación vigente.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 16 de Enero de 1889.

J. XIQUENA

Sr. Director general de Instrucción pública.”

¹³⁰ *Ibidem*, núm. 332, 27-11-1888, p. 633.

¹³¹ *Ibidem*, núm. 30, 30-1-1889, p. 267.

En la *Gaceta de Madrid*¹³² de 31 de enero de 1889, aparece nuevamente la convocatoria de las oposiciones a la plaza de profesor numerario de trombón y figle:

“MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección general de Instrucción pública

Se halla vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación una plaza de Profesor numerario de Trombón y Figle, dotada con el sueldo anual de 3000 pesetas y demás ventajas concedidas por la ley al Profesorado, la cual ha de proveerse por oposición con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Mayo de 1871, estableciendo bases para la reorganización de las Escuelas especiales, y según lo dispuesto en el reglamento de dicha Escuela de 2 de Julio del mismo año. [...]

Como se observa son los mismos requisitos y ejercicios que en la convocatoria de 12 de mayo de 1888.

El alumno de trombón César Ruirra y Gómez obtuvo sobresaliente en cuarto y quinto curso, y en el concurso consiguió el 2º premio del curso 1889-1890, según vemos en la *Gaceta de Madrid*.¹³³

En la programación de 1891¹³⁴ de la Escuela Nacional de Música y Declamación realizada por Valderrama podemos encontrar la primera referencia a la enseñanza de la tuba, aunque no hemos encontrado ningún alumno de tuba matriculado en esa época:

“[...] SEXTO AÑO.

Opúsculo de Delisse, que contiene, además de ejercicios de mecanismo, fugas de Bach, etc., transcritas según la tonalidad del instrumento, ya sea Contra-alto o Bass-tuba [sic].

Fantasías de varios autores.

Nota. Para el Figle de válvula está adoptado el Método de Krasuert.”

¹³² *Ibidem*, núm. 31, 31-1-1889, pp. 276 y 277.

¹³³ *Ibidem*, núm. 195, 14-7-1890, p. 144.

¹³⁴ *Programa oficial de la enseñanza del trombón y del figle en FA o MI b con tres o seis pistones, o con tubo movable*, (1891) Madrid, Imprenta de José M. Ducazal.

La búsqueda del libro de Delisse al que se refiere esta programación ha resultado muy dificultosa, aunque finalmente hemos conseguido localizarlo. El autor fue el profesor de trombón del Conservatorio Superior de Música de París Paul Delisse,¹³⁵ que realizó varios arreglos para trombón y piano de obras de grandes compositores como Bach, Haydn, Mozart y Beethoven, para el editor Auguste O'Kelly de París. Concretamente hemos podido localizar dos partituras en la web IMSLP,¹³⁶ *Theme Varie, de la Sonata para piano Op.26* de Beethoven y *Nocturnes, Op.9* de Chopin. El *Opúsculo*¹³⁷ consta de 121 páginas la mayoría de ellas dedicadas a dúos para trombón y arreglos con acompañamiento de piano de obras de Bach, Mozart, Beethoven y Mendelssohn.

En la programación del segundo, tercero y cuarto año aparece el *Método* de Beltrán:

“[...] SEGUNDO AÑO.

Pequeñas lecciones para respirar con prontitud, de Muñoz.

Quince primeras lecciones, de Beltrán.

Hasta la lección 15.^a de Funoll.

Veinte lecciones, con acompañamiento de bajo, de Cornetti.

TERCER AÑO.

Páginas 32 a 45 del Método de Beltrán.

Ejercicios enharmónicos[sic] sobre las quince primeras lecciones de Funoll, de Muñoz.

Segunda parte, estudiada en diferente clave, de Rossari.

Hasta la página 27 del Método de Paoli.

CUARTO AÑO.

Todo el Método de Beltrán.

Lecciones 16 hasta la 31, transportadas, de Funoll.

Tercera parte, estudiada en diferente clave, del Método de Rossari.

Todo el Método de Paoli.

Melodías de diferentes autores.

¹³⁵ Delisse, Paul (1817-1888): fue profesor de trombón en el Conservatorio Superior de Música de París desde 1871 hasta 1888, según cita HERBERT, Trevor (2006), en su libro *The Trombone*, Columbus, Yale University Press, p. 173.

¹³⁶ http://imslp.org/wiki/Category:Delisse,_Paul (consultado 16/01/2014).

¹³⁷ DELISSE, Paul (1882): *Opuscule Rudimentaire & Classique pour Trombone Ténor à Coulisse Type, Trombone Perfectionné et Trombone à Pistons*, París, Millereau.

Repentizar música manuscrita y asistir a la clase de Conjunto.
[...]"

Como vemos en la programación de Valderrama, no sólo hace referencia a la tuba directamente, sino que además emplea el método de Beltrán como libro de texto de las enseñanzas, no sólo de tuba sino también de trombón y figle. Es cuanto menos curioso que se empleara un método de tuba en la clase de trombón, no siendo específico de este instrumento. El cambio del figle a la tuba constituyó tan significativo avance morfológico y técnico a nivel de la organografía instrumental que, sin duda alguna, marcó un antes y un después en la interpretación, la composición e incluso la instrumentación orquestal. Las limitaciones y deficiencias interpretativas que presentaba el figle, –con muchos problemas de afinación, sonoridad, dinámicas y cambios de timbre–, impedían a intérpretes y compositores tocar o escribir, respectivamente, para este instrumento con absoluta libertad creativa. Ambos instrumentos convivieron durante la práctica totalidad del siglo XIX, pero desde el momento de la aparición de la tuba el figle empezó a tener fecha de caducidad.

El alumno de trombón Santiago Bosch y Nueda obtuvo sobresaliente y se presentó a concurso consiguiendo el 2º premio, como vemos en la *Gaceta de Madrid*.¹³⁸

Tal y como consta en su expediente personal, José Valderrama fallece en noviembre de 1896:

“(Personal.)

Al Illmo. Sr. Director general de Instrucción pública
Madrid 26 de Noviembre de 1896.

Ilmo. Sr.

En cumplimiento de un triste deber, tengo el honor de poner en conocimiento de V. I. el fallecimiento de D. José Valderrama, Profesor numerario interino de esta Escuela, acaecido en el día de ayer á las cinco de la madrugada.

Lo que participo a V. I. para los fines oportunos.

Dios etc.

¹³⁸ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 235, 22-8-1892, p. 724.

[firma y rúbrica]

Ilegible

Traslado de la anterior comunicación a la ordenación de pagos, etc.”¹³⁹

El profesor Valderrama murió el 25 de noviembre de 1896 y urgentemente, con el fin de iniciar los trámites para la contratación del profesor que lo sustituiría, se convoca el claustro de profesores.¹⁴⁰

Fueron propuestos para sustituirlo Nicolás García Almazán y Bernardino de Sena, siendo el primero elegido por mayoría de votos.¹⁴¹ Según aparece en su expediente personal, García y Almazán nacido en Martos (Jaén) el 10 de septiembre de 1848 fue nombrado profesor interino de la Escuela Nacional de Música el 24 de febrero de 1897:

“(Personal)

Dirección General de Instrucción Pública

Negociado 6º

Ilmo. Sr.

El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo siguiente

“Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino en virtud de propuesta elevada a este Ministerio por el Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación ha tenido a bien nombrar a Don Nicolás García Profesor interino de Trombón y Fígle vacante en la misma por el fallecimiento de Don José Valderrama que con el mismo carácter la desempeñaba con la retribución anual de mil quinientas pesetas, mitad de la consignación señalada a la cátedra en propiedad hasta tanto que se provea en definitiva conforme a la legislación vigente.”

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo traslado a V. I. para su conocimiento y demás efectos Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 24 de Febrero de 1897.

El Director General

[firma y rúbrica]

¹³⁹ Expediente personal de José Valderrama, RCSMM-BFHa documento manuscrito con fecha 26-11-1896.

¹⁴⁰ Libro 175: Actas del claustro, Libro 3º, 1868-1900. 3-12 -1896, p. 129. Rollo microfilmado nº 18.

¹⁴¹ Expediente personal de José Valderrama, RCSMM-BFHa documentos manuscritos con fecha 26-11-1896 y 3-12-1896.

R. Conde

Sr. Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación.”¹⁴²

En la *Gaceta de Madrid*¹⁴³ de 30 de octubre de 1902, aparece una Real orden para proveer las vacantes de profesor de contrabajo, trombón, fagot y solfeo del Conservatorio de Música y Declamación.

“MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES
REALES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: El REY (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por el Negociado de Bellas Artes, ha tenido a bien disponer que se provean por oposición las plazas de Profesor de Contrabajo, de Trombón, de Fagot y de Solfeo, vacantes en el Conservatorio de Música y Declamación, en la siguiente forma: las de Solfeo y Contrabajo, entre Profesores auxiliares y particulares; la de Trombón, entre los mismos, pero imponiendo la condición de que ha de darse también la enseñanza del Trombón de vara, y la de Fagot, entre iguales aspirantes y los artistas extranjeros que lo soliciten.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 25 de Agosto de 1902.

C. DE ROMANONES

Sr. Subsecretario de este Ministerio.”

Vemos que se impone la condición que a de impartirse también la enseñanza del trombón de varas. Este hecho, que en estos momentos parece casi anecdótico, creemos que debe considerarse como muy importante dentro de la historia del trombón en nuestro país. Tan fuerte fue el arraigo de los instrumentos de válvulas, que hubo de exigirse como condición indispensable la enseñanza de la vara, para que ésta no desapareciera casi por completo.

La *Gaceta de Instrucción Pública*¹⁴⁴ hace referencia al nombramiento de los miembros del tribunal de oposiciones a la plaza de profesor numerario de trombón que aparece en la *Gaceta de Madrid*:¹⁴⁵

¹⁴² Expediente personal de Nicolás García y Almazán, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 24-2-1897.

¹⁴³ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 303, 30-10-1902, p. 356.

“ESCUELAS ESPECIALES

Subsecretaría. —A los efectos del art. 10 del reglamento de oposiciones de 11 de Agosto de 1901, se hace público que el Tribunal de oposiciones a la plaza de Profesor numerario de Trombón, vacante en el Conservatorio de Música y Declamación, ha quedado nombrado en la siguiente forma:

Presidente, Excmo. Sr. D. Rafael María de Labra.

Vocales: D. Luis Font, D. Tomás García Coronel y D. Pablo Hernández Salcés, Profesores numerarios del Conservatorio; D. Tomás Bretón, Académico de la de Bellas Artes de San Fernando, y D. Bartolomé Pérez Casas y D. Arturo Saco del Valle, Músicos mayores de Alabarderos e Ingenieros respectivamente.

Suplentes: D. Francisco Olano, Profesor de Trombón, y D. Apolinar Brull Maestro compositor.

El único opositor presentado es D. Bernardo García Maseda.

Madrid 17 de Abril de 1908, —El Subsecretario, *Casa Laiglesia*.
(*Gaceta* 23 Abril 1903.)”

El 17 de marzo de 1904, en la *Gaceta de Madrid*¹⁴⁶ leemos una citación dirigida a los opositores convocándoles el día 4 de abril en los salones del Conservatorio de Música y Declamación sito en el Teatro Real para efectuar las pruebas de la oposición que comenzaría ese mismo día a las tres.

Parece ser que el aspirante Bernardo García Maseda no se presentó a realizar las oposiciones como podemos saber tras leer el siguiente documento del Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes dirigido al Comisario Regio del Conservatorio transcrito del expediente personal de Nicolás García y Almazán:

“Subsecretario.

Sección 3ª.

Bellas Artes.

[*Sello de registro de entrada del Conservatorio de Música y Declamación con fecha de 12 de Julio de 1904.*]

Nº 166

Conservatorio de Música y Declamación 13 Julio de 1904:

Contéstese a tenor de la adjunta minuta rubricada por mí:

El Cº Regio.

¹⁴⁴ *Gaceta de Instrucción Pública*, Madrid, Año XV, núm. 614, 30-4-1903, p. 4.

¹⁴⁵ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 113, 23-4-1903, pp. 284 y 285.

¹⁴⁶ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 77, 17-3-1904, p. 1110.

[firma y rúbrica]

Bretón.

Ilmo. Señor en vista de que las oposiciones anunciadas para proveer la cátedra vacante de “trombón” han quedado desiertas por no presentarse a verificar los ejercicios el único opositor, Sr. García Maseda, y teniendo en cuenta que de anunciarse de nuevo la citada vacante al mismo turno, como corresponde, podría repetirse el mismo caso y así indefinidamente permanecer la Cátedra servida en interinidad con perjuicio de la enseñanza que es objeto de la misma, esta Subsecretaría ha acordado consultar a V. I. acerca de la conveniencia de adoptar una resolución encaminada a legalizar la situación del Profesor que haya de desempeñarla, en consonancia con el interés primordial de la buena marcha de las enseñanzas que se dan en ese establecimiento de la digna dirección de V. I.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid 11 de Julio de 1904

El Subsecretario intº.

[firma y rúbrica]

Ilegible.

Sr. Comisario Regio del Conservatorio de Música y Declamación.”¹⁴⁷

El Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes consulta al Comisario Regio para buscar una solución que dé fin al problema de la interinidad. La respuesta del Comisario Regio del Conservatorio no se hace esperar ofreciendo un procedimiento al Ministerio de Instrucción Pública para resolver la situación de la Cátedra de trombón.

Bretón hace un extenso informe aludiendo a la exigua dotación económica de la plaza, a la escasez de intérpretes de trombón de varas y al extenso período de tiempo en que ésta ha sido ocupada de manera interina. Posteriormente pasa a elogiar al profesor García y Almazán por sus méritos tanto artísticos y docentes como humanos, para finalmente apuntar la posibilidad de cubrir la cátedra mediante concurso amparándose en el Real decreto de 11 de Diciembre de 1896.

¹⁴⁷ Expediente personal de Nicolás García y Almazán, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 11-7-1904.

Trascribimos el texto en toda su integridad a pesar de su extensión para que se advierta el detalle con el que Bretón argumenta su postura:

“Minuta N^o 176

Al Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Madrid 13 de Julio de 1904

Ilmo. Señor:

Recibida la atenta comunicación de V. I. en la que manifiesta que en virtud de haber sido declaradas desiertas las oposiciones que se anunciaron en Octubre de 1902 para la provisión de la Cátedra de Trombón vacante en este Conservatorio y ante la fundada presunción de que pudiera en una nueva convocatoria de oposiciones a dicha Cátedra repetirse el caso prolongándose por tiempo indefinido una situación de interinidad nada provechosa a la buena marcha de la enseñanza, por cuyas razones ha decidido esa superioridad consultar a esta Comisaría sobre la conveniencia de adoptar una resolución encaminada a legalizar su provisión definitiva en propiedad, tengo la honra de exponer a la alta consideración de V. I. los siguientes resultandos [sic.]:

1. Que la referida Cátedra de Trombón se halla vacante desde hace ya 16 años, y habiendo sido anunciada a oposición en dos distintas ocasiones con un intervalo de 14 años entre la primera y la segunda, en esta última convocatoria sólo presentó instancia un aspirante, el cual no llegó a efectuar los ejercicios, pudiendo atribuirse tal ausencia de opositores a dicha plaza a su exigua dotación de 2000 pesetas, y también a la circunstancia de haberse anunciado con la obligación de dar la enseñanza del llamado Trombón de varas, que es de bastante dificultad y en España son a no dudarlo escasísimos, por no decir que tal vez no los hay, músicos trombonistas que conozcan su mecanismo, por la sencilla razón de hallarse abandonado el uso de tal instrumento en las orquestas por su difícil técnica, no porque no sea muy superior su utilidad para el conjunto al usual llamado de pistones.
2. Que el profesor interino de dicha Cátedra de Trombón viene desempeñando con verdadero celo digno de encomio desde Febrero de 1897, en que fue nombrado, sumando por tanto cerca de 8 años de servicios, durante los cuales ha obtenido siempre los mas lisonjeros éxitos en la enseñanza, según lo prueba el hecho de que la matricula de alumnos en su clase ha sido en todos los cursos relativamente numerosa, los cuales alcanzaron en los exámenes las mas altas calificaciones, y en los concursos de Final de Carrera los primeros premios, cuyo resultado acusa sensible elevación del nivel de la enseñanza de la asignatura comparativamente a la época anterior.

3. Que consta de ciencia propia a esta Comisaría que el aludido profesor interino de Trombón cuyas condiciones de idoneidad para la enseñanza tiene demostradas tan cumplidamente, conoce la técnica del llamado de varas cuya enseñanza declarada obligatoria en la convocatoria de las oposiciones debe reinstaurarse; es como particular de moralidad intachable y como músico un reputado trombonista que ha ocupado por espacio de largo tiempo, hasta el corriente año, el 1º puesto en las orquestas del Teatro Real, de la Sociedad de Conciertos y en la Banda de Alabarderos, cuyas repetidas plazas son la mejor ejecutoria de su capacidad artística profesional.

De los anteriores hechos o resultados expuestos con absoluta imparcialidad se deduce lógicamente:

1. Que no es aventurado suponer lo que esa Superioridad en su elevada penetración y con exacto conocimiento de los asuntos de la enseñanza que le están encomendados ha previsto, o sea que de anunciarse a oposición, y sería ya en 8ª convocatoria, la referida Cátedra de Trombón, otra vez más quedaría desierta.

En su consecuencia

2. Que hallándose dispuesto en el Reglamento que para la provisión de las Cátedras del Conservatorio se observen los dos turnos de oposición y concurso, procede declarar consumido el primero, y acordar la provisión definitiva en propiedad de la susodicha Cátedra de Trombón por el segundo, o sea el de concurso.
3. Que habiendo en consideración los relevantes servicios prestados a la enseñanza por D. Nicolás García Almazán como profesor interino de la mencionada Cátedra de Trombón; los méritos que reúne; su bien probada aptitud para el cargo, y que ningún otro interesado podría alegar mayores méritos ni otras circunstancias de preferencia para obtener la plaza, asignando, como parece justo, la prioridad en concurso a los servicios en la enseñanza, siendo así que única y exclusivamente el S. García Almazán los tiene prestados, pudiera quizás sin trasgresión de los principios de justicia y sólo por espíritu de ahorro de trámites reglamentarios conferírsele a dicho interino la propiedad de su Cátedra.

Esta resolución pudiera fundamentarse legalmente en el Real decreto de 11 de Diciembre de 1896, en cuyo artículo 8º se dispuso que los concursos para la provisión de las plazas de profesores numerarios de determinadas enseñanzas, entre las cuales por extensión y en gracia a lo excepcional del caso pudiera comprenderse a lo de que venimos ocupándonos, se habrían de verificar precisamente entre profesores de la misma asignatura que hubiesen desempeñado el cargo durante cinco años, circunstancia que lleva sobradamente el Sr. García Almazán,

puesto que como queda dicho lleva cerca de ocho años al frente de la Cátedra.

También pudiera basarse en el artículo 4º del propio Real Decreto, por virtud del cual pasaron a la categoría de profesores numerarios, entre otros, los profesores y auxiliares interinos comprendidos en el apartado 2º del citado artículo que se hallaban disfrutando los dos tercios del sueldo correspondiente a las Cátedras, circunstancia que concurre asimismo en el presente caso.

La legislación sobre provisión de Cátedras del Conservatorio es especial para el mismo y rige en la materia el Real Decreto de 14 de Septiembre de 1901 aprobatorio del Reglamento vigente, del cual puede decirse que no ha derogado virtualmente y de un modo expreso el antes dicho Real decreto de 11 de Diciembre de 1896, sino ratificado el sistema establecido por este de los dos turnos de oposición y concurso, condicionado este último del modo que en el mismo se previene V. J. sin embargo resolverá lo que en su superior criterio estime más acertado.

Dios etc.

El Cº Regio

[firma y rúbrica]

Bretón.

Hecho en ídem.”¹⁴⁸

El Ministerio aceptaría la propuesta de Tomás Bretón y, por Real orden de 9 de agosto de 1904 publicada en la *Gaceta de Madrid*¹⁴⁹ el 12 de agosto del mismo año, la plaza sería anunciada a concurso libre:

“Ilmo. Sr. Vacante en el Conservatorio de Música y Declamación la plaza de Profesor numerario de la enseñanza de trombón;

S. M. el REY (Q. D. G.) ha tenido a bien disponer se anuncie su provisión al turno de concurso libre.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1904.

DOMÍNGUEZ PASCUAL

Sr. Subsecretario de este Ministerio.”

¹⁴⁸ Expediente personal de Nicolás García y Almazán, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 13-7-1904.

¹⁴⁹ *Ibidem*, núm. 225, 12-8-1904, p. 531.

Nicolás García y Almazán participó en este concurso como queda demostrado mediante los siguientes documentos pertenecientes a su expediente personal:

“[Sello de registro de entrada del Conservatorio de Música y Declamación con fecha de 1 de SET. de 1904.]

Nº 173

Conservatorio de Música y Declamación 3 de Septiembre de 1904.
Elévese a la Superioridad el expediente con atento oficio a tenor de la adjunta minuta rubricada por mí.

El Cº Regio accidental.

[firma y rúbrica]

V. d. Mirecki

Ilmo. Señor:

Tengo la honra de pasar a manos de V. I. el adjunto expediente para el concurso a la Cátedra de Trombón vacante en ese Conservatorio de su digna dirección, rogándole se sirva elevarlo a la Superioridad.

Dios guarde a V. I. muchos años

Madrid 1º de Septiembre de 1904

[firma y rúbrica]

D. Nicolás García Almazán”¹⁵⁰

El Comisario Regio accidental, señor Mirecki, da curso a la solicitud de participación trasladando la documentación al Ministerio Instrucción pública y Bellas Artes:

“Al Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Madrid 3 de Septiembre de 1904

Minuta 187

Ilmo. Señor:

Tengo la honra de pasar a manos de V. I. el adjunto expediente del Profesor interino de Trombón de este Conservatorio D. Nicolás García y Almazán solicitando tomar parte en el Concurso anunciado en la Gaceta de Madrid correspondiente al día 12 de Agosto último para la provisión en propiedad de dicha plaza; cuyo expediente eleva el interesado por conducto de esta Comisaría en cumplimiento de lo prevenido en el anuncio del concurso.

Dios etc.

¹⁵⁰ Expediente personal de Nicolás García y Almazán, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 1-9-1904 y 3-9-1904.

El C^o Regio accidental,
[firma y rúbrica]
V. d. Mirecki¹⁵¹

*La Época*¹⁵² se hace eco del nombramiento que aparece en la *Gaceta de Madrid*¹⁵³ de Nicolás García y Almazán con un sueldo anual de 2000 pesetas como profesor numerario de trombón en el Conservatorio de Música y Declamación. Ya no aparece el figle, como había aparecido en todos los nombramientos vistos hasta ahora.

“Ilmo. Sr.: S. M. el REY (Q. D. G.) ha tenido a bien nombrar, en virtud de concurso, Profesor numerario de la enseñanza de Trombón, vacante en el Conservatorio de Música y Declamación, a D. Nicolás García y Almazán, con el sueldo anual de 2000 pesetas, consignado en el presupuesto vigente, y demás ventajas que la ley concede para dichos cargos.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos procedentes, Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 13 de Septiembre de 1904.

DOMÍNGUEZ PASCUAL

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Méritos y servicios de D. Nicolás García Almazán.

Profesor interino de Trombón y de Figle del Conservatorio de Música y Declamación, en virtud de Real orden de 24 de Febrero de 1897.

Trombón tenor del Real Cuerpo de Alabarderos, en virtud de oposición, desde Enero de 1876.

Primer Trombón solista del Teatro Real desde 1885 a 1902.

Trombón alto y primero de la Sociedad de Conciertos de Madrid desde 1885 a 1903.

Primer trombón solista de la «Unión Artístico-Musical».”

Resulta curioso comprobar que mientras Nicasio Muñoz tuvo asignado un sueldo de 3000 pesetas anuales y que de no haber fallecido prematuramente

¹⁵¹ Expediente personal de Nicolás García y Almazán, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 3-9-1904.

¹⁵² *La Época*, Año LVI, núm. 19509, 14-9-1904, p. 2.

¹⁵³ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 257, 14-9-1904, p. 908.

con el primer quinquenio éste habría sido de 3500 pesetas, dieciséis años después los honorarios asignados a la Cátedra de trombón, que además exigía la obligatoriedad de enseñar el trombón de varas, fueran de tan sólo 2000 pesetas anuales.

Nicolás García y Almazán falleció el 14 de diciembre de 1907 a la edad de 59 años, según consta en su expediente personal:

“Al Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Madrid 18 de Diciembre de 1907.

Minuta Nº 19.

Ilmo. Señor:

Tengo la honra y el sentimiento de poner en el superior conocimiento de V. I. que el día 14 del actual falleció el Profesor numerario de Trombón de este Conservatorio D. Nicolás García Almazán.

Vacante la referida plaza y siendo así que para la enseñanza de dicha asignatura se requieren conocimientos de índole especial; teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6º del Real Decreto de 10 de Diciembre de 1897, mientras no se provea en propiedad la expresada vacante conforme al artículo 8º del Reglamento, correspondiendo efectuarlo en este caso por el turno de oposición, toda vez que la anterior última lo fue por el de concurso, procede el nombramiento de un Profesor interino, el cual cumple acordar a esa Superioridad, mediante propuesta del Claustro de este Conservatorio, a cuyo efecto ruego a V. I. se sirva autorizar a esta Comisaría para convocarlo inmediatamente con el fin de que no sufra perjuicios la enseñanza.

Dios etc.

El Cº Regio.

[firma y rúbrica]

Bretón.

Hecho en ídem.”¹⁵⁴

En la *Guía Oficial de España*¹⁵⁵ de 1908 todavía aparece Nicolás García Almazán como profesor de trombón y figle del Conservatorio de Música y

¹⁵⁴ Expediente personal de Nicolás García y Almazán, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 18-12-1907.

¹⁵⁵ *Guía Oficial de España* (1908), Madrid, Imprenta de la Gaceta de Madrid.

Declamación y también encontramos información sobre su domicilio sito en la calle San Bernardo nº 122 de Madrid.

Tomás Bretón, como Comisario Regio del Conservatorio de Música y Declamación, inicia los trámites burocráticos con el Ministerio para proponer a Bernardo García Maseda como profesor interino de trombón:

“Al Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Madrid 16 de Enero de 1908.

Minuta Nº 36.

Ilmo. Señor:

Vacante en este Conservatorio la plaza de profesor numerario de Trombón por defunción del titular; reunido el Claustro en sesión celebrada ayer para dar cumplimiento a la orden de esa Superioridad en la que se previene al mismo la designación de un profesor que desempeñe interinamente la clase, se acordó por unanimidad proponer para dicho cargo a Don Bernardo García Maseda ex-alumno de este centro con 1º premio en la asignatura que venía desempeñando la clase en concepto de sustituto personal del profesor fallecido a completa satisfacción de esta Comisaría.

Lo que tengo la honra de comunicar a V. I. para su superior conocimiento a efectos consiguientes.

Dios etc.

El Cº Regio.

[firma y rúbrica]

Bretón.

Hecho en ídem.”¹⁵⁶

En esta ocasión la respuesta se hace esperar cinco meses por parte del Ministerio ya que se demora hasta el 26 de mayo de 1908:

“Negociado 1º

Nº 4309.

El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, con fecha de ayer me dice lo siguiente:

“Ilmo. Sr.:- Con esta fecha digo al Comisario Regio del Conservatorio de Música y Declamación lo siguiente:- “De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto de 10 de Diciembre de 1897, he nombrado Profesor interino de Trombón

¹⁵⁶ Expediente personal de Bernardo García Maseda, RCSMM-BFH documentado manuscrito de fecha 16-1-1908.

en el Conservatorio de Música y Declamación a D. Bernardo García Maseda de acuerdo con la propuesta del Claustro de Profesores, con el sueldo anual de mil trescientas treinta y tres pesetas treinta y dos céntimos, dos tercios de lo consignado en el presupuesto para la expresada plaza, ínterin se provea en propiedad y por el turno a que corresponda”

Lo que traslado a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid 26 de Mayo de 1908.

El Rector,

R. Conde

[firma y rúbrica]

Sr. Comisario Regio del Conservatorio de Música y Declamación.”¹⁵⁷

El sueldo vuelve a sufrir un recorte, quedando en dos terceras partes del que percibía García Almazán.

Bernardo García Maseda fue nombrado profesor interino de trombón del Conservatorio de Música y Declamación según leemos en la *Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes*¹⁵⁸ de 30 de mayo de 1908.

El 27 de febrero de 1910 es anunciada a oposición la cátedra de trombón vacante por defunción del profesor García y Almazán.¹⁵⁹

“Ilmo. Sr.: Vacante en el Conservatorio de Música y Declamación, por defunción del Profesor que la desempeñaba, la Cátedra de Trombón,

S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que se anuncie a oposición dicha plaza.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 23 de Febrero de 1910.

ROMANONES.

Señor Subsecretario de este Ministerio.”

¹⁵⁷ Expediente personal de Bernardo García Maseda, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 26-5-1908.

¹⁵⁸ *Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes*, Madrid, Año XX, núm. 872, 30-5-1908, p. 7.

¹⁵⁹ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 58, 27-2-1910, p. 424.

Por Real orden de 28 de diciembre de 1910,¹⁶⁰ queda sin efectos la convocatoria de 23 de febrero de ese mismo año en la que se dispuso anunciar a oposición la cátedra de trombón del Conservatorio y se anuncia a concurso libre “por convenir así al mejor servicio de la enseñanza.”

“Ilmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), ha tenido a bien resolver que se deje sin efecto la Real orden de 23 de Febrero del año corriente, por la cual se dispuso que la Cátedra de Trombón, vacante en el Conservatorio de Música y Declamación, fuese anunciada a oposición. Es asimismo voluntad de S. M. que la provisión de la mencionada Cátedra se anuncie a concurso libre, por convenir así al mejor servicio de la enseñanza.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 28 de Diciembre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.”

Como vemos, se repite lo ocurrido en la anterior convocatoria. En un principio se anuncia a oposición, pero esta vez antes de iniciar el proceso de envío de solicitudes, se anula la convocatoria para realizar un concurso libre.

El 9 de enero de 1911, en la *Gaceta de Madrid*¹⁶¹ aparece anunciada la convocatoria para cubrir mediante concurso libre y con un sueldo de 3000 pesetas anuales la plaza de profesor de trombón vacante en el Conservatorio.

“[...]En cumplimiento de lo que dispone la Real orden de 28 de Diciembre de 1910, se anuncia a concurso libre la provisión de la plaza de Trombón, vacante en el Conservatorio, dotada con el sueldo anual de 3000 pesetas.

Podrán acudir a dicho concurso todas las personas que se consideren con aptitudes y méritos suficientes para desempeñar el cargo, y que reúnan las siguientes condiciones: ser español, mayor de veintiún años y no estar incapacitado para desempeñar cargos públicos. [...]”

¹⁶⁰ *Ibidem*, núm. 365, 31-12-1910, p. 800.

¹⁶¹ *Ibidem*, núm. 9, 9-1-1911, p. 116.

En la *Gaceta de Madrid*¹⁶² de 25 de enero de 1911 aparece una rectificación referente al sueldo a percibir que no será de 3000 pesetas anuales como fue anunciado primeramente sino de 2000.

“[...] Por error de copia en el anuncio de 4 de Enero del año actual, estableciendo las condiciones para proveer por concurso libre la plaza de Profesor numerario de la enseñanza de Trombón, vacante en el Conservatorio, aparece que el sueldo anual asignado a la misma es de 3000 pesetas, en vez de las 2000, que son las que para dicha plaza consigan el Presupuesto vigente.

Madrid, 24 de Enero de 1911. — El Subsecretario, J. M. Zorita.”

*El Heraldo militar*¹⁶³ de 15 de marzo de 1911 y la *Revista General de Enseñanza y Bellas Artes*¹⁶⁴ se hacen eco del nombramiento como profesor numerario de trombón en el Conservatorio de Música y Declamación de Bernardo García Maseda aparecido en la *Gaceta de Madrid*.¹⁶⁵

Según publica la *Revista General de Enseñanza y Bellas Artes*¹⁶⁶ de 1 de junio de 1912, a propuesta de la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, le es concedida una pensión al profesor García Maseda para perfeccionarse en el trombón de varas en París. La misma noticia aparece en la *Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes*.¹⁶⁷ Más datos sobre esta pensión los encontramos en *La Educación*¹⁶⁸ al publicar el texto íntegro de la Real orden de 28 de mayo de 1912, por la que se le concede, además de a otros, una pensión de

¹⁶² *Ibidem*, núm. 25, 25-1-1911, p. 238.

¹⁶³ *El Heraldo militar*, Año XVII, núm. 5596, 15-3-1911, p. 2.

¹⁶⁴ *Revista General de Enseñanza y Bellas Artes*, Madrid, Imprenta de los hijos de Manuel Ginés Hernández, núm. 31, 1-4-1911, Escuelas Especiales 14 Marzo.

¹⁶⁵ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., núm. 75, 14-3-1911, p. 736.

¹⁶⁶ *Revista General de Enseñanza y Bellas Artes*, ob. cit., núm. 59, 1-6-1912, p. 9.

¹⁶⁷ *Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes*, ob. cit., Año XXIV, núm. 1151, 26-6-1912, pp. 392 y 393.

¹⁶⁸ *La Educación*, Madrid, Año XVI, núm. 152, 20-6-1912, p. 5.

tres meses de duración a Bernardo García Maseda para perfeccionarse en el trombón de varas en París:

“[...] Segundo. Las siguientes pensiones, que podrán comenzar desde 1.º de Junio próximo:

[...]

3.ª A D. Bernardo García Maseda, Profesor del Real Conservatorio de Música y Declamación, una de tres meses, para perfeccionarse en el Trombón de varas, en París, con 350 *pesetas* mensuales, 400 para viajes y 300 para matrículas.[...]”

Cabe destacar la iniciativa del profesor García Maseda para seguir perfeccionándose en su conocimiento. Tal como se aprecia en el informe de Tomás Bretón, en España apenas existían intérpretes especialistas en este instrumento, ya que los pistones lo habían hecho casi desaparecer y, gracias a la iniciativa de este maestro, tal vez no desapareció totalmente. En relación al sueldo que percibía, la beca era muy cuantiosa ya que el total a percibir por tres meses fue de 1750 pesetas, mientras su sueldo era de 2500 pesetas anuales en ese momento, según sabemos por expediente personal.

En una carta mecanografiada de 12 de julio de 1912 dirigida al Director del Real Conservatorio de Música y Declamación, García Maseda informa de su traslado a París durante las vacaciones para ampliar estudios de trombón de varas:

“En cumplimiento del artículo 47 del Reglamento vigente en este Real Conservatorio, tengo la honra de poner en conocimiento de V. S. que durante las vacaciones permaneceré en París (Francia) ampliando estudios de Trombón de Varas como pensionado del Estado.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid 12 de Julio de 1912.

Bernardo García

Visto

El Director accidental,

[*firma y rúbrica*]

V. d. Mirecki

Sr. Director del Real Conservatorio de Música y Declamación”¹⁶⁹

¹⁶⁹ Expediente personal de Bernardo García Maseda, RCSMM-BFHa documento mecanografiado de fecha 12-6-1912.

Merecedor de elogios nos parece el hecho de emplear sus vacaciones estivales en su formación, aunque sea algo que nos resulta cercano.

En el expediente del profesor García Maseda encontramos varios documentos proponiendo a distintos profesores de trombón para sustituirle “en ausencias y enfermedades.” Podemos citar a Agustín Gracia en 1909, a Francisco Chacón y Rafael Cruz ambos en 1911, a Andrés Calderón y García en 1916, a Emilio Nieto en 1921 y José Sancho Llopis en 1935.

En *La Correspondencia de España*¹⁷⁰ encontramos una noticia en relación a la fiesta celebrada el 1 de mayo de 1913 en el Conservatorio correspondiente al ejercicio escolar de dicho año en la que el alumno de quinto año de trombón José de la Iglesia, discípulo de Bernardo García Maseda, interpretó *Introduction et Polonaise* de Demersseman.

Después de su viaje a París el profesor García Maseda publicó el método *Escalas y Ejercicios para trombón*,¹⁷¹ que todavía es utilizado en la actualidad en algunos conservatorios españoles, aunque, como así sucede con muchas partituras no aparece la fecha de su edición.

En su expediente personal encontramos diversos documentos de los años 1932 y 1933 relacionados con su participación como vocal del jurado que evaluó las pruebas de Bajo (1932) y de Contrabastuba [sic] (1933) de la Banda Municipal de Madrid.

Bernardo García Maseda aparece como profesor de trombón en la *Guía Oficial de España*¹⁷² de los años 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 y 1930. En los ejemplares en los que aparece su domicilio siempre es el mismo, sito en la calle San Bernardo número 126.

¹⁷⁰ *La Correspondencia de España*, ob. cit., Año LXIV, núm. 20169, 2-5-1913, p. 7.

¹⁷¹ GARCÍA MASEDA, Bernardo (ca. 1913): *Escalas y Ejercicios para trombón*, Madrid, Unión Musical Española.

¹⁷² *Guía Oficial de España*, ob. cit., años 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 y 1930.

Bernardo García Maseda falleció el día 16 de noviembre de 1936, según leemos en su expediente personal:

“Conservatorio Nacional de Música y Declamación Núm. 17

Ilmo. Señor:

Pongo en conocimiento de V. I. que el Catedrático Don Bernardo García Maseda ha fallecido el día dieciséis de los corrientes.

Madrid 27 de noviembre de 1936

El Comisario

[firma y rúbrica]

Ilegible

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.”¹⁷³

No se cita la causa de la muerte, pero durante esos días se estaba librando una cruenta batalla en Madrid a causa de la Guerra Civil y, según nos ha comentado José Chenoll Hernández, que fue catedrático de trombón del RCSM de Madrid de 1971 a 1991, el profesor García Maseda falleció al ser alcanzado por una bomba, aunque no hemos podido encontrar ningún dato más para poder contrastarlo.

El 11 de octubre de 1939 poco después de haber finalizado la Guerra Civil, fue contratado como profesor interino de trombón Leopoldo Cuesta García. Hemos encontrado una noticia en relación a este y otros nombramientos publicada en el diario ABC:

“Profesores interinos del Conservatorio de Madrid

Han sido nombrados profesores numerarios interinos del Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid, con los dos tercios del sueldo de entrada del escalafón de dicho Profesorado: de Solfeo, a don Francisco Calés Pina; de Trompa, a don Álvaro Mon; de Trombón, a D. Leopoldo Cuesta García; [...]”¹⁷⁴

La Orquesta Nacional de España es creada en 1940 mediante la fusión de los miembros de la Orquesta Sinfónica de Madrid y los de la Orquesta

¹⁷³ Expediente personal de Bernardo García Maseda, RCSMM-BFHa documento mecanografiado de fecha 27-11-1936.

¹⁷⁴ ABC, Madrid, núm. 10514, 4-11-1939, p. 7.

Filarmónica de dicha ciudad. Tenía una plantilla de 176 profesores. En el Boletín Oficial del Estado¹⁷⁵ de 19 de julio de 1940, encontramos a Leopoldo Cuesta García nombrado con carácter interino miembro de esta formación. Los profesores de tuba fueron Antonio Fernández y Maximiliano Rodríguez Cabrero:

“ORDEN de 10 de julio de 1940 por la que se nombran, con carácter interino, los Profesores que han de integrar la Orquesta Nacional.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Comisaría General de Música, este Ministerio ha resuelto nombrar, con carácter interino, a los señores Profesores que a continuación se citan y que constituirán la Orquesta Nacional creada por Orden de 12 del pasado mes de junio:

[...] Trombones: don Leopoldo Cuesta, don Emilio Cruz, don Emilio Nieto, don Mateo Cruz, don Luis Duce y don Genadio Mateos.

Tubas: don Antonio Fernández y don Maximiliano R. Cabrero. [...]”

En 1942 aparecería un nuevo Decreto¹⁷⁶ sobre la organización de los Conservatorios de Música y Declamación que regularía la enseñanza de la música en nuestro país. En él aparecen por primera vez nombrados la tuba y el bombardino dentro de los instrumentos que se pueden estudiar en los conservatorios. En la Orden de 13 de septiembre de 1944 publicada en el BOE¹⁷⁷ aparece el cese como “Encargado de Curso” de Leopoldo Cuesta y su nombramiento como profesor especial interino.

“[...] Este Ministerio ha acordado que con fecha primero de octubre próximo cesen como Encargados de Curso del Real Conservatorio de Madrid los señores don Francisco Calés Pina, don Emilio González Sánchez, don Aurelio Fernández Gómez y don Leopoldo Cuesta García. Con la misma fecha se nombran Profesores Especiales Interinos a dichos señores de las asignaturas que a continuación se indican:

[...] Profesor Especial Interino de «Trombón», don Leopoldo Cuesta García. [...]”

¹⁷⁵ BOE, núm. 201, 19-7-1940, pp. 5024 y 5025.

¹⁷⁶ Decreto de 15 de Junio de 1942 (BOE, de 4-7-1942).

¹⁷⁷ BOE, núm. 294, 20-10-1944, p. 7917.

Parece ser que Leopoldo Cuesta fue nombrado profesor “Encargado de curso”, y debido al cambio producido con el nuevo Decreto de 1942, pasa a ser “Profesor Especial interino” mediante esta Orden de septiembre de 1944. Esta situación no duraría excesivamente, ya que en menos de dos años conseguiría ser nombrado profesor especial de trombón con destino en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

La trayectoria irregular de la recién creada Orquesta Nacional obliga a convocar un concurso-oposición por Orden Ministerial de 17 de mayo de 1941.¹⁷⁸ El primer concierto oficial de la Orquesta Nacional de España (ONE) tuvo lugar el 31 de marzo de 1942 en el madrileño Teatro María Guerrero, bajo la dirección del maestro portugués Pedro de Freitas Branco. El programa estaba compuesto por la *Obertura de Las bodas de Fígaro* de Mozart, *La Sinfonía Dante* de Liszt, *Muerte y transfiguración* de Strauss, el *Preludio a la siesta de un fauno* de Debussy y el *Bolero* de Ravel. Según parece el maestro Cuesta debutó como solista interpretando el difícil solo del *Bolero*. Leopoldo Cuesta García fue nombrado profesor de trombón en virtud de concurso de la ONE por Orden de 26 de agosto de 1943.¹⁷⁹ Como profesor de tuba aparece Maximiano Rodríguez Cabrero.

En el BOE de 16 de septiembre de 1945¹⁸⁰ se publica la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición la plaza de profesor especial de trombón de varas y pistones, bombardino y tuba vacante en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Es la primera vez que aparece la palabra tuba en la convocatoria. Han pasado 115 años desde la inauguración del Conservatorio y, aunque la tuba ha aparecido citada en algunas programaciones y memorias, nunca había aparecido mencionada por el ministerio encargado de la enseñanza de la música en cada época.

¹⁷⁸ BOE, núm. 147, 27-5-1941, pp. 3787 y 3788.

¹⁷⁹ BOE, núm. 273, 30-9-1943, p. 9508.

¹⁸⁰ BOE, núm. 259, de 16-9-1945, p. 1789.

“ORDEN de 20 de agosto de 1945 por la que se convoca a concurso-oposición una plaza de Profesor especial de «Trombón de varas y pistones, bombardino y tuba» vacante en el Real Conservatorio de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Profesor especial de «Trombón de varas y pistones, bombardino y tuba» en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid y con el fin de proveerla en propiedad.

Este Ministerio ha dispuesto convocar a concurso-oposición la mencionada plaza con sujeción a los preceptos del Decreto orgánico vigente de 15 de junio de 1942. [...]”

El 26 de noviembre de 1945 se anuncia el tribunal¹⁸¹ que a de juzgar las oposiciones para cubrir las plazas de profesor especial de trompeta, de trompa y de trombón de varas y pistones, que será único y estará formado por José María Nemesio Otaño Eguino como presidente, y los vocales Federico Moreno Torroba, José Cubiles Ramos, Jesús Guridi Bidaola y Victorino Echevarría López. También fueron nombrados como suplentes José Subirá Puig como presidente y los vocales Conrado del Campo Zabaleta, Enrique Massó Ribot, Enrique Iniesta Cano y Gerardo Gombau. En esta ocasión no se menciona el bombardino y la tuba junto al trombón de varas y pistones.

En el BOE de 17 de diciembre de 1945 aparece como admitido el único opositor que ha presentado la solicitud para realizar las oposiciones a la plaza de profesor especial de trombón de varas y pistones, bombardino y tuba vacante en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Se trata de Leopoldo Cuesta García. El bombardino y la tuba vuelven a ser nombrados junto al trombón de varas y pistones. No sabemos cual fue el motivo por el que no hubo más aspirantes en las pruebas, pero no sólo fue en el caso de trombón, ya que también se observa que en la de trompa solo concurrió Salvador Norte Villar y en la de trompeta participaron solamente dos: Vicente Lillo Cánovas y Julio Molina Prieto.

¹⁸¹ BOE, núm. 330, 26-11-1945, pp. 3182 y 3183.

Por último de 21 de marzo de 1946 se publican los ejercicios que se han de llevar a cabo y la fecha, hora y local en que han de presentarse los opositores a la plaza de profesor especial de trombón de varas y pistones:¹⁸²

“Dirección General de Bellas Artes

Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición de Profesores Especiales de «Trombón de varas y pistones » del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid

Determinando los ejercicios que se han de llevar a cabo, y la fecha, hora y local en que han de presentarse los opositores ante el Tribunal.

El programa para estas oposiciones contiene los siguientes ejercicios:

1º Ejecución de una obra impuesta por el Tribunal, que será: «Solo de concurso para trombón», de Miguel Yuste.

2º Ejecución de dos obras, una por suerte y otra de libre elección, entre un repertorio de tres composiciones presentadas por el opositor, en el instrumento correspondiente.

El Tribunal podrá dispensar de este ejercicio a los opositores cuando la competencia técnica como ejecutantes sea notoria, en cuyo caso exigirá del opositor más amplias prácticas demostraciones de índole técnica en el ejercicio quinto.

3º Lectura a primera vista de una obra inédita.

4º Realización en clausura y en un plazo de siete horas de un trabajo de armonía, para los opositores que no tengan aprobados los cuatro cursos de esta asignatura.

5º Lección de clase en el respectivo instrumento con un alumno principiante y otro de último curso.

6º Exposición y defensa oral de un breve comentario por escrito que presentará el opositor para el instrumento correspondiente acerca de su enseñanza y empleo, con el señalamiento razonado de su repertorio escolar y artístico. [...]"

Leopoldo Cuesta García sería nombrado profesor especial de trombón de varas y pistones, bombardino y tuba del Real Conservatorio de Música de Madrid por Orden de 6 de agosto de 1946, publicada en el BOE¹⁸³ de 26 del mismo.

Tendríamos que esperar 135 años desde la creación del RCSMM, para ver elevadas al grado superior de música estas enseñanzas cuando se aprobó el

¹⁸² BOE, núm. 80, 21-3-1946, p. 2187.

¹⁸³ BOE, núm. 238, 26-8-1946, p. 6509.

reglamento 2816/1966 de 10 de Septiembre sobre Reglamentación General de los Conservatorios de Música.

Hasta el momento, los estudios de trombón constaban de tres cursos para el grado elemental y tres para el medio, según el decreto de 1917¹⁸⁴. La tuba, como ya hemos repetido en diversas ocasiones, se estudiaba dentro de la cátedra de trombón (El de 1942¹⁸⁵ tampoco elevó el rango de las especialidades de viento). Según hemos podido averiguar después de un minucioso estudio de los libros de actas del RCSM de Madrid y a través de una entrevista personal, el primer alumno titulado en tuba¹⁸⁶ del que tenemos constancia de haber finalizado sus estudios en dicho centro fue José López Calvo¹⁸⁷ en 1951, bajo la tutela del profesor Leopoldo Cuesta.¹⁸⁸ Como dato curioso podemos citar que a posteriori, el citado alumno, fue director de la Unidad de Música de la Guardia Real (1976-1988) de la que formó parte, desde 1982 hasta 1985 el autor de esta tesis.

Leopoldo Cuesta García se jubiló en 1971 siendo sustituido por José Chenoll Hernández, que había sido alumno suyo y Primer Premio del Conservatorio en el año 1956. El diario *ABC* publica una noticia en relación a la jubilación de Cuesta:

¹⁸⁴ Decreto de 24 de Agosto de 1917 (Gaceta de Madrid núm. 242, de 30-VIII-1917).

¹⁸⁵ Decreto de 15 de Junio de 1942 (BOE, de 4-VII-1942).

¹⁸⁶ Adjuntamos actas en el Anexo IV. Documentos 32, 33, 34 y 35.

¹⁸⁷ López Calvo, José, nacido en Cuenca el 18 de Marzo de 1930, se inició en el mundo de la música a los ocho años en la escuela de la banda municipal conquense, estudiando el bombardino y posteriormente la tuba. Desde 1976, y tras dirigir varias bandas militares como la de Infantería de Toledo, se hace cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real hasta su jubilación en 1988, siendo reemplazado en el cargo por Francisco Grau Vegara. Ha sido cuatro veces Premio Ejército de Marchas y en su currículum figuran méritos como ser el autor del Himno de la Guardia Real, el Himno de la Hermandad de Veteranos, el Himno a Cuenca y la "Marcha de la XXVIII Promoción" a la que pertenece el rey Juan Carlos I. Es también Caballero de la Orden del Imperio Británico y miembro de la Real Academia Conquense de Artes y Letras, entre otros muchos títulos.

¹⁸⁸ Cuesta, Leopoldo: fue profesor interino de trombón desde 1939 hasta 1946 y profesor especial desde este año hasta su jubilación en 1971. Información obtenida de la secretaria del RCSM de Madrid.

“LEOPOLDO CUESTA.— En silencio, después de toda una vida por entero dedicada a la música, llegó el momento de la jubilación de Leopoldo Cuesta. Muchos años solista de la Orquesta Sinfónica, solista varios lustros también de la Orquesta Nacional, profesor del Conservatorio madrileño, Cuesta, que ahora se aparta de Orquesta y Cátedra, es no sólo un instrumentista de clase bien acreditada, sino un profesional ejemplar, incansable, puntual en el trabajo y solícito amigo de todos. Más que nunca sus amigos debemos rendirle el homenaje debido a una labor de la que han sido beneficiarios todos los amantes de la música.”¹⁸⁹

Elogiosas palabras las que dedica el periodista al profesor Cuesta, maestro de José Chenoll en el conservatorio madrileño, que nació en Niebla (Huelva) en 1925, se trasladó a Madrid en 1952 y fue profesor especial de trombón de varas y de pistones, bombardino y tuba desde 1971 hasta 1985 y desde esta fecha hasta su jubilación en 1991 catedrático de trombón del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Este periodo, desde la implantación del grado superior de trombón y tuba en 1966 hasta el cambio en los planes de estudio de la Orden de 1992,¹⁹⁰ propiciados por la nueva Ley de Ordenación General del Sistema Educativo¹⁹¹ ha pasado por ser la época en que ha cambiado de forma más fehaciente el panorama musical, que permanecía un tanto aletargado, al menos en lo referente a la tuba.

Como en otras muchas cosas a lo largo de su historia, el RCSM de Madrid fue pionero en la implantación de la especialidad de tuba con un profesor titulado y dedicado a ella, gracias a la infatigable lucha del catedrático de trombón José Chenoll Hernández que siempre defendió la separación de ambas asignaturas y no cejó en su empeño hasta conseguirlo.

¹⁸⁹ ABC, núm. 20490, 24-11-1971, p. 90.

¹⁹⁰ Orden de 28 de Agosto de 1992 (BOE núm.217, de 9-IX-1992)

¹⁹¹ Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre

Fig.2. Edificio del RCSM de Madrid en el Teatro Real, años 60. Fuente <http://www.rcsmm.eu/>

En palabras del propio Chenoll:¹⁹²

“Yo siempre me planteaba una cuestión que creo que al menos invita a la reflexión y es... si el profesor de trompeta, daba trompeta, el de clarinete daba clarinete y el de violonchelo o de violín, no daba contrabajo... ¿Por qué yo tenía que dar clase a los tubas? Siempre me preguntaba eso, es una situación que no entendía y me irritaba.

Todos los años a principio de curso tenía la misma discusión con Rafa Campo¹⁹³, la respuesta siempre era la misma,[sic] yo no puedo hacer nada. El Director, lo mismo...

“[sic] Fueron años difíciles, el poco espacio en el Conservatorio, la cantidad de alumnos que teníamos, no solo yo, todos los profesores y las pocas respuestas que nos daban desde la administración a los argumentos sobre la calidad de las clases, hacían muy complicado ejercer bien el trabajo.

En los inicios del Conservatorio de Madrid en la sección de los instrumentos de Metal, había un solo profesor para todos los

¹⁹² CREMADES TALENS, Vicente (2012): *La implantación de la asignatura de tuba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: consecuencia de un modelo*, Valencia, VIU. Trabajo Fin de Máster, p. 33.

¹⁹³ Se refiere a Rafael Campo que fue Jefe de Estudios del RCSM de Madrid en esa época a la que se refiere el profesor Chenoll.

Metales. Trompetas, trompas y trombones daban clase con un trompista. Consecuencia de aquello, las Leyes siempre han sido muy poco favorables a cambiar lo que funcionaba. Después con el paso del tiempo fueron incorporando Profesores a las otras especialidades, todo eso queda reflejado en un Documento de Régimen Interno que yo he leído. Pero buscando sin parar tuve la solución en mis manos, cansado de solicitar por escrito tanto a la Dirección del Centro, como al propio Ministerio, encontré en el Reglamento Interno del Conservatorio algo por lo que estaba luchando desde hacía mucho tiempo. En éste, se citaba textualmente" [...] se darán clases de trompeta, trompa, trombón y tuba. Y por cada una de estas asignaturas habrá un profesor especialista que podrá ser Especial¹⁹⁴ o Auxiliar.¹⁹⁵"

No obstante, tras la investigación desarrollada, no se sustenta la afirmación de Chenoll acerca de que en los inicios del Conservatorio de Madrid en la sección de los instrumentos de Metal, había un solo profesor para todos los Metales y que trompetas, trompas y trombones daban clase con un trompista. En todas las épocas en las que hubo clases de diferentes instrumentos de metal, esta estuvo impartida por un profesor especialista. Si bien al inicio José de Juan Martínez fue profesor de trompa y clarín, fue algo puntual, ya que dicho maestro era especialista en ambos instrumentos.

En 1973 José Chenoll y Leopoldo Cuesta fueron nombrados miembros del tribunal que tenía que juzgar las oposiciones a la plaza vacante de tuba de la ONE, producida por la jubilación de su titular Maximino Rodríguez Cabrero y también la de trombón, producida por la jubilación del propio Cuesta. El nombre del profesor Rodríguez Cabrero lleva a confusión ya que aparece como Maximiliano, Maximiano, Máximo y Maximino. Podemos afirmar que su

¹⁹⁴ Con anterioridad a la LOGSE los cuerpos docentes estaban clasificados en Catedráticos, profesores Especiales y profesores auxiliares. A partir de esta ley en 1990, los cuerpos de Catedráticos y profesores Especiales citados se integraron en el cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (Disposición adicional 14ª 1º B de la LOGSE).

¹⁹⁵ Profesores auxiliares era la denominación que tenían hasta la LOGSE los actuales Profesores de Música de Música y Artes Escénicas.

verdadero nombre era Maximino gracias a la información facilitada por el maestro Chenoll.

Estas oposiciones fueron ganadas por Miguel Navarro Carbonell como podemos comprobar en el BOE¹⁹⁶ de 31 de enero de 1974, recientemente jubilado en diciembre de 2014 tras una larga y exitosa trayectoria.

Fig.3. Miguel Navarro Carbonell durante una clase magistral realizada en el RCSMM en septiembre de 2013. Archivo personal.

Chenoll publicó en 1990 un libro titulado *El trombón*¹⁹⁷ que es la primera obra en nuestro idioma acerca de este instrumento. De éste vamos a extraer un fragmento que nos parece interesante para ayudarnos a clarificar el panorama de la enseñanza del trombón en ese momento:

“[...] Afortunadamente, el interés actual por el trombón de varas es enorme. La influencia de los medios de difusión (discos, cassettes, radio, televisión y cine), que hasta mediado nuestro siglo no estuvo al alcance de la mayoría, ha contribuido enormemente al interés por las varas. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que en las Bandas, tanto civiles como militares, se va usando cada

¹⁹⁶ BOE, núm. 27, 31-1-1974, pp.1833 y 1834.

¹⁹⁷ CHENOLL HERNÁNDEZ, José (1990): *El Trombón: su historia, su técnica*, Madrid, Real Musical Editores.

vez más los trombones de varas. También los Conservatorios lo reflejan. Cuando en el curso 1971-72 me hice cargo de las clases en el de Madrid, la mayoría de los alumnos se matriculaban con el Trombón de pistones. En la actualidad (1989), todos se matriculan con las varas y tengo conocimiento de que en el resto de las provincias españolas ocurre otro tanto.

Aparte de este interés natural de los alumnos por el instrumento original de varas, he contribuido paulatinamente a que desaparezca, al menos en el Conservatorio de Madrid, la doble matrícula y titulación de varas y pistones. [...]”¹⁹⁸

Como vemos, la decisión de Domingo Broca de incluir la enseñanza del trombón de pistones en el Conservatorio de Música de Madrid en 1851, tuvo como consecuencia que hasta casi finales del siglo XX se estuviera estudiando en los conservatorios de toda España y expidiéndose además, titulaciones de trombón de pistones y de trombón de varas simultáneamente, hecho contra el que luchó y finalmente venció el profesor Chenoll, al conseguir que solamente se expidiera la titulación de profesor de trombón y que el instrumento principal con el que se estudiara la carrera fuera el de varas.

Fig. 4. De izquierda a derecha, José Chenoll junto al clarinetista Albert Nicholas, Vladý Bas (clte.), Santiago Pérez (contrabajo) y Joe Moro (tpta.) en una foto de 1964. Archivo de Juan Carlos Cifuentes “Cifu”.

¹⁹⁸ *Ibíd.*, p. 26.

El maestro Chenoll fue trombón solista de la ONE¹⁹⁹ desde 1962. Se jubiló de esta orquesta en 1990. Tuvo una brillante carrera como músico de jazz tocando con músicos de la talla de Pedro Iturralde, Juan Carlos Calderón, Vlady Bas, Manolo Gas, Gerry Mulligan, Albert Nicholas y cantantes como Donna Hightower y un largo etc. En la foto anterior se le puede apreciar junto a alguno de los grandes de la escena jazzística madrileña.

Según Juan Piñero García en su libro *Músicos españoles de todos los tiempos*:

“[...] Sus cualidades y su sensibilidad artísticas le han permitido destacar como solista en géneros tan distintos como son el sinfónico y el jazzístico. [...]”²⁰⁰

En un artículo en línea escrito por Manuel Ruiz Carrillo titulado *El jazz en España*,²⁰¹ José Chenoll es calificado como el mejor trombonista del país y Europa. Entre sus distinciones destacan la de Caballero del Mérito Civil y la Medalla de las Bellas Artes.

La clase de tuba en el RCSM de Madrid no empezó de manera independiente de la de trombón hasta el año 1985, siendo directora del centro Encarnación López Arenosa.²⁰² Hasta esa fecha, se expedían títulos de tuba, pero la clase dependía del profesor de trombón. El primer profesor especialista en tuba fue Miguel Moreno Guna, contratado como profesor interino durante el curso 1985/86,²⁰³ para posteriormente conseguir la plaza como funcionario en prácticas en el curso 1986/87 y ser nombrado funcionario de carrera el 1 de octubre de 1987,²⁰⁴ puesto que ha desempeñado él mismo hasta el 31 de agosto de 2008.

¹⁹⁹ Orquesta Nacional de España.

²⁰⁰ PIÑERO GARCÍA, Juan (1984): *Músicos españoles de todos los tiempos: diccionario biográfico*, Madrid, Editorial Tres, p. 121.

²⁰¹ <http://www.flautaandalucia.org/Rev13Web.htm> (consultado 14/01/2015).

²⁰² López Arenosa, Encarnación: fue directora del RCSM de Madrid durante los años 1985, 1986 y 1987 sucediendo a Pedro Lerma León, y siendo sucedida en el cargo por Carlos Esbrí. Datos obtenidos de la secretaría del RCSM de Madrid.

²⁰³ Se adjunta copia del nombramiento en el Anexo IV, documento 38.

²⁰⁴ Se adjunta copia del nombramiento en el Anexo IV, documento 39.

Desde diciembre de 2008 Manuel Dávila comenzó a impartir las clases de tuba y música de cámara junto a Mario Torrijo que ya lo venía haciendo desde 2002.

Desde 1985 hasta 1990 se impartieron clases de tuba en el RCSM de Madrid a los alumnos del grado elemental, medio y superior. Desde 1990 se dejó de impartir en dicho centro la enseñanza del grado elemental. Desde 1993 se dejó de impartir la enseñanza del grado medio. Esto fue debido a la promulgación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE.²⁰⁵ Desde 1993 hasta la actualidad, en el RCSM de Madrid solamente se imparten enseñanzas superiores.

Desde ese momento, el panorama de la enseñanza de la tuba ha cambiado espectacularmente no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todo el territorio español. Hemos pasado del único profesor que había en 1985, para un conservatorio en donde se impartían las enseñanzas de los grados elemental, medio y superior, a dos profesores en la actualidad en grado superior, y siete profesores más repartidos en los conservatorios de CPM Alcalá de Henares (Camilo Tomás Jordá), CPM Teresa Berganza (José Luis Bueno Cardeñosa), CPM Arturo Soria (Vicente Cremades Talens), CPM Victoria de los Ángeles (Fernando Camacho Cerezo) y CPM Amanuel (Vicente Sena Martí), CPM Municipal "Manuel Rodríguez Sales" de Leganés (Jacobo Moya Lozano) y CPM Municipal "Montserrat Caballé" de Arganda del Rey (José Antonio Díaz Montañez) todos ellos encargados de la enseñanza de los grados elemental y medio.

A nivel estatal, en la actualidad hay más de 40 profesores de tuba, repartidos por los diferentes conservatorios de la geografía española encargados de la enseñanza de los grados elemental, medio y superior. Esto ha sido debido también a la presión ejercida por los estudiantes de tuba, ya que de uno o dos alumnos matriculados en los diferentes centros al inicio del plan 66, se ha pasado a los 12 o 15 que hay como media en la actualidad. También han surgido instrumentos más adecuados en cuanto a peso y tamaño a las edades de los

²⁰⁵ BOE, número 238, 4-11-1990, pp. 28927-28942.

alumnos, además de algunos de precios más asequibles, ya que las tubas y los bombardinos son instrumentos de precios bastante elevados en general.

Fig.5. Miguel Moreno Guna profesor de tuba del RCSM de Madrid desde 1985 hasta 2008. Archivo personal.

Desde ese momento las clases de trombón y tuba han funcionado de manera independiente, aunque siempre ha habido una estrecha y directa colaboración entre ambas cátedras. Según hemos podido saber a través de las palabras de los profesores de tuba del centro, el trabajo conjunto con los catedráticos y profesores de trombón con los que han coincidido, José Chenoll, Julio Ibáñez, Carlos Gil, Juan Bautista Abad, Elies Hernandis y Enrique Cotolí, ha sido muy interesante y fructífero, habiendo encontrado siempre buena disposición, ayuda y colaboración en todos los proyectos que se han llevado a cabo en muchas ocasiones conjuntamente.

Los tribunales de examen, así como los de las pruebas de acceso que hay que realizar para poder ingresar como alumno en el RCSM de Madrid, son compuestos habitualmente con los profesores titulares de estas dos especialidades. El profesor de tuba se hizo cargo de los estudiantes de tuba y

bombardino, mientras el profesor de trombón siguió con los trombones tenores y bajos. En cuanto a la titulación, los bombardinos obtienen al final de sus estudios el título de tuba, sin especificar si tocan tuba tenor (bombardino), tuba bajo o tuba contrabajo.

La programación de tuba y bombardino no es exactamente la misma en cuanto a métodos, estudios, obras y ejercicios, utilizando material específico para cada uno de los instrumentos, pero sí lo es en relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

Han sido profesores de tuba del RCSM de Madrid,²⁰⁶ José Luis Navarrete²⁰⁷ desde 1991 hasta 1993, Elies Hernandis desde 2001 a 2002 y Mario Torrijo Navarro desde 2003 hasta 2013 y Manuel Dávila desde 2008 hasta la actualidad, ya que, como hemos afirmado anteriormente desde el año 2000 y debido a la creciente demanda por parte del alumnado, hubo de ser contratado un nuevo profesor.

Hoy en día, la práctica interpretativa de la tuba en España ha experimentado a nuestro modo de ver un cambio espectacular, ganando en calidad y en cantidad de buenos intérpretes hasta el punto de alcanzar un estándar competitivo a nivel internacional. Por todos es aceptado que los nuevos tiempos, con una mayor dedicación en los centros, mayores medios, mejores y más asequibles instrumentos, más publicaciones didácticas y mayor exigencia profesional han conformado un nuevo panorama en la práctica de este y otros muchos instrumentos, por no decir en todos.

Desde el año 1989, en el que se realizó la primera clase magistral de tuba en el RCSM de Madrid a cargo del profesor Mel Culbertson (EE. UU.), han pasado por dicho centro algunas de las figuras más representativas en el mundo

²⁰⁶ Datos obtenidos de las actas de exámenes del RCSM de Madrid.

²⁰⁷ El profesor José Luis Navarrete impartió clases a los alumnos de grado medio en el RCSM de Madrid desde 1991 hasta 1993. En la actualidad es profesor de música en Enseñanza Secundaria.

de la pedagogía y la interpretación de la tuba a nivel internacional. Se puede mencionar a Roger Bobo (EE. UU.), Miguel Navarro (ONE, España), Hendrik Jan Rennes (Holanda), Sam Pilafian (EE. UU.), Rex Martin (EE. UU.), Walter Hilgers (Alemania), Steven Mead (Inglaterra), Jon Sass (EE. UU.), Robert Childs (Inglaterra), Enrique Crespo (Uruguay/Alemania), Gérard Buquet (Francia), Jens Björn Larssen (Dinamarca), Harvey Phillips (EE. UU.), Michel Godard (Francia), Martin Erickson (EE.UU.), Sergio Carolino (Portugal), etc.

Desde el año 1985, de las aulas del RCSM de Madrid, han salido muchos de los principales instrumentistas y pedagogos de tuba y bombardino que podemos encontrar en la actualidad en el territorio español. Un ejemplo de ello son: David Llácer (Orquesta Sinfónica Municipal de Valencia y Conservatorio Superior de Baleares), José Miguel Bernabeu Baeza (Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona), Rafael Tortajada Ferrandis (Banda Sinfónica Municipal de Alicante), José Manuel Redondo (Orquesta Sinfónica de Castilla-León y Conservatorio Superior de Salamanca), Javier Lechago García (Conservatorio Profesional de Música de Amanié, Madrid), Pablo Manuel Fernández (Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y ESMUC), Pedro Criado Valero (Banda Municipal de Valencia), Mario Torrijo (Orquesta Sinfónica de RTVE, RCSM de Madrid, Qatar Philharmonic), Josep Burguera Riera (Banda Municipal de Palma de Mallorca y Conservatorio Superior de les Illes Balears), César Peña Valencia (Banda Municipal de Santander), Tomás Alemany (Orquesta Sinfónica de Yucatán y Escuela de Música de Yucatán, Orquesta Filarmónica de Jalisco, Universidad de Guadalajara, México), Ramiro Tejero (Orquesta del Palau de Les Arts, Valencia), Javier Castaño (Orquesta del Teatro Alla Scala de Milán, Italia), Sergio Rey (Orquesta Filarmónica de Málaga), Luis Pablo Pérez Mestre (Conservatorio Profesional y Superior de les Illes Balears), Luis Miguel Gimeno Pérez (Conservatorio Profesional de Música de Bilbao y Musikene), Eduardo Noguerol (Conservatorio Profesional de Música de Valencia), Manuel Dávila (RCSM de Madrid y CPM Teresa Berganza, Madrid),

Mario Simón (Conservatorio Profesional de Música de Segovia), Luis Miguel Jiménez (Conservatorio Profesional de Música de Salamanca), José Luis Bueno Cardeñosa (CPM Teresa Berganza de Madrid), a los que cabría añadir un largo etcétera de profesores de bandas municipales, músicos militares profesionales, profesores interinos de conservatorios y escuelas de música y profesores de música en la enseñanza secundaria.

El material²⁰⁸ con que se cuenta para la clase también han cambiado mucho, ya que de tener una vieja tuba contrabajo plateada de cuatro cilindros B & S en Do, en el año 85, se ha pasado a tener una tuba contrabajo Melton en Do de 5 cilindros, una tuba bajo en Fa Melton de 6 cilindros, una tuba bajo Besson en Mi bemol de cuatro pistones compensada, una tuba contrabajo B & S en Si bemol de cuatro cilindros, una tuba contrabajo en Do 5/4 B & S de cuatro pistones y un cilindro, un bombardino en Do Miraphone de cuatro cilindros, otro en Si bemol de la misma marca y características, un *tenor-horn* en Mi bemol Consolat de Mar y un *cimbasso* en Fa marca Cervený. También se cuenta con un serpentón de iglesia en Do de la marca Monk, una trompa tibetana y un *didgeridoo* en Do. A todo ello hay que añadir la gran cantidad de material relativo a la tuba que contiene la biblioteca del centro, tanto de métodos y tratados, como de obras de estudio.

Actualmente el edificio del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid se encuentra en la Plaza de Sánchez Bustillo, al lado del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, en un edificio histórico rehabilitado, que anteriormente fue sede del Instituto Anatómico Forense y con anterioridad del Hospital San Carlos. Según nos dice Emilio Rey García²⁰⁹ y hemos extraído de la página Web del RCSM de Madrid:

“[...] El edificio consta de 5 aulas grandes, 35 de tamaño mediano, 27 cabinas de estudio, dos auditorios y varios espacios para los servicios habituales en cualquier centro de enseñanza

²⁰⁸ Datos obtenidos del inventario de material del RCSM de Madrid.

²⁰⁹ REY GARCÍA, Emilio: *Historia del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid* [en línea] <http://www.rcsmm.eu/el-centro/historia/?m=1&s=1> (consultado 04/05/2013).

(dirección, administración, biblioteca, aula magna, aulas teóricas y servicios diversos). La historia del Conservatorio ha estado marcada por sucesivos traslados desde la ubicación inicial en 1830 en la Plaza de los Mostenses, [...]”

En octubre de 1990, el Conservatorio vuelve a trasladar su sede al Edificio Sabatini, en la calle Doctor Mata 2, donde actualmente sigue ubicado. El Edificio Sabatini es una remodelación de lo que fuera el antiguo Hospital San Carlos.

De lo que se creía que iba a ser una ubicación definitiva, con la reforma del Sistema Educativo (LOGSE), que en el grado Superior comenzó el año 2001, y con la necesidad de incrementar notablemente el profesorado, se han experimentado problemas de aulas en este centro durante los últimos cursos. Incluso se han realizado gestiones para buscar una nueva ubicación sin llegar a una buena solución, pues encontrar un nuevo edificio, o sitio para construirlo, bien situado, grande y con posibilidades para convertirlo en un centro de referencia no es fácil. Por lo tanto, si la actual sede es o será definitiva, el tiempo lo dirá.

Queremos resaltar el respaldo y el apoyo de Encarnación López de Arenosa y especialmente de Miguel del Barco Gallego en relación a la asignatura de tuba, ya que la mayor parte del material adquirido, tanto instrumental como de libros y partituras fue gracias a su gestión desde la dirección del centro.

Fig.6. Edificio actual del RCSM de Madrid. Fuente <http://www.rcsmm.eu/>

V.- Análisis y Estudio del “Método de bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helicón, Bass-Tuba, Pellitton, etc. etc. bien sea que estén contruidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación” de D. José María Beltrán.

V.1.- Análisis comparado de las consideraciones técnicas que aporta Beltrán en su Método. Consideraciones previas.

Debido a las nuevas formas de educación, adquiridas a principios del siglo XIX, la mayor parte de obras didácticas cambiaron su orientación, en cuanto al esquema de instrucción, estructurando de forma escalonada todas las dificultades técnicas que el alumno encuentra generalmente en el proceso de aprendizaje de un instrumento musical. Es entonces cuando se empieza a diferenciar como *Métodos* las obras consignadas a un desarrollo de la técnica instrumental de músicos profesionales, frente a las *Instrucciones*, dirigidas habitualmente a los aficionados.¹

El *Método de bajo profundo...* de José María Beltrán y Fernández² fue utilizado como libro de trabajo para los alumnos de tuba en el RCSM de Madrid durante un extenso período de tiempo, si bien sólo hemos podido encontrar una programación del año 1891³ del profesor de trombón José Valderrama⁴ que lo certifique. Podemos realizar esta afirmación en base a la investigación realizada en la biblioteca y archivo de dicho centro.

¹ LLIMERA DUS, V. (2006), *Estudio y análisis comparado...*, ob. cit. p. 132.

² BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos...*, Madrid, Editorial Antonio Romero.

³ Anexo IV. Documento 16.

⁴ José Valderrama fue profesor interino de trombón en dos etapas: de 1879 a 1883 y desde 1888 hasta 1897.

El método está destinado al desarrollo de la técnica instrumental de músicos profesionales. El texto del manual está escrito en castellano y contiene algunos errores tipográficos, como el que encontramos en la portada del libro: “instumentos [sic]” en lugar de “instrumentos”. En los cuatro ejemplares revisados aparece el mismo error. Fue publicado en 1866 -fecha que aparece en la publicación *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual*⁵ y también según consta en la ficha de la Biblioteca Nacional de España- respecto el ejemplar de la editorial madrileña Antonio Romero. Esta obra estuvo vigente como método de trabajo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde prácticamente la fecha de su publicación, ya que no existían métodos de estudio para estos instrumentos en ese momento en castellano, hasta la implantación del plan del 42. También hemos encontrado una referencia de la fecha de su publicación en el diccionario de Baltasar Saldoni:⁶

“...En 1862 publicó en Madrid un *Método completo de cornetín y de fliscorno [sic], con pistones o cilindros*. En Mayo de 1866 una pieza intitulada *Socorro Pilar*, en 4.º, cuatro páginas, y en Julio de este año un *Método de bajo profundo*, en 4.º, 68 páginas.”

El método consta de 64 páginas, todas ellas numeradas excepto la última, más la portada interior que tampoco está numerada. No tiene ningún tipo de índice. Como vemos, nuestra afirmación dista de la de Saldoni, ya que él afirma que tiene 68. Ninguno de los ejemplares consultados consta de este número de páginas.

⁵ IGLESIAS, Nieves (dirección técnica) y GÓMEZ, Carlos (1997): *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual, 1847-1915*, Madrid, Biblioteca Nacional.

⁶ SALDONI, Baltasar (1880): *Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de músicos españoles*, IV vols., Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, (reimpresión en facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia. Servicio de reproducción de libros, 1995). Vol. II, p. 503.

Como casi todos los métodos escritos para el aprendizaje de un instrumento, tiene una pequeña parte teórica, en donde se dan ciertas pautas para poder realizar el trabajo, y la parte práctica que es la que ocupa la mayor parte del libro.

Para la presente investigación hemos estudiado dos ejemplares del método del profesor Beltrán, ambos localizados en la biblioteca del RCSM de Madrid y catalogados con las referencias R/20615 y S/1778. El primero de ellos estaba referenciado en las fichas de la biblioteca como *Método Completo de Cornetín y de Fliscorno [sic] con pistones o cilindros*⁷ y esta investigación ha permitido subsanar este error. Igualmente, hemos localizado otro ejemplar en la Biblioteca Nacional de España (BNE), con la signatura M/2041. La BNE ha digitalizado recientemente dicho ejemplar, que puede ser consultado y descargado desde su sitio web.⁸ Recientemente hemos encontrado otro ejemplar del método en la Biblioteca Musical “Víctor Espinós” de Madrid con la signatura I/192.

Con este “clarificador” título se escribió el que, hasta la fecha, es el primer método de tuba en España y también uno de los primeros de Europa, ya que la tuba fue inscrita con una patente prusiana el 12 de septiembre de 1835 con el número 9121 a cargo del Músico de la Corte W. Wieprecht y del Constructor de instrumentos de la Corte J. G. Moritz en Berlín,⁹ tal como ya se ha indicado anteriormente.

⁷ BELTRÁN, José María (1862): *Método completo de cornetín y de fliscorno [sic] con pistones o cilindros*, Madrid, Editorial Antonio Romero.

⁸ <http://bdh.bne.es/bnearch/CompleteSearch.do?field=todos&text=jos%C3%A9+mar%C3%ADa+beltr%C3%A1&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=10&pageNumber=7> (consultada el 25-05-2012).

⁹ BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba Family*, London, Faber and Faber Limited, p. 201-205.

El método se divide en dos partes: una primera parte teórica y una segunda práctica. Así mismo, la primera está dividida en distintos apartados: “Introducción”, “Posición del cuerpo y del instrumento”, “De la embocadura y de la emisión del sonido”, “De la respiración”, “De la boquilla”, “De la afinación” y “De los trasportes”. Esta primera parte abarca desde la página número 1 a la 4 y de la 62 a la 64. La segunda parte, por lo tanto, abarcaría desde la página 5 hasta la 61, correspondiendo a la parte práctica de ejercicios (82) y lecciones (50), aunque en ocasiones vuelve a haber explicaciones teóricas.

V.1.1.- INTRODUCCIÓN DEL MÉTODO.

En la “Introducción” el autor nos habla de la diversidad de nombres y formas con las que se designa a estos instrumentos en los distintos países, sin especificar qué nombre se utiliza en cada país, aunque explica que esto no los hace diferentes en el modo de tocarlos. También nos habla sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento acústico del instrumento y sobre el funcionamiento de los cilindros o pistones.

En este punto queremos decir que el autor está equivocado o se ha confundido a la hora de explicarlo. Lo primero que dice es “El segundo pistón o cilindro cuya bomba es la mas corta, baja medio tono a los sonidos naturales”. Esta aseveración es cierta. La primera relación que explica “El primero, cuya bomba es doble larga que la del segundo, baja un tono a los sonidos naturales”, también es correcta. En el tercero, su bomba es el triple o cuádruple de larga que el segundo, según baje tono y medio o dos tonos, y en el cuarto es el quintuple de larga que el segundo, para poder bajar así dos tonos y medio.

El error se observa cuando explica la relación del tercero y cuarto: “El tercero, cuya bomba tiene triple largo que la del primero, baja un tono y medio a los sonidos naturales: En algunos instrumentos la bomba de dicho tercer pistón o

cilindro es cuádruplo de largo que la del primero y por consiguiente baja dos tonos a los sonidos naturales: El cuarto pistón o cilindro, cuya bomba es quíntuplo que la del primero, baja dos tonos y medio a los sonidos naturales". La relación de proporcionalidad sería correcta en relación al segundo pistón, pero no al primero.

Podemos entender la confusión ya que el sistema era bastante novedoso. También hace referencia a la diferente longitud de la bomba del tercer pistón o cilindro. Durante una época distintos fabricantes optaron por construir bombas para el tercer pistón o cilindro, que bajaban tono y medio, y otros que bajaban dos tonos. En Francia siguen utilizándose instrumentos con la tercera bomba de dos tonos, aunque cada vez son más escasos. Esto se unificó posteriormente y todos los fabricantes pasaron a construir las bombas del tercer pistón o cilindro para que bajaran tono y medio. Así nos lo cuenta Beltrán:¹⁰

"Los pistones y los cilindros, puestos en movimiento por la presión de los dedos, sirven para abrir paso al aire y dejarlo penetrar en la bomba que a cada uno pertenece, por cuya operación se prolonga instantáneamente el tubo general del instrumento y por consiguiente se baja la entonación de los sonidos naturales en proporción al largo de dichas bombas, formando distintos acordes perfectos mayores.

El segundo pistón o cilindro cuya bomba es la más corta, baja medio tono a los sonidos naturales: El primero, cuya bomba es doble larga que la del segundo, baja un tono a los sonidos naturales: El tercero, cuya bomba tiene triple largo que la del primero, baja un tono y medio a los sonidos naturales: En algunos instrumentos la bomba de dicho tercer pistón o cilindro es cuádruple de largo que la del primero y por consiguiente baja dos tonos a los sonidos naturales: El cuarto pistón o cilindro, cuya bomba es quíntuple que la del primero, baja dos tonos y medio a los sonidos naturales, y empleando dos o más pistones o cilindros a la vez se obtienen todos los acordes perfectos mayores que se verán en la parte práctica."

¹⁰ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 1.

A continuación nos habla de lo que él denomina “tocar con escala propia” o “tocar con escala cambiada”. Esto hace referencia a dos diferentes escuelas a la hora de tocar instrumentos iguales pero de distintas tonalidades: en el caso de las tubas, en Do, Si bemol, Fa o Mi bemol. Según la escuela francesa, la de “tocar con escala propia” a la nota al aire de cada instrumento en diferente tonalidad se le denomina siempre Do, aunque suene Si bemol, Fa o Mi bemol. Esto facilita el poder tocar rápidamente con instrumentos de distintas tonalidades, aunque haya que recurrir al posterior transporte, para poder tocar las notas reales escritas por el autor, ya que las posiciones de todas las tubas son las mismas.

El principal inconveniente es el de tener que estar constantemente leyendo en claves distintas a las escritas en la partitura, además de los problemas de afinación que esto causa, porque el oído no se habitúa a oír en una tonalidad concreta, si no que dependiendo de que instrumento se esté tocando oye en Do, Si bemol, Fa o Mi bemol. La escuela alemana, la de “tocar con escala cambiada”, asigna unas digitaciones diferentes a cada tuba según en la tonalidad en que esté construida para así siempre oír los sonidos en Do.

Este sistema es más lento de aprendizaje, ya que hay que aprender las posiciones de cada tuba, pero como principales ventajas están la de leer siempre en la clave escrita por el autor (clave de Fa en cuarta línea), ya que todas las obras para tuba están escritas para un instrumento en Do y por supuesto la de oír siempre en Do, independientemente de la tonalidad de la tuba, lo que mejora muchísimo el sentido de la afinación del instrumentista.

También explica en este apartado el uso del método según se trabaje con un instrumento en Do, Si bemol, Fa o Mi bemol.

V.1.2.- “Posición del cuerpo y del instrumento”.

En este apartado nos indica como debe ser la posición más correcta para tocar el instrumento, aunque aquí sólo habla de la posición de tocar de pie. No hace ninguna referencia a la postura de tocar sentado, y esto puede ser debido a que en un principio esta familia de instrumentos fueron pensados para tocar en bandas militares, y en éstas el principal trabajo son los desfiles, por lo que el instrumento se toca de pie. Sin embargo, la mayoría de ellos, por su tamaño y peso se tocan mayormente sentado y debería haber hecho una referencia a la colocación del cuerpo para tocar en esta posición.

Según su opinión, “La posición más cómoda para tocar un instrumento de viento es de pie...”¹¹ No está falta de razón esta opinión, ya que de pie, siempre que el cuerpo no esté excesivamente erguido o flácido, el aire fluye más fácilmente a través del cuerpo y por este motivo es conveniente estudiar de pie en la mayoría de instrumentos de viento, aunque, a no ser que el intérprete sea solista o miembro de una banda que básicamente haga desfiles, la mayor parte del trabajo se realiza sentado (ensayos, conciertos), por lo que también conviene realizar el estudio en esta posición, trabajando para poder adquirir una postura que nos permita la mayor facilidad posible para la respiración y la suficiente comodidad para poder estar el tiempo necesario de estudio o trabajo.

Además, el tamaño y peso de estos instrumentos hacen que el tocar de pie sin ayuda de un arnés o correa sea excesivamente fatigoso, con lo que esto influye en la respiración y afecta a la producción del sonido.

¹¹ Ibídem, p. 3.

El helicón es un instrumento pensado para ser tocado de pie y resulta incómodo hacerlo sentado, pero los otros instrumentos citados por Beltrán deben de ser practicados sentados o, si se hace de pie, con la ayuda de un trípode extensible para apoyar el instrumento y de este modo poder emplear la energía del cuerpo en soplar y no es sujetarlo. Es importante subrayar las indicaciones que da para la colocación de la mano derecha, muy adecuadas para una correcta pulsación de las válvulas.

Según nuestra opinión, no se le da la suficiente importancia a la posición del cuerpo y a la manera de sujetar el instrumento y es un aspecto esencial de la técnica. Una postura correcta es la que utiliza el mínimo de energía, sin someter a los músculos y articulaciones a más tensión de la precisa y proporcionando el máximo de eficacia en cualquier acción que realicemos. Según Griffiths¹² “Una correcta posición corporal es de la máxima importancia para conseguir una adecuada columna de aire.”

Es conveniente conocer la opinión de Mason¹³ que nos dice “Postura: ...Conozco pocos profesores que dediquen el tiempo necesario para explicar esto adecuada y concisamente a sus alumnos. “Bravo” por los que lo hacen.”

Son importantes los consejos de Harvey Phillips,¹⁴ que nos habla de lo esencial que es adquirir una buena posición y colocación del instrumento para tocar. Miguel Badía¹⁵ escribe lo siguiente: “La posición del ejecutante debe ser relajada; la cabeza erguida, con naturalidad; el pecho levantado, los brazos ni

¹² GRIFFITHS, John R. (1980): *The Low Brass Guide*, New Jersey, Jerona Music Corporation, p. 1.

¹³ MASON, J. Kent (1977): *The Tuba Handbook*, Toronto, Sonante Publications, p. 25.

¹⁴ PHILLIPS, Harvey & WINKLE, William (1992): *The Art of Tuba and Euphonium*, New Jersey, Summy-Birchard, p. 29.

¹⁵ BADÍA, Miguel (1980): *Método Completo para Trombón de pistones, Bombardino, Tuba y demás Saxhorns bajos*, Barcelona, Editorial Boileau, 1ª parte, p. 4.

pegados al cuerpo ni muy separados y los dedos flexibles y arqueados; en fin, todo ello sin violencia ni rigidez”.

Aunque su método esté dirigido principalmente al estudio del trombón, es importante la opinión de Lafosse,¹⁶ ya que en este caso está formulada de una manera muy general, válida para cualquier instrumentista de viento “De pie con el pecho adelantado y el cuerpo derecho. Cuando se toque sentado habrá que mantener el cuerpo derecho evitando cruzar las piernas”.

Podemos ver la opinión de Roger Bobo¹⁷ al respecto:

“Sujetar la tuba debe de ser algo natural. Cuando se coloca la boquilla sobre los labios en posición de tocar usted debe de sentirse cómodo, ni estirado hacia arriba ni doblado hacia abajo. Esto no sólo ayuda a que usted esté en la posición para respirar de una manera natural, sino que a simple vista se le ve mejor. La mano izquierda es la principal responsable de la estabilidad del instrumento y deja a la derecha libre para la responsabilidad de la digitación”.

Fig.1. Izq.Incorrecta- Der. Correcta. Fuente: <http://preguntame.net/>

¹⁶ LAFOSSE, André (1921): *Méthode Complete de Trombone à coulisse*, Paris , Alphonse Leduc Editeurs Musicales, reeditado 1946.

¹⁷ BOBO, Roger (1993): *Mastering the Tuba*, Bulle, BIM Editions, p. 5.

William Bell,¹⁸ nos demuestra la manera de sujetar la tuba y la posición del cuerpo, mediante dos fotografías de sí mismo tocando una tuba en Si bemol de cuatro cilindros y campana a la izquierda en una de ellas y un *sousaphone* de cuatro pistones en la otra.

Hay que advertir que, aunque no hay ninguna indicación específica para la tuba o el bombardino, los consejos del profesor Bernard van en la misma línea que los del resto de autores citados.

La tuba bajo y la contrabajo son instrumentos de gran volumen y peso. Si en todos los instrumentos es esencial la posición del cuerpo y la manera de sujetarlos, en la tuba lo es todavía más si cabe. En general, el intérprete de tuba toca sentado en los conciertos de las orquestas, bandas, música de cámara, durante el estudio, etc., aunque también toca de pie en los desfiles de las bandas. Para ello se suelen utilizar correas o arneses que hagan más llevadero este tremendo esfuerzo.

También se emplean helicones y *sousaphones*, instrumentos pensados precisamente para los desfiles. Si no se tiene una correcta higiene postural, el tremendo peso del instrumento puede hacer que se tengan problemas graves en la columna vertebral,¹⁹ además de que, sin la correcta posición del cuerpo, será muy difícil el poderlo utilizar de la manera más eficiente para tocar. Una mala postura no permite estar mucho tiempo seguido practicando, ya que produce cansancio y de insistir en ella provocará malos hábitos posturales muy difíciles de corregir.

¹⁸ BELL, William J. (1931): *Foundation to Tuba and Sousaphone playing*, New York, Carl Fischer, p. 3.

¹⁹ OROZCO DELCLÓS, L. & SOLÉ ESCOBAR, J. (1996): *Tecnopatías del músico*, Barcelona, Aritza Comunicación S. L.

Habría que destacar el trabajo de los españoles Mercado, Miñana y Salom²⁰ en su libro *Técnicas de relajación y rehabilitación para instrumentos de viento-metal*²¹ sobre el tema. Han dedicado un amplio apartado al estudio de la postura que resulta de gran interés. Es un tema que está requiriendo cada vez más de la atención y el estudio tanto por parte de instrumentistas como de médicos.

Es interesante la opinión que da Beltrán sobre la posición del instrumento, ya que como él dice:

“[...] Las diversas formas que los constructores dan a los **Bombardones, Saxhorns, Helikones**, y demás bajos profundos, hace difícil el fijar la posición en que deben colocarse para tocarlos...”.²²

Esto no ha cambiado actualmente, aunque ahora mismo sólo nos refiramos a la tuba como “bajo profundo” y no a todos los demás instrumentos que enumera José M^a Beltrán, pero cada fabricante construye sus instrumentos de una manera diferente en cuanto al tudel (recto o inclinado), la campana (a derecha o a izquierda), la colocación de los pistones (arriba o delante), tamaño (3/4, 4/4, 5/4, 6/4) y es por todo ello que no se puede dar una colocación idónea para la tuba, sino que hay que darla para cada modelo de tuba concreto, incluso siendo del mismo constructor, a diferencia de la mayoría de instrumentos en los que el fabricante tiene menos influencia sobre el resultado final del mismo en cuanto a la posición que deba ser adoptada para tocar. Este problema añadido en

²⁰ Francisco Mercado es profesor superior de Tuba por el Conservatorio Superior de Música de Valencia, profesor de Karate-do, de Tai-Chi Chuan, y de Yoga. José Manuel Miñana es profesor de Tuba del Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia y José Ricardo Salom es profesor asociado de la Facultad de Medicina, Rehabilitación y Medicina Física de Valencia.

²¹ MERCADO, F., MIÑANA, J. M. & SALOM, J. R. (2000): *Técnicas de relajación y rehabilitación para instrumentos de viento-metal*, Valencia, Rivera Editores, pp. 29 a 44.

²² BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 3.

el caso de la tuba hace del todo imposible el poder dar una norma válida para todas ellas. Una vez más, será el profesor el que deberá supervisar y aconsejar la mejor posición del cuerpo y la mejor manera de sujetar el instrumento a cada alumno en particular.

El bombardino, aunque tiene la misma forma que la tuba es mucho más ligero que ésta. Normalmente la posición de tocar de pie de la mayoría de instrumentistas es correcta, pero no así la de tocar sentado. El motivo de esto es que habitualmente los instrumentistas apoyan el bombardino sobre sus piernas, produciendo un arqueamiento de la columna a nivel de los hombros hasta el cuello ya que, normalmente, el tamaño del instrumento es menor que la distancia que hay entre las piernas y la boca del instrumentista en posición sentado. Para solucionar este problema se pueden colocar almohadillas o cojines que suban el tudel de la boquilla a la altura de la boca, o unos soportes contruidos a tal efecto, que permitan tocar el instrumento de la manera más cómoda posible. Hay que tener en cuenta que nuestros cuerpos no están diseñados para tocar instrumentos musicales y debemos buscar la manera de poder conseguirlo sin causarnos lesiones físicas.

V.1.3.- *“De la embocadura y de la emisión del sonido”.*

Esta es una de las partes más delicadas de explicar y cualquier pequeño detalle puede crear confusión y dificultades en el discente. Algunas de las indicaciones que apunta el autor pueden llevar a ello en el alumno de tuba. Pasamos a explicar cada una de ellas.

En el primer párrafo, explica la colocación de la mandíbula superior e inferior, y nos dice “...se colocarán perpendicularmente una sobre otra, dejando una pequeña abertura por la que pasará la punta de la lengua al articular.”

Esto, aunque no es del todo incorrecto en su primera parte, puede inducir a errores, ya que no todo el mundo tiene las mandíbulas alineadas perpendicularmente. La mayor parte de las personas tiene la mandíbula inferior ligeramente retrasada en relación a la superior. Un porcentaje menor tienen las dos mandíbulas perpendiculares y un porcentaje bastante escaso, aunque significativo, tienen la mandíbula inferior ligeramente adelantada en relación a la superior.

Para las personas que tienen las mandíbulas perpendiculares, el consejo del autor es válido, pero no lo es así para los otros dos casos, ya que van a tener que hacer un trabajo muy difícil para ir en contra de su propia fisonomía.

Patrones comunes de desarrollo de la mandíbula

Fig.2. Diferentes formas de la mandíbula que afectan a la colocación de la boquilla.

Fuente: <http://kabukisyndrome.com/es>

En lo que discrepamos abiertamente es en la segunda parte del párrafo en la que advierte que “...dejando una pequeña abertura por la que pasará la punta de la lengua al articular.”

Esto ha sido algo de lo que se ha hablado mucho desde los primeros métodos y tratados para instrumentos de metal. En la actualidad parece que se han unificado los criterios de los instrumentistas y pedagogos, y el producir la emisión del sonido, del modo que explica José M^a Beltrán, produce una emisión de poca calidad, demasiada dureza y escasa claridad. Esto es debido al contacto de la punta de la lengua con los labios, lo que produce los efectos anteriormente enumerados.

Tampoco resulta muy correcta la indicación de “...pequeña abertura...” ya que la consideración que pueda hacer cada alumno de esto puede ser muy particular, por lo que consideramos debería haber sido más concreto y haber indicado más aproximadamente el tamaño de esta abertura. Además, ésta varía como bien indica el autor en el siguiente párrafo, según el registro, y también según el matiz, cosa que el autor no explica.

Creemos que debería haber expuesto más claramente este punto, al igual que el de la colocación de la boquilla: “Los labios, bien extendidos sobre los dientes y más cerrados, sólo dejarán paso al aire destinado a producir el sonido...”.

Esta indicación resulta inadecuada según nuestra experiencia. Al colocar los labios “...bien extendidos...” la musculatura de los mismos se tensa, por lo que tienen más dificultad para vibrar. Es comúnmente aceptado que los labios deben de mantener su forma, intentando mantenerse carnosos, para aprovechar al máximo toda su superficie vibratoria y así poder producir un sonido más amplio y relajado.

Según Beltrán, “La boquilla se aproximará al centro de la boca apoyándola bien contra los labios a fin de que no se mueva al emitir el sonido.”

Esto también depende de la morfología de la cara de cada alumno: “Al emitir el sonido debe evitarse inflar los carrillos, procurando que el semblante conserve un aspecto agradable.” Lo que dice Beltrán es lo ideal, pero no siempre es así. Es más, según nuestra experiencia casi nunca es así, y debido a las diferentes formas de los labios, la estructura de los huesos y los dientes, lo normal es que la boquilla se coloque ligeramente ladeada, o repartida en 3/4 partes en la mandíbula superior y 1/4 en la inferior, pero raramente está perfectamente centrada en el medio de la boca y repartida en un 50% en cada mandíbula. Es por ello que resulta adecuado que el profesor atienda a las características morfológicas de cada uno de los estudiantes.

Esto también es algo que ha perdurado hasta nuestros días y que algunos profesores siguen exigiendo a sus alumnos. Estamos totalmente de acuerdo en la segunda parte de la frase, siempre que aclaremos lo que podemos entender por “...procurando que el semblante conserve un aspecto agradable.” Si entendemos que no haya tensiones musculares excesivas, que los músculos no se crispen y que el sonido producido sea relajado, evidentemente estamos de acuerdo.

No obstante también se consigue ese sonido inflando los carrillos, y ello no impide poder tocar correctamente en todos los registros y con una amplia variedad de matices. Por lo tanto, según nuestra opinión, no es algo esencial y sí lo es el poder tocar de una manera relajada y controlada, haciendo que todos los músculos que intervienen a la hora de producir un sonido actúen de una manera natural. Ha habido grandes instrumentistas de metal con exitosas carreras profesionales que han utilizado este sistema. El caso más conocido es el de Dizzy Gillespie. En España, el trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid Andrés Micó Escalante también lo emplea.

Fig.3. Dizzy Gillespie tocando con los mofletes hinchados. Fuente: <http://www.artsmeritum.com/dizzy-gillespie-ride.htm>

Este tema lo encontramos en diversos tratados. Según Arban,²³ la posición del instrumento y más en particular de la boquilla, es de la máxima importancia. Arban advierte que la boquilla debe estar colocada en el centro de los labios, dos tercios sobre el labio inferior y un tercio sobre el superior. Como él siempre decía, ésta era la posición que había utilizado y la que le llevó a convertirse en el mejor.

Aunque Denis Wick y Reginald Fink sean mucho más actuales creemos importante insertar su opinión en este momento para contrastarla con la de Arban. Pero sólo hay un reducido número de ejecutantes que emplazan de esta forma la boquilla, y entre ellos, los buenos ejecutantes tienen como característica común un sonido brillante que en ocasiones se muestra demasiado duro pero se ve compensado por una capacidad técnica que asegura siempre el registro agudo.²⁴ En opinión de Reginald Fink solo un aspirante con un prognatismo pronunciado de la mandíbula está condicionado a colocarse de este modo la boquilla.²⁵ En cualquier caso, la mayor parte de los trombones, bombardinos y

²³ ARBAN, J.B. (c1859): *Grand Méthode complète de cornet à pistons et la saxhorn*, Paris, Léon Escudier Editeur.

²⁴ WICK, Denis (1984): *Trombone Technique*, Oxford, Oxford University Press, p. 21.

²⁵ FINK, Reginald H. (1970): *The trombonist's Handbook*, Athens, Ohio, Accura music, p. 11.

tubas de hoy en día coloca dos tercios de su boquilla sobre el labio superior y esto produce una mejor calidad del sonido y una mayor igualdad en el registro.

Otra opinión importante, similar a la de Beltrán, es la de Funoll y Alpuente,²⁶ que nos da su explicación de este modo:

“Los labios deben tenderse bien sobre los dientes, procurando evitar el contacto con éstos, quedando la boca entreabierta para dejar entrar y salir el aire. En esta disposición se aproxima la boquilla sin torcerla a ningún lado ni apretarla demasiado, compartiéndola entre el labio superior y el inferior”.

Según Jules Watelle²⁷ “...depende de la conformación de la boca y de la disposición de los dientes.” Pensamos que es una de las opiniones más sensatas de todas.

Teniendo en cuenta las características morfológicas de cada instrumentista, André Lafosse²⁸ recomienda colocar la boquilla en el centro de la boca y apoyarla más en el labio superior para el registro agudo y más en el labio inferior para el registro grave esbozando las teorías de Donald Reinhart²⁹ sobre su sistema de pivote.³⁰ Sin embargo, el autor, en su tratado de pedagogía no corrobora esta afirmación. Refiriéndose a la colocación de la boquilla sobre los labios, recomienda repartir dos tercios de la boquilla sobre el labio superior y

²⁶ FUNOLL Y ALPUENTE, Francisco (1862): *Método Completo de Bombardino Bajo, Bombardino Barítono y Trombón Tenor*, Madrid, Editorial Antonio Romero, p. 6.

²⁷ WATELLE, Jules (1912): *Grande méthode de basse et tuba*, París, Salabert Édit, p. 3.

²⁸ LAFOSSE, André (1921): *Méthode Complete de Trombone...*ob. cit.

²⁹ REINHART, Donald (1992): *Encyclopedia of the Pivot System*, New York, Charles Colin.

³⁰ El sistema de pivote de Reinhardt consiste básicamente en variar el apoyo de la boquilla de un labio a otro.

además, apunta que algunos instrumentistas no pueden colocar la boquilla de esta manera por razones de morfología maxilar.³¹

William Bell,³² reconocido como uno de los mejores pedagogos de la tuba en los Estados Unidos indica respecto la posición de la boquilla que “ésta debería de descansar ligeramente menos en el labio de arriba que en el de abajo: el instrumentista debería de notar y sentir la proporción correcta.”

No obstante esta explicación resulta muy imprecisa con respecto al término descansar, ya que puede ser a la presión que la boquilla ejerce sobre los labios o la proporción de ésta sobre ellos.

Conviene citar el libro de Lowell Little, *Embouchure builder for BB bemol Bass (Tuba)*,³³ de tan solo 16 páginas pero pensado específicamente para construir una correcta embocadura, que aunque poco extenso, resulta muy conciso y contiene abundantes ejercicios prácticos.

Walter Piston,³⁴ conocido compositor norteamericano del siglo XX, nos da esta opinión en su tratado de orquestación, hablando en general de los metales:

“En general, los labios estarán flojos para los sonidos graves y apretados en los agudos. Se necesita desarrollar una considerable musculatura en los labios para conseguir las notas agudas y el control del sonido. La conformación y textura de los labios es muy importante. Hay personas que tienen más posibilidades naturales que otras. Es interesante resaltar que los instrumentistas de trompa son especialistas o bien en las notas agudas o bien en las graves, y no se puede pretender que cambien de especialidad.

³¹ LAFOSSE, André (1955): *Traite de pédagogie du trombone à coulisse*, Paris, Alphonse Leduc Editeurs Musicales, pp. 18 - 19

³² BELL, William J. (1931): *Foundation to Tuba...ob. cit.*, p. 3.

³³ LITTLE, Lowell (1954): *Embouchure Builder for BB bemol Bass (Tuba)*, Melville, Belwin-Mills Publishing Corp.

³⁴ PISTON, Walter (1955): *Orquestación*, (Traducido por Ramón Barce, Llorens Barber y Alicia Peris), (1984), Madrid, Real Musical Editores. Título original *Orchestration*, New York, W.W. Norton & Co., p. 232.

A menudo, es necesario el estudio y la experiencia a lo largo de muchos años para descubrir cuál es el diseño exacto de boquilla que debe utilizar cada instrumentista.”

No estamos de acuerdo con la afirmación de Walter Piston en relación a que hay personas que tienen más posibilidades naturales que otras. Pensamos que hay instrumentistas que saben sacar mayor provecho de sus posibilidades físicas, gracias a un mejor conocimiento y control de su cuerpo. En nuestros más de treinta años de experiencia como docente en el mundo de los instrumentos de metal, hemos podido constatar que no existe ninguna posición que sirva para todo el mundo, y que así mismo hay que trabajar con mucho cuidado con cada individuo para que pueda encontrar una posición eficaz de la boquilla sobre su musculatura facial. Por lo tanto es un trabajo directo del profesor con el alumno.

En el *Méthode Complète pour Trombone basse, Tuba, Saxhorns Basses et Contrebasse* los consejos que da el profesor Paul Bernard sobre la colocación de la boquilla son muy sensatos, ya que como él dice:

“La embocadura (boquilla) debe colocarse sobre los labios de una manera natural. La dentadura juega un papel preponderante, por lo que resulta muy difícil determinar su posición ideal: sin embargo, podemos hacer notar que un buen principio es colocar dos tercios de la embocadura sobre el labio superior y un tercio sobre el labio inferior. Al mismo tiempo que esto, se tendrá en cuenta el no colocar la embocadura demasiado a la izquierda ni a la derecha hacia las comisuras de los labios.”³⁵

Aunque no es un estudio realizado con tubas, sino con trompas, creemos interesante citar el libro de Philip Farkas³⁶ *A photographic study of 40 virtuoso horn player's embouchures*, en el que se hace un estudio basado en fotografías, sobre la

³⁵ BERNARD, Paul (1960): *Méthode Complète pour Trombone basse, Tuba, Saxhorns Basses et Contrebasse*, Paris, Alphonse Leduc & Cie, pp. 20 y 21.

³⁶ FARKAS, Ph. (1970): *A photographic study of 40 virtuoso horn player's embouchures*, Bloomington, Ind., Wind Music, Inc.

colocación de la boquilla de cuarenta trompas profesionales de reconocido prestigio a nivel internacional. De la simple visión del mismo es fácil concluir que no pueden establecerse normas generales ni reglas fijas en cuanto a la posición de la boquilla. Esto se podría extrapolar a la tuba y al resto de instrumentos de metal, cuyos principios básicos son los mismos, aunque en ellos no se haya realizado un estudio similar.

Otra importante visión sobre el tema es la que aporta J. Kent Mason³⁷ al afirmar que:

“Generalmente, la boquilla debería estar centrada sobre los labios en todas direcciones. Este ideal no es siempre posible de conseguir por diversas razones, pero principalmente debido a la disposición de los dientes. Así, debemos de buscar un compromiso razonable para colocar la boquilla donde nos sintamos confortables.”

Muy sensato y razonable Kent Mason, ya que como él dice “Este ideal no es siempre posible de conseguir por diversas razones...”. Por lo tanto hay que buscar un compromiso razonable para colocar la boquilla donde nos sintamos confortables.

Michel Ricquier³⁸ describe del siguiente modo en su *Tratado Metódico de Pedagogía Instrumental* como se debe formar correctamente la embocadura: “Así pues podemos preparar nuestra máscara de la siguiente forma: dejando la boca cerrada naturalmente. Entreabrimos muy ligeramente las mandíbulas (sin aflojar ni “entrar” los labios) como si fuésemos a pasar la lengua sobre los labios para humedecerlos.”

³⁷ MASON, J. Kent (1977): *The Tuba...* ob. cit., pp. 32 y 33.

³⁸ RICQUIER, Michel (1978): *Traité Méthodique de Pédagogie Instrumentale*, Saint-Jean-d'Arvey, T.M.P.I., pp. 48 a 57.

El pedagogo francés denomina máscara fisiológica al conjunto de músculos de la cara que intervienen en la producción de la vibración, y más precisamente según sus propias palabras:

“...toda la parte que envuelve la boca: es un ovoide que parte de la base de la nariz, pasa por el exterior de la comisura de los labios, se une al trazo que separa el labio inferior de la barbilla y sube de la misma forma por el otro lado de la cara.”

Creemos muy interesante la explicación del profesor Ricquier, aunque demasiado técnica y compleja para un estudiante inexperto.

La opinión de John R. Griffiths³⁹ va en la misma línea que la de Paul Bernard:

“Casi todos los instrumentistas de metal grave usan una colocación vertical de la boquilla, con dos tercios de ésta en el labio de arriba y un tercio en el de abajo, o, la minoría, mitad y mitad. Esto es porque el labio de arriba es el que hace la mayor parte de la vibración (contra la columna de aire) con el labio de abajo como soporte posicional”.

Como se puede ver, el profesor Griffiths da una explicación razonada del porqué de este emplazamiento.

Miguel Badía,⁴⁰ al referirse a la colocación de la boquilla sobre los labios, aconseja que “...debe situarse hacia el centro de la boca, procurando que ella misma encuentre su acomodo según la configuración de los labios y dentadura del alumno.” y advierte que:

“No debe presionarse sobre los labios para que éstos puedan estar flexibles. Son los músculos labiales (o faciales) quienes se encargan de que el aire no se escape por los laterales de la

³⁹ GRIFFITHS, John R. (1980): *The Low Brass...*ob. cit., p. 6.

⁴⁰ BADÍA, Miguel (1980): *Método Completo para Trombón...*ob.cit., 1ª parte, p. 4.

boquilla, a la vez que junto con los músculos del diafragma, regulan la presión del aire que penetra en el instrumento.”

Estas afirmaciones encaminan al alumno al trabajo correcto de la embocadura, centrando el control del funcionamiento de ésta exclusivamente en la máscara facial para controlar la salida del aire.

José Chenoll nos da su opinión sobre la colocación de la boquilla y de la formación de la embocadura del siguiente modo. Se trata de una explicación clara y concisa, que valora principalmente la figura del profesor y que también puede servir al alumno para clarificar sus ideas:

“Una buena demostración sobre la colocación de los labios y de la boquilla es la que podamos recibir del propio profesor mediante ejemplos prácticos. No obstante diremos, a modo teórico, que para producir un Si bemol de la segunda línea (en clave de fa en cuarta), los labios deben tener una posición parecida a cuando pronunciamos la sílaba TU. Pero en general, la posición más cercana a la correcta antes de colocarse la boquilla sobre los labios es la que pondríamos para soplar suavemente y con delicadeza sobre el ojo de una persona: los labios contraídos y cerrados por sus laterales, abombados ligeramente hacia fuera y dejando una pequeña abertura para que salga el aire.”⁴¹

La opinión de Harvey Phillips también nos puede resultar clarificadora. Sin explicaciones retóricas que destacan un elemento que no había sido mencionado por ninguno de los anteriores autores: el mentón de la barbilla, que juega un papel importante:

“Boquilla colocada correcta y confortablemente. Embocadura formada sin distorsiones; el mentón de la barbilla apuntando hacia abajo, esquinas firmes en posición natural/neutra, no atrasada y no adelantada.”⁴²

⁴¹ CHENOLL HERNÁNDEZ, J. (1990): *El Trombón: su historia, su técnica*, Madrid, Real Musical Editores, pp. 29 y 30.

⁴² PHILLIPS, Harvey y WINKLE, William (1992): *The Art of Tuba...* ob. cit., p. 29.

De todo lo citado anteriormente podemos deducir que no hay unanimidad en los distintos autores en cuanto a la colocación de la boquilla sobre los labios. Es imposible tratar de explicar en un libro la colocación correcta de la boquilla y la formación de la embocadura, ya que esto depende de la morfología facial de cada instrumentista. Las reglas generales dejan de serlo en cuanto no siempre sirven para todas las personas. Lo más importante es saber aprovechar los recursos propios de cada uno de la manera más eficaz posible.

V.1.4.- “De la respiración.”

En cuanto a la respiración Beltrán está muy acertado en la primera frase de este capítulo:

“En todos los instrumentos de viento es de la mayor importancia el estudio de la respiración, pero en los bajos profundos de las músicas militares lo es mucho más, por que sus cavidades hacen que se consuma mucho aire en poco tiempo. [...]”

La materia prima principal para la producción del sonido en los instrumentos de viento es el aire, y en la tuba y demás instrumentos graves es fundamental el estudio constante de la respiración para adquirir de este modo el mayor conocimiento y control posible sobre ella.

En su libro *El Trombón*,⁴³ Chenoll advierte que:

“La respiración es tan vital en la música como en la propia vida. De la misma manera que sin respirar no podríamos vivir, en la música, sin un control de la respiración, no puede haber una buena interpretación en ninguno de los instrumentos. Aparte de la necesidad que supone la corriente de aire para los instrumentos de embocadura, para el intérprete en general, incluyendo al director, el control de la respiración es imprescindible. [...]”⁴⁴

⁴³ CHENOLL HERNÁNDEZ, J. (1990): *El Trombón*:...ob. cit., p. 30.

⁴⁴ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo*... ob. cit., p. 4.

Consideramos acertada esta afirmación, ya que el control de la respiración influye en nuestro estado de ánimo y éste es básico en relación a la interpretación de una obra musical, independientemente del medio (instrumento) que se emplee, por lo tanto no es sólo básica para los instrumentistas de viento.

Beltrán explica la respiración de este modo:

“[...] La respiración se compone de dos movimientos alternativos que son la **inspiración** y la **expiración [sic]**. La inspiración, por medio de la cual se llenan de aire los pulmones, se efectúa entreabriendo los labios, adelantando la tabla del pecho lentamente y embebiendo el vientre, procurando no descomponer la posición de la embocadura, y de que el paso del aire por la garganta no produzca fatiga ni ruido. [...]”⁴⁵

Algunas de las indicaciones de Beltrán no son del todo correctas, aunque otras resultan muy interesantes. Estamos de acuerdo en que para realizar la inspiración, ésta se realice por la boca, por ser más rápida aunque menos sana, entreabriendo los labios. Creemos que debería haber añadido bajando ligeramente la mandíbula, ya que de este modo la garganta está más abierta y relajada y así el aire entra más rápidamente en los pulmones. Continúa Beltrán indicando que ello se debe realizar “...adelantando la tabla del pecho lentamente y embebiendo el vientre...”. Evidentemente esto es una consecuencia de la respiración, es decir, ocurre así y no hay que intentar hacer que ocurra, ya que de este modo se producen tensiones y malos hábitos perjudiciales que son difíciles de corregir.

Para finalizar indica “...procurando no descomponer la posición de la embocadura, y de que el paso del aire por la garganta no produzca fatiga ni ruido. [...]” Esta parte resulta muy interesante, ya que en nuestra experiencia de más de treinta años trabajando con alumnos de todas las edades, la mayoría, por

⁴⁵ Ibídem.

no decir la práctica totalidad de ellos, sienten la necesidad de sentir el paso del aire para de este modo saber que van a poder soplar, produciendo así una gran variedad de diferentes ruidos al paso de éste por la garganta. Este mal hábito sólo conlleva una respiración más tensa y pobre, tensión muscular en la garganta (para así poder oír la entrada del aire) y la producción de un sonido más sucio en la espiración. Es por ello que el consejo de Beltrán nos parece muy acertado y creemos de mucha ayuda para los alumnos el trabajo de la respiración procurando evitar todo tipo de ruidos en la garganta.

De la espiración Beltrán advierte que es el proceso:

“[...] por la cual devuelven los pulmones el aire que han recibido y con el cual se produce el sonido, debe de ser lenta y económica para que dure el mayor tiempo posible, cuidando de cerrar bien la parte de los labios que queda fuera de la boquilla, para que el aire no se pierda al darle impulso para emitir el sonido. [...]”⁴⁶

En nuestra opinión, no es conveniente indicar a los alumnos que la espiración dure el mayor tiempo posible, ya que muy a menudo, para que esto ocurra cierran excesivamente la garganta o los labios, consiguiendo en efecto que dure más la espiración, pero con la consecuencia de un cambio en el timbre del sonido no deseado.

La espiración está relacionada además con la dinámica y con el registro, por lo que es del todo imposible conseguir que el aire dure el mismo tiempo en un registro grave con una dinámica de fortísimo que en otro agudo y una dinámica de *piano*. No obstante, resulta adecuado el consejo “...de cerrar bien la parte de los labios que queda fuera de la boquilla, para que el aire no se pierda al darle impulso para emitir el sonido.” Este vicio también es muy común entre los alumnos, especialmente durante los primeros años. El principal problema es que

⁴⁶ Ibídem.

se habitúan a oír el sonido sucio producido por esta pérdida de aire al no cerrar bien la embocadura y no trabajan para intentar evitarlo, haciendo más difícil su corrección cuanto más tiempo llevan realizándolo.

Para finalizar el capítulo dedicado a la respiración Beltrán nos dice que dichos movimientos:

“[...] se estudiaran al principio sin necesidad del instrumento, repitiéndolos hasta que se hagan con facilidad y desahogo; después se tomará la boquilla sola en la mano y se volverán a estudiar poniendo en práctica lo explicado anteriormente relativo a la embocadura y a la emisión, empezando por producir sonidos de corta duración. [...]”⁴⁷

Resulta muy interesante el consejo de Beltrán en relación a estudiar la respiración sin el instrumento y de hecho, es un aspecto que sugerimos en nuestras clases a los alumnos no sólo de iniciación sino también a los más avanzados. Nos parece muy novedoso para la época este hecho, así como el de practicar la emisión del sonido con la boquilla sola. Uno de los métodos más exitosos en nuestro país durante el último cuarto del siglo XX para todos los instrumentos de metal ha sido el *Warm-ups and Studies for trumpet and other brass instruments* de James Stamp,⁴⁸ basado entre otras cosas en el estudio con la boquilla sola.

También es muy adecuada la sugerencia de comenzar por producir sonidos de corta duración, ya que al principio resulta muy dificultoso para el alumno producir sonidos largos y a veces el intentar hacerlos origina malos hábitos difíciles de solucionar.

⁴⁷ Ibídem.

⁴⁸ STAMP, James (1978): *Warm-ups and Studies for trumpet and other brass instruments*, Bulle (Suiza), Editions BIM.

V.1.5.- “De la boquilla”.

Aún siendo un elemento muy importante, ya que es la parte del instrumento más íntimamente unida al instrumentista al estar en permanente contacto con sus labios, la boquilla influye relativamente, tanto en la facilidad de la emisión como en la calidad del sonido, a diferencia de lo que afirma Beltrán en cuanto a que influyen mucho:

“La forma de la boquilla, la anchura de su diámetro y la del granillo, que es el agujero interior por donde se introduce el aire, influyen mucho en la facilidad de la emisión y en la calidad del sonido; por lo tanto, el profesor debe de observar lo que más convenga a la conformación y a la fuerza de los labios de cada discípulo, teniendo en cuenta las dimensiones generales de cada instrumento para que la boquilla guarde con ellas la debida proporción.”⁴⁹

Según nuestra opinión, sobre todo al inicio, no se deberían de emplear boquillas excesivamente grandes ni en su diámetro ni en su granillo y que debe ser el alumno el que vaya observando qué boquilla se adapta mejor a sus características y con cuál se siente más cómodo. De todos modos es mucho más importante y determinante el correcto empleo de los labios y el aire tanto para la facilidad de la emisión como para la calidad del sonido, según nuestra experiencia.

V.1.6.- La afinación.

En el apartado dedicado a la afinación Beltrán describe lo defectuosa que resulta en los instrumentos de metal y las posibilidades de corrección mediante la variación de la longitud de las bombas:

“En todos los instrumentos de metal es la afinación defectuosa; mas para remediar tan grave mal tienen, en primer lugar, la

⁴⁹ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 4.

bomba llamada general que corresponde al tubo principal y sirve para afinar los sonidos que se producen sin el auxilio de los pistones o cilindros, llamados sonidos naturales, y además tienen otra bomba correspondiente a cada pistón o cilindro, por medio de las cuales se afinan los sonidos que con cada uno se producen. Con estos medios materiales y con la mayor o menor presión de la embocadura, guiado por un oído fino y ejercitado, se consigue tocar correctamente afinado.”⁵⁰

La afirmación de Beltrán en relación a la supuesta afinación defectuosa de los instrumentos de metal es totalmente cierta y además extensiva también al resto de instrumentos de viento. El autor explica además los medios materiales mediante los cuales se pueden modificar ésta. Esto es, mediante las bombas y también con lo que consideramos más importante, por medio de la presión muscular de la embocadura.

De todo lo afirmado por Beltrán resulta conveniente resaltar la importancia que se le debe dar a la educación musical del oído. Nuestra experiencia nos indica que sin una buena educación musical de este órgano es imposible, por muchos medios materiales de los que se dispongan (mayor número de cilindros, palancas de afinación en las bombas, etc.) el conseguir una afinación correcta. Pensamos que el profesor debe de incidir mucho en esto, sea cual sea el nivel del alumno.

V.1.7.- Parte práctica.

A partir de este momento, el método de Beltrán contiene abundantes ejercicios y lecciones para los distintos tipos de instrumento así como las posiciones de cada modelo: tubas en Do de tres y cuatro válvulas, en las de Si bemol, en las de Mi bemol, para finalizar con las de Fa. Todas las explicaciones, ejercicios y lecciones conforman la parte práctica que, según la propuesta del autor, llevará al estudiante a dominar la tuba en sus distintos modelos.

⁵⁰ Ibídem.

V.1.7.1.- INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN DO.

En todas las instrucciones sobre los distintos modelos de tuba encontramos una tabla con los sonidos que se producen en cada una de las combinaciones posibles que se pueden obtener. En el caso de la tuba en Do de tres pistones o cilindros son ocho. Debemos señalar que no suelen aparecer ni la fundamental de la serie ni el séptimo grado.

Si bien la fundamental es difícilmente practicable para alguien que se inicia en el estudio de estos instrumentos, creemos necesario que se escriba entre las notas que se pueden realizar. El caso de la séptima tiene todavía menos justificación, ya que, aunque su afinación sea ligeramente más baja de lo deseable, es necesario indicar que se puede tocar esa nota en esa posición desde el inicio de los estudios. Así mismo, la serie armónica producida por la combinación del 1º y del 2º, que es la misma que la del 3º solo, resulta un poco más alta de afinación y pensamos hubiera sido oportuno mencionarlo.

<p>Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear piston ni cilindro alguno.</p>		<p>El 2º piston ó cilindro baja medio tono á los sonidos naturales y produce los siguientes:</p>	
<p>El 1º baja un tono y produce los siguientes:</p>		<p>El 3º baja tono y medio, y da estos otros:</p>	
<p>El 1º y 2º producen igual efecto que el 3º solo.</p>		<p>El 2º y 3º bajan dos tonos y producen estos:</p>	
<p>El 1º y 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:</p>		<p>El 2º y 3º bajan tres tonos y dan los siguientes:</p>	

Fig.4. Página 5 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Seguidamente Beltrán escribe una escala cromática que abarca desde el F#₁⁵¹ o Gb₁ hasta el C₄. Las posiciones indicadas son las más usuales según nuestro autor y también según nuestra opinión pero también aconseja el empleo de las otras en el estudio de sonidos tenidos o para facilitar digitaciones complicadas en determinados pasajes. Estamos de acuerdo con esta última sugerencia, aunque también creemos interesante el estudio de ejercicios picados y ligados en posiciones fijas, para trabajar la columna de aire y la vibración de los labios sin más ayuda.

Fig.5. Página 5 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

A continuación Beltrán hace referencia a los instrumentos que tienen "...la bomba del tercer pistón o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al diapasón general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos." Resulta muy curioso que Beltrán conociera este tipo de sistema. En la actualidad no es utilizado en nuestro país, aunque todavía se utiliza, aunque muy raramente, en Francia. Beltrán describe este sistema destacando que:

"Esta modificación ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta a aquellos en que toma parte el

⁵¹ Emplearemos la notación científica para indicar la altura por ser la más extendida en la actualidad.

tercero bajándolos medio tono más de lo que se ha demostrado anteriormente,..."⁵²

Es cierto lo que nos dice Beltrán pues la principal ventaja que podemos encontrar en este sistema es la de poder descender un semitono más grave que con el otro sistema. Es decir, con la combinación de 1º, 2º y 3º obtendríamos un F₁ en lugar del F#₁ que se consigue con la misma digitación en el otro sistema. No obstante, es aconsejable evitar esta combinación ya que produce una serie armónica ligeramente más alta. Es por ello que las tubas de tres pistones o cilindros apenas se utilicen en la actualidad, reservándose al campo amateur.

A continuación encontramos una tabla con la serie armónica de las cuatro posiciones diferentes que se consiguen con este sistema en la que faltan la fundamental y el séptimo grado en todas ellas. Inmediatamente después, encontramos la escala cromática desde el F₁ al C₄ con las nuevas posiciones de este sistema.

V.1.7.2.- BAJOS PROFUNDOS EN DO CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.

Beltrán indica que los sonidos naturales y los que se obtienen con los tres primeros pistones o cilindros son iguales, para los instrumentos de cuatro pistones o cilindros que los que se obtienen con los de tres. Es el cuarto pistón el que marca la diferencia porque permite bajar dos tonos y medio:

“Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1º, 2º y 3º son iguales en los instrumentos de tres pistones o cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón o cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos [...]”⁵³

⁵² Ibídem, p. 5.

⁵³ Ibídem, p. 6.

Fig.6. Página 6 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Es cierto lo explicado por Beltrán, pero creemos que sería conveniente añadir a esta explicación que la serie resultante es la misma que la obtenida con la combinación 1º y 3º, aunque ligeramente más baja. La nota producida sería por lo tanto un G₀ y su serie armónica. Beltrán vuelve a obviar la fundamental (inicia la serie en el G₁) y el séptimo grado en la tabla de esta posición. Continúa indicando que al combinar:

“...con los otros tres da una serie de acordes, más o menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4º pistón o cilindro es el aumentar la extensión del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión [...]”:⁵⁴

Fig.7. Página 6 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Deja al entendimiento del alumno las distintas series armónicas que se producen mediante las diversas combinaciones de los tres primeros pistones o cilindros con el cuarto, cosa que no encontramos muy acertada, ya que a un alumno con escasos conocimientos musicales le resultaría muy difícil entender el sistema según nuestra opinión. Es más, no estamos de acuerdo con las posiciones

⁵⁴ Ibídem, p. 6.

que indica para realizar las notas comprendidas entre el $F\#_1$ y el C_1 , por los motivos que vamos a exponer.

La combinación 1º, 2º y 3º, siendo correcta, produce una serie armónica demasiado alta de afinación, produciendo una mejor afinación la combinación 2º y 4º, ya que la mayor longitud de este último nos da una serie con una afinación más baja y correcta. La primera combinación se puede utilizar en pasajes rápidos, si de este modo se nos facilita la digitación ya que pasará más desapercibida, pero de ningún modo se debería utilizar en notas largas o de cierta duración, en las que la afinación debe de ser muy exacta y precisa. El C_1 es correcto y además no existe ninguna otra posibilidad de realización con una tuba de cuatro válvulas. Si es nombrado ahora, creemos que debería haber sido citado anteriormente cuando se han explicado las posiciones, como ya hemos dicho anteriormente.

El problema de las notas comprendidas entre el F_1 y el Db_1 demanda una más larga explicación. La longitud de la bomba de la primera válvula está calculada para que baje un tono en un tubo de una longitud determinada, al igual que ocurre con la segunda para que descienda un semitono (es la mitad de larga que la primera) y con la tercera para que baje tono y medio (el triple de larga que la segunda). Pero, ¿qué ocurre cuando son utilizadas en combinación? Pues que al utilizar más trozos de tubería añadidos, estos van resultando demasiado cortos para conseguir bajar un tono, un semitono o un tono y medio. Es una cuestión acústica. Una tuba en Do (C_1) mide 487,68 centímetros aproximadamente.

Para conseguir un semitono más bajo (B_1) necesitamos añadir una bomba con una longitud extra de un $1/15$ de su tamaño total, esto es 32,512 cm. correspondientes a la segunda válvula. Para conseguir un tono más bajo (Bb_1) necesitaríamos añadir $1/8$ de su longitud, lo que nos daría 60,96 cm.

correspondientes a la primera válvula y para descender un tono y medio (A_1) hay que añadir $\frac{1}{5}$ de su longitud, esto es 97,536 cm. correspondientes a la tercera válvula. Si sumamos la longitud de la 1ª y 2ª válvula ésta debería de ser igual que la de la tercera, ya que de los dos modos bajaríamos un tono y un semitono, pero podemos comprobar que esto no es así ya que la suma de dicha combinación es de 93,472 cm., por lo tanto 4,064 cm. más corta que el tercero solo. Esto es debido a que al alargar el tubo mediante la segunda válvula, la longitud total de éste es de 520,192 cm. y añadiendo $\frac{1}{8}$ de esta longitud para poder bajar un tono, esta debería de ser de 65,024 cm. y no los 60,96 cm. correspondientes a la primera válvula, obteniendo una diferencia de 4,064 cm., por lo que los parciales obtenidos de la combinación de la 1ª y 2ª válvulas están ligeramente altos.

Esta deficiencia se puede corregir mediante la embocadura o con el movimiento de las bombas, pero se va agravando a medida que descendemos y empleamos más válvulas. Para conseguir bajar dos tonos (Ab_1) necesitamos añadir $\frac{1}{4}$ del total de la longitud del tubo general, lo que sería 121,92 cm. Si sumamos la longitud de la 2ª y la 3ª válvulas tenemos un total de 130,048 cm., 8,128 cm. demasiado largo, por lo que esta combinación resulta baja de afinación.

Para conseguir bajar dos tonos y medio (G_1), deberíamos de añadir $\frac{1}{3}$ de la longitud total del tubo principal, lo que en una tuba en Do serían 162,56 cm. correspondientes a la 4ª válvula, que también podríamos obtener mediante la combinación de 1ª y 3ª válvulas, con la cual obtendríamos 158,496 cm., es decir nuevamente 4,064 cm. más corta de lo necesario.

Para bajar tres tonos ($F\#_1$) deberíamos de añadir $\frac{13}{32}$ de la longitud total del tubo, lo que serían 198,12 cm. Tendríamos la posibilidad de hacerlo mediante la combinación de la 2ª y 4ª válvulas, con lo que conseguiríamos 195,072 cm. o presionando la 1ª, 2ª y 3ª válvulas, con lo que tendríamos 191,008 cm., siendo

otra vez 4,064 cm. más corta. Evidentemente aunque un poco alta de afinación, es mejor la primera combinación.

Para bajar tres tonos y un semitono (F_1), debemos de añadir la mitad de la longitud del tubo, lo que serán 243,84 cm. Con la combinación de la 1ª y 4ª válvulas, conseguimos 223,52 cm., lo que significa que es 20,32 cm. más corta (más de un cuarto de tono en relación a la longitud total). Si lo que queremos es descender cuatro tonos, habrá que añadir $\frac{3}{5}$ de la longitud total del tubo, esto es 292,608 cm., con lo que obtendríamos un Mi (E_1). Si sumamos la longitud de la 1ª, 2ª y 4ª válvulas tendríamos 256,032 cm., 0,36576 cm. más corta de lo requerido (más de un semitono en relación a la longitud total). Como vemos está más cerca de ser un Fa (un poco bajo) que de ser un Mi.

Para bajar cuatro tonos y un semitono obteniendo así un Mi bemol (E_{b1}) hay que añadir $\frac{2}{3}$ de su longitud a la tubería principal, esto es, 325,12 cm. Con la 2ª, 3ª y 4ª válvulas obtenemos un total de 292,608 cm., 32,512 cm. más corta, y exactamente la longitud necesaria para producir el Mi (E_1), como se puede ver por lo dicho anteriormente. Es necesario añadir $\frac{4}{5}$ de la longitud total del tubo general para poder bajar cinco tonos, que son 390,144 cm., produciendo un Re (D_1). Combinando la 1ª, 3ª y 4ª válvulas obtenemos 321,056 cm., 69,088 cm. más corta de lo necesario y que produce un Mi bemol (E_{b1}).

Para descender hasta el Re bemol (D_{b1}), cinco tonos y un semitono, debemos aumentar $\frac{7}{8}$ la longitud del tubo, que son 426,72 cm. La combinación de las válvulas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª alarga la tubería 353,568 cm., por lo que queda 73,152 cm. más corta, pudiendo a duras penas obtener un Re (D_1) demasiado alto de afinación (en nuestra opinión impracticable). Por este motivo no estamos de acuerdo con las digitaciones sugeridas por Beltrán. Es una simple cuestión de acústica.

Para solucionar este problema se inventó el sistema compensado, que lo que hace es añadir un trozo de tubería extra al emplear los pistones en combinación. Dicho sistema fue inventado por Blaikley⁵⁵ y patentado por Boosey (más tarde, Boosey and Hawkes, el cual fabrica los instrumentos Besson). Otro modo de solucionarlo ha sido el de añadir más válvulas a las tubas, por lo que los instrumentos de nivel profesional suelen tener cinco o seis válvulas.

V.1.7.3.- EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN DO.⁵⁶

Antes de los ejercicios para este sistema de instrumento, Beltrán aporta unas indicaciones, a modo de recordatorio, citando los aspectos más importantes que según Beltrán el discípulo debe recordar. Se refiere también a la necesidad de pensar el sonido antes de emitirlo para conseguir una correcta afinación.

En efecto, si el intérprete no sabe la altura exacta antes de producir la nota, difícilmente ésta podrá sonar afinada y con buen timbre, ya que los instrumentos de metal son meros amplificadores de las vibraciones producidas por los labios del instrumentista y éste debe de saber previamente cómo quiere que suenen.

Los ejercicios que debe estudiar el alumno están numerados del 1º al 16º. No hay compás y las figuras empleadas son la blanca y la redonda. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro abarca del C₂ al G₃.

⁵⁵ BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba...* ob. cit., pp. 80 a 83.

⁵⁶ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 6.

Fig.8. Páginas 6 y 7 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Creemos acertada la elección del Do (C₃) para producir los primeros sonidos con el instrumento, al ser una nota que se produce sin la utilización de ninguna válvula y por lo tanto tiene más tubo cónico, por lo que tiene menos resistencia. No es excesivamente grave ni aguda, por lo cual el estudiante debe poder realizarla con relativa facilidad. En el ejercicio 7^o aparece un intervalo de 4^a justa ascendente. Nos parece demasiado prematuro introducir este intervalo, ya que creemos que el alumno no está lo suficientemente preparado para realizarlo correctamente. De la misma manera, en el ejercicio 13^o encontramos intervalos de 4^a justa ascendente y descendente y 3^a menor ascendente y descendente y en el ejercicio 14^o intervalos de 4^a justa descendente y 3^a menor descendente. Igualmente pensamos que deberían ser estudiados más adelante. El ejercicio 15^o es un arpeggio descendente y ascendente de Do mayor. Nos parece acertada la idea de iniciarlo descendentemente, pero igualmente nos parece prematura su inclusión.

V.1.7.4.- EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Esta serie de ejercicios comienza con una advertencia sobre la fatiga:

“Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes sin interrupción, podrá tomar un pequeño descanso a la mitad de cada uno.”⁵⁷

⁵⁷ Ibídem, p. 7.

Hace bien Beltrán en sugerir una pausa en la mitad de cada ejercicio de esta serie, ya que si bien hay los suficientes silencios en cada uno de ellos para poder tomar aire con calma, para un alumno no habituado todavía a soplar controladamente y a administrar correctamente el aire, un ejercicio con 24 compases como es el primero puede hacerse excesivamente largo y fatigoso.

Este grupo de ejercicios está compuesto por un total de siete en el que se practican los intervalos naturales. Todos ellos están escritos en compás de cuatro por cuatro. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro empleado abarca del C₂ al F₃.

V.1.7.5.- PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

Consta de cinco ejercicios numerados del 1º al 5º. Emplea el compás de cuatro por cuatro y el de dos por cuatro. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro empleado abarca del C₂ al G₃.

Si el discípulo toca con un instrumento en Do debe saltarse los ejercicios para los instrumentos en Si bemol, Mi bemol y Fa.

V.1.7.6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN SI b.⁵⁸

Al igual que hizo para los “bajos profundos en Do”, en él encontramos una tabla con los sonidos que se producen en cada una de las ocho combinaciones posibles que se obtienen en una tuba de tres pistones o cilindros. Igualmente en ninguna de ellas aparecen ni la fundamental de la serie, ni el séptimo grado, como ya ocurrió anteriormente en los bajos en Do. Repite exactamente lo mismo que dijo en el apartado dedicado a los bajos en Do, aunque un tono más bajo en cuanto a las notas.

⁵⁸ Ibídem, p. 9.

<p>Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear piston ni cilindro alguno.</p>		<p>El 2º piston ó cilindro baja medio tono á los sonidos naturales y produce los siguientes:</p>	
<p>El 1º baja un tono y produce los siguientes:</p>		<p>El 3º baja tono y medio y da estos otros:</p>	
<p>El 1º y 2º producen igual efecto que el 3º solo.</p>		<p>El 2º y 3º bajan dos tonos y producen estos:</p>	
<p>El 1º y 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:</p>		<p>El 2º y 3º bajan tres tonos y dan los siguientes:</p>	

Fig.9. Página 9 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Seguidamente Beltrán escribe una escala cromática que abarca desde el E₁ hasta el A#₃ o Bb₃. Las posiciones indicadas son las más usuales según nuestro autor y también según nuestra opinión. No vamos a realizar comentarios sobre las indicaciones de Beltrán ya que son exactamente iguales que las ofrecidas para los instrumentos en Do y nuestros comentarios serían idénticos. Explicaremos exclusivamente las diferencias o algún aspecto que convenga aclarar.

ESCALA CROMÁTICA.

Fig.10. Página 9 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

A continuación Beltrán hace referencia a los instrumentos que tienen "...la bomba del tercer piston o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al diapasón general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos"⁵⁹ y propone unas posiciones (digitaciones) para la escala cromática con un instrumento de este tipo.

⁵⁹ Ibídem, p. 9.

V.1.7.7.- BAJOS PROFUNDOS EN SI \flat CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.⁶⁰

El autor comienza con la misma indicación respecto a que los sonidos naturales son los mismos para los instrumentos de cuatro pistones o cilindros que los que se obtienen con los de tres:

“Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1º, 2º y 3º son iguales en los instrumentos de tres pistones o cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón o cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos

Fig.11. Página 10 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

La serie resultante es la misma que la obtenida con la combinación 1º y 3º, aunque ligeramente más baja. La nota producida sería por lo tanto un F_0 y su serie armónica. Beltrán vuelve a obviar la fundamental (inicia la serie en el F_1) y el séptimo grado en la tabla de esta posición. Continúa su explicación indicando que la combinación “...con los otros tres da una serie de acordes, más o menos afinados” pero la mayor ventaja del 4º pistón o cilindro es el “aumentar la extensión del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión”.⁶¹

Fig.12. Página 10 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

⁶⁰ Ibídem, p. 10.

⁶¹ Ibídem, p. 10.

Al igual que pasó con los instrumentos en Do, debemos mostrar nuestra disconformidad respecto a las posiciones que propone para realizar las notas comprendidas entre el E₁ y el B₀ por los motivos que ya expusimos anteriormente. Para realizar la demostración del porqué, habría que repetir todos los cálculos que ya hicimos para los instrumentos en Do, pero esta vez sobre 548,64 cm. que es lo que mide una tuba contrabajo en Si bemol aproximadamente, siendo el resultado un tono más bajo que el obtenido en los instrumentos en Do.

V.1.7.8.- EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN SI b.⁶²

En esta serie ofrece la misma indicación que la que aparece en el apartado correspondiente a los instrumentos en Do. Los ejercicios que debe estudiar el alumno están numerados del 1º al 16º. No hay compás y las figuras empleadas son la blanca y la redonda. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro abarca del B₁ al F₃.

Fig.13. Páginas 10 y 11 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

⁶² Ibídem, p. 10.

Creemos acertada la elección del Si bemol (Bb₂) para producir los primeros sonidos con el instrumento en esta tonalidad, al ser una nota que se produce sin la utilización de ninguna válvula y por lo tanto tiene más tubo cónico, por lo que tiene menos resistencia, como ya observamos para los instrumentos en Do. Todas las explicaciones sobre estos ejercicios son las mismas que ya se indicaron para los instrumentos en Do, aunque un tono más bajo.

V.1.7.9.- EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Beltrán indica la misma advertencia que ya realizó en el correspondiente a los instrumentos en Do, sobre la fatiga que puede producir y la pausa que habría que realizar.⁶³ Son los mismos ejercicios (siete) que se utilizaron para la tuba en Do, pero trasportados un tono más bajo, en los que se practican los intervalos naturales. Todos ellos están escritos en compás de cuatro por cuatro. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro empleado abarca del Bb₁ al E₃.

2.^{as} MAYORES Y MENORES.

3.^{as} MAYORES Y MENORES.

The image shows two musical exercises, labeled '2.^{as} MAYORES Y MENORES.' and '3.^{as} MAYORES Y MENORES.'. Each exercise consists of two staves of music. The first staff of each exercise is in a treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a common time signature (C). The second staff is in a bass clef with the same key signature and time signature. The exercises consist of a sequence of notes and rests, likely representing natural intervals as described in the text.

⁶³ Ibídem, p. 11.

4.^{tes} MAYORES Y MENORES.

5.^{tes} MAYORES Y MENORES.

6.^{tes} MAYORES Y MENORES.

7.^{tes} MAYORES Y MENORES.

OCTAVAS.

Fig.14. Páginas 11 y 12 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Los comentarios realizados anteriormente sobre estos ejercicios para los instrumentos en Do son igualmente válidos para los de Si bemol.

V.1.7.10.- PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS

Esta serie consta de cinco ejercicios numerados del 1º al 5º, los mismos que se utilizaron para los instrumentos en Do pero un tono más bajos. Emplea el

compás de cuatro por cuatro y el de dos por cuatro. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro empleado abarca del Bb₁ al F₃.⁶⁴

Todos los comentarios realizados anteriormente sobre estos ejercicios para los instrumentos en Do son igualmente válidos para los de Si bemol.

Como ya hizo para los instrumentos en Do, hay una indicación advirtiéndole que, si el discípulo toca con un instrumento en Si bemol debe saltarse las páginas de la 13 a la 20 que están dedicadas a explicar las posiciones y a realizar los ejercicios para los instrumentos en Mi bemol y Fa.

V.1.7.11.- INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN MI b.

Al igual que hizo para los instrumentos en Do y en Si bemol, en este apartado encontramos una tabla con los sonidos que se producen en cada una de las ocho combinaciones posibles que se obtienen en una tuba de tres pistones o cilindros.⁶⁵ Igualmente, en ninguna de ellas aparecen ni la fundamental de la serie, ni el séptimo grado, como ya ocurrió anteriormente en los bajos en Do y en Si bemol. Repite exactamente lo mismo que dijo en el apartado dedicado a los bajos en Do, aunque una tercera menor ascendente en cuanto a las notas.

<p>Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear piston ni cilindro alguno.</p>		<p>El 2º piston ó cilindro baja medio tono á los sonidos naturales y produce los siguientes:</p>	
<p>El 1º baja un tono y produce los siguientes:</p>		<p>El 3º baja un tono y medio y da estos otros:</p>	
<p>El 1º y 2º producen igual efecto que el 3º solo.</p>		<p>El 2º y 3º bajan dos tonos y producen estos:</p>	
<p>El 1º y 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:</p>		<p>El 2º y 3º bajan tres tonos y dan los siguientes:</p>	

Fig.15. Página 13 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

⁶⁴ Ibídem, p. 12.

⁶⁵ Ibídem, p. 13.

Seguidamente Beltrán escribe una escala cromática que abarca desde el A₁ hasta el D[#]₄ o Eb₄ con las posiciones más usuales. Las indicaciones de Beltrán son exactamente las mismas que las ofrecidas para los instrumentos en Do.

Fig.16. Página 13 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

A continuación Beltrán hace referencia a los instrumentos que tienen "...la bomba del tercer pistón o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al diapasón general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos"⁶⁶ y nos da las posiciones que tendríamos que utilizar para hacer la escala cromática con un instrumento de este tipo.

V.1.7.12.- BAJOS PROFUNDOS EN MI **b** CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.

Beltrán indica que los sonidos naturales y los que se obtienen con los tres primeros pistones (1^o, 2^o y 3^o) en los instrumentos de cuatro pistones o cilindros son los mismos que los que se producen en los de tres. El cuarto pistón o cilindro baja dos tonos y medio permite producir los siguientes sonidos:⁶⁷

Fig.17. Página 14 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

⁶⁶ Ibídem, p. 13.

⁶⁷ Ibídem, p. 14.

La serie resultante es la misma que la obtenida con la combinación 1º y 3º, aunque ligeramente más baja. La nota producida sería por lo tanto un Si b₀ y su serie armónica. Beltrán vuelve a obviar la fundamental (inicia la serie en el Si b₁) y el séptimo grado en la tabla de esta posición. Continúa su explicación indicando que la combinación de los otros tres da una serie de acordes pero que “la mayor ventaja del 4º pistón o cilindro es el aumentar la extensión del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión”.⁶⁸

Fig.18. Página 14 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Al igual que pasó con los instrumentos en Do, debemos mostrar nuestra discrepancia respecto las posiciones que indica para realizar las notas comprendidas entre el La₁ y el Mi b₁, por los motivos que ya expusimos anteriormente. Para realizar la demostración se deberían repetir todos los cálculos que ya hicimos para los instrumentos en Do, pero esta vez sobre la medida exacta de la tuba. Conviene tener en cuenta que esta suele ser de 411,48 cm. para un tuba baja en Mi bemol, siendo el resultado una tercera menor ascendente respecto los sonidos obtenidos en los instrumentos en Do.

⁶⁸ Ibídem, p. 14.

V.1.7.13.- EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN MI b.

El autor ofrece la misma indicación que ya ofreció en el apartado correspondiente a los instrumentos en Do. Los ejercicios propuestos están numerados del 1º al 16º. No hay compás y las figuras empleadas son la blanca y la redonda. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro abarca del Mi b₂ al Si b₃.

Creemos acertada la elección del Mi b₃ para producir los primeros sonidos con el instrumento en esta tonalidad aunque también podría utilizarse el Mi b₂, al ser ambas notas producidas sin la utilización de ninguna válvula. Estos sonidos ofrecen menor resistencia por la disposición cónica del tubo. Nuestra valoración es la misma que la ofrecida para los instrumentos en Do pero una tercera menor más alta.

Fig.19. Páginas 14 y 15 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.14.- EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Este apartado comienza con la misma advertencia que ya realizó, en el correspondiente a los instrumentos en Do, sobre la fatiga que se puede producir sin las pausas adecuadas.⁶⁹

Son los mismos ejercicios (siete) que se utilizaron para la tuba en Do, pero trasportados una tercera menor ascendente, en los que se practican los intervallos naturales, a excepción del último dedicado a las octavas que es ligeramente diferente. Todos ellos están escritos en compás de cuatro por cuatro. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro empleado abarca del Do₂ al La₃, más amplio que el utilizado en los instrumentos en Do y Si bemol.

The image displays seven musical exercises for tuba, arranged in pairs. Each pair consists of a title and a musical staff. The titles are: 2^{da} MAYORES Y MENORES, 3^{ra} MAYORES Y MENORES, 4^{ta} MAYORES Y MENORES, and 5^{ta} MAYORES Y MENORES. Each exercise is written in bass clef with a key signature of two flats (Bb and Eb) and a 4/4 time signature. The exercises involve ascending and descending intervals of major and minor seconds, thirds, fourths, and fifths, with some exercises including octave exercises. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, and 3 above the notes.

⁶⁹ Ibídem, p. 15.

Fig.20. Páginas 15 y 16 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.15.- PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

Beltrán propone cinco ejercicios, numerados del 1º al 5º, que son los mismos que se utilizaron para los instrumentos en Do, a excepción del 4º que es ligeramente diferente, pero transportados una tercera menor ascendente.⁷⁰ Emplea el compás de cuatro por cuatro y el de dos por cuatro. No hay indicaciones de dinámica ni tempo. El registro empleado abarca del Re₂ al Si_{b3}. En el ejercicio 5º aparece por primera vez el doble bemol en el compás 15.

Como ya hizo para los instrumentos en Do, hay una indicación advirtiéndole que, si el discípulo utiliza un instrumento en Mi bemol, debe saltarse las páginas de la 17 a la 20 que están dedicadas a explicar las posiciones y a realizar los ejercicios para los instrumentos en Fa.

⁷⁰ Ibídem, p. 16.

V.1.7.16.- INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN FA.

Al igual que para los instrumentos en Do, Si bemol y Mi bemol, encontramos una tabla con los sonidos que se producen en cada una de las ocho combinaciones posibles que se obtienen en una tuba de tres pistones o cilindros.⁷¹ Igualmente en ninguna de ellas aparecen ni la fundamental de la serie, ni el séptimo grado, como ya ocurrió anteriormente en los bajos en Do, en Si bemol y en Mi bemol. Repite exactamente lo mismo que dijo en el apartado dedicado a los bajos en Do y transporta una cuarta justa ascendente todos los sonidos.

Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin empleo de piston ni cilindro alguno.

El 2º piston ó cilindro bajo medio levan á los sonidos naturales y produce los siguientes.

El 1º baja un tono y produce los siguientes:

El 3º baja tono y medio y da estos otros:

El 1º y 2º producen igual efecto que el 3º solo.

El 2º y 3º bajan dos tonos y producen estos:

El 1º y 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:

El 2º y 3º bajan tres tonos y dan los siguientes:

Fig.21. Página 17 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Seguidamente Beltrán escribe una escala cromática que abarca desde el Si₁ hasta el Fa₄. Las posiciones indicadas son las usuales. Todas las explicaciones son las mismas y nos remitimos a lo anteriormente expuesto.

A continuación Beltrán hace referencia a los instrumentos que tienen "...la bomba del tercer pistón o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al

⁷¹ Ibídem, p. 17.

diapasón general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos⁷² y nos da las posiciones que tendríamos que utilizar para hacer la escala cromática con un instrumento de este tipo.

V.1.7.17.- BAJOS PROFUNDOS EN SI \flat CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.

El autor indica, como ya lo hizo anteriormente, que los sonidos naturales y los que se obtienen con los tres primeros pistones (1º, 2º y 3º) “son iguales en los instrumentos de tres pistones o cilindros que en los de cuatro”. Es el cuarto pistón o cilindro el que permite bajar dos tonos y medio estos sonidos:⁷³

Fig.22. Página 18 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

La serie resultante es la misma que la obtenida con la combinación 1º y 3º, aunque ligeramente más baja. La nota producida sería por lo tanto un Do₁ y su serie armónica. Beltrán vuelve a obviar la fundamental (inicia la serie en el Do₂) y el séptimo grado en la tabla de esta posición. Continúa su explicación advirtiéndole que la combinación con los otros tres permite obtener una serie de acordes, más o menos afinados, cuyas particularidades de afinación son conocidas y vuelve a destacar el efecto que permite la utilización del cuarto pistón o cilindro para “aumentar la extensión del instrumento en su parte grave

⁷² Ibídem, p. 17.

⁷³ Ibídem, p. 18.

con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión:⁷⁴

Fig.23. Página 18 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Al igual que pasó con los instrumentos en Do, no estamos de acuerdo con las posiciones que propone para realizar las notas comprendidas entre el Si₁ y el Fa₁, por los motivos que ya expusimos anteriormente. La argumentación es la misma y para demostrarla se deben repetir todos los cálculos que ya hicimos para los instrumentos en Do, pero esta vez sobre 365,76 cm., que es la medida de una tuba baja en Fa, siendo el resultado una cuarta justa ascendente respecto los sonidos obtenidos en los instrumentos en Do.

V.1.7.18.- EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN FA.

De nuevo aparece la misma indicación que indica en el apartado correspondiente a los instrumentos en Do.⁷⁵ Los ejercicios que debe estudiar el alumno están numerados del 1º al 16º. No hay compás y las figuras empleadas son la blanca y la redonda. No hay indicaciones de dinámica ni tempo. El registro abarca del Fa₂ al Do₄.

Creemos correcta la elección del Fa₃ para producir los primeros sonidos con el instrumento en esta tonalidad, aunque personalmente opinamos más

⁷⁴ Ibídem, p. 18.

⁷⁵ Ibídem, p. 18.

conveniente hacerlo con el Fa₂. No obstante, ambas notas se producen sin la utilización de válvulas y ofrecen poca resistencia. Todas las explicaciones sobre estos ejercicios son las mismas que ya se han expuesto para los instrumentos en Do, pero una cuarta justa más alta.

Fig.24. Páginas 18 y 19 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.19.- EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Comienza con la misma advertencia sobre la fatiga y las pausas que habría que realizar ya indicadas al explicar los instrumentos en Do.⁷⁶

Son los mismos ejercicios (siete) que se utilizaron para la tuba en Do, pero trasportados una cuarta justa ascendente, en los que se practican los intervalos naturales, a excepción del último dedicado a las octavas que es ligeramente diferente. Todos ellos están escritos en compás de cuatro por cuatro. No hay indicación sobre la dinámica ni el tempo. El registro empleado abarca del Do₂ al Si b₃, más amplio que el utilizado en los instrumentos en Do y Si bemol.

⁷⁶ Ibídem, p. 19.

2.^{as} MAYORES Y MENORES.

3.^{as} MAYORES Y MENORES.

4.^{as} MAYORES Y MENORES.

5.^{as} MAYORES Y MENORES.

6.^{as} MAYORES Y MENORES.

7.^{as} MAYORES Y MENORES.

OCTAVAS.

Fig. 25. Páginas 19 y 20 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.20.- PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

Consta de cinco ejercicios numerados del 1º al 5º, los mismos que se utilizaron para los instrumentos en Do pero una cuarta justa ascendente. Emplea el compás de cuatro por cuatro y el de dos por cuatro. No contiene indicaciones de dinámica ni tiempo. El registro empleado abarca del Mi₂ al Si₃.⁷⁷

The image shows five musical exercises, numbered 1º to 5º, arranged in three systems. Each exercise is written in bass clef. Exercises 1º, 2º, and 3º are in 4/4 time, while exercises 4º and 5º are in 2/4 time. The exercises consist of diatonic and chromatic scales with various fingerings indicated by numbers 1-5 above the notes. Slurs are used to group notes in some exercises. The key signature for all exercises is one flat (B-flat).

Fig.26. Página 20 del Método de Bajo profundo de Beltrán.

⁷⁷ Ibídem, p. 20.

V.1.7.21.- ESCALAS, EJERCICIOS Y LECCIONES EN TODOS LOS TONOS Y MODOS MAYORES Y MENORES. TONO DE DO MODO MAYOR.

Este capítulo comienza con una indicación para advertir que en adelante sólo se deberá respirar cuando esté indicado por medio de una coma (,).⁷⁸

Fig.27. Página 21 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

El signo (,) indicado para tomar respiración es el habitual pero creemos que la indicación es demasiado rigurosa, ya que hay alumnos que por su escaso control o falta de capacidad pulmonar necesitan tomar aire con más asiduidad y por ello creemos que no podrán mantener la columna de aire hasta el signo de respiración. Sin un buen control de la columna del aire se obtiene un sonido más pobre y tenso al intentar controlar ésta con un aumento de presión de la garganta. Pensamos que es mejor tomar una pequeña respiración intermedia que ayude al estudiante a sentirse mejor y no sentir con la sensación tan desagradable de ahogo.

V.1.7.22.- ARTICULACIONES.

Beltrán define las articulaciones como el “modo de ejecutarse un paso cualquiera uniendo o separando los sonidos entre sí”. Distingue cuatro tipos: *picado*, *ligado*, y sus derivadas *staccato* y *ligado-picado*.

⁷⁸ Ibídem, p. 21.

El *picado*, advierte Beltrán, se indica con “puntitos colocados encima o debajo de las notas”. En cuanto a su ejecución, se consigue “dando un golpe de lengua a cada sonido”.

En cuanto al *ligado*, dice que se indica con “una línea curva que abraza todas las notas” y se deben interpretar picando la primera y “sosteniendo la emisión del sonido en todas las demás”. También advierte que, “Por regla general se esfuerza un poco la primera nota de cada grupo ligado, pasando el sonido con suavidad a las demás.”⁷⁹

Son definiciones básicas y claras acerca del significado de las articulaciones y de los diferentes tipos de éstas. Antonio Romero, editor de este método, no da una definición sobre que son las articulaciones en su libro *Gramática musical*, pero sí sobre cuántas y cuáles son: “¿Cuántas son las articulaciones? Cuatro, que son: el *staccato* o suelto, el *picado*, el *ligado* y el *picado-ligado* o *marcado*.”⁸⁰

José Joaquín de Artola en su libro *Teoría del Solfeo* lo hace de un modo muy similar a Beltrán:

“Articulaciones: Estas afectan a la ejecución y son dos: ligadas y picadas. Se dice articulación ligada, la que tiene lugar cuando dos o más notas diferentes se hallan comprendidas dentro de una ligadura. Su ejecución será en un aliento, acentuando un poco la primera y haciendo su a ve y algo más breve la última. La articulación picada se divide en tres clases: *picado*, *staccato*, y *picado-ligado*.”⁸¹

⁷⁹ Ibídem, p. 21.

⁸⁰ ROMERO Y ANDÍA, Antonio (1857): *Gramática musical o sea Teoría General de la Música en forma de diálogo*, Madrid, Antonio Romero, p. 33.

⁸¹ ARTOLA, José Joaquín (1919): *Teoría del Solfeo*, Burgos, José Pérez Díez, p. 74.

Tras esta explicación sobre las articulaciones, Beltrán propone algunos ejercicios para trabajarlas. En total encontramos cinco numerados del 1º al 5º sin indicación de tempo ni dinámica.

Seguidamente encontramos la primera indicación en relación al tempo en el que se deberán de practicar estos ejercicios: “Los ejercicios se tocarán a un movimiento muy pausado, cuidando de articular y respirar con naturalidad; a medida que el discípulo vaya adelantando podrá aumentarse el movimiento.”⁸²

Creemos que esta indicación o alguna similar deberían haber aparecido desde el inicio de la parte práctica del método para orientar mejor al discente en su estudio pues se trata de un buen consejo que sirve para cualquier estudio.

V.1.7.23.- Ligado de posiciones fijas.

Al hablar sobre las posiciones fijas, Beltrán destaca la dificultad de hacer dos notas ligadas en la misma posición. Propone cambiar la digitación de una de ellas siempre que sea posible, ya que esto facilita el ligado, pero lamentablemente no siempre es posible, por lo que se echa en falta unos ejercicios específicos para trabajar el ligado en posiciones fijas.

“Una de las dificultades mayores en los instrumentos de metal es ligar dos notas que se hagan en la misma posición, por el juego de embocadura que hay que hacer al ejecutarlo. Siempre que se presente este caso debe de ligarse, cuando sea posible hacerlo, cambiando la digitación de una de las dos notas, para lo cual se consultará la tabla de la acordatura⁸³ que tenga el bajo de que cada uno se sirva.”⁸⁴

⁸² BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 21.

⁸³ Creemos que Beltrán lo utiliza como sinónimo de tonalidad.

⁸⁴ *Ibíd.*, p. 21.

V.1.7.24.- La respiración.

A pesar de la importancia de esta explicación sobre la respiración, creemos que debería haber sido insertada junto a la explicación del signo (¶) realizada en la página 21 del método. Tal vez no fue posible por cuestiones de edición pero, a pesar de su brevedad, es un aspecto muy importante en el desarrollo de la técnica de cualquier instrumentista de viento.

“Se ha dicho que las comas indican los sitios en que se puede tomar aliento, pero conviene añadir que para hacerlo sin desnaturalizar las melodías, debe quitarse un poco de valor al fin de la nota que antecede a la coma y emplearlo en efectuar la inspiración, atacando la nota siguiente en la parte que le pertenezca.”⁸⁵

V.1.7.25.- MOVIMIENTO. MOVIMIENTOS PRINCIPALES.

En cuanto a las explicaciones sobre “MOVIMIENTO” y los términos principales que lo indican, es semejante a las que aparecen en las teorías musicales:

“MOVIMIENTO se llama al grado de lentitud o presteza que se da a toda composición musical: los movimientos se indican por medio de palabras italianas colocadas al principio de cada pieza musical o en el discurso de ella cuando el compositor quiera variarle.

MOVIMIENTOS PRINCIPALES

Largo (muy despacio), **Larghetto** (diminutivo de largo), **Adagio** (menos despacio), **Andantino** (algo más vivo), **Andante** (más deprisa), **Allegretto** (más vivo), **Allegro** (aprisa), **Vivace** (vivo), **Presto** (con presteza), **Prestissimo** (muy veloz).⁸⁶

⁸⁵ Ibídem, p. 22.

⁸⁶ Ibídem, p. 23.

Son nociones básicas de teoría musical que suelen aparecer en tratados específicos para ello, pero que Beltrán incluye en su método como muchos de sus contemporáneos. Otros autores utilizan el término “aire” para referirse a lo que Beltrán define como “movimiento”. Romero lo explica así en su *Gramática musical*:

“DE LOS AIRES O MOVIMIENTOS

¿Qué son aires o movimientos? Los grados de lentitud o de velocidad que deben darse al movimiento del compás, los cuales se indican con varias palabras italianas, que se ponen a la cabeza de cada trozo de música o en el sitio en que se quiere cambiar el movimiento ya establecido.

¿Cuáles son estas palabras y su significado en español?

Largo (muy despacio).

Larghetto (despacio).

Adagio (poco menos despacio).

Andantino (un poco más movido).

Andante (algo más decidido).

Allegretto (más animado).

Allegro (aprisa).

Vivace (muy aprisa).

Presto (veloz).

Prestísimo (muy veloz).⁸⁷

Básicamente es la misma definición empleada por Beltrán. A continuación, Beltrán cita las palabras utilizadas para modificar los movimientos principales y aporta una relación bastante completa de este tipo de términos italianos con su significado en castellano:

“LOS MOVIMIENTOS PRINCIPALES SUELEN MODIFICARSE CON LAS PALABRAS SIGUIENTES.

Assai (mucho), **Accelerando** (acelerando), **Comodo** (con comodidad), **Con motto** (con movimiento), **Giusto** (justo), **Lento** (despacio), **Mosso** (vivo), **Molto** (mucho), **Moderatto** (moderado), **Meno** (menos), **Non troppo** (no demasiado), **Non tanto** (no tanto), **Piu** (más), **Piu stretto** (más vivo), **Piu tosto** (más

⁸⁷ ROMERO Y ANDÍA, Antonio (1857): *Gramática musical...ob. cit.*, p. 30.

vivo), **Poco** (poco), **Rallentando** (retrasando), **Ritardando** (atrasando), **Ritenutto** (reteniendo los sonidos), **Sostenuto** (sostenido), **Stringendo** (apresurando), **Slargando** (ensanchando), **Veloce** (veloz).⁸⁸

V.1.7.26.- Otras advertencias sobre los distintos tipos de instrumentos.

Seguidamente encontramos una advertencia en relación a la lección 2^a dirigida a los que toquen instrumentos en Do o Si bemol frente a los que toquen instrumentos en Mi bemol o Fa:

“Los que toquen con instrumento en DO o en SI b ejecutarán las notas graves de los dos últimos compases de la lección siguiente, y los que toquen con instrumentos en MI b o FA ejecutarán las más agudas, haciendo lo mismo en todos los casos en que se encuentren dos notas simultaneas.”⁸⁹

Beltrán ha creído conveniente diferenciar en algunas de las lecciones algunos pasajes para las tubas contrabajo y las tubas bajas, utilizando el registro más grave para las primeras y más agudo en las segundas. A pesar de su corrección, en la actualidad se trabaja también de modo inverso por lo que resultaría interesante ampliar el ejercicio en este sentido. Para su estudio propone dos lecciones (2^a y 3^a). Son un buen material de estudio combinado de articulaciones e intervalos y notas a contratiempo.

Fig.28. Página 23 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

⁸⁸ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 23.

⁸⁹ *Ibíd.*, p. 23.

V.1.7.27.- Matices.

Mediante una comparación con el arte de la pintura, Beltrán introduce el vocablo matizar:

“Matizar es el arte de la pintura significativa, variar *los colores* o *los grados de un mismo color*: en la música se usa de esta misma palabra para variar la intensidad, o sea, el grado de fuerza de los sonidos. Para designar los diferentes grados de intensidad o de los matices se hace uso de las palabras italianas siguientes, empleadas por lo general en abreviatura, y de los siguientes signos que están a continuación.”⁹⁰

PALABRAS ITALIANAS.	ABREVIATURAS DE ESTAS PALABRAS.	SIGNIFICADO EN ESPAÑOL.
Pianissimo	pp.	muy suave
Piano	p	suave
Mezza voce	m. z, v.	a medio sonido
Mezzo forte	mf	medio fuerte
Crescendo	cres.	aumentando el sonido
Rinforzando	rinf.	reforzando
Sforzando	sfc.	esforzando
Forte	f	fuerte
Fortissimo	ff	muy fuerte
Decresendo	de cres.	} Disminuyendo gradualmente la fuerza del sonido.
Disminuyendo	dim.	
Calando	cal.	
Mancando	manc.	
Morendo	mor.	
Perdendosi	perd.	
Smorzando	smor.	

Los matices han sido introducidos cuando el alumno ya tiene cierta seguridad en producir el sonido y, a partir de este momento, debería trabajar

⁹⁰ Ibídem, p. 24.

para aprender a variar su intensidad. Seguidamente explica el significado del *forte-piano*, del *piano-forte* y de los reguladores:

“Cuando se hallan unidas dos letras **fp** significan que la primera nota se haga fuerte y las siguientes piano, y cuando se encuentren así **pf** significa que la primera nota se haga piano y las demás fuertes. Este signo indica que se empiece fuerte y se disminuya gradualmente la intensidad.”⁹¹

Sigue explicando el significado de la palabra *filar* en su acepción musical:

“*Filar* significa el pasar por un sonido gradualmente del piano al fuerte y volver por la misma graduación del fuerte al piano, cuyo efecto se indica con los reguladores de esta forma ”⁹²

Y a continuación del signo :

“Cuando este signo se encuentra sobre una nota, indica que debe sostenerse la fuerza del sonido con igualdad en toda su duración.”⁹³

Todo son términos o signos relacionados con la intensidad del sonido, que deben de ser practicados con mucho cuidado, ya que en los alumnos principiantes es muy común el variar la afinación cuando se trabaja la intensidad o más bien no prestar la suficiente atención a la afinación y solamente preocuparse del volumen de sonido. No obstante, en la actualidad se utiliza el signo “^” en vez de el propuesto por Beltrán (“<”).

⁹¹ Ibídem, p. 25.

⁹² Ibídem, p. 25.

⁹³ Ibídem, p. 25.

V.1.7.28.- Estudio del modo menor. La menor.

Beltrán continúa su método con el estudio del modo menor del que dice se escribe de dos maneras, alterando los grados 6º y 7º al subir y dejándolos en su estado natural al bajar para la escala menor melódica “(ésta es la escala menor más melódica y más general)” y alterando el 7º grado al subir y al bajar en la escala cromática “(ésta es la que más caracteriza el modo menor)”.⁹⁴

A continuación presenta una escala cromática de La menor para que sirva de ejemplo en todos los modos menores.

Fig.29. Página 25 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

El método prosigue con cuatro ejercicios numerados del 6º al 9º todos ellos escritos en compás de cuatro por cuatro, sin indicación de tempo ni dinámica.

V.1.7.29.- Tono de Fa mayor.

La propuesta para el tono de Fa mayor sigue el mismo patrón que en otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son cuatro ejercicios numerados del 10 al 13.

⁹⁴ Ibídem, p. 25.

Fig.30. Página 27 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.30.- Tono de Re menor.

Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, el método continúa con el estudio del tono de Re menor de la misma manera. No escribe la escala menor natural ni armónica, primero escribe la escala ascendente y descendente en su forma melódica en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son cuatro ejercicios numerados del 13 al 16. Cabe resaltar que ya aparece un ejercicio con el número 13 en los de la tonalidad de Fa mayor en la página 27.

Fig.31. Página 28 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.31.- Sonidos filados.

Seguidamente da una recomendación sobre la utilidad del estudio de lo que denomina sonidos filados, indicando que su estudio “es de suma utilidad”. recomienda que todas las escalas de notas tenidas se estudien “filando los sonidos y teniendo presentes las instrucciones que se han dado.”⁹⁵

⁹⁵ Ibídem, p. 28.

Es una recomendación interesante y además muy común en el estudio de los instrumentos de viento. No obstante, los cambios graduales en las dinámicas son de una enorme dificultad en los instrumentos de metal debido a que se debe de incrementar la cantidad de aire pero sin variar la presión de éste, ya que de lo contrario se producen cambios no deseados en la afinación.

V.1.7.32.- Tono de Sol mayor.

Beltrán presenta las escalas ascendente y descendente en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios numerados del 17 al 19.

Fig.32. Página 30 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.33.- El *staccato*.

Se aborda una nueva articulación que ya había citado pero que no había sido explicada ni estudiada. Se trata del *staccato* y lo hace indicando que “El *Staccato* se indica con unos puntos largos por encima o por debajo de las notas”. En cuanto a su ejecución, se obtiene “dando un golpe de lengua con más rapidez y vigor que en el picado, quitando a esta figura la mitad del valor que representa y guardando la otra mitad en silencio”. Para Beltrán esta articulación produce “un efecto brillante” y “debe estudiarse con mucho cuidado, comenzando los ejercicios despacio, hasta que se hagan con regularidad y después se avivarán progresivamente.”⁹⁶

⁹⁶ Ibídem, p. 30.

Fig.33. Página 30 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

La explicación de Beltrán es clara y el consejo para su estudio, muy común también en la actualidad, permite prevenir y corregir malos hábitos.

V.1.7.34.- Tono de Mi menor.

Presenta la escala melódica de Mi menor en notas largas de manera ascendente y descendente. Como en los casos anteriores, tampoco escribe la escala menor natural ni armónica.

Fig.34. Página 32 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Los ejercicios dedicados al trabajo del tono de Mi menor son tres, numerados del 20 al 22.

V.1.7.35.- El picado-ligado

Respecto a la articulación del picado-ligado, que como el *stacatto* ya había sido citada pero que no había sido explicada, advierte que este se “se indica con unos puntos como el picado y una ligadura por encima de ellos”. Para su

ejecución aconseja efectuar “un golpe de lengua suave en cada nota sin interrumpir el sonido entre todas las que abrace dicha articulación.”⁹⁷

La explicación es clara, aunque discrepamos con Beltrán en cuanto a la ejecución. Nos dice que “...se ejecuta dando un golpe de lengua suave en cada nota sin interrumpir el sonido entre todas las que abrace dicha articulación.” En todas la explicaciones sobre las distintas articulaciones ha hablado del “golpe de lengua”, pero nosotros creemos más preciso referirse a un golpe de aire, en este caso suave, ya que será el aliento el que hará vibrar los labios del instrumentista y producirá de este modo la vibración necesaria para que suene el instrumento. La lengua por sí sola no puede realizar esto correctamente. Para apoyar nuestra afirmación podemos citar a Arban, que nos dice lo siguiente:

“No hay que olvidar tampoco que la expresión “coup de langue” (golpe de lengua) es meramente convencional; la lengua no golpea sino al contrario, realiza un movimiento retrogrado y simplemente desempeña el papel de válvula.”⁹⁸

Esta afirmación de Arban resulta, en nuestra opinión, mucho más adecuada y correcta que ofrecida por Beltrán.

V.1.7.36.- Tono de Si bemol mayor

Seguidamente el método prosigue con el estudio del tono de Si bemol mayor. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son cuatro ejercicios numerados del 23 al 26.

⁹⁷ Ibídem, p. 32.

⁹⁸ ARBAN, J.B. (1936): *Famous Method for Slide and Valve Trombone and Baritone*, adaptado por C. Randall y S. Mantia, New York, Carl Fischer Inc., p. 12.

Fig.35. Página 33 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.37.- Sonidos cortados.

A continuación Beltrán define lo que denomina “sonidos cortados” indicando que reciben este nombre “cuando las notas están ligadas en pequeños grupos y separados éstos por breves silencios. Para su ejecución recomienda “apoyar” mucho la primera nota y resbalando el sonido sobre la segunda, que debe quedar muy corta”. También aporta otro modo de indicar los sonidos cortados, “colocando en lugar del pequeño silencio un punto largo sobre la última nota de cada grupo, lo cual no indica que ella deba picarse sino que se haga muy corta.”⁹⁹

Fig. 36. Página 33 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

Fig.37. Página 33 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

⁹⁹ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 33.

La explicación es concisa, sin dejar ningún género de dudas, por lo que no nos detendremos más en ella pasando a analizar los ejercicios propuestos para su estudio y el de la nueva tonalidad.

V.1.7.38.- Tono de Sol menor.

En esta tonalidad prosigue con el mismo sistema. Escribe la escala melódica en notas largas en sentido ascendente y descendente y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios numerados del 27 al 29.

Fig.38. Página 35 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.39.- Apoyatura.

Tras la escala de Sol menor melódica encontramos la definición de Beltrán sobre el vocablo apoyatura. Beltrán indica que se trata de “una pequeña nota sobre la cual se apoya el sonido pasándolo muy ligado y con suavidad a la nota ordinaria siguiente”. En cuanto a su valor, indica que las apoyaturas “toman el valor que presentan por su figura de la nota ordinaria que sigue a cada una de ellas, siendo generalmente la mitad y algunas veces uno o dos tercios.”¹⁰⁰

Fig.39. Página 35 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

¹⁰⁰ Ibídem, p. 35.

La definición vuelve a ser clara, pero podemos ver lo que nos dicen otros autores. Antonio Romero en su *Gramática musical* dice lo siguiente:

“¿Qué son apoyaturas?

Unas notitas que se encuentran entre las notas ordinarias.

¿Cómo se ejecutan las apoyaturas?

Apoyando en ellas el sonido y pasando con suavidad a la nota ordinaria siguiente, con la cual deben ligarse.

¿Tienen valor propio las apoyaturas?

A las apoyaturas se les da el valor que representa su figura, pero éste se toma de la nota ordinaria que sigue á cada una.”¹⁰¹

José Joaquín Artola en la lección 19 de su *Teoría del Solfeo* en la que habla sobre las notas de adorno, lo explica del siguiente modo:

“Apoyatura: Es como su nombre indica, una nota que sirve de apoyo para pasar a la siguiente. Toma su valor de la nota siguiente. Es decir que: si la apoyatura es una figura blanca y la siguiente redonda, ésta quedará reducida a blanca porque aquella le quita el valor de una blanca. El objeto de la apoyatura es acentuar la nota de adorno que representa, terminando suave y con duración algo abreviada de la nota ordinaria que le sigue. La apoyatura como nota de adorno es una especie de jeroglífico que los autores modernos sustituyen escribiéndola como nota ordinaria con su valor correspondiente y ligada a la siguiente, para que, conforme a la regla de los matices, sea acentuada o apoyada, pasando a la siguiente que será suave y abreviada.”¹⁰²

Podemos ver que ambas explicaciones son similares a la de Beltrán pero Artola aporta una visión más moderna sobre ésta, calificándola como “...una especie de jeroglífico que los autores modernos sustituyen escribiéndola como nota ordinaria con su valor correspondiente y ligada a la siguiente...”. Creemos que en realidad no aporta nada a la interpretación, el oyente es incapaz de distinguirla y simplemente complica en cierto modo la escritura.

¹⁰¹ ROMERO Y ANDÍA, Antonio (1857): *Gramática musical*...ob. cit., p. 34.

¹⁰² ARTOLA, José Joaquín (1919): *Teoría del Solfeo*, ob. cit., p. 75.

V.1.7.40.- Tono de Re mayor.

En esta tonalidad sigue la misma pauta anterior, escribe la escala de Re mayor de manera ascendente y descendente en notas largas y luego propone ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios numerados del 30 al 32.

Fig.40. Página 38 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.41.- Tono de Si menor.

El método continúa con el estudio del tono de Si menor. Sólo presenta la escala menor melódica en notas largas de manera ascendente y descendente. Posteriormente propone cuatro ejercicios numerados del 33 al 36.

Fig.41. Página 39 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

A continuación advierte que los bajos en Do y Si b ejecutarán solamente la primera octava de la escala mientras que los de Fa y Mi b deberán hacerlo “según el estado de su embocadura” de manera completa o “hasta donde el maestro indique, continuando la bajada al grado siguiente de la nota con que hayan concluido la subida”. En el resto de escalas con una extensión mayor “sea en los sonidos graves o en los agudos se hará lo mismo que he indicado para éstas.”¹⁰³

¹⁰³ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo*...ob. cit., p. 39.

Creemos perfectamente posible que un alumno con la tuba contrabajo puede ejecutar la escala en dos octavas al igual que con la tuba baja. Es más, recomendamos el estudio de ambas, ya sea comenzando una octava más grave o continuando por el registro agudo, pero que todas las escalas se interpreten en dos octavas.

V.1.7.42.- Tono de Mi bemol mayor.

Beltrán prosigue con el estudio del tono de Mi bemol mayor presentando la escala en notas largas, según su sistema, de manera ascendente y descendente en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son cuatro ejercicios numerados del 37 al 40.

Fig.42. Página 40 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.43.- Mordentes.

A continuación Beltrán pasa a explicar los mordentes, de los que indica “se componen de una o dos notas pequeñas que se encuentran entre las ordinarias, y se ejecutan con rapidez y energía, tomando su corto valor generalmente del silencio o nota que les procede”. Distingue un aspecto importante y es su diferenciación de las apoyaturas y para ello se debe escribir “con figuras de muy corto valor, debiendo cuidar de no confundirlos puesto que sus efectos son distintos.”¹⁰⁴

La explicación es correcta y la podemos comparar con la de Pedrell:

¹⁰⁴ Ibídem, p. 40.

“Mordente, mordant o mordante (fr.). mordent (al.) etc. Adorno musical compuesto de una, dos, tres o cuatro notitas que se anteponen, como la apoyatura, a una nota grande, diferenciándose de ésta en que toma su valor, cuando es posible, de la nota grande o silencio que le precede. Ejecútase[sic] con rapidez, ligándolo, siempre, con la nota siguiente. V. ADORNOS”¹⁰⁵

Se observa que ambas son similares, aunque Pedrell nos dice que las notas que componen el mordente pueden ser hasta cuatro y Beltrán las deja en dos. También difieren en cuanto a la figura de la que toman el valor, ya que según Beltrán debe hacerse de la nota o silencio que les precede, y según Pedrell del que les precede, aunque añade “cuando sea posible”. También puede tratarse de un error tipográfico como ya hemos visto en otras ocasiones. No obstante y según nuestra experiencia, se pueden realizar de ambos modos y debe de ser el criterio de cada intérprete el que decida el modo más conveniente en cada ocasión.

V.1.7.44.- Tono de Do menor.

El método continúa con la escala menor melódica en notas largas y de manera ascendente y descendente según su propuesta. Los ejercicios para esta tonalidad son tres y están numerados del 41 al 43.

Fig.43. Página 43 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

¹⁰⁵ PEDRELL, Felipe (1894), *Diccionario Técnico...* ob. cit., p. 294.

V.1.7.45.- Tono de La mayor.

Seguidamente continúa con el estudio del tono de La mayor y para ello presenta la escala (ascendente y descendente) en notas largas. Los ejercicios propuestos son cuatro y están numerados del 44 al 47.

Fig.44. Página 44 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.46.- Tono de Fa # menor.

El método prosigue con el estudio del tono de Fa sostenido menor. No escribe la escala menor natural ni armónica. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en su forma melódica en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son cuatro ejercicios numerados del 48 al 51.

Fig.45. Página 45 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.47.- Tono de La bemol mayor.

Seguidamente continúa con el estudio del tono de La bemol mayor. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son cinco ejercicios numerados del 52 al 56.

Fig.46. Página 47 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.48.- Grupetos.

A continuación encontramos una explicación sobre el término grupeto:

Grupetos: se indican con notas pequeñas intercaladas entre las ordinarias: hay grupetos de tres y cuatro notitas, que deben estar siempre dentro del círculo de una tercera menor o disminuida, tomando su valor del silencio o nota ordinaria que precede a cada uno.

Algunas veces se usan signos de abreviación para indicar los grupetos. Cuando deben empezarse por la nota superior se usa este ∞ y cuando se empieza por la nota inferior este otro \mathcal{N} añadiendo las alteraciones que sean necesarias para formar la tercera menor o disminuida.

La ejecución de los grupetos lo mismo que las demás figuras de adorno varían hasta lo infinito, el gusto del artista que debe amoldarlo al carácter de la música que ejecute, es la única guía que puede darse para usarlos con propiedad. Los compositores modernos escriben las figuras de adorno con notas ordinarias, con lo cual se logra su ejecución correcta y se evitan interpretaciones erróneas.

Los bajos fundamentales y aun los cantantes no es muy general el que usen las figuras de adorno, especialmente cuando son rápidas.¹⁰⁶

¹⁰⁶ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 47.

Pedrell en su *Diccionario técnico* nos da la siguiente definición:

“**Grupeto.** Voz españolizada de la italiana *grupetto*, llamada *groupe* o *petit groupe* en francés. Es una especie de mordente, compuesto de tres o cuatro notitas, pero que se distingue de éste:

1.º En que sus notas componentes se agrupan, circuyen o rodean a la principal:

2.º En que deben ejecutarse con más o menos rapidez, y hasta lentamente en algunos casos, acomodándose al carácter y expresión dominante de la frase en que se hallen, y

3.º En que pueden, y es costumbre, anotarse en cifra.

Para la técnica del *Grupeto*, veáse GRUPETOS (CLASES DE) y GRUPETOS (NOTACIÓN DE LOS). Añádase a lo dicho allí, que el intervalo que debe formar la nota superior de un *grupeto* ha de ser el de un tono o un semitono, según resulta, naturalmente, en la escala del tono que domine en la frase, y la inferior el de un semitono, lo que obliga, precisamente, en muchos casos a alterar la nota.

El *grupeto* comienza por la nota superior o por la inferior, de lo que toman el nombre de *grupetos superiores* o *inferiores*.

Grupetos (Clases de) Practícanse [sic] los de tres y de cuatro notas.

Úsanse [sic] los primeros entre una nota y su repetición y entre una nota y su puntillo (en cuyo caso debe considerarse el puntillo como repetición de la nota); también se usa ante una nota inicial.

Se usan los segundos entre dos notas diferentes o entre una nota y su repetición en octava superior o inferior.

Grupetos inferiores. V. GRUPETO.

Grupetos (Notación de los) En música no muy antigua se ve cifrado el grupeto superior, verticalmente, o por medio de una S colocada horizontalmente, y el inferior por una S de figura invertida, que es el signo hoy día usado, colocada horizontalmente. Las alteraciones, sostenido- o becuadros se ponen encima del signo. Para la exacta interpretación de esta clase de signos hay que atender a la época de la edición de la obra en que se hallen.

Grupetos superiores. V. G RUPETO.”¹⁰⁷

La explicación de Pedrell es más extensa pero muy similar en lo principal a la de Beltrán.

V.1.7.49.- Trinos.

A continuación encontramos una explicación sobre el trino en estos términos:

“El *trino* se indica con este signo *tr* y se ejecuta alternando rápidamente la nota que lo tenga indicado con su inmediata superior. Como esta clase de adornos se usan poco en los bajos profundos, no he puesto ejercicios para practicarlos, pero será muy útil estudiarlos sobre todos los grados de la escala cuya ejecución sea posible, empezando por el batido de las dos notas despacio y acelerándolo gradualmente hasta la mayor velocidad posible.”¹⁰⁸

La explicación es correcta y Beltrán no está falto de razón al afirmar que se usaba poco este adorno en su época. El primer compositor que usó el trino para la tuba fue Wagner en la Obertura *Die Meistersinger von Nürnberg* en 1867. Pocos ejemplos orquestales más podemos encontrar. Actualmente es más utilizado, especialmente en las obras como solista como en el *Tuba Concerto*¹⁰⁹ de Ralph Vaughan Williams. Creemos oportuna la recomendación de practicar el trino sobre todos los grados de la escala.

¹⁰⁷ PEDRELL, Felipe (1894), *Diccionario Técnico...* ob. cit., p. 211.

¹⁰⁸ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 49.

¹⁰⁹ VAUGHAN WILLIAMS, Ralph (1955): *Tuba Concerto*, London, Oxford University Press.

Tuba.

Fig.47. Richard Wagner, Obertura *Die Meistersinger von Nürnberg*

Fig.48. Vaughan Williams Tuba Concerto, 1º movimiento.

Fig.49. Vaughan Williams Tuba Concerto, 3º movimiento.

V.1.7.50.- Modo de Fa menor.

El método prosigue con el estudio del tono de Fa menor. No escribe la escala menor natural ni armónica. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en su forma melódica en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son cuatro ejercicios numerados del 57 al 60.

Fig.50. Página 50 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.51.- Tono de Mi mayor.

Seguidamente continúa con el estudio del tono de Mi mayor. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son dos ejercicios numerados del 61 al 62.

Fig.51. Página 51 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.52.- Tono de Do sostenido menor.

El método prosigue con el estudio del tono de Do sostenido menor. No escribe la escala menor natural ni armónica. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en su forma melódica en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son dos ejercicios numerados del 63 al 64.

Fig.52. Página 52 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.53.- Las tonalidades y sus modos.

Seguidamente encontramos una explicación en relación a las tonalidades y a los modos en estos términos:

“Los tonos y los modos más usuales en las músicas militares para los que tocan con la escala cambiada son los que se forman con bemoles; los que usen la escala propia y tengan el bajo acordado en Mi b o en Fa tocarán también con frecuencia en los tonos y modos que se forman con dos, tres y cuatro sostenidos, que son los que ya se han practicado. En adelante se hallarán reunidas las escalas de los tonos y modos *sinónimos o enarmónicos*, para que se estudien alternativamente, y comparándolos entre sí se vea que aunque escritas de distinto modo se ejecutan con las mismas posiciones y producen igual efecto en el oído.

Los que deseen ejercitarse en la lectura de los tonos y modos que se forman con cinco, seis y siete sostenidos copiarán todos los ejercicios y lecciones siguientes transportándolos a sus sinónimos o enarmónicos respectivos.”¹¹⁰

La explicación es clara y es una manera de ahorrar espacio en el método. Creemos que hubiera sido mejor haber dedicado algún ejercicio y lección a la práctica de todas las tonalidades en sus respectivos modos mayor y menor. Utiliza la palabra “acordado” como sinónimo de “afinado”, haciendo uso de su acepción relacionada con los instrumentos de cuerda.

V.1.7.54.- Re bemol mayor.

Seguidamente continúa con el estudio del tono de Re bemol mayor, enarmónico de Do sostenido mayor. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios numerados del 65 al 67.

¹¹⁰ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 52.

TONO DE RE \flat SINONIMO DE DO \sharp MODO MAYOR.

Fig.53. Página 53 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.55.- Si bemol menor.

El método prosigue con el estudio del tono de Si bemol menor enarmónico de La sostenido menor. No escribe la escala menor natural ni armónica. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en su forma melódica en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios numerados del 68 al 70.

TONO DE SI \flat SINONIMO DE LA \sharp MODO MENOR.

Fig.54. Página 54 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.56.- Sol bemol mayor.

Seguidamente continúa con el estudio del tono de Sol bemol mayor, enarmónico de Fa sostenido mayor. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en notas largas y

luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son dos ejercicios numerados del 71 al 72.

Fig.55. Página 56 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.57.- Mi bemol menor.

El método prosigue con el estudio del tono de Mi bemol menor enarmónico de Re sostenido menor. No escribe la escala menor natural ni armónica. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en su forma melódica en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios numerados del 73 al 75.

Fig.56. Página 57 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.58.- Do bemol mayor.

Seguidamente continúa con el estudio del tono de Do bemol mayor, enarmónico de Si mayor. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en notas largas y luego

realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios numerados del 76 al 78.

Fig.57. Página 59 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.59.- La bemol menor.

El método prosigue con el estudio del tono de La bemol menor enarmónico de Sol sostenido menor. No escribe la escala menor natural ni armónica. Como ya hizo anteriormente en las otras tonalidades, primero escribe la escala ascendente y descendente en su forma melódica en notas largas y luego realiza ejercicios sobre ésta. En este caso son tres ejercicios que no están numerados pero corresponderían a los números 79 al 81. También se debe observar que aparecen dos ejercicios numerados con el 13. En cualquier caso conviene numerar estos como 13^a y 13^b para no desclasificar el resto de ejercicios.

Fig.58. Página 60 del *Método de Bajo profundo* de Beltrán.

V.1.7.60.- El transporte.

Hasta aquí llega la parte práctica del método. A continuación encontramos un capítulo dedicado al transporte que Beltrán titula "De los

trasportes.” Consta de tres páginas y en él se dan explicaciones y recomendaciones para aquellos que estudien los instrumentos en Si bemol, Mi bemol y Fa con escala propia:

“Según se demostró al principio de este método, hay bajos profundos contruidos en los tonos de DO, SI b, MI b y FA, produciendo cada uno los sonidos naturales que forman el acorde perfecto mayor del tono en que están contruidos. La diversidad de opiniones respecto al modo de considerar dichos sonidos y de ejecutar las escalas, y la costumbre casi general en España de escribir la parte de bajo fundamental como si todos estuvieran contruidos en tono de DO, hace que los ejecutantes que tienen el instrumento en SI b y tocan con escala propia tengan que trasportar la música un tono más alto de cómo está escrita, los que lo tienen en MI b la deben trasportar un tono y medio más bajo y los que lo tienen en FA deben trasportarla dos tonos y medio más bajo.”

Dichos trasportes debe saberlos hacer todo el que haya recibido una educación musical conveniente, pero los que no se hallen en este caso tienen precisión de estudiar el *Método completo de Solfeo* por *Valero y Romero* a cuyo fin se encuentran extensas explicaciones y ejemplos prácticos relativos a esta interesante materia, que no se hallan en ningún otro método de solfeo, y después que estén bien impuestos en todas las claves, o por lo menos en la que sea más precisa por el momento, emprenderán el estudio del transporte correspondiente al instrumento que posean, según se explica a continuación.

Los que tengan el bajo en SI b y usen la escala propia deberán volver a estudiar todo este método desde la página 21 trasportando las escalas, ejercicios y lecciones un tono más alto de cómo están escritas, cuyo transporte se verifica fingiendo la *clave de DO en segunda línea* y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales cuando sea necesario a fin de que resulten iguales intervalos, como se demuestra en los siguientes

EJEMPLOS.

1^o

Música escrita para el bajo en DO.

Modo de ejecución con el de MI b.

2^o 3^o 4^o

Bajo en DO.

Ejecución con el de MI b.

Los que tengan el bajo en MI b y usen escala propia volverán a estudiar este método desde la página 21 trasportándolo todo un tono y un semitono más bajo de cómo está escrito, cuyo transporte se verifica fingiendo la *clave de SOL en segunda línea*, y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales siempre que sea preciso para que resulten iguales intervalos, como se demuestra en los siguientes

EJEMPLOS.

1^o

Música escrita para el bajo en DO.

Modo de ejecución con el de MI b.

2^o 3^o 4^o

Bajo en DO.

Ejecución con el de MI b.

Los que tengan el bajo en FA y usen escala propia volverán a estudiar este método desde la página 21 trasportándolo todo dos tonos y un semitono más bajo de cómo está escrito, cuyo transporte se efectúa fingiendo la *clave de DO en cuarta línea* y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales cuando sea necesario para que resulten iguales intervalos, según se demuestra en los siguientes (1)¹¹¹

¹¹¹ Ibídem, pp. 62 y 63.

EJEMPLOS.

1.^o

Música escrita para el bajo en DO.

Modo de ejecución con el de FA.

2.^o 3.^o 4.^o

Bajo en DO.

Ejecución con el de FA.

(1) Si al hacer este transporte resultan algunos pasajes demasiado bajos se podrán hacer una quinta justa alta de como están escritos ó sea una octava alta de lo que resulta del transporte.

Las explicaciones y consejos dados para practicar los transportes son correctos bajo nuestro punto de vista. Beltrán recomienda el estudio del *Método completo de Solfeo* por Valero y Romero.¹¹² Según nuestra opinión es un buen método de solfeo, con abundantes explicaciones teóricas y un número considerable de lecciones y ejercicios prácticos. La parte dedicada al transporte y las claves se encuentra al final del tratado, concretamente desde la página 119 a la 122, que es la última.

V.1.7.61.- Modos de transporte. Escala propia y escala cambiada.

Seguidamente Beltrán nos da su opinión sobre las ventajas e inconvenientes de tocar un instrumento con escala propia o escala cambiada:

“De todo lo demostrado resulta que el tocar con escala propia tiene la ventaja de poder servirse de cualquier instrumento sea cual fuere el tono en que esté construido sin hacer un estudio especial para cada uno, puesto que en todos se ejecutan las notas con iguales posiciones, y la de poder reemplazar unos individuos

¹¹² VALERO, José y ROMERO, Antonio (1856): *Nuevo método completo de solfeo*, Madrid, Antonio Romero.

con otros en un momento dado sin preparación previa, lo cual ocurre con frecuencia en las músicas militares, pero tienen el inconveniente de tener que tocar casi siempre transportado, si bien esto debe saber hacerlo todo buen músico.

El tocar con la escala cambiada tiene la ventaja de no tener que transportar más que en los casos generales, pero tiene el inconveniente de que el que toca un bajo en SI b por este sistema no puede tocar otro que esté en DO, en FA o en MI b sin hacer un nuevo estudio cambiando todas las posiciones de la escala, pues en cada uno se ejecutan de un modo distinto.

Si todos los que componen o arreglan para las músicas militares considerasen estos instrumentos como traspasadores que son y escribieran cada uno en el tono correspondiente para que resultaran al unísono del todo de DO que sirve de tipo, como se hace con las trompas, clarines, cornetines, clarinetes etc.: los ejecutantes podrían tocar todos con escala propia llamando acorde de DO a los sonidos naturales aunque su instrumento estuviese construido en otro tono con lo cual se evitarían los traspasos de que he hecho mención y la anarquía que reina en esta materia.”¹¹³

Las explicaciones de Beltrán nuevamente son claras y concisas. Queremos añadir que personalmente hemos probado los dos sistemas y finalmente nos decantamos por tocar con la escala cambiada, ya que de este modo además de las ventajas que enumera Beltrán añadimos la de oír siempre en Do independientemente de con que instrumento toquemos. Habitualmente usamos la tuba en Do y la tuba en Fa por lo que hemos aprendido las posiciones de cada una de ellas, pero no resulta demasiado complicado aprender las posiciones de la tuba en Si bemol o la de Mi bemol. Simplemente se necesita práctica y dedicación al igual que para aprender las diferentes claves.

Finalmente para concluir el método recomienda “...a los que se dediquen a tocar el bajo profundo que no se contenten con ser medianías...” “...y procuren adquirir el mayor grado posible de instrucción musical, profundizando primero

¹¹³ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo...* ob. cit., p. 64.

en el Solfeo y pasando después al estudio de la Armonía...” Para este objeto recomienda el estudio del *Prontuario del Cantante y del instrumentista*,¹¹⁴ compuesto por José Aranguren. Es un interesante libro de 64 páginas en el que se recogen los conocimientos teóricos que deben conocer tanto los cantantes como los instrumentistas y abarcan desde la teoría de la música hasta las nociones básicas de armonía e interpretación según Aranguren.

Conviene indicar en cuanto a la música que, de manera general, su gran mayoría está influenciada por la ópera y la zarzuela de la época. Concretamente observamos una gran influencia de la ópera italiana en muchas de las lecciones.

Un apunte más desde el punto de vista técnico es el del registro empleado en el método. Aunque ya se ha comentado anteriormente, queremos destacar en este momento que el registro abarcado en las lecciones y ejercicios comprende desde el La₁ de la lección 4^a página 26 hasta el Re₄ de la escala de Re Mayor en la página 38, aunque en las lecciones propiamente dichas la nota más aguda que aparece es el Do bemol₄ de la lección 47 en la página 59.

¹¹⁴ ARANGUREN, José (1860): *Prontuario del cantante é instrumentista*, Madrid, Luis Beltrán.

V.2.- Transcripción del *Método de bajo* de José María Beltrán.

MÉTODO

DE BAJO PROFUNDO

APLICABLE A TODOS LOS INSTRUMENTOS GRAVES

conocidos con los nombres

DE SAXHORN, BOMBARDÓN, CONTRABAJO, HELICÓN,

BASS-TUBA, PELLITON, ETC., ETC.,

bien sea que estén contruidos en tono

de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y

que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación.

COMPUESTO POR

D. JOSÉ MARÍA BELTRÁN.

Músico mayor del Regimiento de Inf.^a de Zamora n^o 8,

Condecorado con la cruz Americana de Isabel la Católica

y con la de San Fernando de 1^a clase.

Trascripción de **Miguel Moreno Guna**

MADRID

INTRODUCCIÓN.

Los instrumentos¹ destinados a ejecutar la parte del bajo fundamental o profundo en las músicas militares han adquirido gran desarrollo y suma importancia con la invención de los pistones y de los cilindros.

En Francia, en Alemania y en otros países se construyen bajos profundos de diversas formas y se les designa con distintos nombres como los de *Saxhorn*, **Bombardón**, **Contrabajo**, *Pelliton*, **Helicón**, *Bass-tuba* y otros varios, pero ni la diversidad de formas, ni la variedad de nombres hacen variar la manera de tocarlos, lo cual es muy ventajoso para los que a ellos se dedican.

Dichos instrumentos suelen estar contruidos en los tonos de Do y Si b o en los de Fa y Mi b graves, siendo indispensable que haya de todos ellos en las músicas militares para obtener sonidos robustos y sonoros en todas las tonalidades, tanto en la parte grave como en la media y aguda del bajo fundamental.

El ser de pistones o de cilindros tampoco causa alteración en la manera de ejecutar, pues, unos y otros producen idéntico efecto en la entonación, diferenciándose solo en la construcción interior de su mecanismo.

Los sonidos naturales que se obtienen en los bajos profundos sin emplear los pistones o cilindros son, la tónica, su quinta superior, su octava, su décima, su docena y su quincena también superiores, los cuales forman el acorde perfecto mayor del tono en que cada uno está construido.

Los pistones y los cilindros, puestos en movimiento por la presión de los dedos, sirven para abrir paso al aire y dejarlo penetrar en la bomba que a cada uno pertenece, por cuya operación se prolonga instantáneamente el tubo general del instrumento y por consiguiente se baja la entonación de los sonidos naturales en proporción al largo de dichas bombas, formando distintos acordes perfectos mayores.

El segundo pistón o cilindro cuya bomba es la más corta, baja medio tono a los sonidos naturales. El primero, cuya bomba es doble larga que la del segundo, baja un tono a los sonidos naturales. El tercero, cuya bomba tiene triple largo que la del primero, baja un tono y medio a los sonidos naturales. En algunos instrumentos la bomba de dicho tercer pistón o cilindro es cuádruple de largo que la del primero y por consiguiente baja dos tonos a los sonidos naturales. El cuarto pistón o cilindro, cuya bomba es quintupla que la del primero, baja dos tonos y medio a los sonidos naturales, y empleando dos o más pistones o cilindros a la vez se obtienen todos los acordes perfectos mayores que se verán en la parte práctica.

Como, según queda dicho, hay instrumentos contruidos en tono de Si b, en Do, en Mi b y en Fa, los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones o cilindros son distintos respecto al tono de la orquesta, lo cual ha dado lugar a que haya divergencia de pareceres en la manera de considerarlos.

Los franceses consideran estos instrumentos como las trompas y los clarines, llamando acorde de Do al que producen naturalmente sin el auxilio de pistones ni cilindros, cualquiera que sea el tono en que estén contruidos; y al escribir la parte que han de ejecutar en el conjunto, hacen el trasporte que a cada uno corresponde o exigen que lo haga el ejecutante.

Los alemanes llaman acorde de Do al que producen naturalmente los instrumentos contruidos en tono de Do; acorde de Si b al que producen los contruidos en Si b; acorde

¹ Diferenciamos mediante otro tipo de fuente tipográfica, *Times New Roman* 12, los textos correspondientes a la transcripción del método de Beltrán.

de Mi b al que producen los contrabajos en Mi b, y acorde de Fa al que producen los contrabajos en tono de Fa, con lo que se evitan los trasportes.

En España hay profesores que practican el sistema francés y que por consiguiente hacen la escala con las mismas posiciones en todos los bajos, cualquiera que sea el tono en que estén contrabajos, a lo que llamamos tocar con escala propia; pero también hay otros que dan la preferencia al sistema alemán, los cuales hacen la escala con unas posiciones cuando el instrumento está contrabajo en Do, con otras cuando está contrabajo en Si b, con otras cuando está en Mi b y con otras cuando está en Fa, a lo que llamamos tocar con escala cambiada.

Respetando ambos sistemas y queriendo dejar a cada profesor o discípulo la libertad de elegir el que crea más conveniente, presento mi obra de modo que pueda servir para uno y para otro, pues mi objeto es que sea útil para todos.

Los que opten por tocar según el sistema francés empezarán la parte práctica del estudio, cualquiera que sea el tono en que esté contrabajo su instrumento, en la página 5 y lo continuarán en las 6, 7 y 8, saltando después a la 19², desde la que seguirán hasta el fin sin interrupción.

Los que opten por tocar según el sistema alemán, si tienen el instrumento contrabajo en tono de Do, empezarán el estudio práctico en la misma página 257 antes mencionada, lo seguirán en las 258, 259, 260 y 261, y después saltarán a la 272³; Si tienen el instrumento contrabajo en tono de Si b suprimirán las páginas 257, 258, 259 y 260, estudiarán las 261, 262, 263, 264 y 265, y saltarán a la 272⁴; Si tienen el instrumento contrabajo en tono de Mi b suprimirán las páginas 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264, estudiarán las 265, 266, 267, 268 y 269, y saltarán a la 272⁵; y los que lo tengan contrabajo en tono de Fa empezarán en la página 269, desde la que seguirán sin interrupción hasta el fin del método.

Si con esta obra contribuyo a facilitar y perfeccionar la enseñanza de los bajos fundamentales o profundos, que tan importante papel hacen en las músicas militares, quedarán cumplidos mis deseos.

José María Beltrán.

² En el libro de Beltrán dice que hay que saltar a la página 21. Por las diferencias en la paginación de esta edición hay que hacerlo a la 272.

³ Ídem.

⁴ Ídem.

⁵ Ídem.

POSICIÓN DEL CUERPO Y DEL INSTRUMENTO.

La posición más cómoda para tocar cualquier instrumento de viento es de pie, teniendo las piernas entreabiertas, la cabeza y el cuerpo derechos sin rigidez, el vientre embebido y el pecho adelantado para poder respirar libremente.

Las diversas formas que los constructores dan a los *Bombardones*, *Saxhorns*, *Helicones* y demás bajos profundos, hace difícil el fijar la posición en que deben colocarse para tocarlos, pero por regla general deberán sujetarse con el brazo y con la mano izquierda de modo que, además de sostener su peso, quede la boquilla bien sujeta a los labios y los pistones o cilindros en posición de poderse manejar cómodamente con la mano derecha. Los dedos de esta mano se colocarán un poco arqueados descansando sus yemas sobre las cabezas de los pistones o cilindros por el orden siguiente: el dedo índice sobre la del primero, el del corazón sobre la del segundo y el anular la del tercero. El dedo pulgar se colocará de modo que dé seguridad a la mano sin quitar a los otros la libertad que necesitan para ejecutar, y el dedo pequeño quedará libre en los instrumentos de tres pistones o cilindros, y manejará el cuarto en los que tengan cuatro.

DE LA EMBOCADURA Y DE LA EMISION DEL SONIDO.

Las filas de dientes de las mandíbulas superior e inferior se colocarán perpendicularmente una sobre otra, dejando una pequeña abertura por la que pasará la punta de la lengua al articular.

Los labios, bien extendidos sobre los dientes y más cerrados, solo dejarán paso al aire destinado a producir el sonido, siendo mayor la abertura por las notas graves y menor para las agudas.

La boquilla se aproximará al centro de la boca apoyándola bien contra los labios a fin de que no se mueva al emitir el sonido.

La emisión del sonido se verifica acercando la punta de la lengua a la abertura de los labios y retirándola con rapidez, como se hace para despedir de la boca un papelito u otra cosa pequeña, dando al mismo tiempo impulso al aire y dirigiéndolo por la boquilla al tubo general del instrumento.

Al emitir el sonido debe evitarse inflar los carrillos, procurando que el semblante conserve un aspecto agradable.

El sonido se distingue por el *timbre* y por la *intensidad*. El timbre es la calidad sonora de cada instrumento y la intensidad es el mayor o menor grado de fuerza que se da al sonido.

DE LA RESPIRACIÓN.

En todos los instrumentos de viento es de la mayor importancia el estudio de la respiración, pero en los bajos profundos de las músicas militares lo es mucho más, porque sus cavidades hacen que se consuma mucho aire en poco tiempo. Sin embargo, procurando adquirir una buena y franca emisión de sonido y estudiando cuidadosamente el mecanismo de la respiración, pueden llegarse a tocar estos instrumentos sin gran trabajo.

La respiración se compone de dos movimientos alternativos que son la **inspiración** y la **expiración**. La inspiración, por medio de la cual se llenan de aire los pulmones, se efectúa entreabriendo los labios, adelantando la tabla del pecho lentamente

y embebiendo el vientre, procurando no descomponer la posición de la embocadura, y de que el paso del aire por la garganta no produzca fatiga ni ruido.

La expiración, por la cual devuelven los pulmones el aire que han recibido y con el cual se produce el sonido, debe de ser lenta y económica para que dure el mayor tiempo posible, cuidando de cerrar bien la parte de los labios que queda fuera de la boquilla, para que el aire no se pierda al darle impulso para emitir el sonido.

Dichos dos movimientos se estudiaran al principio sin necesidad del instrumento, repitiéndolos hasta que se hagan con facilidad y desahogo; después se tomará la boquilla sola en la mano y se volverán a estudiar poniendo en práctica lo explicado anteriormente relativo a la embocadura y a la emisión, empezando por producir sonidos de corta duración.

DE LA BOQUILLA.

La forma de la boquilla, la anchura de su diámetro y la del granillo, que es el agujero interior por donde se introduce el aire, influyen mucho en la facilidad de la emisión y en la calidad del sonido; por lo tanto, el profesor debe de observar lo que más convenga a la conformación y a la fuerza de los labios de cada discípulo, teniendo en cuenta las dimensiones generales de cada instrumento para que la boquilla guarde con ellas la debida proporción.

DE LA AFINACIÓN.

En todos los instrumentos de metal es la afinación defectuosa; mas para remediar tan grave mal tienen, en primer lugar, la bomba llamada general que corresponde al tubo principal y sirve para afinar los sonidos que se producen sin el auxilio de los pistones o cilindros, llamados sonidos naturales, y además tienen otra bomba correspondiente a cada pistón o cilindro, por medio de las cuales se afinan los sonidos que con cada uno se producen. Con estos medios materiales y con la mayor o menor presión de la embocadura, guiado por un oído fino y ejercitado, se consigue tocar correctamente afinado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN DO.

Sonidos naturales de los bajos profundos en DO con tres pistones o cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presión de los dedos.

Sonidos naturales llamados por que se obtienen sin emplear pistón ni cilindro alguno

El 2º pistón o cilindro baja medio tono a los sonidos naturales y produce los siguientes:

El 1º baja un tono y produce los siguientes:

El 3º baja tono y medio y da estos otros:

El 1º y el 2º producen igual efecto que el 3º solo:

El 2º y el 3º bajan dos tonos y producen estos:

El 1° y el 3° bajan dos tonos y medio y dan estos:

1°, 2° y 3° bajan tres tonos y dan los siguientes:

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones o cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe de emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las más usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitación o la ligadura de ciertos pasajes .

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer pistón o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al diapasón general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificación ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta a aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono más de lo que se ha demostrado anteriormente, como se ve en los ejemplos siguientes:

El 3° pistón o cilindro reformado baja dos tonos y produce:

El 2° y 3° bajan dos tonos y medio y dan:

El 1° y 3° bajan tres tonos y dan:

El 1°, 2° y 3° bajan tres tonos y medio y dan:

Con dichos instrumentos, en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas, se hará con las siguientes:

BAJOS PROFUNDOS EN DO CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1º, 2º y 3º son iguales en los instrumentos de tres pistones o cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón o cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos

y combinando con los otros tres da una serie de acordes, más o menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4º pistón o cilindro es el aumentar la extensión el instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión:

EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN DO.

Cuando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se explicó anteriormente, emitiendo los sonidos según se dijo debía hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonación que les corresponde como si se solfeara y darles el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo más que para los agudos.

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios sin interrupción, podrá tomar un pequeño descanso a la mitad de cada uno.

2^{as} mayores
y menores

3^{as} mayores
y menores

4^{as} mayores
y menores

5^{as} mayores
y menores

6^{as} mayores
y menores

7^{as} mayores
y menores

Octavas

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

1^o

Quando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar a la escala del tono de Do modo mayor que se encuentra en la página 272⁶ y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto a la posición, embocadura y respiración.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN SI b.

Sonidos naturales de los bajos profundos en Si b con tres pistones o cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presión de los dedos.

Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear pistón ni cilindro alguno:

El 2º pistón o cilindro baja medio tono a los sonidos naturales y produce los siguientes:

El 1º baja un tono y produce los siguientes:

El 3º baja tono y medio y da estos otros:

El 1º y el 2º producen igual efecto que el 3º solo:

El 2º y el 3º bajan dos tonos y producen estos:

El 1º y el 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:

1º, 2º y 3º bajan tres tonos y dan los siguientes:

⁶ Ya explicado anteriormente. En el original página 21. En el libro de Beltrán dice que hay que saltar a la página 21. Por las diferencias en la paginación de esta edición hay que hacerlo a la 272.

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones o cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe de emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las más usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitación o la ligadura de ciertos pasajes .

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer pistón o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al diapasón general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificación ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta a aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono más de lo que se ha demostrado anteriormente, como se ve en los ejemplos siguientes:

El 3 ^{er} pistón o cilindro reformado baja dos tonos y produce:		El 2 ^o y el 3 ^o bajan dos tonos y medio y dan:	
El 1 ^o y el 3 ^o bajan tres tonos y dan:		1 ^o , 2 ^o y 3 ^o bajan tres tonos y medio y dan:	

Con dichos instrumentos, en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas, se hará con las siguientes:

BAJOS PROFUNDOS EN SI b CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1^o, 2^o y 3^o son iguales en los instrumentos de tres pistones o cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón o cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos

y combinando con los otros tres da una serie de acordes, más o menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4º pistón o cilindro es el aumentar la extensión del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión:

8ª baja -----

EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN SI b.

Quando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se explicó anteriormente, emitiendo los sonidos según se dijo debía hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonación que les corresponde como si se solfeara y darles el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo más que para los agudos.

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes sin interrupción, podrá tomar un pequeño descanso a la mitad de cada uno.

2^{as} mayores
y menores

3^{as} mayores
y menores

4^{as} mayores y menores

5^{as} mayores y menores

6^{as} mayores y menores

7^{as} mayores y menores

Octavas

Detailed description: This section contains five groups of musical exercises for the bass clef. Each group consists of two staves. The first group is for 4th and 5th scales, the second for 5th and 6th, the third for 6th and 7th, the fourth for 7th and Octaves, and the fifth for Octaves. The exercises include ascending and descending scales with various rhythmic patterns and rests.

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

1^o

2^o

3^o

4^o

Detailed description: This section contains four groups of musical exercises for the bass clef, labeled 1^o, 2^o, 3^o, and 4^o. Each group consists of two staves. The exercises include ascending and descending scales with various rhythmic patterns and rests. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, and 3 above the notes. The exercises are designed to improve diatonic and chromatic scale technique.

Cuando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar a la escala del tono de DO modo mayor que se encuentra en la página 272⁷ y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto a posición, embocadura y respiración.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN MI b.

Sonidos naturales de los bajos profundos en MI b con tres pistones o cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presión de los dedos.

Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear pistón ni cilindro alguno:

El 2º pistón o cilindro baja medio tono a los sonidos naturales y produce los siguientes:

El 1º baja un tono y produce los siguientes:

El 3º baja tono y medio y da estos otros:

El 1º y el 2º producen igual efecto que el 3º solo:

El 2º y el 3º bajan dos tonos y producen estos:

El 1º y el 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:

1º, 2º y 3º bajan tres tonos y dan los siguientes:

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones o cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe de emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

⁷ Ya explicado anteriormente. En el original página 21.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las mas usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitación o la ligadura de ciertos pasajes.

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer pistón o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al diapason general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificación ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta a aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono más de lo que se ha demostrado anteriormente, como se ve en los ejemplos siguientes:

<p>El 3^{er} pistón o cilindro reformado baja dos tonos y produce:</p>	
<p>El 1° y el 3° bajan tres tonos y dan:</p>	

Con dichos instrumentos, en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas, se hará con las siguientes:

BAJOS PROFUNDOS EN MI \flat CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1°, 2° y 3° son iguales en los instrumentos de tres pistones o cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón o cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos:

y combinando con los otros tres da una serie de acordes, más o menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4° pistón o cilindro es el aumentar la extensión del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión:

1	1	1	2	1	1	
2	4	2	3	3	2	0

EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN MI b.

Cuando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se explicó anteriormente, emitiendo los sonidos según se dijo debía hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonación que les corresponde como si se solfeara y darles el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo más que para los agudos.

1° 0 2° 2 3° 1 4° 0 5° 1 6° 1 7° 0

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes sin interrupción, podrá tomar un pequeño descanso a la mitad de cada uno.

2^{as} mayores y menores

3^{as} mayores y menores

4^{as} mayores y menores

5^{as} mayores y menores

6^{as} mayores y menores

7^{as} mayores y menores

Octavas

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

1º

2º

3º

4º

5°

Cuando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar a la escala del tono de DO modo mayor que se encuentra en la página 272⁸ y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto a posición, embocadura y respiración.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN FA.

Sonidos naturales de los bajos profundos en Fa con tres pistones o cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presión de los dedos.

Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear pistón ni cilindro alguno:

El 2° pistón o cilindro baja medio tono a los sonidos naturales y produce los siguientes:

El 1° baja un tono y produce los siguientes:

El 3° baja tono y medio y da estos otros:

El 1° y el 2° producen igual efecto que el 3° solo:

El 2° y el 3° bajan dos tonos y producen estos:

El 1° y el 3° bajan dos tonos y medio y dan estos:

1°, 2° y 3° bajan tres tonos y dan los siguientes:

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones o cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe de emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las mas usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitación o la ligadura de ciertos pasajes.

⁸ Ya explicado anteriormente. En el original página 21.

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer pistón o cilindro más larga, y en lugar de bajar tono y medio al diapasón general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificación ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta a aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono más de lo que se ha demostrado anteriormente, como se ve en los ejemplos siguientes:

El 3 ^{er} pistón o cilindro reformado baja dos tonos y produce:			
El 1° y el 3° bajan tres tonos y dan:			

Con dichos instrumentos, en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas, se hará con las siguientes:

BAJOS PROFUNDOS EN FA CON CUATRO PISTONES O CILINDROS.

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1°, 2° y 3° son iguales en los instrumentos de tres pistones o cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón o cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos:

y combinando con los otros tres da una serie de acordes, más o menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4° pistón o cilindro es el aumentar la extensión del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emisión:

EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN FA.

Cuando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se explicó anteriormente, emitiendo los sonidos según se dijo debía hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonación que les

corresponde como si se solfeara y darles el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo más que para los agudos.

1° 0 2° 2 3° 2 4° 0 5° 1 6° 2 7° 0 8° 0 1 2 9° 0 1 2 1 3 3 10° 0 2 2 0 1 2 11° 0 1 2 1 3 10 2 2 0 2 2 0 12° 13° 0 0 3 2 14° 15° 16°

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes sin interrupción, podrá tomar un pequeño descanso a la mitad de cada uno.

2^{as} mayores
y menores

3^{as} mayores
y menores

4^{as} mayores
y menores

5^{as} mayores
y menores

6^{as} mayores
y menores

7^{as} mayores
y menores

Octavas

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

1^o

2^o

3^o

4^o

5^o

Cuando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar a la escala del tono de DO modo mayor que se encuentra en la página 272⁹ y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto a posición, embocadura y respiración.

ESCALAS, EJERCICIOS Y LECCIONES EN TODOS LOS TONOS Y MODOS MAYORES Y MENORES. TONO DE DO MODO MAYOR.

En adelante solo se tomará respiración en los sitios en que haya silencios o en donde se encuentre este signo (☉)

⁹ Ya explicado anteriormente. En el original página 21.

ARTICULACIONES.

Se llama articulación al modo de ejecutarse un paso cualquiera uniendo o separando los sonidos entre sí.

Hay cuatro clases de articulaciones: las principales son el *picado* y el *ligado*. Sus derivadas el *stacatto* y el *ligado picado*. El *picado* se indica con unos puntitos colocados encima o debajo de las notas y se ejecuta dando un golpe de lengua a cada sonido, del modo que ya se ha ejecutado en los ejercicios anteriores.

El *ligado* se indica con una línea curva que abraza todas las notas que deben hacerse sin picar mas que la primera y sosteniendo la emisión del sonido en todas las demás.

Por regla general se esfuerza un poco la primera nota de cada grupo ligado, pasando el sonido con suavidad a las demás.

Ejercicio 1°
para el ligado
y picado.

Los ejercicios se tocarán a un movimiento muy pausado, cuidando de articular y respirar con naturalidad; a medida que el discípulo vaya adelantando podrá aumentarse el movimiento.

Una de las dificultades mayores en los instrumentos de metal es ligar dos notas que se hagan en la misma posición, por el juego de embocadura que hay que hacer al ejecutarlo. Siempre que se presente este caso debe de ligarse, cuando sea posible hacerlo, cambiando la digitación de una de las dos notas, para lo cual se consultará la tabla de la acordatura¹⁰ que tenga el bajo de que cada uno se sirva.

¹⁰ Creemos que Beltrán lo utiliza como sinónimo de tonalidad.

Ej. 4º

Ej. 5º

Se ha dicho que las comas indican los sitios en que se puede tomar aliento, pero conviene añadir que para hacerlo sin desnaturalizar las melodías, debe quitarse un poco de valor al fin de la nota que antecede a la coma y emplearlo en efectuar la inspiración, atacando la nota siguiente en la parte que le pertenezca.

Lección 1ª

MOVIMIENTO se llama al grado de lentitud o presteza que se da a toda composición musical: los movimientos se indican por medio de palabras italianas colocadas al principio de cada pieza musical o en el discurso de ella cuando el compositor quiera variarle.

MOVIMIENTOS PRINCIPALES.

Largo (muy despacio), **Larghetto** (diminutivo de largo), **Adagio** (menos despacio), **Andantino** (algo más vivo), **Andante** (más deprisa), **Allegretto** (más vivo), **Allegro** (aprisa), **Vivace** (vivo), **Presto** (con presteza), **Prestissimo** (muy veloz).

LOS MOVIMIENTOS PRINCIPALES SUELEN MODIFICARSE CON LAS PALABRAS SIGUIENTES.

Assai (mucho), **Accelerando** (acelerando), **Comodo** (con comodidad), **Con motto** (con movimiento), **Giusto** (justo), **Lento** (despacio), **Mosso** (vivo), **Molto** (mucho), **Moderatto** (moderado), **Meno** (menos), **Non troppo** (no demasiado), **Non tanto** (no tanto), **Piu** (más), **Piu stretto** (más vivo), **Piu tosto** (más vivo), **Poco** (poco), **Rallentando** (retrasando), **Ritardando** (atrasando), **Ritenutto** (reteniendo los sonidos), **Sostenuto** (sostenido), **Stringendo** (apresurando), **Slargando** (ensanchando), **Veloce** (veloz).

Lección 2ª

Lección 3ª

Matizar es el arte de la pintura significativa, variar *los colores* o *los grados de un mismo color*: en la música se usa de esta misma palabra para variar la intensidad, o sea, el grado de fuerza de los sonidos. Para designar los diferentes grados de intensidad o de los matices se hace uso de las palabras italianas siguientes, empleadas por lo general en abreviatura, y de los siguientes signos que están a continuación.

PALABRAS ITALIANAS.	ABREVIATURAS DE ESTAS PALABRAS.	SIGNIFICADO EN ESPAÑOL.
Pianissimo	pp.	muy suave
Piano	p	suave
Mezza voce	m. z, v.	a medio sonido
Mezzo forte	mf	medio fuerte
Crescendo	cres.	aumentando el sonido
Rinforzando	rinf.	reforzando
Sforzando	sfc.	esforzando
Forte	f	fuerte muy
Fortissimo	ff	fuerte
Decrescendo	de cres.	Disminuyendo gradualmente la fuerza del sonido.
Disminuyendo	dim.	
Calando	cal.	
Mancando	manc.	
Morendo	mor.	
Perdendosi	perd.	
Smorzando	smor.	

Cuando se hallan unidas dos letras **fp** significan que la primera nota se haga fuerte y las siguientes piano, y cuando se encuentren así **pf** significa que la primera nota se haga piano y las demás fuertes. Este signo indica que se empiece fuerte y se disminuya gradualmente la intensidad.

Filar significa el pasar por un sonido gradualmente del piano al fuerte y volver por la misma graduación del fuerte al piano, cuyo efecto se indica con los reguladores de esta forma .

Cuando este signo \wedge se encuentra sobre una nota, indica que debe sostenerse la fuerza del sonido con igualdad en toda su duración.

TONO DE LA MODO MENOR.

Las escalas de los modos menores se escriben de dos maneras, la una se hace alterando los grados 6º y 7º a la subida y dejándolos en su estado natural a la bajada (ésta es la escala menor más melódica y más general). La otra se hace alterando solamente el 7º grado en la subida y en la bajada (ésta es la que más caracteriza el modo menor). Presento a continuación una escala de esta segunda manera para que sirva de ejemplo a todos los modos menores.

Lección 6^a. *Adagio.*

p dol.

TONO DE FA MODO MAYOR.

Ej. 10.

Ej. 11.

Ej. 12.

Ej. 13a.

And.te muy moderato.

Lección 7^a.

p

p *p*
crescendo.
f *disminuyendo.*
p *pp*

And.te moderato.

Lección 8ª

Allº. Moderato

Lección 9ª

TONO DE RE MODO MAYOR.

El estudio de los sonidos filados es de suma utilidad: todas las escalas de notas tenidas deben estudiarse filando los sonidos y teniendo presentes las instrucciones que se han dado.

All^o. moderato

pp
p
disminuyendo.
f

Lección 11. **Allegro.**

f
dolce
marcado.
f

Lección 12. **Allegro**

con brio

TONO DE SOL MODO MAYOR.

El *Stacato* se indica con unos puntos largos por encima o por debajo de las notas y se ejecuta dando un golpe de lengua con más rapidez y vigor que en el picado, quitando a esta figura la mitad del valor que representa y guardando la otra mitad en silencio.

Ejemplo.

Efecto.

Esta articulación es de un efecto brillante, debe estudiarse con mucho cuidado, empezando los siguientes ejercicios despacio, hasta que se hagan con regularidad y después se avivarán progresivamente.

Ej. 17.

Ej. 18.

Ej. 19.

Lección 13.

Lección 14.

TONO DE MI MODO MENOR.

El *picado-ligado* se indica con unos puntos como el picado y una ligadura por encima de ellos, y se ejecuta dando un golpe de lengua suave en cada nota sin interrumpir el sonido entre todas las que abrace dicha articulación.

Ej. 20.

Ej. 21.

Ej. 22.

Andante pastoral.

Lección 15.

Lección 16. *Larghetto.*

TONO DE SI b MODO MAYOR.

Sonidos cortados: llámese así cuando las notas están ligadas en pequeños grupos y separados éstos por breves silencios.

Ejemplo:

Su ejecución debe hacerse apoyando mucho la primera nota y resbalando el sonido sobre la segunda, que debe quedar muy corta: hay otro modo de indicar los sonidos cortados, y es colocando en lugar del pequeño silencio un punto largo sobre la última nota de cada grupo, lo cual no indica que ella deba picarse sino que se haga muy corta.

Ejemplo:

Efecto:

Ej. 23.

Ej. 24.

Ej. 25.

Ej. 26.

Andante mosso.

Lección 17.

Andantino.

Lección 18.

All. giusto.

Lección 19.

grandioso. *marcado.* *marcado.*

f *p* *pp*

TONO DE SOL MODO MENOR.

Apoyatura es una pequeña nota sobre la cual se apoya el sonido pasándolo muy ligado y con suavidad a la nota ordinaria siguiente. Las apoyaturas toman el valor que presentan por su figura de la nota ordinaria que sigue a cada una de ellas, siendo generalmente la mitad y algunas veces uno o dos tercios.

Modo de indicar las apoyaturas.

Efecto.

Ej. 27.

Ej. 28.

Ej. 29.

Andante afectuoso.

Lección 20.

Four staves of musical notation in bass clef, 6/8 time signature. The music consists of eighth and sixteenth note patterns, some with slurs and accents.

Lección 21. *Largo.*

Six staves of musical notation for Lección 21. The music is in bass clef, 9/8 time signature, and includes dynamic markings such as *p*, *dolce*, *sf*, and *crescendo.* The notation features various note values, slurs, and accents.

Lección 22.

Four staves of musical notation for Lección 22. The music is in bass clef, 6/8 time signature, and includes triplet markings (indicated by '3' over groups of notes) and accents. The notation features eighth and sixteenth note patterns.

TONO DE RE MODO MAYOR.

Ej. 30.

Ej. 31.

Ej. 32.

All^o. piu moderato.

Lección 23.

TONO DE SI MODO MENOR.

Los bajos en DO y Si b ejecutarán solamente la primera 8ª de la anterior escala; los de FA y MI b según el estado de su embocadura podrán tocarla toda o hasta donde el maestro indique, continuando la bajada al grado siguiente de la nota con que hayan concluido la subida: en las demás escalas cuya extensión sea dilatada sea en los sonidos graves o en los agudos se hará lo mismo que he indicado para éstas.

Ej. 33.

Ej. 34.

Ej. 35.

Ej. 36.

Lección 24.

TONO DE MI b MODO MAYOR.

Los *mordentes* se componen de una o dos notas pequeñas que se encuentran entre las ordinarias, y se ejecutan con rapidez y energía, tomando su corto valor generalmente del silencio o nota que les precede. Para distinguir el mordente de la apoyatura se escribe con figuras de muy corto valor, debiendo cuidar de no confundirlos puesto que sus efectos son distintos.

MORDENTES DE UNA NOTA.

Indicación

Ej. 38.

Ejecución

MORDENTES DE DOS NOTAS.

Indicación
Ej. 39.
Ejecución.

Ej. 40.

Andante assai moderato.

Lección 25.

All^o. moderato

Lección 26.

marcado.

All^o. spiritoso.

Lección 27.

f

p dolce

p *f*

p

TONO DE DO MODO MENOR.

Ej. 41.

Ej. 42.

Ej. 43.

Andantino.

Lección 28.

All^o. moderato

Lección 29.

TONO DE LA MODO MAYOR.

Ej. 44.

Ej. 45.

Ej. 46.

Ej. 47.

Lección 30.

All.^o vivace.

f

TONO DE FA # MODO MENOR.

Ej. 48.

Ej. 49.

Ej. 50.

Ej. 51.

Lección 31.

Andante.

p *tranquilo.*

pp *crecena*

mas *p* *pp*

f *pp*

p *pp*

TONO DE LA b MODO MAYOR.

Ej. 53.

Grupetos: se indican con notas pequeñas intercaladas entre las ordinarias: hay grupetos de tres y cuatro notitas, que deben estar siempre dentro del círculo de una tercera menor o disminuida, tomando su valor del silencio o nota ordinaria que precede a cada uno.

Algunas veces se usan signos de abreviación para indicar los grupetos. Cuando deben empezarse por la nota superior se usa este añadiendo las alteraciones que sean necesarias para formar la tercera menor o disminuida.

Ejemplos de abreviación:

La ejecución de los grupetos lo mismo que las demás figuras de adorno varían hasta lo infinito, el gusto del artista que debe amoldarlo al carácter de la música que ejecute, es la única guía que puede darse para usarlos con propiedad. Los compositores modernos escriben las figuras de adorno con notas ordinarias, con lo cual se logra su ejecución correcta y se evitan interpretaciones erróneas.

Los bajos fundamentales y aun los cantantes no es muy general el que usen las figuras de adorno, especialmente cuando son rápidas.

Ej. 54.

Ej. 55.

Ej. 56.

Lección 32. *Adagio.*

Lección 33. *Largo.*

p

f

crescendo.

afretando

1º. Tempo.

piu afretando *f* *ritenuto* *p*

p *rallentando* *ppp*

Andantino.

Lección 34.

El *trino* se indica con este signo *tr* y se ejecuta alternando rápidamente la nota que lo tenga indicado con su inmediata superior. Como esta clase de adornos se usan poco en los bajos profundos, no he puesto ejercicios para practicarlos, pero será muy útil estudiarlos sobre todos los grados de la escala cuya ejecución sea posible, empezando por el batido de las dos notas despacio y acelerándolo gradualmente hasta la mayor velocidad posible.

TONO DE FA MODO MENOR.

Ej. 57.

Ej. 58.

Ej. 59.

Ej. 60.

Lección 35.

Largo.
sentimental

Lección 36.

Larghetto.
p sensible

TONO DE MI MODO MAYOR

Ej. 61.

Ej. 62.

Lección 37.

TONO DE DO # MODO MENOR.

Ej. 63.

Ej. 64.

Lección 38.

Los tonos y los modos más usuales en las músicas militares para los que tocan con la escala cambiada son los que se forman con bemoles; los que usen la escala propia y tengan el bajo acordado en Mi b o en Fa tocarán también con frecuencia en los tonos y modos que se forman con dos, tres y cuatro sostenidos, que son los que ya se han practicado. En adelante se hallarán reunidas las escalas de los tonos y modos *sinónimos o enarmónicos*, para que se estudien alternativamente, y comparándolos entre sí se vea que aunque escritas de distinto modo se ejecutan con las mismas posiciones y producen igual efecto en el oído.

Los que deseen ejercitarse en la lectura de los tonos y modos que se forman con cinco, seis y siete sostenidos copiarán todos los ejercicios y lecciones siguientes transportándolos a sus sinónimos o enarmónicos respectivos.

TONO DE RE b sinónimo de DO # MODO MAYOR.

Two staves of musical notation in bass clef, showing a scale in the key of E-flat major (D# minor). The first staff contains the ascending scale, and the second staff contains the descending scale. Both scales are marked with a fermata over the final note.

Ej. 65.
 A single staff exercise in bass clef, key of E-flat major. It consists of two phrases: the first is an ascending eighth-note scale with slurs and accents, and the second is a descending eighth-note scale with slurs and accents.

Ej. 66.
 A single staff exercise in bass clef, key of E-flat major, in 3/4 time. It consists of two phrases: the first is an ascending eighth-note scale with slurs and accents, and the second is a descending eighth-note scale with slurs and accents.

Ej. 67.
 A single staff exercise in bass clef, key of E-flat major, in 2/4 time. It consists of two phrases: the first is an ascending eighth-note scale with slurs and accents, and the second is a descending eighth-note scale with slurs and accents.

Lección 39.
 Two staves of musical notation in bass clef, key of E-flat major, in common time. The first staff contains a sequence of chords and notes with slurs and accents. The second staff contains a sequence of chords and notes with slurs and accents.

Four staves of musical notation in bass clef, showing a melodic line with various rhythmic values and accidentals.

Lección 40. *Andantino.*

Lección 40. *Andantino.*

Ten staves of musical notation in bass clef, starting with a 6/8 time signature and featuring complex rhythmic patterns including triplets and sixteenth notes.

TONO DE SI b sinónimo de LA # MODO MENOR.

Two staves of musical notation in bass clef, showing a scale-like progression of notes with various accidentals.

Ej. 68

Ej. 69

Ej. 70

Andante moderato.

Lección 41

mayor

dolce

menor

All^o. moderato

Lección 42

agitato

pp

poco crescendo

mas crescendo

Two staves of musical notation in bass clef. The first staff contains a sequence of eighth-note patterns with dynamic markings *f* and *p*. The second staff continues the pattern with a final *f* marking.

TONO DE SOL b sinónimo de FA # MODO MAYOR.

Two staves of musical notation in bass clef, showing a simple harmonic exercise with whole notes.

Ej. 71.

Two staves of musical notation in bass clef, featuring a sequence of eighth-note patterns with slurs.

Ej. 72.

Two staves of musical notation in bass clef, featuring a sequence of eighth-note patterns with slurs.

Andante piu animato.

Lección 43.

A series of eight staves of musical notation in bass clef, featuring a complex rhythmic exercise with various dynamic markings and articulation. The markings include *brillante*, *f*, *p*, *pp*, and *disminuyendo.*

All^o. pastoral.

Lección 44.

TONO DE MI b sinónimo de RE # MODO MENOR.

Ej. 73.

Ej. 74.

Ej. 75.

Allegro.

Lección 45.

Andantino.

Lección 46.

DO b sinónimo de SI MODO MAYOR.

Ej. 76.

Ej. 77.

Ej. 78.

All^o. moderato
Lección 47.
tranquilo.

All^o. moderato
Lección 48.
f

Five staves of musical notation in bass clef. The first staff begins with a treble clef and a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The music consists of various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, with many notes marked with accents (>). Slurs are used to group notes across several staves.

TONO DE LA b sinónimo de SOL # MODO MENOR.

Two staves of musical notation in bass clef. The top staff has a treble clef and a key signature of three flats. The bottom staff has a key signature of two sharps (F#, C#). The music consists of simple harmonic exercises with quarter and eighth notes.

Ej. 79.

Two staves of musical notation for exercise Ej. 79. The key signature is three flats. The music features eighth and sixteenth notes with slurs and accents.

Ej. 80.

Two staves of musical notation for exercise Ej. 80. The key signature is three flats. The music features eighth and sixteenth notes with slurs and accents.

Ej. 81.

One staff of musical notation for exercise Ej. 81. The key signature is three flats. The music features eighth and sixteenth notes with slurs and accents.

All^o. moderato

Lección 49.

Three staves of musical notation for Lección 49. The key signature is three flats. The music features eighth and sixteenth notes with slurs and accents. The first staff has a *dol.* marking. The second and third staves have *f* markings.

Four staves of musical notation in bass clef. The first three staves contain rhythmic exercises with various note values and rests. The fourth staff concludes with a double bar line.

Lección 50. *Andantino.*

Four staves of musical notation for 'Lección 50'. The first staff begins with a common time signature (C) and dynamic markings *p* and *sentimental.*. The second and third staves continue the piece. The fourth staff ends with dynamic markings *morendo.* and *ppp*.

DE LOS TRASPORTES.

Según se demostró al principio de este método, hay bajos profundos contruidos en los tonos de DO, SI b, MI b y FA, produciendo cada uno los sonidos naturales que forman el acorde perfecto mayor del tono en que están contruidos. La diversidad de opiniones respecto al modo de considerar dichos sonidos y de ejecutar las escalas, y la costumbre casi general en España de escribir la parte de bajo fundamental como si todos estuvieran contruidos en tono de DO, hace que los ejecutantes que tienen el instrumento en SI b y tocan con escala propia tengan que trasportar la música un tono más alto de cómo está escrita, los que lo tienen en MI b la deben trasportar un tono y medio más bajo y los que lo tienen en FA deben trasportarla dos tonos y medio más bajo.

Dichos trasportes debe saberlos hacer todo el que haya recibido una educación musical conveniente, pero los que no se hallen en este caso tienen precisión de estudiar el *Método completo de Solfeo* por *Valero y Romero*¹¹ a cuyo fin se encuentran extensas explicaciones y ejemplos prácticos relativos a esta interesante materia, que no se hallan en ningún otro método de solfeo, y después que estén bien impuestos en todas las claves, o por lo menos en la que sea más precisa por el momento, emprenderán el estudio del transporte correspondiente al instrumento que posean, según se explica a continuación.

¹¹ VALERO, José y ROMERO, Antonio (1856): *Nuevo método completo de solfeo*, Madrid, Antonio Romero.

Los que tengan el bajo en **SI b** y usen la escala propia deberán volver a estudiar todo este método desde la página 21 trasportando las escalas, ejercicios y lecciones un tono más alto de cómo están escritas, cuyo trasporte se verifica fingiendo la **clave de DO en segunda línea** y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales cuando sea necesario a fin de que resulten iguales intervalos, como se demuestra en los siguientes

EJEMPLOS.

The image displays three musical examples for a bass clef instrument with a key signature of one flat (SI b). Each example consists of two staves: a bass staff and a tenor staff. Example 1 (1°) shows a scale starting on SI b in the bass clef. Example 2 (2°) shows a scale starting on SI b in the bass clef, with a second part starting on DO in the second line of the bass clef. Example 3 (3°) shows a scale starting on SI b in the bass clef, with a second part starting on DO in the second line of the bass clef. Example 4 (4°) shows a scale starting on SI b in the bass clef, with a second part starting on DO in the second line of the bass clef.

Los que tengan el bajo en **MI b** y usen escala propia volverán a estudiar este método desde la página 21 trasportándolo todo un tono y un semitono más bajo de cómo está escrito, cuyo trasporte se verifica fingiendo la **clave de SOL en segunda línea**, y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales siempre que sea preciso para que resulten iguales intervalos, como se demuestra en los siguientes

EJEMPLOS.

The image displays one musical example for a bass clef instrument with a key signature of two flats (MI b). It consists of two staves: a bass staff and a tenor staff. Example 1 (1°) shows a scale starting on MI b in the bass clef, with a second part starting on SOL in the second line of the bass clef.

Los que tengan el bajo en FA y usen escala propia volverán a estudiar este método desde la página 21 trasportándolo todo dos tonos y un semitono más bajo de cómo está escrito, cuyo transporte se efectúa fingiendo la *clave de DO en cuarta línea* y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales cuando sea necesario para que resulten iguales intervalos, según se demuestra en los siguientes (1)

EJEMPLOS.

(1) Si al hacer este transporte resultan algunos pasajes demasiado bajos se podrán hacer una quinta justa alta de cómo estén escritos, o sea, una octava alta de lo que resulte el transporte.

De todo lo demostrado resulta que el tocar con escala propia tiene la ventaja de poder servirse de cualquier instrumento sea cual fuere el tono en que esté construido sin hacer un estudio especial para cada uno, puesto que en todos se ejecutan las notas con iguales posiciones, y la de poder reemplazar unos individuos con otros en un momento dado sin preparación previa, lo cual ocurre con frecuencia en las músicas militares, pero tienen el inconveniente de tener que tocar casi siempre trasportado, si bien esto debe saber hacerlo todo buen músico.

El tocar con la escala cambiada tiene la ventaja de no tener que trasportar más que en los casos generales, pero tiene el inconveniente de que el que toca un bajo en SI b por este sistema no puede tocar otro que esté en DO, en FA o en MI b sin hacer un nuevo estudio cambiando todas las posiciones de la escala, pues en cada uno se ejecutan de un modo distinto.

Si todos los que componen o arreglan para las músicas militares considerasen estos instrumentos como traspositores que son y escribieran cada uno en el tono correspondiente para que resultaran al unísono del todo de DO que sirve de tipo, como se hace con las trompas, clarines, cornetines, clarinetes etc.: los ejecutantes podrían tocar todos con escala propia llamando acorde de DO a los sonidos naturales aunque su instrumento estuviese construido en otro tono con lo cual se evitarían los trasportes de que he hecho mención y la anarquía que reina en esta materia.

Concluyo recomendando a los que se dediquen a tocar el bajo profundo que no se contenten con ser medianías ejecutando maquinalmente su parte sin poderse dar cuenta de lo que hacen, y que procuren adquirir el mayor grado posible de instrucción musical, profundizando primero en el *Solfeo* y pasando después al estudio de la *Armonía*, pues siendo el bajo fundamental la base de ella, como lo expresa su mismo nombre, es conveniente que los que desempeñen tan interesante parte conozcan prácticamente la constitución y marcha de los acordes para contribuir mejor al buen efecto de las ejecuciones. Para este objeto les recomiendo adquieran y estudien con detención el *Prontuario del Cantante y del instrumentista*¹² compuesto por *D. José Aranguren*, que se vende a 20 reales en el Almacén de *D. Antonio Romero*, calle de Preciados número 1. Madrid, el que además de instruir teóricamente en todos los ramos de ejecución musical contiene un precioso tratado de Armonía elemental muy recomendable por su claridad y buen orden, basado sobre los principios fundamentales de la *Grande Escuela de Armonía superior* Compuesta por el Sr. *D. Hilarión Eslava*, aprobado por el Real Conservatorio Superior de Música y Declamación de Madrid y adoptado como base de teoría en todas las clases para los exámenes generales que se celebran anualmente.

FIN.

Calcog.^a de M. Suárez

¹² ARANGUREN, José (1860): *Prontuario del cantante é instrumentista*, Madrid, Luis Beltrán.

V.3.- Aportaciones organológicas sobre los instrumentos citados en el método de Beltrán.

En este apartado del V capítulo, nos vamos a referir a los instrumentos que aparecen en el título del método de Beltrán. Creemos necesario hacerlo ya que la nomenclatura utilizada no es la misma que en la actualidad. Han pasado 150 años desde su publicación y en este aspecto conviene aclarar los términos de los distintos instrumentos que aparecen en él.

El siglo XIX fue fundamental en el desarrollo de los instrumentos, especialmente en los de metal. La invención de los pistones y cilindros a principios de siglo supuso un gran avance, puesto que se pasó de utilizar orificios (trompeta natural), llaves (figle, trompeta de llaves,) o tonos de recambio y la mano tapando o abriendo la campana (trompas naturales) para poder producir todos los sonidos de la escala cromática —todos estos sistemas eran muy imperfectos, ya que producían grandes cambios en el timbre y problemas en la afinación—, a un solo sistema para todos los instrumentos de metal (el sistema de pistones o cilindros), ya que incluso el trombón de varas, cuyo mecanismo permitía producir todos los sonidos sin cambios en el timbre ni en la afinación, no pudo escapar a la fuerza del nuevo invento.

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la publicación semanal *El Orfeón español*, dentro de un extenso artículo titulado “De los instrumentos de metal” firmado por Tolosa, en uno de sus párrafos nos dice:

“[...] El bugle y el figle han desaparecido enteramente.

Después de haber oído el trombón a seis émbolos independientes de Adolfo Sax, se puede vaticinar el fin del trombón de varas, pues este instrumento tan perfecto, si se compara a los otros de cobre sencillos, deja entrever muchos defectos en presencia del trombón a émbolos independientes. Además este mecanismo puede aplicarse a todos los instrumentos de viento indistintamente, y así se destruye desde su base el argumento favorito de toda la gente rutinaria, quienes dicen que los émbolos tienen el defecto de alterar la afinación y hacer perder al timbre su carácter. En otros tiempos esta

acusación podía ser algo fundada, pero en la actualidad carece absolutamente de valor.

Con el antiguo sistema de émbolos, la conjunción del segundo y tercer émbolo tenían en efecto por resultado inevitable la destrucción del equilibrio armónico del instrumento, y no se podía llegar a una afinación completa; mas con el nuevo invento, o sea con los seis émbolos, a los cuales se unen unos tantos tubos independientes los unos de los otros, el instrumento equivale hasta cierto punto a siete instrumentos reunidos, teniendo cada uno sus armónicas [sic] naturales. — Para formarse una idea bastante exacta puede compararse a las siete posiciones del antiguo trombón de varas, que realiza completamente esta ingeniosa disposición.

Después de lo que acabamos de exponer, no creemos posible que se vaya más lejos, puesto que se ha alcanzado cuanto podía apetecerse. Los trombones de varas parecen desafinados y sordos, si se comparan con los precitados, y cuantas personas han asistido a las oposiciones del Conservatorio, en donde se encontraron en presencia de los dos sistemas, han hecho seguramente esta notable observación. La razón es por demás sencilla, pues se comprende perfectamente que mientras las varas del trombón se mantienen inmóviles, el instrumento funciona en el pleno de sus cualidades, pero desde el momento que empiezan a moverse y cuanto más se extienden, se hace más sensible el vacío, y las cavidades que resultan del espesor del cobre tienden siempre a alterar más el sonido y la afinación. Por fin, el antiguo trombón dentro de poco tiempo ha de parecernos un instrumento inútil, y no abrigamos la menor duda que la bella invención de Adolfo Sax está destinada a revolucionar de nuevo las orquestas de metal, por la inmensa e incontestable superioridad que ofrece sobre los antiguos émbolos.

Tolosa. "1

¹ *El Orfeón Español, semanario musical* Año I, núm. 47, 16-8-1863, Barcelona, Narciso Ramírez, p. 2.

Fig.1. Trombón de seis pistones independientes de A. Sax. Fuente: <http://www.horn-ucopia.net/>

Aunque el sistema de “émbolos independientes”² como lo llama Tolosa no llegó nunca a triunfar totalmente, el trombón de tres pistones en Do, fue un instrumento muy popular en España hasta más allá del 3º cuarto del siglo XX. La mayoría de las bandas, tanto amateurs como profesionales utilizaban estos instrumentos, que también se estudiaban en los conservatorios. Fue a partir de la década de los 70 y principalmente en los 80, gracias al enorme esfuerzo de profesores como José Chenoll, que el trombón de varas empezó a recuperar su lugar, y las nuevas generaciones de trombonistas abandonaron de una manera definitiva los pistones por la vara.

Otro ejemplo lo podemos ver en una pequeña reseña del semanario *Crónica de la música*:

“BURDEOS. —La exposición de instrumentos de cobre es poco numerosa pero notable. Solo han concurrido cuatro fabricantes: J, Besson que sostiene dignamente su antigua reputación, L. Francois y J. Maitre y Compañía, en representación de la Asociación de obreros reunidos, Depuydt, de Burdeos, y Baner, de Tarbes.

² El sistema de válvulas o émbolos independientes, ya sean estos pistones o cilindros, se diferencia del de válvulas dependientes en que en el primero estas no se utilizan en combinación como sí se hace en el segundo.

Entre los instrumentos expuestos por la casa Besson, merece especial interés un trombón de cuatro pistones, de los cuales el cuarto forma registro y cambia el acento de los otros tres.”³

Durante todo este periodo aparecen multitud de intentos de mejora en los mecanismos de los instrumentos de viento, especialmente de la familia del metal. En diferentes países surgen constructores que intentan, por una parte, saltarse las patentes que ya están y por otra desarrollar o mejorar instrumentos que ya existen. A todo ello hay que unir la confusa nomenclatura que existía en relación a estos instrumentos, como vamos a poder comprobar mediante el estudio de los diccionarios y las enciclopedias.

Conocedor de todo ello, y sin que en ese momento hubiera un instrumento de los muchos que estaban apareciendo que tuviera la supremacía sobre los demás, Beltrán tuvo que escoger un título para su tratado que no excluyera a ninguno de ellos, por lo que optó por citar a todos los conocidos aunque no fuesen habituales.

En un principio lo hizo de manera general, “*Método de bajo profundo...*” — nombre que como hemos visto anteriormente puede llevar a confusión a algunos autores ⁴ — “...aplicable a todos los instrumentos graves...” — nos aclara que es para instrumentos, no para voz, aunque esta parte también podría confundir, al pensar que pudiera estar dirigido también a los instrumentos graves de las familias de cuerda y madera — y luego de manera particular, “...*conocidos con los nombres de saxhorn, bombardón, contrabajo, helicón, bass-tuba, pellitton, etc, etc...*”— ya queda claro —, para terminar de dejarlo totalmente claro con la tonalidad y el mecanismo “... *bien sea que estén contruidos en tono de Do, de Si b, de Fa o de Mi b y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación.*”

³ *Crónica de la Música*, Año V, núm. 206, 30-VIII-1882, Madrid, Andrés Vidal, p. 5.

⁴ Léase lo que decimos sobre FERNÁNDEZ DE LATORRE en el apartado V.4. Datos biográficos, p. 426.

Pues bien, después de hacer estas aclaraciones, vamos a ver qué nos dicen los diccionarios y tratados de la época en relación a estos instrumentos. Siguiendo un orden cronológico encontramos la obra de Fargas y Soler, que contiene doce entradas para la voz “bajo”, de las que nos interesan estas tres:

“**BAJO**. Sinónimo comparativo de grave, y se dice de un sonido opuesto a otro agudo o alto. — Cantar bajo no tiene una significación análoga a la de hablar bajo, esto es a media voz; sino que significa cantar más bajo que el tono del diapasón; es decir, en una entonación que no llega a la que debe tener la música que se cante.

BAJO (voz de). Voz masculina la más grave o baja de todas. Su diapasón empieza al *fa*, debajo la 1.^a línea del pentagrama en clave de *fa*, y se eleva hasta el *re* o *mi* fuera del pentagrama. (V. esta pal.)—La voz de bajo no tiene otro registro más que el pecho (Registros). Se da el nombre de bajo al cantor que hace esta parte.

BAJO. Instrumento de cuerdas y arco que se llama más comúnmente contrabajo. (V. esta pal.).”⁵

Ninguna de ellas hace referencia a un instrumento grave de metal, que es lo que estamos buscando. Son distintas definiciones para el término bajo dentro de la música, tanto para el registro como para la voz, pero no como instrumento de metal.

Aparecen ocho entradas para la voz *saxhorn*, que seguidamente trascribimos:

“**SAXHORN**. Contrabajo en *mi bemol* a cinco pistones. Su extensión comprende desde el *mi* regrave [sic] hasta el *si* bemol sobreagudo, en clave de *fa*. Hay otro *Saxhorn* contrabajo en el mismo tono con solos tres pistones, cuyo diapasón es como una octava más alto; esto es, desde el *fa bemol* regrave [sic] hasta el *sol bemol* sobreagudo en clave de *sol*.

⁵ FARGAS Y SOLER, Antonio (1852): *Diccionario de música, o sea explicación y definición de todas las palabras técnicas del arte y de los instrumentos músicos antiguos y modernos, según los mejores diccionarios publicados en Francia, Italia y Alemania*, Barcelona, Joaquín Verdaguer, p. 21.

SAXHORN BAJO en *si bemol* a cuatro pistones: instrumento que por su extensión e intensidad reemplaza al *figli* [sic] bajo o de acompañamiento.

SAXHORN BARÍTONO en *si bemol* a tres pistones. Este instrumento reemplaza al *figli* [sic] cantante.

SAXHORN en *si bemol* a tres pistones, que reemplaza a la corneta de llaves.

SAXHORN más pequeño en *mi bemol* a tres pistones, que reemplaza a la corneta de llaves requintada.

SAXHORN en *si bemol* a tres pistones, para uso de la caballería, que solo se diferencia del anterior por la forma, pues que tiene la dirección vertical.

SAXHORN en *si bemol* a cuatro pistones, para uso de la caballería, que es como el anterior.

SAXHORN más pequeño o requintado en *mi bemol* a tres pistones para caballería, que reemplaza a la corneta de llaves requintada.”⁶

Fargas nos habla de instrumentos de pistones. En ninguno de ellos nos dice que sean de metal, aunque se entiende, y tampoco especifica claramente cómo son en cuanto a su forma. Vemos que se trata de una familia completa de instrumentos. Nos aclara un poco más en otra entrada relativa al *saxtrombón*, de la que extraemos el siguiente párrafo:

“[...] Aunque los cilindros a pistón en los instrumentos de aire tuvieron origen en Alemania, no hay duda de que Sax perfeccionó el sistema, dándoles más solidez e igualdad. También reformó los instrumentos de aire modernos, de invención alemana, dándoles formas más naturales y elegantes, al par que cómodas para la ejecución; sin que hayan perdido nada de la brillantez de los respectivos sonidos. A más, Sax ha dado dos formas distintas a una misma clase de instrumentos; de modo que la una forma sirve para las músicas de infantería y la otra para las de caballería, conservando empero ambas formas la misma calidad de timbre y efectos. [...]”⁷

Como vemos, Fargas nos explica el trabajo de mejora que realizó Sax en los instrumentos y en los mecanismos inventados en Alemania, dándole la

⁶ *Ibíd*em, p. 181.

⁷ *Ibíd*em, p. 183.

importancia que tuvo, a diferencia de otros autores que veremos más adelante, que le dan a Sax la autoría o co-autoría de estas invenciones.

No hay ninguna definición para el bombardón en el diccionario de Fargas.

Vamos a ver lo que nos dice acerca del contrabajo:

“**CONTRABAJO.** Grande instrumento de arco y cuerdas, que por la larga dimensión de estas suena a la octava grave del violoncello [sic]; y que es de los mas necesarios en la formación de una orquesta en razón de su energía. El contrabajo por lo regular tiene tres cuerdas que se acuerdan a la 5.^a, y de las cuales la más alta produce el *la*, la media el *re* y la mas baja el *sol*. Hay también contrabajos de cuatro cuerdas, que por estar acordados a la 4.^a una de otra, hacen que sea más fácil su ejecución; pero estos solo se usan en Alemania.”⁸

La definición que nos da Fargas no nos ayuda en nuestra investigación, ya que se refiere al contrabajo de cuerdas.

Tampoco aparecen entradas en relación a las voces helicón, *bass-tuba* y *pelittonne*. Tampoco aparece ninguna entrada para la voz tuba, en ninguna acepción. Nos causa extrañeza que Fargas cite los *saxhorns*, con unos diez años de existencia en ese momento, y no haga ningún tipo de mención a la tuba, que data de 1835. Puede ser debido a la mayor influencia francesa. En esa época ya se convocaban oposiciones de bastuba [sic]⁹ en las bandas del ejército en España. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el diario de información general *La España*:

“**Oposiciones.** Debiendo proveerse por oposición en la música del real cuerpo de Guardias de la Reina, las plazas de clarín o tromba, bastuba [sic] y trombón, todos a cilindro, los profesores que deseen aspirar a ellas, presentarán sus solicitudes en la secretaria de la comandancia general del mismo, en donde se les enterará de las condiciones y demás pormenores; en el concepto

⁸ *Ibíd.*, pp. 51 y 52.

⁹ Debido a la indefinición del término que hacía referencia a este instrumento de metal se fue utilizando escrito de diferentes formas, hasta llegar al actual reconocido por la Real Academia Española de tuba. Seguiremos utilizándolo según sea citado.

de que los que no las entreguen antes del día 20 del actual, no serán admitidos al concurso.”¹⁰

Otro diccionario musical de la época, el de Juan Cid, nos dice lo siguiente en relación a la voz bajo:

“**BAJO.** La voz o instrumento que en la música da los sonidos más bajos o graves. || Una de las voces o cuerdas fundamentales del canto.

|| Llámase así al que canta dicha voz ó toca alguno de los instrumentos graves. || **CANTANTE.** El bajo capaz de cantar las óperas, según el uso general de los aficionados. || **PROFUNDO.** El que da los sonidos más graves.”¹¹

Alguno de los significados que apunta Juan Cid, sirven para comprender mejor el título utilizado por Beltrán. Nos habla de el “...instrumento que en la música da los sonidos más bajos o graves.” y también de la acepción profundo como “El que da los sonidos más graves.” Hace hincapié en ello, tanto para los instrumentos como para la voz.

En referencia al *saxhorn*, encontramos esto:

“**SAXHORN.** Epíteto de varios instrumentos de diferentes especies pertenecientes a la fábrica y descubrimientos de MONSIEUR SAX, quien ha dado su nombre a dichos instrumentos, indicándolos por su especie particular con arreglo a la cuerda a que cada uno de ellos pertenece: así decimos SAXHORN-TENOR en tal o cual tono, BARÍTONO, etc., etc.”¹²

Cid nos aclara que *saxhorn* hace referencia a la familia completa de instrumentos contruidos por Adolphe Sax, teniendo que unir al nombre general el particular de cada uno de ellos.

No hay ninguna entrada en relación al término bombardón, pero sí la hay con el de *bombardo*, y pensamos que, por la definición que nos da, se refiere al mismo instrumento:

¹⁰ *La España*, Año VI, núm. 1513, 6-3-1853, Madrid, p. 4.

¹¹ CID, Juan (1853): *Diccionario de música que contiene las voces más usuales y las técnicas del arte*, Valladolid, Dámaso Santaren, p. 7.

¹² *Ibíd.*, pp. 41 y 42.

“**BOMBARDO.** Instrumento músico de viento: es de bronce y acompaña como bajo en las orquestas militares.”¹³

Para el vocablo contrabajo, Juan Cid se refiere nuevamente al instrumento de cuerda por lo que no nos aporta ninguna información interesante para nuestro estudio:

“**CONTRABAJO.** Instrumento de cuerdas en figura de violonchelo, pero mucho mayor, y suena una octava más bajo. || El tono o sonido más grave, aun que el bajo.”¹⁴

No aparece ninguna entrada relacionada con el **helicón**.

Encontramos la siguiente entrada en relación a la palabra *bastuba* [sic]:

“**BASTUBA.** Instrumento músico de bronce, orgánico y de cilindros; que acompaña como bajo en la orquesta.”¹⁵

Vemos que Juan Cid cita que la *bastuba* es un instrumento de metal —“bronce”—, de viento —“orgánico”—, de “cilindros” —también puede ser de pistones pero no lo dice— y nos cuenta su función dentro de la orquesta— “...; que acompaña como bajo...”—. Aunque no es del todo completa, es una definición bastante clara. No obstante sería más completa, si hubiese aportado una descripción morfológica del mismo.

No aparece ninguna entrada relacionada con el *pelittone*.

Parada y Barreto tiene la siguiente entrada para la acepción “bajo”:

“Bajo.= Palabra genérica de la música, y que se aplica a todo sonido, voz, instrumento o registro grave de los diversos medios de expresión que posee el arte.”¹⁶

Como vemos es una definición genérica, que puede servir para cualquier instrumento grave, independientemente de la familia.

¹³ *Ibíd.*, p. 8.

¹⁴ *Ibíd.*, p. 14.

¹⁵ *Ibíd.*, p. 7.

¹⁶ PARADA Y BARRETO, José (1868): *Diccionario Técnico, Histórico y Biográfico de la Música*, Madrid, Santos Larxé, p. 47.

En cuanto a la acepción “bajo profundo”, encontramos la siguiente definición:

“Bajo profundo.= Dáse[sic] este nombre a la voz de hombre cuyos sonidos amplios y llenos tienen una gran extensión en el registro grave.”¹⁷

Como se observa, no hay ninguna referencia a ningún instrumento, sólo a la voz humana.

Parada y Barreto no introduce una voz específica para el *saxhorn*, pero hace referencia a este instrumento dentro de la voz dedicada a Sax:

[...] M. Sax ha creado también otras familias de instrumentos de metal, que llevan su nombre, como son el saxhorn, saxofón, el saxtuba, el saxtromba y el saxtrombon.

El saxhorn es un instrumento de metal, provisto de un mecanismo de cilindros. Este instrumento ha dado lugar a una familia, compuesta de varios miembros, que abrazan una gran extensión de sonidos. El más elevado de estos instrumentos es el saxhorn, en si b; después siguen el saxhorn en mi b agudo, el saxhorn contralto en si b, el saxhorn alto-tenor en mi b, el saxhorn barítono-bajo en si b, el saxhorn contrabajo en mi b, el saxhorn contrabajo grave en si b, el saxhorn bordón en mi b, y el saxhorn contra-bordón en si b. Este último es el más grave de todos; sus formas gigantescas, que contienen más de 48 pies en sus tubos adicionales, no impiden el que sea tocado con facilidad y sin esfuerzo alguno por parte del artista. —Cada uno de estos instrumentos puede, ejecutar un tono mas alto del suyo, tomando do por si b, o fa por mi b. La forma de estos instrumentos es casi una misma, excepto los más agudos, cuyas proporciones son más reducidas. Se construyen rectos o con el pabellón hacia delante, o bien con el pabellón curvo, a manera del saxtromba. Esta última forma se usa en Francia para las músicas militares de caballería. [...]”¹⁸

Lo primero que hay que resaltar en relación a lo que afirma Parada, es que Sax nunca utilizó un mecanismo de cilindros en los instrumentos que fabricó sino de pistones, aunque otros constructores que copiaron su diseño sí los utilizaron.

¹⁷ Ibídem, p. 48.

¹⁸ Ibídem, p. 350.

Vamos a ver qué nos dice Parada en relación a los otros instrumentos que “Sax ha creado”, aunque Beltrán no los cite directamente:

[...] Otro instrumento no menos importante, inventado por Sax, es el saxtuba. Este agente sonoro apareció por primera vez en la orquesta del teatro de la Opera en París, en la representación de la ópera de M. Halevy: *le Juif errant* en 1850. Su sonido, cuyo timbre es el más impetuoso y enérgico de todos los instrumentos de metal, hicieron desde luego su reputación. —El saxtuba contiene, como los demás instrumentos del sistema Sax, un mecanismo de cilindros, por medio de los cuales recorre una extensión cromática. La familia de este instrumento se compone de siete miembros, a contar del agudo al grave. La forma del saxtuba difiere poco de la del saxhorn; pero en cuanto a su fuerza de resonancia, es incomparablemente mayor que la de este. La fuerza de estos instrumentos es tal, que una pequeña orquesta, compuesta de catorce saxtubas, es suficiente para cubrir el efecto de una masa compuesta de un gran número de instrumentos. El saxtromba es otro de los instrumentos inventados por M. Adolfo Sax. Este instrumento apareció en 1845, y está armado de un mecanismo de cilindros como el saxtuba, y como este abraza también una familia compuesta de siete miembros. —El timbre lleno y sonoro de, este instrumento, participa a la vez del de la trompeta y el trombón, sin ser tan recio ni tan penetrante como estos. Es un instrumento que por su forma se acomoda particularmente a las músicas de caballería. El contorno de sus tubos, además de favorecer a la emisión del sonido, se presta a una buena colocación y a una gran facilidad de ejecución. Su digitación es de tal modo, que en sabiendo tocar uno, se saben tocar todos los que son de la misma especie o familia. [...]"¹⁹

Parrada y Barreto cita aquí la familia las *saxtubas*, un nuevo nombre utilizado por Adolphe Sax para una familia de instrumentos con apenas diferencias sobre los *saxhorns* y las tubas. Dice que su “timbre es el más impetuoso y enérgico de todos los instrumentos de metal.” Creemos difícil que así fuera, ya que este instrumento rápidamente cayó en desuso y, si hubiera tenido un timbre de las características citadas por este autor, pensamos que no hubiera sido así. Al igual que otros autores Parada advierte que el *saxtuba* “...contiene, como los demás instrumentos del sistema Sax, un mecanismo de

¹⁹ *Ibíd.*, p. 351.

cilindros...”. Sax utilizó en sus instrumentos el sistema de pistones frente a los fabricantes alemanes y de los países del este de Europa, que utilizaron preferentemente el sistema de cilindros. A pesar de que afirma que la forma del *saxtuba* difiere poco del *saxhorn*, destaca que “en cuanto a su fuerza de resonancia, es incomparablemente mayor que la de éste”.

El ejemplo que utiliza para demostrar esto es cuanto menos curioso: “La fuerza de estos instrumentos es tal, que una pequeña orquesta, compuesta de catorce saxtubas, es suficiente para cubrir el efecto de una masa compuesta de un gran número de instrumentos”. No sabemos a cuanta cantidad de instrumentos se refiere, pero baste citar que en la orquesta sinfónica (80 instrumentistas aproximadamente) suele utilizarse una tuba y en ocasiones muy especiales dos y son suficientes para cubrir el efecto del grupo completo de los demás instrumentos. También habla del *saxtromba*, poco utilizado incluso en su época.

Fig.2. *Saxhorn* de 4 pistones construido por A. Sax cerca de 1870. Fuente <http://www.horn-ucopia.net/>

En la voz “bombardón” encontramos dos entradas que reproducimos a continuación:

“Bombardón. =Instrumento de viento-metal usado en las bandas militares. —Hay dos especies, bombardón en do, y bombardón en si b.

Bombardón-contrabajo. = Instrumento de viento-metal usado en la música militar. — Hay el bombardón-contrabajo en fa, en mi b, en do y en si b.”²⁰

La definición de Parada y Barreto no nos aclara demasiado el tipo concreto de instrumento ya que de la familia de los metales todos son utilizados en las bandas militares y además, muchos corresponden a las tonalidades que cita. Tendremos que consultar otros autores para conocer de qué instrumento está hablando Beltrán.

Para el término “contrabajo”, encontramos la siguiente entrada en el libro de Parada:

“Contrabajo.= El contrabajo es el instrumento de mayores dimensiones que se conoce en la familia del violín. Sus sonidos están una octava mas baja que los del violonchelo. Este instrumento es el fundamento de las orquestas, y ningún otro podría reemplazarlo ni llenar debidamente su cometido. —La riqueza de su sonido, su timbre franco, lleno y pomposo, y sobre todo, el orden admirable que esparce por entre las masas sonoras, hacen sentir desde luego su presencia. Hay dos especies de contrabajos: la una de tres cuerdas y la otra de cuatro. —La extensión del contrabajo es de dos octavas y una cuarta, desde el mi grave de la voz de bajo, hasta el la agudo del tenor, contando siempre dos notas de menos en el grave para los contrabajos de tres cuerdas. El sonido del contrabajo de cuatro cuerdas, así como el de tres cuerdas, se produce siempre una octava más bajo que la nota escrita. El contrabajo está destinado en general a hacer oír el bajo de la armonía. En la iglesia, sin embargo, se le emplea también para sostener las voces de los coros”, y algunas veces para hermanar su timbre con el del órgano. Generalmente este instrumento es reforzado por el violonchelo, que toca al unísono suyo, pero se le puede aislar de este y aun del cuarteto de instrumentos de cuerda, para unirlo a los instrumentos de viento, que refuerza y sostiene con muy buen efecto para el oído. El contrabajo no se presta a pasajes

²⁰ *Ibíd.*, p. 394.

muy rápidos y dificultosos; su timbre majestuoso y severo se presta más bien a la ejecución de pasajes cómodos y pausados, en los que el oído pueda apreciar toda la pureza de sus sonidos. El trémolo o de los contrabajos es, sin embargo, algunas veces de un efecto sorprendente, pues hace tomar a la orquesta una fisonomía tétrica y amenazadora, de un efecto grandioso, pero es necesario no prolongar demasiado estos trémolos, porque van perdiendo poco a poco la fuerza a causa de la fatiga que causa a los ejecutantes.”²¹

Como se ve, hace referencia al contrabajo de cuerda. No hay ninguna referencia a un instrumento con ese nombre de la familia de los metales. Tampoco aparece ninguna entrada de la voz “helicón”.

Parada y Barreto no escribe *bass-tuba* como Beltrán, sino una traducción al castellano —“bajo tuba” — o una castellanización del vocablo alemán— “bastuba” —, y nos dice lo siguiente:

“Bajo tuba o bastuba.= Es un instrumento perfeccionado por M. Wibriecht[sic], jefe de las músicas militares del rey de Prusia, y por M. Adolfo Sax, célebre constructor de instrumentos. El timbre del bastuba es noble y majestuoso, y se parece algo al de los trombones. Su extensión al grave es la mas grande que existe en la orquesta, y abraza cuatro octavas, desde el la dos octavas por bajo del pentagrama en llave de fa, hasta el la de tenor en la misma llave, por cima[sic] del pentagrama. Este instrumento no se presta a los pasajes rápidos, pero no por esto deja de ser un instrumento importantísimo considerado como bajo. El efecto de una masa de bajos -tuba en las músicas militares es grandioso, e impone la sonoridad profunda de estos instrumentos.”²²

Cuando dice Wibriecht hace referencia a Wilhelm Friedrich Wieprecht que junto con Johann Gottfried Moritz, son reconocidos como los inventores de la tuba. Éstos inscribieron una patente el 12 de septiembre de 1835 en Berlín.²³ Los instrumentos de Sax, tanto los *saxhorns* como las *saxtubas*, son diez años

²¹ *Ibíd.*, p. 108.

²² *Ibíd.*, p. 48.

²³ Para mayor información sobre el tema véase BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba Family*, London, Faber and Faber Limited.

posteriores. Lo que creemos que hizo Sax fue copiar el invento prusiano, saltarse la patente, y crear una familia completa de instrumentos con esa forma. Cambió la colocación de los pistones, frontal en el instrumento de Wieprecht y Moritz, por la colocación en la parte superior en los instrumentos de Sax, cambió la campana de dirección, hacia la izquierda en la *bass-tuba* y hacia la derecha en los *saxhorns* o *saxtubas*, cambió también la sección de las tuberías, pero según nuestra opinión no se le puede considerar como a Wieprecht, al que Parada y Barreto sólo considera un “perfeccionador”, como Sax.

Fig.3. Tuba de J.G. Moritz, con el núm. 64, del Museo de Estocolmo.

Tampoco aparece ninguna entrada en relación al término *pellitton*, ni a Pelliti, el constructor de estos instrumentos.

Pedrell, en su *Diccionario Técnico*, en relación a la voz “bajo” nos dice lo siguiente:

“Bajo. La voz o el instrumento más bajo. —El que ejecuta en el instrumento que hace de bajo ó canta en el tono grave expresado. — Los instrumentos, voces y en general todos los sonidos graves. — Aplicase a la voz o al instrumento que ha descendido por una causa cualquiera, produciendo dicho descenso desacuerdo o desafinación.—Bajo significa, también, a media voz, y entonces es opuesto a fuerte: en este sentido se dice cantar bajo, produciendo un sonido como ahogado que suele expresarse con las palabras italianas sotto voce.—La voz grave de un cuarteto vocal y por extensión el nombre del instrumento de un cuarteto instrumental, sea de la clase que quiera, que ejecuta la parte grave o de bajo.”²⁴

Hace referencia a los instrumentos de una manera general, pero también a la voz y al volumen, sin especificar nada de las diversas familias.

En cuanto a la voz “bajo profundo”, podemos leer:

“Bajo profundo. Es un bajo cuyo volumen de voz es mayor que el del bajo ordinario. Algunos Tutores llaman a esta clase de voz BAJO CONTRA; es en la armonía vocal lo que el contrabajo en la armonía instrumental.”²⁵

También una definición general, nada concreta en cuanto a los instrumentos de metal.

Para la voz *saxhorn*, Pedrell utiliza nueve entradas, contando la que dedica a la voz *saxtromba*:

“**Saxhorn.** El célebre fabricante Sax aplicó su nombre a toda la familia de instrumentos de metal con cilindros o pistones de su invención. El más grave de esta familia es el Saxhorn contrabajo o contrabordón, en si bemol, dos octavas mas bajo que el figle ordinario, y el más elevado, en si bemol, a la octava baja del antiguo bugle, en si bemol.

²⁴ PEDRELL, Felipe (1894): *Diccionario Técnico de la Música*, Barcelona, Isidro Torres Oriol, p. 38.

²⁵ *Ibíd.*, p. 39.

Saxhorn-alto. Instrumento de metal de la familia de los Saxhorn, inventado por Sax, y llamado, también, Saxtromba. Hay ejemplares afinados en mi bemol y en fa. Constan de tres pistones. Constrúyense [...] con pabellón bajo o alto empleándose éste, por su forma más cómoda, en las bandas de caballería.

Saxhorn-bajo. Tiene tres o cuatro pistones, está afinado en si bemol ó en do y reemplaza al antiguo fígle.

Saxhorn-baritono, clavicor o clavicorno. Instrumento de tres pistones perfeccionado por Sax. Está afinado en si bemol y es el intermediario entre el alto o contralto y el bajo de la familia. Constrúyense [sic] a veces en forma circular, como más propios para el arma de caballería.

Saxhorn-bordón. Instrumento construido por el célebre fabricante Mr. Sax para probar que los hombres de estatura pequeña pueden tocar fácilmente instrumentos de grandes proporciones, y que no es el metal el que produce la calidad del sonido y el timbre.

Saxhorn contrabajo o contrabordón. Llamase, también, Bombardón. Está en si bemol y posee tres o cuatro pistones.

Saxhorn contralto o bugle. Tiene tres pistones. Responde al tono de si bemol. No posee tonillos pero si una rosca que modifica el tono bajándola más o menos.

Saxhorn soprano o pequeño bugle. Instrumento más pequeño que el Saxhorn contralto. Está en mi bemol y tiene tres pistones.

Saxtromba. V. SAXHORN-ALTO.”²⁶

Como se puede observar, Pedrell da primero una definición general, para pasar luego a definir cada uno de los miembros de la familia. En la primera definición indica que son instrumentos de metal de cilindros o pistones, pero posteriormente en las definiciones particulares sólo hace referencia a los pistones. Al referirse al *saxhorn* podemos ver que no se hace referencia a un instrumento concreto, sino más bien a una familia completa. Beltrán no dice directamente en el título de su método a qué *saxhorn* está dedicado éste, pero lo hace de manera indirecta al referirse a “todos los instrumentos graves”.

²⁶ Ibídem, p. 409.

SAXHORNS

Système BERLINOIS:

Anonyme 1875 GUICHARD SAX 1845 SAX 1850 DISTIN 1848 SAX 1850 SAX

SAX 1865 BARTSCH 1837 SAX 1863 Anonyme 1850 SAX SAX SAX SAX WOLLFIGG

SAX

SAX 1863

Anonyme

SEEFELDT 1860

SLATER 1865

SAX 1850

SAX 1854

SAX 1867

SAX

VASSEILLIÈRE 1860

BACHMANN

Fig.4. Diferentes tipos de *saxhorns* de diversos constructores, entre ellos A. Sax. Fuente: <http://saxhorneuphoniumtuba.free.fr/>

En la voz de bombardón encontramos siete entradas, si contamos también la acepción *bombardone*:

“Bombardón, Bombardone (it.), o Sax Horn Contrebasse (fr.).

Lo mismo que BOMBARDÓN (V.).

Bombardón. Simplemente BOMBARDÓN (V.) o SAX HORN CONTRABAJO (V.).

Bombardón e n d o grave. (V. BOMBARDÓN EN FA).

Bombardón en fa. El sonido fundamental de este instrumento es el *fa*–1, y su longitud teórica es 3,939 m. Los armónicos son como los de la TUBA, pero el efecto real se produce a la cuarta inferior de la nota escrita. Llamase algunas veces a este instrumento BOMBARDÓN en do, por la costumbre de escribirlo en su tonalidad real o denotar los armónicos al unísono del efecto real. Empleado de esta manera, el BOMBARDÓN en fa es el verdadero bajo profundo de metal de la orquesta sinfónica.

Bombardón en mi bemol. El sonido fundamental de este instrumento es el *mi bemol*–1 y la longitud teórica 4,422 m. Escribense[sic] los armónicos como en la TUBA en si bemol y el efecto real se produce a la sexta mayor inferior de la nota escrita.

Bombardón en si bemol grave. Este instrumento determina el límite extremo grave de los instrumentos de viento. El sonido fundamental es el *si bemol*–2 de 57.6 vibraciones y la longitud teórica 5,900 m. Los armónicos, escritos como los de la TUBA, producen su efecto real a la novena inferior de la nota escrita.

Bombardone (it.). Lo mismo que BOMBARDÓN (V.).”²⁷

Para Pedrell, el bombardón es el mismo instrumento que el *saxhorn* contrabajo. Nos da una descripción bastante detallada de los bombardones en sus diferentes tonalidades, incluida la longitud total de su tubo en alguno de ellos.

²⁷Ibíd., p. 53.

Fig.5. Pintura al óleo de Hugo W. Kauffmann titulada *Bier in bombardon*.

Fuente: <http://www.artvalue.com/>

Encontramos diez entradas para la voz “contrabajo”, pero de todas ellas, sólo dos se refieren a instrumentos de viento metal que funcionen mediante la vibración de los labios en la boquilla. Son éstas:

“**Contrabajo de armonía.** Nombre aplicado algunas veces al instrumento llamado TUBA o BASTUBA. [...]”

Contrabajo de metal. Llamado también bajo monstruo. Es el instrumento más voluminoso de todos los que se emplean en las bandas militares. Consta de cuatro pistones.

Hay contrabajos de metal en si bemol y en mi bemol.”²⁸

Una vez más Pedrell vuelve a asociar los nuevos nombres a otros instrumentos ya definidos o que va a definir, en este caso a la “tuba o bastuba”.

En Pedrell sí que aparece una voz relativa al “helicón”:

“**Helicón.** Instrumento de origen alemán. Por su forma circular recuerda a la trompa, pero es de más grandes proporciones que ésta. Empleóse [sic] primeramente en las bandas de caballería. Hay helicones contrabajos y bombardones de tres y cuatro pistones. Dada la forma circular, el pabellón está colocado delante del que ejecuta y el cuerpo del ejecutante al medio. La invención de este instrumento se debe al vienés Stowasser y su aparición en las bandas data del año 1855.”²⁹

²⁸ *Ibíd.*, p. 110.

²⁹ *Ibíd.*, p. 220.

Fig.6. Helicón de tres cilindros construido por Stowasser. Siglo XIX. Fuente <http://www.horn-u-copia.net/>

La descripción es bastante correcta. Como puede verse, es un instrumento inspirado en las tubas curvas romanas.

En cuanto a la voz *bass-tuba*, encontramos lo siguiente:

“Bajo tuba, Bastuba, Bass-tuba (it), Basse-tuba (fr), o simplemente Tuba (V). Especie de BOMBARDÓN, cuyo mecanismo perfeccionó Wieprecht, director de las músicas militares de Prusia. Es realmente un instrumento moderno de sonidos graves y potentes que sirve de bajo a los instrumentos de metal en substitución del antiguo FIGLE (Oficleide) y del BOMBARDÓN. Wagner usó un instrumento todavía más grave, el CONTRABASS-TUBA. (V. IKS voces TUBA, BOMBARDÓN, etc.)”³⁰

³⁰ Ibídem, p. 39.

Pedrell cita a Wieprecht, como bien dice, “director de las músicas militares de Prusia”, pero no a Moritz, constructor real de estos instrumentos. También nombra a Wagner por el hecho de usar “un instrumento todavía más grave, el CONTRABASS-TUBA.” Como ya hemos explicado en el capítulo dedicado a la historia general de la tuba, la primera de ellas fue construida en Fa y bautizada como *bass-tuba*. Posteriormente se construyeron en Si b y Do y se denominaron *contrabass-tuba*.

En España, en estos momentos se utiliza habitualmente el nombre de tuba y la tonalidad de la misma, sin especificar si es baja o contrabajo. Esta práctica es relativamente reciente, pues no fue hasta los años 80 del siglo XX cuando se extendió esta denominación. Hasta ese momento a la tuba se le denominaba bajo, especialmente en el ámbito de las bandas. Se producía cierta confusión con el contrabajo de cuerdas, y también con el bajo eléctrico, por lo que el nombre de tuba se hizo cada vez más popular.

Veamos lo que nos dice Pedrell en la voz dedicada a la “tuba”:

“**Tuba.** V. BAJO TUBA, BOMBARDÓN, TROMPETAS ROMANAS, etc.

Tuba, cornu, buccina, etc. Nombres latinos de la trompa según la forma que tenía.

Tuba curva o bucina. (lat.). La columna trajana, el arco de triunfo de Tito y otros monumentos de la antigua Roma han conservado el diseño de este instrumento. El tubo, que toma la forma curva desde la embocadura, pasa por debajo del brazo derecho del ejecutante y da la vuelta por encima del hombro izquierdo, irguiéndose el pabellón sobre la cabeza del tubicina o bocinador. De ordinario se colocaba una traviesa, una lanza o una azcona en la dirección del diámetro del instrumento, que servía a la vez para sujetarlo y conservarlo en posición. El ejecutante, en este caso, sujetaba con la mano derecha la azcona o lanza, que descansaba sobre el hombro, mientras empuñaba el instrumento con la mano izquierda cerca de la boquilla. La boquilla se adaptaba al instrumento como en el moderno trombón, con el cual tiene completa relación, pues una tuba curva era un verdadero trombón-bajo de tubo desplegado en forma circular.

Tuba, æ. (lat.). La trompa y la trompeta. —La trompa épica. — Gran ruido, bulla, etc.

Tuba en do. Constrúyense [...] tubas sobre la base de la nota fundamental indicada, cuyo efecto real es el de la nota escrita. Poseen por lo regular un tonillo de prolongación para ponerlas en si bemol.

Tuba en si bemol. Designase todavía este instrumento con los nombres de *tenor bajo euphonion*, etc. Su nota fundamental es el si bemol—. Sus proporciones facilitan el empleo de su sonido fundamental, aliado a su segundo armónico por once combinaciones que ofrece la combinación de cuatro pistones.”³¹

Como vemos, tres de las entradas no guardan una relación directa con la tuba moderna, pero nos ayudan a entender de donde proviene el nombre (tuba romana).

Pedrell también dedica una voz para el *pelitton*, y otra que no es para este instrumento pero nos puede ayudar en cuanto a su procedencia:

“**Pelitti-ferro.** Instrumento de viento ideado en 1843 por el milanés Pelitti. Tiene tres cilindros y es de madera cubierta de piel muy fina. José Pelitti es considerado como el Sax de Italia. Fundó en Milán una casa importantísima, hoy dirigida por su hijo, e innovó e inventó varios instrumentos entre los cuales mencionaremos el Bombardino (1835) el Dúplex (1853), transformado por los franceses en el Triplex, el Corno verticale, el Corno de seis tonalidades (1844), la Tromba de once tonalidades (1846) el Bombardone tritónico (en fa, mi bemol y si bemol) y el Pelittone.

Pelittone. Contrabajón en do, de tres cilindros, construido en Milán por Pelitti, el año 1848.”³²

Como Pedrell nos dice, Pelitti fue considerado como el Sax de Italia, y al menos en lo que respecta a la tuba así lo fue. Su instrumento difiere muy poco del diseño prusiano. En las tubas y en los helicones que construyó utilizó los cilindros en lugar de los pistones. La sección de los tubos era más ancha, así

³¹ *Ibíd.*, pp. 478 y 479.

³² *Ibíd.*, p. 356.

como la campana y, por lo que hemos podido observar en los instrumentos que se conservan, era un gran artesano, muy cuidadoso en los acabados, pero nos resistimos a creer que el *pelittone* difiera de la tuba en mucho más, como para poder ser considerado otro instrumento con nombre propio.

Fig.7. Dibujo de un *pelittone* en Si bemol extraído del *Metodo per Pelittone* de E. Bernardi.³³

Antonio Romero y Andía, en su *Memoria de la Exposición Universal Londres 1862*, nos dice lo siguiente en relación a Pelitti:

“ITALIA.

Comprendiendo sin duda los habitantes de esta nación que, así como a los de España, les conviene más dedicarse a la agricultura que a ciertas industrias, no parece que se ocupan mucho de la fabricación de instrumentos músicos

³³ BENARDI, Enrico (s.a.): *Metodo per Pelittone*, Milán, F. Lucca, p. s/n entre la p. 6 y la p. 7.

de aire, pues solo presentaron en la Exposición los de *Mr. Pellitti*, que son una imitación de los austriacos.”³⁴

Fig.8. Helicón en Mi bemol construido por Giuseppe Pelitti. Fuente <http://www.horn-ucopia.net/>

En *La musique à l'Exposition universelle de 1867*,³⁵ de Pontécoulant encontramos toda una página dedicada a Pelitti y sus instrumentos:

“M. PELITTI (Milan). La maison Pelitti est la maison la plus importante de l'Italie pour la fabrication des instruments de musique.

Ce facteur expose d'abord une famille de bugles à un piston, transposant l'instrument, d'un ton quelques-uns, et d'une quarte les autres, mais toujours dans la limite des ressources des instruments, ne donnant que les notes à vide du corps sonore. L'emploi de ces bugles, d'après M. Pelitti, serait destiné à donner aux clairons des régiments d'infanterie plus de facilité pour jouer en marchant des sonneries à plusieurs parties. Ce facteur expose, en outre, trois familles complètes de bugles à cylindres du soprano mi bémol aux basses si bémol. Tous ces instruments, du reste, sont assez bien confectionnés, mais d'une forme peu élégante. Les contrebasses exposées par M. Pelitti affectent la forme ovale des contrebasses allemandes se passant autour du corps de l'exécutant.

³⁴ ROMERO Y ANDÍA, Antonio (1864): *Memoria sobre los instrumentos de música presentados en la Exposición Internacional de Londres del año 1862*, Madrid, Imprenta Nacional, p. 18.

³⁵ PONTÉCOULANT, Louis-Adolphe 'le Doulcet' (1868): *La musique à l'Exposition universelle de 1867*, Paris, Au bureau du journal l'Art musical, p. 41.

Nous signalerons encore les instruments auxquels M. Pelitti a donné son nom, et qui ont deux pavillons par lesquels vient sortir le son alternativement et à la volonté de l'exécutant, en changeant la nature de l'instrument; ainsi, un bugle devient un cornet, un alto une trompette, etc., par la simple pression d'un cylindre, qui change la direction de la colonne d'air. On remarque encore, dans cette vitrine un contrebasson en cuivre à douze clefs fermées.

Tous ces instruments de métal à embouchure, sont à cylindres, système allemand, et la plupart sont en maillechort.

En résumé, l'exposition de M. Pelitti est belle.

En 1853 à New-York, M. Pelitti reçut une médaille de bronze, avec cette mention: tous les instruments sont supérieurs.

M. Pelitti avait obtenu en France, en 1855, une médaille de seconde classe. A Londres, en 1862, la prize médal lui fut attribuée: pour *l'excellence de construction de ses instruments en cuivre*.

En 1867, le jury lut a décerné une médaille de bronze."³⁶

³⁶ Traducción: M. PELITTI (Milán). La casa Pelitti es la casa más importante de Italia en la fabricación de instrumentos musicales.

Este constructor expone primeramente una familia de cornetas con un pistón, que transportan el instrumento, un tono unos, y un cuarto los otros, pero siempre dentro de los límites de los recursos de los instrumentos, sin producir en las notas un vacío de cuerpo sonoro. El uso de estas cornetas, según el Sr. Pelitti, estaría diseñado para dar a las cornetas de los regimientos de infantería más facilidad para tocar desfilando los tonos de llamada a varias partes. Este fabricante también expone tres familias completas de cornetas de cilindros desde el soprano en Mi b a los bajos en Si bemol. Todos estos instrumentos, el resto, están muy bien hechos, pero en una forma poco elegante. Los contrabajos hechos por el Sr. Pelitti siguen la forma ovalada de los contrabajos alemanes que pasan alrededor del cuerpo del intérprete.

Publicaremos además los instrumentos a los que el Sr. Pelitti dio su nombre, y que tienen dos pabellones por los que el sonido sale alternativamente y a voluntad del artista, cambiando la naturaleza del instrumento; así, un bugle se convierte en una corneta, un alto en una trompeta, etc., con la simple pulsación de un cilindro, que cambia la dirección de la columna de aire. Observamos también en este escaparate un contra fagote de metal de doce llaves cerradas.

Todos estos instrumentos de metal con boquilla son de cilindros, sistema alemán, y la mayoría son plateados.

En resumen, la exposición del Sr. Pelitti es hermosa.

En 1853, en Nueva York, el Sr. Pelitti recibió una medalla de bronce con esta nota: todos los instrumentos son superiores.

El Sr. Pelitti obtuvo en Francia, en 1855, una medalla de segunda clase. En Londres, en 1862, la medalla del premio le fue concedido por la excelencia de la construcción de sus instrumentos de metal. En 1867, el jurado le galardonó con una medalla de bronce.

Además de los diccionarios y enciclopedias, existen otras fuentes que aportan datos acerca de los instrumentos para los que Beltrán escribió su método como son los tratados de instrumentación.

Fétis³⁷ escribió un valioso tratado de este tipo, pero solamente cita al fígle y al serpentón, ya que fue publicado en 1837, apenas dos años después de la invención de la tuba, y anterior a la construcción de los *saxhorns*, aunque en España fue traducido y publicado en 1851.

Comenzamos por el tratado de Berlioz, debido a la importancia de su autor y también por ser testigo directo del nacimiento, desarrollo y evolución de alguno de estos instrumentos. En 1843 Berlioz hizo una gira por Alemania como director de orquesta y conoció la recién inventada *bass-tuba*. Diversas cartas enviadas a sus amigos así nos lo confirman.³⁸ También fue miembro del jurado en la Exposición Universal de Londres de 1851, según afirma Clifford Bevan³⁹, lo que le daba una perspectiva general de las novedades y avances en la fabricación de instrumentos a nivel europeo, principalmente:

“[...] The cosmopolitan Berlioz undertook a conducting tour of the German States during the crucial period of the tuba’s early development, and was a member of the musical instrument section jury at the 1851 Great Exhibition in London. [...]”⁴⁰

Creemos que todo lo anteriormente comentado influyó en Berlioz para la rápida inclusión de la tuba en sus partituras y además pensamos que fue uno

³⁷ FÉTIS, François Joseph (1851?): *Manual de compositores, directores de orquesta, maestros y músicos mayores o sea Tratado metódico de la armonía de los instrumentos, de las voces y todo cuanto tiene que relación con la composición, dirección y ejecución de la música*; (2ª ed.), Madrid, Casimiro Martín, (traducido al castellano por F. N.).

³⁸ BERLIOZ, Hector (1878): *Mémoires de Hector Berlioz, membre de l’Institut de France, comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre, 1830-1865*, París, C. Lévy.

³⁹ HERBERT, Trevor y WALLACE, John (1997): *The Cambridge Companion to Brass Instruments*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 150.

⁴⁰ Traducción: El cosmopolita Berlioz emprendió una gira dirigiendo por los Estados Alemanes durante el período crucial del desarrollo inicial de la tuba, y fue miembro del jurado musical de la sección de instrumentos en la Gran Exposición de 1851 en Londres.

de los principales valedores para la difusión de este instrumento principalmente en Francia, pero también en el resto de Europa.

Hemos manejado la edición española traducida por Óscar Camps y Soler, la cual hemos comparado con la edición en francés de Berlioz. Sobre el *saxhorn* encontramos que Berlioz hace un cuadro citando la familia completa de los *saxhorns*, la tonalidad en la que están contruidos, cita su rango y destaca su sonido “muy redondo, pastoso y homogéneo en toda su extensión”:

EL SAXHORN.

Este instrumento se escribe en llave de sol como el anterior.

Hay *saxhorns*: sobre agudo en *do* y *si bem.* soprano en *mi bem.*, contralto en *si bem.*, tenor en *mi bem.*, y bajo en *si bem.*

CUADRO DE LAS ESTENSIONES DE ESTOS SAXHORNS.

ESTENSION ESCRITA.

Llave de sol.

Saxhorn.	sobre agudo en <i>do</i>	de <i>fa</i> sost.	de bajo del pentagrama.	à <i>fa</i>	5.ª línea.	
	id. » <i>si bem.</i> » id.			» <i>fa</i>		id.
	soprano » <i>mi bem.</i> » id.			» <i>la</i>		sobre el pentagrama.
	contralto » <i>si bem.</i> » id.			» <i>do</i>		
	tenor » <i>mi bem.</i> » id.			» <i>re</i>		
bajo » <i>si bem.</i> » id.		» <i>mi</i>				

Todas estas estensiones son cromáticas. Hé aqui un

— 192 —

cuadro de los sonidos *reales* que cada una de ellas produce.

El saxhorn.	sobre agudo en <i>do</i>	produce un sonido real.	de una octava mas alto.	que la nota escrita.
	id. » <i>si bem.</i>		» <i>novena mayor</i> , id.	
	soprano » <i>mi bem.</i>		» <i>terc. men. super.</i> id.	
	contralto » <i>si bem.</i>		un-tono mas bajo.	
	tenor » <i>mi bem.</i>		una <i>sesta may.</i> mas bajo.	
bajo » <i>si bem.</i>	» <i>novena mayor</i> , id.			

Hay además un saxhorn contrabajo en *mi bem.* y otro *bordon* en *si bem.*

El sonido de estos instrumentos es muy redondo, pastoso, y homogéneo en toda su estension.

Fig.9. Gran tratado de instrumentación y orquestación de Mr. E. Berlioz; traducido, recopilado y dispuesto para uso de los compositores españoles por Oscar Camps y Soler.⁴¹

⁴¹ BERLIOZ, Hector (1860): *Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes*, 1844, Schonenberger, París, *Gran tratado de instrumentación y orquestación de Mr. E. Berlioz; traducido, recopilado y*

Sobre el bombardón, encontramos información acerca del mecanismo del instrumento, de su extensión, sonoridad, de su poca agilidad y también de la escritura en la partitura, pero no nos aporta ninguna descripción de su aspecto:

“EL BOMBARDON.

Es un instrumento grave sin llave y con tres cilindros, cuyo sonido difiere algo de el [sic] del fígle. Tiene una extensión de dos octavas y una sexta con todos sus intervalos cromáticos, a contar desde el fa regrave [sic] de la llave de fa en cuarta, hasta el re sobre el pentagrama con una línea adicional.

Tiene además algunos otros puntos así graves como agudos, pero, siendo estos muy poco seguros para su emisión es prudente no hacer nunca uso de ellos.

Este instrumento tiene una sonoridad muy fuerte, pero no puede ejecutar sino las sucesiones de un movimiento moderado. Los trinos y los pasajes rápidos son para este instrumento casi imposibles. En las grandes orquestas en donde abundan los instrumentos de aire puédese [sic] emplear el bombardón con mucho éxito. Impropiamente se aplica a este instrumento la designación de tono: en *fa*, su tubo produce naturalmente las notas del acorde de *fa*, pero representan estas siempre un sonido real. Luego es un instrumento intrasportable [sic], como lo son los trombones.”⁴²

Sobre el *bass-tuba*, Berlioz nos dice que apuesta por este instrumento al afirmar que “...ofrece unas ventajas positivas sobre cualquiera otro instrumento grave de metal.” A continuación nos enumera sus ventajas y desventajas frente a estos instrumentos: su menor agilidad frente a los figles, pero su mayor extensión en el registro grave frente a éstos, y su mejor sonoridad comparada a los figles y bombardones. Es el primero que indica que dispone de cinco cilindros (en realidad eran pistones), frente a otros autores que hablan siempre de tres o cuatro.

“EL BASS ·TUBA O CONTRABAJO DE ARMONIA.

Es una especie de bombardón, cuyo mecanismo fue perfeccionado por el Señor Wibrecht [sic], director de las bandas del rey de Prusia.

dispuesto para uso de los compositores españoles por Oscar Camps y Soler, Madrid, Manuel Minuesa, pp. 191 y 192.

⁴² *Ibíd*em, p. 165.

El bass-tuba tan generalizado entre las bandas de la Alemania septentrional y especialmente en Berlín, ofrece unas ventajas positivas sobre cualquiera otro instrumento grave de metal. Su sonido incomparablemente mejor que el de los figles y de los bombardones, se acerca algún tanto a las vibraciones de los trombones. Es capaz de menos agilidad que los figles; pero en cambio su sonoridad es mayor, y su extensión en la extremidad grave es la más grave de las que se conocen en la orquesta.

Así como el bombardón, su tubo da las notas del acorde de *fa*. A. Sax ha fabricado algunos bass-tubas en *mi bem*.

El bass-tuba es un instrumento intrasportable [sic], se halla provisto de cinco cilindros, y su extensión es de cuatro octavas, a contar desde el *la* regrave [sic] de la llave de *fa* (con seis líneas adicionales debajo del pentagrama), hasta el *la* sobre el pentagrama, todos sonidos reales y con todos sus intervalos cromáticos.

Con la ayuda de los cilindros puede dar aun algunos otros puntos tanto graves como agudos; pero los de la extremidad superior; son muy peligrosos y las de la extremidad inferior difíciles para ser percibidos; y rectificando, hay que añadir, que el *do*, el *si bem*. y *la* profundo, últimas notas de la extensión que acabo de demostrar no se perciben suficientemente si no se los doblase con la octava superior por otra parte de bass-tuba que en tal caso da y recibe mayor sonoridad.

Es fácil de comprender que este instrumento es aun menos apto que el bombardón para la ejecución de los trinos y pasajes rápidos y que si es conveniente para interpretar algún canto largo.

Es indescriptible el efecto que en las grandes armonías militares produce una masa de bass-tubas.

Parece una fusión de trombones y órganos.”⁴³

Hemos comprobado que el apellido Wieprecht aparece escrito correctamente en la edición francesa, por lo que el cambio de la “p” por la “b” debe ser achacado a un error tipográfico. Lamentablemente tampoco ofrece una descripción física del instrumento.

⁴³ *Ibíd.*, pp. 166 y 167.

Fig.10. Bombardón en fa de 3 pistones August Heiser, Cité de la musique, París.

Fig.11. Tuba en fa de 5 pistones J. G. Moritz, Cité de la musique, París.

No se aprecian grandes diferencias entre los dos instrumentos de las fotografías aunque sean denominados con nombres tan distintos.

En el *Manuel général de musique militaire*⁴⁴ de Kastner tampoco aparece descripción alguna de los instrumentos. No es propiamente un tratado de instrumentación, aunque aporta unas interesantes láminas con dibujos de los

⁴⁴ KASTNER, Jean-Georges (1848): *Manuel général de musique militaire à l'usage des Armées Françaises*, París, Firmin Didot frères.

diversos instrumentos que nos atañen, y es por ello por lo que este trabajo resulta de gran utilidad. Las figuras del 1 al 6 son diferentes tipos de bugles que no vamos a nombrar. Las que resultan interesantes para nuestro estudio son la 7 bombardón o *bass-tuba*, 8 bombardón o *bass-tuba* (otro modelo), 9 bombardón de tres pistones, 10 bombardón de tres pistones (otro modelo) y 11 bajo de cuatro pistones (*bass-tuba*).

Fig.12. Lámina del *Manuel général de musique militaire* de Kastner, con varios bombardones o *bass-tubas*.⁴⁵

Se observan diversos dibujos de bombardones o tubas con curiosas formas, todas ellas en desuso en la actualidad.

⁴⁵ Ibídem, Plates, p. XVI.

(Tous ces instruments sont réduits au douzième.)

- | | |
|--|---|
| 1 Saxhorn en mi bémol, soprano à quatre cylindres. | 4 Saxhorn basse en si bémol, à quatre cylindres. |
| 2 Saxhorn en si bémol, contralto à quatre cylindres. | 5 Cornet compensateur (inventé par Sax). |
| 3 Saxhorn en mi bémol, ténor à quatre cylindres. | 6 Saxhorn contre-basse en mi bémol, à quatre cylindres. |

Fig.13. Lámina del *Manuel général de musique militaire* de Kastner, con varios instrumentos de la familia de los saxhorns.⁴⁶

⁴⁶ *Ibidem*, Plates, p. XX.

NOUVEAUX INSTRUMENTS DU SYSTEME AD. SAX.

(Tous ces instruments sont réduits au douzième.)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Saxhorn en mi bémol soprano. | 4 Saxhorn en si bémol basse. |
| 2 Saxhorn en si bémol contralto. | 5 Saxhorn en si bémol basse (et au besoin contre-basse). |
| 3 Saxhorn en mi bémol ténor. | 6 Trombone à cylindres. |

Ces instruments sont sans coulisses aux tubes additionnels, ils n'ont qu'une seule coulisse d'accord. Pour des instruments recourbés, ils offrent les conditions de contours les plus favorables à l'émission du son.

Fig.14. Lámina del *Manuel général de musique militaire* de Kastner, con varios instrumentos de la familia de los saxhorns.⁴⁷

⁴⁷ *Ibidem*, Plates, p. XXII.

NOUVEAUX INSTRUMENTS DU SYSTEME AD. SAX.

(Tous ces instruments sont réduits au douzième.)

- | | |
|---|---|
| 1 Saxhorn en mi bémol soprano à trois cylindres. | 4 Saxhorn en mi bémol ténor, à trois cylindres. |
| 2 Saxhorn en si bémol contralto à trois cylindres, avec tons de la et la bémol. | 5 Saxhorn basse et contre-basse en fa et mi bémol, à trois cylindres. |
| 3 Saxhorn en la bémol à trois cylindres. | 6 Même instrument en mi bémol. |

Nota. La Basse en si intermédiaire entre le n° 5 et le n° 6 se fait presque toujours à quatre cylindres, afin de pouvoir remplacer l'Ophicéide; on trouve cet instrument à la planche XX.

Fig.15. Lámina del *Manuel général de musique militaire* de Kastner, con varios instrumentos de la familia de los saxhorns.⁴⁸

⁴⁸ *Ibidem*, Plates, p. XXIII.

En todas las láminas anteriores de Kastner encontramos diversos diseños con variedad de formas, tamaños y nombres, pero pocas diferencias reales. Las tuberías y las campanas, más anchas o estrechas son las principales diferencias.

Hilarión Eslava en la parte dedicada a la instrumentación de su libro *Escuela de Composición*, escribe acerca del fígle principalmente, al que defiende todavía frente a los que prefieren la tuba. También cita la tuba, el helicón y los *saxhorns*. No es tan explícito ni extenso como Berlioz pero, en una tabla en relación a los instrumentos que componen las bandas o charangas en Europa, ofrece detalles en relación a los instrumentos graves de la familia de la tuba en España en ese momento:

“Tuba bajo o Bombardino en do
Tuba bajo o Bombardino en si b
Tuba contrabajo o Bombardón en fa (5) SAXHORNS
(6)
Saxhorn sobre agudo en si b
Saxhorn agudo en mi b
Saxhorn agudo en si b
Contralto en mi b
Barítono en si b
Bajo en si b
Contrabajo en mi b
Contrabajo en si b (7)

(5) El Tuba contrabajo y el Bombardón son conocidos también con el nombre de Helicón, cuando está construido de modo que el que lo toca lo apoya en el hombro para mayor comodidad, especialmente en el acto de marchar.

(6) Esta familia modificada por Mr. Sax, así como la de los Fliscornos que son preferidos en España, provienen de la del Bugle o Corneta de pistones. No hay pues, diferencia esencial entre Corneta de pistones, Saxhorns y fliscorno.⁴⁹

(7) No se hace mención de algunos otros instrumentos, que han caído en desuso o no han tenido éxito.”⁵⁰

⁴⁹ El término “fliscorno” es italiano y continua utilizándose en la actualidad por algunos profesionales en lugar de fiscorno que es el vocablo aceptado por la RAE.

⁵⁰ ESLAVA, Hilarión (1870): *Escuela de Composición. Tratado cuarto De la instrumentación*, Madrid, Imprenta de Santos Larxé y Blumestein, p. 125.

Vemos pues que Eslava habla del bombardino como tuba bajo en Do o Si bemol, mientras que el instrumento inventado por Wieprecht y Moritz y bautizado como *bass-tuba* está en Fa. *Bass-tuba*, traducido literalmente al castellano, sería bajo-tuba o tuba-bajo, pero seguiría siendo un instrumento en Fa, es decir una quinta o una cuarta más baja que el bombardino. Lo que Hilarión Eslava define como tuba contrabajo o bombardón en Fa sería, a nuestro entender, el instrumento inventado por los prusianos, aunque rebautizado como contrabajo. Como vemos, todo esto no hace sino añadir más confusión a una familia de instrumentos bastante desconocida por el público en general, pero también, como se ve, por los profesionales que deberían haber aclarado el tema.

En las notas al pie intenta explicarnos más detalles sobre este conjunto de instrumentos, y nos introduce el helicón, aunque según le parece a Eslava es el mismo instrumento que la tuba contrabajo y el bombardón, pero que “está construido de modo que el que lo toca lo apoya en el hombro para mayor comodidad, especialmente en el acto de marchar.” Esto hace referencia a la forma circular del helicón, en el cual el instrumentista debe colocar su cuerpo entre las tuberías del instrumento, y apoyarlo en el hombro izquierdo para ser tocado.

Aunque la función musical y el mecanismo sea el mismo en la tuba y en el helicón, sí que se puede considerar que son dos instrumentos distintos, por la forma exterior de ambos y también por la sensación tan distinta que se siente al hacerlos sonar.

Fig.16. Músico con un helicón en Mi bemol. Fuente: [http://en.wikipedia.org/wiki/Helicon_\(instrument\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Helicon_(instrument))

Unas páginas más atrás, Hilarión Eslava, mientras nos habla del figle, comenta lo siguiente acerca de la *bass-tuba*:

“También han manifestado algunos escritores que sería ventajoso sustituir al figle con el Bas-tuba [sic] para el servicio de reforzar la parte grave de los trombones en la orquesta; porque la extensión de este nuevo instrumento es mayor que la de aquel en la parte grave, y la calidad de sus sonidos menos áspera. Nosotros sin embargo no opinamos tan desventajosamente del figle, cuando se emplea como fundamento de los trombones y como refuerzo del bajo en los fuertes del conjunto general.”⁵¹

Como vemos, Eslava es un defensor del figle, aunque también nos relata algunas bondades de la tuba.

Otro autor español de la época, menos conocido que Eslava, Félix Bellido, aporta la descripción de la fisonomía del instrumento, aunque

⁵¹ *Ibíd.*, p. 84.

solamente nos habla del mecanismo y de su función dentro de la música. En primer lugar acerca del “bombardón”:

“EL BOMBARDÓN: Este instrumento esta afinado en Mi b, y Fa; su mecanismo es idéntico al del Bombardino con tres pistones o cilindros, pertenecen a la categoría de los bajos, pero se le suele confiar alguna melodía, en tiempo lento, de carácter grave y pontifical.”⁵²

Sobre el helicón, tampoco ofrece descripción alguna. Nos habla de las tonalidades en las que están afinados, del mecanismo de pistones o cilindros y de la gran cantidad de aire que es necesaria para producir el sonido:

“EL HELICÓN O BAJO PROFUNDO: Este instrumento se halla afinado en varios tonos, pero los que se usan en nuestras músicas son: el de Fa, M i b, Do, y Si b graves: los hay de tres y cuatro pistones o cilindros. Al escribir para este instrumento se debe tener en cuenta la columna de aire que se necesita par a producir sus sonidos y por consiguiente el procurar que la ejecución sea cómoda y ajustada a el [sic] fin que se destina.”⁵³

No aparece ninguna referencia a la tuba o *bass-tuba*, ni a los *saxhorns* y *pelittone*.

El tratado de instrumentación de Gevaert ⁵⁴ no proporciona más información que la obtenida hasta ahora. Podemos encontrar referencias a la tuba y a los *saxhorns* en el capítulo dedicado a una somera descripción de los instrumentos de metal. Más adelante dedica más texto al uso práctico de estos instrumentos, pero no aporta información alguna respecto al origen de la tuba y a su descripción física:

⁵² BELLIDO, Félix (s.a.): *Tratado fácil y breve de armonía e instrumentación dedicado a los aspirantes a directores de música militar y orquesta*, Madrid, s.n., p. 32.

⁵³ *Ibíd.*, p. 32.

⁵⁴ GEVAERT, François Auguste (1873): *Tratado general de instrumentación o Exposición metódica de los principios del arte de instrumentar en las diversas aplicaciones a la orquesta, bandas militares, etc. por M. F.A. Gevaert, director del Real Conservatorio de Bruselas y maestro de capilla del rey de los belgas*, (Trad. José PARADA BARRETO), Madrid, B. Eslava.

130. *Tuba bajo* en *si b* (D). Por medio de un cuarto piston la falta que presenta al grave la escala cromática (véase

2 127) queda subsanada y la estension completa desde . El efecto se obtiene á la 2.^a menor grave:

131. *Tuba contrabajo* en *fa*, llamado tambien *Bombardon* ó *Figle monstruo*. Está á la 5.^a bajo del precedente,

de modo que su estension es desde con todos los intervalos cromáticos. Este es el solo instrumento de esta especie que se escribe en el tono y diapason real, como el figle en *do*. (Véase 2 139.)

132. Ninguno de estos instrumentos es empleado ni aun escepcionalmente en la orquesta. Sin embargo el tuba en *si b* ó mejor el que esta en *fa* podria reemplazar ventajosamente al figle cuya sonoridad poco vibrante se mezcla dificilmente con la de los trombones.

En la musica militar no se emplean por lo regular sino los bugles en *si b* divididos en 1.^{os} y 2.^{os} y el tuba en *si b*. Rara vez se emplean las otras variedades. En las *fanfares* ó charangas es en donde esta familia figura por completo, y sin embargo aun no ha podido hacer desaparecer enteramente el uso de los bugles de llaves. (Véase el 2 134 y siguientes.)

Fig.17. *Tratado general de instrumentación o Exposición metódica de los principios del arte de instrumentar en las diversas aplicaciones a la orquesta, bandas militares, etc.* por M. F.A. Gevaert, director del Real Conservatorio de Bruselas y maestro de capilla del rey de los belgas.⁵⁵

⁵⁵ *Ibíd.*, p. 79.

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA SAX.

438. **FAMILIA SAXHORN ó BUGLE.** (Véase 2 126 y siguientes). La escala *natural* de los instrumentos de esta familia es.

El instrumento tipo es el

- a) **SAXHORN EN SI \flat** de 3 ó 4 pistones (Véase 2 127).
- b) **SAXHORN PEQUEÑO EN MI \flat** de 3 pistones (Véase 2 128).
- c) **SAXHORN ALTÓ EN MI \flat** , llamado también **CLAVICOR ó NEOCOR EN MI \flat** , 3 pistones (Véase 2 129).
- d) **SAXHORN BARITONO EN SI \flat** de 3 pistones.

Este instrumento no difiere del siguiente sino en el número de pistones. En la banda es tratado del mismo modo que el violoncello en la orquesta, considerandosele ya como instrumento grave, ya como parte cantante ó intermediaria. Él dobla naturalmente á la 8.^a grave el *saxhorn en si \flat* . (a)

- e) **SAXHORN BAJO EN SI \flat** de cuatro pistones (2 130).

- f) **SAXHORN CONTRABAJO EN MI \flat** de tres pistones.

Además de los instrumentos que dejamos indicados hay también el *Saxhorn soprano en la \flat* que está á la segunda mayor baja del instrumento tipo.

Todos los instrumentos del sistema Sax se escriben en *clave de sol*.

Fig.18. *Tratado general de instrumentación o Exposición metódica de los principios del arte de instrumentar en las diversas aplicaciones a la orquesta, bandas militares, etc.* por M. F.A. Gevaert, director del Real Conservatorio de Bruselas y maestro de capilla del rey de los belgas.⁵⁶

⁵⁶ *Ibíd.*, p. 192.

También conviene nombrar el tratado de instrumentación de Parès,⁵⁷ que hace referencia a los tratados de Berlioz y Gevaert anteriormente citados, pero tampoco ofrece definición alguna.

Si hablamos de organología es obligatorio citar a Curt Sachs. Existen diversas obras de este autor relacionadas con el tema que estamos tratando, pero creemos conveniente centrarnos en estudiar y analizar qué dice sobre los instrumentos que estamos investigando el *Reallexikon der Musikinstrumente*,⁵⁸ escrito por este autor en 1913. Hay una extensa entrada en referencia al *saxhorn*,⁵⁹ que transcribimos en su totalidad:

“**Saxhorn**, ein von Ad. Sax in Paris zuerst in sieben, später in neun verschiedenen Größen gebautes, 1845 patentiertes Ventilbugle. Ventilbügelhörner existierten damals freilich schon seit fast einem Menschenalter, und es ist deswegen von deutscher wie französischer Seite dem schöpfer der Saxhörner lebhaft das Recht bestritten worden, von einer Erfindung zu reden. Sax hatte indessen das große Verdienst, seinen Hörnern ein Maß von Klangschönheit, Reinheit, Präzision und Leichtigkeit der Ansprache zu geben, mit dem all die damaligen Kornetts, Flügel-, Altund Tenor-hörner, Barytons und Tuben nicht zu wetteifern vermochten, und diese zahlreichen Einzelindividuen, die zwar im Grundtypus übereinstimmten, in den Einzelheiten der Form, Mensur und Applikatur aber auseinandergingen, durch eine gleichmäßig konstruierte, nach Form und Klang homogene Familie zu ersetzen.

Die Tonlagenbezeichnung wechselt bei den französischen Praktikern und Theoretikern sehr stark. Die hier gewählten geben dem Sopran die ihm zukommende Stellung als Normal-, d. h. 4' Instrument.

Die Familie umfaßt:

Saxhorn sopranino in hoch *B* oder *C*

Saxhorn sopranino in hoch *Es* (soprano)

Saxhorn soprano in *B* (contralto)

Saxhorn alto in *Es* (tenor)

⁵⁷ PARES, Gabriel (1897): *Traité d'instrumentation et d'orchestration a l'usage des Musiques Militaires d'Harmonie et de Fanfare*, París, Henry Lemoine.

⁵⁸ SACHS, Curt (1913): *Reallexikon der Musikinstrumente*, Berlín (reimpresión en facsímil, Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1979).

⁵⁹ *Ibíd.*, pp. 333 y 334.

Saxhorn tenor oder baryton in *B* (basse)
 Saxhorn basse in *Es* (contrebasse)
 Saxhorn contrebasse in *B*
 Saxhorn contrebasse in *Es*
 Saxhorn bourdon in *B*
 Kleines Saxhorn in *B(C)*
 Kleines Saxhorn in *Es*
 Sopransaxhorn
 Altsaxhorn
 Tenor- oder Barytonsaxhorn
 Baßsaxhorn
 Kontrabaßsaxhorn
 Subbaßsaxhorn
 Subkontrabaßsaxhorn
 Vgl. diese Schlagwörter.”⁶⁰

⁶⁰ Traducción: Saxhorn, construidos por Adolphe Sax en París primeramente en siete tamaños diferentes, y más tarde en nueve tamaños, que patentó en 1845 como bugles de válvulas. En aquel entonces ya existían cornetas de válvulas desde hacía bastante tiempo, y es por eso que tanto desde el lado alemán como del francés, se cuestionó arduamente el derecho de patente del creador de los Saxhorns. Sax tuvo, sin embargo, el gran mérito de dar una dimensión de belleza sonora, pureza, precisión y facilidad de expresión, contra los que por aquel entonces las antiguas cornetas, fiscornos, alto y tenor-horn, barítonos y tubas, y estos numerosos instrumentos diferentes, que aunque coincidieron en lo básico, pero divergieron en los detalles de la forma, escala y digitación, buscando sustituirlo por una familia de forma y sonido homogéneos.

La designación de la Tesitura cambia bruscamente con los profesionales y teóricos franceses. Los elegidos aquí dan al soprano correspondiente posición como normal, es decir 4^a instrumento.

Tesitura de la familia:

Saxhorn sopranino en Si bemol o en Do
 Saxhorn sopranino en Mi bemol (soprano)
 Saxhorn soprano en Si bemol (contralto)
 Saxhorn alto en Mi bemol (tenor)
 Saxhorn tenor o barítono en Si bemol (bajo)
 Saxhorn bajo en Mi bemol (contrabajo)
 Saxhorn contrabajo en Si bemol
 Saxhorn contrabajo en Mi bemol
 Saxhorn bordón en Si bemol
 Pequeño Saxhorn en Si bemol (Do)
 Pequeño Saxhorn Mi bemol
 Saxhorn soprano
 Saxhorn alto
 Saxhorn tenor o barítono
 Saxhorn bajo
 Saxhorn contrabajo
 Saxhorn sub-bajo
 Saxhorn subcontrabajo

Como otros autores, Sachs nos habla de la familia de los *saxhorns*, formada en un primer momento por siete instrumentos y posteriormente ampliada hacia el registro grave con el *saxhorn* contrabajo en Mi bemol y el *saxhorn* bordón en Si bemol hasta nueve. Creemos que estos dos últimos fueron más una especie de reclamo publicitario para ser exhibidos en su taller y en la Exposición Universal de París de 1855 por su enorme tamaño, que unos instrumentos realmente pensados para ser tocados. Sachs también hace referencia al mérito de Sax como constructor de una familia homogénea de instrumentos, pero pone en entredicho su papel como inventor de estos. En la relación de instrumentos estos aparecen citados con dos nombres diferentes.

La voz para el bombardón⁶¹ habla del uso de esta palabra para nombrar a la tuba en el ámbito de las bandas militares, que este vocablo ya fue utilizado anteriormente por Johannes Riedl para nombrar a su fígle bajo de 12 llaves y cómo se utilizó este vocablo para saltarse la patente de Moritz, sólo por el hecho de que en ella aparecía que la tuba tenía cinco válvulas, por lo tanto los instrumentos contruidos con tres (las mínimas necesarias para poder producir una escala cromática) o cuatro podían ser contruidos y bautizados sin que les afectara los derechos adquiridos con ella por Wieprecht y Moritz:

“**Bombardon**, eine etwas weiter mensurierte, für das Militärorchester bestimmte Baß- oder Kontrabaßtuba. Der Name wurde zuerst in der I. Hälfte der 1820er Jahre von Joh. Riedl in Wien für seine 12 klappige Baßophikleide in Anwendung gebracht. Bald nach wurde das Moritz'sche Tubapatent umgangen, weil es sich nur auf ein fünfventiliges Instrument bezog, und das nachgebaute drei- oder vierventilige Tubeninstrument erhielt zur Unterscheidung den Namen Bombardon. Noch F. L. Schubert nennt das Bombardon 1864, ein Messinginstrument mit Klappen oder Ventilen'.
Vgl. Antoniophone, Kontrastbombardon. s. Bombarde.”⁶²

⁶¹ *Ibidem*, p. 54.

⁶² Traducción: Bombardón, con un calibre un poco más grande, nombre para la tuba bajo o contrabajo en la banda militar. Este nombre fue utilizado en la primera mitad de la década de 1820 por Joh. Riedl en Viena para su fígle bajo de 12 llaves. Poco después sería eludida la patente de Tuba de Moritz, ya que ésta solo se refiere a un instrumento de cinco cilindros y las

De los cuatro significados que aparecen en la palabra “contrabajo”,⁶³ solamente interesa el último para esta investigación. El primero de ellos hace referencia al instrumento grave de cuerda de la familia de los violines, el segundo habla de uno de los registros del órgano, el tercero alude al Harmonium y finalmente el cuarto expresa el uso de este vocablo para referirse a la tuba contrabajo dentro del ámbito de las bandas:

“**Kontrabaß**, das größte der heutigen Streich-instrumente, [...]”

— In der Harmoniemusik versteht man unter Kontrabaß die Kontrabaßtuba.”⁶⁴

En nuestro país no suele utilizarse esta nomenclatura sola, siempre va unida a la palabra tuba, para diferenciar las tubas bajas en Fa y Mi bemol de las tubas contrabajo en Do y Si bemol aunque, como se puede observar en alguna publicidad de la época, se utilizaba el término contrabajo de metal o contrabajo militar, hoy totalmente en desuso.

También encontramos una entrada referida al “helicón”,⁶⁵ con tres acepciones, de las que vamos a transcribir la primera de ellas, ya que la segunda hace referencia a un instrumento de nombre similar en la antigua Grecia y la tercera al registro del órgano así nombrado:

“**Helikon**, von ἑλιχός, 'sich windend', eine kreisrund gebaute, wie die alten Buccinen und Hifthörner über die Schulter zu tragende Militärtuba mit etwas engerer Mensur und schneidenderem Ton. In ähnlicher Weise hat man gelegentlich auch Tenöre, Alte, Soprane und Pikkolos gebaut. Stowasser in Wien hat 1849 nach Wilh. Wieprechts Angaben die ersten

copias de instrumentos de la familia de la Tuba de tres o cuatro cilindros, reciben el nombre de Bombardón para diferenciarlas. F. L. Schubert llamaba aún en 1864 Bombardón, a un instrumento de metal con llaves o válvulas’.

Véase Antoniophone, Kontrastbombardon. s. Bombarde.

⁶³ *Ibíd.*, p. 224 y 225.

⁶⁴ Traducción: **Contrabajo**, el más grande de los instrumentos de cuerda frotada, [...]

— En las bandas de música suele denominarse contrabajo a la tuba contrabajo.

⁶⁵ *Ibíd.*, p. 185.

geschaffen Wieprecht selbst schreibt übrigens bereits 1845, die Russen hängten, sogar die Blase- Instrumente um den Leib, so daß das Schallstück derselben hinter dem linken Ohre auf der Schulter liegt.'

[...]

Vgl. Sousaphone."⁶⁶

Sobre el helicón dice Sachs que tiene la tubería más estrecha que la tuba y el sonido más penetrante. Lo califica como tuba militar. En un anuncio sobre helicones del fabricante español Hipólito Lahera, califica a este instrumento como contrabajo militar.⁶⁷

GRAN ALMACEN
Y
FÁBRICA DE INSTRUMENTOS MILITARES
LA PRIMERA DE SU CLASE EN ESTA CORTE.
Mayor, 114, Madrid.

D. HIPÓLITO LAHERA, premiado en la Exposición Aragonesa de 1866 y en la Universal de Paris de 1878, autor de la CORNETA DE REGLAMENTO que hoy usa el arma de infantería, reformador de los CLARINES DE CABALLERÍA, del CONTRABAJO MILITAR y de varios INSTRUMENTOS DE MÚSICA, ofrece un gran surtido de todas clases de éstos, recibidos de las principales fábricas extranjeras.

Tiene, además, DEPÓSITO DE PIANOS y venta á plazos de los mismos desde 120 REALES MENSUALES en adelante.

Fig.19. Anuncio del fabricante Hipólito Lahera en relación al "CONTRABAJO MILITAR" entre otros instrumentos.

Según Sachs, se construyeron en varios tamaños diferentes "...Tenöre, Alte, Soprane und Pikkolos..." además de los bajos y contrabajos.

⁶⁶ Traducción: **Helicón**, del griego ἑλιχός, 'retorcido', una tuba militar circular, construida como las viejas bucinas y trompas de caza que se apoya encima del hombro con una tubería ligeramente más estrecha y un sonido más penetrante. Del mismo modo, se han construido también a veces tenores, altos, sopranos y pícolos. Stowasser construye el primero en Viena en 1849 a instancia de Wilh. Wieprechts, el mismo Wieprecht describe acerca de esto en 1845. Los rusos llevaban un instrumento de viento en el cuerpo, cuya campana se apoyaba sobre el hombro detrás de la oreja izquierda. [...]

Véase Sousaphone.

⁶⁷ *Crónica de la Música*, Madrid, Andrés Vidal, Año III, núm. 116, 9-12-1880, p. 7.

Para la *bass-tuba*⁶⁸ tenemos una entrada en la que Sachs habla de las tubas en Fa y Mi bemol:

“Baßtuba.

1. Ein mehr oder weniger weit mensuriertes Bügelhorn in *F* oder *Es*, in der Unterquarte oder -Quinte des Barytons, mit 3 oder 4 Ventilen, die das Instrument um I , $\frac{1}{2}$, $I\frac{1}{2}$ und $2\frac{1}{2}$ Töne vertiefen, und mitunter – seit den 70er Jahren – einem fünften zur Reinstimmung der tiefsten Töne.

Umfang:

Die Baßtuba wird allgemein als nichttransponierendes Instrument behandelt; nur Frankreich und Belgien schließen sich von diesem Gebrauch aus.

Die Baßtuba ist 1835 von dem Musikdirektor des preuß. Gardekorps Wilh. Wieprecht in Gemeinschaft mit J. G. Moritz in Berlin erfunden worden; das Patent sieht 5 Ventile vor und wurde daher bald mit dem vierventiligen Bombardon umgangen. Schon am 27. Febr. d. J. erhielt das 2. Garde-Infanterieregiment ein Exemplar, und schneller als es sonst bei Tonwerkzeugen der Fall zu sein pflegt, bürgerte sie sich allerorten ein. Daran ist nicht zuletzt ihr großer Farbenreichtum schuld.

Engl. BASS TUBA, ndl., dän., schwed., č. BAS-TUBA, fr. CONTREBASSE À PISTONS (CYLINDRES), it. TUBABASSA, port. CONTRABAIXO, russ. BASOVAJA TUBA.

Vgl. Bombardon, Kaiserbaß.”⁶⁹

⁶⁸ *Ibíd.*, p. 40.

⁶⁹ Traducción: **Tuba baja.**

1. Es un bugle de calibre más o menos grueso en Fa o Mi b, una cuarta o quinta más abajo que los bombardinos, con 3 o 4 válvulas que bajan el instrumento I , $\frac{1}{2}$, $I\frac{1}{2}$ y $2\frac{1}{2}$ tonos respectivamente, y en ocasiones -desde los años 70- una quinta válvula para mejorar la afinación de las notas más graves.

Tesitura

La tuba es tratada generalmente como un instrumento no transpositor; sólo Francia y Bélgica no lo utilizan de este modo.

La tuba bajo fue inventada en 1835 por el Director de la Banda de Música de la Guardia de Corps Prusiana Wilh. Wieprecht junto con J. G. Moritz en Berlín; en la patente consta que debe de tener 5 válvulas y por lo tanto fue pronto eludida con el Bombardón de cuatro válvulas. El 27 de

Sachs explica la facilidad con la que se eludió la patente de Wieprecht y Moritz, simplemente construyendo un instrumento igual, pero con sólo tres o cuatro válvulas, en lugar de las cinco, como ya explicó en la entrada dedicada al bombardón. Cita la tesitura del instrumento, con la que no estamos de acuerdo, ya que especialmente en el registro grave, cualquier instrumentista medianamente experto puede conseguir al menos una octava más. También explica la función de cada una de esas cuatro válvulas. Al final de la entrada proporciona el nombre que recibe la *bass-tuba* en inglés, holandés, danés, sueco, checo, francés, italiano, portugués y ruso, pero desgraciadamente no en español.

Para el *pellitone*,⁷⁰ esta vez en plural (*pellitoni*), encontramos una escueta referencia que no aporta nuevos datos a la investigación:

“**Pellitoni**, ital. Baß und Kontrabaßtuben v. Pelliti in Mailand (1846).”⁷¹

Resulta conveniente estudiar lo que aportan autores con más perspectiva histórica, como Lavignac⁷², que publica un extenso capítulo de siete páginas a cargo de Joseph Brousse⁷³ dedicado a la tuba. Con una introducción acerca de la historia del instrumento, que aporta datos nuevos sobre las tonalidades en las que son construidas, ya que cita por primera vez la tuba en La, además de las ya citadas por otros autores como las de Do, Si bemol y Fa. Nos habla también de la llegada a Francia de Adolphe Sax y de la creación a partir de 1840

febrero del mismo año, la Guardia del 2º Regimiento de Infantería recibió un ejemplar, y más rápido de lo que sería de esperar para un instrumento, entraron en uso en todas partes. Casi se puede decir que su gran riqueza de colores tuvo la culpa.

Inglés BASS TUBA, holandés, danés, sueco, checo BAS-TUBA, francés CONTREBASSE À PISTONS (CYLINDRES), italiano TUBABASSA, portugués CONTRABAIXO, ruso BASOVAJA TUBA.

Véase Bombardón, Bajo del Emperador.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 294.

⁷¹ Traducción: **Pellitoni**, italiano, tubas bajas y contrabajos construidas por Pelliti en Milán (1846).

⁷² LAVIGNAC, Albert (1927): *Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire*, (11 vols.), París, Delagrave.

⁷³ *Ibidem*, pp. 1674 a 1680.

de la familia de instrumentos en forma de tuba a la que éste bautizó con el nombre de *saxhorns*. También indica que el término tuba es empleado en la orquesta, pero en las fanfarrias y bandas militares es más habitual el uso del nombre *saxhorn* contrabajo en Si bemol. Además de toda la información aportada, hay fragmentos de pasajes orquestales de tuba y fotografías.

Fig.20. *Saxbordon* en Mi bemol y *Tuba en Do* de 6 pistones dependientes. Fuente: Lavignac.⁷⁴

En la foto vemos que con el nombre de tuba, en Francia, en esa época, se denominaba al instrumento que en España se denominaba como bombardino, con la diferencia de que la tuba francesa tenía seis pistones dependientes,⁷⁵ mientras que en España se solía utilizar más habitualmente el sistema de cuatro cilindros. Esto siguió siendo así hasta mediados del siglo XX, cuando en Francia comenzó a denominarse a ese instrumento de seis pistones *Petit Tuba Français*. Éste fue el instrumento habitual empleado en Francia en las orquestas.

La llegada del tuba norteamericano Mel Culbertson a Francia en 1977, y la obtención por su parte del puesto de profesor de esta especialidad en el Conservatorio Superior de Lyon, supuso un punto de inflexión y una apertura

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 1675.

⁷⁵ Como ya hemos explicado al principio de este capítulo los pistones dependientes son aquellos que pueden utilizarse en combinación.

de los tubas franceses al mundo de la tuba internacional. A raíz de su llegada, se empezó a tocar la tuba baja en Fa y la tuba contrabajo en Do. Mel Culbertson también realizó una gran labor en España, aunque no tan directamente como en Francia, sino a través de cursos, clases magistrales y de la enseñanza a algunos alumnos españoles que viajaban a Francia periódicamente para recibir sus clases. Muchos de ellos eran a su vez profesores en España y trasladaban los conocimientos adquiridos a sus discípulos.

Hay un apartado dedicado a los *saxhorns*, dentro del capítulo dedicado a la historia general de los instrumentos de viento en la enciclopedia de Lavignac, en donde cita el helicón, el *pelliton* y el *pellitoni*, aunque solamente habla un poco del primero. También aporta un dibujo, que nos será de gran utilidad. Del helicón⁷⁶ dice:

“[...] Hélicon, saxhorn basse ou contrebasse, de forme ronde, permettant à l’instrumentiste de tenir son instrument enroulé autour du corps pour le jouer et le porter ; [...]”⁷⁷

FIG. 444. — Helicon. — Branche articulée mobile permettant d'amener l'embouchure aux lèvres de l'exécutant sans fausse position de la tête.

Fig.21. Dibujo de un helicón, Enciclopedia Lavignac.⁷⁸

⁷⁶ Ibídem, p. 1459.

⁷⁷ Traducción: “[...] Helicón, *saxhorn* bajo o contrabajo, de forma redonda, que permite al instrumentista tener su instrumento envuelto alrededor del cuerpo para tocar y llevarlo; [...]”

⁷⁸ Ibídem, p. 1459.

En un anuncio publicado en la *Gaceta musical*⁷⁹ podemos ver algunas de las marcas de bombardones más populares y la aparición del helicón como gran novedad en el almacén de Antonio Romero:

ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS
de A. Romero.
Calle de la Milicia Nacional, núm. 6.

Se acaban de recibir en dicho almacén, varios instrumentales de cilindros a rotación de las acreditadas fábricas de *Olitsch* de Viena y de *Roth* de Strasburgo, que constan de cornetas ó cornetines, trombinos, trombas, fliscornos, trompas, trombones, bombardinos, bombardones y el nuevo bajo profundo llamado *Helicone*, el cual reemplaza con ventaja al Bas-tuba por producir sonidos mucho más llenos y por ser muy suave de tocar y cómodo de llevar, pues siendo de dimensiones colosales está dispuesto de modo que el tubo principal pasa al rededor del cuerpo del ejecutante y el gran pavellon descansa sobre el hombro izquierdo, por lo que no estorba para marchar ni para ver el papel, y deja la mano derecha completamente libre para manejar los cilindros. Su precio 2,000 reales vellon.

Tambien se venden instrumentos de cilindros y de pistones de la gran fábrica de *Gautrot* de Paris y toda clase de los de Madera de *Lefebre*, *Buffet*, *Triebert*, *Nonon*, *Martin* etc. etc.

Fig.22. Anuncio publicado en la *Gaceta musical* en relación al helicón.

Además, encontramos una buena descripción del *Helicone*, como aparece escrito en el anuncio y todas las ventajas que tiene en relación al *Bas-tuba*, como también aparece escrito. Nos dice que "...reemplaza con ventaja al Bas-tuba por producir sonidos mucho más llenos y por ser muy suave de tocar y cómodo de llevar, pues siendo de dimensiones colosales está dispuesto de modo que el tubo principal pasa alrededor del cuerpo del ejecutante y el gran pabellón descansa sobre el hombro izquierdo, por lo que no estorba para marchar ni para ver el papel, y deja la mano derecha completamente libre para manejar los cilindros." Creemos que es la descripción más clara y completa de las encontradas hasta ahora, y sin proceder de un diccionario o enciclopedia.

⁷⁹ *Gaceta musical*, Año II, núm. 39, 28-9-1856, Madrid, Imprenta Antonio Andrés Babi, p. 6. Este mismo anuncio apareció en diversos números de esta publicación.

En el *Dizionario Enciclopedico Universale della musica e dei musicisti*,⁸⁰ encontramos una voz referida al *pelitton*, con una información escasa, pero clara. El *pelittone* es una tuba baja o contrabajo construida por Pelitti:

“**Pelittone.** Tuba bassa o contrabassa di Giuseppe Pelitti [—>
Tuba (I)].”⁸¹

No aparece ninguna entrada dedicada al constructor, como cabría esperar por el título del diccionario.

Inciendo en el *pelitton*, conviene destacar el interesante artículo de Renato Meucci⁸² sobre este instrumento publicado en el *Historic Brass Society Journal*. Del que extraemos el siguiente fragmento:

“[...] Pelitti resubmitted his *controphicleide* (this time with the name of *pelittone*, and also pitched in E b as well as C) for the 1847 contest, attaching to the instrument the statements of many authoritative musicians confirming its validity; and it was thus finally considered to deserve the gold medal. In the same competition there also appeared an interesting “trumpet of new construction with a single switch valve, and a master crook of variable length with which one can go through all tones without changing crooks.” The most significant documents preserved in the archives of the Istituto Lombardo concern exactly these two instruments; they are the technical drawings in full scale, shown here in Figures 3 and 4. [...]”⁸³

⁸⁰ *DIZIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSALE DELLA MUSICA E DEI MUSICISTI* (1999), (22 vols.) Dir. Alberto BASSO, Torino, UTET.

⁸¹ *Ibidem*, Volume terzo, p. 586.

⁸² MEUCCI, Renato (1994): *The Pelitti firm: makers of brass instruments in Nineteenth-Century Milan*, New York, Historic Brass Society Journal, Vol. 6, pp. 304-333.

⁸³ Traducción: Pelitti volvió a presentar su *controphicleide* (esta vez con el nombre de *pelittone*, y también afinado en E b y C) para el concurso de 1847, adjuntando al instrumento las declaraciones de muchos músicos autorizados que confirmaban su validez; y, por lo tanto, finalmente se consideró que merecía la medalla de oro. En la misma competición también se observa una interesante “trompeta de nueva construcción con una sola válvula de cambio, y un tudel de longitud variable con el que uno puede pasar por todos los tonos sin tener que cambiar los tudel.” Los documentos más importantes que se conservan en los archivos del Instituto Lombardo conciernen exactamente a estos dos instrumentos; son los dibujos técnicos en gran escala, que se muestra aquí en las Figuras 3 y 4.

Figure 3
Pelittone, original drawing
(Milan, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere)

Fig.23. *Pelittone*, dibujo original, Historic Brass Society Journal.⁸⁴

Según Meucci, el *pelittone* se conocía anteriormente con el nombre de *controphicleide*, pero en el concurso celebrado en 1847 es rebautizado por su autor con el nombre de *pelittone*, al estilo de Sax con sus *saxhorns* o con la familia del saxofón. Es interesante el dibujo a escala que figura en el artículo y que hemos reproducido arriba. No reproducimos la figura 4 por no ser objeto de nuestra investigación, pero sí que lo hacemos con la figura 5, en la que observamos unos *pelittoni* más modernos, de 1873, en los que vemos que la tubería es cada vez más ancha en los modelos 126 y 128, aunque en el 127 sigue siendo bastante estrecha, especialmente la campana. También vemos los *pelittoni* en forma de helicón en la figura 6, en el que podemos observar que el modelo 130 está construido con pistones, a diferencia de los otros dos modelos y de los helicónes en general que están contruidos con cilindros.

⁸⁴ *Ibíd.*, p. 311.

Figure 5
Pelittoni
 (from *Disegni*, 1873)

Figure 6
Pelittoni
 (from *Disegni*, 1873)

Fig.24. Pelittoni, diseños de 1873, Historic Brass Society Journal.⁸⁵

En la entrada dedicada a la “tuba”⁸⁶ a cargo de Andrea Lanza, encontramos extensa e interesante información (casi dos páginas) acerca de este instrumento. Entre ellas extraemos lo que consideramos más importante en relación a nuestra investigación:

⁸⁵ *Ibídem*, p. 313.

⁸⁶ *DIZIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSALE...* ob. cit. Volume quarto, p. 621.

“**Tuba (I).** Nell’orch. E nella banda moderna, gruppo di ottoni della famiglia dei flicorni — di cui costituiscono il settore più grave (—> FLICORNO) —, dotati di ampio tubo conico, avvolto in forma ellittica allungata (non circolare come nel *sousaphone* e nello *Helikon*), terminante in un padiglione svasato da tenersi rivolto verso l’alto (mentre il corpo dello strum. sta davanti al petto del suonatore). Sono muniti di 4-6 pistoni o cilindri, che permettono lo sviluppo della scalacromatica per l’intera estensione. [...]”⁸⁷

Ésta es una buena descripción que nos va a ayudar en nuestra investigación y que habla de la conicidad del tubo de esta familia de instrumentos conocida en Italia como *flicorni*, de su forma elíptica y alargada y de la terminación del tubo en un pabellón acampanado que mira hacia arriba.

Estamos totalmente de acuerdo con Lanza en cuanto a la fecha en la que se desarrolló la tuba, en la diversidad de formas y tamaños y en la nomenclatura variada y confusa que se utilizó:

“[...] La T.⁸⁸ si è storicamente sviluppata, a partire dal quarto decennio dell’Ottocento, in una pluralità di modelli, diversi per registro (dal tenore al sub-contrabasso), dimensioni e forma, la nomenclatura dei quali è piuttosto varia e confusa. [...]”⁸⁹

Lanza sigue hablándonos en los siguientes términos:

“Otoni bassi a pistoni furono prob. in uso sin dal 1830 nelle bande militari, spesso chiamati correntemente bombardoni, un termine che inizialmente indicava l’oficleide basso a chiavi. Il primo strum. col nome di T. di cui si abbia notizia certa è la Bass-T. in FA con 5 pistoni brevettata da Johann Moritz e Wilhelm Wieprecht a Berlino il 16-IX-1835, introdotta quello stesso anno nella banda della fanteria prussiana (un esemplare di questo strum., databile fra il 1838 e il 1840, si conserva al

⁸⁷ Traducción: En la orquesta y en la banda moderna, el grupo de metales de la familia de los flicornos - que constituyen el sector más grave (—> Flicorno) -, dotado de un amplio tubo cónico, envuelto de forma elíptica alargada (no circular como en el *sousaphone* y el *Helikon*), terminando en un pabellón acampanado que se mantiene mirando hacia arriba (mientras que el cuerpo del instrumento está delante del pecho del instrumentista). Están equipadas con 4-6 pistones o cilindros, que permiten la ejecución de la escala cromática en todo su registro.

⁸⁸ Utiliza esta abreviatura para la palabra Tuba.

⁸⁹ Traducción: La Tuba ha sido históricamente desarrollada, a partir de la cuarta década del siglo XIX, en una pluralidad de modelos, de diferente registro (del tenor al sub-contrabajo), tamaño y forma, la nomenclatura de los cuales es más bien variada y confusa.

Museo di Berlino). Dopo il brevetto Moritz-Wieprecht il termine *bombardone* fu riservato alle T. Basse a 3-4 pistoni, anch'esse addotate da Wieprecht qualche anno più tardi. In Francia usò ancora per qualche decennio chiamare la T. bassa *ophicleïde à piston o à cylindres*, un termine che ha indotto a supporre impropriamente un'origine della T. dall'oficleide (mediante la sostituzione dei pistoni alle chiavi) e che fu prob. suggerito dal fatto che alcune T. furono inizialmente costruite in una forma simile a quella di tale strumento. [...]'⁹⁰

Aunque la fecha de la patente que nos da Lanza resulta imprecisa, ya que no fue el 16 sino el 12 de septiembre de 1835, el resto de la información es interesante y nos va a ayudar a entender mejor todas estas definiciones organológicas.

En otro de sus párrafos afirma lo siguiente:

"[...] Nel linguaggio bandistico è rimasto il termine *bombardone*, per la T. bassa (generalmente in Mi b) e ctb., riservandosi quello di T. per i corrispondenti modelli orchestrali; [...]"⁹¹

Más adelante encontramos las diversas nomenclaturas de la tuba contrabajo en diferentes idiomas pero, lamentablemente, no en español. También tenemos más información acerca del *pelitton*, que la aportada en la entrada para esta voz, en este mismo diccionario y un párrafo que nos aporta información valiosa sobre la tuba contrabajo:

⁹⁰ Traducción: Instrumentos graves de metal de pistones fueron probablemente usados desde 1830 en las bandas militares, a menudo llamados en esa época *bombardoni*, un término utilizado inicialmente para los oficleidos bajos de llaves. El primer instrumento bajo el nombre de Tuba del cual se dispone de información fiable es la Bass-Tuba en FA con 5 pistones patentada por Johann Moritz y Wilhelm Wieprecht en Berlín, el 16-IX-1835, presentada el mismo año en la banda de la infantería prusiana (un ejemplar de este instrumento, fechado entre 1838 y 1840, se conserva en el Museo de Berlín). Después de la patente de Moritz-Wieprecht el término *Bombardone* fue reservado para Tuba Baja de 3-4 pistones, también adoptado por Wieprecht unos pocos años más tarde. En Francia se siguió varias décadas llamando a la Tuba baja *oficleïdo de pistones o cilindros*, un término que ha llevado a suponer impropriamente el origen de la Tuba en el oficleïdo (mediante la sustitución de las llaves por los pistones) y fue probablemente sugerido por el hecho de que algunas Tubas se construyeron inicialmente en una forma similar a la de tal instrumento.

⁹¹ En el idioma de las bandas se ha mantenido el término *Bombardone*, para la Tuba baja (generalmente en Mi b) y contrabajo, reservándose el de Tuba para los modelos orquestales correspondientes.

“[...] b) *T. contrabassa*, in DO o in SI b (*flicorno ctb.*, anche *basso T.*, *bombardone*; fr. *Saxhorn contrebasse*, *bombardon*; ingl. nelle bande CC o BB b *tuba*; ted. *Kontrabasstuba*). Se ne attribuisce l’invenzione a Vaclav F. Červený di Königgrätz (oggi Hradec Králové) nel 1845, che l’avrebbe ricavata dalla *Bass-Tuba* di Moritz. Sviluppa un caneggio di 5, 75 m, con 3-5 pistoni ed estensione, di regola, MI b₀ - SI b₂ (FA₀– DO₃) o più ampia nei tipi con maggior numero di pistoni. Può essere costruita, oltre che nella forma di T., anche in quella circolare dello *helikon*. Di questo tipo era il *pelittone*, una T. ctb. (anche bassa) costruita da Giuseppe Pelitti a Milano verso il 1846 e brevettata a Vienna. Furono anche chiamate *T. ctb.* le *T. basso gravi* in FA o MI b in grado di raggiungere l’estensione al grave di quelle. [...]”⁹²

En el *Lexikon Musikinstrumente*,⁹³ aparece una entrada para la palabra *saxhorn*:⁹⁴

“**Saxhorn**, ein um 1840 von A. Sax entwickeltes, 1843 patentiertes Blechblasinstrument mit konischer Bohrung und 3, später bis zu 6 Ventilen. Es war das Ziel von A. Sax, ähnlich wie beim ⁹⁵ Saxophon auch innerhalb einer Familie von Blechblasinstrumenten Form und Mensur zu vereinheitlichen und eine gewährleisten. Die Saxhörner hatten in allen 7 (später 9) Größen die gleiche Tubaform. Sie wurden auch mit nach vorn gebogenem, abnehmbarem Schalltrichter sowie mit zusätzlichen Klappen, später überdies mit den von Sax entwickelten Verkürzungsventilen ausgestattet. – Die Saxhörner fanden in Frankreich und Belgien, später auch in England und Amerika Eingang in die Militärmusik, 1847 selbst in die Opernmusik (Fanfare de scène), konnten sich aber nicht behaupten.

⁹² Traducción: b) Tuba contrabajo en Do o en SI b (*Flicorno contrabasso*, también *basso Tuba*, *bombardone*.; fr. *Saxhorn contrebasse*, *bombardon*; ingl. en las bandas CC o BB b *tuba*; ale. *Kontrabasstuba*) Se atribuye la invención a Vaclav F. Červený de Königgrätz (hoy Hradec Králové) en 1845, que la habría copiado de la Bass-Tuba de Moritz. Desarrolla una longitud de 5, 75 m de extensión, con 3-5 pistones, por regla general, Mi b₀ - Si 2 b (FA₀ - C₃) o más amplia en los tipos con mayor número de pistones. Puede ser construido en la forma de una Tuba, incluso en la circular del *helicón*. De este tipo era el *pelittone*, una Tuba contrabajo (también bajo) construido por Giuseppe Pelitti en Milán cerca de 1846 y patentado en Viena. También fueron llamadas Tuba contrabajo las Tubas bajas graves en Fa o Mi b capaces de lograr la extensión hacia el grave de aquellas.

⁹³ *LEXIKON MUSIKINSTRUMENTE*, Dir. Wolfgang RUF, Mannheim, Meyers Lexikonverlag, 1991.

⁹⁴ *Ibidem*, pp. 443 y 444.

⁹⁵ este signo indica que hay una entrada para las voces que le preceden en este libro.

Literatur Sax, Antoine Joseph.”⁹⁶

Vemos que la familia de los *saxhorns* estaba compuesta por 7 y luego 9 instrumentos que abarcaban todos los registros desde el más agudo al más grave. Se destaca la forma de tuba de todos ellos y la rápida difusión que tuvieron a través de su entrada en las bandas militares.

En el mismo libro tenemos una definición para la voz “bombardón”:⁹⁷

“**Bombardon** [frz.], frühe Form der Tuba mit etwas weiterer Mensur und 3-4 Ventilen; meist in Es oder F (Umfang etwa C—f¹).”⁹⁸

La información sobre el bombardón es exigua, pero muy clara. No estamos muy de acuerdo en cuanto a la extensión, ya que esta depende en gran medida de la técnica individual del instrumentista, aunque cita que es aproximada.

La entrada sobre el helicón es bastante extensa, con información sobre la etimología de la palabra, sobre el primer constructor y sobre su uso en las bandas de caballería:⁹⁹

“**Helikon** [zu griech. Hélix › Windung, Spirale ‹], ein um 1845 (angeblich auf Anregung W. Wieprechts) von Ignaz Stowasser in Wien entwickeltes tiefes Blechblasinstrument mit Ventilen. Das vorzugsweise in Baß- oder Kontrabaß-, gelegentlich auch in höherer Lage gebaute H. hatte eine engere Mensur und einen weniger ausladenden Schalltrichter als die Tuba 2), ließ sich

⁹⁶ Traducción: **Saxhorn**, desarrollado por A. Sax alrededor de 1840, fue patentado en 1843 como un instrumento de metal con un taladro cónico y 3 válvulas, e incluso hasta 6 válvulas. El objetivo de A. Sax, al igual que hizo con el saxofón, era crear una familia de instrumentos de metal a escala con una forma armónica y de garantía. Los Saxhorns tenían en todos los distintos tamaños (primero 7 y más tarde 9) la misma forma que la tuba. Posteriormente fueron también contruidos doblados hacia delante, con la campana desmontable, más tarde con válvulas adicionales, y más adelante con las válvulas de reducción desarrolladas por Sax. - Los Saxhorns se encuentran en Francia y Bélgica, y más tarde en Inglaterra y en Estados Unidos con la entrada en las bandas militares, en 1847 incluso en la ópera (Bandas de escena), pero no se pudieron mantener. **Bibliografía** Sax, Antoine Joseph.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 55.

⁹⁸ Traducción: Bombardón [frz.], forma primitiva de Tuba con un calibre ligeramente más ancho y 3 o 4 válvulas; principalmente en Mi b o Fa (extensión aproximada Do-Fa¹).

⁹⁹ *Ibidem*, p. 193.

freilich besser beim Marschieren oder Reiten handhaben, da die kreisförmigen Windungen auf der Schulter des Bläusers ruhten. Das H. erfreute sich vornehmlich bei der österreichischen und deutschen Kavallerie, aber auch in Osteuropa großer Beliebtheit und gab vermutlich das Vorbild ab für das später entwickelte Sousaphon. – Abb. S. 195.

Literatur : BEVAN, C.: The Tuba Family. Ldn. 1978."¹⁰⁰

No aparece ninguna entrada para el *pelitton*, pero si para su constructor, en la que es citado el instrumento:

“**Pelitti**,¹⁰¹ 1835 von Giuseppe Pelitti (*1811, †1893) in Mailand begründete Firma für Blechblasinstrumentenbau (Vorgänger bis 1720 nachweisbar), die ab 1894 auch Filialen in Turin, Palermo und Genua unterhielt; Erfinder des ›Pelittone‹, einer Art Kontrabaßtuba, sowie einer Reihe von Duplex-Blasinstrumenten. Arbeiten der P. finden sich heute u. a. in Leipzig (Musikinstrumenten-Museum der Universität) sowie in Mailand (Museo Civico).

Literatur: HEYDE, H.: Trompeten, Posaunen, Tuben. Lpz. 1980."¹⁰²

Para la tuba tenemos una extensa entrada con información sobre la historia del instrumento, su forma, las diferencias en el ancho del calibre en los diversos países y su utilización en la orquesta; además de una fotografía de un instrumento actual en Fa de seis cilindros, del fabricante alemán Rudolf Meinl, que transcribimos a continuación:

¹⁰⁰ Traducción: **Helicón** [del griego Hélix > Sinusoidal, Espiral <], en 1845 (al parecer por sugerencia de W. Wieprechts) Ignaz Stowasser en Viena desarrolló un instrumento grave de metal con válvulas. Preferentemente bajo -o contrabajo-, a veces construido en un registro más agudo el helicón tenía un diámetro más estrecho y una campana menos expansiva que la tuba 2) Permitían, ciertamente, mejor manejo mientras marchaban o montaban al apoyar la tubería principal en el hombro del instrumentista. El helicón disfrutó de gran popularidad no solo en la caballería austriaca y alemana, sino también en Europa del Este y fue seguramente el modelo para el sousaphone desarrollado más tarde. **Bibliografía**: BEVAN, C.: The Tuba Family. Ldn. 1978.

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 390.

¹⁰² Traducción: Pelitti, en 1835 Giuseppe Pelitti (* 1811 + 1893) en Milán fundó una fábrica de instrumentos de metal (se ha detectado una predecesora de 1720), que mantuvo desde 1894 también tiendas en Turín, Palermo y Génova; Inventor del > Pelittone <, una especie de tuba contrabajo, y una serie de instrumentos dúplex de metal. La obra de Pelitti se encuentra ahora entre otros lugares en Leipzig (Museo de Instrumentos musicales de la Universidad) y Milán (Museo Cívico). **Bibliografía**: HEYDE, H.: Trompeten, Posaunen, Tuben. Lpz. 1980.

“**Tuba** [lat.],¹⁰³ **1)** bei den Römern ein der griechischen Salpinx entsprechendes Signalinstrument des Heeres.

2) im weiteren Sinne Bezeichnung für die Baßinstrumente der BÜgelhörner; im engeren Sinne und in Abgrenzung zu Baritonhorn, Helikon und Sousaphon das Instrument in gewundener Form mit nach oben gerichtetem Schalltrichter. Versuche, Polsterzungeninstrumente mit Ventilen in tiefer Lage zu bauen, gehen bis in die 1820er Jahre zurück; sie scheiterten u. a. am Problem, Ventile für die erforderliche T. (patentiert 1835) entstand in Zusammenarbeit des preußischen Militärkapellmeisters F. W. Wieprecht und des Instrumentenmachers C. W. Moritz in Berlin. Die T. setzte sich rasch beim Militär, später auch in den Kulturorchestern durch, wo sie die unzulänglichen Polsterzungeninstrumente mit Klappen (u.a. Baßhorn, Ophikleide) verdrängte. Die etwa 3,6 bis 5,4 Meter lange Röhre der T. verläuft überwiegend konisch, die Mensur differiert regional stark. In Frankreich, teilweise auch England, bevorzugt man Modelle mit engerer Bohrung, im deutschsprachigen Raum und in Osteuropa Tuben mit besonders weiter Bohrung und orgelartig vollem Klangvolumen (Kaiserbaß). Die Baß-T. (Umfang etwa 1Des-f^1) steht heute meist in F oder Es, die Kontrabaß-T. (Umfang etwa 2A-c^1) in C oder B. Beide haben in der Regel 4 Ventile, doch können zusätzliche Kompensationsventile vorhanden sein. Baß- und Kontrabaß-T. werden im Baß der Posaunengruppe eingesetzt (zur Verstärkung oder Oktavierung der Baßposaune). Gelegentlich wiesen Komponisten der T. Solistische Aufgaben zu (z. B. M. Ravel, Orchesterfassung von M. Mussorgskis ›Bilder einer Ausstellung‹). A. Bruckner kombinierte die Kontrabaß-T. mit den Wagnertuben (7. und 8. Symphonie).

Literatur: KUNITZ, H.: Die Instrumentation. Tl. 9: T. Lpz. 1959. – BEVAN, C. J.: The T. Family. Ldn. 1978. “¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibíd.*, pp. 532 y 533.

¹⁰⁴ **Tuba** [lat.], **1)** entre los romanos y los griegos un Salpinx instrumento del ejército para hacer señales.

2) en el sentido amplio del término instrumento bajo de la familia de los bugles; en el sentido más estricto y en contraste delimitado por el Barítono, Helicón y *Sousaphone* instrumento en forma de espiral con la campana dirigida hacia arriba. Los intentos de construir instrumentos graves de válvulas se remontan a la década de 1820; fracasaron, entre otras cosas, por la cuestión de las válvulas, las requeridas para la Tuba (patentado en 1835) fueron producidas en colaboración del director de banda militar prusiano F. W. Wieprecht y el fabricante de instrumentos C. W. Moritz en Berlín. La Tuba se asentó rápidamente en el ejército, y más tarde en las orquestas, donde las válvulas (incluyendo el Barítono, el Oficleido) reemplazaron a los instrumentos de lengüeta de relleno inadecuados. El largo tubo de la Tuba de aproximadamente 3.6 a 5.4 metros es principalmente cónico, aunque el diámetro del mismo varía fuertemente a nivel regional. En Francia, parcialmente en Inglaterra, se prefieren los modelos con menor calibre, en las regiones

El *New Grove*,¹⁰⁵ una de las obras de referencia a nivel de consulta en el mundo musical, contiene una voz correspondiente al *saxhorn* (cuatro páginas) a cargo de Philip Bate. Esta entrada incluye dibujos de 6 miembros de esta familia, extraídos del *Manuel général de musique militaire* de Kastner,¹⁰⁶ del que ya hemos hablado antes, de la que citamos lo siguiente:

“**Saxhorn.**¹⁰⁷ A homogeneous family of valved brass instruments evolved by Adolphe Sax in the period 1842-5 and patented by him in France in 1843. The validity of the patent, at least in so far as whether it protected a genuine new invention, has been questioned at different times, and indeed was fiercely challenged in Sax’s lifetime by certain long-established French instrument makers. Nevertheless it is certain that Sax at least deserves credit bringing a degree of consistency to a class of instruments which had hitherto shown little uniformity either of proportion or tonal character. Intended primarily for army use, the saxhorn has revolutionized military, and in particular, brass, bands. [...]”¹⁰⁸

Resulta totalmente acertada la afirmación de Bate al darle a Sax el crédito merecido, por haber dotado de uniformidad y consistencia a esta

de habla alemana y en Europa del Este los tubos de gran calibre y el sonido como el volumen completo del órgano (Kaisertuba). La tuba baja (Extensión aproximada de Re b - Fa^1) ahora está principalmente en Fa o Mi b, la tuba contrabajo (Extensión aproximada de La-Do^1) en Do o Si bemol. Ambas suelen tener 4 válvulas, pero pueden tener adicionales o que el sistema de válvulas compensadoras estén presentes. La tuba Bajo -y contrabajo- suele ser utilizado como bajo de la sección de trombones (para reforzar, o a la octava inferior del trombón bajo). Los compositores ocasionalmente le han dado a la Tuba tareas de solista (ej. orquestación de B. M. Ravel de $\text{Cuadros de una exposición}$ de M. Mussorgsky). A. Bruckner combina la tuba contrabajo con las tubas Wagnerianas (Sinfonías séptima y octava).

¹⁰⁵ *THE NEW GROVE DICTIONARY OF MUSICAL INSTRUMENTS* (1984), (3 vols.), London, MacMillan Publishers limited.

¹⁰⁶ KASTNER, Jean-Georges (1848). : *Manuel général de musique militaire...* ob. cit.

¹⁰⁷ *THE NEW GROVE...* ob. cit., Vol. 3, p. 310.

¹⁰⁸ Traducción: **Saxhorn.** Una familia homogénea de instrumentos de metal con válvulas evolucionada por Adolphe Sax en el período de 1842-5 y patentada por él en Francia en 1843. La validez de la patente, al menos en la medida en que sí se protege una verdadera nueva invención, se ha cuestionado en diferentes momentos, y de hecho fue impugnada con fiereza durante la vida de Sax por ciertos fabricantes de instrumentos franceses desde hacía tiempo establecidos. No obstante, es cierto que Sax al menos merece el crédito de traer un grado de consistencia a una clase de instrumentos que habían mostrado hasta ese momento poca uniformidad de cualquier proporción o carácter tonal. Una iniciativa destinada para el uso del ejército, el *saxhorn* ha revolucionado las bandas militares y, en particular, las de metal.

familia de instrumentos de metal cónicos de válvulas y en la falta de validez de la patente, puesto que no había inventado nada nuevo en este caso. No fue así en el caso del saxofón, aunque éste no es nuestro tema. Continuando con la interesante información que nos aporta Bate, podemos observar la confusa terminología actual:

“[...] The terminology of the larger brass instruments is still very confused since they appeared in many different countries at different times in the early 19th century; hence classification on any but very general lines is difficult. Different makers adopted the proportions which seemed best to each, and gave their products fanciful names. Only in France is the term ‘saxhorn’ still applied to the entire group, while in England, where the instruments are widely used, only the tenor and baritone sizes are correctly named. Even in England they are often abbreviated to tenor or baritone horn, and elsewhere the name has either gone completely out of use or is loosely applied as to have no definite significance. Sax himself, at least in his early years in Paris, did not even use the term to describe his inventions. Furthermore, composers do not write saxhorns parts as such, nor is the instrument sold as such. [...]”¹⁰⁹

En España, la situación actual es diferente, en cuanto a que las *brass bands*, muy populares en los países anglosajones y en otras partes del mundo, en nuestro país apenas existen. Estas formaciones se nutren de los instrumentos de la familia de los *saxhorns*, es decir, instrumentos de metal cónicos de

¹⁰⁹ Traducción: La terminología de los instrumentos de metal de mayores dimensiones sigue siendo muy confusa desde que aparecieron en diversos países en diferentes momentos en el siglo XIX; por lo tanto, clasificarlos más allá de las líneas generales es muy difícil. Diferentes fabricantes adoptaron las proporciones que le parecían mejor a cada uno, y dieron a sus productos nombres fantasiosos. Sólo en Francia el término 'saxhorn' se aplica todavía a todo el grupo, mientras que en Inglaterra, donde se utilizan ampliamente los instrumentos, sólo los tamaños tenor y barítono se nombran correctamente. Incluso en Inglaterra a menudo se abrevian para *tenor-horn* o *bariton-horn* [son los instrumentos conocidos en España como de la familia del barítono de metal, similar al bombardino], y en otras partes del nombre tampoco ha ido completamente fuera de uso o se aplica en términos generales como para no tener más significado definido. El mismo Sax, al menos en sus primeros años en París, ni siquiera utilizó este término para describir sus invenciones. Por otra parte, los compositores no escriben partes de *saxhorn*, ni el instrumento se vende como tal.

válvulas. Unos antecesores de estas formaciones existieron en nuestro país dentro del ámbito militar con el nombre de charangas de cazadores.¹¹⁰

(Charangas)

“Requinto.....	1
Corneta principal.....	1
Cornetines primeros.....	3
Idem segundos.....	3
Trombas primeras.....	4
Bombardones.....	3
Bombardinos.....	2
Cornetines.	2
Trombones.....	4
Trompas.....	2
Barrtones [sic].	2
Bartubas [sic].....	1
Total.....	28
[...]”	

Las charangas estaban formadas por instrumentos de metal, en su mayoría de sección cónica, aunque como se ve también había trombones de sección cilíndrica y trompas. Puede extrañar la aparición de un requinto entre tanto instrumento de metal, pero así se denominaba en España en esa época a la corneta de pistones en Mi b, más pequeña que las cornetas y los cornetines. Estas formaciones desaparecieron, lamentablemente según nuestra opinión, del ejército y en el ámbito civil no tuvieron el arraigo que sí consiguieron las bandas formadas por instrumentos de viento madera, metal y percusión.

Los instrumentos de sección cónica que se utilizaron y todavía se utilizan en España son el fiscorno, el fiscorno bajo (en las coblas catalanas), el barítono, el bombardino y las tubas. La nomenclatura tiene influencias italianas, como ya se ha advertido anteriormente. En España se vendieron durante el siglo XIX instrumentos con esa nomenclatura, como podemos ver en los anuncios publicados en la prensa, pero esta fue desapareciendo paulatinamente.

¹¹⁰ *Boletín Oficial del Ejército*, núm. 29, 15-10-1852, Madrid, p. 452.

ORDEN DE LA CORONA DE ENCINA.
DE HOLANDA 1845.

GRANDE MEDALLA DE ORO.
DEL MÉRITO DE PRUSIA.

PRIMERA MEDALLA SOBREDORADA.
EXPOSICION BELGA EN 1844.

PRIMERA MEDALLA DE ORO.
EXPOSICION DE 1844.

ADOLFO SAX Y COMPAÑIA.

MANUFACTURAS DE INSTRUMENTOS EN COBRE Y EN MADERA. Fundada en Paris en 1845. RUE SAINT GEORGES, NUM. 50.

CHASQUERÍA - INSTRUMENTOS DE MÚSICA EN COBRE Y EN MADERA. LA MÁS COMPLETA.

Instrumento	Clave	Diámetro	Longitud	Peso	Material
Flauta	C	12	120	1.5	Madera
Clarinet	B	12	120	1.5	Madera
Saxofón	B	12	120	1.5	Cobre
Trompeta	C	12	120	1.5	Cobre
Trombón	B	12	120	1.5	Cobre
Tuba	B	12	120	1.5	Cobre

Nota: Cuando el número de valvulas indicadas en la tabla adjunta, las notas se convierten en la octava superior, que se debe considerar.

Estos instrumentos de precisión son como los platillos, atados a las partes de otros instrumentos musicales en el mundo, pueden producir el mejor sonido.

Fig.25. Publicidad de instrumentos de A. Sax en *El clamor público*.¹¹¹

La voz dedicada al bombardón, firmada por Howard Mayer Brown, es mucho menos extensa que la del saxhorn, pero muy clarificadora. Tiene tres acepciones, de las cuales sólo nos interesa la primera, que reproducimos a continuación:

“**Bombardon.**¹¹² (1) A name for the bass or contrabass TUBA(i), especially that used in military or brass bands. The term first appears about 1820 applied by Johannes Riedl of Vienna to his 12-keyed bass OPHICLEIDE. Shortly after 1835 the name ‘bombardon’ was given to the three- or four- valve bass tuba with wide bore devised by Wihelm Wieprecht and C. W. Moritz in Germany. For further information, see Adam Carse: *Musical Wind Instruments* (London, 1939), pp.302ff. [...]”¹¹³

¹¹¹ *El clamor público*, núm. 2031, 26-2-1851, Madrid, p. 4.
¹¹² *THE NEW GROVE, DICTIONARY OF MUSIC & MUSICIANS* (1980): (20 vols.), Londres, Macmillan Publishers limited, Vol. 3, p. 11.
¹¹³ Traducción: **Bombardón**. Nombre que se utiliza para la TUBA(i) baja o contrabajo especialmente en las bandas militares o de metal. El término aparece por primera vez alrededor de 1820

El bombardón es un término coloquial, utilizado para nombrar a las tubas en el ámbito militar, que ya fue utilizado en otros instrumentos anteriormente, como en el figle bajo de 12 llaves de Riedl. Todo esto no hace sino complicar todavía más la de por sí indefinida terminología de los instrumentos de esta familia.

No transcribimos la voz referida al contrabajo, ya que este término nos lleva a su traducción al inglés *Contrabass* en donde se hace referencia, principalmente, al instrumento más grave de la familia de los de cuerda frotada.

Para el término helicón, escrito por Anthony C. Baines, aporta la siguiente información:

“**Helicon.**¹¹⁴ (Gk. *Helikōn*: ‘the mountain of the Muses’, but apparently confused with *helix*, ‘a coil’; Ger. *Helikon*). A valved brass instrument made in the same pitches as the military band brass basses in F, Eb and Bb but in circular form. It encircles the player’s head, passing beneath the right arm and resting on the left shoulder, and may thus be comfortably carried for long periods by a player on foot or mounted; the usually narrow bell points forwards. The helicon was produced by Ignaz Stowasser, Vienna, in 1845, by some accounts following the suggestion of Wieprecht. An early example by Stowasser, in Bb, is in the Nuremberg Collection (*D-Ngm*). The instrument has since been made in every European country (rarely in Britain) and is a favourite form of bass in southern and eastern Europe. The SOUSAPHONE is similarly constructed except the form of its bell.”¹¹⁵

aplicado por Johannes Riedl de Viena a su figle bajo de 12-llaves. Poco después de 1835 se le dio el nombre de 'bombardón' a la tuba de tres o cuatro válvulas con gran calibre diseñada por Wihelm Wieprecht y C. W. Moritz en Alemania. Para más información, ver Adam Carse: *Musical Wind Instruments* (London, 1939), pp.302 ff.

¹¹⁴ *THE NEW GROVE DICTIONARY OF...* ob. cit. 3 Vol. 2 , p. 211.

¹¹⁵ Traducción: **Helicón.** (Gr. *Helikon*: 'la montaña de las Musas', pero aparentemente confundido con *helix*, 'una espiral'; Ger. *Helikon*). Un instrumento de metal con válvulas hecho en las mismas tonalidades que los bajos de metal de las bandas militares en Fa, Mi b y Si b pero en forma circular. Rodea la cabeza del instrumentista, pasando por debajo del brazo derecho y descansando sobre el hombro izquierdo, y así por lo tanto puede ser llevado cómodamente durante largos períodos de tiempo por un instrumentista a pie o montado; la generalmente estrecha campana apunta hacia delante. El helicón fue producido por Ignaz Stowasser, Viena, en 1845, según parece siguiendo la sugerencia de Wieprecht. Un ejemplar temprano de Stowasser, en Si bemol, se encuentra en la colección de Nuremberg (*D-Ngm*). El instrumento ya se ha hecho en todos los países europeos (rara vez en Gran Bretaña) y es una forma favorita de

Este mismo artículo aparece en el volumen 8 de *The New Grove, Dictionary of Music & Musicians*.¹¹⁶

Volviendo de nuevo al *The New Grove Dictionary of Musical instruments*, destacamos las entradas sobre los términos *bass-tuba* y *tuba*:

“**Bass tuba.** ¹¹⁷ See TUBA (i). The first instrument to be designated ‘tuba’, introduced by Wilhelm Wieprechet in 1835, was called *Bass-Tuba*.”¹¹⁸

“**Tuba (i).**¹¹⁹ A wide-bore valved brass instrument used as a bass or contrabass member of the band or orchestral brass section. The term is applied to instruments of various sizes and shapes with a wide, conical bore, three to six (rarely seven) valves, and an open fundamental note of 8’ C or below. Several members of the tuba family are commonly called by other names, e. g. The EUPHONIUM, BOMBARDON, SOUSAPHONE and HELICON. The lower members of the SAXHORN group may be included in the tuba family; the WAGNER TUBA has characteristics of both horn and tuba. The tuba, basically a valved bubble, is a comparative newcomer to the brass section (the first instrument so named, a five-valve *Bass-Tuba*, was introduced in Germany in 1835). Unlike the trumpet and horn, it has no direct ancestors among the valveless brasses; the OPHICLEIDE – a keyed brass instrument made in contralto, bass and contrabass sizes – is probably its closest predecessor. Other bass lip-reed instruments superseded by the tuba are the RUSSIAN BASSOON, BASS-HORN and the SERPENT.

Tuba parts are usually notated at sounding pitch, but in English brass bands and French bands the tubas are treated as transposing instruments. [...]”¹²⁰

bajo en Europa meridional y oriental. El *Sousaphone* está construido de manera similar, excepto por la forma de su campana.

¹¹⁶ *THE NEW GROVE*,... ob. cit., p. 454.

¹¹⁷ *THE NEW GROVE DICTIONARY OF ...* ob. cit. Vol. 1, p. 191.

¹¹⁸ Traducción: **Bass tuba.** Ver TUBA (i). El primer instrumento en ser denominado 'tuba', presentado por Wilhelm Wieprechet en 1835, fue llamado *Bass-Tuba*.

¹¹⁹ *Ibíd.*, Vol. 3, p. 664.

¹²⁰ Traducción: **Tuba (i).** Un instrumento de metal con válvulas de gran calibre utilizado como el componente bajo o contrabajo de la sección de metales de la banda u orquesta. El término se aplica a instrumentos de varios tamaños y formas con un gran calibre, cónico, de tres a seis (raramente siete) válvulas, y una nota fundamental en abierto de Do 8' o por debajo. Varios miembros de la familia de la tuba son comúnmente conocidos con otros nombres, p. e. el BOMBARDINO, BOMBARDÓN, SOUSAPHONE y HELICÓN. Los miembros más graves del

La autoría de las entradas anteriores corresponden al tuba y musicólogo inglés Clifford Bevan, una de las mayores autoridades a nivel mundial en relación al conocimiento de la historia de la tuba. El artículo abarca cinco páginas, y diversas fotografías. Una que contiene dos tubas antiguas, una construida por J. G. Moritz alrededor de 1838-40 y la otra de Leopold Uhlmann construida en Viena en 1839 y conservada en el Museo Carolino Augusteum de Salzburgo y una página entera con fotografías de tubas modernas. El artículo es muy clarificador. Bevan destaca que varios miembros de la familia de la tuba son conocidos con otros nombres y, dentro de la familia los hay de distintas formas y tamaños, lo que aumenta la confusión en relación a estos. No vamos a reproducir el artículo completo debido a su extensión, pero sí creemos importante transcribir el siguiente párrafo:

[...] 1. STRUCTURE. The tuba's wide conical bore (in early instruments interrupted only by the more cylindrical valve sistem), wide bell and deep cup-shaped mouthpiece give the instrument a rich, smooth tone and facilitate the sounding of the lowest notes of its harmonic series, including the fundamentals. In timbre the instrument is more akin to the horn than too the trumpet or trombone, but because of its massiveness of tone it is associated with the 'heavy' brass.

Usually the tubing is coiled in an elliptical shape with the bell pointing upright. The helicon (now almost obsolete) and sousaphone, however, are made in circular form: these instruments wrap round the player and rest usually on the left shoulder with the bell reaching up above the head, making the instrument easier to carry while marching. Some upright tubas have been made with the bell pointing forwards; this forward-

grupo de los SAXHORN también pueden ser incluidos en la familia de la tuba; la WAGNER TUBA tiene características tanto de la trompa como de la tuba. La tuba, básicamente un bugle de válvulas, es comparativamente un recién llegado a la sección de metales (el primer instrumento llamado así, una *Bass-Tuba* de cinco válvulas, se introdujo en Alemania en 1835). A diferencia de la trompeta y la trompa, no tiene antepasados directos entre los metales sin válvulas; el figle - un instrumento de metal con llaves hecho en los tamaños de contralto, bajo y contrabajo - es probablemente su predecesor más próximo. Otros instrumentos graves de labios vibrados que fueron reemplazados por la tuba son el FAGOTE RUSO, el BASS-HORN y el SERPENTÓN.

Las partes de la tuba son generalmente escritas en sonido real, pero en las *brass bands* inglesas y en las bandas francesas las tubas son tratadas como instrumentos transpositores.

facing or 'recording' bell was devised during the 1920s, when the tuba was often substituted for the double bass in recording studios, as techniques were insufficiently developed to record string tone properly. [...]"¹²¹

Además de hacernos una somera descripción de la tuba, del helicón, del que dice que está casi obsoleto, y del *sousaphone*, nos habla del timbre, de la facilidad en el registro más grave, y de otra forma de tuba con la campana hacia delante, similar por la posición de ésta al helicón y *sousaphone*, que no había sido citada hasta ahora.

Fig.26. Tuba marca King (EE.UU.) en Si bemol de tres pistones con campana de grabación. Fuente: <http://www.horn-u-copia.net/>

¹²¹ Traducción: 1. ESTRUCTURA. La tubería cónica y ancha de la tuba (en los primeros instrumentos interrumpido sólo por el sistema de válvulas más cilíndricas), su amplia campana y la boquilla en forma de copa profunda dan al instrumento un tono rico, suave y facilita el sonido de las notas más bajas de su serie armónica, incluyendo las fundamentales. El timbre del instrumento es más parecido a la trompa que a la trompeta o al trombón, pero debido a su amplitud de tono se asocia con el metal "pesado".

Por lo general, el tubo se enrolla en forma elíptica con la campana señalando hacia arriba en posición vertical. El helicón (hoy casi en desuso) y el *sousaphone*, sin embargo, están hechos en forma circular: estos instrumentos se envuelven alrededor del instrumentista y descansan generalmente en el hombro izquierdo con la campana que sale por encima de la cabeza, por lo que el instrumento es más fácil de llevar mientras se desfila. Algunas tubas verticales se han hecho con la campana apuntando hacia adelante; esta orientación hacia delante o campana de 'grabación' se concibió durante la década de 1920, cuando la tuba substituye a menudo al contrabajo en estudios de grabación, ya que las técnicas estaban insuficientemente desarrolladas para grabar el sonido de la cuerda correctamente.

No hemos encontrado en este diccionario una entrada para el *pelittone*, pero si la hay para su constructor en un artículo escrito por Niall O'Loughlin:

“**Pelitti, Giuseppe** ¹²² (*b* Milan, 31 July 1811; *d c* 1893). Italian maker of brass instruments and saxophones. He established his business in Milan in 1834 or 1835. He exhibited brass instruments at the Great Exhibition in London (1851), at the London Exhibition (1862) and in Paris (1867). In 1893 separate branches of the firm were established in Turin, Palermo and Genoa.

Pelitti made various brass instruments, including natural trumpets, horns, bugles and helicons, as well as saxophones. He was also the inventor of a brass contrabass called the Pelittone (known also as contrabass flicorno), the Pelittifero (a leather-covered wooden instrument with three rotary valves and cup mouthpiece) and a group of DUPLEX instruments, combining flugelhorn and cornet, alto horn and E b trumpet, euphonium and valve trombone, and tuba and bass trumpet. This duplex family, known as *gemelli* (It.: ‘twins’), won him a second class medal in Paris in 1855. Also extant is a duplex alto saxhorn, with four valves, one of which is for selecting the bell for a left-handed player.”¹²³

La mayoría de la información es conocida y ya ha sido aportada por los autores anteriormente citados en este capítulo. Cita el *pelittone* y como novedad la familia de instrumentos dúplex conocida como los *gemelli*.

¹²² *Ibíd.*, Vol. 3, p. 30.

¹²³ Traducción: **Pelitti, Giuseppe** (*n* Milán, 31 Julio 1811; *m c* 1893). Fabricante italiano de instrumentos de metal y saxofones. Estableció su negocio en Milán en 1834 o 1835. Expuso instrumentos de metal en la Gran Exposición de Londres (1851), en la Exposición de Londres (1862) y en París (1867). En 1893 ramas separadas de la firma se establecieron en Turín, Palermo y Génova.

Pelitti hizo varios instrumentos de metal, incluyendo trompetas naturales, trompas, cornetas y helicones, así como saxofones. También fue el inventor de un contrabajo de metal llamado el *Pelittone* (conocido también como *Fiscorno* contrabajo), el *Pelittifero* (un instrumento de madera con cubierta de cuero y con tres válvulas rotativas y boquilla de copa) y un grupo de instrumentos DUPLEX, combinando *fiscorno* y *corneta*, *trompa* contralto y *trompeta* en *Mi b*, *bombardino* y *trombón* de válvulas, y *tuba* y *trompeta* baja. Esta familia de dúplex, conocida como *gemelli* (IT.: ‘gemelos’), ganó una medalla de segunda clase en París en 1855. También existe un dúplex de *saxhorn* alto, con cuatro válvulas, una de las cuales es para la selección de la campana para un instrumentista zurdo.

Clifford Bevan, en el capítulo titulado *The low brass* publicado en el libro *The Cambridge Companion to Brass Instruments*,¹²⁴ nos da su valiosa opinión en relación al tema de la elección del nombre para el nuevo instrumento de Wieprecht y Mortiz:

“ [...] Wieprecht’s choice of names was unfortunate. *Tuba* was the Latin for ‘trumpet’, to which his instrument was related only in the broadest sense of the term, being more conical in profile and playing in a much lower register. The *Bass-Tuba* was, in any case, a contrabass instrument, establishing a confusion in terminology which continues to afflict the low brass. *Bombardon* (from the Italian *bombardone*: a large medieval stone-firing cannon) was first applied to the deep bass shawm, and then in the 1820s, by Riedl, to his ophicleide, before being used for bass valved instruments. In this case, therefore, Wieprecht adopted a term already in familiar use, which was destined always to have band, as opposed to orchestral, connotations. [...]”¹²⁵

Creemos que Bevan está muy acertado en sus afirmaciones, y estamos totalmente de acuerdo con él. Tal vez, si el nombre del nuevo instrumento hubiera sido totalmente nuevo, no se hubiera producido tanta confusión.

Unas líneas más adelante, en el mismo libro, encontramos el siguiente párrafo que nos va a ayudar a clarificar las ideas sobre el tema:

“[...]”¹²⁶ In 1843 the Belgian Adolf Sax who had established his workshop in Paris the previous year, took out the first patents for his family of saxhorns with matching proportions and hence matching tone-qualities. The prime market was French army bands and brass bands in the United Kingdom. His instruments were pitched alternately in E b and B b, establishing the

¹²⁴ HERBERT, Trevor y WALLACE, John (1997): *The Cambridge Companion...* ob. cit., pp. 148 y 149.

¹²⁵ Traducción: La elección de los nombres por parte de Wieprecht fue desafortunada. *Tuba* era el nombre en latín para la 'trompeta', a la cual su instrumento sólo tiene relación en el sentido más amplio del término, siendo más cónica en el perfil y sonando en un registro mucho más bajo. El *Bass-Tuba* era, en cualquier caso, un instrumento contrabajo, estableciendo una confusión en la terminología que sigue afectando al metal grave. *Bombardón* (del italiano *Bombardone*: un gran cañón medieval que lanza piedras) se aplicó primero al bajo profundo de la chirimía, y luego, en la década de 1820, por Riedl, a su fígle, antes de ser utilizado para los instrumentos bajos de válvulas. En este caso, por lo tanto, Wieprecht adoptó un término ya usado coloquialmente, que fue destinado siempre a tener connotaciones de banda, en oposición a las connotaciones orquestales.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 149.

convention of brass basses in those two keys in European bands. By the time of the International Patent Convention of 1883, instrument makers in many countries had made and marketed their own families, often differentiated only by minor differences in detail. The French saxhorn family is, to all intents and purposes, identical with the *flicorni* and *fiscornos* found respectively in Italian and Spanish bands, each with their own bass and contrabass instruments. [...]¹²⁷

Bevan hace una explicación clara en relación a Adolphe Sax y sus *saxhorns*. Afirma que su principal mercado fue el ejército francés y las *brass bands* del Reino Unido. También al otro lado del Atlántico, EE.UU, tuvo su mercado, aunque más limitado por la distancia. Comenta como los fabricantes de los distintos países fabricaron y vendieron sus propias familias de instrumentos con apenas mínimas diferencias en los detalles. Finalmente afirma que la familia de los *saxhorns* es idéntica a la de los *flicorni* en Italia o a los *fiscornos* en España. Confirma así nuestra opinión sobre Sax en relación a su intervención no como inventor del *saxhorn*, sino como desarrollador o perfeccionador de un instrumento basado en la tuba.

Después de estudiar y analizar lo que indican las publicaciones extranjeras, vamos a ver qué aportan las españolas. En el *Diccionario Enciclopédico de la música*¹²⁸ encontramos entradas para todos los instrumentos citados en el título del método. En el término bajo encontramos diversas

¹²⁷ Traducción: En 1843 el belga Adolfo Sax que había establecido su taller en París el año anterior, llevó a cabo las primeras patentes para su familia de Saxhorns a juego con las proporciones y por lo tanto a juego con sus cualidades tonales. El mercado principal eran las bandas del ejército francés y bandas de metales en el Reino Unido. Sus instrumentos estaban afinados alternativamente en Mi b y Si b, estableciendo la convención de que los bajos de metal estuvieran afinados en esas dos tonalidades en las bandas europeas. En el momento de la Convención Internacional de Patentes de 1883, los fabricantes de instrumentos de muchos de los países habían elaborado y comercializado sus propias familias, a menudo diferenciados únicamente por pequeños cambios en los detalles. La familia del *saxhorn* francés es, a todos los efectos, idéntica al *flicorni* y los *fiscornos* que se encuentran respectivamente en las bandas italianas y españolas, cada uno con sus propios instrumentos bajo y contrabajo.

¹²⁸ *DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA MÚSICA*, (1947), dir. Albert TORRELLAS, (3 vols.), Barcelona, Central Catalana de publicaciones.

acepciones, de las que transcribimos las que consideramos más interesantes para nuestro trabajo:

“**BAJO**. La más grave de las voces de hombre. Se escribe la parte de bajo en clave de *fa* en cuarta línea. [...]

- DE BANDA. – Lo forman la tuba, el trombón, el fiscorno, el figle en *do*, el contrabajo, etc.
- DE CILINDROS. – Instrumento de metal, intermedio entre la tuba y el figle. Se afina en *si bemol*.
- DE ORQUESTA. – Formado por el fagot, contrafagot, el clarinete bajo, el violoncelo, el contrabajo, el trombón, la tuba y los timbales o tímpanos. [...]
- PROFUNDO. – La más grave de las voces (salvo las de contrabajo ruso) y la más voluminosa. Su extensión corriente es de *fa* 1 a *mi bemol* 3. Se llamaba antiguamente *bajo contra*, *alto contra* (después *contralto*), era la más grave de las voces de mujer. [...]
- TUBA o TUBA BAJA (EN LA). – Especie de bombardón de sonidos graves y potentes, inventado por Willbrecht, de Prusia. Ha substituido al *oficleide* o *figle*. Se extiende de *fa* 3 a *re* 6, su efecto real es una quinta justa bajo la nota escrita.
- . El adjetivo *bajo* aplicado a un instrumento, como por ejemplo: *clarinete bajo*, *trompeta baja*, etc., indica la clasificación de dichos instrumentos adaptados a los sonidos graves, siendo de mayor tamaño que los corrientes. [...]
- .Llámanse [sic] también *bajos* los instrumentos de cuerda, viento o percusión, que ejecutan la parte más grave o el registro grave de la escala general.”¹²⁹

Estas definiciones aportan detalles interesantes. Vemos que cita el figle en Do dentro de los bajos “DE BANDA”. El diccionario está editado en 1947 y desde principios del siglo XX el uso de este instrumento era poco menos que testimonial. En referencia al bajo “DE CILINDROS”, nos dice que es un “Instrumento de metal, intermedio entre la tuba y el figle. Se afina en *si bemol*.” No explica bien a qué instrumento se refiere al indicar que es intermedio entre la tuba y el figle. Podemos pensar que hace referencia al tamaño, pero según creemos la tuba y el bajo de cilindros son el mismo instrumento que, como nos

¹²⁹ *Ibíd.*, Vol. 1, p. 66.

ha dicho Bevan anteriormente, se construye en una gran variedad de tamaños y formas.

Todavía más curiosa resulta la definición de “TUBA o TUBA BAJA (EN LA)”. Durante nuestros casi cuarenta años de experiencia como intérprete y docente de tuba, nunca hemos tocado, ni visto en fotografías, ni anunciada en publicidad una tuba en esa tonalidad. En caso de que existiera su efecto real no sería “una quinta justa bajo la nota escrita” como dice el diccionario, sino una tercera menor, en el caso de que el interprete tocara con “escala propia” o “sistema francés” como dice Beltrán en su método. Pudiera ser que fuera un error tipográfico y estuviera hablando de la tuba baja en Fa, una tonalidad muy común.

Tampoco está correctamente escrito el apellido Wieprecht, ni pensamos que sea correcto el registro del instrumento, ya que una tuba baja de solo 3 válvulas tendría una mayor extensión en el registro grave y el agudo dependería, como siempre en los instrumentos de metal, del aire y los labios del instrumentista.

Para el *saxhorn* encontramos una definición que incluye una relación completa de la familia de los *saxhorns*, está desordenada, ya que no aparece desde el instrumento más agudo al más grave o viceversa, sino que empieza en el intermedio (*saxhorn* alto), va hacia el grave y al final coloca el más agudo (*sopranino*), para finalizar con el segundo más agudo de todos (soprano). El artículo se complementa con un dibujo de un bombardino de cuatro pistones:

“SAXHORN. Instrumento de viento, con boquilla y pistones, inventado por Sax, en 1845.

Forman una familia de siete instrumentos, llamándose los cuatro más agudos *bugles*, y los tres graves: Saxhorn bajo o tuba, bombardón y tuba-contrabajo. Están afinados descendiendo por cuartas y quintas.

SAXHORN-ALTO en Mi Bemol. – Fiscorno contralto o alto. También los hay afinados *en fá*. Consta de tres pistones.

– BAJO. – Se afina en *si bemol* y en *do*. Suele reemplazar al antiguo figle. Tiene tres o cuatro pistones.

- BARÍTONO. - Bombardino. Tiene tres pistones. Se afina en *si bemol* y se llama también *clavicor* o *clavicorno*.
- BORDÓN. - Variedad de saxhorn, de grandes dimensiones, cuyo uso fue abandonado.
- CONTRABAJO O CONTRABORDÓN. - Se llama también bombardón o tuba. Se afina en *do* y en *si bemol*.
- CONTRALTO O BUGLE. - V. *Saxhorn alto*.
- SOPRANINO. - Se afina en *mi bemol*.
- SOPRANO EN SI BEMOL. - Fiscorno soprano. Bugle."¹³⁰

Fig.27. Dibujo de un bombardino de cuatro pistones. Fuente: *Diccionario Enciclopédico de la música*.¹³¹

En cuanto al bombardón, la información que nos proporciona en esta entrada es confusa e incorrecta en su mayoría. Sax no inventó ningún instrumento con el nombre de bombardón. Ya se ha aclarado anteriormente este aspecto, lo que Sax hizo fue construir una familia completa de instrumentos de metal en forma de tuba, instrumento que ya había sido inventado por Wieprecht y Moritz.

¹³⁰ *Ibíd*em, Vol. 1, p. 532.

¹³¹ *Ibíd*em, p. 532.

En el bombardón “EN FA” nos dice entre paréntesis que “algunos lo llaman también en *do*, debido a la costumbre de escribir su parte en notas reales”. Si lo llaman así lo hacen equivocadamente ya que, por estar escrita en *Do* la parte de tuba en la partitura, no afecta a la longitud del tubo general del instrumento y por lo tanto a cuál es su nota fundamental y a su afinación.

Más adelante repite por dos veces que “su efecto real es una 5ª bajo la nota escrita”. Primeramente sólo nos dice 5ª para luego ser más preciso y decirnos 5ª justa. Evidentemente no es lo mismo una quinta justa que una aumentada o una disminuida. Hay hasta un tono de diferencia. En todo caso, sería una quinta justa para el intérprete, no para el oyente, si aquel tocara con “escala propia” o “sistema francés”. En caso de tocar con “escala cambiada” o “sistema alemán” como bien explica Beltrán en su método, el intérprete oiría y tocaría las notas reales escritas en la partitura. El oyente no diferenciaría en ninguno de los dos casos qué sistema estaría empleando el intérprete y creemos que una explicación tan técnica no debe hacerse en un diccionario de estas características y todavía menos en los términos en los que está hecha.

En el caso del bombardón “EN MI B”, nos encontramos con el mismo problema que en el de *Fa*, pero además es falso que “su efecto” sea “una quinta bajo la nota escrita”, en todo caso sería una 6ª mayor descendente o una 3ª menor ascendente, pero vuelvo a repetir que el oyente no notaría absolutamente nada, independientemente de lo que necesite pensar el intérprete de tuba. En el caso del bombardón “EN SI B GRAVE”, dice que “su efecto real” sería “una 9ª bajo la nota escrita”. También esto es falso. Las partituras de tuba, a diferencia de las de contrabajo que se escriben una octava más alta de los sonidos reales que suenan, se escriben en su tesitura real, sea cual sea la tonalidad de la tuba con la que se toque. El *Do* del segundo espacio en clave de *Fa* en cuarta suena en esa misma altura se toque con la tuba en *Fa*, *Mi* bemol, *Do* o *Si* bemol.

Otra cosa bien distinta es el sistema que el músico utiliza para hacer sonar los distintos tipos de tuba. De todos modos, en ningún caso pensaría en una 9ª (sin especificar de qué tipo además) más baja, sino que sería una 2ª mayor. Habla al final del artículo como algo general a todos los bombardones, al menos así lo parece, que “se le han añadido juegos de 4 y 5 pistones”. Sabemos que la primera tuba ya tenía 5 pistones y las hay de hasta 6, pero lo que no es cierto es la extensión que indica “de *si b 2* a *sol 5*”. En el mismo artículo da una extensión de “*fa 3* a *re 6*” para el bombardón en Fa, “*mi b 3* a *do 6*” para el de Mi bemol y de “*mi 2* a *si b 4*” para el de Si bemol. La extensión puede aumentar hacia el grave en el caso de añadir válvulas, pero esto no afectaría para nada al registro agudo, ya que éste depende de la técnica del instrumentista y no del mayor o menor número de válvulas. Con un bombardón de tres cilindros, todos esos registros pueden ser más amplios de los que dice el autor del artículo, tanto en el registro agudo como en el grave:

“BOMBARDÓN. Instrumento de viento, de metal, con pistones y cilindros, de gran formato, que desempeña el oficio de contrabajo en las orquestas de instrumentos de viento o bandas. Fue inventado por Sax, en 1848. Existen varias clases:

- EN FA. – El más agudo; el *fa 3* es su sonido fundamental con los mismos armónicos que la tuba. Su longitud es de 3 metros 93 (algunos lo llaman también en *do*, debido a la costumbre de escribir su parte en notas reales). Su efecto real es una 5ª bajo la nota escrita. Su extensión aproximada es de *fa 3* a *re 6* y su efecto es una quinta justa bajo la nota escrita.
- EN MI B. – Se afina un tono más bajo que el anterior, su longitud teórica: 4 m. 422; tiene tres pistones. En Inglaterra lo llaman *Sonorophone*. Su extensión aproximada es de *mi b 3* a *do 6* y su efecto una quinta bajo la nota escrita.
- EN SI B GRAVE. – Afinado una 4ª justa más baja que el anterior, su longitud teórica: 5 m. 900, su efecto real una 9ª bajo la nota escrita. Su extensión, de *mi 2* a *si b 4*.

El sistema de tres pistones es el más usual; pero se han adoptado modernamente juegos de 4 y 5 pistones, obteniendo así una extensión de 3 octavas cromáticas, de *si b*

2 a sol 5, siendo su efecto una quinta bajo la nota escrita. V.
Helicón."¹³²

En la entrada referida al "contrabajo" encontramos una acepción relacionada con nuestra investigación, además de la habitual referencia al instrumento de cuerda. Nos aporta un nuevo nombre a los muchos ya citados anteriormente, bautizándolo como "Bajo monstruo". Pocos datos y ninguna descripción, sólo la referencia a su gran tamaño:

"CONTRABAJO. – [...]

– DE METAL. – El más voluminoso usado en las bandas militares, llamado vulgarmente Bajo monstruo. Tiene 4 pistones. Se construye en *si* bemol y en *mi* bemol. [...]"¹³³

En el término "helicón" encontramos la siguiente descripción que, aunque no demasiado concisa, tampoco es tan confusa e incorrecta como las anteriores. Estamos totalmente de acuerdo con la frase final, por nuestra propia experiencia, en la que dice que "el bombardón corriente" es "poco apto para la marcha a causa de sus grandes dimensiones y peso":

"HELICON. – Variedad de *Bombardón*, adoptada en las bandas militares de los Estados Unidos y otros países. Es de forma circular, a modo de trompa de caza, o sea que el instrumento pasa alrededor del cuerpo del músico, siendo así de más fácil manejo que el bombardón corriente poco apto para la marcha a causa de sus grandes dimensiones y peso."¹³⁴

No existe una entrada para la voz *bass-tuba* como tal, aunque sí para su traducción "bajo tuba" o "tuba baja", que ya ha sido comentada con anterioridad, pero sí aparece una entrada dedicada a la tuba, que pasamos a transcribir:

"TUBA. – Antiguo nombre latín de la trompeta y de la trompa.

¹³² *Ibíd.*, Vol. 1, p. 82.

¹³³ *Ibíd.*, Vol. 1, p. 142.

¹³⁴ *Ibíd.*, Vol. 1, p. 291.

–. Instrumento moderno de metal, de tubo cónico, provisto de pistones, que forma el bajo de la familia de los saxhorns y bugles de pistones. La tuba en *si bemol* puede, gracias a sus extensas proporciones, producir el sonido fundamental; sus 4 pistones le facilitan 11 posiciones. En la orquesta substituye al figle. Wagner hizo construir un cuarteto de tubas: 2 tenores en *si bemol*, y dos bajos en *fa*. Se considera en las partituras de orquesta como instrumento no transpositor. En las bandas reemplaza al antiguo *oficleide*.¹³⁵

Estamos de acuerdo en cuanto a la conicidad del tubo, podríamos estarlo también en cuanto que sea el bajo de la familia de los *saxhorns* y los bugles, pero a partir de aquí empezamos a disentir. En primer lugar afirma que "...La tuba en *si bemol* puede, gracias a sus extensas proporciones, producir el sonido fundamental...". Esto es algo que pueden producir todos los instrumentos de viento metal, independientemente de su tamaño. Producen la fundamental y su serie armónica completa tocando abierto, es decir, sin pulsar ninguna válvula o con la vara cerrada en el caso del trombón y, según vamos pulsando las válvulas y las combinaciones de éstas, conseguimos otras series armónicas que empiezan desde notas más graves, según pulsemos la primera válvula (un tono), la segunda (medio tono), la tercera (tono y medio), etc.

En definitiva, si el instrumento, sea cual fuere su extensión, está en Do, producirá la fundamental de Do y su serie armónica, si está en Si bemol la serie armónica sobre esta nota, etc. Simplemente cambiará, debido al tamaño, que esta serie sea más grave o más aguda. La tubería de un bombardino en Si bemol es exactamente la mitad de larga que la tubería de una tuba contrabajo en Si bemol, por lo que ésta producirá una serie armónica una octava más baja que el bombardino.

¹³⁵ *Ibíd.*, Vol. 1, p. 621.

En cuanto a las posiciones, con un instrumento de 4 pistones o cilindros¹³⁶ se pueden obtener 16 posiciones y no las 11 que cita el diccionario, aunque algunas de ellas forman la misma serie armónica, si bien con ligeras variaciones en la afinación ya que la longitud de la combinación 1+2 no es exactamente igual que la del 3, por ejemplo. Aquella es ligeramente más corta por lo que la serie armónica estará levemente más alta de afinación en la primera combinación.

Esto mismo ocurre con todas las demás combinaciones. Cuantas más válvulas utilizamos más alta está la afinación de la serie, por lo que es más conveniente utilizar menos válvulas para mejorar la afinación. Éstas serían las posiciones: 0, es decir sin accionar ninguna válvula, 1, 2, 3, 4 y sus respectivas combinaciones: $1 + 2 = 3$, $2 + 3$, $1 + 3 = 4$, $2 + 4 = 1 + 2 + 3$, $1 + 4$, $1 + 2 + 4 = 3 + 4$, $2 + 3 + 4$, $1 + 3 + 4$, y $1 + 2 + 3 + 4$.

Es cierto que Wagner hizo construir un cuarteto de tubas que se denominaron Tubas Wagnerianas, pero aunque la forma es similar a la de la tuba, guardan total relación con las trompas, ya que se utiliza una boquilla de este instrumento para tocarlas, por lo que el tudel de inicio es mucho más estrecho y además, son los instrumentistas de trompa los que las utilizan. Son de un tamaño parecido al bombardino, con la campana doblada ligeramente hacia la izquierda, aunque también las hay dobladas hacia la derecha y con cuatro cilindros. Las tonalidades indicadas en las que están construidas son correctas, pero creemos que no deberían haber sido citadas en la misma voz que la tuba, ya que ello conlleva más confusión todavía, especialmente entre los meros aficionados.

Al final indica que en la bandas reemplaza al antiguo *oficleide* y anteriormente ha apuntado que en las orquestas substituye al figle. El figle y el *oficleide* son dos denominaciones que se utilizaron en España para el mismo

¹³⁶ Normalmente denominamos válvulas a los pistones o a los cilindros, aunque en España son más comunes estos últimos términos.

instrumento, siendo la de figle la que aparece en el DRAE. Aparece en la misma página un dibujo de una tuba de tres cilindros.

Fig.28. Dibujo de una tuba de tres cilindros. Fuente: *Diccionario Enciclopédico de la música*.¹³⁷

Respecto a la voz *pelittone* encontramos la siguiente información:

“**PELITTONE (It.)**. – Contrabajón en do, de tres cilindros, construido en Milán, por Pelitti, en 1848.”¹³⁸

Hemos obtenido mejor información en otros diccionarios que la derivada de esta reseña, aunque no sea del todo incorrecta. Creemos que es evidente que el autor de estas definiciones no era un especialista en esta familia de instrumentos y que sus afirmaciones no hacen sino confundir más todavía al lector.

En el *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*,¹³⁹ publicación que debería ser de referencia sobre la música en España y en los países hispanohablantes, nos encontramos con alguna desagradable sorpresa de la que hablaremos en su momento.

En la entrada referente al “bajo”, realizada por Fradique Lizardo, encontramos lo siguiente:

¹³⁷ *Ibidem*, Vol. 1, p. 621.

¹³⁸ *Ibidem*, Vol. 1, p. 471.

¹³⁹ *DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA*, (X vols.), dir. Emilio CASARES, Madrid, INAEM/SGAE, 1999-2002.

“**Bajo [contrabajo].** República Dominicana. Instrumento que constituye el soporte estructural de los conjuntos musicales. En la música folclórica hay varios tipos de bajo: [...]”¹⁴⁰

No hemos incluido la entrada completa, ya que ninguna de las acepciones está relacionada con nuestro estudio. Hacen referencia al *bajo de botellas*, *bajo de cocolo* y *bajo de cuerdas*. De estos tres, el segundo es un aerófono consistente en un tubo de metal o plástico de aproximadamente un metro de longitud y de diámetro variable que se reduce mediante una boquilla colocada en uno de los dos extremos, con una apertura de entre 2 y 2,5 cm. de diámetro. Se sopla por esta boquilla y se utiliza para acompañar danzas populares en alguna zona de la República Dominicana.

No hay una entrada dedicada al término *saxhorn* ni tampoco a su constructor Adolphe Sax.

Tampoco aparece el término bombardón, siendo éste un vocablo castellano que hace referencia a un instrumento musical, que sí recoge el *Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE)*¹⁴¹ como veremos más adelante. Pensamos que en futuras revisiones de esta obra debería ser incluido. Sí aparece la voz bombardino,¹⁴² en una breve reseña a cargo de Beryl Kenyon de Pascual.

También contiene una extensa entrada, cerca de dos páginas, para la voz contrabajo¹⁴³ realizada por Xosé Crisanto Gándara, pero está totalmente dedicada al instrumento de cuerda. No hay ningún tipo de referencia al contrabajo de metal.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, pp. 62 y 63.

¹⁴¹ *DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA*, (22ª edición), 2 tomos, Madrid, Real Academia Española, 2001.

¹⁴² *Diccionario de la música española...* ob. cit. Vol. 2, p. 600.

¹⁴³ *Ibíd.*, Vol. 3, p. 918 y 919.

Tampoco encontramos una entrada para el helicón, ni la *bass-tuba*, ni el *pelittone*, ni para su constructor Pelitti, ni tan siquiera para la tuba. La voces helicón y tuba, así como la de bombardón, ya citada anteriormente, aparecen en el DRAE. No entendemos a qué puede ser debida esta significativa ausencia, en la que debería ser obra de referencia sobre la música en todo el mundo hispanohablante. Esperamos que esta deficiencia sea subsanada en futuras revisiones y ediciones.

En el *Diccionario Enciclopédico de la Música*¹⁴⁴ de Alison Latham, que es la edición en castellano del clásico *Oxford Companion to Music*, encontramos interesante información. En la entrada dedicada al término bajo¹⁴⁵ hallamos cinco acepciones de las que las dos últimas nos interesan para nuestra investigación:

“**bajo. 1.** La voz masculina más grave, con un rango aproximado de *Mi* a *fa'*. [...]”

4. Miembro de una familia de instrumentos de afinación grave, con un rango más grave que el tenor y más agudo que el contrabajo.

5. Nombre coloquial para el *contrabajo y la guitarra eléctrica baja; también nombre de la tuba baja o bombardita en las *bandas militares y *bandas de metales.”

En la acepción número 4 enmarca el instrumento bajo entre el tenor y el contrabajo. En la 5 aparece por primera vez la guitarra eléctrica baja en una de las acepciones del término bajo y vemos que como otros autores también citan el significado coloquial del término en el ámbito de las bandas.

El musicólogo Jeremy Montagu escribe la entrada dedicada al *saxhorn*¹⁴⁶ en este diccionario. La entrada no es muy extensa pero es muy concisa. Habla de la conicidad del tubo, de las válvulas, sin especificar si son de pistones o

¹⁴⁴ LATHAM, Alison (2008): *Oxford Companion to Music*, Oxford, Oxford University Press, versión en castellano *Diccionario Enciclopédico de la Música*, México D.F., Fondo de Cultura Económica.

¹⁴⁵ *Ibidem*, p. 137.

¹⁴⁶ *Ibidem*, p. 1338.

cilindros, del registro y las tonalidades, de su forma, de la longitud (aunque pensamos que en este caso se confunde y debería decir amplitud) del tubo y que en algunas partes del mundo no se hace ninguna distinción en cuanto a nomenclatura entre estos instrumentos y otros de tubería más ancha:

“*saxhorn* (in.). Familia de instrumentos de metal con tubo cónico y válvulas inventados por Adolphe Sax en 1842 1845. Abarcan desde el registro soprano hasta el contrabajo, afinados alternadamente en *mib* y *sib*. Todos los *saxhorns* tienen forma de “tuba” recta hacia arriba. El **tenor horn* en *mib* y el barítono en *sib* conforman el registro medio de la **banda de metales inglesa*. La longitud del tubo de los *saxhorns* no es tan grande como en la familia de la **tuba* y su sonido no tiene el cuerpo grueso de la tuba; sin embargo, en algunas partes del mundo no se hace gran distinción entre el *saxhorn* barítono y el **eufonio* o tuba tenor, con registro semejante pero tubo más ancho.
JMo”

El mismo Montagu firma la entrada dedicada al bombardón.¹⁴⁷ Nuevamente encontramos la acepción en el ámbito de las bandas, como ya hemos visto en otros autores y también afirma que en Alemania bombardón fue un término genérico utilizado para los instrumentos de metal durante el siglo XIX. Al ser una traducción realizada en México, el término bombardino de uso común en España e Italia y aceptado por la RAE, es traducido como *eufonio*, nombre con el que es conocido este instrumento en dicho país:

“*bombardon* (in., “bombardón”). En Gran Bretaña, la tuba baja en *mib*, y algunas veces los instrumentos de aliento bajos en general, en las bandas militares y especialmente en las bandas de metales.
En Alemania, *Bombardon* fue un nombre genérico utilizado para los instrumentos de metal en el siglo XIX. En Italia, *bombardino* es el **eufonio*.
JMo”

¹⁴⁷ *Ibidem*, p. 208.

La entrada dedicada al contrabajo¹⁴⁸ hace referencia, como en la mayoría de autores estudiados, al instrumento de cuerda, pero al final del artículo cita la tuba como competidor, junto al bajo eléctrico del primero:

“**contrabajo** (al.: *Kontrabass*; fr.: *contrebasse*; in.: *contrabass*, *string bass*, *bass*; it.: *contrabasso*). El más grande de la familia del violín y con el registro más bajo. [...]

[...] El versátil contrabajo se ha utilizado siempre que se ha requerido un instrumento bajo y profundo, por ello, desde finales del siglo XIX compite con la tuba y desde la década de 1950 con el bajo eléctrico.

JMo”

No hay una entrada específica dedicada al helicón, pero es citado y descrito correctamente en la voz dedicada a la tuba.

No aparece el término *bass-tuba*, pero sí encontramos una profunda entrada de cerca de dos páginas para la palabra tuba, que a pesar de su extensión hemos creído conveniente transcribir en su totalidad:

“**tuba**. 1. La tuba es el instrumento más grande y grave de la familia de los vientos de metal; en las bandas de metales y militares recibe el nombre de “bajo”. En la orquesta, la tuba tiene su lugar junto a la sección de tres trombones. El instrumento presenta variantes considerables en todo el mundo: en Inglaterra y Francia los pistones están en posición vertical, mientras que en los Estados Unidos son frecuentes las tubas con los pistones en posición oblicua o formando un ángulo recto con el tubo principal, como también lo son las tubas con válvulas giratorias como los instrumentos alemanes.

La afinación varía también dependiendo del tipo de instrumento. Para las bandas se construyen tubas de dos tamaños: en *mi b* (E b) y en *si b* grave (B b), la segunda se llama también “doble *si b*” (o “BB b). En la orquesta son comunes los instrumentos en *fa* (F) y *do* grave (CC), pero cada país tiene sus preferencias. En Inglaterra se usan los modelos de tuba en *mi b*, pero con un pabellón del mismo diámetro que el modelo en doble *si* para producir un sonido más lleno. En los Estados Unidos e Italia se acostumbra usar los modelos con afinación grave en doble *si b* (BB b) y *do* grave (CC), mientras que en Alemania se conserva la tuba en *fa*, que fue el primer modelo de la historia, y los modelos graves se reservan para las partes de tuba contrabajo o tuba wagneriana del *Anillo* de Wagner. En Francia la tuba orquestal ha sido siempre un poco diferente: se afina en *do* (C),

¹⁴⁸ *Ibidem*, pp. 369 y 370.

un tono más alto que el *eufonio, y alcanza las notas más graves mediante seis pistones; su rango agudo es mucho mayor que las tubas más grandes. Las partes agudas escritas para la tuba francesa en *do*, como en la orquestación de Ravel de *Cuadros de una exposición* de Musorgski, fuera de Francia se ejecutan con el eufonio. Siempre que los compositores indican la tuba tenor, como en *La consagración de la primavera* de Stravinski y *Los planetas* de Holst, por lo general se refieren al eufonio, aunque en Alemania y Austria tal vez se refieren a la *tuba de Wagner, como en la suite *Don Quijote* de Strauss. Las tubas orquestales modernas cuentan con por lo menos cuatro *válvulas o pistones; la cuarta descende la afinación del instrumento una cuarta justa con el fin de abarcar el rango completo de la octava inferior. Pero los problemas de afinación sostenida inherentes al sistema de válvulas se agudizan en muchas de las combinaciones donde interviene la cuarta válvula. El ejecutante puede ajustar los tubos de afinación y usar los labios para afinar algunas notas, pero se han obtenido mejores resultados con las innovaciones de las válvulas creadas por algunos fabricantes. Algunas tubas tienen cinco o seis válvulas, lo que permite digitaciones alternativas muy prácticas.

En Inglaterra, en especial en las tubas bajo y los eufonios de las bandas, se usan instrumentos con el sistema de “compensación de pistones” creado por David Blaikley en 1874. En este sistema el tubo curvo de la cuarta válvula, que baja la afinación en una cuarta justa, recicla el aire a través de las tres válvulas principales pasando por tres curvas “incrementales” que proporcionan la longitud de tubo requerida para compensar el efecto de la cuarta válvula en la longitud total del tubo del instrumento.

Los primeros vientos de metal con pistones, fabricados en Alemania y Austria a finales de la década de 1820, y en su mayoría denominados “bombardino”, fueron instrumentos de *12'* en *fa*, por lo general con la forma del *oficleido, pero con tres válvulas. En 1835 el nombre de “tuba” en su sentido actual fue introducido para la tuba bajo en *fa* (in.: *Bass-Tuba*) por el director de bandas prusiano Wilhelm Wieprecht y el fabricante de instrumentos J. G. Moritz. Era un instrumento con cinco válvulas que producía notas bien afinadas hasta un *sol* grave. Adolphe Sax tenía conocimiento de este instrumento cuando en 1845 desarrolló el instrumento bajo en *mi b* de su familia de **saxhorns*, del que se deriva la tuba inglesa. Alrededor de esa misma época apareció en Austria la primera tuba en doble *si b* (BB *b*), seguida en 1849 por el “helicón”, un instrumento circular que rodea el cuerpo del ejecutante –pasando por debajo del brazo derecho y descansando sobre el hombro izquierdo–, cuya campana apunta al frente más o menos a la altura de su cabeza. Este instrumento era frecuente en muchas bandas hasta comienzos del siglo XX. En los Estados Unidos el fabricante Conn se basó en el helicón para el diseño del *sousaphone* (1898) para el director de bandas estadounidense John Philip Sousa. Inicialmente tenía una campana muy abierta apuntando directamente hacia arriba

(de donde se desprendió su nombre de “rain-catcher” o “atrapa lluvia”), pero en modelos posteriores la campana estaba dirigida hacia el frente por encima de la cabeza del ejecutante.

2. Trompeta recta militar del ejército romano. El pasaje denominado “Tuba mirum” del texto de la misa de difuntos por lo general invita a la escritura de una música exuberante para metales; la puesta en música más impactante de este pasaje se encuentra sin duda en la *Grande Messe des morts* o *Réquiem* de Berlioz.

JMo

© D.CHARLTON, “New sound for old: Tam-tam, tuba curva, buccin”, *Soundings*, 3 (1973), pp. 39-47. C. BEVAN, *The Tuba Family* (Londres, 1978). R. W. MORRIS y E. R. GOLDSTEIN (eds.), *The Tuba Source Book* (Bloomington, IN, 1996). T. HERBERT y J. WALLACE (eds.), *The Cambridge Companion to Brass Instruments* (Cambridge, 1997).¹⁴⁹

En este artículo firmado por Jeremy Montagu encontramos las dos acepciones principales del término tuba. Primeramente, la referida al instrumento más grave de la familia de los metales, y en segundo lugar y mucho más escueta, la que hace mención a la trompeta recta militar del ejército romano. La información es abundante y, como observamos en la bibliografía citada, la mayor parte ha sido utilizada y estudiada profundamente para realizar nuestra investigación. No hay ninguna entrada referente al *pellitone* o a su constructor Pelitti.

En la última edición del diccionario de la RAE, encontramos 49 acepciones diferentes sobre la palabra bajo. De todas ellas, cinco hacen referencia directa a la música y dos al sonido, por lo que pasamos a transcribirlas:

“bajo, ja.

(Del lat. *bassus*).

19. adj. Dicho de un sonido: De poca intensidad.

20. adj. Dicho de un sonido: **grave** (|| de frecuencia de vibraciones pequeña).

28. m. *Mús.* La más grave de las voces humanas.

29. m. *Mús.* Instrumento que produce los sonidos más graves de la escala general.

30. m. *Mús.* Persona que tiene aquella voz, o que toca este instrumento.

31. m. *Mús.* Nota que sirve de base a un acorde.

¹⁴⁹ *Ibidem*, pp. 1539 y 1540.

32. m. *Mús.* Parte musical escrita para ser ejecutada por un cantor o un instrumentista de la cuerda de **bajos**.

bajo cantante.

1. m. *Mús.* Barítono de voz parecida a la del **bajo**.

~ **cifrado.**

1. m. *Mús.* Parte de **bajo** sobre cuyas notas se escriben números y signos que determinan la armonización correspondiente.

~ **continuo.**

1. m. *Mús.* Parte de música que no tiene pausas y sirve para la armonía de acompañamiento instrumental.

~ **profundo.**

1. m. *Mús.* Cantante cuya voz excede en gravedad a la ordinaria de **bajo**.¹⁵⁰

En el título del método de Beltrán la palabra bajo está utilizada como sustantivo, “bajo profundo”, referida a un instrumento musical, por lo que la acepción que más nos interesa de todas es la número 29. Es una definición muy general, ya que no hay solo un instrumento que produzca “los sonidos más graves de la escala general”. La reseña de su significado junto al adjetivo “profundo” solo está referida a la voz humana.

Si bien no hay una entrada para la voz *saxhorn*, en este mismo diccionario encontramos la siguiente definición sobre la voz bombardón. La definición es clara, aunque pensamos que debería añadir que habitualmente se le denomina tuba:

“**bombardón.**

(aum. de *bombarda*).

1. m. Instrumento musical de viento, de grandes dimensiones, de metal y con cilindros, que sirve de contrabajo en las bandas militares.”¹⁵¹

Para el vocablo “contrabajo” hallamos la subsiguiente definición:

“**contrabajo.**

(Del it. *contrabasso*).

¹⁵⁰ *Diccionario de la Lengua Española*, ob. cit. Tomo I, p.273

¹⁵¹ *Ibíd.*, Tomo I, p.338.

1. m. Instrumento musical de cuerda tocado con arco, el más grande y el de sonido más grave entre los de su familia. El intérprete, que está sentado, lo apoya en el suelo para tocarlo.
2. m. *Mús.* Voz más grave y profunda que la del bajo ordinario.
3. m. *Mús.* Persona que tiene esta voz.
4. com. Músico que toca el **contrabajo**.¹⁵²

Es evidente que ninguna de las acepciones hace referencia al instrumento de metal que estamos estudiando.

El diccionario de la Real Academia, nos ofrece una definición de la palabra helicón que no hace referencia al mecanismo ni a su cualidad de instrumento grave, aunque queda bastante claro de qué instrumento se trata:

“helicón¹.

(De *hélice*).

1. m. Instrumento musical de metal de grandes dimensiones, cuyo tubo, de forma circular, permite colocarlo alrededor del cuerpo y apoyarlo sobre el hombro de quien lo toca.¹⁵³

Continuando con la misma obra, no encontramos ninguna entrada para la voz *bass-tuba*, pero sí la siguiente definición del vocablo tuba:

“[...] tuba².

(Del lat. *tuba*, trompeta).

1. f. Especie de bugle, cuya tesitura corresponde a la del contrabajo.¹⁵⁴

Entendemos beneficioso reproducir lo que nos dice este mismo diccionario sobre la palabra “bugle”, ya que así pensamos quedará más clarificada la definición anterior:

“bugle.

(Del fr. *bugle*, este del ingl. *bugle [horn]* '[cuerno] de caza', porque se hacía con cuerno de búfalo, y este del lat. *bucŭlus* 'buey joven').

1. m. Instrumento musical de viento, formado por un largo tubo cónico de metal, arrollado de distintas maneras y provisto de pistones en número variable.¹⁵⁵

¹⁵² *Ibíd.*, Tomo I, p.683.

¹⁵³ *Ibíd.*, Tomo II, p.1194.

¹⁵⁴ *Ibíd.*, Tomo II, p.2240.

Queda claro que la familia de los bugles está formada por instrumentos de viento metal de tubería cónica, que tienen diversas formas y un número variable de pistones. Creemos necesario añadir que el mecanismo también puede ser de cilindros. Quedarían fuera de esta familia las trompetas y los trombones, por ser de tubería cilíndrica y también las trompas, por no ser ni totalmente cilíndricas, ni totalmente cónicas. Sí que serían miembros de ella la corneta o cornetín, todos los fiscornos (el soprano, el *onoven*¹⁵⁶ o fiscorno alto en Mi bemol, el fiscorno bajo o barítono), el bombardino y por supuesto la tuba, en todos sus tamaños, formas y tonalidades. Resulta interesante ver lo que dice el diccionario sobre la palabra fiscorno:

“**fiscorno.**

1. m. Instrumento musical de metal parecido al bugle y que es uno de los que componen la cobla.”¹⁵⁷

Concretamente el fiscorno que se utiliza en las coblas ¹⁵⁸ es el denominado fiscorno bajo, únicamente utilizado en esta formación. No existe ninguna entrada para la palabra *pelittón*, *pelitton* o *pelittone*.

Después de haber leído y analizado todos los textos anteriormente mencionados y otros más como la *Gran Enciclopedia Larousse*,¹⁵⁹ *Gran Enciclopèdia en català*,¹⁶⁰ *The Tuba Handbook*,¹⁶¹ *Atlas de música I*,¹⁶² *Enciclopédie de*

¹⁵⁵ *Ibíd.*, Tomo I, p.363.

¹⁵⁶ Este término, en desuso actualmente, se utilizó durante el siglo XIX con distintas grafías, *onnoven*, *honoven*, *onoven*.

¹⁵⁷ *Ibíd.*, Tomo I, p.1062.

¹⁵⁸ **cobla.** (Del prov. *cobla*). [...] 2. f. En Cataluña, conjunto de músicos, generalmente once, que se dedican a tocar sardanas.

¹⁵⁹ *GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE* (1972), (ed. cast.), Vitoria, Pala S.A.

¹⁶⁰ *GRAN ENCICLOPÈDIA EN CATALÀ* (1995), (20 vols.), Barcelona, Edicions 62.

¹⁶¹ MASON, J. Kent (1977): *The Tuba Handbook*, Sonante Publications, Toronto.

¹⁶² MICHELS, Ulrico (1998): *Atlas de música I* (10ª ed.) Madrid, Alianza Editorial.

la Musique et Dictionnaire du Conservatoire,¹⁶³ *The Art of Tuba and Euphonium*,¹⁶⁴ *Los instrumentos musicales en el mundo*,¹⁶⁵ etc., no nos aportan nueva información a la ya citada.

Podemos concluir que, como se puede apreciar, los libros más modernos nos aportan, por lo general una información más clara, precisa y exhaustiva. Las obras decimonónicas nos han ayudado a entender mejor la situación en que se encontraba nuestro autor a la hora de ponerle un título a su método. La perspectiva histórica es fundamental en algunos casos, ya que nos permite hacer un seguimiento, obtener información y ver la evolución de cada uno de estos instrumentos. Tanto en España como en el resto de Europa, durante el siglo XIX hubo mucha indefinición y poca claridad en cuanto a los nombres de esta familia de instrumentos. Se utilizaron nombres diferentes para un mismo instrumento y los constructores bautizaron sus creaciones con diversos nombres aunque las variaciones efectuadas fueran mínimas. Este caos ha llegado prácticamente hasta nuestros días.

Creemos que Beltrán fue muy inteligente en la elección del título de su método ya que, sin saber todavía qué instrumento o instrumentos iban a desempeñar el papel de ser la voz grave de la familia de los metales, citó todos los que él conocía, o tal vez citó todos los nombres que él conocía con los que se denominaba a un mismo instrumento. Finalmente la denominación tuba es la que ha prevalecido sobre el resto de nombres y es utilizada a nivel internacional, haya sido más o menos acertada la elección del nombre por parte

¹⁶³ PENABLE, M.J. (1925): *Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire*, París, Librairie Delagrave.

¹⁶⁴ PHILLIPS, Harvey y WINKLE, William (1992): *The Art of Tuba and Euphonium*, New Jersey, Summy-Birchard.

¹⁶⁵ TRANCHEFORT, François-René (1985): *Los instrumentos musicales en el mundo* (trad. de Carmen Hernández), Madrid, Alianza Editorial.

de sus inventores. El vocablo francés *saxhorn*, que fue utilizado en nuestro país a mediados del XIX, en la actualidad sólo se utiliza en Francia.

El término bombardón, utilizado en diversos países durante cierto tiempo, fue cayendo en desuso paulatinamente. Se empleó de manera coloquial en el ámbito de las bandas y creemos que procede del italiano *bombardone*, término que hace referencia a una especie de cañón y que fue usado debido a la gran campana del nuevo instrumento recién inventado, la *bass-tuba*. El término bombardino, diminutivo de bombardón, sí que caló sin embargo y se sigue utilizando actualmente en España e Italia para nombrar al instrumento que es conocido en los países anglosajones como *euphonium*, vocablo que se ha castellanizado en casi toda Hispanoamérica convirtiéndose en *eufonio*, palabra que no aparece en el DRAE. La que sí que aparece es la palabra eufonía, cuyo significado es el siguiente:

“eufonía.

(Del lat. *euphonia*, y este del gr. εὐφωνία, armonía).

1. f. Sonoridad agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras.”¹⁶⁶

Creemos acertada la elección de este vocablo en relación al bombardino ya que nos parece un instrumento de una sonoridad muy agradable. El término contrabajo es utilizado en la actualidad como adjetivo, junto con la palabra tuba, para diferenciar a las de mayor tamaño y tonalidad más grave *Do* y *Si bemol*, de las tubas de menor tamaño y tonalidad más aguda *Fa* y *Mi bemol*, a las que denominamos tubas bajas.

La palabra helicón sigue usándose habitualmente en España para definir los instrumentos de metal grave, de forma circular, en los que la tubería del mismo envuelve el cuerpo del instrumentista y una parte de ella se apoya en el hombro izquierdo de éste. Están contruidos en las tonalidades de *Fa*, *Mi bemol* y *Si bemol*, aunque en España también los hay en *Do*. El mecanismo es de

¹⁶⁶ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA...ob. cit., Tomo I, p. 1010.

cilindros o pistones, aunque estos últimos son más utilizados en el *sousaphone*, que se diferencia del helicón precisamente en eso y en el mayor tamaño del pabellón o campana.

En España se utiliza el nombre de helicón para ambos instrumentos. El término *Bass-tuba* no se utiliza, aunque sí su traducción al castellano, tuba bajo o baja. La palabra *pelitton* o *pelittone* no se utiliza en España y creemos que tampoco en Italia. Coloquialmente, y en especial en el ámbito de las bandas, se sigue utilizando el término bajo para referirse a la tuba, aunque cada vez menos.

V.4.- Datos biográficos de D. José María Beltrán y Fernández.

No son muy abundantes los datos que se conservan sobre la biografía de José María Beltrán y Fernández. Hemos realizado búsquedas exhaustivas en diversas bibliotecas y archivos tales como la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca del RCSM de Madrid, la Biblioteca Musical “Víctor Espinós” de Madrid, la Real Biblioteca de Patrimonio Nacional, la Biblioteca y el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la Biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí” de Castellón, Conservatorio Superior de Música de Valencia, el Archivo Histórico Municipal de Valencia, Archivo Diocesano de Valencia, el Archivo General Militar de Segovia, Archivo del Vicariato Castrense de Madrid, biblioteca de la SGAE, Registro Civil de Jerez de la Frontera, Archivo Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, diversas búsquedas por Internet, etc. y, aunque hemos encontrado diversa información sobre este autor, ha sido escasa y bastante diseminada.

En primer lugar vamos a enmarcar el contexto histórico en el que vivió nuestro autor. El siglo XIX en España puede caracterizarse por el casi continuo estado de guerra, desde la invasión napoleónica en 1808 (Guerra de la Independencia) hasta la pérdida de las colonias en 1898. Los problemas dinásticos entre Carlistas e Isabelinos dieron lugar a las guerras Carlistas (1833-1840), (1846-1849) y (1872-1876). La Primera Guerra de África (1859-1860), problemas en las colonias con la guerra de los diez años (1868-1878) y la pérdida de éstas. Muchas conjuras, sublevaciones, intrigas, conspiraciones, golpes militares y pronunciamientos marcan una inseguridad política alternada entre liberales y absolutistas, que perturba sensiblemente el desarrollo del país. Todo tiene una influencia en la música, como afirma Gosálvez Lara:¹

¹ GOSÁLVEZ LARA, Carlos José (1995): *La edición musical española hasta 1936*, Madrid, Asociación Española de Documentación Musical, p. 116.

“[...] pero no quiero dejar pasar la ocasión sin indicar algunos de los acontecimientos y circunstancias que más veces hemos visto reflejados en las partituras españolas del siglo XIX: Guerra de la Independencia (se produjeron en esos años gran cantidad de canciones e himnos patrióticos, aunque muy pocos impresos), advenimiento de Fernando VII, Trienio Liberal (1820-1823), Bombardeo de El Callao (1866), Revolución de Septiembre de 1868, Primera República (1873), Proclamación de Alfonso XII (en 1875 más de un músico y más de un editor necesitaron exteriorizar exageradamente su adhesión a la monarquía para disimular los recientes entusiasmos revolucionarios), conflicto de Las Carolinas (1885) y Guerra de Cuba. [...], tuvieron un indudable tirón popular que se reflejó ampliamente en la edición musical. [...]”

El contexto musical, en su aspecto técnico, se ve muy influenciado por los cambios en los sistemas y mecanismos de muchos instrumentos y la aparición de otros nuevos, así como de las nuevas técnicas de estampación. Por este último motivo proliferaron en España numerosas editoriales musicales:

“[...] Pues bien, el siglo XIX y los primeros decenios del XX constituyen la edad de oro de la edición musical, al concurrir en él algunas circunstancias muy favorables: la consolidación de un entramado industrial y comercial especializado en música, la introducción de nuevas técnicas de estampación y el aumento extraordinario de la demanda social, consecuencia directa de la extensión de la enseñanza musical entre las clases burguesas florecientes. [...]”²

Beltrán vivió muchas de estas circunstancias en primera persona, siendo un protagonista activo en la mayoría de ellas. Fue contemporáneo, entre otros, de los compositores españoles Ramón Carnicer, Emilio Arrieta, Francisco Asenjo Barbieri, Felipe Pedrell, Joaquín Gaztambide, Hilarión Eslava, etc. Como podemos ver, algunas de las figuras más influyentes del panorama musical español.

En cuanto a su fecha de nacimiento existen diferencias entre lo que aparece en su expediente militar, lo que dicen algunos diccionarios y

² *Ibidem*, p. 45.

enciclopedias y lo que aparece en su certificado de defunción. Se ha consultado el Archivo Diocesano de Valencia y el Archivo Histórico Municipal de Valencia, donde no aparecen datos sobre Beltrán. Finalmente hicimos una consulta en el Archivo Histórico del Vicariato Castrense de Madrid, del que recibimos la partida de bautismo en la que consta como fecha de nacimiento el 4 de junio de 1827.³

El primer lugar en el que encontramos información biográfica sobre Beltrán, fue en el *Diccionario* de Baltasar Saldoni,⁴ quien nos dice:

“(§) **Día 4, 1827.** Nace en Valencia D. José María Beltrán Fernández, músico mayor del regimiento infantería de Zamora, núm. 8, en 1860; condecorado con la cruz americana de Isabel la Católica, y con la de San Fernando de primera clase. En 1862 publicó en Madrid un *Método completo de cornetín y de fliscorno[sic], con pistones o cilindros.*⁵ En Mayo de 1866, una pieza intitulada *Socorro Pilar*, en 4.º, cuatro páginas, y en Julio de este año un *Método de bajo profundo*, en 4.º., 68 páginas.”

En la misma obra pero en su Tomo IV Saldoni⁶ vuelve a referirse a Beltrán:

“BELTRAN, D. José María: músico mayor de regimiento, que en Abril de 1867 publicó un *Método completo de flauta*⁷ de su composición.”

Tras nuestro estudio podemos comprobar que la afirmación de Saldoni en cuanto a la fecha de nacimiento es totalmente correcta, en contraposición a la que aparece en su expediente militar, ya que en éste figura 1824. Nos dice este autor que Beltrán escribió una pieza “intitulada *Socorro Pilar*”. Con la signatura MP/1243/69 en la BNE hemos encontrado las partituras a las que se refiere

³ Vid. Anexo V.4. Documento 1.

⁴ SALDONI, Baltasar, ed. (1880): *Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de músicos españoles*, IV vol., Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, (reimpresión en facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia, servicio de reproducción de libros, 1995), Tomo II, p. 503.

⁵ BELTRÁN, José María (1862): *Método completo de cornetín y de fliscorno [sic] con pistones o cilindros*, Madrid, Editorial Antonio Romero.

⁶ SALDONI, Baltasar, ed. (1880): *Diccionario Biográfico-Bibliográfico...* ob. cit. Tomo IV, p. 32.

⁷ BELTRÁN, José María (1867): *Método completo de flauta de una, cinco o más llaves, escrito conforme a los últimos adelantos de este instrumentos*, Madrid, Editorial Antonio Romero.

Saldoni y corresponden a dos piezas distintas para piano una titulada *Socorro*⁸ y la otra *Pilar*.⁹ Este dato ya está corregido en la entrada correspondiente a Beltrán en obras posteriores como el *Diccionario de la música española e hispanoamericana*¹⁰ y en el *Diccionario de la Música Valenciana*,¹¹ como veremos más adelante. Son piezas cortas, de una sola página. La primera está dedicada "A la Sta. Dña. Socorro de Fontseré". Si bien no existen datos acerca de la citada señorita, pensamos que pudiera ser una alumna del maestro Beltrán, hija o hermana del también músico mayor Antonio Fontseré.

Saldoni incurre en un error al afirmar que el *Método de bajo profundo*¹² consta de 68 páginas, cuando hemos comprobado en los cuatro ejemplares que hemos podido estudiar que consta de 64 páginas. Puede ser que haya contado las cubiertas como páginas, y nosotros hemos contado aquellas en las que hay texto y aparecen numeradas como tales.

En las distintas obras didácticas de Beltrán también hemos encontrado referencias que nos pueden ayudar en la reconstrucción de su biografía:

"Mi cualidad de Músico Mayor quince años seguidos en el mismo cuerpo, en el cual ya estaba hacía ocho años contratado bajo la dirección de mi querido padre y donde continúo en la actualidad, me han hecho por necesidad examinar con detención los medios más convenientes para la enseñanza de los educandos confiados a mi cuidado."

Del párrafo anterior podemos extraer que José María Beltrán y Fernández accedió al cargo de Músico Mayor en 1847, puesto que la

⁸ BELTRÁN, José María (1866): *Socorro: danza para piano; Pilar: danza para piano*, Madrid, Editorial Antonio Romero, p. 2.

⁹ *Ibidem*, p. 3.

¹⁰ *DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA*, (X vols.), dir. Emilio CASARES, Madrid, INAEM/SGAE, 1999-2002.

¹¹ *DICCIONARIO DE LA MÚSICA VALENCIANA*, (2 vols.), dir. Emilio CASARES, Madrid, IVM/Fundación Autor, 2006.

¹² Debido a la enorme extensión del título del *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helicón, Bass-Tuba, Pelliton, etc. etc. bien sea que estén construidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación*, de José María Beltrán (1866, Madrid, Editorial Antonio Romero), pasaremos a denominarlo habitualmente como *Método de Bajo profundo*.

publicación de este método fue en 1862 y según sus palabras “[...] Mi cualidad de Músico Mayor quince años seguidos en el mismo cuerpo, [...]”. Esto podemos corroborarlo tras la transcripción, análisis y estudio de su expediente militar¹³, al final de este capítulo. Así mismo también se corrobora el siguiente dato que nos aporta el texto del párrafo anterior cuando nos dice “[...] en el cual ya estaba hacía ocho años contratado bajo la dirección de mi querido padre y donde continúo en la actualidad [...]”, es decir desde 1839, con doce años de edad según podemos deducir de la información que sobre su fecha de nacimiento nos ofrece Saldoni.

Aunque en la actualidad nos pueda extrañar que alguien a tan temprana edad ya estuviera contratado en una banda militar, esto era bastante habitual en el siglo XIX propiciado por las familias pobres, ya que se solía ingresar a esta edad o incluso más jóvenes, con muy pocos o sin ningún tipo de conocimientos musicales con tal de poder tener ropa y comida diaria. El padre de Beltrán fue músico mayor al igual que él según estas mismas afirmaciones.

Creemos conveniente explicar que era exactamente un músico mayor en el siglo XIX, ya que es una nomenclatura no utilizada actualmente en el Ejército Español. Para ello hemos acudido al *Diccionario enciclopédico de la música*¹⁴ del coronel Carlos José Melcior que así nos lo explica indirectamente:

“Director de Música: Llámase [sic] en sentido general a todo profesor que se halla al frente de una orquesta (*Director de orquesta*), de una música militar (*Músico mayor*), de un cuerpo de coristas (*Director de los Coros*), de un teatro (*Maestro Director*), de un Conservatorio o Colegio y de la Música de las Catedrales (*Maestro de Capilla*.) [...]”

Pedrell¹⁵ es más explícito y nos dice lo siguiente:

“Músico mayor. El músico que dirige un cuerpo de música militar, banda o charanga.”

¹³ Hemos conseguido su expediente militar en el Archivo General Militar de Segovia.

¹⁴ MELCIOR, Carlos José (1859): *Diccionario Enciclopédico de la Música*, Lérida, Imp. Barcelonesa de Alejandro García, p. 135.

¹⁵ PEDRELL, Felipe (1894): *Diccionario Técnico de la Música*, Barcelona, Isidro Torres Oriol, p. 305.

En la portada de esta publicación podemos encontrar datos de su biografía como que en ese momento, 1862, era Músico Mayor del Regimiento de Infantería de Zamora núm. 8 y había sido condecorado con la Cruz Americana de Isabel la Católica y con la de San Fernando de 1ª Clase.

El método de cornetín fue utilizado en el RCSM de Madrid por el profesor Tomás García Coronel¹⁶ como podemos ver en su programación dentro del apartado “Obras de texto”:

[...] En mi concepto, para la Clase de Cornetín de la Escuela Nacional de Música y Declamación, propongo como obras de texto oficial, los métodos de Arban, sólo como obra didáctica, o mejor dicho mecánica, pues es la parte que tiene este método, a mi juicio mejor desarrollada. A pesar de estar en todo conforme con el dictamen que Expuso la Comisión de Profesores Españoles a su presentación del método por el autor el 28 de Julio de 1865; tengan presente que sólo la propongo como obra digital o mecánica para el Cornetín. Este método se encuentra de texto en los Conservatorios de París, Londres, Berlín, Bruselas, Lisboa y en otros. En la Escuela Nacional nuestra está como texto particular, pero también se examina a los alumnos por él, en los exámenes oficiales.

El método de D. José M^a Beltrán, obra perfecta para la enseñanza, nada deja que desear y se encuentra de texto en la Escuela Nacional de Música y Declamación. [...]

En el capítulo titulado “Enseñanza para el Cornetín”,¹⁷ también encontramos la siguiente referencia:

[...] Entre los diferentes métodos que están publicados para la enseñanza del Cornetín se encuentran los de Galli, Forestier, Causinus, Clodomir, Lagaro, Rosari, Niessel y Arbán con el tratado del Arte de Cantar con el Cornetín.

Método de Beltrán y de Milpageer [sic]¹⁸ y, otros a más de diferentes estudios de varios estudios.

¹⁶ GARCÍA CORONEL, Tomás (1883): *Memoria histórico-descriptiva del Clarín y Cornetín*, Madrid, manuscrito, Escuela Nacional de Música y Declamación, p. 30.

¹⁷ *Ibidem*, p. 21.

¹⁸ Escrito correctamente Milpaghéer. Se refiere al Músico Mayor Álvaro Milpaghéer autor, entre otros, del *Método elemental de bombardino bajo y de bombardino barítono con 3 y 4 cilindros o pistones* y de diversas marchas de procesión y pasodobles.

Todos ellos contienen tesoros artísticos de gran importancia y mucha utilidad en la enseñanza, sin que sea de menor importancia por no estar publicado, el Cuaderno de estudios escritos por D. José de Juan Martínez; pero si se trata de fijar un plan de estudios para la Escuela Nacional de Música, en mi concepto doy la preferencia para ello a los métodos de Arban y su tratado del Arte de cantar en el Cornetín, el método de Beltrán y el Cuaderno de estudios de D. José de Juan sin que por esta razón desatienda a los demás métodos antes citados; por el contrario haré uno de ellos cuando lo crea conveniente y los discípulos estén en disposición para ello con el objeto de que la enseñanza sea más perfecta y variada y se conozcan las obras publicadas de más importancia para el Cornetín.

El método de Arban está de texto en París y el de Beltrán con los estudios de D. José de Juan en la Escuela Nacional de esta Corte. [...]”

Navarro Gimeno¹⁹ en su tesis doctoral, recientemente defendida en la Universidad de Oviedo, nos habla del *Método de Cornetín* de Beltrán en diversas ocasiones:

“También estaba publicado por esta misma editorial el método de Álvaro Milpaghéer, aunque García Coronel no lo especifica, e incluye también el otro método publicado por Antonio Romero, el de José Beltrán, el primero –que sepamos– que se publicó en España para el nuevo instrumento.”

Según su opinión, el de Beltrán fue el primer método publicado en España para el cornetín de pistones y el fiscorno. En esta investigación tampoco hemos encontrado ningún método, compuesto para estos instrumentos, más antiguo que éste, por lo que coincidimos con Miguel Ángel Navarro. El mismo autor hace referencia a Beltrán²⁰ en diversas ocasiones durante su tesis doctoral, pero siempre en relación al *Método de cornetín*.

¹⁹ NAVARRO GIMENO, Miguel Ángel (2014): *Evolución de la enseñanza del clarín y el cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología, p. 382.

²⁰ *Ibíd.*, pp. 195, 204, 205 y 372a 399.

En el *Método de bajo profundo* solo aparecen referencias al cargo de músico mayor y a las condecoraciones recibidas, tal como aparecen en el *Método completo de cornetín*.

También en la Introducción de su *Método completo para flauta* ²¹ encontramos algunos datos autobiográficos:

“[...] La buena acogida dispensada a mis anteriores obras, me ha impulsado a publicar el presente Método de Flauta, el que, basado en el triple aspecto de *embocadura, digitación y medida*, es el resultado de la experiencia que he adquirido en la enseñanza de este instrumento, al cual he tenido una vocación predilecta, por ser el primero que bajo mejores auspicios aprendí, el que en mis primeros años de carrera ejercité con buena fortuna y en el que cuento discípulos que me honran. [...]”

Lo primero que se advierte es que sus anteriores obras, es decir el *Método completo de cornetín y de fliscorno* [sic] y el *Método de bajo profundo*, tuvieron una “buena acogida”. En lo referente al primero de ellos nos confirma lo expuesto anteriormente en cuanto a que fue obra de texto en la Escuela Nacional de Música y Declamación. Sin embargo, hasta el momento no hemos encontrado referencias, en cuanto al segundo de estos métodos, que nos confirmen o desmientan la afirmación de Beltrán en cuanto a una buena acogida de su obra.

También se deduce que su primer instrumento fue la flauta, cuando nos dice “es el resultado de la experiencia que he adquirido en la enseñanza de este instrumento, al cual he tenido una vocación predilecta, por ser el primero que bajo mejores auspicios aprendí, el que en mis primeros años de carrera ejercité con buena fortuna y en el que cuento discípulos que me honran”, aunque no sabemos si fue el único.

Podemos deducir que su primer profesor en dicho instrumento fue su propio padre gracias a la afirmación que nos hace Beltrán en la Introducción del *Método completo de cornetín* como hemos expuesto más arriba. También

²¹ BELTRÁN, José María (1867): *Método completo de flauta de una, cinco o más llaves, escrito conforme a los últimos adelantos de este instrumentos*, Madrid, Editorial Antonio Romero, p. 1.

debemos pensar que fue un buen intérprete de flauta “[...] el que en mis primeros años de carrera ejercité con buena fortuna [...]” y un buen profesor de ésta, “[...] y en el que cuento discípulos que me honran. [...]”.

El *Método completo de flauta* mereció un artículo en la revista *El Artista*,²² que por su interés lo transcribimos por completo en el anexo:

“Hoy, gracias al Sr. Beltrán, el tributo que todos hemos rendido a los métodos extranjeros ha quedado liquidado de una vez, y con muy atendibles razones quizás para siempre.

El método del Sr. Beltrán está basado en el triple aspecto de *embocadura, digitación y medida*, resultado, que como dice muy bien este excelente profesor en el prólogo de su nueva obra, es debido á la experiencia que ha adquirido en la enseñanza de este instrumento, al cual ha tenido una vocación predilecta.”

La revista *El Artista*,²³ titulada “música, teatro y salones”, era de periodicidad semanal (aparecía los días 7, 15, 22 y 30 de cada mes), en números de ocho páginas. Contenía crónicas, críticas y noticias de actualidad de la época, de los estrenos, inauguraciones de temporadas, conciertos y actividad musical en teatros de Madrid, provincias y del extranjero, así como información sobre sociedades y asociaciones musicales, así como artículos sobre artistas, compositores y sus obras, textos de creación literaria y la última página la dedicaba a anuncios.

Durante el primer año su editor y director fue Elías P. Ferrer, sustituyéndole en 1867 Vicente Cuenca, que venía siendo uno de sus principales colaboradores. Aparecieron también las firmas de, entre otros, Luis Roger, Manuel Climent, Óscar Camps y Soler, Juan Pedro Pérez, F. Calvo y Teruel y M. de Acorta. Las iniciales que aparecen al final del artículo

²² *El Artista, Música, Teatros, Salones*, Madrid, Imprenta a cargo de J. E. Morete, Año Primero 1866-1867, Núm. 44, 30-4-1867, pp. 3 y 4.

²³ Información extraída de la hemeroteca de la BNE.

corresponden sin duda a Vicente Cuenca,²⁴ que también fue profesor de Armonía e Historia de la Música en el Real Conservatorio de Madrid.

“D. Vicente Cuenca, director propietario del periódico El Artista ha sido nombrado profesor de Armonía e Historia de la Música del real Conservatorio de Madrid.”

En la esquina inferior derecha de la página 8 de esta misma revista aparece un pequeño anuncio publicitario del *Método completo de flauta*.

“MÉTODO COMPLETO DE FLAUTA
compuesto por
DON JOSÉ MARÍA BELTRÁN,
músico mayor del regimiento de infantería Zamora número 8.
Precio fijo en Madrid, 50 rs. Idem en provincias, 60 reales.
Véndese en el almacén de música e instrumentos del editor D.
Antonio Romero, calle de Preciados, número 1.”

Aunque no hay nuevos datos biográficos en el artículo, las elogiosas palabras que en él se vierten, la extensión dedicada al mismo y el hecho mismo de haber sido publicado nos acercan más a la dimensión real de Beltrán entre sus contemporáneos. Cabe citar nuevamente la buena reputación de sus trabajos anteriores, como dice Cuenca en su último párrafo:

“[...] que asigna más y más a su autor el puesto distinguidísimo en que sus trabajos anteriores habían colocado a este compositor español.”

También sobre el *Método de flauta* escribe unas palabras Joaquín Valverde Durán:²⁵

²⁴ *Ibíd.*, Núm. 13, de 7-9-1868, p. 6.

²⁵ VALVERDE DURÁN, Joaquín (1886): *La flauta. Su historia, su estudio*, Madrid, Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, (Segunda edición), Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Sevilla, 1997- (con comentarios de Gericó Trilla, Joaquín y López Rodríguez, Francisco Javier), p. 54.

“[...] Réstame hacer mención de algunos métodos muy conocidos.

Los de Felipe Gattermann, Manuel Krakamp y D. José María Beltrán deben citarse con encomio. [...]”

En su *Método de saxofón*,²⁶ Beltrán no nos aporta ningún dato de tipo autobiográfico o de otro tipo que aquí creamos necesario reseñar.

Otro autor que cita a Beltrán es Juan Marcos y Más en su *Método Completo de Saxofón*.²⁷ En la segunda página del apartado titulado “Reseña histórica del Saxofón” nos dice lo siguiente:

“[...] D. José María Beltrán dice en su Método de este instrumento: « El Saxofón es uno de los principales instrumentos *a solo*, siéndole propios, por su timbre melancólico en los sonidos agudos y grandioso en los graves, los andantes expresivos y sentimentales, teniendo también la brillantez necesaria para ejecutar con propiedad los pasajes de agilidad en los *allegros*.»[...]”

Aunque este dato no aporta nada significativo en nuestra búsqueda biográfica, podemos deducir que era conocido por sus colegas de la época.

En el Prólogo²⁸ de esta misma obra encontramos nuevas referencias a Beltrán y su *Método de saxofón*:

“[...] La publicación de la presente obra no obedece a competencias con la que existe publicada por D. José María Beltrán, pues teniendo mucho que aprender de tan acreditado maestro, sería altamente ridículo establecer competencia donde debe existir respeto. [...]”

En el siguiente párrafo continúa hablándonos del método de saxofón de Beltrán:

“ [...] Sólo considerando que cuando la escribió no se conocían las reformas introducidas en el Saxofón, tanto por Mr. P. Goumas, fabricados los instrumentos reformados en casa de Mr.

²⁶ BELTRÁN, José María (1871): *Método completo de saxofón aplicable a los de todos los tonos*, Madrid, Editorial Antonio Romero.

²⁷ MARCOS Y MÁS, Juan (1889): *Método Completo de Saxofón y Sarrusofón*, Madrid, Litografía del sucesor de Fernández de la Torre, sin numerar.

²⁸ *Ibidem*, p. Prólogo, sin numerar.

Buffet Campron, como las introducidas por mí, y que sólo existen en el instrumento que poseo, [...]”

Al finalizar el Prólogo vuelve a hablarnos de Beltrán en estos términos:

“[...] El Método del Sr. Beltrán parece hecho para un editor que quisiera gastar poco dinero en su publicación, viéndose su autor privado de dar toda la extensión debida a una obra, y, por consiguiente, se le impide el hacer las lecciones a dos voces, en razón a la exagerada economía; cuando precisamente el sistema de lecciones a dos voces es el único a propósito para estimular a los alumnos al estudio, por lo recreativo e instructivo, a causa de la discusión que entablan en caso de duda. Por lo demás, creo que todo el que aspire a poseer el Saxofón, encontrará mucho que aprender en dicho Método, particularmente en los muchos estudios que sobre motivos diferentes óperas contiene. [...]”

En primer lugar, Marcos califica a Beltrán de “acreditado maestro”. De un estudio detenido de las afirmaciones de Juan Marcos, podemos deducir que éste, experto intérprete de saxofón, analizó profundamente el método de Beltrán encontrándolo falto en algunas cuestiones (dúos) y desfasado en el aspecto mecánico (nuevas innovaciones), aunque para ambas cuestiones busca una justificación que exime de culpa a Beltrán. Tal vez Marcos tenía información directa de Beltrán en cuanto a que por culpa del editor Romero y Andía no pudo hacer el método más extenso, como así se desprende de lo anteriormente expuesto.

Felipe Pedrell también cita a Beltrán y a su hijo Enrique en su *Diccionario biográfico*:²⁹

“Beltrán y Fernández (José María)

Músico mayor, condecorado con la gran cruz de Isabel la Católica y con la de San Fernando, de primera clase. Nació en Valencia el año 1827.

Publicó:

²⁹ PEDRELL, Felipe (1897): *Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música españoles, portugueses e hispano americanos antiguos y modernos: acopio de datos y documentos para servir a la historia del arte musical en nuestra nación*, Dos partes, Barcelona, Víctor Berdós y Feliu, Primera parte, p. 170.

Método completo de cornetín y de fliscorno [sic], con pistones o cilindros, Madrid, A. Romero, 1862.

Método de Bajo profundo, Madrid, A. Romero, 1866, en 4.º de 68 pags.

Método completo de flauta, Madrid, A. Romero, 1867.”

Ninguna novedad. El mismo error en cuanto al número de páginas del *Método de Bajo profundo* y del año de nacimiento, aunque aporta nueva información en la entrada referente a Enrique Beltrán:

“Beltrán (Enrique)

Hijo de Don José María Beltrán y Fernández, músico mayor como su padre. Era un compositor de talento, buen pianista y un escritor didáctico notable. Inventó un nuevo teclado para el piano y son curiosos los artículos que publicó en la *Revista La España Musical* (Barcelona) defendiendo las excelencias de su invento.

Beltrán falleció en la isla de Cuba a principios del año 1876.”

Según Pedrell, José María Beltrán tuvo un hijo que fue músico mayor como él. Leyendo el expediente militar de Enrique Beltrán y Ripoll,³⁰ tenemos que desmentir a Pedrell, ya que en él consta que fue capitán de Infantería y en ningún momento dice que fuera músico mayor. Sí parece que ingresó como educando en la banda de música dirigida por su padre y que tenía talento para tocar el piano y componer, pero no lo hizo de manera profesional según se desprende de la información encontrada y transcrita en esta tesis. Falleció en Cuba durante la guerra de la Independencia de dicha isla de la corona española.

Revisando el tomo IV de la obra de Saldoni,³¹ podemos ver que también hace referencia a Enrique Beltrán, aunque no nos dice que era hijo de José María:

³⁰ Archivo General Militar de Segovia, Sección 1ª, Legajo B-2169, 13 folios.

³¹ SALDONI, Baltasar ed. (1880): *Diccionario Biográfico-Bibliográfico...* ob. cit., Tomo IV, p. 32.

“(N.) BELTRAN, D. Enrique: en Abril de 1868 publicó en *La España Musical* tres artículos, intitulados *Las músicas militares*; falleció en la isla de Cuba a principios de 1876. Tocaba magistralmente el piano, y era un compositor de talento nada común.”

En Saldoni también aparecen dos hijas más de Beltrán. Concretamente Ana y Encarnación.

La entrada dedicada a Ana dice lo siguiente:

“(N. *) Día 21, 1857. Nace en Pamplona (Navarra) doña Ana Beltran y Ripoll. En Setiembre de 1873 fue matriculada como alumna de la Escuela nacional de música en tercer año de solfeo, y en los concursos públicos de dicha enseñanza efectuados en la misma Escuela en Junio de 1874 obtuvo el primer premio, siendo su profesor el Sr. Gil.”³²

A continuación transcribimos la entrada dedicada a Encarnación:

“(N. *) Día 11,1861. Nace en Zaragoza doña Encarnación Beltrán y Ripoll. En Octubre de 1873 fue matriculada como alumna en la Escuela nacional de música en la clase de solfeo, y en los concursos públicos de dicha enseñanza efectuados en Junio de 1875, obtuvo el primer premio, siendo discípula de D. Juan Gil.”³³

No son datos que podamos confirmar totalmente pero, cotejando el expediente militar de Beltrán, podemos comprobar que en las fechas de nacimiento indicadas anteriormente se hallaba en las ciudades citadas por Saldoni. En la *Memoria acerca de la Escuela de Música y Declamación para la Exposición Universal de París*,³⁴ podemos confirmar los premios que obtuvieron ambas. Además según consta en esa misma memoria, Ana obtuvo el segundo premio en la clase de piano del profesor Mendizábal.³⁵

³² *Ibíd.*, Tomo II, p. 442.

³³ *Ibíd.*, Tomo III, p. 191.

³⁴ *MEMORIA ACERCA DE LA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN AUMENTADA CON NUEVOS DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE 1878*, (1878), Madrid, Imp. Y Fund. De la viuda e hijos de J. A. García, pp. XXV y XXVI.

³⁵ *Ibíd.*, p. 339.

Todavía hay una entrada más referida a Beltrán en este *Diccionario biográfico* que afirma lo siguiente:

“Beltrán (...)

En el Catál. de la casa editorial de Don Benito Zozaya (Madrid) aparecen las siguientes composiciones de un autor de este apellido:

Colibrí, Paso doble para banda.

Abadiano, id.id.

El Marqués de Miralles, id.id.”

No podemos afirmar que estas obras puedan ser de José María Beltrán o de su hijo pero es una hipótesis bastante probable, ya que son obras para banda como las también escritas por nuestro autor *Las amazonas*³⁶ y *El coral blanco*.³⁷

Una nueva cita acerca de Beltrán podemos hallar en Lacal:

“Beltrán, JOSÉ. — Nació en Valencia, 1827. Fue autor de un *Método completo de cornetín y de fiscorno* con pistones o cilindros, 1862, y un *Método de bajo profundo*, 1866.”³⁸

Nada nuevo como podemos comprobar, aunque vuelve a citar el método objeto de nuestra investigación.

Siguiendo cronológicamente encontramos otra referencia a la figura de Beltrán en el *Diccionario biográfico y crítico*³⁹ de Ruiz Lihory, que dice así:

“BELTRÁN (José María). El día 4 de Junio de 1827 nació en Valencia y en 1860 fue nombrado músico mayor del regimiento de Zamora, cargo que desempeñó con gran entusiasmo y lucimiento.

El año 1862 publicó en Madrid un *Método de cornetín y de fiscornio* [sic]; el 1866 otro de *Bajo profundo* (Madrid: A. Romero, en 4º, 68 págs.), muy bien juzgado por los inteligentes, y en 1867 un *Método completo de flauta*. (Madrid: A. Romero). “

³⁶ BELTRÁN, José María (1879): *Las amazonas, polka* (Eco de Marte), Madrid, Editorial Romero y Marzo.

³⁷ BELTRÁN, José María (1879): *El coral blanco, polka* (Eco de Marte), Madrid, Editorial Romero y Marzo.

³⁸ LACAL DE BRACHO, María Luisa (1900): *Diccionario de la Música, Técnico, Histórico, Bio-bibliográfico*, (3ª ed.), Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales.

³⁹ RUIZ DE LIHORY, José (1903): *La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico*, Valencia, Editorial Establecimiento tipográfico Doménech, pp. 179 y 180.

Tampoco nos aporta datos novedosos aunque sí opiniones, como la que hace en relación a su empleo como músico militar "...cargo que desempeñó con gran entusiasmo y lucimiento" o la referente al método objeto de nuestro estudio "...muy bien juzgado por los inteligentes,...". No hemos podido averiguar quiénes eran estas "inteligentes" personas y cuáles eran sus juicios concretos en referencia a nuestro método, cosa que nos hubiese complacido y hubiera aportado más información a nuestra investigación, aunque indirectamente Cuenca sí lo hace. Comete el mismo error que Saldoni en cuanto al número de páginas del *Método de bajo profundo*. Ninguno de los dos autores mencionados anteriormente cita el título completo del método, aunque creemos que esto es debido a su gran extensión.

Higinio Anglés y Joaquín Pena también mencionan a nuestro autor en su *Diccionario*:

"BELTRÁN, José M.^a. Músico valenciano del s. XIX.

OBRAS: *Método de cornetín y de fiscorno con pistones o cilindros* (Madrid, 1862); *Método de B. Profundo* (1866); *Método completo de Fl.* (1867)." ⁴⁰

De nuevo nos quedamos sin encontrar datos distintos a los ya obtenidos hasta este momento.

También hay una voz para José María Beltrán en la *Gran Enciclopedia de la Región Valenciana*:

"**BELTRÁN FERNÁNDEZ, José María.** (Valencia 1827 -?). Músico de regimiento. Aficionado a la música de banda, en 1860 fue nombrado músico mayor del regimiento de Zamora. Publicó un *Método de cornetín y de fiscorno* (Madrid 1862); *Método de bajo profundo* (Madrid 1866); *Método completo de Flauta* (Madrid 1867)." ⁴¹

⁴⁰ *DICCIONARIO DE LA MÚSICA LABOR*, (2 Tomos), Joaquín PENA, e Higinio ANGLÉS, Barcelona, Editorial Labor, 1954, Tomo I (A-G), p. 235.

⁴¹ *GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA*, (12 Tomos), Dir. Manuel MÁS, Valencia, Heraclio Fournier, 1973, Tomo II, p. 108.

Ningún dato nuevo a excepción de su afición a la música de banda, que hasta ahora no había sido citada por ninguno de los anteriores autores.

Mucho más actuales son las siguientes obras en las que hemos encontrado referencias a Beltrán. La primera de ellas, *Historia de la música militar de España*, contiene bastantes referencias a este autor. Fernández de Latorre lo cita así en su apartado titulado “Músicos heroicos”:

“José María Beltrán y Fernández, músico mayor del Regimiento de Infantería de Zamora, núm.8, nacido en Valencia, en 1834, es el director de banda militar más condecorado que conocemos. Según su hoja de servicios fue objeto de catorce distinciones. Estuvo en la batalla de los Castillejos, donde se hizo acreedor a la cruz de la Orden de Isabel la Católica; en las acciones de Las Lagunas, Río Azmir, Monte Negrón y en los llanos de Tetuán, en cuya conquista fue condecorado con la cruz de San Fernando de primera clase, así como en las acciones del camino de Tanger y Wad-Ras. Combatió con su unidad contra el levantamiento de Valencia, en 1869, y, en 1873, en la llevada a cabo contra «*los intransigentes de Sevilla*» —dice la hoja—, con la toma de sus barricadas, recibiendo por ello la cruz roja del Mérito Militar. En la última guerra carlista combatió en el levantamiento del cerco de Bilbao, en las acciones de Montemuro, el Carrascal, combate y toma de Oteiza, en la que mereció su segunda cruz roja del Mérito Militar, y en las acciones de Miravalles, San Cristóbal y Oricaín, que le valieron su tercera cruz roja del Mérito Militar. La de Zornoza le proporcionó la cuarta. Dos veces Benemérito de la Patria, estuvo también en posesión de la Medalla del Ejército de Africa[sic], la cruz de primera clase de la Orden Civil de María Victoria, la Medalla de Bilbao, la de Alfonso XII, con pasadores de Miravalles, Elgueta y Orio; la Medalla de la Guerra Civil, con pasadores de Sevilla y (ilegible). Era hijo de militar, y músico mayor por oposición desde 1849. Compuso el título «**La columna de ataque**». Falleció el 29 de septiembre de 1907. [...]"⁴²

⁴² FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo (1999): *Historia de la música militar de España. Ampliada con referencias a composiciones guerreras, marciales, reales, patrióticas, políticas, par-militares, procesionales y líricas de inspiración castrense, desde el siglo XI hasta nuestros días*, Madrid, Ministerio de Defensa-Instituto de historia y Cultura Militar, p. 243.

Nos encontramos con un aluvión de datos biográficos que según dice su autor han sido extraídos del expediente militar de Beltrán. Hay una discrepancia con los autores citados anteriormente en cuanto a la fecha de nacimiento, ya que Fernández de Latorre es el único que afirma que nació en 1834, frente a Saldoni, Pedrell, Lacal y Ruiz Lihory que dicen lo hizo en 1827, algunos de ellos afirmándonos que fue el 4 de junio. Más adelante podremos comprobar que está en lo cierto. De lo que no nos cabe duda es que de ser ciertos los datos vertidos por Fernández de Latorre en cuanto a condecoraciones, difícilmente encontremos algún músico militar que lo haya sido más que Beltrán. Ninguno de los autores anteriores cita la obra a la que se refiere Fernández de Latorre, de la que hemos localizado un ejemplar en la Biblioteca Musical “Víctor Espinós” de Madrid con la signatura V 82.⁴³

En el apartado titulado “Los métodos instrumentales de siete Músicos Mayores” vuelve a hablarnos de nuestro autor en estos términos:

“[...] En 1862 se publica en Madrid un «Método completo de cornetín y de fliscorno [sic], con pistones o cilindros». Era su autor José María Beltrán y Fernández —a quien ya conocemos—, director, en 1860, de la banda del Regimiento de Infantería de Zamora, nº 8. Pero su ciencia no se extiende solo a la enseñanza de este aerófono, sino también a la voz. Cuatro años más tarde, en 1864, publica su «Método de bajo profundo», en 1867, un «Método completo de flauta» y, en 1871, un «Método de saxofón. Había nacido en Valencia, el 4 de abril de 1827 y estaba condecorado con la Cruz de San Fernando de 1ª clase por su heroica participación en la campaña africana de 1859-1860, como ya hemos apuntado. [...]”⁴⁴

Los datos que aporta este párrafo no son nuevos para nosotros en cuanto a los métodos escritos por Beltrán, aunque Fernández de Latorre incurre en un error al suponer que el «Método de bajo profundo» fue escrito para la voz y no para los instrumentos graves de la familia de los metales. Esto indica que no

⁴³ BELTRÁN, José María (circa 1870): *La columna de ataque*, pasodoble, Madrid, Romero y Marzo.

⁴⁴ FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo (1999): *Historia de la música militar de España...* ob.cit. p. 259.

revisó el método en cuestión y que tampoco conocía su nombre completo, pues esto hubiera despejado cualquier duda al respecto. En cuanto a la fecha que nos indica para su nacimiento, es distinta de la que aparece en el primer párrafo. Esta vez coincide en el día y el año con la mayoría de autores aquí citados anteriormente, aunque no en el mes, puesto que el resto afirman que lo hizo en junio y él dice que fue en abril.

Casares Rodicio en el *Diccionario de la música española e hispanoamericana*⁴⁵ nos proporciona la siguiente información:

“Beltrán Fernández, José María. Valencia, 4-VI-1827; ?.

Compositor y escritor didáctico. Músico mayor del regimiento de infantería de Zamora nº 8 en 1860, según señala Saldoni. Su método de flauta comienza con unas palabras autobiográficas: “La buena acogida dispensada a mis anteriores obras, me ha impulsado a publicar el presente Método de Flauta, el que, basado en el triple aspecto de *embocadura, digitación y medida*, es el resultado de la experiencia que he adquirido en la enseñanza de este instrumento, al cual he tenido una vocación predilecta, por ser el primero que bajo mejores auspicios aprendí, el que en mis primeros años de carrera ejercí con buena fortuna y en el que cuento discípulos que me honran”. Publicó varios métodos de instrumentos: cornetín y fliscorno [sic], bajo profundo y saxofón que aún son útiles y que han sido reeditados. Las obras que se conservan, especialmente de piano, tienen igual espíritu y fin pedagógico, así como los *12 Estudios para viola*. Se trata de música de salón sencilla; por ejemplo, las piezas *Socorro* y *Pilar* parecen dedicadas a vencer las dificultades de la digitación de terceras: el acompañamiento se reduce a un mero sostenimiento de una melodía de carácter popular y las tonalidades son las de menor número de variantes en clave. En la casa editorial de Benito Zozaya, Madrid, aparecen varios pasodobles para banda firmados por un autor con este nombre, que puede ser el mismo José María Beltrán: *Colibrí, Abadiano* y *El marqués de Miralles*.

ESCRITOS MUSICALES: “Músicas militares”, *El Orfeón Español*, 15-XI-1863, 1-2.

OBRAS DIDÁCTICAS: *Método completo de cornetín y de fliscorno con pistones o cilindros*, Madrid, 1862 (AR/UME); *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de saxhorn, bombardón, contrabajo, helicón, basstuba, pelliton, etc. bien sea que estén contruidos en tono de Do, de Si bemol, de MI bemol o de Fa y que*

⁴⁵ *DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA*, ob. cit. Vol. I, pp. 347 y 348.

tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación, Madrid, 1866 (AR/UME); *Método completo de flauta de una, cinco o más llaves, escrito conforme a los últimos adelantos de este instrumentos* Madrid, 1862 (AR/UME); *Método completo de saxofón* (UME).

OBRAS

Piano: *Amor y vida*, Vals; *La educanda* (AR); *Pilar* (AR); *Redowa*, 1868 (VR); *Socorro* (AR).

Viola: *12 Estudios o caprichos para viola* (AR).

BIBLIOGRAFÍA: DBB; MV; V. Cuenca: "*Método completo de flauta compuesto por D. José María Beltrán*", *Al Artista*, 44, 1867, 3.

EMILIO CASARES RODICIO"

El mismo autor, pero esta vez en el *Diccionario de la música valenciana*⁴⁶ escribe una entrada muy similar en relación a nuestro autor, pero con algunos datos añadidos:

"Beltrán Fernández, José María. Valencia, 4-VI-1827; Valencia, 29-IX-1907. Compositor, director y docente. Músico mayor del regimiento de infantería de Zamora nº 8 en 1860, según señala Saldoni. Su método de flauta comienza con unas palabras autobiográficas: "La buena acogida dispensada a mis anteriores obras, me ha impulsado a publicar el presente Método de Flauta, el que, basado en el triple aspecto de *embocadura, digitación y medida*, es el resultado de la experiencia que he adquirido en la enseñanza de este instrumento, al cual he tenido una vocación predilecta, por ser el primero que bajo mejores auspicios aprendí, el que en mis primeros años de carrera ejercí con buena fortuna y en el que cuento discípulos que me honran". Publicó varios métodos de instrumentos: cornetín y fliscorno [sic], bajo profundo y saxofón que aún son útiles y que han sido reeditados. Las obras que se conservan, especialmente de piano, tienen igual espíritu y fin pedagógico, así como los *12 Estudios para viola*. Se trata de música de salón sencilla; por ejemplo, las piezas *Socorro* y *Pilar* parecen dedicadas a vencer las dificultades de la digitación de terceras: el acompañamiento se reduce a un mero sostenimiento de una melodía de carácter popular y las tonalidades son las de menor número de variantes en clave. En la casa editorial de Benito Zozaya, Madrid, aparecen varios pasodobles para banda firmados por un autor con este nombre, que puede ser el mismo José María Beltrán: *Colibrí*, *Abadiano* y *El marqués de Miralles*.

⁴⁶ *DICCIONARIO DE LA MÚSICA VALENCIANA...* ob. cit., Vol. I, p. 116.

ESCRITOS MUSICALES: "Músicas militares", *El Orfeón Español*, 15-XI-1863, 1-2.

OBRAS DIDÁCTICAS: *Método completo de cornetín y de fliscorno [sic] con pistones o cilindros*, Madrid, 1862 (AR/UME); *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de saxhorn, bombardón, contrabajo, helicón, basstuba, pelliton, etc. bien sea que estén contruidos en tono de Do, de Si bemol, de MI bemol o de Fa y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación*, Madrid, 1866 (AR/UME); *Método completo de flauta de una, cinco o más llaves, escrito conforme a los últimos adelantos de este instrumentos* Madrid, 1862 (AR/UME); *Método completo de saxofón* (UME).

OBRAS

Piano: *Amor y vida*, Vals; *La educanda* (AR); *Pilar* (AR); *Redowa*, 1868 (VR); *Socorro* (AR).

Viola: *12 Estudios o caprichos para viola* (AR).

BIBLIOGRAFÍA: DBB; MV; V. Cuenca: "Método completo de flauta compuesto por D. José María Beltrán", *Al Artista*, 44, 1867, 3.

EMILIO CASARES RODICIO"

Básicamente la entrada es la misma, pero en la segunda añade el lugar y fecha de su defunción, además de decirnos que fue director y docente. La fecha de defunción podríamos considerarla correcta, pero no así el lugar, ya que según consta en el certificado expedido por el Registro Civil de Jerez de la Frontera murió en dicha localidad. Nos aporta algunos datos novedosos para nosotros como el de que los métodos fueron reeditados por la Unión Musical Española,⁴⁷ hace un análisis de las piezas para piano *Socorro* y *Pilar*, destaca el "espíritu y fin pedagógico" de las obras que se conservan y cita algunas nuevas que hasta ahora no habían sido nombradas por ningún otro autor: las obras

⁴⁷ La editorial Unión Musical Española compró la mayoría de los fondos de las principales editoriales españolas del siglo XIX. Algunos de ellos fueron reeditados. No es objeto de esta investigación dicho proceso, pero hemos creído conveniente citarlo.

para piano *Amor y vida*, *Redowa* y *La educanda*, y los 12 *Estudios o caprichos para viola*.⁴⁸

De estas obras, solamente hemos podido localizar un ejemplar de la última de ellas en la BNE con la signatura MP/1438/46. La *Redowa* aparece en *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual*, con la signatura MC^a306/31.⁴⁹ Con la signatura MC 306/31 está catalogada en la BNE, una obra de Beltrán titulada *Redowa*, editada en Barcelona por Andrés Vidal en 1868. Creemos que se trata de la misma obra.

De las otras dos la única referencia que hemos encontrado es la de Casares Rodicio. En cuanto a los pasodobles para banda *Colibrí*, *Abadiano* y *El marqués de Miralles*, ya son citados por Pedrell.

La bibliografía aportada por este último autor está basada, según el índice de abreviaturas de su *Diccionario*⁵⁰ en la obra de Pedrell: *Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música*.⁵¹

En cuanto a la otra referencia bibliográfica MV,⁵² se trata de la abreviatura de la editorial alemana Moeck Verlag. Hemos contactado con esta editorial por medio del correo electrónico y han contestado que no tienen publicada ninguna obra de Beltrán en su catálogo. Han dicho que tal vez aparezca alguna referencia a él o a su método de flauta en su revista *Tibia*, pero no en el título de ninguno de sus artículos.

También cita Casares un artículo publicado por Beltrán en la revista *El orfeón español*, titulado "Músicas militares"⁵³ que transcribimos íntegramente en el anexo V.4.2.

⁴⁸ BELTRÁN, José María (1881): *12 Estudios o caprichos para viola*, Madrid, Editorial Romero y Marzo.

⁴⁹ IGLESIAS, Nieves (dirección técnica) y GÓMEZ, Carlos (1997): *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual, 1847-1915*, Madrid, Biblioteca Nacional, p. 66.

⁵⁰ *DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA*...ob. cit., p. XXXVIII.

⁵¹ PEDRELL, Felipe (1897): *Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos*...ob. cit.

⁵² *DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA*...ob.cit. p. XLIII.

⁵³ *Músicas militares*, *El Orfeón Español*, semanario musical, Barcelona, Imp. Narciso Ramírez, nº 82, 15-XI-1863, pp. 1 y 2.

“Con la mayor satisfacción insertamos el siguiente artículo que nos dirige D. José María Beltrán, músico mayor del regimiento de Zamora número 8, probando la utilidad de esta institución en el ejército y reclamando justas consideraciones que tenemos iniciadas en nuestros anteriores números, de la cual nos ocuparemos detenidamente en su día, persuadidos seremos atendidos bajo la forma que pensamos.”

MÚSICAS MILITARES.

A pesar de la utilidad conocida que reportan las bandas de música en los cuerpos del ejército, ha habido no obstante quien las ha combatido siempre, tratando de probar hasta que se consideran un estorbo para las maniobras: si no tuviéramos un hecho reciente para probar lo contrario, nos bastaría el decir que las músicas, estando en relación con los adelantos de la época, han existido siempre en los ejércitos,”

En este artículo, además de narrarnos el día a día de las músicas militares en la guerra de África, el valor de estos músicos y sus sufrimientos y penalidades, aparece en Beltrán una faceta reivindicativa en dos vertientes; en primer lugar la laboral, ya que estos músicos, teniendo las mismas obligaciones que los militares de carrera, no podían acceder a las distintas escalas⁵⁴ y empleos⁵⁵ ni alcanzar más grados que los de músico mayor, previa oposición. No había ascensos ni promoción directa dentro de las músicas. Esto ha cambiado radicalmente en la actualidad. La segunda reivindicación lo es en cuanto a la música en sí, para que como dice Beltrán “el arte musical ocupe el lugar que le corresponde cualquiera que sea su aplicación”. Aunque han pasado más de 150 años desde que se escribieron estas palabras, suscribimos totalmente el sentido de las mismas.

⁵⁴ Escalas de personal de tropa, suboficiales y oficiales.

⁵⁵ Dentro del personal de tropa: soldado, cabo y cabo primero. Dentro de la escala de suboficiales en el ejército de tierra: sargento, sargento primero, brigada, subteniente y suboficial mayor. Dentro de la escala de oficiales en el ejército de tierra: alférez, teniente, capitán, comandante, teniente coronel, coronel y general. En la actualidad, los directores de las músicas militares, el equivalente a los antiguos músicos mayores, pueden alcanzar el empleo de coronel, habiendo alcanzado en generalato el ahora ya jubilado General Músico Francisco Grau Vegara. Los músicos militares instrumentistas pueden ser personal de tropa o suboficiales. En la actualidad pueden llegar según la ley al empleo de capitán, aunque no ha habido ninguno hasta el momento según hemos podido saber.

Gericó Trilla y López Rodríguez también nos hablan de Beltrán en diversas ocasiones en su libro *La flauta en España en el siglo XIX*:

“[...] **José María Beltrán y Fernández**, nació en Valencia el 4 de Junio de 1827. En 1860 fue nombrado músico mayor del Regimiento de Zamora (Madrid), cargo que desempeñó con gran entusiasmo y lucimiento. Durante la década de 1860 produjo una variada metodología para instrumentos de viento. De 1862 y publicado en Madrid es el *Método de Cornetín y Fliscorno [sic]*. En 1866 otro para bajo profundo (Ed. Antonio Romero) muy valorado por esos años y, en 1867 hizo el *Método completo de flauta* (Ed. Antonio Romero) y un método para Saxofón.”⁵⁶

Según sus propias palabras que sirvieron de introducción a su *Método de flauta*:

“...es el resultado de la experiencia que he adquirido en la enseñanza de este instrumento, al cual he tenido una vocación predilecta, por ser el primero que bajo mejores auspicios aprendí, el que en mis primeros años de carrera ejercité con buena fortuna y en el que cuento discípulos que me honran”.

Fue condecorado a lo largo de su vida con la Cruz Americana de Isabel la Católica y con la de San Fernando de primera clase.

[...]”

Como podemos ver nada nuevo. Solamente reseñar el comentario sobre el *Método de bajo profundo*, “...muy valorado por esos años...”.

Más adelante vuelven a hacer una referencia a Beltrán, esta vez centrándose específicamente en el *Método de flauta*:

“[...] **José María Beltrán y Fernández**. “*Método de flauta*”.

En 1867, el valenciano José María Beltrán, publicó en Madrid un método de flauta editado por la Casa Romero, en ese momento situada en la calle Preciados, nº 1 y puesto a la venta al precio de

⁵⁶ GERICÓ TRILLA, Joaquín y LÓPEZ RODRÍGUEZ, Fco. Javier (2001): *La flauta en España en el Siglo XIX*, Villaviciosa de Odón, Madrid, Real Musical Editorial, p. 161.

50 reales (en provincias se vendía a 60 reales), siendo reeditado posteriormente por Unión Musical Española a mediados del siglo XX. [...]”⁵⁷

Esta vez nos encontramos con el dato curioso del precio de venta del método de flauta y de la diferencia de costo en provincias. Siguen hablando del método, citando frases de Beltrán y extrayendo comentarios sobre el mismo que creemos que no son relevantes para esta investigación. Más adelante reproducen íntegro el artículo de *El Artista* transcrito anteriormente, con una introducción en estos términos:

“[...] Sobre este trabajo escribió Vicente Cuenca un interesante artículo en *El Artista* (año II, nº 44, 30 de abril 1867), el cual merece ser citado, dado el interés y conocimiento que de la materia poseía el también flautista Cuenca: [...]”⁵⁸

Nos parece muy interesante esta aportación de Gericó y López Rodríguez, ya que el artículo cobra más valor al ser escrito por un flautista como lo era Cuenca.

Veintimilla Bonet,⁵⁹ en su tesis doctoral sobre Antonio Romero y Andía, el editor de la mayor parte de las obras de Beltrán, también hace algunas referencias a éste. La primera vez lo hace reproduciendo un artículo de la revista la *Gaceta Musical*:

“[...] MUSICA MILITAR

Nueva publicación por una sociedad de Músicos mayores del ejército español.

Los distinguidos músicos mayores del ejército español D.R.V. D. Rafael Manchado, D. José Beltrán, D. José Junch y D. José Velasco (su hijo Ramón Velasco Enguerra, también formaría parte de la sociedad desde el principio haciendo aportaciones de varias composiciones), se han asociado para dar una publicación de música militar completa de piezas de todos géneros, originales y arregladas de las óperas que se vayan

⁵⁷ *Ibidem*, p. 201.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 202.

⁵⁹ VEINTIMILLA BONET, Alberto (2002): *El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886)*, Tesis doctoral, Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología, p. 201.

representando en nuestros teatros. Darán 50 páginas de partitura por 60 reales a los suscritores, y los que no lo sean pagarán real y medio por cada página tanto en Madrid como en provincias franco de porte. Toda la música que se de en esta nueva publicación estará arreglada para fanfar (charanga)⁶⁰ o para banda, a fin de que los jefes o directores de unas y otras corporaciones puedan ejecutarla sin tener que hacer nuevos arreglos. Esta interesante publicación se recomienda por sí sola tanto por el mérito de los colaboradores, cuanto por los grandes servicios que puede prestar a los diferentes cuerpos del ejército español y portugués proporcionándoles música selecta y siempre nueva para todos los actos del servicio. También es de inmensa utilidad para las bandas militares que existen en los pueblos formadas de aficionados, las cuales por una pequeña cantidad podrán estar al corriente de todo lo mejor que se escriba en este género. El representante de dicha sociedad es D. Antonio Romero a quien se dirigirán los pedidos. Calle de la M. N. (Milicias Nacionales) núm. 6 de Madrid⁶¹[...].”

La transcripción de Veintimilla no es del todo exacta, ya que el término entrecorillado *charanga* no aparece en el artículo original, aunque esto no es de importancia para nuestra investigación. En el artículo, también publicado en el número 40 de esa misma revista, se hace referencia a una sociedad de músicos

⁶⁰ Con el núm. 297 aparece la siguiente nota al pie escrita por Veintimilla: “Por Charanga, se entendía una agrupación de difícil clasificación por la composición de sus elementos, que florecía a la sombra de las bandas de cornetas y tambores dentro del ejército, y que estaban apoyadas por los mandos, a lo cuales por reglamento militar no les correspondía una música militar para su unidad, y que tampoco querían relegarse a prescindir de una agrupación que amenizase la vida castrense de su unidad con melodías y piezas más agradables al oído humano más allá de las simples cornetas y percusiones. Carecían de medios económicos y materiales, pero la pericia era tal, que podían aparecer agrupaciones de las más variopintas características y condición, integradas a veces por personal militar de reemplazo, y en otras por personas civiles contratadas o reclutadas voluntariamente sin retribución específica.

De cualquier forma en este escrito cuando se alude a las bandas, se deben estar refiriendo a las músicas militares, y en el supuesto de charanga, se alude a las bandas de cornetas y tambores con ampliación de instrumentos de variada procedencia. Debemos tener en cuenta, que la publicación busca también el mercado de las músicas civiles instaladas en las sedes de las milicias nacionales o en las antiguas capillas, y que necesitan materiales para su repertorio. Entendemos, que sería terriblemente difícil arreglar todas las composiciones, para la cantidad variada de componentes que existía en estas agrupaciones, por lo que se estipularía una instrumentación lo más amplia y flexible posible para poderla encajar al mayor número de bandas.”

⁶¹ Con el núm. 298 aparece la siguiente nota al pie escrita por VEINTIMILLA: “Gaceta Musical de Madrid. Año II, 39. Madrid, 28-IX-1856. Ed. y Dir. por A. Romero. p. 288.”

mayores dedicada a la publicación de música militar. Ninguno de ellos aparece en los diccionarios de Saldoni y Pedrell, a excepción de Beltrán. En la misma publicación, la *Gaceta Musical*⁶² aparece lo siguiente:

“NUEVA PUBLICACIÓN DE MÚSICA MILITAR, compuesta y arreglada para banda y charanga, por los conocidos músicos mayores D. Ramón Velasco, D. José Beltrán, D. Rafael Manchado y D. José Velasco.

Se ha repartido la primera entrega que consta de las piezas siguientes:

Final primero de las Vísperas Sicilianas, arreglado por D. J. Velasco, consta de.....	19 págs.
Paso doble en <i>fa</i> , por D. R. Velasco.....	9
Id. en Mi b, por id.....	8
La Caza, paso doble, por D. J. Beltrán.....	5
Schotis, por D. R. Manchado.....	4
La Reina Mora, polca mazurca, por don J. Beltrán.....	3
Polca alemana, arreglada por don J. Velasco.....	3

—————
Total de páginas. 51

Precio de la entrega para los suscriptores, 60 reales.

Dichas piezas se venden sueltas a real y medio cada página.

Los pedidos acompañados del importe en letra, se dirigirán al socio representante D. Antonio Romero, calle de la Milicia Nacional, núm. 6, almacén de música e instrumentos de todas clases, Madrid.”

Vemos que no aparece José Jurch, pero sí lo hacen el resto de los citados en el artículo anterior. Como se ve, esta publicación está dedicada a la música militar, al igual que el recientemente aparecido *Eco de Marte* publicado por Gabaldá, y que más tarde sería adquirido por el propio Romero. Encontramos dos obras para banda de Beltrán de las que no habíamos tenido ninguna noticia hasta el momento: el pasodoble *La Caza*, que consta de 5 páginas y la polca mazurca *La Reina Mora*, que consta de 3. En otro número de la *Gaceta Musical*⁶³ vuelve a aparecer una referencia a dos obras para banda de Beltrán:

⁶² *Gaceta musical*, Madrid, Antonio Romero, Año II, núm. 45, 9-11-1856. p. 8.

⁶³ *Ibíd*em, Año II, núm. 48, 30-11-1856. p. 6 y núm. 49, 7-12-1856, p. 6.

“PUBLICACIÓN DE MÚSICA MILITAR COMPUESTA y arreglada por los señores Velasco, Jurch, Beltrán y Manchado. Se ha repartido la segunda entrega que consta de las piezas siguientes:

Duo de tiple y barítono del Ebreo, arreglado por Manchado, consta de.....	17
Oración y Fagina, compuesta por J. Velasco.....	4
Paso doble id. Id.....	5
Paso doble con cornetas id. Por R. Velasco.....	6
Faustina. Redova id. por Jurch.....	6
La Neguita, Danza id. por Manchado.....	4
1ª Beltraneja, Polca paso doble id., por Beltrán.....	4
2ª Beltraneja, Polca id.....	3
Total.....	
49	

Dichas piezas por suscripción cuestan 60 reales, y sueltas a real y medio cada página.”

1ª *Beltraneja* y 2ª *Beltraneja*, ambas polcas pasodobles, la primera de 4 páginas y la segunda de 3. Tampoco éstas han sido referenciadas en ninguna de las citas biográficas referidas a Beltrán. Como podemos ver, tanto estas como las primeras, son piezas cortas, de carácter popular, al menos en cuanto al ritmo. También aparece la obra *Faustina, Redova* de Jurch, del que hasta el momento no había aparecido ninguna obra. En el siguiente número del semanario vuelve a ser publicado el mismo anuncio, con las mismas obras.

En el número de 21 de diciembre de 1856⁶⁴ de esta revista, aparece el siguiente anuncio:

“LA SOCIEDAD FILARMÓNICO MILITAR reparte su tercera entrega compuesta de las piezas siguientes:

1º Dúo de tiple en la ópera Estrella del Norte, maestro Meyerbeer, arreglada para música militar por Don José Beltrán, y consta de.....	17 páginas.
2º Coro en las Vísperas, maestro Verdi, arreglado por el mismo.....	9
3º El invierno, polka, de las Vísperas, arreglado por ídem ídem.....	6
4º Pasodoble de cornetas por Don R. Manchado....	8
5º Ídem alemán, arreglado por Don R. Velasco.....	7

⁶⁴ *Ibíd.*, Año II, núm. 51, 21-12-1856. p. 6.

6º Los Rusos a la bayoneta en la batalla de
Inkerman, pasodoble con banda por D. J. V.....4

51”

Ya sabemos, pues, el nombre de la sociedad de músicos mayores anunciada por Romero en los números 39 y 40 de la *Gaceta: Sociedad Filarmónico Militar*. Aquí no aparecen composiciones originales de Beltrán, pero sí tres arreglos de mayor extensión que el de sus obras: *Dúo de tiple en la ópera de la Estrella del Norte*,⁶⁵ de Giacomo Meyerbeer, de 17 páginas, *Coro en las Vísperas*, de Giuseppe Verdi, de 9 páginas y *El invierno, polca, de las Vísperas*,⁶⁶ de Giuseppe Verdi, de 6 páginas. Era muy típico de la época realizar arreglos para banda de las obras de los grandes maestros que triunfaban en los teatros, tanto nacionales como extranjeros, y Beltrán contribuyó en la difusión de éstas. Lamentablemente este fue el penúltimo número de la *Gaceta Musical*, que no volvió a publicarse hasta 1866.

En la nota al pie número 300 de la tesis doctoral de Veintimilla, aparece Beltrán dentro de una relación de compositores que escribieron obras o arreglos para la publicación *Eco de Marte*:⁶⁷

“Relación parcial de autores que compusieron obras para la revista Eco de Marte:

A. R. A. C. F. Álvarez, F. M. Aragón, José. Arbós y Adami, Enrique. Arditi, L. Beltrán, José M^a. Bellido, Felix. Benito, Cosme José. Burgumuller, F. Calvo, Julian. Caneyro González, Juan. Caravantes, Pedro. Casamitjana, J. Cruz, Antonio de la. Chueca, Federico. Díez Giles, Fernando. Espinosa, Gaspar. Fernández, Cayetano. Ferrocchi, Cesar. Fuster Virto, Francisco. Gabaldá y Bel, José. Gistán, Miguel. H. M. y L. López Juarranz, E. Lladó, Raimundo. Maldonado, Constantino. Mancebo, M. Marín López,

⁶⁵ *L'étoile du nord* (La Estrella del Norte), estrenada en la Ópera Cómica de París, el 16 de febrero de 1854.

⁶⁶ *I vespri siciliani* (Las vísperas sicilianas), estrenada en la Ópera de París, el 13 de junio de 1855. Drama en cinco actos de Eugène Scribe y Charles Duveyrier.

⁶⁷ *Eco de Marte*, (1856), Madrid, Gabaldá y más tarde Romero y Marzo.

Para ampliar información consultar Torres Mulas, Jacinto, (1991): *Las publicaciones Periódicas Musicales en España: 1812-1990* (2ª ed. ampliada), (Instituto de Bibliografía Musical, Madrid, p. 359.

Higinio. Marín, J. Martín y Elexpufe, L. Martín, Leopoldo. Martorell Miró, Pascual. Meyerbeer. Miguel Perlado, Pablo de. Milpager, Alvaro. Monlleo, M. Pintado Argüelles, Carlos. Pique, José. Plotllao, José M^a. Rodríguez, R. Roig, Ramón. Romo Dorudo, Luís. Ruiz Ecobes, Fermín. San José, Teodoro. San Miguel Urcelay, Mariano. Sancho. Santafé, Teodoro. Sedó, Francisco. Serra, F. Urizar, Ildefonso. Valverde, Joaquín. Zamarrá, J. Cascante y Cusí, Ignacio. Llorens, Carlos.

Fuentes: La música en el boletín de la propiedad intelectual 1.847- 1915. Madrid. Biblioteca Nacional.

Almanaque musical del Salón-Romero para el año 1885. Madrid, 1884. C/ Capellanes, 10. Editado por Romero.”⁶⁸

De esta publicación hemos localizado las partituras del pasodoble *La columna de ataque*,⁶⁹ del vals *Rosmunda*,⁷⁰ y las polcas *Las amazonas*⁷¹ y *El coral blanco*,⁷² todas ellas para banda.

Vuelve a aparecer una última vez nuestro investigado en la tesis de Veintimilla, esta vez citado por el propio Antonio Romero, que aprovecha para hacer publicidad del *Método de cornetín y fliscorno [sic]* de Beltrán en su tratado *Fliscorno [sic] contralto o tenor en Sib y Do. Escalas generales e instrucciones indispensables para aprender a tocar dicho instrumento*,⁷³ del que Veintimilla nos trascribe el siguiente párrafo:

“[...] Para perfeccionarse en este instrumento se estudiará el Gran Método compuesto por D. J. M^a. Beltrán, que se vende a 70 rs. en Madrid y 84 en Provincias, en casa de su editor D. A. Romero. Arenal 20. Madrid, en donde se hallará un gran surtido de instrumentos de todas clases, métodos y escalas para los mismos”.⁷⁴

⁶⁸ VEINTIMILLA BONET, Alberto (2002): *El clarinetista Antonio Romero...* ob. cit. p. 203.

⁶⁹ Ob. cit. BMVEM M-BMM V 82

⁷⁰ *Rosmunda, vals* (1879), Madrid, Editorial Romero y Marzo. BNE MP/129/8

⁷¹ Ob. cit. BNE MP/178/5

⁷² Ob. cit. BNE MP/178/4

⁷³ ROMERO Y ANDÍA, Antonio (1857ca.): *Fliscorno [sic] contralto o tenor en Sib y Do. Escalas generales e instrucciones indispensables para aprender a tocar dicho instrumento*, Madrid, Ed. Romero. BNE, Sig.: Mp-2830-6.

⁷⁴ VEINTIMILLA BONET, Alberto (2002): *El clarinetista Antonio Romero...* ob. cit. p. 313.

Como dato curioso, cabría resaltar la diferencia de precio del método entre Madrid y provincias, un 20% más caro.

Adam Ferrero también tiene una entrada dedicada a Beltrán en su libro *1000 Músicos Valencianos*:⁷⁵

“Beltrán Fernández, José María (Director y compositor)
Valencia, 4 de abril de 1827- 29 de septiembre de 1907

En 1849 oposita a una plaza de director músico militar y es destinado posteriormente al *Regimiento de Infantería de Zamora n^o 8* (1860) siendo uno de los más condecorados por las diversas y relevantes acciones en las que participó muy activamente: Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Cruz de san Fernando de primera clase, cuatro cruces rojas al Mérito Militar, Cruz de primera clase de la Orden Civil de María Victoria, Medalla de la Guerra Civil, Medalla de Bilbao, Orden Civil de María Victoria y Medalla de Alfonso XII.

Catálogo de obras

Banda

“La columna de ataque”

Obras didácticas

“Método de cornetín y de fliscorno [sic], con pistones o cilindros” (1862) Madrid.

“Método de bajo profundo” (1866) Madrid.

“Método completo de flauta” (1867) Madrid.

“Método de saxofón”. “

Se puede observar que Adam Ferrero hace una especial incidencia en las condecoraciones recibidas por Beltrán, aunque no nos aporta datos distintos hasta los ahora obtenido en cuanto a producción musical. En otra obra de este autor, *Músicos valencianos*,⁷⁶ tampoco aparece ninguna entrada en relación a Beltrán.

También hemos realizado consultas en Internet con escasos resultados. Solamente nos parecen interesantes los artículos en línea de Israel Mira y de Alfonso Padilla López, ambos reputados profesores españoles de saxofón. No

⁷⁵ ADAM FERRERO, Bernardo (2003): *1000 Músicos Valencianos*, Valencia, Sounds of glory, p. 165.

⁷⁶ ADAM FERRERO, Bernardo (1988-1992): *Músicos valencianos*, (2 vols.), Valencia, PROIP.

vamos a añadir información que ya hemos expuesto con anterioridad por lo que sólo vamos a exponer lo que creemos más interesante de estos dos artículos.

Mira⁷⁷ afirma que Beltrán escribió un método titulado *Escala completa del saxofón* Madrid, 1871-1873, aunque no aporta la editorial de este libro. Puestos en contacto telefónico con el autor, dijo que "...no lo recordaba, que no sabía de donde lo había conseguido." En un principio no pudimos encontrar ningún tipo de información más concreta al respecto, pero recientemente en el libro *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual 1847-1915*,⁷⁸ encontramos una referencia sobre este libro:

"2142

Escala completa de saxofón, por D. José María Beltrán.- Madrid:

Calc. de Mascardó, 1871.-

Fol. con 90 p.

Año 1871-73. N° 12945"

En la misma página del citado libro, también encontramos una referencia del *Método de saxofón*:

"2141

Método de saxofón, por D. José María Beltrán.-

Madrid: Calc. de Mascardó, 1871.-

Fol. con 90 p.

Año 1871-73. N° 12944

M 490"

Como podemos ver, misma calcografía (Mascardó), mismo número de páginas, mismo año de edición, nos hace sospechar que se trata del mismo libro con distinto título. El *Método de saxofón* fue editado por Antonio Romero, como hemos podido certificar al estudiar la copia que se conserva del mismo en la BNE, con la signatura citada en *La Música en el Boletín Oficial de la Propiedad*

⁷⁷ <http://israelmirasax.blogspot.com.es/2011/05/la-ensenanza-del-saxofon-finales-del.html>
(consulta realizada el 13-09-2014).

⁷⁸ IGLESIAS, Nieves y GÓMEZ, Carlos (1976): *La Música en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual*, Madrid, Biblioteca Nacional. p. 80.

Intelectual, la M 490. En la referencia de *Escala completa de saxofón* no aparece ninguna signatura. No hemos podido localizar por el momento ninguna copia del libro *Escala completa de saxofón*.

Padilla López,⁷⁹ en su interesante artículo titulado *El saxofón en España en el s. XIX. Los primeros métodos españoles para saxofón*, además de darnos unos breves datos biográficos de Beltrán, escribe una opinión que creemos interesante:

“[...] En su calidad de músico mayor, y director de banda, debía conocer las particularidades de diversos instrumentos, pero es discutible su especialización. [...]”

No sabemos si Beltrán llegó a practicar todos los instrumentos para los que escribió obras didácticas. Del único que hemos conseguido datos totalmente fidedignos es de la flauta. Del cornetín, fiscorno, bajo profundo, *saxhorn*, bombardón, contrabajo, helicón, *basstuba*, *pelliton*, viola y saxofón en todos sus tonos no hemos encontrado información ni a favor ni en contra.

A partir del análisis del *Método de bajo profundo*, podemos afirmar que Beltrán no era un especialista en este instrumento, aunque tenía bastantes conocimientos a nivel teórico.

El trabajo más reciente en donde aparecen datos biográficos sobre Beltrán es en la tesis doctoral de Asensio Segarra titulada *El saxofón en España (1850-2000)*:⁸⁰

“[...] En 1871 aparece el Método completo de Saxofón de D. José M^a Beltrán y Fernández, destinado a formar principalmente a los músicos militares. Este nació en Valencia el 4 de abril de 1827, siendo músico Mayor por oposición desde 1849 del regimiento de Infantería de Zamora N^o 8, del que fue director en 1860. Condecorado en varias ocasiones por sus méritos artísticos, Gran cruz de Isabel la Católica y San Fernando de primera clase

⁷⁹<http://www.csmcordoba.com/revista-musicalia/musicalia-numero-3/199-el-saxofon-en-espana-en-el-s-xix-los-primeros-metodos-espanoles-para-saxofon> (consulta realizada el 13-09-2014).

⁸⁰ ASENSIO SEGARRA, Miguel (2012): *El saxofón en España (1850 – 2000)*, Valencia, Universitat de València Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, Tesis doctoral, pp. 35 a 37.

por su heroica participación en la campaña de África (1859-1860). Según Fernández de la Torre “es el director de banda militar más condecorado que conocemos, en su hoja de servicio figuran catorce distinciones.⁸¹ Como gran pedagogo escribió Métodos para casi todos los instrumentos, a parte del citado anteriormente, un Método completo de cornetín y de fiscorno con pistones o cilindros (1862), un Método de Bajo profundo (1866) y un Método completo de Flauta (1867). Falleció el 29 de septiembre de 1907.”

Asensio Segarra⁸² le dedica casi tres páginas de su trabajo a Beltrán, que transcribimos en su totalidad en el anexo V.4. Afirma que el *Método de saxofón* fue “destinado a formar principalmente a los músicos militares”. Asensio también califica a Beltrán de “gran pedagogo” y a continuación pasa a realizar un detallado análisis del *Método de saxofón*, al que califica de “excelente” y del que afirma que “trabajado seriamente seguro daría resultados excelentes”. Sólo una pequeña crítica al final cuando afirma que “[...] faltaría quizás y visto desde una perspectiva actual un desarrollo más gradual. [...]”. Más adelante encontramos una nueva referencia a Beltrán:

“[...] Atendiendo a las deficiencias en cuanto al material pedagógico del momento aparece en 1871 el Método completo de Saxofón de José M^a Beltrán, el primer texto de estas características publicado en España, del cual al igual que del Método completo y progresivo de saxofón y sarrusofón de Juan Marcos y Mas publicado dos décadas después hemos hablado en el primer capítulo de este trabajo. Estos son los únicos documentos pedagógicos del siglo XIX. En ellos se tratan aspectos técnicos básicos totalmente aplicables hoy. [...]”⁸³

Afirma, entre otras cuestiones que el *Método de saxofón* de nuestro autor fue el primer tratado para saxofón publicado en España y, juntamente al de

⁸¹ Con el núm. 68 aparece la siguiente nota al pie escrita por Asensio Segarra: “Fernández de la Torre, Ricardo: *Historia de la música militar de España*. Madrid, Ministerio de Defensa, 1999, p. 243.”

⁸² ASENSIO SEGARRA, Miguel (Liria, 1968): es profesor de saxofón de la Banda Municipal de Valencia desde 2000 y de la Banda y Escuela de Música del Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Liria. Es autor de los libros *Adolphe Sax y la fabricación del saxofón*, (Rivera editores, Valencia, 1999) e *Historia del saxofón*, (Rivera editores, Valencia, 2004).

⁸³ *Ibidem*, p. 260.

Juan Marcos y Mas, los “únicos documentos pedagógicos del siglo XIX” en relación a dicho instrumento.

Igualmente hemos realizado búsquedas exhaustivas en diferentes hemerotecas que nos han aportado diversos datos sobre nuestro autor. Una de ellas es la siguiente, de la publicación *La España artística*,⁸⁴ en la que se cita a un director apellidado Beltrán sin que se nos dé más información sobre su nombre o segundo apellido. Sólo se nos dice que es joven. Según nuestros datos en ese momento Beltrán tendría 33 años:

[...] Según nos escriben de Gerona ha habido
alguna interrupción en las funciones de aquel teatro que empezaron con bastante concurrencia y gustaron por su variedad, pues las representaciones dramáticas alternaron con las piezas de música ejecutadas por los inteligentes señores Rivet y Nediña, músico mayor, el primero, del regimiento de Guadalajara. También la orquesta, bajo la dirección del joven señor Beltrán, proporciona muy buenos ratos a los gerundenses. En la compañía se distinguen los señores Lugar y Ortega, y la señorita Samaniego. [...]

No podemos afirmar a ciencia cierta que fuera José María Beltrán el director de la orquesta, pero hemos querido apuntar la posibilidad de que sí lo fuese.

Hemos encontrado una noticia aparecida en *La Correspondencia de España*⁸⁵ sobre la participación del Regimiento de Zamora en actos en relación a la conmemoración del final de la Guerra de África (1859-1860) en las que suponemos que participó Beltrán al frente de la banda de música del citado regimiento:

“No quedarán defraudadas las esperanzas de los que anhelaban la ceremonia de la entrada oficial de las tropas, ni perderán su trabajo las floristas que tantas coronas tenían dispuestas para nuestros bravos soldados. Podemos ya asegurar

⁸⁴ *La España artística*, Madrid, Juan Anchorena, Año I, núm. 6, 7-12-1857, p. 7.

⁸⁵ *La Correspondencia de España*, Madrid, Año XIII, núm. 608, 6-5-1860, p. 2.

que en cuanto lleguen los cuerpos que faltan, se celebrará gran parada con tropas todas procedentes de África.

Podemos ya designar los regimientos y batallones nombrados para esta solemnidad, aunque no el día en que haya de verificarse. Son los siguientes:

Artillería a pie un batallón.

Otro de Ingenieros.

Regimiento de Toledo.

Id. de Borbón.

Batallones de cazadores de Madrid, Barbastro, Chiclana, Barcelona, Baza, Navas y Vergara.

Estos cuerpos quedarán luego de guarnición en Madrid, menos Navas y Vergara que permanecerán en Aranjuez.

Concurrirán además a la ceremonia.

El regimiento de Zamora.

Primer batallón de Navarra.

Ídem de Almansa.

Los batallones de Zamora, Almansa, Barcelona y Baza están aun en marcha. El regimiento de Borbón ha salido ya de Valencia para Madrid.”

En la siguiente noticia no cabe ninguna duda sobre la autoría del acto. En relación a un concierto realizado al frente de la banda del regimiento Zamora nº 8, encontramos la siguiente crónica aparecida en la revista *La España Musical*:⁸⁶

“[...] —El jueves último dio su segunda función en el teatro del Olimpo la sociedad Marte. La concurrencia escogidísima que llenaba el local aplaudió a los aficionados que en la función tomaron parte, en particular al joven oficial que en un intermedio dio un concierto en el piano. En los demás intermedios la brillante banda de música del regimiento de Zamora que estaba en el salón de descanso tocó, dirigida por su músico mayor D. José Beltrán, la sinfonía de la Semíramis arreglada por dicho señor, el dúo de tenor y tiple de la Lucía, dos danzas también de Beltrán, Lesoir, valz [sic] de Metra y finalmente El Marabú, precioso valz [sic] obligado de lira. El Sr. Beltrán fue felicitado por todos los inteligentes recibiendo repetidas muestras de aprobación de los señores músicos mayores de la guarnición que estaban en el teatro. La España Musical hace causa común con ellos y felicita también al inteligente músico mayor del regimiento de Zamora. [...]”

⁸⁶ *La España musical*, Barcelona, Andrés Vidal y Roger, 25-10-1866, p. 4.

El Teatro del Olimpo⁸⁷ fue un teatro privado de Barcelona ubicado en la calle de los Mercaderes, números 38-40, y que funcionó entre 1849 y 1888. Beltrán dirigió la banda de música del regimiento Zamora nº 8, e interpretó un arreglo propio de *Semíramis*.⁸⁸ No hemos encontrado dicho arreglo, ni sabemos si fue o no editado. En cuanto al “duo de tenor y tiple de la Lucía”, creemos que se podría referir a *Sulla tomba che rinserra* o a *Qui di sposa eterna...Ah! Verranno a te sull'aure* de la famosísima ópera de Donizetti *Lucía de Lammermoor*. Si bien no existen datos sobre las dos danzas de Beltrán, en cuanto al vals de Metra, podría tratarse de una transcripción para banda de un vals para piano titulado *Le soir*,⁸⁹ del compositor francés Olivier Métra. En cuanto a la última obra, *El Marabú*, sólo podemos saber que era un vals para lira solista. No es mucha la información que podemos extraer de las obras que compusieron el programa, pero la crítica es magnífica, ya que tilda a la banda de “brillante” y al maestro Beltrán de “inteligente”, además de narrarnos que recibió multitud de felicitaciones.

En el semanario musical *El Orfeón Español*, aparecen varias referencias a Beltrán. En uno de sus números, en el apartado titulado *Crónica Local*, aparece de nuevo otra crítica:

[...] —Tenemos una particular satisfacción en manifestar a nuestros lectores, que las brillantes bandas de música del primer regimiento de Artillería y la del regimiento infantería de Zamora, así como las acreditadas charangas de cazadores de Segorbe y de Talavera, estos últimos días de gala han tenido ocasión de lucirse extraordinariamente, en los besamanos que se han verificado con este objeto, tocando la primera la sinfonía Zampa, la segunda la Semirámide, la tercera una sinfonía sobre varios motivos, y la cuarta otra pieza escogidísima, cuyas composiciones fueron ejecutadas con un ajuste y afinación admirables, lo que a decir verdad honra sobremanera a sus entendidos músico mayores los Sres. Bresonier, Bertran [sic],

⁸⁷ http://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre_Oлимп

⁸⁸ Creemos que se refiere a una selección de la ópera de Rossini de dicho título.

⁸⁹ METRA, Olivier (1859 ?): *Le soir : suite de valse pour le piano*, París, E. Gérard Imp. Bauve.

Mercadal y Marín, a quienes felicitamos sinceramente por tan satisfactorio resultado. [...]”⁹⁰

Deducimos que el hecho narrado anteriormente se produjo en Barcelona, ya que el resto de artículos que aparecen en el apartado *Crónica local* de este semanario hacen referencia a dicha ciudad. Creemos que el apellido de nuestro autor aparece mal debido probablemente a un error tipográfico, pero no cabe ninguna duda de que se refiere a él, ya que cita la banda de la que es director y además la obra interpretada es la misma que aparece en la crítica de *La España Musical*, la sinfonía *Semirámide*. De nuevo aparece una crítica favorable, haciendo una especial mención al “ajuste y afinación” que son calificados de “admirables”.

Nuevamente en esta misma publicación nos encontramos con una cita a Beltrán, relacionada con su faceta de músico mayor:

“[...] Dignos del mayor elogio son los distinguidos músicos mayores D. José Bertran [sic], D. Luis Bresonier, D. Rafael Berga, D. Pedro Marín y D. Camilo Mercadal, por el estado brillante en que se hallan sus respectivas bandas de música, las cuales ejecutan con una exactitud y una afinación admirable las más complicadas producciones de los maestros nacionales y extranjeros. [...]”⁹¹

De nuevo nos encontramos que ha sido omitido su segundo nombre y su apellido presenta el mismo error. Parece que no es debido a un error tipográfico sino a un fallo del periodista, ya que en ese mismo número en la página siguiente vuelve a ser citado del mismo modo en un artículo sobre bandas de música militares:

“[...] Según datos recibidos de varias provincias de España, y por conducto de personas inteligentes en el Arte musical, podemos manifestar a nuestros lectores una relación exacta de algunas bandas de música del ejército que gracias a la

⁹⁰*El Orfeón Español*,...ob. cit. Año I, 7-12-1862, núm. 11, p. 5.

⁹¹ *Ibidem*, Año I, 1-2-1863, núm. 19, p. 4.

inteligencia y celo de sus dignos directores se hallan en un estado brillantísimo, bajo todos los conceptos.

He aquí la lista por orden de numeración y puntos de su residencia.

Regimiento de Artillería, núm. 1, músico mayor D. Luis Bresonier, Barcelona.

Regimiento de la Princesa, núm. 4, músico mayor D. Joaquín Huguet, Lérida.

Regimiento del Infante, núm. 5, músico mayor D. José García de Lara, Zaragoza.

Cazadores de Tarifa, núm. 6, músico mayor D. Alejandro Pirrón, Santoña.

Regimiento de África, núm. 7, músico mayor D. Félix Bellido, Badajoz.

Regimiento de Zamora, núm. 8, músico mayor D. José Bertran [sic], Barcelona.

Regimiento de Córdoba, núm. 10, músico mayor D. Antonio Oliver, Granada.

Cazadores de Alba de Tormes, núm. 10, músico mayor D. Camilo Mercadal, Barcelona.

Regimiento de Zaragoza, núm. 12, músico mayor D. Joaquín Lago, Mahón.

Regimiento de América, núm. 14, músico mayor D. Carlos Martín, Granada.

Regimiento de Extremadura, núm. 15, músico mayor D. Tomás Campano, Tortosa.

Cazadores de Segorbe, núm. 18, músico mayor D. Pedro Marín, Gracia.

Cazadores de Alcántara, núm. 20, músico mayor D. Manuel Irimia, Lérida.

Regimiento de Galicia, núm. 19, músico mayor D. Antonio Ferrer, Málaga.

Regimiento de Valencia, núm. 23, músico mayor D. José Piqué, Lugo.

Regimiento de Navarra, núm.25, músico mayor D. Gaspar Agut, Burgos.

Regimiento de Luchana, núm.28, músico mayor D. Pascual Zozaya, Palma de Mallorca.

Regimiento de Isabel II, núm.32, músico mayor D. Manuel Villar, Zaragoza.

Regimiento de Sevilla, núm.33, músico mayor D. José M. Llurba, Ceuta.

Regimiento de Burgos, núm.36, músico mayor D. Manuel Adlert de la Peña, Valencia.

Fijo de Ceuta, músico mayor D. Francisco Ayné, Ceuta.

NOTA. A medida que vayamos adquiriendo nuevas noticias de las otras bandas de música o charangas, las iremos insertando inmediatamente para satisfacción de sus individuos y más en particular de sus Directores. [...]"⁹²

Como podemos comprobar en su expediente militar José María Beltrán y Fernández fue músico mayor de la banda del regimiento de infantería Zamora núm. 8, desde el 1 de agosto de 1849 hasta su jubilación el 31 de agosto de 1878, por lo tanto, es un error achacable al redactor el citarlo con ese apellido de una sonoridad similar.

Vuelve a aparecer con su apellido equivocado en otro número de este semanario, en la sección "Crónica de la semana":

"[...] —En la primera ocasión que se nos presente nos ocuparemos de las músicas y charangas de los cuerpos que han venido últimamente a formar parte de la guarnición de esta plaza. Creemos que serán dignas de elogio por sus esmeradas y buenas ejecuciones, y émulas de las que con tanto acierto dirigen los Sres. Bresonier, Bertran[sic] y Mercadal. [...]"⁹³

Palabras elogiosas de nuevo, las que encontramos en esa reseña. Igualmente lo son las aparecidas en otro de los números de esta publicación:

"[...] —En el Prado Catalán y en el Tívoli, continúan alternando los conciertos dados por la orquesta de Sta. Cruz, y las bandas de Artillería, Zamora y Segorbe. Unos y otros se lucen extraordinariamente con sus buenas ejecuciones instrumentales, por lo que no podemos menos que felicitar a sus dignos directores los Sres. Viñas, Bresonier, Bertran [sic] y Marín. [...]"⁹⁴

Para finalizar con las reseñas que hemos encontrado en *El Orfeón Español* referidas a Beltrán, lo hacemos con la siguiente:

"[...] —La temporada de verano en que se dan los conciertos al aire libre ha terminado ya, y las bandas de música de Artillería, Zamora y Segorbe que han tomado parte en los mismos, se han lucido extraordinariamente, y dignos de elogio son sus músicos

⁹² *Ibidem*, Año I, 1-2-1863, núm. 19, pp. 4 y 5.

⁹³ *Ibidem*, Año I, 22-3-1863, núm. 26, p. 5.

⁹⁴ *Ibidem*, Año I, 28-6-1863, núm. 40, p. 2.

mayores los señores Bresonier, Bertran[sic] y Marín, y los profesores de contrata Señores Fontseré, Blay, Argente y demás cuyos nombres sentimos ignorar por lo bien que han desempeñado sus partes obligadas. Igualmente son acreedores a los mismos elogios los músicos mayores de los regimientos de la Reina, Mallorca, Talavera y Mérida, señores Génova, Velazco, Irimia y Sancho, por el brillante estado de sus bandas de música, así como el señor Capdevila y el señor Sampere por la suya respectiva de paisanos y de la municipalidad. Durante esta misma temporada han tenido también ocasión de distinguirse en las piezas a solo y en las de acompañamiento que han tocado los jóvenes pianistas Frígola, Fiter, Goula, Altimira, Fedevella, Cartaña y Vaquero. [...]"⁹⁵

Vemos que muchas de las reseñas a las que hemos aludido se refieren a conciertos al aire libre, una actividad lúdica muy popular durante el siglo XIX. Las bandas de música, con las innovaciones aportadas por la invención de los cilindros o pistones en los instrumentos de metal, ganan en sonoridad y amplitud y esto hace que estos conciertos se puedan disfrutar en mejores condiciones acústicas para los oyentes. Todas las críticas son elogiosas para las bandas y sus directores y en especial para el maestro Beltrán.

En la publicidad del semanario *La España Musical*⁹⁶ encontramos una obra que parece destinada al piano por parte de Beltrán:⁹⁷

“EN VENTA EL DÍA 15 DEL CORRIENTE EN CASA EL EDITOR D. ANDRÉS VIDAL Y ROGER, ANCHA, 35.

BELTRÁN (José.) 6 danzas habaneras características, reunidas.

14 rs.

Cada una por separado 3

LLADÓ (J) El Prado, Redowa de salón.....12

MARTÍ (Enrique.) La Princesa Micomicona, Mazurka de salón.....10

[...]"

⁹⁵ *Ibíd.*, Año II, 27-9-1863, núm. 1, p. 2.

⁹⁶ *La España musical...* ob. cit. Año I, núm. 29, 2-8-1866, p. 7.

⁹⁷ No hay ninguna referencia en cuanto al instrumento para la que ha sido compuesta, pero todas las demás de la misma publicidad son calificadas como “*de salón*”, lo que nos hace pensar que todas fueron escritas para piano.

Se trata de las 6 *danzas habaneras características*. Se venden por 14 reales las seis juntas y cada una por separado por 3 reales.

En un número posterior de *La España Musical* ⁹⁸ volvemos a encontrar publicidad, esta vez de dos obras de Beltrán para banda:

“NUEVA PUBLICACIÓN PARA BANDA MILITAR

EN PARTITURA

BELTRÁN, Schotisch-Marcha. Núm. 1.....4 Rs.

Id. id. » 2.....4 »”

La *Schotisch-Marcha núm. 1* y la *Schotisch-Marcha núm. 2*. Aunque sólo figura su apellido, creemos que ambas obras pertenecen a José María Beltrán y Fernández, puesto que son editadas por Andrés Vidal, al igual que las 6 *danzas habaneras* o la *Redova para piano*, aunque también podrían haber sido compuestas por su hijo Enrique, ya que ese mismo año escribió una serie de artículos en dicha revista titulado *La música militar*⁹⁹ pero pensamos que, de haber sido así, hubiera puesto al menos la inicial del nombre ya que, por lógica, el Beltrán más conocido en ese momento era José María.

“En uno de nuestros próximos números comenzaremos a publicar una serie de cinco artículos sobre *Músicas militares* debidos a la pluma de un joven militar entusiasta por todo lo que atañe a su profesión e inteligente en el divino arte, D. Enrique Beltrán, hijo de nuestro amigo el músico mayor del regimiento de Zamora. Los artículos tratarán: el 1º *de la importancia e influencia de la música militar*; el 2º *de la música en las escenas militares*; el 3º *de la historia*; el 4º *de la organización de las músicas y ventajas que reportan a la industria*; y el 5º *de algunas teorías que demuestran la influencia musical*.

⁹⁸ *Ibíd*em, Año II, núm. 74, 20-6-1867, p. 4.

⁹⁹ *Ibíd*em, Año II, núm.100, 19-12-1867, pp. 1 y 2. Dicho artículo fue dividido en partes y publicado en diversos números. Solamente hemos encontrado la parte del artículo aparecida en el núm. 100. Aunque en el núm. 95 se anuncia su publicación, esta no aparece en los números 96, 98 y 99. El número 97 no se encuentra en ninguna de las hemerotecas que hemos consultado. Los números desde el 101 hasta el 108 tampoco han sido localizados.

Nos abstenemos de hacer de dichos artículos el elogio que ellos merecen: nuestros lectores podrán juzgar en breve por su lectura."¹⁰⁰

En este artículo se habla de la amistad entre José María Beltrán y Andrés Vidal, propietario y editor de la revista.

En uno de los números de la revista *El Artista*,¹⁰¹ aparecen citados algunos de los métodos de Beltrán, dentro de una publicidad de Antonio Romero sobre su catálogo de obras didácticas que él mismo titula *Instrucción musical completa*.¹⁰² Aparecen citados los tres métodos compuestos hasta ese momento, que son el *Método de cornetín*, el de *bajo profundo* y el de *flauta*, con sus precios respectivos: 84, 40 y 60 reales. El *Método de saxofón* fue publicado posteriormente.

Fig.1. Anuncio de la editorial Romero publicado en *El Artista* donde aparecen los métodos de Beltrán.

¹⁰⁰ *Ibidem*, Año II, núm. 95, 14-11-1867, p. 1.

¹⁰¹ *El Artista*... ob. cit., Año Segundo 1867, Núm. 23, 22 -11-1867, p. 184.

¹⁰² La *Instrucción musical completa* fue una colección de obras didácticas de autores españoles y extranjeros, editada por Antonio Romero y Andía, que pretendió abarcar todos los instrumentos musicales. Según reza en una publicidad del propio Romero aparecida en *El artista*, *La Instrucción musical completa* es una colección de obras teóricas y teórico-prácticas originales, con texto en idioma español, que abrazan todos los ramos del arte, y que están aprobadas y adoptadas por el Real Conservatorio de Música de Madrid.

En 1868 publica la *Redova*¹⁰³ para piano, dedicada *A la Sra. D^a M. J. Ripoll*. Creemos que se trata de María José Ripoll y García,¹⁰⁴ esposa de Beltrán. Consta de cinco páginas más la portada.

Continuando con los datos encontrados en las hemerotecas, podemos citar a Soriano Fuertes, en su artículo titulado *El editor D. Antonio Romero y Andía*:

“[...] Desde el año de 1856 en que el Sr. Romero y Andía empezó á ser editor, hasta el año de 1872, ha publicado 1.145 obras españolas, entre ellas 44 métodos de enseñanza; 45 obras de estudio reproducidas o traducidas, comprando la propiedad de algunas de ellas para España; 1.315 reproducciones de obras de diversos géneros y de público dominio, y 450 piezas para banda militar originales y arregladas. Total en diez y seis años: 3.015 obras de música.

Entre las obras de instrucción musical escritas por autores españoles, se encuentran:

[...]—*Método* completo de flauta, de una, cinco o más llaves, por *Beltrán*. [...]—Nuevo método completo y progresivo de saxofón, aplicable a los de todos los tonos y formas, por *Beltrán*. — [...] — Nuevo método de cornetín o fliscorno [sic] de *Beltrán*. — [...]”¹⁰⁵

No cita el *Método de bajo profundo*, pero sí los otros tres compuestos por Beltrán. Tampoco se refiere a ninguna de las obras publicadas en el *Eco de Marte*, aunque tampoco lo hace con las de los otros compositores que publicaron en esta colección. De los cuarenta y cuatro métodos de enseñanza de autores españoles que son citados por Soriano Fuertes, casi un 10% fueron compuestos por Beltrán, lo que supone una aportación sustanciosa, al menos en cuanto a número. Creemos que también lo fue en cuanto a la importancia histórica y a la calidad de los textos.

¹⁰³ BELTRÁN, José María (1868): *Redova para piano*, Barcelona, Editorial Andrés Vidal, reedición 1874.

¹⁰⁴ Como podemos ver en su certificado de matrimonio se casaron el 21 de diciembre de 1847 en Pamplona. María José Ripoll y García era natural de Soria y murió antes que su esposo, como podemos saber por el certificado de defunción de éste, en el que consta que era viudo.

¹⁰⁵ SORIANO FUERTES, Mariano (1873): *Calendario histórico musical para el año de 1873*, Madrid, Antonio Romero, Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, pp. 97 y 98.

En *La Correspondencia de España*¹⁰⁶ encontramos una breve reseña haciendo mención a la candidatura de José María Beltrán para recibir la cruz de María Victoria:

“Han sido propuestos para la cruz de María Victoria, de primera clase y sencilla, D. Eusebio Juliá y D. José María Beltrán y Fernández, director de la banda de música del regimiento de Zaragoza.”

Unos días más tarde hallamos una noticia en relación a la obtención de esta condecoración aparecida en el periódico *La Época*:¹⁰⁷

“Después de los decretos militares, siguen otros de Fomento, concediendo condecoraciones de la orden civil de María Victoria; la de primera clase, al distinguido fotógrafo D. Eusebio Julia; la sencilla a D. José María Beltrán y Fernández, músico mayor del regimiento infantería de Zamora, núm. 8, y a D. José María Gaviria, maestro de primera educación. También se ha concedido la Gran Cruz a D. Miguel Bosch y Julia, inspector general de primera clase del cuerpo de ingenieros de montes”

En el periódico *La Iberia*¹⁰⁸ aparece una breve reseña en relación a esta misma condecoración:

“Por un decreto que, expedido por el ministerio de Fomento se inserta en la *Gaceta* del 9, se concede la cruz de primera clase de la orden civil de María Victoria a favor de don Eusebio Julia y García Núñez. Este señor es fotógrafo en Madrid desde 1855.

También se concede la cruz sencilla de la mencionada orden al músico mayor del regimiento infantería de Zamora don José Beltrán y Fernández.”

Según podemos observar, se trata de la cruz sencilla de la orden civil de María Victoria, una de las 11 condecoraciones que consiguió.

En el semanario *El Arte*,¹⁰⁹ aparece una noticia en relación a los alumnos premiados de la Escuela Nacional de Música en la especialidad de solfeo en la

¹⁰⁶ *La Correspondencia de España*, ob. cit., Año XXII, núm. 5442, 21-10-1872, p. 3.

¹⁰⁷ *La Época*, Madrid, Año XXIV, núm. 7349, 9-11-1872, p. 3.

¹⁰⁸ *La Iberia*, Madrid, Año XX, núm. 4944, 10-11-1872, p. 3.

que aparecen Ana y Josefa Beltrán y Ripoll, dos de las hijas de José María y Josefina:

“Solfeo.

Srta. D.^a Elisa Álvarez y Redondo.....Primer premio...Sr. Gil.
Ana Beltrán y Ripoll.....Ídem.....Ídem.
Amparo Pérez y Fernández...Ídem.....Ídem.
Teresa Sarmiento y Revuelta..Ídem.....Ídem.
Javiera Bernaola y Jiménez....Ídem.....Sr. Serrano.
Dolores Tubía y Ali.....Ídem.....Ídem.
Don Gregorio García y Torres.....Primer premio..Sr. Gainza.
Pedro Sánchez y Campo.....Ídem.....Ídem.
Srta. D.^a Josefa Beltrán y Ripoll.....Segundo premio..Sr. Gil.
Paulina Calvet y Palau.....Ídem.....Ídem.[...]”

Ana obtuvo el primer premio siendo su profesor el señor Gil y Josefa consiguió un segundo premio con el mismo profesor. Podemos observar que Beltrán inculcó en sus hijos el amor por la música y, como vemos, hemos encontrado referencias de que al menos cuatro de sus seis hijos tenían conocimientos y estudios sobre este arte.

En el periódico *El siglo futuro*¹¹⁰ encontramos una triste noticia que hace referencia a la muerte en Cuba del único hijo varón de Beltrán, el Capitán Enrique Beltrán y Ripoll:

“[...] El capitán D. Enrique Beltrán y Ripoll, que accidentalmente se hallaba en el caserío, se dirigió hacia el castillo, pero fue muerto por un mulato, que a su vez perdió también la vida por un disparo hecho desde el fuerte. Un asistente fue herido en un brazo, pero logró salvarse. [...]”

Ya cada vez más cercana su jubilación encontramos esta noticia aparecida en *El Imparcial*.¹¹¹ Aunque no es nombrado directamente, si lo es su banda:

“La banda del regimiento de Zamora obsequió anoche con una serenata al nuevo ministro de la Guerra señor Estévez. Este fue también felicitado por a oficialidad del batallón de

¹⁰⁹ *El Arte*, Madrid, Año II, núm. 53, 4-10-1874, p. 3.

¹¹⁰ *El Siglo futuro*, Madrid, Año I, núm. 21, 26-1-1876, p. 3.

¹¹¹ *El Imparcial*, Madrid, 12-6-1873, p. 3.

voluntarios que manda y algunas otras personas, entre las que se hallaba el Sr. Ferrer, único general que figuraba en la reunión.

El Sr. Estévanez obsequió con dulces y helados a las personas que le felicitaban.”

Como vemos actuó delante del nuevo ministro de la Guerra señor Estévanez, al que obsequió con “[...] una serenata...”, el cual “...obsequió con dulces y helados a las personas que le felicitaban”.

Nuevamente en *La Iberia*¹¹² leemos una noticia relacionada con un concierto celebrado en Logroño dirigido por Beltrán con motivo de la inauguración de un Ateneo en los salones del Círculo Mercantil de dicha ciudad. Se cita que entre otras obras “se ejecutó admirablemente, entre otras composiciones, el *Ave María* de Gounod, bajo la acertada dirección del inteligente músico mayor don José María Beltrán y Fernández”. Otra vez encontramos una crítica favorable y laudatoria para nuestro músico, que ya muy próximo a su jubilación seguía cosechando elogios.

“Nos escriben de Logroño, con fecha 7, que la noche anterior se inauguró un Ateneo en los elegantes salones del Círculo Mercantil de dicha ciudad, en medio de una inmensa concurrencia, pronunciando el discurso inaugural nuestro querido amigo don Amós Salvador. Los señores don Luis María de Robles, jefe económico de la provincia, y don Anselmo Torralbo y Sáinz, secretario del ayuntamiento, leyeron poesías alusivas al objeto de la reunión.

El distinguido coronel del regimiento infantería de Zamora, que guarnece la plaza, contribuyó a solemnizar un acto tan importante haciendo que la orquesta de la fuerza a su mando concurriera a uno de los salones donde ejecutó admirablemente, entre otras composiciones, el *Ave María* de Gounod, bajo la acertada dirección del inteligente músico mayor don José María Beltrán y Fernández.”

Idéntica noticia a la anterior aparece en *La correspondencia de España*.¹¹³ Ésta es la última noticia que hemos obtenido sobre Beltrán antes de su retiro

¹¹² *La Iberia*...ob. cit., Año XXV, núm. 6496, 9-1-1878, p. 3.

¹¹³ *La Correspondencia de España*,... ob. cit., Año XXIX, núm. 7323, 9-1-1878, p. 1.

como músico mayor, aunque como vamos a comprobar siguió manteniendo una interesante actividad profesional relacionada con la música.

Según consta en su expediente militar se jubiló en Durango el 31 de agosto de 1878.

Un dato significativo que no se recoge en ningún estudio previo es el hecho de que José María Beltrán fue miembro¹¹⁴ de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como demuestra su nombramiento en acta conjunta que añadimos en el Anexo,¹¹⁵ en sesión extraordinaria de 17 de marzo de 1879. También hemos localizado en el archivo de dicha institución la propuesta de nombramiento (que en este caso es conjunta, en legajo signatura 1-53-3),¹¹⁶ y también una carta suya de agradecimiento (en legajo signatura 1-53-8).¹¹⁷

Según parece, estuvo viviendo en Logroño después de su jubilación, pero tenemos datos que nos hacen creer que no fue durante mucho tiempo. Pensamos que trasladó su residencia a Málaga para estar más cerca de su familia, en concreto de sus hijas María de la Encarnación y María del Pilar. Esta última había establecido allí su residencia y se había casado con el poeta y periodista Enrique Rivas Casalá,¹¹⁸ con el que tuvo al menos tres hijos según hemos podido averiguar: Enrique, Alberto y María Luisa. También residía en Málaga su hija María de la Encarnación, también casada aunque no hemos podido conseguir más datos sobre ella.

¹¹⁴ REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, (1879): *Libros de actas de las sesiones particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes. 1752-1984*, Actas del año 1879, Folios 322-326.

¹¹⁵ Anexo V. 4. Datos biográficos.

¹¹⁶ Ídem.

¹¹⁷ Ídem.

¹¹⁸ RIVAS CASALÁ, Enrique: Poeta y periodista malagueño. Dirigió la *Revista de Málaga* y *El Correo de Andalucía*.

En 1881 publicó los *12 Estudios o caprichos para viola*,¹¹⁹ dedicados al Sr. D. Enrique Scholtz, con el calificativo de *Mediana dificultad*. Enrique Scholtz Caravaca fue presidente de la Sociedad Filarmónica de Málaga desde 1871.

A mediados de 1882 publicó una serie de cartas, crónicas y artículos para el semanario *Crónica de la música*,¹²⁰ para el que actuó como corresponsal, crítico y articulista desde Málaga, aunque nunca apareció en la lista de colaboradores que figuran en la cabecera de la publicación. No cabe duda de la autenticidad de los escritos, ya que la mayoría están firmados al final, con sus dos nombres y su primer apellido, menos una crónica de una función en el teatro Cervantes, en la que firma con sus iniciales: J. M. B.

Escribió dos cartas. En la primera nos habla de la situación de la música en Málaga en general y la segunda está dedicada a la sociedad Filarmónica y a sus clases de música.

Los artículos tienen el título general de “Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos.” En total fueron publicados cuatro. El primero, subtítulo “Principios generales”,¹²¹ en el que nos habla de manera general de los cuerpos sonoros, de los sonidos determinados e indeterminados y de los

¹¹⁹ BELTRÁN, José María (1881): *12 Estudios o caprichos para viola*, Madrid, Editorial Romero y Marzo.

1. ¹²⁰ *Crónica de la Música*, desde 1878 a 1882, Madrid. Con el subtítulo de “revista semanal y biblioteca musical”, aparecía los jueves y es fundada por el musicógrafo Andrés Vidal y Llimona (1844-), que aparece como propietario y director desde el 15 de enero de 1880, y como redactor-jefe, Enrique Sepúlveda y Planter (-1903), y administrador, F. Pérez Benavides. Al principio tenía cuatro páginas, que más tarde amplía a ocho, incluyendo otras ocho centrales dedicadas exclusivamente a partituras musicales. En total editó 223 números, y desde 1882 apareció como suplemento semanal de *La Correspondencia de España* (1859-1925).

¹²¹ *Ibíd.*, “Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos. Principios generales.” Año V, núm. 214, 25-X-1882. pp. 2 y 3.

instrumentos de cuerda. El segundo¹²² está dedicado al violín, el tercero¹²³ a la viola y el cuarto¹²⁴ al violonchelo.

Suponemos que había al menos un quinto artículo, para completar la familia orquestal de instrumentos de cuerda, dedicado al contrabajo, pero este nunca se llegó a divulgar, puesto que el semanario publicó su último número el 27 de diciembre de 1882. El director de esta revista en ese momento era Andrés Vidal y Llimona, amigo de Beltrán como ya hemos mencionado anteriormente. El resto de colaboraciones fueron diversas crónicas y reseñas de funciones líricas principalmente, acaecidas en la ciudad de Málaga y sobre todo en su teatro Cervantes. Algunas de las reseñas no están firmadas por Beltrán, pero parece que fue él quien mandó la noticia al semanario, aunque no podemos afirmarlo con total rotundidad. Por la extensión de las cartas, los artículos y algunas de las crónicas hemos creído oportuno añadir una transcripción de todas ellas en un apéndice, junto con las publicaciones originales.

También de su época en Málaga encontramos esta breve noticia en el periódico *El Liberal*:¹²⁵

“El Sr. D. José M. Beltrán, músico mayor retirado en Málaga, ha sido elegido para presidir el Jurado de músicas que ha de tener lugar en Badajoz los días 17 y 18 del actual.”

La misma noticia aparece un día más tarde en el *Diario oficial de avisos de Madrid*:¹²⁶

“El Sr. Beltrán, músico mayor, retirado en Málaga, ha sido nombrado presidente del Jurado de músicos que ha de celebrarse en Badajoz en los días 17 y 18 del actual.”

¹²² *Ibidem*, “Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos. El violín.”, Año V, núm. 217, 15-XI-1882. pp. 3 y 4.

¹²³ *Ibidem*, Año V, núm. 218, 22-XI-1882. p. 3.

¹²⁴ *Ibidem*, “Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos. El violonchelo.”, Año V, núm. 222, 20-XII-1882. pp. 2 y 3.

¹²⁵ *El Liberal*, Madrid, Año XIV, núm. 4791, 3-8-1892, p. 6.

¹²⁶ *Diario oficial de avisos de Madrid*, Madrid, núm. 217, 4-8-1892, p. 3.

Siguió trabajando con una edad ya bastante avanzada como podemos comprobar, aportando su experiencia de 29 años como músico mayor y buen conocedor de las bandas de música, esta vez ejerciendo como presidente del concurso que se iba a celebrar en Badajoz los días 17 y 18 de agosto de 1892.

En relación a este concurso hemos encontrado una extensa crónica aparecida en el periódico *El Día*¹²⁷ de la que extraemos lo siguiente:

“[...] El jurado, para que lo sepan ustedes, se componía de dos españoles y un portugués, los Sres. D. José María Beltrán, antiguo músico mayor, autor de varias obras musicales y de los métodos que sirven de texto en todas partes y socio correspondiente de la Academia de San Fernando; D. Francisco Cali, maestro de capilla de Badajoz, persona competentísima y seria y el Sr. Francisco de Freitas Gazul, profesor de primera clase del Real Conservatorio de Música de Lisboa. [...]”

En *El Imparcial*¹²⁸ hemos encontrado la siguiente esquela mortuoria en relación al marido de Josefa, una de las hijas de Beltrán:

Fig.2. Esquela mortuoria de Bernardo Cano y Arnau aparecida en *El Imparcial*.

En una noticia publicada por el diario *El País*¹²⁹ es citado uno de los nietos de Beltrán, concretamente Enrique Rivas Beltrán, redactor de dicha

¹²⁷ *El Día*, Madrid, Núm. 4431, 25-8-1892, p. 1.

¹²⁸ *El Imparcial*, ob. cit., 7-10-1897, p. 4.

publicación. Lo afirmado anteriormente va a poder ser demostrado más adelante a lo largo de esta investigación.

Una hermana del anterior, María Luisa, fallece en Málaga en 1902 y la noticia es recogida por *El Globo*:¹³⁰

“Ha fallecido en Málaga la señorita doña María Luisa Rivas Beltrán, hermana del distinguido periodista D. Enrique Rivas, director de *El Liberal*, de Murcia.”

Pensamos que el abuelo estaría muy unido a estos nietos, ya que vivieron en la misma ciudad, Málaga, durante un período de tiempo. Beltrán pasó los últimos años de su vida en Jerez de la Frontera, en donde también residía su hija Carmen, que era maestra en un colegio de primera enseñanza para niñas en dicha ciudad, sito en la plaza Plateros nº 14. Don José María murió en la calle de Belén nº 10 el 30 de septiembre de 1907. Hemos encontrado su certificado de defunción en el registro civil de Jerez¹³¹ y la papeleta de enterramiento¹³² en el Archivo Municipal de dicha ciudad.

En relación a su defunción hemos encontrado dos reseñas en diferentes periódicos. La primera de ellas aparecida en *El País*,¹³³ dice lo siguiente:

“En Jerez de la Frontera, donde residía, ha fallecido el notable compositor y artista eminente D. José María Beltrán, abuelo de nuestro queridísimo amigo y distinguido periodista redactor de *Heraldo de Madrid*, D. Enrique Rivas.

El ilustre finado gozaba en Málaga y en Jerez, adonde trasladó su residencia, de la estimación y aprecio de todas las clases sociales. Era poseedor de muy altas recompensas y condecoraciones civiles y militares. Descanse en paz.

Al querido compañero Rivas y toda la familia del Sr. Beltrán, enviamos nuestro pésame.”

Como vemos cita a Enrique Rivas Beltrán, nieto del finado e hijo como ya hemos dicho antes de María del Pilar Beltrán y Ripoll y de Enrique Rivas

¹²⁹ *El País*, Madrid, Año XV, núm. 4993, 2-4-1901, p. 1.

¹³⁰ *El Globo*, Madrid, Año XXVIII, núm. 9771, 13-9-1902, p. 3.

¹³¹ Anexo V. 4. Datos biográficos. Documento 24.

¹³² Ídem. Documento 25.

¹³³ *El País*, ob. cit., Año XXI, núm. 7369, 8-10-1907, p. 5.

Casalá. Gracias a esto hemos podido reconstruir una de las ramas del árbol genealógico de Beltrán hasta llegar a la actualidad. Encontramos la noticia de la muerte de su nieto Enrique, aparecida en la edición de Andalucía del ABC y también en la edición de la mañana del de Madrid:

“Don Enrique Rivas Beltrán

Málaga 12. Ha fallecido en esta capital don Enrique Rivas Beltrán, antiguo corresponsal de Prensa y ex presidente de la Cámara de Comercio. El finado era padre político del capitán general de la V Región Militar, don Manuel Baturone Colombo.-CIFRA.”¹³⁴

“FALLECE EN MÁLAGA D. ENRIQUE RIVAS BELTRÁN

Málaga 12. Ha fallecido en esta capital don Enrique Rivas Beltrán, antiguo corresponsal de Prensa y ex presidente de la Cámara de Comercio. El finado era padre político del capitán general de la V Región Militar, D. Manuel Baturone Colombo.-Cifra.”¹³⁵

Aparece en la noticia que una de las hijas de Enrique Rivas Beltrán estaba casada con Manuel Baturone Colombo. Concretamente la hija era Pilar Rivas Hernández. También encontramos la noticia de la muerte de ésta publicada en *La Vanguardia*:¹³⁶

Pilar Rivas Hernández

Viuda de Manuel Baturone Colombo

Falleció cristianamente, habiendo recibido los Santos Sacramentos, el día 8 de enero de 1993, a la edad de 79 años. Sus hijos: Manuel y Angelita Fabregat, Enrique y Pilar Marín, Eugenio y Marién Heredia, Pilar y Baldo Santos, Esteban y Maite Prieto; nietos, bisnieta y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro se celebrará hoy, día 9 de enero, a las 12 horas, en la iglesia parroquial de Port de la Selva (Girona).

Fig.3. Esquela mortuoria de Pilar Rivas Hernández en *La Vanguardia*.

¹³⁴ ABC, Madrid, Edición de Andalucía, núm. 17122, 13-7-1958, p. 38.

¹³⁵ ABC, Madrid, Edición de la mañana, 13-7-1958, p. 59.

¹³⁶ *La Vanguardia*, Barcelona, núm. 39908, 9-1-1993. p. 24.

También aparece la necrológica en el *ABC*:¹³⁷

Fig.4. Esquela mortuoria de Pilar Rivas Hernández en *ABC*.

En la noticia aparece el nombre de todos sus hijos e hijas: Manuel, Enrique, Eugenio, Pilar y Esteban Baturone Rivas. A través de *Facebook* y *Google* conseguimos el teléfono y el correo electrónico de Enrique, con el que mantuvimos una conversación telefónica intentando conseguir más datos biográficos sobre su tatarabuelo y aunque fue muy amable, lamentablemente no tenía ningún conocimiento sobre él, comunicándonos que de conseguir alguno nos lo haría saber. Hasta el momento no hemos tenido más noticias.

¹³⁷ *ABC*, Madrid, 9-1-1993. p. 101.

La segunda noticia sobre la muerte de Beltrán la encontramos en el periódico *El Día*:

**“[...] Asociación Regional de
Clases Pasivas
en Málaga**

Sesión de 19 de Octubre de 1907 bajo la presidencia de D. Adolfo A. Armendáriz.

Abierta la sesión por el señor presidente se dio lectura al acta de la anterior, que fue aprobada.

Por la presidencia se da cuenta del fallecimiento ocurrido en Jerez el día 30 de Septiembre último del asociado D. José María Beltrán Fernández, músico mayor retirado, proponiendo se haga constar en acta el sentimiento de la Corporación por tan sensible pérdida. Así se acuerda.

[...]BAJAS

Por fallecimiento

Músico mayor. — D. José Beltrán Fernández [...]”¹³⁸

En su certificado de defunción,¹³⁹ aparece además de su último domicilio, el nombre completo de su esposa, Josefina Ripoll y García, su estado civil, viudo, y el nombre de sus padres, que ya aparecía en su expediente militar, pero aquí encontramos además sus lugares de nacimiento: Manuel, su padre, nacido en Granada y María, su madre, nacida en Antequera. No hemos podido encontrar datos acerca de cuando enviudó, ni tampoco sobre si tuvo más hermanos, ya que aunque hemos solicitado el expediente militar de su padre en éste no constan estos datos.

Durante más de veinte años después de su muerte continuó apareciendo publicidad de los métodos instrumentales de Beltrán en la prensa musical. En la publicación *Boletín musical dedicado a las bandas de música* ¹⁴⁰ encontramos este anuncio:

¹³⁸ *El Día*, ob. cit., Año XXVIII, núm. 9318,5-11-1907, p. 1.

¹³⁹ Anexo V. 4. Datos biográficos. Documento 24.

¹⁴⁰ *Boletín musical dedicado a las bandas de música*, (1927), Valencia, Unión Musical Española.

MÉTODOS

.....

El éxito en el estudio depende casi siempre de la elección del Método. He aquí una colección con los que obtendrá usted en sus alumnos una sólida formación musical; perfectos lectores y verdaderos instrumentistas.

Moré y Gil ...	Gran método de Solfeo, dividido en dos cuadernos.	
	Primero	7:50 Ptas.
	Segundo	6 »
—	Teoría musical, extractada del Gran Método	1 »
Panserón....	A. B. C. musical. Método de Solfeo	5 »
—	50 ejercicios de Solfeo para el cambio de las siete llaves, divididos en tres libros.	
	Primer libro	2 »
	Segundo libro	2 »
	Tercer libro	2 »
	Los tres reunidos	5 »
Beltrán	Método de Bajo profundo o Bastuba, de 3 ó 4 pistones o cilindros	10 »
Funoll.....	Método completo para Bombardino, de 3 ó 4 pistones o cilindros	15 »
Romero.....	Gran método de Clarinete con tablas para los de 15 y 16 llaves y sistema Boehm	31'25 »
Klosé	Método de Clarinete (precio según cambio).	
Magnani....	Método de Clarinete (texto francés, precio según cambio).	
Stark	Método de Clarinete (texto alemán, precio según cambio).	
Beltrán	Método de Cornetín de pistones o cilindros	20 »
Romero.....	Método de Fagot	18'75 »
Beltrán	Método de Flauta de cinco o más llaves	15 »
González F.	Método elemental de Flauta Boehm	10 »
Tafanel.....	Método de Flauta Boehm (texto francés).	
González....	Veinte ejercicios para Flauta Boehm	7'50 »
Marzo.....	Método de Oboé, progresivo y completo con nociones de Corno inglés	15 »
Beltrán	Método completo y progresivo de Saxofón, aplicable a los de todos los tonos y sistemas	15 »
Klosé	Método de Saxofón (precio según cambio).	
Mayeur.....	Método de Saxofón (texto francés, precio según cambio).	
Funoll.....	Método completo de Trombón en <i>do</i> o <i>si</i> bemol, de pistones o cilindros	15 »
Romero.....	Método de Trompa, de cilindros o pistones	9'40 »
Kling	Método de Trompa (texto francés).	
Douprat....	Método de Trompa (texto francés).	
Arban	Método de Cornetín (precio según cambio).	

..... Cuando se deseen elementales podremos servir los de Parés, Clodomir, etcétera, etcétera, y todos los que, no citados, puedan interesar a nuestros clientes.

Fig.5. Anuncio de los métodos de Beltrán publicado en el *Boletín musical dedicado a las bandas de música*.

Esta misma publicidad la hemos encontrado en diversos números de esta publicación mensual hasta el año 1929.

V.4.1.- Catálogo de producción musical y escritos de José María Beltrán y Fernández.

OBRAS DIDÁCTICAS

Método completo de cornetín y de fliscorno [sic] con pistones o cilindros, (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1862). (Reedición Unión Musical Española).

Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helicón, Bass-Tuba, Pelliton, etc. etc. bien sea que estén contruidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación, (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1866). (Reedición Unión Musical Española).

Método completo de flauta de una, cinco o más llaves, escrito conforme a los últimos adelantos de este instrumentos, (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1867). (Reedición Unión Musical Española).

Método completo de saxofón aplicable a los de todos los tonos, (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1871). (Reedición Unión Musical Española).

Escala completa de saxofón, (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1871).¹⁴¹

OBRAS

Piano:

6 danzas habaneras características, (Editorial Andrés Vidal, Barcelona, 1866).¹⁴²

Socorro: danza para piano, (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1866).

Pilar: danza para piano, (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1866).

Redowa para piano, (Editorial Andrés Vidal, Barcelona, 1868).¹⁴³

Redova para piano (Editorial Andrés Vidal, Barcelona, 1868, reedición 1874).

Amor y vida, Vals.¹⁴⁴

La educanda (Editorial Antonio Romero, Madrid).¹⁴⁵

¹⁴¹ Dudosa por las razones mencionadas anteriormente.

¹⁴² No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en *La España Musical*.

¹⁴³ No hemos podido localizar la partitura citada por Casares Rodicio, aunque si la signatura MC^a 306/31 en *La Música en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual*.

¹⁴⁴ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente la cita de Casares Rodicio.

¹⁴⁵ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente la cita de Casares Rodicio. Creemos que en realidad es el título de una colección en la que se editaron las obras de Beltrán *Socorro* y *Pilar*, pero no se correspondía con ninguna obra en concreto.

Viola:

12 Estudios o caprichos para viola (Editorial Antonio Romero, Madrid, 1881).

Banda:

Obras originales:

La Caza pasodoble, (Editorial Romero, Madrid, 1856).¹⁴⁶

La Reina Mora polca mazurca, (Editorial Romero, Madrid, 1856).¹⁴⁷

1ª. Beltraneja, *Polca, pasodoble*, (Editorial Romero, Madrid, 1856).¹⁴⁸

2ª. Beltraneja, *Polca, pasodoble*, (Editorial Romero, Madrid, 1856).¹⁴⁹

Schotisch-Marcha núm. 1, (Editorial Andrés Vidal, Barcelona, 1867).¹⁵⁰

Schotisch-Marcha núm. 2, (Editorial Andrés Vidal, Barcelona, 1867).¹⁵¹

La columna de ataque, pasodoble, (Eco de Marte), (Romero y Marzo, Madrid, ca. 1878).

Rosmunda, vals (1879), Madrid, Editorial Romero y Marzo.

Las amazonas, polka[sic] (Eco de Marte), (Editorial Romero y Marzo, Madrid, 1879).

El coral blanco, polka[sic] (Eco de Marte), (Editorial Romero y Marzo, Madrid, 1879).

Colibrí, (Editorial Benito Zozaya).¹⁵²

Abadiano, (Editorial Benito Zozaya).¹⁵³

El marqués de Miralles, (Editorial Benito Zozaya).¹⁵⁴

¹⁴⁶ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en la *Gaceta Musical*.

¹⁴⁷ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en la *Gaceta Musical*.

¹⁴⁸ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en la *Gaceta Musical*.

¹⁴⁹ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en la *Gaceta Musical*.

¹⁵⁰ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en *La España Musical*.

¹⁵¹ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en *La España Musical*.

¹⁵² No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente la cita de Casares Rodicio.

¹⁵³ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente la cita de Casares Rodicio.

¹⁵⁴ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente la cita de Casares Rodicio.

Arreglos:

Dúo de tiple en la ópera de la Estrella del Norte, de Giacomo Meyerbeer, (Editorial Romero, Madrid, 1856).¹⁵⁵

Coro en las Vísperas, de Verdi, (Editorial Romero, Madrid, 1856).¹⁵⁶

El invierno, polca, de las Vísperas, de Verdi, (Editorial Romero, Madrid, 1856).¹⁵⁷

ESCRITOS MUSICALES:

“Músicas militares”, *El Orfeón Español*, 15-XI-1863, nº. 82, pp. 1 y 2.

“La música en Málaga, carta de D. José María Beltrán”, *Crónica de la Música*, 26-VII-1882, nº 201, pp. 4 y 5.

“Carta al Señor Director de la *Crónica de la Música*”, *Crónica de la Música*, 20-IX-1882, nº 209, pp. 3 y 4.

“Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos. Principios generales.”, *Crónica de la Música*, 25-X-1882, nº 214, pp. 2 y 3.

“Crónica función compañía italiana de ópera “, *Crónica de la Música*, 25-X-1882, nº 214, p. 4.

“Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos. El violín.”, *Crónica de la Música*, 15-XI-1882, nº 217, pp. 3 y 4.

“Crónica función de ópera”, *Crónica de la Música*, 15-XI-1882, nº 217, p. 5.

“Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos. La viola.”, *Crónica de la Música*, 22-XI-1882, nº 218, p. 3.

“Crónica función Sr. Tamberlik”, *Crónica de la Música*, 29-XI-1882, nº 219, pp. 3 y 4. Firma J.M.B.

“Reseña sobre la Sra. Donadio”, *Crónica de la Música*, 6-XII-1882, nº 220, p. 6. Sin firmar.

“Reseña sobre el Sr. Tamberlik y la Sra. Donadio”, *Crónica de la Música*, 13-XII-1882, nº 221, p. 5. Sin firmar.

“Apuntes sobre música. De los instrumentos y sus efectos. El violonchelo.”, *Crónica de la Música*, 20-XII-1882, nº 222, pp. 2 y 3.

¹⁵⁵ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en la *Gaceta Musical*.

¹⁵⁶ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en la *Gaceta Musical*.

¹⁵⁷ No hemos podido localizar la partitura, ni ninguna signatura, solamente el anuncio en la *Gaceta Musical*.

“Crónica compañía Sr. Tamberlik “, *Crónica de la Música*, 20-XII-1882, nº 222, p. 5. Firma J. M. B.

“Reseña sobre la Sra. Donadio y el Sr. Tamberlik”, *Crónica de la música*, 27-XII-1882, nº 223, p. 4. Sin firmar.

VI.- CONCLUSIONES FINALES.

VI.1.- Consideraciones generales.

Especialmente en las primeras etapas del aprendizaje de un instrumento, el discente, sobre todo si es un niño, aprende del mismo modo que aprendió el lenguaje: por imitación. Las instrucciones que se pueden dar en los tratados resultan limitadas para explicar los conocimientos necesarios de manera completa y adecuada. Necesitan para cada concepto de la labor del docente, para aclarar en unos casos la noción, bien modificándola o bien aportando ejemplos, muchas veces prácticos, para cada aspecto instructivo. Los datos aportados para la realización de cada procedimiento técnico, habitualmente no son suficientes para que el alumno pueda comprender su funcionamiento.

Por otra parte, los procedimientos se muestran adecuados al contemplarlos separadamente, pero la secuenciación de éstos se presenta en ocasiones plagada de saltos considerables de difícil realización por parte del discente en los primeros grados del aprendizaje. Es tarea del profesor subsanar estas lagunas. A medida que los procesos están ya iniciados, el discente puede seguir desarrollándolos siempre con la guía del docente, pues la inexactitud en la explicación de los conceptos teóricos no dota al alumno de elementos suficientes para evaluar *motu proprio* las desviaciones que a buen seguro se presentan.

Las características esenciales de las diferentes estrategias pedagógicas adoptadas por cada autor, respecto a la enseñanza de la tuba, están determinadas por una serie de particularidades propias que se manifiestan en aspectos como el sistema de instrumento utilizado, el uso de la escala propia o la escala "cambiada", la técnica desarrollada para controlar la columna de aire, las propuestas en cuanto al modo de articulación del sonido, aspectos básicos de interpretación y, por último, los ejercicios de mecanismo necesarios para adquirir una técnica de base adecuada que permita, junto al control de la

columna de aire y la vibración de los labios, la práctica de un fraseo que proporcione una adecuada comprensión del discurso musical.

VI.2.- Aspectos técnicos que aparecen en el *Método para bajo* de Beltrán.

En el caso que nos ocupa, el *Método de bajo profundo*¹... de Beltrán, los aspectos técnicos abordados por el autor son: la posición del cuerpo y del instrumento, la embocadura y la emisión del sonido, la respiración, la boquilla, la afinación, la digitación, las escalas y los intervalos, las articulaciones, los matices, la agógica, los sonidos filados, los reguladores, la apoyatura, los mordentes, los grupetos y los trasportes. Menciona el estudio de los trinos pero no dedica ningún ejercicio a su práctica. Los ejercicios utilizados son correctos y formativos. En ocasiones deberían ser más graduales, pero cumplen correctamente su función. Las lecciones son interesantes desde el punto de vista musical, influenciadas principalmente por la ópera italiana que hacía furor en España y en gran parte de Europa en ese momento. Muchas de ellas parecen pequeñas arias de ópera italiana.

VI.3.- Características de los aspectos técnicos.

El método motivo de este estudio presenta algunas deficiencias según se ha podido comprobar en el análisis. No obstante, es de destacar el trabajo realizado por su autor al escribir el primer método para tuba sin referencias anteriores y con un alto grado de conocimiento teórico por su parte. José María Beltrán y Fernández realizó una valiosa labor dentro de la didáctica instrumental en España al escribir el primer método de cornetín de pistones, el primer método de saxofón, el primer método de tuba, además de su método de flauta que recibió muy buenas críticas. No es tarea sencilla escribir una obra didáctica para la instrucción instrumental siendo especialista y teniendo

¹ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo*...ob. cit.

referencias anteriores, cuanto de dificultoso ha de serlo sin esas referencias y sin esa especialización.

Hay errores como los de las tablas de las posiciones en donde se omite el séptimo armónico, las posiciones de las notas graves combinándolas con la cuarta válvula, es incompleto en cuanto a nociones técnicas, ya que no trata aspectos como el trino, el doble y triple picado y no trabaja suficientemente el registro grave. Pese a todas estas deficiencias, esta obra ha cumplido una labor destacada dentro de la didáctica de la tuba en España.

También hay ideas loables, como el trabajo de los diversos patrones² propuestos en los ejercicios y lecciones, las explicaciones teóricas y técnicas, el conocimiento del sistema de “escala propia” y “escala cambiada”, el estudio de todas las tonalidades, el énfasis en el trabajo de los sonidos *filados*, el transporte, los estudios técnicos y en general el material musical presentado.

Así, aunque algunos de los conceptos básicos del funcionamiento del instrumento no han sido expuestos con total claridad en el método, sus procedimientos, apoyados por las explicaciones indispensables de los docentes, pudieron llevar a una realización correcta del aprendizaje de las técnicas básicas para la ejecución.

VI.4.- Conclusiones sobre la historia de la tuba, primeros instrumentistas de tuba en España y la enseñanza de la tuba en el RCSMM.

4.1. La entrada de la tuba en nuestro país fue a través del ejército, como pasó también en Alemania y en Francia, pero con músicos italianos, tal como nos indica Nicasio Muñoz Romero en su Memoria de 1883. Parece que aproximadamente sería hacia 1849, es decir, unos 15 años posteriormente a la fecha de su invención.

² Utilizamos el término *patrones* para describir los diseños repetitivos, aunque debería de haberlos realizado sobre cada grado de la escala o al menos indicarlo, tal y como hemos venido sugiriendo a lo largo del análisis de los textos.

4.2. Esta investigación nos ha permitido localizar y estudiar la primera obra escrita para tuba y piano en nuestro país, el *Dúo para Contrabastuba [sic] y piano* de Bartolomé Pérez Casas. Obra de la cual hemos realizado una edición revisada y que supone una aportación importante dentro del repertorio para tuba en nuestro país.

4.3. El primer profesor de tuba de la Orquesta Sinfónica de Madrid fue Gaspar Madinabeitia.³ También encontramos a dicho profesor como miembro de la Banda del Real Cuerpo de Alabarderos, siendo dirigida por Bartolomé Pérez Casas, según aparece en *La correspondencia militar*,⁴ aunque en esta ocasión con su apellido escrito Medinaveitia. Este hecho nos hace suponer que dicho profesor fuera uno de los primeros tubas en conocer e interpretar la obra de Pérez Casas, aunque esto sólo es una mera especulación. En la página web de la Orquesta Sinfónica de Madrid⁵ aparece como Gaspar Medinabeitia en las plantillas de 1904 y 1934.

4.4. Otro tuba destacado fue el miembro fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid Luis González López en 1915, según cita Ballesteros Egea en su tesis doctoral.⁶

4.5. Si bien Nicasio Muñoz en su Memoria de 1883 indica que no había alumnos de figle matriculados en el RCSM, esta investigación nos permite confirmar la existencia de dos alumnos⁷ de figle matriculados en este centro dentro de la clase de Domingo Broca: Vicente López, natural de Madrid de 14 años de edad, figura como alumno de figle matriculado el 11 de enero de 1834 y

³ *La Esfera*, Madrid, Núm. 747, 28-4-1928, p. 46.

⁴ *La Correspondencia militar*, Madrid, Año XXXII, núm. 9175, 23-1-1908, p. 2.

⁵ http://www.osm.es/es/OSM/Orquesta_PlantillasAnteriores_1904.aspx (consulta realizada 1-09-2012).

⁶ BALLESTEROS EGEA, Miriam (2009): *La Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y su contribución a la renovación musical española*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Musicología, Tesis Doctoral, p. 63.

⁷ Libro 142: *Índice alfabético de alumnos matriculados en los años 1831 a 1837*, rollos microfilmados 27-33 y 48-55, RCSMM-BFHa.

Benito Hernández, natural de San Vicente, de 28 años de edad, fue matriculado de este instrumento el 3 de julio de 1835. El propio Muñoz tuvo un alumno de figle, Anastasio Berrial Cuellar,⁸ matriculado de primero de figle en el curso 1884-85. En el curso 1885-86 también aparece matriculado de primero aunque figura que falleció durante dicho curso. En su último año como profesor, Nicasio Muñoz tuvo matriculados a dos alumnos en primero de figle: Francisco Carrasco Lapido y Bernardino de Sena.⁹

4.6. Se observa una deficiente preparación de los alumnos de la clase de trombón en la primera etapa de este centro, como así se puede ver en las actas del claustro en numerosas ocasiones. No obstante, en ningún caso se adivina una crítica a la labor del profesorado.

4.7. En esta primera etapa, Domingo Broca fue profesor del centro hasta que por motivos económicos se marchó a Cuba. Este profesor fue sustituido por Francisco Fuster en la plaza de profesor de trombón y figle durante su ausencia. En 1846 encontramos las primeras referencias claras en relación a Francisco Fuster como profesor del centro.¹⁰ Fuster fue nombrado profesor de trombón y figle por Real Orden de 2 de julio de 1846 según consta en su expediente personal,¹¹ aunque no empezaría su magisterio hasta el 1 de septiembre de ese mismo año.

4.8. Tras la muerte de Francisco Fuster, se vuelve a designar a Domingo Broca –que ya había vuelto de Cuba- como su sustituto.¹² Broca aparece como profesor de trombón y figle del Conservatorio en la *Guía de forasteros de Madrid*¹³ de 1852, 1853, 1859, 1860, 1861, 1862 y 1863.

⁸ Libro 236: *Curso 1884-85. Libro de clases*, rollo microfilmado nº 72, RCSMM-BFHa.

⁹ Libro 239: *Curso 1887a 1888. Libro de las clases*, rollo microfilmado nº 72, RCSMM-BFHa.

¹⁰ *Guía de forasteros en Madrid*, Madrid, Imprenta Nacional, Años 1847 a 1851.

¹¹ Expediente personal Francisco Fuster. RCSMM-BFHa.

¹² *Ibídem*.

¹³ *Guía de forasteros en Madrid*, ob. cit., Años 1852, 1853, 1859, 1860, 1861, 1862 y 1863.

4.9. El alumno Simón Serrano, premiado en 1856, aparece como primer trombón de la orquesta de la Sociedad de Conciertos en 1867 y 1868.¹⁴

4.10. En 1857 la clase de trombón fue suprimida por reestructuración tras la jubilación de Domingo Broca. Curiosamente, Broca solicita su reincorporación en 1858 y se incorpora por medio de la Real Orden 21 de octubre de 1858 hasta su cese definitivo en 1868.

4.11. En el expediente personal del maestro Broca encontramos un escrito en el que propone a la dirección del centro la adopción de la enseñanza del bombardino y demás instrumentos de su familia, en detrimento del figle. Podría considerarse como el inicio de la enseñanza de los instrumentos de la familia de la tuba en este centro, aunque el profesor Broca da más importancia al bombardino en ese momento.

4.12. El 20 de diciembre de 1868 apareció en la *Gaceta de Madrid*¹⁵ la orden de disolución del Real Conservatorio de Música y Declamación y la creación de la Escuela Nacional de Música y Declamación, suprimiéndose la enseñanza del trombón y el figle y el resto de instrumentos de metal hasta 1879, debido a una reestructuración de la plantilla acorde a los nuevos reglamentos. Por Real Orden de 14 de octubre de 1879 se vuelve a crear la cátedra de trombón y figle de la Escuela Nacional de Música y Declamación y es nombrado de manera interina profesor de la misma José Valderrama.¹⁶ Según consta en las actas de la Sociedad de Conciertos¹⁷ el profesor Valderrama era intérprete de tuba y figle.

¹⁴ Actas de la Sociedad de Conciertos, pp. 3 y 23, actas 67-05.

¹⁵ *Gaceta de Madrid*, Madrid, Año CCVII, núm. 355, 20-12-1868, pp. 1 y 2.

¹⁶ José Valderrama fue profesor interino de trombón desde 1879 hasta 1883, siendo sustituido por Nicasio Muñoz que aprobó por oposición la plaza de profesor de trombón y figle y ejerció dicho cargo desde 1883 hasta su fallecimiento en 1888, año en el que fue sustituido por José Valderrama.

¹⁷ Actas de la Sociedad de Conciertos, (1881), p. 67, actas 67-05.

4.13. La etapa de Arrieta¹⁸ como director de la Escuela fue muy prolífica en lo que se denominaron ejercicios públicos, que consistían en actuaciones abiertas al público, generalmente domingo por la mañana cada quince días, en las que los alumnos mostraban sus avances. La prensa se hacía eco de estas actuaciones y es por ello que encontramos frecuentes noticias sobre éstas.

4.14. La Escuela Nacional de Música llegó a contar con 2.190 alumnos matriculados en 1883, según aparece citado en el *Almanaque musical*.¹⁹ Este hecho determinó la creación del Instituto Filarmónico, institución de carácter privado, de la que formó parte el profesor José Valderrama (trombón).

4.15. En los ejercicios realizados en la Escuela Nacional de Música y Declamación el 25 de marzo de 1887, el alumno Pedro García Sastre interpretó un *Ejercicio* para bombardino (figle a pistón)²⁰ del que no se cita el autor.

4.16. Tras el fallecimiento de Nicasio Muñoz, el 14 de abril de 1888, la dirección del centro solicitó la rápida incorporación de un nuevo profesor, José Valderrama, si bien con la mitad del sueldo asignado a la cátedra.

4.17. El sistema de oposiciones a conservatorios empleado durante todo el siglo XX tiene su origen en el desarrollado a partir de la creación de la ENM. El 24 de mayo de 1888 aparecen anunciados en la *Gaceta de Madrid* los diferentes ejercicios de los que constará la oposición²¹ y que son prácticamente los mismos que los exigidos en las últimas convocatorias del siglo XX.

4.18. En la programación de 1891²² de la Escuela Nacional de Música y Declamación realizada por Valderrama, podemos encontrar la primera referencia a la enseñanza de la tuba. Se trata del *Opúsculo* de Delisse, obra que contiene ejercicios de mecanismo y adaptaciones para contra-alto o *bass-tuba*.

¹⁸ *La Correspondencia musical*, 24-1-1884, p. 3.

¹⁹ *Almanaque musical* (1885), Madrid, Antonio Romero, p. 50.

²⁰ *La Correspondencia musical*, 24-3-1887, p. 6.

²¹ *Gaceta de Madrid*, ob. cit., Año CCXXVII, núm. 145, 24-5-1888, p. 591.

²² *Programa oficial de la enseñanza del trombón y del figle en FA o MI b con tres o seis pistones, o con tubo movable* (1891), Madrid, Imprenta de José M. Ducazal.

4.19. Tras el fallecimiento de José Valderrama el 25 de noviembre de 1896, es sustituido por Nicolás García Almazán como profesor interino de Trombón y Figle.

4.20. Aunque no es objeto de esta tesis, conviene destacar que fue tan fuerte el arraigo de los instrumentos de válvulas a principios del siglo XX, que hubo de exigirse como condición indispensable a los profesores de trombón del Conservatorio la enseñanza de la vara para que ésta no desapareciese casi por completo. Además, el escaso número de trombonistas de varas en aquella época determinó la enseñanza del trombón en el Conservatorio.²³

4.21. En 1904, Nicolás García y Almazán es nombrado profesor numerario de trombón en el Conservatorio de Música y Declamación con un sueldo anual de 2.000 pesetas. Ya no aparece el figle, como había aparecido en todos los nombramientos vistos hasta ahora, a pesar de que en la *Guía Oficial de España*²⁴ de 1908 todavía aparece Nicolás García Almazán como profesor de trombón y figle del conservatorio.

4.22. Tras el fallecimiento de Nicolás García Almazán, se hace cargo como profesor interino en 1908 Bernardo García Masseda, que obtiene la plaza en 1911 como profesor numerario. Cabe destacar el interés de García Maseda en perfeccionarse en el sistema de varas, como así lo atestigua su estancia en el Conservatorio de París en 1912. Curiosamente falleció por una bomba el 6 de noviembre de 1936 durante la Guerra Civil en la batalla de Madrid.

4.23. Tras la Guerra Civil es nombrado profesor interino de Trombón Leopoldo Cuesta García. También destaca la creación en 1940 de la Orquesta Nacional de España que cuenta con dos tubas en su plantilla de 176 profesores: Maximino Rodríguez Cabrero y Antonio Fernández.

²³ Expediente personal de Nicolás García y Almazán, RCSMM-BFHa documento manuscrito de fecha 13-7-1904.

²⁴ *Guía Oficial de España* (1908), Madrid, Imprenta de la Gaceta de Madrid.

4.24. Es a partir de 1942, con el nuevo decreto²⁵ sobre la organización de los Conservatorios de Música y Declamación, cuando aparecen por primera vez nombrados la tuba y el bombardino dentro de los instrumentos que se pueden estudiar en los conservatorios. Con esta norma aparece la figura de profesor especial para las especialidades instrumentales. Este cuerpo docente fue incorporado al actual cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas por medio de la LOGSE.

4.25. En el BOE de 16 de septiembre de 1945²⁶ se publica la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición la plaza de profesor especial de trombón de varas y pistones, bombardino y tuba vacante en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Es la primera vez que aparece la palabra tuba en la convocatoria. Han pasado 115 años desde la inauguración del Conservatorio y, aunque la tuba ha aparecido citada en algunas programaciones y memorias, nunca la había mencionado el ministerio encargado de la enseñanza de la música en cada época.

4.26. El primer alumno titulado en tuba²⁷ del que tenemos constancia de haber finalizado sus estudios en dicho centro fue José López Calvo²⁸ en 1951, bajo la tutela del profesor Leopoldo Cuesta.²⁹

²⁵ Decreto de 15 de Junio de 1942 (BOE, de 4-7-1942).

²⁶ BOE, núm. 259, de 16-9-1945, p. 1789.

²⁷ Adjuntamos actas en el Anexo IV Documentos 32, 33, 34 y 35.

²⁸ López Calvo, José, nacido en Cuenca el 18 de marzo de 1930, se inició en el mundo de la música a los ocho años en la escuela de la banda municipal conquense, estudiando el bombardino y posteriormente la tuba. Desde 1976, y tras dirigir varias bandas militares como la de Infantería de Toledo, se hace cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real hasta su jubilación en 1988, siendo reemplazado en el cargo por Francisco Grau Vegara. Ha sido cuatro veces Premio Ejército de Marchas y en su currículum figuran méritos como ser el autor del *Himno de la Guardia Real*, el *Himno de la Hermandad de Veteranos*, el *Himno a Cuenca* y la *Marcha de la XXVIII Promoción* a la que pertenece el rey Juan Carlos I. Es también Caballero de la Orden del Imperio Británico y miembro de la Real Academia Conquense de Artes y Letras, entre otros muchos títulos.

²⁹ Cuesta, Leopoldo: fue profesor interino de trombón desde 1939 hasta 1946 y profesor especial desde este año hasta su jubilación en 1971. Información obtenida de la secretaria del RCSM de Madrid.

4.27. Leopoldo Cuesta García se jubiló en 1971 siendo sustituido por José Chenoll Hernández, que había sido alumno suyo y Primer Premio del Conservatorio en el año 1956.

4.28. Como en otras muchas cosas a lo largo de su historia, el RCSMM fue pionero en la implantación de la especialidad de tuba con un profesor titulado y dedicado a ella. La clase de tuba en el RCSM de Madrid comenzó de manera independiente de la de trombón el año 1985, siendo directora del centro Encarnación López Arenosa.³⁰ Hasta esa fecha, se expedían títulos de tuba, pero la clase dependía del profesor de trombón. El primer profesor especialista en tuba fue Miguel Moreno Guna, autor de esta tesis. El profesor de tuba se hizo cargo de los estudiantes de tuba y bombardino, mientras el profesor de trombón siguió con los trombones tenores y bajos. En cuanto a la titulación, los bombardinos obtienen al final de sus estudios el título de tuba, sin especificar si tocan tuba tenor (bombardino), tuba baja o tuba contrabajo.

4.29. Tras la investigación desarrollada, no se sustenta la afirmación de Chenoll acerca de que en los inicios del Conservatorio de Madrid en la sección de los instrumentos de metal, había un solo profesor para todos los metales y que trompetas, trompas y trombones daban clase con un trompista. En todas las épocas en las que hubo clases de diferentes instrumentos de metal, esta estuvo impartida por un profesor especialista, si bien al inicio José de Juan Martínez fue profesor de trompa y clarín, fue algo puntual, ya que dicho maestro era especialista en ambos instrumentos.

4.30. Tendríamos que esperar 135 años desde la creación del RCSMM, para ver elevadas al grado superior de música estas enseñanzas cuando se aprobó el reglamento 2816/1966 de 10 de septiembre sobre Reglamentación General de los Conservatorios de Música. Hasta el momento, los estudios de trombón

³⁰ López Arenosa, Encarnación: fue directora del RCSM de Madrid durante los años 1985, 1986 y 1987 sucediendo a Pedro Lerma León, y siendo sucedida en el cargo por Carlos Esbrí. Datos obtenidos de la secretaría del RCSM de Madrid.

constaban de tres cursos para el grado elemental y tres para el medio, según el decreto de 1917.³¹ La tuba, como ya hemos repetido en diversas ocasiones, se estudiaba dentro de la cátedra de trombón (El de 1942³² tampoco elevó el rango de las especialidades de viento).

4.31. Desde 1985 hasta 1990 se impartieron clases de tuba en el RCSM de Madrid a los alumnos del grado elemental, medio y superior. Desde 1990 se dejó de impartir en dicho centro la enseñanza del grado elemental. Desde 1993 se dejó de impartir la enseñanza del grado medio. Esto fue debido a la promulgación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE.³³ Desde 1993 hasta la actualidad, en el RCSM de Madrid solamente se imparten enseñanzas superiores.

VI.5.- Identificación organológica de los distintos instrumentos y conclusiones respecto las distintas denominaciones que aparecen en el título del método referidos a la Tuba y su familia.

Como ya se ha comentado anteriormente, creemos que Beltrán fue muy inteligente en la elección del título de su método, ya que sin saber todavía que instrumento o instrumentos iban a desempeñar el papel de ser la voz grave de la familia de los metales, citó todos los que él conocía, o tal vez citó todos los nombres que él conocía para denominar a un mismo instrumento.

5.1.- La denominación tuba es la que ha prevalecido sobre el resto de nombres y es utilizada a nivel internacional, haya sido más o menos acertada la elección del nombre por parte de sus inventores. El vocablo francés *saxhorn*, que fue utilizado en nuestro país a mediados del XIX, en la actualidad sólo se utiliza en Francia.

³¹ Decreto de 24 de agosto de 1917 (*Gaceta de Madrid* núm. 242, de 30-VIII-1917).

³² Decreto de 15 de junio de 1942 (BOE, de 4-VII-1942).

³³ BOE, número 238, 4-11-1990, pp. 28927-28942.

5.2.- El término bombardón, que fue utilizado en diversos países durante cierto tiempo, fue cayendo en desuso paulatinamente. Se empleó de manera coloquial en el ámbito de las bandas y creemos que procede del italiano *bombardone*, término que hace referencia a una especie de cañón y que fue usado debido a la gran campana del nuevo instrumento recién inventado, la *bass-tuba*.

5.3.- El vocablo bombardino, diminutivo de bombardón, todavía es utilizado actualmente en España e Italia para nombrar al instrumento que es conocido en los países anglosajones como *euphonium*, vocablo que se ha castellanizado en casi toda Hispanoamérica convirtiéndose en *eufonio*. Este término no aparece en el DRAE. La que sí que aparece es la palabra eufonía, cuyo significado es el siguiente:

“eufonía.

(Del lat. *euphon a*, y este del gr. εὐφωvία, armonía).

1. f. Sonoridad agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras.”³⁴

Creemos acertada la elección de este vocablo en relación al bombardino ya que nos parece un instrumento de una sonoridad muy agradable. El término contrabajo es utilizado en la actualidad como adjetivo, junto con la palabra tuba, para diferenciar a las de mayor tamaño y tonalidad más grave *Do* y *Si bemol*, de las tubas de menor tamaño y tonalidad más aguda *Fa* y *Mi bemol*, a las que denominamos tubas bajas.

5.4.- La palabra helicón sigue usándose habitualmente en España para definir los instrumentos de metal grave, de forma circular, en los que la tubería del mismo envuelve el cuerpo del instrumentista y una parte de ella se apoya en el hombro izquierdo de éste. Están contruidos en las tonalidades de *Fa*, *Mi bemol* y *Si bemol*, aunque en España también los hay en *Do*. El mecanismo es de cilindros o pistones, aunque estos últimos son más utilizados en el *sousaphone*, que se diferencia del helicón precisamente en eso y en el mayor tamaño del

³⁴ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA...ob. cit., Tomo I, p. 1010.

pabellón o campana. En España se utiliza el nombre de helicón para ambos instrumentos.

5.5.- El término *Bass-tuba* no se utiliza en España, aunque sí su traducción al castellano, tuba bajo o baja. La palabra *pelitton* o *pelittone* no se utiliza en España en la actualidad y por las referencias que tenemos tampoco en Italia. Coloquialmente, y en especial en el ámbito de las bandas, se sigue utilizando el término “bajo” para referirse a la “tuba”, aunque cada vez menos.

VI.6.- Consideraciones finales.

El libro de texto objeto de estudio en esta tesis se muestra competente en su utilización como obra didáctica en la enseñanza de la tuba, si bien teniendo en cuenta las observaciones anteriormente expuestas y que es una obra didáctica escrita en la segunda mitad del siglo XIX, dirigida a un tipo determinado de instrumento que dispone de un sistema de válvulas recién inventado. Además está escrito por un autor que se confiesa intérprete de flauta, por lo que creemos que nunca lo fue de tuba, aunque sí conoce bien teóricamente la familia de instrumentos a los que va dedicado el método.

El hecho de que los profesores de tuba fueran trombonistas creemos que también influyó en que el método no tuviera el reconocimiento que a nuestro entender debería haber tenido. Beltrán se preocupa de la respiración en todos los ejercicios y lecciones mediante el uso de los silencios y las comas, propone estudios para las diferentes articulaciones, explica con claridad los conceptos teóricos de la música y en general también los técnicos de la tuba, por lo que concluimos que su mayor utilización y conocimiento hubiera influido beneficiosamente en todas las generaciones de intérpretes de tuba que lo hubieran utilizado.

Por otra parte, tampoco se sustenta la afirmación de Chenoll acerca de que en los inicios del Conservatorio de Madrid, en la sección de los instrumentos de metal, había un solo profesor para todos los metales y que

trompetas, trompas y trombones daban clase con un trompista pues ya se ha demostrado documentalmente la existencia de un profesor especialista para cada uno de estos instrumentos.

Finalmente, en cuanto a la hipótesis sobre las diversas denominaciones referidas a la tuba y su familia, podemos concluir que unas son simples referencias a un mismo instrumento y otras son deformaciones de los vocablos por adopción de términos extranjeros. Un ejemplo de los errores que ha generado la compleja nomenclatura utilizada para denominar a la tuba es el hecho de que Fernández Latorre en su *Historia de la Música Militar en España*³⁵ atribuye el *Método de bajo profundo*³⁶...de Beltrán a la voz, como si el bajo profundo fuese una de las voces en las que se clasifican las voces humanas, en lugar de un instrumento de viento metal como la tuba.

La figura de Beltrán no ha sido lo suficientemente valorada en España como autor de varios métodos instrumentales de gran valía y esperamos que esta tesis ayude a que recupere esa posición.

VI.7.- Aportaciones.

Una aportación destacada en esta investigación es nuestra transcripción y edición crítica del *Método de bajo profundo*³⁷ de Beltrán. Esta obra merece, a pesar de las observaciones y conclusiones anteriores, de una nueva edición que permita a los estudiantes actuales conocer y poder trabajar en toda su extensión la primera obra didáctica de referencia en la enseñanza de la tuba en España.

También resulta de especial interés la catalogación de las obras de este autor, tanto las de tipo didáctico (métodos para corneta, para flauta y para saxofón), como composiciones (obras para banda, viola y piano).

³⁵ FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo, (1999): *Historia de la música militar*...ob. cit.

³⁶ BELTRÁN, José María (1866): *Método de Bajo profundo*...ob. cit.

³⁷ *Ibídem*.

Otra aportación importante es la gran cantidad de documentación que se adjunta como anexo documental (expediente militar de Beltrán, nombramientos, cartas, artículos en prensa, etc.).

7.1. En la *Gaceta Musical*³⁸ encontramos dos obras para banda de Beltrán de las que no habíamos tenido ninguna noticia hasta el momento: el pasodoble *La Caza*, que consta de 5 páginas y la polca mazurca *La Reina Mora*, que consta de 3.

7.2. En otro número de la *Gaceta Musical*³⁹ vuelve a aparecer una referencia a dos obras para banda de Beltrán: *1ª Beltraneja* y *2ª Beltraneja*, ambas polcas pasodobles, la primera de 4 páginas y la segunda de 3. Tampoco éstas han sido referenciadas en ninguna de las citas biográficas referidas a Beltrán.

7.3. De la publicación *Eco de Marte*⁴⁰ hemos localizado las partituras del pasodoble *La columna de ataque*,⁴¹ del vals *Rosmunda*,⁴² y las polcas *Las amazonas*⁴³ y *El coral blanco*,⁴⁴ todas ellas escritas para banda por Beltrán.

CONCLUSIÓN FINAL.

Hoy en día, la práctica interpretativa de la tuba en España ha experimentado a nuestro modo de ver un cambio espectacular, ganando en calidad y en cantidad de buenos intérpretes hasta el punto de alcanzar un estándar competitivo a nivel internacional. Por todos es aceptado que los nuevos tiempos, con una mayor dedicación en los centros, mayores medios, mejores y más asequibles instrumentos, más publicaciones didácticas y mayor

³⁸ *Gaceta musical*, Madrid, Antonio Romero, Año II, núm. 45, 9-11-1856. p. 8.

³⁹ *Ibidem*, Año II, núm. 48, 30-11-1856. p. 6 y núm. 49, 7-12-1856, p. 6.

⁴⁰ *Eco de Marte*, (1856), Madrid, Gabaldá y más tarde Romero y Marzo.

Para ampliar información consultar Torres Mulas, Jacinto, (1991): *Las publicaciones Periódicas Musicales en España: 1812-1990* (2ª ed. ampliada), (Instituto de Bibliografía Musical, Madrid, p. 359.

⁴¹ Ob. cit. BMVEM M-BMM V 82.

⁴² *Rosmunda, vals* (1879), Madrid, Editorial Romero y Marzo. BNE MP/129/8.

⁴³ Ob. cit. BNE MP/178/5.

⁴⁴ Ob. cit. BNE MP/178/4.

exigencia profesional han conformado un nuevo panorama en la práctica de éste y otros muchos instrumentos, por no decir en todos.

VII.- BIBLIOGRAFIA GENERAL.

Actas de la Sociedad de Conciertos (1881), Madrid, Manuscrito.

ADAM, Alexander Albert (1977): *Super Lung Power and Breath Control*, New York, Bold Brass Studios.

ADAM FERRERO, Bernardo (1988-1992): *Músicos valencianos*, (2 vols.), Valencia, Proip.

ADAM FERRERO, Bernardo (2003): *1000 Músicos Valencianos*, Valencia, Sounds of glory.

AHRENS, Christian (2008): *Valved brasses*, Hillsdale, NY, Pendragon.

ALONSO GONZÁLEZ, Celsa & CASARES RODICIO, Emilio (1995): *La música española en el siglo XIX*, Oviedo, Universidad de Oviedo Servicio de publicaciones.

ALPHONSE, Maxime (1924): *Méthode Complète pour Corno*, París, Alphonse Leduc.

ARANGUREN, José (1860): *Prontuario del cantante é instrumentista*, Madrid, Luis Beltrán.

ARBAN, Jean Baptiste (ca. 1859): *Grand Méthode complète de cornet à pistons et la saxhorn*, París, Léon Escudier.

— (1936), *Famous Method for Slide and Valve Trombone and Baritone* (adaptado por Charles Randall y Simone Mantia) New York, Carl Fischer.

ARIAS RUIZ, Aníbal (1958): *Diccionario Práctico de la Música*, Madrid, Siler.

ARTOLA, José Joaquín (1919): *Teoría del Solfeo*, Burgos, José Pérez Díez

ASENSIO SEGARRA, Miguel (1999): *Adolphe Sax y la fabricación del saxofón*, Valencia, Rivera.

— (2004), *Historia del saxofón*, Valencia, Rivera.

— (2012), *El saxofón en España (1850 – 2000)*, Valencia, Universitat de València Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Tesis doctoral.

BACH, Johann Sebastian (1946): *Six suites pour violoncelle seul* (adaptado por Andre Lafosse) París, Leduc.

BACH, Johann Sebastian (2001): *6 Cello Suites* (Trascripción para trombón de Douglas Yeo), On-line edition, (consultado 04/03/2011):
http://www.yeodoug.com/publications/pdf/Bach1_3.pdf

BADÍA, Miguel (1973): *Escalas y Arpeggios*, Barcelona, Miguel Badía.

— (1973 y 1980): *Flexibilidad vol. I y II*, Barcelona, Miguel Badía.

- (1980): *Método Completo para Trombón de pistones, Bombardino, Tuba y demás Saxhorns bajos*, 1ª y 2ª partes, Barcelona, Boileau.
- BAINES, Anthony (1978): *Brass Instruments: Their History and Development*, London, Faber and Faber.
- (1988), *Historia de los instrumentos musicales* (ed. cast. de José Mª Martín Triana), Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara. Título original: *Musical Instruments Through the Ages* (1961), Londres, Penguin Books.
- BALLESTEROS EGEA, Miriam (2009): *La Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y su contribución a la renovación musical española*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Musicología. Tesis Doctoral.
- BELTRÁN, José María (1862): *Método completo de cornetín y de fliscorno con pistones ó cilindros [sic]*, Madrid, Antonio Romero.
- (1866), *Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helicón, Bass-Tuba, Pelliton, etc. etc. bien sea que estén construidos en tono de DO, de SI bemol, de FA ó de MI bemol y que tengan 3 ó 4 pistones ó cilindros a rotación [sic]*, Madrid, Antonio Romero.
 - (1866), *Socorro: danza para piano; Pilar: danza para piano*, Madrid, Antonio Romero.
 - (1867), *Método completo de flauta de una, cinco o más llaves, escrito conforme a los últimos adelantos de este instrumentos*, Madrid, Antonio Romero.
 - (1868), *Redova para piano*, Barcelona, Andrés Vidal.
 - (1868), *Redova para piano*, Barcelona, Andrés Vidal.
 - (ca. 1870), *La columna de ataque*, pasodoble, Madrid, Romero y Marzo.
 - (1871), *Método completo de saxofón aplicable a los de todos los tonos* Madrid, Antonio Romero.
 - (1874), *Redova para piano*, Barcelona, Andrés Vidal.
 - (1878), *Rosmunda*, vals, Madrid, Romero y Marzo.
 - (1879), *Las amazonas*, polka (Eco de Marte), Madrid, Romero y Marzo.
 - (1879), *El coral blanco*, polka (Eco de Marte), Madrid, Romero y Marzo.
 - (1881), *12 Estudios o caprichos para viola*, Madrid, Romero y Marzo.
- BELL, William John (1931): *Foundation to Tuba and Sousaphone playing*, New York, Carl Fischer.
- (1932), *Complete Tuba Method*, New York, Carl Fischer.

- BELLIDO, Félix (ca. 1880): *Tratado fácil y breve de armonía e instrumentación dedicado a los aspirantes a directores de música militar y orquesta*, Madrid, s. e.
- BENADE, Arthur Henry (1990): *Fundamentals of musical acoustics*, New York, Dover.
- BENEDITO, Rafael (1951): *Iniciación Musical en la Infancia*, Madrid, Tipografía Artística.
- BERLIOZ, Hector (1844): *Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes*, París, Schonenberger.
- (1860), *Gran tratado de instrumentación y orquestación de Mr. E. Berlioz; traducido, recopilado y dispuesto para uso de los compositores españoles por Oscar Camps y Soler*, Madrid, Manuel Minuesa.
 - (1878), *Mémoires de Hector Berlioz, membre de l'Institut de France, comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre, 1830-1865*, París, C. Lévy.
 - (1951), *Les Grotesques de la musique* (nueva ed. rev.), París, Librairie nouvelle.
 - (1969), *Mémoires*. 2 vols. (nueva ed. rev.), París, Garnier- Falmmarion.
 - (1996), *Critique musical* (nueva ed. rev. de H.R. Cohen & Y. Gérard), París, Buchet-Chastel.
- BERNARD, Paul (1948): *40 Études pour Trombone basse, Tuba, Saxhorns Basses et Contrebasse*, Paris, Alphonse Leduc & Cie.
- (1956), *12 Pieces Mélodiques pour Trombone basse, Tuba, Saxhorns Basses et Contrebasse*, Paris, Alphonse Leduc & Cie.
 - (1960), *Méthode Complète pour Trombone basse, Tuba, Saxhorns Basses et Contrebasse*, Paris, Alphonse Leduc & Cie.
- BENARDI, Enrico (s. a.): *Metodo per Pelittone*, Milán, F. Lucca.
- BEVAN, Clifford (1978): *The Tuba Family*, London, Faber and Faber.
- BIBLIOTECA NACIONAL (1997): *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual, 1847-1915*, dir. téc. Nieves Iglesias, Madrid, Biblioteca Nacional.
- BLANCO FADOL, Carlos (1990): *Enciclopedia de los Instrumentos musicales Valencia, Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència*.
- BLANXART, Daniel (1958): *Teoría Física de la Música*, Barcelona, Antoni Bosch.
- BLEGER, Michel (1946): *12 Duos Concertants*, París, Alphonse Leduc.
- (1955), *31 Études Brillantes*(Coillaud), París, Alphonse Leduc.
 - (1958), *10 Caprices*, París, Alphonse Leduc.
- BOBO, Roger (1993): *Mastering the Tuba*, Bulle, BIM.

- (2005) “Tuba, Word of Many Meannings II” (consultado 04/05/2013)
http://www.rogerbobo.com/musical_articles/tuba_word_2.shtml
- BORDOGNI, Marco (1972): *43 Bel Canto Studies for Tuba or Bass Trombone* (nueva ed. rev. Chester Roberts), North Easton, Robert King.
- BREWER, Robert Gary (1991): *A Guide to the Use of Etudes and Exercises in Teaching the Tuba*, Illinois, University of Illinois at Urbana-Champaign. Tesis doctoral.
- BROWN, Keith (1976): *6 Bach Cello Suites*, New York, International Music.
- BROWN, Leon Francis (1972): *Handbook of selected literature for the study of tuba at the university- college level*, Denton, Tex., North Texas State University.
- CARSE, Adam (1939): *Musical Wind Instruments*, Londres, Macmillan.
- CASARES RODICIO, Emilio, dir. (1999-2002): *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, X vols., Madrid, SGAE.
- CASTRO, Juan de (1856): *Higiene del Cantante* (trad. de la obra original en francés de Louis Auguste Segond), Madrid, Montero.
- CAUSSINUS, Joseph-Louis-Víctor & BERR, Frédéric (1836): *Méthode d’ophicléide*, París, J. Meissonnier.
- CAUSSINUS, Joseph-Louis-Víctor (1843): *Solfège-Méthode pour l’Ophicléide-Basse*, París, J. Meissonnier.
- CHAILLEY, Jacques (1991): *Compendio de Musicología* (ed. cast. ampliada con un directorio bibliográfico español a cargo de Ismael Fernández de la Cuesta y Carlos Martínez Gil), Madrid, Alianza Editorial, (1ª. ed., 1958, París, Presses Universitaires de France).
- CHENOLL HERNÁNDEZ, José (1990): *El Trombón: su historia, su técnica*, Madrid, Real Musical.
- CID, Juan (1853): *Diccionario de música que contiene las voces más usuales y las técnicas del arte*, Valladolid, Dámaso Santaren.
- CONSTANT, Pierre (1890): *La Facture instrumentale à L’Exposition Universelle de 1889*, París, Sagot.
- (1893), *Les Facteurs d’instruments de musique*, París, Sagot.
- (1900), *Le Conservatoire National. Documents Historiques et Administratifs*, París.
- CORNETTE, Víctor (ca.1828): *Méthode de trombone alto, tenor & basse*, París, S. Richault.
- CREMADES TALENS, Vicente (2012): *La implantación de la asignatura de tuba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: consecuencia de un modelo*, Valencia, VIU. Trabajo Fin de Máster.

- DALLIER, Henri (ca. 1904): *Duo pour contrebasse et piano*, París, Evette & Schaeffer.
- DANHAUSER, Adolphe Léopold (1958): *Teoría de la Música*, Buenos Aires, Ricordi.
- DELISSE, Paul (1882): *Opusculé Rudimentaire & Classique pour Trombone Ténor à Coulisse Type, Trombone Perfectionné et Trombone à Pistons*, París, Millereau.
- DERANSART, Edouard (ca.1879): *Fantaisie variée sur la célèbre romance irlandaise La dernière rose de l'été (The laste rose of summer: pour trombone à coulisse avec accompagnement de piano)*, París, Richault.
- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª edición, 2 tomos, Madrid, Real Academia Española, 2001.
- DICCIONARIO DE LA MÚSICA LABOR, (2 Tomos), Joaquín Pena, e Higinio Anglés, Barcelona, Editorial Labor, 1954.
- DICCIONARIO DE LA MÚSICA VALENCIANA, (2 vols.), dir. Emilio CASARES, Madrid, IVM. Fundación Autor, 2006.
- DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA CASTELLANA (10ª edición), Madrid, 1852.
- DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA MÚSICA, (3 vols.), dir. Albert Torrellas, Barcelona, Central Catalana de publicaciones, 1947.
- DICCIONARIO ESPASA, Madrid, Espasa Calpe, 1962.
- DIZIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSALE DELLA MUSICA E DEI MUSICISTI (22 vols.), dir. Alberto Basso, Torino, UTET, 1999.
- DIEGO, Gerardo, RODRIGO, Joaquín & SOPEÑA, Federico (1949): *Diez años de música en España*, Madrid, Espasa Calpe.
- DIETEL, Gerhard (1994): *Musikgeschichte in Daten*, München, Deutscher Taschenbuch.
- DOUAY, Jean (1982): *À propos du... tuba: Pédagogie fondamentale sur l'enseignement du tuba*, París, Rolland Père et fils.
- ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA PLANETA, Barcelona, Planeta Grandes Obras, 1998.
- ECO, Humberto (2004): *Cómo se hace una tesis*, México, Gedisa Mexicana.
- ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE DE A. LAVIGNAC, París, Delagrave, 1920.
- ENDRESEN, Raymond Milford (1936): *Supplementary Studies E bemol or BB bemol Bass*, Chicago, Rubanck.

- ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN (1876): *Memoria presentada por la Escuela de Música y Declamación en la Exposición Internacional de Filadelfia*, Madrid, J. Antonio García.
- ESLAVA, Hilarión (1870): *Escuela de Composición. Tratado cuarto De la instrumentación*, Madrid, Santos Larxé y Blumestein.
- ESTEBAN MATEO, León & LÓPEZ MARTÍN, Ramón (1994): *Historia de la Enseñanza y de la Escuela*, Valencia, Tirant lo Blanch.
- EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1867- CATÁLOGO GENERAL DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA PUBLICADO POR LA COMISIÓN REGIA DE ESPAÑA, París, Charles Lahure, 1867.
- FARGAS Y SOLER, Antonio (1852): *Diccionario de música, o sea explicación y definición de todas las palabras técnicas del arte y de los instrumentos músicos antiguos y modernos, según los mejores diccionarios publicados en Francia, Italia y Alemania*, Barcelona, Joaquín Verdaguer.
- FARKAS, Philip (1962): *The Art of Brass Playing*, Bloomington, Indiana, Brass Publications.
- (1970), *A photographic study of 40 virtuoso horn player's embouchures*, Bloomington, Ind., Wind Music.
- FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael (1980): *Manuscritos y fuentes musicales en España*, Madrid, Alianza.
- FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo, (1999): *Historia de la música militar de España. Ampliada con referencias a composiciones guerreras, marciales, reales, patrióticas, políticas, par-militares, procesionales y líricas de inspiración castrense, desde el siglo XI hasta nuestros días*, Madrid, Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ignacio (2013): *La enseñanza de la tuba: perspectivas del profesor*, A Coruña, Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de A Coruña, Tesis Doctoral.
- FERRER, Ferrán (1990): *Educación comparada: fundamentos teóricos, metodología y modelos*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias.
- FERRER SERRA, Joan S. (2001): *Teoría y práctica del canto*, Barcelona, Herder.
- FÉTIS, François Joseph (ca. 1851): *Manual de compositores, directores de orquesta, maestros y músicos mayores o sea Tratado metódico de la armonía de los instrumentos, de las voces y todo cuanto tiene que relación con la composición, dirección y ejecución de la música* (2ª ed.), traducido al castellano por F.N. [sic], Madrid, Casimiro Martín.
- (1856), “Fabrication des Instruments de Musique” en *Exposición Universelle de Paris, 1855, Rapports du jury mixte international*, París, Imprimerie impériale.

- (1873), *La música puesta al alcance de todos* (segunda ed. traducida y anotada por Antonio Fargas Soler), Barcelona, Andrés Vidal y Roger (reimpresión en facsímile, Valencia, Librerías París-Valencia. Servicio de reproducción de libros, 2000).
 - (1860-65), *Bibliographie Universelle des Musiciens* (suplementos de A. Pougín, 1878-80), París, Firmin-Didot & Cie.
- FINK, Reginald H. (1968): *Studies in Legato for Bass Trombone and Tuba*, New York, Carl Fischer
- (1970): *The trombonist`s Handbook*, Athens, Ohio, Accura music.
- FORNS, José (1974): *Historia de la música*, Madrid, Cosano.
- FOX, Fred (1974): *Essentials on Brass Playing*, Miami, CPP/Belwin.
- FRAISSE, Paul (1976): *Psicología del ritmo*, Madrid, Morata.
- FRANCO RIBATE, José (1943): *Método elemental de bajo o tuba*, Madrid, Música Moderna.
- FREDERIKSEN, Brian (1997): *Arnold Jacobs: Song and Wind*, Illinois, WindSong.
- FUBINI, Enrico (1990): *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, Madrid, Alianza.
- (1999): *El Romanticismo: entre música y filosofía* (trad. de M. J. Cuenca), Valencia, Universitat de València, Servei de Publicacions.
- FUNOLL Y ALPUENTE, Francisco (1862): *Método Completo de Bombardino Bajo, Bombardino Barítono y Trombón Tenor*, Madrid, Antonio Romero.
- GARCÍA ALONSO, María (1995): *El Patrimonio Musical Español de los siglos XIX y XX*, Madrid, Alpuerto.
- GARCÍA CORONEL, Tomás (1883): *Memoria histórico-descriptiva del Clarín y Cornetín*, manuscrito, Madrid, Escuela Nacional de Música y Declamación.
- GATTERMANN, Philippe (1885): *Air varié for Euphonium or Trombone, Op. 53*, London, J. B. Lafleur & Son.
- GERICÓ TRILLA, Joaquín & LÓPEZ RODRÍGUEZ, Fco. Javier (2001): *La flauta en España en el Siglo XIX*, Villaviciosa de Odón, Madrid, Real Musical.
- GETCHELL, Robert Ward (1955): *First Book of Practical Studies for Tuba*, Melville, Belwin Mills.
- (1955), *Second Book of Practical Studies for Tuba*, Melville, Belwin Mills.
- GEVAERT, François Auguste (1873): *Tratado general de instrumentación o Exposición metódica de los principios del arte de instrumentar en las diversas aplicaciones a la orquesta, bandas militares, etc. por M. F.A. Gevaert, director del*

- Real Conservatorio de Bruselas y maestro de capilla del rey de los belgas*, trad. José Parada Barreto, Madrid, B. Eslava.
- GIMENO BLAY, Francisco M. & LLIMERÁ DUS, Juan José (2004): *La trompa. Iconografía y literatura*, Valencia, Fundación Bancaja.
- GOLDÁRAZ GAÍNZA, José Javier (1998): *Afinación y temperamento en la música occidental* (2ª ed.), Madrid, Alianza Música.
- GÓMEZ AMAT, Carlos (1988): *Historia de la música española. Siglo XIX* (2ª edición), Madrid, Alianza Música.
- GOSÁLVEZ LARA, Carlos José (1995): *La edición musical española hasta 1936*, Madrid, Asociación Española de Documentación Musical.
- GRAN ATLAS HISTÓRICO PLANETA, Barcelona, Editorial Planeta, 1998.
- GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, (12 Tomos), dir. Manuel Más, Valencia, Heraclio Fournier, 1973.
- GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE (1972), (ed. cast.), Vitoria, Pala.
- GRAN ENCICLOPÈDIA EN CATALÀ (1995), (20 vols.), Barcelona, Edicions 62.
- HARRISON, Frank Lloyd & RIMMER, Joan (1964): *Antique musical Instruments and their Players*, New York, Dover.
- GRIFFITHS, John Roger (1980): *The Low Brass Guide*, New Jersey, Jerona Music Corporation.
- HELMHOLTZ, Hermann (1954): *On the Sensations of Tone* (ed. rev. de la 2ª ed. de 1885), New York, Dover.
- HERBERT, Trevor (2006): *The Trombone*, Columbus, Yale University Press.
- HERBERT, Trevor & WALLACE, John (1997): *The Cambridge Companion to Brass Instruments*, Cambridge, Cambridge University Press.
- HEYDE, Herbert (1980): *Trompeten, Posaunen, Tuben*, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik.
- IGLESIAS, Nieves & GÓMEZ, Carlos (1976): *La Música en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual*, Madrid, Biblioteca Nacional.
- ISAACSON, Charles D. (1950): *Cara a cara con los Grandes Músicos, tercera serie* (ed. cast. de José María Borrás), Barcelona, Ave.
- JOB, Michel (1953): *École du chant et du style, 30 airs classiques choisis et annotés*, París, Alphonse Leduc.
- KASTNER, Jean-Georges (1848): *Manuel général de musique militaire a l'usage des Armées Françaises*, París, Firmin Didot frères.
- KLEINHAMMER, Edward (1963): *The art of trombone playing*, Chicago, Summy-Birchard Music.

- KLEINHAMMER, Edward & YEO, Douglas (1997): *Mastering the trombone*, Hannover, Piccolo.
- KOPPRASCH, George (1953): *Sechzig Etüden, Ausgabe für Tuba oder Helikon*, Leipzig, Hofmeister.
- KUNITZ, Hans (1956): *Die Instrumentation: Teil XI: Tuba*, Leipzig, Breitkopf & Härtel.
- LACAL DE BRACHO, María Luisa (1900): *Diccionario de la Música, Técnico, Histórico, Bio-bibliográfico*, (3ª ed.), Madrid, San Francisco de Sales.
- LAFOSSE, André (1921): *Méthode Complète de Trombone a coulisse*, París, Alphonse Leduc, reeditado 1946.
- (1955), *Traite de pédagogie du trombone à coulisse*, París, Alphonse Leduc.
- LANGWILL, Lyndesay Graham (1980): *An Index of Musical Wind-Instruments Makers* (5ª edición), Edimburgo, Lindesay & Co.
- LATHAM, Alison (2008): *Oxford Companion to Music*, Oxford, Oxford University Press, versión en castellano *Diccionario Enciclopédico de la Música*, México D.F., Fondo de Cultura Económica.
- LEÓN TELLO, Francisco José (1991): *Estudios de Historia de la Teoría Musical*, Madrid, CSIC.
- LEUCHTER, Edwin (1973): *La historia de la música como reflejo de la evolución cultural* (tomado de la 3ª ed. de la Editorial Ricordi Americana), La Habana, Pueblo y Educación. Instituto Cubano del Libro.
- LEXIKON MUSIKINSTRUMENTE, dir. Wolfgang Ruf, Mannheim, Meyers Lexikonverlag, 1991.
- LICHTENTHAL, Pietro (1836): *Dizionario e Bibliografia della Musica*, Milán, Antonio Fontana.
- LITTLE, Lowell (1954): *Embouchure Builder for BB bemol Bass (Tuba)*, Melville, Belwin-Mills.
- LLIMERÁ DUS, Vicente (2005): *Análisis y estudio comparado del "Método de oboe" de Enrique Marzo*, Valencia, Universitat de València. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Tesis doctoral.
- (2008), *La primera obra didáctica per a oboé a Espanya: El metode d'Enrique Marzo i Feo (1870)*, Valencia, Diputació de València. Institució Alfons en Magnànim, Mari Montañana.
- (2011), "Orígenes de la didáctica del oboe en España" en DE LA CALLE, Román & MARTÍNEZ DÍAZ, Mª Luisa: *Investigar en Música*, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Mari Montañana.

- LOLO HERRANZ, Begoña (1992): *El sentido de la historicidad en música. España versus Europa, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.
- LÓPEZ, José Antonio (1868): *Método Completo de Bajo Profundo en todos sus tonos y denominaciones*, Madrid, La Lira.
- LÓPEZ-CALO, José (1989/1995): "Education in Music. VI. From 1800. Spain and Portugal", en *The New Grove, Dictionary of Music & Musicians*, Vol. 6, (Stanley Sadie, Londres, Macmillan Publishers Limited/ Nueva York, Grove's Dictionaires).
- MARCOS Y MÁS, Juan (1889): *Método Completo de Saxofón y Sarrusofón*, Madrid, sucesor de Fernández de la Torre.
- MASON, James Kent (1977): *The Tuba Handbook*, Toronto, Sonante Publications.
- MELCIOR, Carlos José (1859): *Diccionario Enciclopédico de la Música*, Lérida, Imp. Barcelonesa de Alejandro García.
- Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación aumentada con nuevos datos y documentos para la Exposición Universal de París de 1878*, Madrid, De la viuda e hijos de J. A. García, 1878.
- Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid, escrita para ser presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro, Viena 1892*. Madrid, J. Duzacal, Ministerio de Fomento. Instrucción Pública, 1892, (RCSMM, leg. S-869).
- MERCADO, Francisco, MIÑANA, José Manuel & SALOM, José Ricardo (2000): *Técnicas de relajación y rehabilitación para instrumentos de viento-metal*, Valencia, Rivera.
- MERSENNE, Marin (1636): *Harmonie universelle*, París, Ballard.
- METRA, Olivier (ca. 1859): *Le soir: suite de valse pour le piano*, París, E. Gérard Bauve.
- MEUCCI, Renato (1988-1989): *Il Cimbasso e gli Strumenti affini nell'Ottocento Italiano*, Parma, Studi Verdiana.
- (1994): "The Pelitti firm: makers of brass instruments in Nineteenth-Century Milan", en *Historic Brass Society Journal*, New York, Vol. 6, pp. 304-333.
- MICHELS, Ulrico (1998): *Atlas de música I* (10ª ed.) Madrid, Alianza Editorial.
- MILPAGHEER, Álvaro (ca. 1866): *Método elemental de bombardino bajo y de bombardino barítono con 3 y 4 cilindros ó pistones* Madrid, Antonio Romero.
- MIÑANA, José Manuel (1998): *TUBA: Iniciación*, Valencia, Piles.
- (2000): *Estudios técnicos para tuba*, Valencia, Piles.

- MITJANA, Rafael (1993): *Historia de la Música en España*, edición cast. a cargo de A. Álvarez Cañibano sobre la versión original francesa, publicada en la *Enciclopedia de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire* de A. Lavignac, París, Delagrave, 1920, Madrid, Centro de documentación Musical.
- MOORE, Douglas (1980): *Guía de los estilos musicales*, trad. de J.M. Martín Triana, Madrid, Taurus.
- MOREALI, Gaetano (1841): *Diccionario de música italiano español el intérprete de las palabras empleadas en la música: con explicaciones y comentarios propios para dirigir y facilitar la ejecución de toda obra musical y noticias históricas sobre los principales géneros de composición y sobre los instrumentos más usuales, adoptado por el Conservatorio y el Gimnasio musical militar y aprobado por los Miembros del Instituto, Sección de composición musical, y todos los más distinguidos artistas*, La Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General.
- MORRIS, Robert Winston & GOLDSTEIN, Edward R., ed., (1996): *The Tuba Source Book*, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press.
- MORRIS, Robert Winston (1973): *Tuba Music Guide*, Evanston, Illinois, The Instrumentalist.
- MUÑOZ ROMERO, Nicasio (1883): *Memoria escrita para las oposiciones a la cátedra de trombón y fígle de la Escuela Nacional de Música de Madrid*, Madrid, manuscrito (BRCSMM sign. 1/14322).
- NADAL, José (1970): *31 Estudios para Tuba*, Barcelona, Boileau.
- NAVARRO CORDÓN, Juan Manuel & CALVO MARTÍNEZ, Tomás (1978): *Historia de la filosofía*, Madrid, Anaya.
- NAVARRO GIMENO, Miguel Ángel (2014): *Evolución de la enseñanza del clarín y el cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología. Tesis doctoral.
- NELSON, Bruce (2006): *Also Sprach Arnold Jacobs: A Developmental Guide for Brass Wind Musicians*, Mindelheim, Alemania, Polymnia.
- NEWMAN, Ernest (1982): *Wagner. El hombre y el artista* (ed. cast. de José M^a Martín Triana), Madrid, Taurus.
- OLAZÁBAL, Tirso de (1954): *Acústica musical y organología* (6^a edición), Buenos Aires, Ricordi Americana.
- OROZCO DELCLÓS, Luis & SOLÉ ESCOBAR, Joaquim (1996): *Tecnopatías del músico*, Barcelona, Aritza Comunicación.
- PARADA Y BARRETO, José (1868): *Diccionario Técnico, Histórico y Biográfico de la Música*, Madrid, Santos Larxé.
- PARÈS, Gabriel (1897): *Traité d'instrumentation et d'orchestration a l'usage des Musiques Militaires d'Harmonie et de Fanfare*, París, Henry Lemoine.

- PEDRELL, Felipe (1892-1902): *Orientaciones*, París, Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas. Ollendorff.
- (1897), *Diccionario Biográfico y Bibliográfico de músicos y escritores de música, españoles, portugueses e hispanoamericanos, antiguos y modernos*, Tomo I, A-F (único publicado), Barcelona, Víctor Berdós.
 - (1894), *Diccionario Técnico de la Música*, Barcelona, Isidro Torres Oriol (facsimil, Valencia, París Valencia. Servicio de reproducción de libros, 1992).
 - (1920), *Eximeno*, Madrid, UME (facsimil, Valencia, París Valencia. Servicio de reproducción de libros, 1992).
 - (1901), *Emporio Científico é Histórico de Organografía musical antigua española*, Barcelona, Juan Gili Librero (facsimil, Valencia, París Valencia. Servicio de reproducción de libros, 1994).
 - (1906), *Musicalerías*, Valencia, F. Sempere y Compañía, (facsimil, Valencia, París Valencia. Servicio de reproducción de libros, 1997).
- PENABLE, M. Jean (1925): *Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire*, París, Delagrave.
- PÉREZ, Mariano (1985): *Diccionario de la Música y los Músicos*, 3 vols., Madrid, Istmo.
- PÉREZ CASAS, Bartolomé (2008): *Fantasia en Do menor para tuba y piano*, revisión de Miguel Moreno Guna, Barcelona, Tritó.
- PHILIP, Robert (1992): *Early Recordings and Musical Style*, Cambridge, Cambridge University Press.
- PHILLIPS, Harvey & WINKLE, William (1992): *The Art of Tuba and Euphonium*, New Jersey, Summy-Birchard.
- PICHAUREAU, Gérard (1960): *21 Études de technique générale*, París, Alphonse Leduc.
- PIERMARINI, Francesco (1831): *Reglamento interior aprobado por el Rey M. S. (L.D.G.) para el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio de Música María Cristina*, Madrid, Imprenta Real.
- PIFERRER, Pablo (1859), *Estudios de Crítica*, Barcelona, Diario de Barcelona.
- PILAFIAN, Sam & SHERIDAN, Patrick (2002): *The Breathing Gym*, Arizona, Focus on Excellence.
- (2004), *The Brass Gym*, Arizona, Focus on Excellence.
- PIÑERO GARCÍA, Juan (1984): *Músicos españoles de todos los tiempos: diccionario biográfico*, Madrid, Tres.

- PISTON, Walter (1955): *Orquestación*, traducido por Ramón Barce, Llorens Barber y Alicia Peris, (1984), Madrid, Real Musical. Título original *Orchestration*, New York, W.W. Norton & Co.
- PONTÈCOULANT, Louis-Adolphe 'le Doulcet' (1868): *La musique à l'Exposition universelle de 1867*, París, l'Art musical.
- PRAETORIUS, Michael (1618-19): *Syntagma Musicum*, Wolfenbüttel (reimpresión en facsímil, 1958, Kassel, Bärenreiter).
- REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, (1879): *Libros de actas de las sesiones particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes. 1752-1984*, Actas del año 1879, folios 322-326.
- REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MARÍA CRISTINA (1831): *Programa de los exámenes públicos que a los once meses de su erección el Real Conservatorio de Música de María Cristina celebra para solemnizar el segundo cumpleaños de la entrada en Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima de España en los días 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre, dando principio a las once de la mañana*, Madrid [sic], Madrid, Antonio García.
- REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MARÍA CRISTINA (1832): *Programa de los exámenes públicos que el Real Conservatorio de Música de María Cristina celebra para solemnizar el tercer cumpleaños de la entrada en Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima de España en los días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre*, Madrid, Repullés.
- REINDHART, Donald (1992): *Encyclopedia of the Pivot System*, New York, Charles Colin.
- RICART MATAS, José (1986): *Diccionario Biográfico de la Música* (2ª ed. ampliada sobre la primera de 1946), Barcelona, Iberia.
- RICQUIER, Michel (1978): *Traité Méthodique de Pédagogie Instrumentale*, Saint-Jean-d'Arvey, Francia, T.M.P.I. [sic].
- (1984), *L'utilisation de vos ressources intérieures*, Paris, Gérard Billaudot.
- RIDGEON, John (1998): *The Physiology of Brass Playing*, London, Brass Wind.
- ROBERTSON, James David (1983): *The low brass instrumental techniques course: A method book for College Level Class Instruction*, Colorado, University of Northern Colorado. Tesis doctoral.
- ROMERO Y ANDÍA, Antonio (1857ca.): *Fliscorno [sic] contralto o tenor en Sib y Do. Escalas generales e instrucciones indispensables para aprender a tocar dicho instrumento*, Madrid, Romero. BNE (Sig.: Mp-2830-6).
- (1857), *Gramática musical o sea Teoría General de la Música en forma de diálogo*, Madrid, Antonio Romero.

- (1864), *Memoria sobre los instrumentos de música presentados en la Exposición Internacional de Londres del año 1862*, Madrid, Imprenta Nacional.
- RUIZ DE LIHORY, José (1903): *La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico*, Valencia, Doménech.
- SACHS, Curt (1923): *Handbuch der Musikinstrumente*, Berlín, (reimpresión de la ed. princeps Wisbaden, Breitkopf & Härtel, 1990).
- (1913), *Reallexikon der Musikinstrumente*, Berlín (reimpresión en facsímil, Hildesheim-New York, Georg Olms, 1979).
- (1947), *Historia Universal de los Instrumentos Musicales*, Buenos Aires, Centurión.
- SALAZAR, Adolfo (1956): *La música orquestal del siglo XX*, Mejioco D.F., Fondo de Cultura Económica.
- (1972), *La Música de España. Desde las cuevas prehistóricas hasta el siglo XVI*, Madrid, Espasa Calpe.
- (1972), *La Música en la sociedad europea. III. El siglo XIX*, Madrid, Alianza (1ª ed. México, 1944).
- (1993), *La Música de España. Desde las cuevas prehistóricas hasta el siglo XVI*, Madrid, Espasa Calpe.
- SALDONI, Baltasar, ed. (1880): *Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de músicos españoles*, IV vols., Madrid, Antonio Pérez Dubrull, (reimpresión en facsímil, Valencia, París Valencia, servicio de reproducción de libros, 1995).
- SALINAS, Francisco (1993): *Musices Liber Tertius*, ed. rev. por Ismael Fernández de la Cuesta, Madrid, ONCE y Biblioteca Nacional.
- SARGET ROS, Mª Ángeles (2000): *Evolución de los conservatorios de música a través de las disposiciones legales: la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha*, Madrid, UNED, Facultad de Educación. Tesis doctoral.
- (2001), “Rol modélico del Conservatorio de Madrid I (1831-1857)”, en *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, Nº. 16, pp. 121-148.
- (2002), “Rol modélico del Conservatorio de Madrid II (1868-1901)”, en *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, pp. 149-176.
- (2004), “La enseñanza musical profesional en el siglo XIX: los conservatorios de música”, *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, Año nº 17, Nº 59, pp. 59-114.
- SCHAEFFNER, André (1968): *Origine des instruments de musique*, París-La Haya, Mouton (1ª ed.1936).
- SCHONBERG, Harold C. (1986): *Los Virtuosos. Los legendarios interpretes de la música clásica* (ed. cast.), Buenos Aires, Javier Vergara (1ª ed. 1953).

- (1990), *Los Grandes Directores* (ed. cast.), Buenos Aires, Javier Vergara (1ª ed. 1967).
- SCHRIEWER, Jürgen (1993): *Manual de educación comparada*, ed. cast. Francesc Pedró i García, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias.
- SEASHORE, Carl E. (1967): *Psychology of Music*, New York, Dover.
- SEGOND, Louis Auguste (1856): *Higiene del cantante*, trad. de Juan de Castro, Madrid, Pedro Montero.
- SEGUÍ, Salvador (1979): *Teoría Musical* Madrid, Unión Musical Española.
- SOPEÑA IBÁÑEZ, Federico & GALLEGRO GALLEGRO, Antonio (1972): *La música en el Museo del Prado*, Madrid, Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Educación y Ciencia. Patronato Nacional de Museos.
- SOPEÑA, Federico (1967): *Historia Crítica del Conservatorio de Madrid*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes.
- (1978), *Historia de la Música en cuadros esquemáticos* (6ª ed.), Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes.
- SORENSEN, Richard Allen (1972): *Tuba Pedagogy: A Study of Selected Method Books, 1840-1911*, Colorado, University of Colorado at Boulder,. Tesis doctoral.
- SORIANO FUERTES, Mariano (1853): *Música Árabe-Española y Conexión de la Música con la Astronomía, Medicina y Arquitectura*, Barcelona, Juan Oliveres (reimpresión de la edición original, Madrid, Magalia, 2000).
- (1855-59), *Historia de la Música Española desde la venida de los fenicios hasta el año 1850 por Mariano Soriano Fuertes*, 4 tomos, Barcelona, Narciso Ramírez.
- (1873), *Calendario histórico musical para el año de 1873*, Madrid, Antonio Romero, Biblioteca de Instrucción y Recreo.
- STAMP, James (1978): *Warm-ups and Studies for trumpet and other brass instruments*, Bulle (Suiza), BIM.
- STEWART, M. Dee (1987): *Arnold Jacobs-The Legacy of a Master*, Northfield, IL, The Instrumentalist.
- SUBIRÁ, José (1966): *Compendio de Historia de la Música Española*, Madrid, Compi.
- TEIXIDOR Y BARCELÓ, José de (1804): *Discurso sobre la Historia Universal de la Música*, Madrid, Villalpando.
- (1996), *Historia de la música "española" y sobre el verdadero origen de la música* (edición, transcripción y análisis crítico de Begoña Lolo a partir de las fuentes originales, 1804) Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs.

- THE NEW GROVE, *DICTIONARY OF MUSIC & MUSICIANS*, 20 vols., Londres, Stanley Sadie, 1980.
- THE NEW GROVE, *DICTIONARY OF MUSICAL INSTRUMENTS*, 3 vols. London, Macmillan, 1984.
- THEVET, Lucien (1960): *Méthode Complète pour Corno*, París, Alphonse Leduc.
- THOMPSON, Mark & LEMKE, Jeffrey Jon (1994): *French Music for Low Brass Instruments: An Annotated Bibliography*, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press.
- TORRES MULAS, Jacinto (1991): *Las publicaciones Periódicas Musicales en España: 1812-1990*, (2ª ed. Ampliada), Madrid, Instituto de Bibliografía Musical.
- TRANCHEFORT, François-René (1985): *Los instrumentos musicales en el mundo* (trad. de Carmen Hernández), Madrid, Alianza.
- VALDERRAMA, José (1891): *Programa oficial de la enseñanza del trombón y del figle en FA o MI b con tres o seis pistones, o con tubo movable*, Madrid, José M. Ducazal.
- VALERO, José & ROMERO, Antonio (1856): *Nuevo método completo de solfeo*, Madrid, Antonio Romero.
- VALVERDE DURÁN, Joaquín (1997): *La flauta. Su historia, su estudio*, ed. rev. Joaquín Gericó Trilla y Francisco Javier López Rodríguez, (Segunda edición), Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Sevilla (primera edición 1886).
- VARIOS AUTORES (1972): "La Normalización del Diapasón", *Cuadernos de Actualidad Artística*, Madrid, Dirección General de Bellas Artes.
- VARIOS AUTORES (1994): *El Patrimonio Musical Español de los siglos XIX y XX: Estado de la Cuestión, Cuaderno de Trabajo Nº 2*, Trujillo, Ediciones de la Coria, Fundación Xavier Salas.
- VAUGHAN WILLIAMS, Ralph (1955): *Tuba Concerto*, London, Oxford University.
- VEINTIMILLA BONET, Alberto (2002): *El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886)*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología. Tesis doctoral.
- VIDAGANY, Manuel (1999): *Método de Tuba 1 LOGSE*, Valencia, Rivera.
- VIRILLA Y CASAÑES, Francisco, ed. (1893): *Estudios de Crítica Musical*, Barcelona, Ronsart.

WAGNER, Richard (2000): *La Obra de Arte del Futuro*, (trad. de J. B. Llinares y F. López Martín), Valencia, Universitat de València, Servei de Publicacions. Col.lecció Estètica i Crítica (primera edició 1849).

WASTALL, Peter (1990): *Learn as you play tuba*, London, Boosey & Hawkes.

WATELLE, Jules (1912): *Grande méthode de basse et tuba*, París, Salabert.

WICK, Denis (1984): *Trombone Technique*, Oxford, Oxford University.

ZAMACOIS, Joaquín (2002): *Teoría de la Música*, Barcelona, Ideabooks.

VII. 1.-PÁGINAS WEB.

- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 16/01/2014)

<http://saxhorneuphoniumtuba.free.fr/>

- Libros, métodos y partituras (consultado desde 2006 hasta 2015)

<http://gallica.bnf.fr/>

- Libros, métodos y partituras (consultado desde 2006 hasta 2015)

<http://bdh-rd.bne.es/>

- Periódicos y revistas(consultado desde 2006 hasta 2015)

<http://hemerotecadigital.bne.es/>

- Fotografías e información sobre didgeridoos (consultado 16/01/2014)

http://www.charly-didgeridoo.com/respiration_es.php

- Fotografías e información sobre didgeridoos (consultado 16/01/2014)

<http://www.didgeridoo.es/origen.htm>

- Todos los artículos (consultado 12/03/2013)

<http://www.tubaforum.it/>

- Todos los artículos (consultado 16/05/2015)

<http://www.aetyb.org/>

- Han sido consultadas todas las revistas (consultado 18/01/2006 hasta 24/05/2015)

<http://www.historicbrass.org/>

- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 14/01/2014)

<http://www.whc.net/rjones/brassrsc.html>

- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 16/01/2014)

<http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/>

- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 15/01/2014)
<http://www.neillins.com/brass.htm>
- Diversos números de la revista Brass Bulletin (consultado 23/04/2013)
<http://www.brass-bulletin.com/fr/>
- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 11/01/2014)
<http://www.yale.edu/musicalinstruments/instruments/wind.htm>
- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 10/01/2014)
<http://www.instrumantiq.com/>
- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 13/01/2014)
<http://www.horn-u-copia.net/>
- Necrológica Pilar Rivas Hernández (consultado 16/12/2014)
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1993/01/09/pagina-24/34719204/pdf.html?search=necrologicas>
- Necrológica Enrique Rivas Beltrán (consultado 16/12/2014)
<http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1958/07/13/038.html>
- (consultado 18/01/2015)
www.galpinsociety.org
- Artículo: "Early Valve Designs" por John Ericson (consultado 18/01/2015)
<http://www.public.asu.edu/~jqerics/earlval.htm>
- Artículo: " Why Was the Valve Invented?" por John Ericson (consultado 18/01/2015)
http://www.public.asu.edu/~jqerics/why_valve.htm
- Diversas consultas desde 2006 hasta 2015
<http://en.wikipedia.org/>
- Diversas consultas desde 2006 hasta 2015
<https://www.google.es>
- Artículo: "Les instruments par Hector Berlioz" (consultado 14/01/2015)
<http://www.cuivresromantiques.com/>
- Artículo: (2013) "To the Tuba and Beyond" por Clifford Bevan (consultado 10/03/2015)
<http://www.berliozhistoricalbrass.org/>

- Plantillas Orquesta Sinfónica de Madrid (consultado 12/02/2015)
http://www.osm.es/es/OSM/Orquesta_PlantillasAnteriores_1904.aspx
- Información sobre el Dúo de contrabajo y piano de Henri Dallier.
<http://www.worldcat.org/title/duo-pour-contrebasse-et-piano/oclc/59671940>
- Artículo: “El jazz en España” por Manuel Ruiz Carrillo (consultado 14/01/2015)
<http://www.flautaandalucia.org/Rev13Web.htm>
- Fotografías e información José Chenoll Hernández (consultado 14/01/2015)
<http://cifujazz.blogspot.com.es/>
- Artículo : (2005) “Tuba, Word of Many Meannings II” por Roger Bobo (consultado 04/05/2013)
http://www.rogerbobo.com/musical_articles/tuba_word_2.shtml
- Artículo: “Historia del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid” Emilio Rey García, [en línea] (consultado 04/05/2013)
<http://www.rcsmm.eu/el-centro/historia/?m=1&s=1>
- Obras de Paul Delisse (consultado 16/01/2014)
http://imslp.org/wiki/Category:Delisse,_Paul
- Todos los artículos (consultado 14/04/2013)
<http://www.iteaonline.org/>
- Todos los artículos (consultado 15/04/2013)
<http://www.tuba.is.nl/>
- Noticias diversas sobre la tuba (consultado 11/03/2013)
<http://www.tubanews.com/>
- Noticias y artículos sobre música en general (consultado 11/01/2007)
<http://www.indiana.edu>
- Investigaciones sobre acústica y boquillas (consultada el 23-11-2010)
http://iwk.mdw.ac.at/?page_id=90&sprache=2
- Vídeos sobre boquillas transparentes (consultada el 23-11-2010)
http://www.stadtkapelle-dachau.de/movie/links_mundstueck.htm
- Fotografías e información sobre instrumentos (consultado 10/01/2011)
<http://www.yeodoug.com>

- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
<http://www.shofarbetzion.com/Rabbi.htm>
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
<http://www.primitiveventures.com/ashanti.html>
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
<http://www.down-under-shop.de/dus/startseite/didinfo/didinfo2.html>
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
[http://ecoheritage.cpreec.org/Viewcontall.php?\\$mFJyBfK\\$MkoNJ@juGv](http://ecoheritage.cpreec.org/Viewcontall.php?$mFJyBfK$MkoNJ@juGv)
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
www.serpentwebsite.com/photo.htm
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
<http://tuba.jakubus.de/GESCHICHTE/Basshorn/basshorn.html>
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
<http://forums.chisham.com/>
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
<http://www.dsokids.com/listen/by-instrument/tuba/.aspx>
- Fotografías sobre instrumentos (consultado 14/03/2009)
<http://www.netinstruments.com/euphoniums/>
- Dibujos mandíbulas (consultado 12/05/2015)
<http://kabukisyndrome.com/es/content/temas-importantes-dentales-y-odontol%C3%B3gicos-para-ni%C3%B1os>
- Dibujos postura (consultado 12/05/2015)
<http://preguntame.net/correr-correctamente/>

VII.2.-PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

ABC (Madrid, 1903).

Almanaque musical (Barcelona 1868).

Almanaque musical (Madrid, 1885).

Bellas artes (Madrid, 1898).

Boletín musical dedicado alas bandas de música (Valencia, 1927).

Boletín Oficial del Ejército (Madrid, 1847).

Boletín Oficial del Estado (Madrid, 1936).

Calendario histórico musical (Romero, Madrid, 1873).

Calendario musical (Madrid, 1859).

Cartas españolas (Madrid, 1831).

Crónica de la música (Madrid, 1878).

Diario Constitucional de Palma de Mallorca (Palma de Mallorca, 1839).

Diario de avisos de Madrid (Madrid, 1835).

Diario oficial de avisos de Madrid (Madrid, 1848).

Dossiers d'Arqueologie, (Les), Revista de arqueología musical (París, 1989).

Eco de Marte (Gabaldá y más tarde Romero y Marzo, Madrid, desde 1856).

El Anfión matritense (Madrid, 1843).

El Archivo militar (Madrid, 1841).

El Arte (Madrid, 1873).

El Artista, Música, Teatros, Salones (J. E. Morete, Madrid, desde 1866).

El clamor público (Madrid, 1844).

El Día (Madrid, 1881).

El Eco del comercio (Madrid, 1834).

El Español (Madrid, 1835).

El Espectador (Madrid, 1841).

El Genio de la libertad (Palma de Mallorca, 1839).

El Globo (Madrid, 1875).

El Gratis (Madrid, 1843).

El Heraldo (Madrid, 1842).

El Heraldo de Madrid (Madrid, 1890).

El Historiador palmense (Palma de Mallorca, 1849).

El Imparcial (Madrid, 1867).

El Laberinto (Madrid, 1844).

El Liberal (Madrid, 1879).

El Orfeón Español, semanario musical (Imp. Narciso Ramírez, Barcelona, 1863).

El País (Madrid, 1887).

El Siglo futuro (Madrid, 1875).

Gaceta de Instrucción Pública (Madrid, 1889).

Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes (Madrid, 1908).

Gaceta de Madrid (Madrid, 1697/8).

Gaceta musical (Imprenta Antonio Andrés Babi, Madrid, 1855 y 1856).

Guía de forasteros en Madrid (Madrid, 1838-1872).

Guía Oficial de España (1908) (Madrid, Gaceta de Madrid).

Historic Brass Society Journal (New York, 1989).

La Correspondencia de España (Madrid, 1860).

La Correspondencia militar (Madrid, 1897).

La Correspondencia musical (Madrid, 1881).

La Educación (Madrid, 1903).

La España (Madrid, 1848-1868).

La España artística (Juan Anchorena, Madrid, 1857).

La España musical (Andrés Vidal y Roger, Barcelona, 1866).

La Esperanza (Madrid, 1844).

La Época (Madrid, 1849).

La Iberia (Madrid, 1868).

La Iberia musical (Madrid, 1842).

La Ilustración musical (Barcelona, 1883).

La Posdata (Madrid, 1844).

La Revista española (Madrid, 1833).

La Vanguardia (Barcelona, 1881).

La Violeta (Madrid, 1863).

Le Ménestrel (París, 1833).

Recerca musicològica (Universitat Autònoma, Barcelona, 1981).

Revista de Bellas Artes (Madrid, 1866).

Revista de Musicología (Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1978).

Revista General de Enseñanza y Bellas Artes (Imprenta de hijos de Manuel Ginés Hernández, Madrid, 1910).

The Journal of the Acoustical Society of America -- October 1999 -- Volume 106, Issue 4.

VII.3.-DISCOGRAFÍA.

NAVARRO MÁS, Vicente (1983): *Concierto para tuba y piano* de B. Pérez Casas, Barcelona, Discophon, Referencia: C-40502, cara B.

ANEXOS

Anexo I.- Consideraciones previas: Justificación e hipótesis

Documento 1.- *La Correspondencia musical*, Madrid, Año II, núm. 61, 22-3-1882.

que nos descarguen en mucha parte del gran tributo que pagamos á la Italia por sus operistas de ambos sexos, y que tambien traigan á España mucho de lo que adquieran en las temporadas que trabajen en los teatros extranjeros, donde siempre se han apreciado tanto las voces españolas, por su incomparable timbre y singular afinacion. En el Conservatorio se honrará, y se enseñará por primera vez, con verdaderos principios, el interesante y difícil arte de la declamacion ó representacion escénica, de cuya perfeccion depende en tan gran parte el legitimo fin útil del espectáculo dramático digno de este nombre; el cual siendo por su origen y naturaleza una exhortacion y escuela representativa de moral, de heroismo y de todos los vinculos, ornamentos y virtudes sociales, no ha tenido hasta ahora entre nosotros más rudimentos y fianzas que las inspiraciones fortuitas del carácter é ingenio natural de cada actor: inspiraciones á la verdad harto más fecundas en perjuicios que en ventajas, siendo acaso el mayor de aquellos la persuasion en que mantienen á los poco instruidos é impropriamente escrupulosos, de ser el fin y objeto del teatro una vaga diversion del ocio, y lo que es peor, una violenta excitacion de pasiones, y unos ejercicios de sensibilidad ó detestables, ó inútiles, ó á todo lo más indiferentes. En el Conservatorio encontrará la ciencia musical un teatro público de demostracion, abierto siempre á todo género de ensayos teóricos, á la ostentacion y prueba de todo progreso práctico, y á la discreta curiosidad del que quiera consultar en su biblioteca los oráculos del arte antiguos y modernos. En él se hallará una reunion y cuerpo de peritos, cuya aprobacion sancione y declare con legitimo título el mérito que siempre debe y pocas veces sabe preceder á las reputaciones. En él residirá el vinculo público que ligue la benevolencia general, tan útil en los dominios de la armonía, reuniendo en el catálogo de sus individuos honorarios, no solo las habilidades y aficionados más notables de España, sino de las demás Naciones. En él, una honesta y apacible emulacion de gloria, promoverá la verdadera aplicacion, que es la que economiza el tiempo y el trabajo en todo aprendizaje. En él, finalmente, hallará la émula curiosidad del extranjero el Museo musical español que le ofrezca reunidos los monumentos antiguos, y los talentos modernos de que con tanta razon se gloria la Pátria de los inventores del *Bajo-continuo* y del *Temperamento del teclado*, Viana y Ramos (1); de los compositores de tantas partituras sábias, que hasta hoy se consultan y guardan en los archivos musicales de Italia y de Alemania, y en fin, de los ilustres Patiños, Salinas, Guerreros, Liteses, Durones, etc., etc.»

¡Qué ampuloso programa! ¡Qué hiperbólicas promesas! No hacia falta tanto para asegurar al Conservatorio de Maria Cristina una brillante existencia, pero escrito estaba que la poca consistencia de sus cimientos habia de sobreponerse con realidad deplorable á los pomposos augurios oficiales, derramando en las mismas áulas del establecimiento la fatal semilla que sólo viene extirpándose desde hace pocos años.

Por Real órden de 15 de Julio de 1830, se dispuso que el *Real Conservatorio de Música de Maria Cristina* constara de un Director y Maestro de canto con 30.000 rs. anuales, nombrán-

dose para tan importante cargo al tenor napolitano *Signor Francesco Piermarini*, convertido, para el caso, en *Don Francisco* Administrador con 12.000 rs., D. Francisco Minguella de reales; un Rector espiritual con 3.500 rs., D. Robustiano Y un Maestro de composicion con 20.000 rs., D. Ramon Ccer; un Maestro de piano y acompañamiento con 20.000 re D. Pedro Albeniz; un Maestro de violin y viola con 20.000 les, D. Pedro Escudero; un Maestro de solfeo, con 8.000 re D. Marcelino Castilla; un Maestro de violoncelo, con 7.000 les, D. Francisco Brunetti; un Maestro de contrabajo, con 4 reales, D. José Venancio Lopez; un Maestro de flauta, oco y clarinete, con 6.000 rs., D. Magin Jardin; un Maestro de c y corno inglés, con 4.800 rs., D. José Alvarez; un Maestr fagot, con 4.000 rs., D. Manuel Silvestre; un Maestro de tti bon, con 4.000 rs., D. Francisco Fuentes; un Maestro de tti pa, con 6.000 rs., D. José de Juan; un Maestro de arpa 8.000 rs. (1); un Maestro de lengua española y secretario Director, con 8.000 rs.; un Maestro de lengua italiana, 6.000 rs., D. Manuel Pieri; y un Maestro de baile con 4. reales, D. Andrés Belussi.

Para el departamento de alumnas se nombró directora 10.000 rs., á la esposa del director, la *signora* Clélia Piermini; subdirectora, con 3.000 rs., á doña Maria Teresa Lafont; ayudanta con 2.000 rs., á doña Susana Porta.

Los sirvientes del Conservatorio y sus dotaciones, eran o sigue: un copista con 4.500 rs., un ugiar con 1.920, un por con 4.000, dos asistentes á 1.200 rs. cada uno, dos asistent 960 rs., un guarda-ropa con 1.440, un cocinero con 1.920 dos ayudantes de cocina á 1.440 rs. cada uno.

La asignacion anual para médico se fijó en 4.000 rs., el cirujano dentista en 1.500, y la de lavandera y aguador 3.600 rs.

Agregados á los gastos anteriores el alquiler del edificio calculado en 40.000 rs., la manutencion y equipo de las plí gratuitas y manutencion de sirvientes, que importaba próximamente 156.000 rs., y la compra de muebles, pianos y otros trumentos y gastos extraordinarios que en el primer año presupuestaron en 177.600 rs., las partidas reunidas arroja un total general de 600.000 rs., cuyas dos terceras partes correspondian á gastos, y lo restante á sueldos y salarios.

La inauguracion del Conservatorio se verificó con inusit pompa el día 2 de Abril de 1831, con asistencia de SS. N. y AA., de los Secretarios del despacho (Ministros), Embajadores y enviados extranjeros, la grandeza y empleados de ma categoría, el cuerpo de adictos de honor y facultativos del Estblecimiento, elegidos por el Rey entre lo más florido de la bleza y del arte, y otras varias personas distinguidas.

Se engalanó primorosamente el edificio con colgaduras, abutos, transparentes, tapices, inscripciones, paños, tapetes y fombas.

Los Reyes de España llegaron á las cinco y media de la t de, luciendo Maria Cristina un primoroso traje azul con adoro de oro, que regaló más tarde al Conservatorio, segun dice (1)

(1) La ocasion y la justicia piden dejar consignado en esta breve nota que Bartolomé Ramos, que floreció en el siglo XV, es el primero de los dos grandes hombres del arte que han inmortalizado el título de Maestros de capilla de Salamanca. ¡Honrar al Sr. Doyagüe y á la clase de que es decano y ornamento!

(1) La Real órden no cita nombre de profesor, ni hubo exámenes de clase arpa, lo cual parece probar que no se nombró profesor, ni hubo alumnos, al mé durante los primeros cursos.

Anexo II.- Trabajos de investigación sobre Métodos para Tuba.

Documento 1.- SORENSON, Richard Allen (1972): *Tuba Pedagogy: A Study of Selected Method Books, 1840-1911*, Colorado, University of Colorado at Boulder. Tesis doctoral.

Anexo III. 1.- Antecedentes sobre la historia de la tuba.

Documento 1. Patente de la tuba, 9 de agosto de 1835.

Die chromatische Pfaß-Tuba

Besteht 1) die eigentümlichkeit, daß jedw. beliebige Instrument über
Leuch-Instrument in seiner Uebersetzung von derselben über-
kroffen wird, indem die sämmtlichen Holz- u. Blech-Instrumente
unter seiner Uebersetzung von 2, 2, bis fünfmal 3 D nur selbst, die
Pfaß-Tuba hingegen 4 mal in Octaven durch die chromatische Scala,
und zwar vom niedrigsten bis zum Contra C, zurückzuführen.

2) besteht vorwiegend in der Uebersetzung die Pfaß-Tuba bei der
gewöhnlichen Militair-Musik dazu, bei der Uebersetzung
müßte befriedigen. Demnach Contra Bass, und zwar noch in vollstän-
diger Weise, weil die Pfaß-Tuba nach dem Tone hater zu
rückzuführen kann, als der Horn-Contrabass, und so eine sehr alt
das höchste aller musikalischen Instrumente darstellt, die Orgel
übersteigert.

3) besteht aus der Pfaß-Tuba, vorwiegend ihrer eigentümlichen
Körnung- und Abfallstücke. Sowohl in der Pfaß-Tuba, Hüll- und Abfall-
stück das Töne von allen übrigen Blech-Instrumenten aus, so
wie auch anderwärts auf derselben das größte Piano hervor-
gebracht werden kann.

Diese seit 10 Jahren erbitte ist in die Gebiete des Militair-
müßte, und angeordnet daher wohl von jeder Art das Bedürfnis
nicht musikalischen Contra-Pfaß-Instrumente.

Alle Pfaß-Instrumente ab: 1) das englische Pfaßhorn,
2) das Corrente, (beide in seiner Uebersetzung von fünfmal 2 1/2 Octaven
höchstens, und zwar vom C bis zum großen C,
zurück) und 3) die Orgel-Pfaß-Tuba (in seiner Uebersetzung 3 Octaven
und zwar vom niedrigsten bis zum großen C bis zum großen zurück)

Exp. 110
L. v. W. v. W.
W. 117

Indem die vorgenannte Contra-Pfaß nicht angehen, welche die gewöhn-
liche Müßte nicht bedürftig.

Scheines Staatsarchiv.

Das Bassonist, das ist das Bassonist in allen Ländern musikalische
 werden, liefert die Besetzung der Orgel. Obgleich diese nur einen
 Namen haben, so sind sie doch als das niedrigste Basson und der Serpente
 zurückzuführen, so werden immer diese Instrumente in allen
 Ländern als ein solches Basson bezeichnet; ferner gehen
 nun hervor, ein wichtiges und vorzügliches die Besetzung der
 höchsten Bass-Tuba, welche nur 8^{te} höher als der Serpente und
 das niedrigste Basson, und 6 Töne höher als die Orgel zu
 nicht zählen kann, und immer die sechs Töne dieser drei instrumente
 Instrumente beibehalten werden sind, für die Fortschritt ist.

Das Bassonist, die Bassonist, was immer solches Contrabaß-Instrument
 werden, bezieht sich auf die mancherlei Bassoninstrumente, und diese Bass-
 Instrumente bringen mich nicht dahin, die natürlichen, ohne Kunstmittel
 in jedem Bassoninstrumente beizubehalten, mit dem Bassonist-
 Instrumente immer, auf jedem beliebigen Bassoninstrumente zu
 untersuchen, dasselbe zu vergleichen.

Dies bringt mich zum Bassonist, und mir einzig und
 allein werden auf die Besetzung der Bass-Tuba dieser
 Töne, die die ganze Einrichtung, sowohl in Betracht ihrer
 Ausfertigung, als auch ihrer harmonischen Einrichtung, gründet
 sich hinreichend, und bringe mich in meine Bassoninstrumente auf
 die beliebigen Taballe.

Figure I. Nimmt man eine Bassonist auf jedem beliebigen
 Bassoninstrumente in einem bestimmten Tone, und spielt diese
 in zwei gleiche Töne, d. h. durch einen Oktavabstand, (wie
 durch einen Bassonist das Bassonist, und durch die
 ihre Bassoninstrumente werden) und strichelt den zweiten Teil
 mit dem Bassonist, so klingt derselbe um einen ganzen Octave
 höher. Spiel man diesen zweiten Teil wieder in zwei gleiche
 Töne, so klingt dieser ab dem noch einen ganzen Octave höher, und
 es besteht in der Mitte der zweiten Teilung ein unger
 Tone, welche man die Quinte, d. h. das 5^{te} Tone vom Grund-
 tone hinreichend, nennt. Es bleibt nun also noch der

viertes Spiel der Vierte zu spielen übrig; wird auch die fünf
 in zehnte gleiche Spiel macht, so nachher in der dritten
 Spielung wieder eine zehnte Töne, und in der Mitte
 einhalb viertes die Quinte lang, und auf beiden Seiten der
 halbe noch die Terz und die Septime hinzutritt. Dies bleibt also
 noch ein Bassspiel der Vierte übrig; Spiel noch auf die fünf
 wieder, so nachher in der vierten Spielung von dem dia-
 tonische Violinen mit der übermäßigen Quarte. Ginge
 noch mit dieser Vorspielung noch weiter, so würde sich
 in der Spielung der Bassspiel = Vierte die chromatische
 Scala, und endlich in der Spielung der Zehnten = Zehnt =
 Spiel = Vierte weitere Viertel = Töne vorfinden. Bei vorerster
 Spielung wieder die Töne so nach einander kommen,
 doch das Obere diese nicht mehr zu weiter spielen vorfinden.
 Diese Vorspielung enthält auch die der Übermäßigen, doch
 alle bis jetzt nicht mehr die Bass = Töne in der ersten und ni-
 un ganze Octave zu sich selbst, und dieser bildet sich nicht
 in einem Töne wie Bass = Instrument, welches gerade noch
 einmal so lang, als das angelegte Bassform und der Ter-
 pente war. Figur IV bildet die Disposition Spielung der
 fünf weitere gewonnenen Instrumente, und zu bemerken ist,
 doch dann noch die halbe nicht bis zum nächstfolgenden C,
 (das, mit dem * bezeichneten Töne) hinüber zu kommen, weil
 die, über die fünf Töne noch hinzukommen, nicht in der Entfernung
 vorzufinden sind. Wollte man eine über die diese Töne durch
 weit bringen, so enthält das nicht mehr Klänge mehr.
 ab wieder die diese die diese Töne dieser weitere Instrumente
 wieder mehr oder weniger. Dies ist nicht eine unvollständige
 Darstellung mit dem Mittel die wieder dieser alle in
 Prosa hinzukommen nicht die Töne enthält wieder kommen,
 wenn die Befindlichkeit der Instrumente solche Mittel
 zu lang.

Wohlgeht man dasur eine Figur III mit Figur IV, so ist sehr wohl zu verstehen,
dass, man die eigentlichen Contra-Töne zu erlangen, die Länge des ungleichen
Bass-Hornes und die das Serpentes vorzüglich erweiden müssen; die Töne, welche

- 1) bei Figur III in der ersten Spielung liegen, verstehen bei Figur III eine
in der zweiten Spielung, und es will sehr wohl sein, in der ersten Spielung
bei Fig: 4 folgende Quinte G darzustellen;
- 2) Die Töne, welche bei Fig: 4 in der zweiten Spielung liegen, verstehen bei
Figur 2 eine in der dritten, und zwar mit dem Unterschied, dass in der
dritten Spielung der zweiten Figur weis die Terz e, und die Septime b, zu
gehört;
- 3) Die Töne, welche eine bei Fig: 4 in der dritten Spielung liegen, verstehen
eine bei Fig: 2 in der dritten mit hinzutretung der Secunde, über-
mäßigigen Quarte, grossen Sexte und der kleinen Septime. Das kleine
Korn eines ungleichen Bass-Hornes und eines Serpentes giebt also nur acht,
das höchste Korn der Tuba hingegen 15 wahrliche und krausbare
Töne an.

Um nun in der ersten Spielung von Figur III weis die folgende Quarte F
zu gewinnen, bemerke ich am zweiten Korn und stünde dieselbe wohl
F, also vier Töne hoher als Contra C; (Figur III) Diese Korn zusammen
zusammen, geben mir schon die in Figur III bemerchten Töne ohne Kunst-
mittel wahrlich an, und es war nicht der Grund zu einem der un-
gewöhnlichsten und tiefsten Bass-Instrumenten gleich.

Mit diesen gewöhnlichen Verbindungen wandte ich mich an den Königl.
Hoch-Steinmünzmeister Johann F. G. Moritz, welcher eine sehr merkwürdige
Erfindung gemacht ein Korn in F stünde. Durch diese Kunst, und sehr
nützliche ungeschickten Handlung als durch Moritz, wie in der
gewöhnlichen Töne ein Korn zu erhalten, welches hoch, seiner
unmöglichlichen Länge, dieser Köpfe- und Beschäftigt- Stand nicht
allein sehr wie in Accord, und sehr leicht auszusprechen, sondern auch
den überaus schönen Ton dieses Instrumentes begründete.

Wohlgeht ich nun bei der Beschreibung dieses Korns zusammen, dass
wahrlich alle die, in der Spielung eines vorerwähnten Instrumentes Töne
in diesem Korn auch liegen, lässt ich auf das selbe einen tief-
selbst, welches das F-Korn (Figur I,) nach Contra C zurück stünde,
auszubringen, und auch in dieser Hinsicht zeigte sich die in
Figur III bemerchten Töne. So bildete sich nun also ein Contra-Bass-
Instrument mit zwei verschiedenen, verschiedenen Mitter-Tönen.

Um das Instrument ein andrerung für alle Tonarten brauchbar zu machen, mußte ich die verschiedenen Anordnungen von den Mitteltonen so zu beschreiben, daß in diesem Instrumente, alle, in der Tonkunst befindlichen Dur-Tonarten, deren Negativen, angenehmer werden konnten.

Es lagte daher an jedem Mittel-Ton einen solchen und einen ganzem Ton Anordnungen, deren Anordnungen bildeten daher in ihrem Verhältnis 1/2 Ton Anordnungen. So bekommen wir jedes Mittel-Ton drei verschiedenen Anordnungen, und kommt daher mit dieser Einrichtung, wie Figur V bezeugt: von dem Mittel-Ton F, nach E, = Es, = und Dur, vom Mittel-Ton C, nach H, = Ds, = und A vier gabelungen. Die Tonarten Des, = Hs, = G und Ges dur, welche nun noch fehlen, bilden sich durch die Verbindung eines Mittel-Ton mit ihren Anordnungen, wie Figur VI anzeiget.

Es sind nun also in Folge dieser harmonischen Beschreibungen die 12 in der Tonkunst befindlichen Dur-Tonarten als:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| F, (oberer Mittel-Ton) | H, 5te und 4te Buchse, |
| E, 1te Buchse, | Ds, 5te, und 3te Buchse, |
| Es, 2te Buchse, | A, 5te, 4te und 3te Buchse, |
| D, 1te und 2te Buchse, | Hs, 5te, 4te, 3te, und 2te Buchse, |
| Des, 1te, 2te und 4te Buchse, | G, 5te, 4te, 3te, D 1te Buchse, |
| C, 5te Buchse (oder 2ter Mittel-Ton) | Ges, 5te, 4te, 3te, 2te D 1te Buchse, |

und so auch die Molltonarten auf dieselbe Instrumente, in allen Tonarten, erlangt.

Da nun jede dieser genannten Tonarten noch darüber etwas untern Unterscheidung von ihrem eigenen Ton angeht, so hat dieses Instrument in seiner Beschreibung und Ordnung seinen Grund das Molltonarten erlangt, wie diese bei ihrem andern dieser = Instrumente vorzuführen ist, indem, wie Figur VIII anzeiget, nie und der selbe Ton öfters auf zwei = drei = vier = fünf = sechs verschiedene Weisen angeordnet werden kann. Und da diese die Figur nachher, in welchem Accord jeder Ton seinen Platz hat, ist als ob es das Instrumente dieser in seiner Harmonie vorführt. Die Anordnungen der Töne in Figur VIII, mit denen die Figuren V und VI sind durch Zahlen angedeutet, und es ist notwendig zu verstehen, wie die Zahlen der 7ten Figur oft zwei = drei = vier = fünf und sechsten in den Figuren 5 und 6 zu finden sind.

Mosikne ist alles brennend, und die süßlichen Anordnungen
in der Substanz des Moritz selbst abgestimmt, woraus ich
dieses Gemälde der Gerechtigkeit, und im Betracht des unsterblichen
Lebens dieses Instrumentes die gewisste Vorbedeutung des Gott-
Instrumentenbauers F. G. Moritz, welcher die Instrumente nicht
gefälliger Form, und nicht ohne die besten Organe gab, und die
Organe nicht allein zu einem Organe, sondern auch zur Zerstör-
ung des süßlichen unsterblichen Tactes der Bestandtheile
des Kunstes und Wissenschaften, und aller übrigen Kunst-
wissenschaften nicht geschwehret, und die Kunst nicht geschwehret,
sondern.

Die Bass-Tuba hat ungefähr 3 Fuß Länge, und ein Gewicht
von 7 bis 8 Pfund; die Organe derselben sind in der
möglichsten Länge oder Fagott, d. h. mit der linken Hand die
obere, und mit der rechten Hand die untere Seite zu führen.

Berlin den 9ten August
1835.

Friedrich Wilhelm Wieprecht
Königl. Preuss. Kammermusikus
und Akademischer Künstler.

Chromatische Bass-Tuba.

Figur V.

Anmerkung: Das von Verlängerungen des zweiten Mittel-Tons wird im Contra Octave das Feld nicht benutzt, weil das G-feld nicht mehr richtig genug zu benutzen ist, weshalb das G-feld nicht mehr richtig genug zu benutzen ist, weshalb das G-feld nicht mehr richtig genug zu benutzen ist, weshalb das G-feld nicht mehr richtig genug zu benutzen ist.

Figur VI. Verbindung beider Mittel-Töne mit ihren Verlängerungen.

Figur VIII.

Die sämtlichen Contra-Töne legen als Octaven in ihren Harmonien.

Scheines Diaton. c. 160.

Tabelle
zur Berechnung, über die Entzifferung der
comastischen
Bass-Tuba,
nach beliebiger Veränderung und vollständiger Zeichnung,
aufgeführt
von
F. W. Wagner.

The image shows a handwritten musical score on aged paper, titled 'Tabelle zur Berechnung, über die Entzifferung der comastischen Bass-Tuba'. The score is divided into four figures (Figur I, II, III, IV) and a central staff (Figur III). Each figure consists of two staves: the upper staff is labeled 'Sack' and the lower staff is labeled 'Bass'. The score includes various musical notations, including notes, rests, and dynamic markings. The paper is marked with a ruler on the left side, showing line numbers from 10 to 55. The page number '541' is visible in the top right corner, and '56' is visible in the middle right corner.

Documento 2. *La España*, Madrid, Año VI, núm. 1513, 6-3-1853, p. 4.

Oposiciones. Debiendo proveerse por oposicion en la música del real cuerpo de Guardias de la Reina, las plazas de clarín ó tromba, bastuba y trombon, todos á cilindro, los profesores que deseen aspirar á ellas, presentarán sus solicitudes en la secretaria de la comandancia general del mismo, en donde se les enterará de las condiciones y demás pormenores; en el concepto de que los que no las entreguen antes del día 20 del actual, no serán admitidos al concurso.

MÚSICA DE ALABARDEROS.

Se convoca á oposiciones á los profesores del ejército y de la clase de paisano que gusten concurrir á ellas para proveer en su día las plazas siguientes:

Un requinto en mi δ ; un flauta en do, sistema Boehmés, un flauta en re δ ; tres clarinetes; un oboe en do; un flicorno soprano; un cornetín; un tromba; un trompa; un bombardó; un bas-tuba.

Los opositores presentarán sus solicitudes en esta comandancia general los procedentes de la clase de paisano, y los del ejército por el conducto de ordenanza hasta el día 1.º de diciembre próximo, para luego, con vista de los aspirantes que para aquella fecha se hallarán en esta corte, señalar los días en que se han celebrar los ejercicios correspondientes.

Madrid, 7 de noviembre de 1882.—El coronel capitán de música, Antonio Foxá. 1

DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA.

Recursos y gastos que se calculan á las músicas en los regimiento del arma mandadas crear por real orden de 2 de noviembre de 1847

REGIMIENTO DE TRES BATALLONES.

Gratificación al mes, 4400 rs.; al año, 43200. Haber y pan de siete plazas, al mes 470 rs. 29 mrs.; al año 5650 con 8. Un día de haber de gefes y oficiales, al mes 4692 rs. 27 mrs.; al año 20343 con 48.—Total de recursos, al mes 3263 rs. 22 mrs.; al año 39463 con 26.

Gastos.

Un músico mayor primer figle principal, á 26 rs. diarios, 780 al mes. Un requinto, á 44 rs. idem, 420. Un clarinete principal, á 42 idem, 360. Un primer clarinete, á 8 idem, 240. Un corneta de llaves, á 44 idem, 330. Un cornetin de piston, á 8 idem, 240. Un figle primero, á 40 idem, 300. Gratificaciones de los 29 instrumentos restantes, 450 al mes. Entetenimiento del vestuario, instrumental y academias, 443 rs. 22 mrs., idem.—Total de gastos, al mes 3263 rs. 22 mrs.; al año 39263 con 26.

REGIMIENTOS DE DOS BATALLONES.

Gratificación al mes, 4400 rs.; al año 43200. Haber y pan de cinco plazas, al mes 336 rs. 44 mrs.; al año 4035 con 30. Un día de haber de gefes y oficiales, al mes 4424 rs.; al año 43452.—Total de recursos, al mes 2557 rs. 44 mrs.; al año 30687 con 30.

Gastos.

Un músico mayor, 780 al mes. Un requinto, 420 idem. Un clarinete principal, 360 idem. Un corneta de llaves, 330 idem. Un cornetin de piston, 240 idem. Gratificaciones de los 31 instrumentos restantes, 450 al mes. Entretenimiento del vestuario, instrumental y academias, 277 rs. 44 mrs., idem.—Total de gastos, al mes 2557 reales 44 mrs.; al año 30687 con 30.

Madrid 3 de noviembre de 1847.—Blaser.

Relacion de los instrumentos de que se han de componer las música de los regimientos del arma de infanteria.

Instrumentos necesarios. Requinto de metal ó madera, 4; flautin de idem idem, 1; Clarinete principal idem, 1; idem 1.º idem, 1; idem dos segundos, dos terceros y dos cuartos, 6; bugle 1.º, 1. idem segundos, 2; cornetines á piston uno 1.º y dos segundos, 3; clavicor, 1; clarinetes de armonia uno 1.º y otro 2.º, 2; trompas uno 1.º y uno 2.º, 2; trombones uno 1.º y uno 2.º 2; bulsenes uno 1.º y 2 segundos, 3; figle requintado principal, 1; idem primeros dos. segun-

dos cuatro, 6; idem mónstruos, 2; redoblante á piston marcato, 1. Total instrumentos, 36.

Madrid 3 de noviembre de 1847.—Córdoba.—Hay un sello que dice, ministerio de la guerra—Es copia Blaser.

ORGANIZACION, que con sujecion á lo dispuesto en Real órden, de esta fecha se ha servido S. M. aprobar para que sea uniforme en todos los regimientos del arma de Infanteria el personal, instrumental, gastos é ingresos de los músicos de los mismos.

Especificacion de los sueldos mensuales á que puede llegarse con los músicos de contrata y gratificacion á los de plaza.

Un músico mayor.	840
Un sencillo.	480
Otro id.	420
Otro id.	360
Otro id.	360
Otro id.	360
Otro id.	300
Otro id.	150
Gratificacion á los músicos de plaza.	150
	5270

Instrumental que debe haber.

Requinto.	1
Flautin.	1
Clarinetes.	4
Cornetin principal ó tenor.	1
Cornetas primeros.	3
Idem segundos.	2
Trombas primeras.	1
Idem segundas.	1
Tricornos ó tanores.	2
Trombon principal.	1
Trombones primeros.	2
Trombones segundos.	2
Trompas.	2
Bombardino principal.	1
Idem primero.	1
Idem segundo.	2
Bomhardones ó bajos.	2
Bartubas ó bajos profundos.	2
Bombo.	1
Platillos.	3
Redoblante.	1
Caja.	1
	42

ORGANIZACION que con sujecion á lo dispuesto en Real órden de esta fecha se ha servido S. M. aprobar para que sea uniforme en todos los batallones de Cazadores, el personal, instrumental, gastos é ingresos de las charangas de los mismos.

Sueldos mensuales á que puede llegarse con los músicos de contrata y gratificaciones de los de plaza.

Un músico Director.	700	«
Otro sencillo	420	«
Otro idem.	360	«
Otro idem.	300	«
Gratificacion á los músicos de plaza.	150	«
	1930	«

Instrumental que debe haber.

Requinto.	1
Corneta Principal.	1
Cornetines primeros.	3
Idem segundos.	3
Trombas primeras.	4
Bombardones.	5
Bombardinos.	2
Cornetines.	2
Trombones.	4
Trompas.	2
Barriones.	2
Bartubas.	1
Total.	<u>28</u>

Presupuesto de los ingresos y gastos mensuales de Charanga de un batallon de Cazadores.

Ingreso.

Gratificacion que abona la administracion militar.	627	15
Haber y pan de 3 músicos contratados.	201	27
Dia de haber de gefes y oficiales.	767	·
Ingreso de los fondos económico y entretenimiento.	520	·
Total.	<u>2116</u>	<u>8</u>

Gastos

Pagas de cuatro músicos contratados segun relacion anterior.	1730	1950
Gratificacion para los de plaza.	450	
Remanente que debe quedar mensualmente en el fondo para cubrir las demas atenciones.	·	186 8

Madrid 7 de octubre de 1852. = Hay dos rubricas y un sello que dice. = Ministerio de la Guerra. = Es copia Novaliches.

Documento 6. *Gaceta musical*, Madrid, Imprenta Antonio Andrés Babi, Año II, núm. 39, 28-9-1856, p. 6. Este mismo anuncio apareció en diversos ejemplares de esta publicación.

**ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS
DE A. ROMERO.**

Calle de la Milicia Nacional, núm. 6.

Se acaban de recibir en dicho almacén, varios instrumentales de cilindros a rotación de las acreditadas fábricas de *Olitsch* de Viena y de *Roth* de Strasburgo, que constan de cornetas ó cornetines, trombinos, trombas, fliscornos, trompas, trombones, bombardinos, bombardones y el nuevo bajo profundo llamado *Helicone*, el cual reemplaza con ventaja al Bas-tuba por producir sonidos mucho mas llenos y por ser muy suave de tocar y cómodo de llevar, pues siendo de dimensiones colosales está dispuesto de modo que el tubo principal pasa al rededor del cuerpo del ejecutante y el gran pavellon descansa sobre el hombro izquierdo, por lo que no estorba para marchar ni para ver el papel, y deja la mano derecha completamente libre para manejar los cilindros. Su precio 2,000 reales vellon.

Tambien se venden instrumentos de cilindros y de pistones de la gran fábrica de *Gautrot* de Paris y toda clase de los de Madera de *Lefebre*, *Buffet*, *Triebert*, *Nonon*, *Martin* etc. etc.

Documento 7. *La España*, Madrid, Año XII, núm. 4077, 25-11-1859, p. 4.

A los músicos desocupados. Hallándose vacante en la banda de música del real cuerpo de Guardias Alabarderos las plazas de bombardon, requinto y clarinete, y debiendo proveerse por oposicion, los individuos que quisieran optar á ellas presentarán sus solicitudes en el término de un mes, contado desde esta fecha, en la secretaría de dicho cuerpo, sita en el real Palacio, de once á una de la mañana.

Documento 8. *Crónica de la Música*, Madrid, Andrés Vidal, Año III, núm. 116, 9-12-1880, p. 7.

GRAN ALMACEN
Y
FÁBRICA DE INSTRUMENTOS MILITARES
LA PRIMERA DE SU CLASE EN ESTA CORTE.

Mayor, 114, Madrid.

D. HIPÓLITO LAHERA, premiado en la Exposición Aragonesa de 1866 y en la Universal de París de 1878, autor de la CORNETA DE REGLAMENTO que hoy usa el arma de infantería, reformador de los CLARINES DE CABALLERÍA, del CONTRABAJO MILITAR y de varios INSTRUMENTOS DE MÚSICA, ofrece un gran surtido de todas clases de éstos, recibidos de las principales fábricas extranjeras.

Tiene, además, DEPÓSITO DE PIANOS y venta á plazos de los mismos desde 120 REALES MENSUALES EN ADELANTE.

Documento 9. *El Heraldo de Madrid*, diario independiente, Madrid, Año I, núm. 47, 14-12-1890, p. 2.

Entre los instrumentos de metal figuran el corneto ó cornetín, el trombino soprano, el fiasco-contralto, el tenor, la tromba ó clarín en *fa*, la trompa en *si bemol*, el trombón tenor en *do* y en *si bemol*, el bajo en *fa*, el bombardino barítono, el eufonium, el bombardón en todas las claves, el helicón ó gran contrabajo militar en *fa*, *mi bemol*, *do* ó *si bemol*, y otros de su especie.

Documento 10. *Exposición Universal de 1867- Catálogo General de la Sección Española publicado por la comisión Regia de España (1867), París, Ch. Lahure, p. 133.*

f. AUGER (Poncio); Barcelona.

Instrumentos de música.

Un piano vertical.

Un helicon de 3 rodelas en Si b. superior.	esc.	95,000
Un bombardon — " Fa. —		68,400
Un bombardino — " Si b. —		60,800
Un trombon — " Do —		57,000
Un hœnoven — " Mi b. —		45,600
Un fliscorno — " Si b. —		34,200
Un trombino — " Mi b. —		34,200
Un clarinete, boj. — " Si b. —		26,600
Una flauta, granadillo pata de Si		30,400
Un violín, imitacion con arco. —		30,400

Anexo III. 2.- Primeros instrumentistas de tuba en España.

Documento 11. *El Imparcial*, Madrid, Año XLIII, Núm. 15.143, 9-5-1909, p. 4.

OPOSICIONES

Vacantes una plaza de Bombardino y otra de Contraba-
tuba en la banda musical del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos, se sacan á oposiciones, que tendrán lugar los días
22 y 23 del corriente mes de Mayo, respectivamente, á las
once de la mañana en el cuartel de San Nicolás.

Los aspirantes no excederán de cuarenta años de edad y
se presentarán los expresados días, á las nueve de la mañana
para sufrir el reconocimiento facultativo: tendrán la obliga-
ción de ejecutar en el acto de la oposición dos obras, una
repetizada que recibirán en el momento preciso de la eje-
cución y otra estudiada que será para bombardino, el solo
en Re mayor por Willem Hordogui, con acompaña-
miento de piano, cuyo arreglo para bombardino en si B
podrán adquirir dirigiéndose al profesor del mismo instru-
mento en la música de dicho Real Cuerpo, debiendo concu-
rrir con bombardino en si B de 4 cilindros y estar prácticos
en las distintas claves que se usan para este instrumento y
transportes que resulten de su empleo; y para Contraba-
tuba, el Duo para Contrabaetuba y Piano, de B. Pe-
rez Casas, que podrán adquirir dirigiéndose á su autor, mú-
sico mayor del referido cuerpo, concurrendo al acto con
Bajo en do de 4 cilindros y deberán estar prácticos en los
transportes de los contrabajos ya estén escritos en si B
ó en mi B.

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Excmo. Sr. Co-
mandante General antes de los días 21 y 23, respectivamente,
del referido Mayo, y los que residan en esta corte lo verifica-
rán en la Comandancia General, sita en el Real Palacio.

El Teniente Coronel encargado de la Sección de Música,
ARCADIO CALDERON.

OPOSICIONES

Vacantes una plaza de Bombardino y otra de Contrabajo en la Banda Música del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, se sacan á oposiciones, que tendrán lugar los días 22 y 24 del corriente mes de Mayo, respectivamente, á las once de la mañana, en el cuartel de San Nicolás.

Los aspirantes no excederán de 40 años de edad y se presentarán los expresados días, á las nueve de la mañana, para sufrir el reconocimiento facultativo; tendrán la obligación de afeitar en el acto de la oposición dos obras, una repartida, que recibirán en el momento preciso de la adjudicación, y otra estudiada, que será para Bombardino, el solo en *Sic mayor*, por *Willent Horlogui*, con acompañamiento de piano, cuyo arreglo para Bombardino en si b. podrán adquirir dirigiéndose al profesor del mismo instrumento en la música de dicho Real Cuerpo, habiendo concertado con bombardino en si be do 4 cilindros y estar prácticos en las distintas claves que se usan para este instrumento y trasportes que resulten de su empleo; y para Contrabajo el *Duo para Contrabajo y Piano* de *J. Pérez Casas*, que podrán adquirir dirigiéndose á su autor, músico mayor del referido Cuerpo, concurriendo al acto con *Maje en do de 4 cilindros*, y deberán estar prácticos en los trasportes de los contrabajos, ya estén escritos en si b. ó en *si b.*

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Excmo. Sr. Comandante General antes de los días 21 y 24 respectivamente del referido Mayo, y los que residan en esta corte, lo verifícarán en la Comandancia General, sita en el Real Palacio.

El Teniente Coronel encargado de la Sección de Música,
Arce de Calderón.

Documento 13. PÉREZ CASAS, Bartolomé (2008): *Fantasia en Do menor para tuba y piano*, revisión de Miguel Moreno Guna, Barcelona, Tritó.

Fantasia en Do menor
per a tuba i piano

Bartolomé Pérez Casas
1873-1956
revisió de Miguel Moreno Guna

© Miguel Moreno Guna, 2008.
© d'aquesta edició, Tritó, s.l., 2008.

Documento 14. Primera página del manuscrito original conservado en el Archivo Pérez Casas de la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid del *Dúo para Contrabastuba y piano* de Bartolomé Pérez Casas.

The image shows a handwritten musical score on aged paper, consisting of two systems of staves. The top system is for the Contrabass (labeled 'Contrabastuba en do') and the bottom system is for the Piano. The tempo and dynamics are marked 'And. Maestoso'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'mp', 'pp', 'molto', 'sempre crescendo', and 'piu'.

And. Maestoso
Contrabastuba en do
Piano
mp
pp
molto
sempre crescendo
piu
molto

Documento 15. *El Herald de Madrid*, Madrid, Año XXV, Núm. 8563, 12-5-1914, p. 4.

BANDA MUNICIPAL

Vacante en esta banda una plaza de segundo tuba, dotada con cuatro pesetas diarias, se saca á oposición con arreglo al reglamento de la banda.

Las instancias para tomar parte en la oposición se presentarán en el negociado primero de esta Secretaría hasta el día 26 del actual, y las demás condiciones se hallan expuestas en anuncio fijado en el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial. La obra impuesta para el ejercicio es el estudio para contrabastuba en «si bemol», por D. Bartolomé Pérez Casas.

..

Documento 16. *El Imparcial*, Madrid, Año XLVIII, Núm. 16.962, 12-5-1914, p. 4.

BANDA MUNICIPAL

Vacante en esta banda una plaza de segundo tuba, dotada con cuatro pesetas diarias, se saca á oposición, con arreglo al reglamento de la banda.

Las instancias para tomar parte en la oposición se presentarán en el negociado primero de esta secretaria hasta el día 25 del actual y las demás condiciones se hallan expuestas en el anuncio fijado en el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial. La obra impuesta para el ejercicio es el estudio para contrabastuba en si b, por D. Bartolomé Pérez Casas.

x

Documento 17. NAVARRO MÁS, Vicente (1983): *Concierto para tuba y piano* de B. Pérez Casas, Barcelona, Discophon, Referencia: C-40502, cara B.

Portada del vinilo de Vicente Navarro Más con la obra de Pérez Casas.

Documento 18. Fotografía obtenida de un cuadro que se encuentra en el local de ensayos con la primera plantilla de la Banda Municipal de Madrid de 1909 en la que figuran entre sus integrantes como bajos en *si bemol*, Alfredo Abas como principal, Alfredo Jover como primero y José Barral como segundo.

Documento 19. *El Globo*, Madrid, Año XXXV, núm. 11675, 2-3-1909 p. 2.

Notas municipales

Banda municipal.

La Comisión especial designada por el excelentísimo Ayuntamiento para la creación de una banda municipal de música, se ha servido disponer que los ejercicios de oposición para optar á las plazas anunciadas se verifique públicamente, desde el día 8 del actual, en el teatro Español, todos los días no festivos, de nueve de la mañana á una de la tarde, y de tres á seis de ésta; efectuándose por el orden que á continuación se expresan:

Días 8, 9 y 10, clarinetes; día 11, requintos y clarinete pedal; días 12 y 13, saxofones; día 15, fliscornos, trombas y trompetas; día 16, cornetines; días 17 y 18, trombones; días 20 y 22, trompas y onovenas; días 23 y 24, bombardinos; días 26 y 27, contrabajos de metal; día 29, cajas.

La calificación de los ejercicios se efectuará por el Tribunal á la terminación del examen de cada cuerda ó grupo.

Las disposiciones de régimen interior de las oposiciones se publicarán oportunamente.

CASA DE LA VILLA

Banda municipal.

La Comisión especial designada para la creación de una banda municipal de música ha dispuesto que los ejercicios de oposición para optar á las plazas anunciadas se verifiquen públicamente, desde el día 8 del mes actual, en el teatro Español, todos los días no festivos, de nueve de la mañana á una de la tarde y de tres á seis de ésta, efectuándose por el orden que á continuación se expresan:

- Días 8, 9 y 10.—Clarinetes.
- Día 11.—Requintos y clarinete pedal.
- Días 12 y 13.—Saxofones.
- Día 15.—Fliscornos, trombas y trompetas.
- Día 16.—Cornetines.
- Días 17 y 18.—Trombones.
- Días 20 y 22.—Trompas y onovenos.
- Días 23 y 24.—Bombardinos.
- Días 26 y 27.—Contrabajos de metal.
- Día 29.—Cajas.

Notas municipales

La banda municipal

Las oposiciones para el ingreso en la banda municipal darán comienzo el día 8 de Marzo, por la cuerda de clarinetes.

Se celebrarán en el teatro Español y con arreglo á este programa:

Requinto en «sol» y «mi» bemol, *Fantasia*, A. Donard; clarinetes contraltos «si» bemol, *Bohem*, primer grupo; Segundo solo para clarinetes, H. Klose; segundo grupo: Magdalena para gran clarinete, Kakoski; clarinetes bajo y pedal «si» bemol, *Elégie*, C. French; saxofón soprano «si» bemol, Solo de «Don Juan», de Mozart, L. Mayeur; saxofones y clarinetes altos «mi» bemol, Segundo solo de concierto para oboe (transportése parte piano tercera menor alta), F. Ruiz Escobes; saxofones tenores «si» bemol, idem bajo idem, Quinto solo de concierto para oboe (transportése parte piano segunda mayor baja), F. Ruiz Escobes; saxofones barítonos «mi» bemol, Primera fantasia original, L. Mayeur.

Fliscorno bajo y trombas bajas «si» bemol, «Júpiter», Solo, L. Humant; trombas en «do» ó «mi» bemol, Solo, A. Chapuis; trompetas en «si» bemol, *Scene and Arie*, op. 55, F. Hasse; cornetines «si» bemol, «Klaus aus Steiermark», *Fantasia*, Th. Hoch; trombones en «do» ó «si» bemol, *Piece concertante*, Samuel Rousseau; onovenos «mi» bemol ó «fa», *Le son da co*, V. Gaudner; para trompas, *Concierto*, op. 8, Straus; bombardinos en «do» ó «si» bemol, *Air varié*, P. Bonillon; contrabajo de metal «do» ó «si» bemol, *aclovabajo del papel impreso*, Duo para contrabajo y piano, H. Dailly.

BANDA MUNICIPAL

Vacante en esta banda una plaza de segundo tuba, dotada con cuatro pesetas diarias, se saca á oposición, con arreglo al reglamento de la banda.

Las instancias para tomar parte en la oposición se presentarán en el negociado primero de esta secretaría hasta el día 25 del actual y las demás condiciones se hallan expuestas en el anuncio fijado en el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial. La obra impuesta para el ejercicio es el estudio para contrabastuba en sí b, por D. Bartolomé Pérez Casas.

Banda Municipal.

Vacante en esta banda una plaza de segundo tuba, dotada con cuatro pesetas diarias, se saca á oposición, con arreglo al reglamento de la Banda.

Las instancias para tomar parte en la oposición se presentarán en el Negociado primero de esta Secretaría hasta el día 25 del actual, y las demás condiciones se hallan expuestas en el anuncio fijado en el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial. La obra impuesta para el ejercicio es el estudio para contrabastuba en sí b, por D. Bartolomé Pérez Casas.

Anexo IV. - La enseñanza de la tuba en el RCSM de Madrid

Documento 1. “*MEMORIA ESCRITA PARA LAS OPOSICIONES A LA CÁTEDRA DE TROMBÓN Y FIGLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID*” POR NICASIO MUÑOZ ROMERO.

JUICIO CRÍTICO SOBRE LAS REFORMAS DEL FIGLE Y EL TROMBÓN.

Dedicado a los alumnos de esta clase.

Uno de los mayores males del presente escrito se verá en la corrección de estilo, hijo de las circunstancias por la época en que se escribe.

La parte musical deberían revisarla los peritos prácticos de estos instrumentos, antes de presentarla en un certamen, pero lo natural es, que los profesores amigos que podrían prestarme este favor, hagan oposición también a la misma Cátedra.

En cuanto a la parte didáctica, al ser corregida por el literato amigo, por muy poca que fuera su ilustración, habría de resaltar sobre la mía, la pluma del erudito.

Esta belleza, que (de seguro) el jurado no reconocerá en mí, en la forma de pronunciar y en mi modo de explicar (sic.), conocerá el Claustro de profesores de la Escuela Nacional de Música, que si a él dirijo hoy mis teorías, el tecnicismo lo encauzo a la inteligencia de los jóvenes alumnos.

Bajo el punto de vista histórico, el instrumento llamado Corneta o Trompeta, es un tubo cónico que tenga la propiedad de la sonoridad, y al hacerlo sentir, nos proporciona el sonido en varias entonaciones y el número de éstas varia según su longitud y calibre.

De esta diferencia, y de la forma que se le de y según el autor de estas innovaciones, provienen los nombres de una variedad de instrumentos, llamados de viento-metal y que en principio todos son lo mismo.

Trataré ahora solo del Diapasón o Tubo general y después de los tubos o válvulas que se adhieren a éste, y que se llama Coulisse (en francés) o émbolos (en español) (bombas o varas) cilindros o pistones y llaves o válvulas.

Los instrumentos llamados por los antiguos Tubas, les daban el nombre del latín Tubus lo cual no es otra cosa que el resultado de la trompeta, pero en la nomenclatura moderna, el nombre de Tuba se le da a una familia de instrumentos que en mi opinión son los que los españoles llamamos Bombardinos y que naciendo en los Fliscornos, bajan por grados diatónicos o cromáticos hasta el Bastuba (helicón) en Si b (Nota) (El instrumento se llama por ejemplo: en Si b, por que su tubo general y sin al ausilio (sic.) de las varas, o cilindros, la nota mas grave que da es el Si b (do orquesta) y después da el acorde de Si b mayor en esta forma

En esta familia entran los Fliscornos, los Saxores en diferentes tonos, los Fliscornos-bajos o Baritonos, los Bombardinos en Fa, Mi b, Do, Si b, La b, y los Bombardones o sean los Bass-tubas en varios tonos y que quiere decir bajo de la Tuba.

Los citados instrumentos son los que han reemplazado a los antiguos, que naciendo en la corneta de llaves o sea el Bugle, concluían en los figles pues lo mismo estos que aquellos, su cuerpo sonoro, se compone de un tubo, mas o menos largo, estrecho o ancho, según la tonalidad en que el autor lo construyera, pero desde el principio del tubo que es donde se coloca la boquilla, hasta el borde del pabellón, todos los instrumentos mencionados se fabrican por igual origen, y es un tubo en principio estrecho y que gradualmente va aumentando su diámetro a medida de su longitud.

La invención del Fagle proviene del Serpan o Serpentón de Catedral, instrumento inventado en 1590 por un jesuita.

Se componía de un tudel de metal, parecido en su forma al que hoy usan los fagotes y los figles colocando la boquilla en el extremo (sic.) estrecho y enchufando el más ancho en un tubo, que según unos, fue el primero construido de una pasta igual o parecida al cartón-piedra que hoy se conoce, al parecer de otros, se construyó de madera; lo cierto es que los dos han existido y su uso hasta principios de este siglo, sufriendo variedades en su forma particularmente en el pabellón que finalmente fue de metal.

Las condiciones de la sonoridad del Serpentón eran análogas a la de los bajones o contrafagotes, que por medio de válvulas o llaves se reproducen sus sonidos.

Por este mismo principio fue perfeccionada la Corneta de llaves por el profesor músico de cámara del Emperador de Austria Halliday Weidinger, el cual le colocó seis llaves dándole una extensión (sic.) cromática de dos octavas.

Los fabricantes Alemanes, se esforzaban en sacar partido de la invención de las llaves.

Le hicieron instrumentos de varios tamaños y con diferentes nombres, y como resultado de esto nacieron los Figles, que los Italianos llaman Cimbasso y los Franceses Ophicleide, y trasportado de Alemania se ve que en París en 1820, el fabricante Hallary mejora el instrumento con el aumento de llaves y pide privilegio de invención.

Un año después Labbaye presenta el Fagle más perfecto y ya con nueve llaves.

Estos dos fabricantes de París lucharon por mejorar aún más este instrumento y por estos años lo esportaban (sic.) a España con la variedad en la forma de su tudel, que mientras Hallary lo hacía en forma de estribo y con doble coulisse, Labbaye a su vez le daba la figura redonda y con la bomba en el enchufe.

Creada esta nueva familia se ve por el mecanismo de las llaves, la Corneta-Bugle se presta a todo género de digitación y aunque su timbre es otro que el del Clarín con tonos de cambio, sustituye a este y por la misma razón, a su vez impera sobre el Serpan los Figles, que fabricados por el mismo procedimiento de los Bugles, se ven en España por el año de 1829 seis clases de Figles, los altos en Fa o Mi b llamados requintados por estar a la cuarta o quinta baja del Bugle en Si b, y ser el primero de la prole de los Figles por ser el mas agudo.

A otros mayores que estos, se llaman Bajo y se les dice que están en tono de Do, Si b y La.

Aun mayores que estos son los Figles-monstruos, cuyo calificativo se ve en que siendo a la octava baja de los altos su verdadero nombre es Contra-Bajo y estaban en tono de Fa o Mi b.

Todos estos instrumentos se enseñaban con unidad de escala y se escribían con variedad de clave y como a instrumento traspositor (sic.), y al referir esto, es para qué, ciñéndome al Fagle-bajo en Do mayor que es el que más se usó y aún hoy en algunas orquestas, demostrando en este el mecanismo general de los Ophicleides, hacer ver una duda que puede ocurrir acerca de su tonalidad.

Pero debo hacer constar que el Fagle a pesar que con nueve llaves logró un buen número de buenos profesores, Hallary añadió otra llave para la afinación del La b grave

y más tarde, bajo la dirección del célebre Caussin se le adicionó otra más para el Fa # grave, cuyas mejoras no han sido aceptadas por algunos buenos Figlistas en razón que estas dos notas por ser graves se pueden afinar con embocadura y darlas, el La b con las válvulas números 1, 7 y 8; y el Fa #, con las número 1, 6 y 7 pero este procedimiento no es tan verdadero como el utilizar las dos llaves adicionales.

Para aclarar esto veamos que el Fagle en Do mayor, su tubo general (pero sin válvulas) tiene una longitud de dos metros 56 centímetros: se comprenderá que un tubo tan largo, sería feo e incomodo para trasportarlo si quedara recto.

Evitando esto, se divide en cuatro piezas. La primera que se llama tudel, tiene ochenta y seis centímetros de longitud y después de darle la forma que espliqué (sic.) anteriormente, enchufa y se aprieta por medio de un tornillo con la segunda pieza que llamo primer columna y de 58 centímetros de larga la cual colocada paralela o coadjunta a la segunda columna o sea a la cuarta pieza llamada pabellón y de 96 centímetros de longitud, se adhieren ambas a la tercera, que con 21 centímetros de largo pero en forma de codillo encauza y da forma al primitivo tubo que en unión de la boquilla tiene una longitud de dos metros 56 centímetros.

Pues bien el tubo explicado (sic.) al hacerlo sonar hace oír el acorde de Si natural mayor.

Como al principio he dicho que un instrumento se llama por ejemplo, en Si b porque sin el ausilio (sic.) de su mecanismo hace sentir este acorde, para que no se ponga en duda este principio hay que advertir que el Fagle en Do se llama así porque con el ausilio (sic.) de su primera llave que es la única que se construye en la condición de quedar abierta, da el acorde de Do natural mayor y que si estuviera cerrada encontraríamos el tubo en su primitivo ser que es como lo he descrito.

Bastaría fijarse en esto para comprender que de este principio resulta que así como al abrirlo al tubo general el agujero para su primera válvula nos resulto el Do natural o sea medio tono mas alto, y observando que todas las once llaves tienen relativamente la misma circunferencia pues ésta, es en proporción del diámetro del tubo según el lugar donde están colocadas, por este motivo y siguiendo el mismo procedimiento que hizo con la primera llave y teniendo presente como he dicho que las demás válvulas se construyen para estar cerradas, no habrá mas que ir abriendo una tras otra las once llaves, que empezando por la mayor y continuando abiertas hasta llegar a la última, se verá que todas dan el mismo resultado que la primera.

Es decir que al encontrarse el tubo en principio en Si natural y que abriendo la llave primera hace sentir el Do natural, cuando abrió hasta la once da por resultado un Sib octava menor alta del primitivo Si natural habiendo recorrido estos intervalos cromáticamente. Continuando en este mismo procedimiento o sea volviendo a cerrar todas las válvulas se empezará desde el segundo Si natural de la extensión (sic.) del instrumento recorriendo en esta forma las tres octavas que tiene; pero se encontrará con este análisis practico, que el tubo que en principio era sonoro y de sonido tan argentino como lo sería un Bombardino en Si natural puesto que el procedimiento es igual; al ir abriendo sus llaves, llegamos a hacerle once orificios por donde naturalmente fluctúa la admosfera (sic.) aprisionada antes de abrirse la válvula, quedando este aire admosferico (sic.) desmenbrado cuando llega al desarrollo del pabellón del instrumento; por cuya razón y para evitar los sonidos endebles que así resultan, se usan otras posiciones para dar esos mismos sonidos pero que cuando más se abren cuatro llaves y contando entre éstas la primera que siempre está abierta.

Entendido el mecanismo de los Figles para explicar (sic.) la diferencia entre éste y las Tubas respecto a la calidad de sus sonidos, baste decir que los primeros, al abrir y cerrar sus llaves, elastizan sin romper la columna admosferica (sic), funcionando este

aire siempre sobre un tubo grueso: mientras que los Tubas de cilindro o pistón, al obrar este mecanismo, es sobre un tubo estrecho e improporcionado al grueso calibre del tubo general; y así como las llaves del Ophicleide obran como si se acortara la longitud del tubo, los pistones por el contrario la aumentan por medio de su coulisse, rompiendo al funcionar la acción admosferica (sic.).

Por lo tanto, los sonidos del primero son de una calidad más pastosa y de menos vibraciones que los segundos puesto que en estos no cesan el vigor de las mismas hasta que el sonido responde exclusivamente (sic.) por el pabellón.

De las tres octavas o tres registros de que se componen los Figles, el del medio es el más sonoro; pero todos de timbre opaco.

Meyerbeer aprovechó este matiz y con intención espresa (sic.), en el dúo final de su ópera “Gli Hugonotti”, en unión de los Fagotes da el Figue el Fa bajo del pentagrama clave de Fa en 4ª, que en pausado arpeggio, con el contra Do imita genuinamente el sonido lejano de la campana.

En cuanto al último registro y sobre todo, usando el acorde de Si b y con todas las llaves abiertas (después de evitar la desafinación) resulta un eco lastimero y mas que en las otras octavas demuestra en razón de su mecanismo un timbre especial que como dice sabiamente el erudito Berlioz, no se ha sacado todo el partido de que es susceptible; pero ya es tarde para pensar en esto pues al juzgar las partituras modernas se ve que el Figue llevará el mismo fin que la Corneta de llaves.

Hoy que la escuela Nacional De Música sugetándose (sic.) a su Reglamento pide una reseña del Figue, lo presento cual viejo caduco próximo a espirar y que testa a favor de los Tubas y Sarruxofones.

Para decir más tendría que pasar este escrito, de Memoria a Proyecto y ciñéndome a lo primero concluyo diciendo que ni aún en los primeros años de su apogeo ha habido ningún alumno en la clase de Figue de nuestro Conservatorio: diré más, que como consecuencia, en la última memoria de la Escuela Nacional, no hay ni aún el plan de estudio de este instrumento; pero todo esto es hijo de la poca vida del Figue que empezando a vivir (en España) por el año 29 se nota su decadencia en el 49 que en ocasión de estar en Roma la espedición (sic.) militar mandada por el general Córdoba, fueron sustituidos en la misma Italia, gran número de profesores españoles, que en calidad de contratados, como Figles bajos o trombones de varas, estuvieron en dicha espedición (sic.) con los diferentes regimientos, cuyos gefes (sic.), indudablemente por consejo de los músicos mayores españoles, contrataron a varios italianos profesores de Tuba o Bombardón, como también diferentes trombonistas de modelo cilindro.

Esto unido a que por el Ministerio de la Guerra se decretó que el instrumental reglamentario fuera el sistema de cilindro, hizo que los muy buenos figlistas que por aquella época había en España, se dedicaran al Ophicleide-Bombardino.

Si a esto se añade que en las grandes Orquestas no lo utilizan según se ve: en Italia Verdi en su partitura Aida lo sustituye con la Tuba: en Francia sin dejar de utilizarlo, comprenden la necesidad de la Tuba y la adaptan a sus obras modernas.

En Alemania, no solo usan la Tuba en Fa ó Mib, sino que Wagner ha hecho uso de toda esta familia desde la que se escribe en clave de sol hasta el Basstuba en Si b, cuarta o quinta baja del Bombardone que llaman los italianos.

En España, baste decir, que por opinión del Director de Orquesta del Teatro Real (maestro Goulas) ha sustituido al Figue la Tuba.

Tratándose de orquestas pequeñas y en virtud de la escasez que por naturaleza existe de profesores de Figue, o por las diferentes opiniones de sus directores, lo cierto es que en los Teatros se ha reemplazado con el Bombardino haciendo uso del Figue sólo

para las funciones de Iglesia en las cuales sustituye al Fagot cuando no hay papel de Ophicleide pero esto no tendría razón de ser si en España no escasearan los fagotes.

Con estos razonamientos me concreto a probar que la misión del Cimbasso en las Orquestas, ha sido hasta hoy el utilizarlo bien como bajo de los instrumentos de viento-metal o de madera.

Pero desde que nacieron las Tubas de cilindro y los Saxofones (los cinco) y particularmente los Sarruxofones o sean los Oboes, Fagot y Contrafagot de metal, el ophicleide ha quedado postergado por completo y como resultado de esto, el noble afán de conservación que espresa (sic.) en su Edicto la Escuela de Nacional de Música, no ha sido secundado pues como he dicho no ha habido aún ningún alumno de Fige.

En esta circunstancia y en la de que yo, si bien estoy obligado a conocer todos los instrumentos de la prosapia del Trombón que es el que profeso, hasta después de la presente convocatoria no me ha precisado practicar el Fige, por cuya razón, no soy el designado para regenerar el arte de tocar este instrumento, por todo lo cual evitando a los Señores Jurados las infructuosas molestias, les ruego me dispensen a su vez el hacer un plan de estudio para el instrumento que nos ocupa, pero en caso de necesidad si hubiera algún alumno, no habiéndose publicado en idioma español ninguna obra de este género, utilizaría la imprenta en francés por V. Causinus.

DEL TROMBÓN Y SUS MODIFICACIONES

Mucho más antiguo que el Fige es el Posaune como llaman los Alemanes a lo que hoy en Italiano en Francés y los españoles, se denomina Trombón, sin embargo, lejos de llamarle como a aquel, viejo caduco, a este hay que decir antiquísimo pero irremplazable.

Su antigüedad la encontramos en el Clarín no porque de este como en ley, dicen los autores, sino que además, en mi opinión es el mismo instrumento. Ciñéndome de nuevo al principio generatriz, vemos la trompeta con el nombre genérico de Clarín que se diferencia de la Tuba ya descrita, en que en ésta es perceptible y desde el principio el aumento en el diámetro de su tubo general mientras que en aquel no se nota hasta que va a desarrollarse el pabellón o campana.

Para explicar (sic.) esta notable diferencia, divido la construcción del tubo Trompeta-Clarín, en tres partes.

Los dos primeros tercios son delgados y por igual en toda su longitud o si tienen algún aumento, es imperceptible hasta que en su último tercio o sea el pabellón encauzado con las otras dos partes se le da un necesario desarrollo mas o menos proporcionado según el gusto de la época o nación en que se ha usado esta trompeta.

En esto ha sucedido idéntico que a los Tubas: las múltiples variedades de sus formas ha dado lugar a sus diferentes nombres: por ejemplo: hasta nuestros días ha llegado el Clarín que fabricado en la forma antedicha, tenía una longitud y configuración próximamente al trombón tenor.

Entendida la diferencia entre la Tuba y el Clarín, se comprenderá fácilmente que estos dos tubos fabricados en pequeñas dimensiones son adecuados para la guerra pero el Clarín es mas característico que la Tuba, pues la estrechez de su entubación (sic.) da más energía a los sonidos cuyo vigor las dos trompetas lo llegan a perder a medida que se fabrican de mayor tamaño: y así como el sonido de la Tuba se hace velado, los Clarines hechos de largas y estrechas dimensiones dan un sonido lúgubre nada noble y no adquirió esta última cualidad hasta que merced a su configuración, a sus dos primeros tercios, se le colocaron un doble tubo, que encajando con holgura, tomó el

nombre de tubo móvil (sic.) como indican los latinos que al hablar de este instrumento lo llamaban **Tuba ductili**.

Precisar la época en que al Clarín se le colocó ese doble tubo, sería decir la antigüedad del Trombón.

Esto que no ha sido fácil a sabios historiadores parece demostrarlo un diccionario moderno al decir que un fabricante inglés llamado Jhon Yde en 1600 inventó un Clarín con varas.

Estas y otras equivocaciones, ha dado lugar a que algunos sabios pero teóricos escritores, considerando al Trombón, si bien hijo de los Clarines, pero que han sufrido una verdadera transmigración y que en mi concepto; no existe mas variedad que la que vemos en la naturaleza humana, si comparamos la voz del niño con la del adulto, el hombre joven y con la del anciano en cuya escala de la vida varía el timbre de su voz sin que resulte la metempsychosis que algunos creen ver entre el Clarín y el Trombón.

Las palabras **Tubus** y **ductil**, transcritas del latín indican ser un tubo que mueve y como en el antiguo Teatro Romano, que era una gran plaza descubierta, se usaban las Tubas en unión de los Cuernos según lo demuestra Horacio en su Arte poética y como el tubo móvil no se le ha puesto a otra Tuba mas que a la que tiene la forma del Clarín, por este nombre no solo demuestra su antigüedad si no también la diferencia de timbre por cuya razón, he dicho que no es reemplazable el Trombón con lo que hoy se denomina Tuba.

En este parecer vuelvo a repetir que el Clarín al tomar lo que los franceses llaman **coulisse** y los españoles émbolo; con esto se creó la prole de los Trombones, que por su forma asimilada se llaman de varas y cuyas cañas movibles hacen su sonido mas amplio a lo cual contribuye mucho la diferencia de sus boquillas; las de Clarín y conservando su tradición de el uso que de el se hace en la guerra, es de forma cóncava (sic.) de poca cavidad y de granillo estrecho: mientras que las del Trombón aunque sea las del más pequeño, su forma es más amplia y el orificio más ancho.

Para juzgar la variedad que impone una boquilla, fácil es colocar la de un Clarín a una Trompa o Cornetín y precisando más la idea de que resultará su timbre más claro y mordaz, (Como lo califica Berlioz) póngase esa misma boquilla a un Trombón o Bombardino y se notará que esta parte del instrumento, es la que en primer lugar amolda el sonido.

Lo natural parece, que sea en la época mas o menos remota en que se idearan los émbolos, se construyeron instrumentos de esta índole en varios tamaños; pero por razones que iré demostrando, los pequeños y grandes Trombones, han sido difíciles de tocar y solamente el termino medio, ha sido el mas usual y este es el que hoy se denomina

Trombón tenor.

Con el nombre de Sacabuche se le denominaba en España por los años 1500. Este es el mismo que hoy se usa como prototipo de la familia y que al tener 1m 65 centímetros la longitud de sus brazos o sean los dos primeros tercios, y 1m 06 centímetros las del tercero, (pabellón) resulta un instrumento en Sib mayor y que alargando su **coulisse** estará en Mi natural mayor, por ser la nota mas grave que da y sobre esta su acorde mayor.

Por esta tesitura y porque su sonido se adapta perfectamente a la voz humana, imitando la poética descripción del erudito Berlioz, lo mismo indica su timbre al noble guerrero, al sabio sacerdote que al bravo pirata: y en manos hábiles, los sonidos de cabeza tienen la castidad de los de la Trompa. A parcial ponderación, les sonará esta

pintura, sobre todo á aquellos escritores que entienden que el Trompón (de trompeta) es solo adaptable para las escenas de terror: pero la autoridad citada dice tanto, que por mucho que yo abogara por el instrumento que profeso, resultaría pálido.

Dada la sencillez de su mecanismo, se ve que entre los instrumentos de cobre tiene la mejor propiedad para afinar los sonidos y recordando el carácter de la primitiva música particularmente los himnos griegos, justo será suponer que sea de remota antigüedad.

Con el nombre de Estive Mesnable o de Sacquebuto se conocía en la edad media, pero este segundo título, aunque algunos lo suponen de dos palabras griegas, yo a mi vez lo entiendo no como nombre, sino como expresión (sic.) más genuina de la manera de obrar sus émbolos; pues con la palabra Sacabucho, se conocía también una lanza que tenía un gancho en su extremidad ofensiva.

El uso que se hacia de este instrumento nos indica claramente el móvil de su conservación pues hasta en las Iglesias y particularmente en Alemania, servía para doblar la voz, de Bajo o de Contralto: reforzaba el Clairón del órgano o ayudaba a los Bajones. Era el instrumento más perfecto y el más grave de los de metal y el primero de los de ésta clase que se usó en los templos cristianos.

Ya en 1597 vemos que en la Real Capilla del Escorial aumentaron las Violas y Violones y como la estension (sic.) del Sacabucho (que ya había) no era tan grave como la de este último, nació la idea de usar el tono de cambio que ya se practicaba para los Clarines tiples (discantus).

El padre Mersenne al hablar del Trombón, dice que se usaba un tono de cambio y que se colocaba en el centro del instrumento.

Este antiguo teórico no dice que se usaba en Francia toda la familia de los trombones de varas, pues al hablar del tortil explica (sic.) que tenía de largo dos pies y nueve pulgadas y que hacía bajar el Diapasón (tubo general) del instrumento una cuarta.

Sobre los tonos de cambio habla también Praetorius, solo que se diferencia del de Mersenne en que se colocaba en su embocadura.

He aquí el estado del Trombón en 1620 tal como este autor lo describe.

1º El Trombón discant poco en uso porque era demasiado pequeño para tener una buena sonoridad.

2º El Trombón ordinario o tenor semejante al nuestro.

3º El Trombón cuarta o Barítono.

4º El Trombón doble a la 8ª del discant.

Éste último en tiempo de Praetorius era de invención reciente: los había de dos clases el uno, empleado en las capillas era más antiguo: el otro inventado en 1616 por un fabricante llamado Hanz Scheiber, era el trombón más grande, daba el contra mi y a veces se le hacia bajar hasta el contra do.

Trombón Alto (soprano) y Trombón Contralto.

Para analizar los cuatro trombones de Praetorius, la palabra discant o Soprano se le da al instrumento más Alto o más tiple de los de su clase.

El trombón Alto con varas, no ha prevalecido nunca y no deberá confundirse con el discant porque si bien era el más tiple de los Praetorius, no es el Soprano que hoy se usa merced al mecanismo de los cilindros, en algunas músicas militares y en las Orquestas de Italia con el nombre de Cornetto, pues en mi opinión el mas Soprano que describe este autor, es el Contralto de varas y en Mi b a juzgar por el Bajo que está a su 8ª inferior.

De no ser así, no habría entre estos dos cabida para el 2º que es como el tenor nuestro y que está en Si b porque si suponemos que el discant estuviera en Si b agudo, el bajo a su 8ª sería en Si b grave lo mismo que el tenor en cuyo caso el barítono que es a la cuarta baja del tenor resultaría más grave que el mismo bajo.

Como la palabra latina contra usada en la música ha designado siempre ser bajo, por esto se dicen las palabras compuestas Contralto y Contrabajo llamando así a los trombones que por el mayor volumen de su tubo, son más bajos que el alto y más graves que el mismo bajo.

El uso del Trombón Contralto que se fabrica en Mi b no ha podido prevalecer, porque si bien sus siete posiciones por ser la longitud de las varas con respecto al Trombón Tenor o Bajo más cortas y por consiguiente más rápida la ejecución, en esta misma ventaja está el inconveniente de que han de ser mas precisas y mientras que en el Tenor y Bajo la desigualdad en un centímetro más o menos, en fijar la posición exacta la podrá suplir la buena organización u embocadura del trombonista, esta misma diferencia puesta en el Contralto da lugar a una notable desafinación.

Si esto sucede con el Contralto, con mucho mas motivo resultará en el Alto por ser mas cortas sus cañas; pues el verdadero Alto está en Si b; fue usado por Glük en su partitura Italiana Orfeo y aunque naturalmente es de la familia de los trombones o sea el Clarín; el Cornetto forma parte de otra tanda que se denominan Trombas que por ser más pequeñas que el trombón Contralto no han podido utilizar las varas. La tanda más baja de los Clarines o Trombones empieza en el Tromboncino o Trombón-piccolo que llaman los Italianos y al que los Alemanes dicen Cleine Alt Posaune y que por abreviación se escribe solamente Alto. Abreviando más, los célebres maestros modernos como Meyerbeer, A Thomas y otros lo denominan Trombón primero conociendo que el que escriben es el Contralto en que lo hacen en la clave de estos que es la de Do en 3ª línea y que su tesitura grave no le dan mas que a lo sumo el La natural con dos líneas adicionales debajo del pentagrama en dicha clave.

En cuanto a su registro agudo Mendelsson en su notable Overtura de Concierto en Do mayor, ha escrito con insistencia el Mi natural agudo.

Beethoven en su 9ª Sinfonía hizo uso del registro agudo del Trombón Contralto con la intuición de que él era capaz, pero con tal bravura lo colocó, que atacando de repente el Do # nota bastante difícil de emitir, encauzaba por el pronto a las voces de segundas triples.

Los modernos autores que escriben este Trombón y particularmente en las óperas no dan lugar a sus notas agudas excepto (sic.) en la partitura de A. Thomas Hamlet lo que en unión de los Violines, se encuentran un bien escrito sólo de Trombón Contralto que sube hasta el Reb.

Marqués en el Andante de su quinta sinfonía de Concierto, desarrolla el motivo matizándole por último con el Trombón Alto y a la vez la Flauta.

Este notable compositor es el primero de los españoles que ha escrito el Trombón Alto puesto que su Sociedad de Conciertos (de Madrid) es en la primera Orquesta que se ha practicado merced al sistema cilindro pues si bien en tiempo de D. Joaquín Gaztambide se practicó en esta sociedad el Trombón Alto de varas, hubo de abolirse por las razones indicadas.

Hablar de la conservación de este instrumento y de su utilidad en el espectáculo de la Zarzuela daría lugar a alargar esto más de lo regular.

En cuanto al Trombón barítono y el bajo que describe Praetorius hay una duda y como consecuencia de ésta una contradicción, que se ve patente también en el mismo D. H. Eslava; ambos escritores dicen que el trombón bajo da el contra Mi y especifica claramente que éste contra Mi es bajo pentagrama con una línea adicional clave de Fa

en 4ª y como el Trombón Tenor tiene este mismo Mi y algunas veces da con sus notas pedales el Do, Si y Si b, fácil será comprender que la denominación de bajo que estos sabios teóricos dan al Trombón, no es por que bajen mas que el Tenor, sino que el timbre de su sonido fuera mas grueso que el del Tenor o Barítono lo cual es el resultado del mayor o menor calibre de su entudelación (sic.) como sucede entre el Bombardino y Barítono.

La duda consiste en que si el Trombón bajo que describe Eslava da el contra Mi sin el ausilio (sic.) de su tubo móvil en este caso el instrumento está en Mi natural mayor pero puede dar con espontaneidad y cromáticamente seis semitonos más graves que ese Mi con sólo alargar su coulisse pero en este caso dará como nota más aguda el Mi con dos líneas adicionales sobre el pentagrama.

Si el contra Mi lo da con el ausilio (sic.) de los émbolos, siendo la nota más grave, es porque elastizadas sus varas está en su última posición en cuyo caso subiendo hasta la primera dará ya sin el ausilio (sic.) de sus bombas movibles, un Si b y sobre este sonido el acorde mayor con lo cual resulta estar en el mismo tono que el Trombón Tenor, solo que por el grueso de su entudelación y configuración de ésta, no se dará con facilidad toda su extensión (sic.) aguda quedando solo hasta el Sol como dice el inolvidable Mtro Eslava.

Del Buccen.

Este instrumento es el mismo que el Trombón-barítono y recibe el nombre por ser el pabellón más grueso y más parecido su timbre al de la Bocina inventada en Francia en 1680.

Para tomar una idea del resultado del tortil, examinemos lo que sucedía con algunos de los últimos Buccenes que como su cometido en las músicas militares era ejecutar las Arias de barítono; con objeto de hacer mas rápida la ejecución, la longitud de sus varas, las fabricaban mas pequeñas y quedaban reducidas sus siete posiciones a seis o cinco: pero esto que acortaban a los émbolos se le aumentaba a la longitud del pabellón y el resultado era que teniendo el mismo largo estaba en igual tono pero por no poderse alargar las cañas mas que hasta la quinta o sexta (sic.) posición, si bien daban en la primera el acorde de Si b mayor, carecían del Fa y Do, y Mi y Si natural de las 6ª y 7ª posiciones lo cual no necesitaban dado el empleo melódico que de estos instrumentos se hacia: cuando alguna vez necesitaban dar el Do o Si grave, merced a que el Buccen como he dicho tiene su pabellón más grueso, daban estos sonidos a favor de la embocadura.

Con estos inconvenientes fácil será comprender que el sistema de seis posiciones y mas el de cinco no prevaleció, sobre todo desde que se empezaron a usar en las Óperas los Trombones se ve que uno de los efectos tétricos de éste, es el Fa grave usado mucho por Verdi: pero estas modificaciones de acortar el coulisse no han debido suceder en el siglo 16 pues en esta época se consideraban a los Trombones y Violines como los instrumentos más perfectos y al decir que daban toda su extensión cromáticamente debieron tener sus siete posiciones de no ser así esa perfección la desmentiría la ausencia de los cuatro sonidos aplicados.

El tono de mutación que desde esta fecha se viene usando colocado como dice Praetorius o Mersenne le hacia bajar a todo el instrumento, con lo cual desnivelaban la proporción que han de tener las varas o tubo dúctil que como dije al principio, en el Trombón tenor en Sib es su longitud de 1m 66 centímetros; y si se fabricara el Alto o sea el que está a la 8ª superior del Tenor, su coulisse debería ser la mitad menos de largo

y siguiendo esta misma ley las varas del Trombón Contralto en Mi b son de 1m 20 centímetros y en consecuencia, las del bajo que es a su 8ª será el duplo.

Como la regla de proporción no resulta al poner el tono de cambio, disminuye sus posiciones como he dicho en el Buccen, pero lo que sucedía a estos es la mudanza de tono que resulta con el **Krümmbügel** (o estribos) como llama Praetorius a lo que Mersenne llamaba tortil y que los dos dan lugar a variar la tesitura del instrumento.

Por este análisis debo decir en consecuencia que el Trombón 3º que describe Praetorius, sea a la cuarta baja del Tenor con el uso del tubo de aumento y que evitando las imperfecciones demostradas el más bajo y reciente que según este autor se inventó en 1616, sea en mi opinión el mismo Trombón bajo que luego se vio de varas con proporción para siete posiciones.

Después del tortil o retortil no han tenido innovaciones estos instrumentos mas que alguna variedad en la forma de su pabellón particularmente los Buccenes que tomaron la figura de la cabeza de la serpiente y de lo cual le viene el nombre de Serpentón (no el de Catedral) detallando sus formas hasta los dientes por medio del relieve y la pintura. Hubo alguno que más genuino que acústico, le colocó a esta boca abierta, hasta la lengua.

El resultado total de este pabellón era malo pues al llegar el sonido a la cabeza se quebraban las vibraciones lo cual no sucedía con la redondez de la campana del Trombón, el que a su vez sufrió una reforma muy ventajosa en 1753.

Al fabricante austriaco Francisco Biedlocher se le atribuye la bomba de afinación y un tubo o tortil de cambio que al sustituirlo y sin hacerlo cambiar de afinación, se volvía el pabellón hacia atrás lo que fue muy a proposito (sic.) en las músicas militares para que en las formaciones llegara el sonido más directamente a los oídos del soldado.

En la invención de los pistones o cilindros sufrió el sonido del Trombón de émbolos, una contrariedad notable hasta para la manera de enseñar.

Se cree que el fabricante Jhon fue el primero que aplicó a este instrumento dos pistones y Labbaye el más notable constructor de Paris le añadió un tercero en 1836. Diez años después Deretti mejoró aún la construcción. Aunque en 1814 el profesor austriaco Stolz inventó el pistón y en 1829 ya Guichar construyó el Clavicor con tres pistones, no contradicen estas fechas pues el tercer pistón suscitó alguna controversia en la manera de colocarlos y sobre todo el Trombón de varas no tenia necesidad del ausilio (sic.) de los pistones y hasta que no se fabricaron para los demás instrumentos, y por asimilación se colocaron a este.

En 1849 el fabricante Michaud de Lion (sic.), tuvo la idea de disponer los pistones en sentido inverso, y lo que en principio fue cilindro espiral (pistón) Ahora se hizo cilíndrico también pero en rotación.

Algunos años y hoy mismo estuvieron compitiendo estos dos sistemas y antes de dar mi opinión practica, debo volver al Trombón de varas que queriendo abrirse paso, trató de allanar la única ventaja que sobre él tiene, el sistema cilíndrico.

Esportado (sic.) de Francia, se ve en manos de hábiles trombonistas españoles, un nuevo trombón de dobles varas, cuya invención consistía en que la longitud de los dos brazos del primitivo, se había dividido en cuatro que unidos por un extremo (sic.) cada dos, quedaban conjuntos.

La movilidad de los cuatro era paralela y en la forma que el primitivo de dos. Este modelo le hacia perder aunque muy poco, la sonoridad: el mal consistía en que al impeler el aire después de salir de la boquilla y llegar al punto de división del doble tubo, en este sitio rajaba y el vigor que antes se empleaba para impulsar la columna de aire por un solo conducto, con este nuevo sistema se dividía dicha fuerza entre los

dobles tubos, los cuales se unían al llegar al nacimiento del pabellón de la misma manera que se habían separado al principiar los émbolos.

Se comprenderá fácilmente que al romper y pegarse de nuevo, estos choques no favorecían a la primitiva espontaneidad del sonido: pero donde más pronto se equivocaron los pocos partidarios de este modelo fue al creer que por ser más cortas las siete posiciones, podría ser más rápida la ejecución y en esto y por esto, encontraron la misma dificultad que la que espliqué (sic.) en el Tromboncino o Trombón Alto.

El espresado (sic.) modelo fue más útil para el Trombón bajo en Mi b evitando con este sistema de dobles varas la maniqueta que se usaba en dicho instrumento para poder llegar a sus últimas posiciones que por ser muy largas sus cañas no todos los brazos podrían alcanzarlas pero como por la calidad del Trombón-bajo¹ los hombres que se dedicaban á el eran por lo general corpulentos, las dobles varas tuvieron poca aceptación; tanto mas por que en esta época ya estaban más perfeccionados los cilindros, especialmente en Alemania y en Italia y se fabricaban de este sistema toda la familia de los trombones y que sustituido el mestizo timbre de los Buccen por la Tuba o Bombardino-barítono llamado Fliscorno-bajo(sic.), quedó terminantemente emancipado el argentino timbre del Trombón, que si bien ha perdido sin sus varas, precisadas por medio de los cilindros sus siete posiciones, es mas rápida la ejecución y su afinación más decidida por tanto se usa toda su familia especialmente en Italia y Alemania donde el Trombón Contralto o simplemente Alto lo tratan los compositores bien como último timbre de las Trombas o lo que es lo mismo, Tromba baja pues lo usual en orquestas es la de Si b y en segundo la de Sol y con sus respectivos tonos de cambio y tras de cuyos dos timbres sigue el del Trombón primero Contralto.

Aprovecho esta ocasión para objetar que R. Wagner ni en Rienzi ni en ninguna de sus partituras hace mención del Trombón Alto y si del primero Tenor lo cual no indica que como los grandes maestros busque la variedad de matiz pero que este, lo encuentra sin duda el célebre Wagner en las Tubas como dije al principio.

En cuanto a las modificaciones que ha sufrido el Trombón bajo son las mismas que el antiguo.

Rara vez se fabrica en Mi b y las más en Fa y a este se le hace una bomba o tortil de mutación y se practica en los dos tonos; pero en cuanto al volumen y diámetro hay tanta variedad como fabricantes o consejeros de estos mismos.

El último modelo de Viena del acreditado Stowaser (Y), es el duplo de grueso que el también último modelo del no menos célebre A. Sax, pues este se conforma con dar el mismo pabellón al Bajo en Fa que a los Tenores en Do y Si b y el resultado de estas dos opiniones se verá comparando el Bombardino-barítono con el mismo pero el bajo.

Desde que se adaptaron los tres cilindros, con sus siete combinaciones se alargaba la longitud del Trombón tanto como con el coulisse se elastizaba pero a pesar de estos se le ha añadido también todas las mejoras o variedades de los otros instrumentos asimilares; tal es un pistón traspositor que como la rosca de cambio lo hace descender un tono si está en Do mayor.

¹ **Nota** // No hay que confundir este sistema con el resultado del Tortil pues aquel reducía el número de las posiciones porque la rosca de cambio desnivelaba la proporción de la longitud de las varas y este modelo no hacia otra cosa que acortar la distancia porque las andaba por partida doble pero continuaba la proporción de su coulisse con respecto a la longitud de todo el instrumento: por lo tanto sus siete posiciones que es lo que le hace al Trombón de varas dar cromáticamente toda su extensión desde el Mi natural debajo del pentagrama.//

También ha recibido la variedad de un cuarto que efectivamente baja una cuarta al Tubo-general pero este cuarto cilindro no ha sido y puede ser tratado como el tortil.

Ha tenido también estas dos innovaciones a la vez o sean cinco cilindros y por último los hay de seis pistones. La idea del pistón traspositor vino en los Onnovenes del fabricante Alemán Ullman y luego lo adaptaron las Trompas francesas: y más por el capricho que por mejora se ha usado por algún trombonista.

Los cinco reunidos vinieron con los Bombardones primitivos de Italia y en los Posaunes han tenido poca aceptación.

El Trombón de cuatro cilindros parece justificarlo A. Sax puesto que mandó uno de este sistema entre los cinco de el instrumental que en 1876 recibió la música del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y debo objetar para satisfacción de este incansable explorador (sic.) de mejoras, que si el resto de su instrumental asimil (sic.) no se practicó por razones que no son de este lugar, en cambio los trombonistas de esta Corporación usan voluntaria y gustosamente los Trombones de Sax que a su nueva y cómoda forma por ser independiente el pabellón, reúnen la sonoridad adecuada al genérico timbre del Trombón.

Y si bien el que lo usa en tono de Do, por resultar en este tono el 3º pistón medio tono bajo hubo de reformarle, no obstante; llega a tal extremo (sic.) la satisfacción que encuentran los profesores en usar este sistema, que opinan los de Alabarderos, que son los Trombones de sonoridad mas próxima al de varas.

Pues bien: si esto sucede con los de tres cilindros donde por ley, hay que usar hasta los tres pistones a la vez, con mucha mas razón lo dirían si practicasen el sistema de seis inventado por el mismo autor en 1852. Sus múltiples combinaciones si a su vez es más difícil y complicada la primera enseñanza, en cambio luego se coge el fruto siendo la digitación más rápida ayudada de este mayor recurso a lo cual hay que añadir que por independencia de cada tubo, (Como se verá en la tabla descriptiva) su sonoridad es mas espontanea (sic.), pero aunque con esto se ha aproximado mas a la del Trombón a coulisse, no llega a ser la misma.

La diferencia consiste en que si bien todos Trombones sin hacer uso de su mecanismo son iguales, al obrar los émbolos elastizan la columna de aire sin romperla por esto su resonancia es más pura y grata hasta tocando con esfuerzo y siempre más duradera su percusión que en el cilindro pues para obrar éstos cortan momentáneamente la columna de aire, y una, dos, tres y aun cuatro veces si es con cuatro cilindros, quiebran las vibraciones que aunque instantáneamente se vuelvan a reunir, ya van ligadas forzadamente por cuya razón no solo es el sonido del sistema cilíndrico más agrio que el de varas, sino que su emisión es más forzada.

De aquí parte la razón de que el de émbolos de con más espontaneidad los sonidos agudos y los pedales o bordón.

Además de estas variedades que he referido; también Mahyllon fabricante de la Trompeta de madera, ha hecho con la misma el Trombón.

Esta noticia y la del mecanismo de hacer producir los sonidos a mezza voce o como ecos, las trae la fama y cuya variedad no se ha visto aún en Madrid.

No hay que confundirla con la sordina mandada usar por el Mtro. Barbieri, que en su afán de ser progresista en Música, encontró un matiz en el sonido del Trombón, amoldando dentro del pabellón un tubo cónico de madera cuya concavidad hacía alargar la longitud de la campana, tanto como con su volumen le había acertado; en cuyo caso quedaba igualada la afinación y conseguido el objeto del compositor que fue el espresar (sic.) con la orquesta y por este procedimiento, con los dos Cornetines y los dos Trombones tenores, la voz gangosa de una anciana portera, en su Zarzuela “Mis dos mugeres (sic.)”.

Hasta el día estas son las variedades que ha tenido el instrumento que nos ocupa pero si el Trombón de cilindro se tratara por los compositores como instrumento traspositor (sic.), aún sería útil la idea de hacer un Trombón con seis pistones y su objeto es un instrumento en cuatro tonos independientes pero afinados.

De la afinación del 4º cilindro.

Fácilmente se entenderá el procedimiento de los seis pistones, si nos fijamos en la afinación del tono de cambio que hoy se usa en los Trombones pues tanto el Alto como el Tenor y el Bajo se construyen en tono de Fa, Do y Fa grave, relativamente. La longitud de cada uno de sus tres pistones esta proporcionada a la tonalidad respectiva. Al ponerle un tono de cambio ha de ser siempre para hacer descender su diapasón, (Si fuera lo contrario había necesidad de acortar las bombas respectivas de cada pistón) y por ejemplo: una rosca de cambio o pistón traspositor (sic.) que le haga bajar un tono, ha de tener la longitud del primer pistón y en este caso el instrumento que antes estaba en tono de Do ahora será Si b y hay que alargar las bombas proporcionadas a la nueva longitud del Tubo general esta proporción ha de ser relativa elastizando v. g. un centímetro a la segunda; dos a la primera y tres a la tercera.

Dado este ejemplo, encontramos que el instrumento de tres cilindros en tono de Do mayor, tiene completa una estension (sic.) cromática que empieza en Fa #.

Si a este instrumento se le añade el 4º cilindro en la forma usual hasta hoy, se ve, que obrando solo da el acorde de Sol mayor y como mas aun, que esta estension (sic.) grave, tiene sin su auxilio (sic.), justo será creer que el objeto de poner este nuevo tubo es para que obre en combinación con los demás pistones, que al estar ya graduada su coulisse para el tono de Do, como al bajar el 4º cilindro está el instrumento una cuarta mas grave, son cortas en extremo (sic.) las bombas de los tres pistones: de aquí nace el decir Funoll que los sonidos graves que se combinan con el 4º cilindro salen un poco altos y por ser esto verdad, enseñe y practico los sonidos pedales, Fa, Mi, Mi b y Re natural con el 3º, 2º y 3º, 1º y 3º, y 1º 2º y 3º respectivamente y en combinación siempre con el 4º. Ésta digitación tiene el mismo defecto que la que propone Funoll en su método solo que la mía peca por bajo y la suya por alto y afinándose con la embocadura, prueba que ninguna de ellas dos maneras son perfectas. El respeto que caracteriza a la obra citada por ser la mas notable de las dos que se han publicado en España y el no tener mas que un bosquejo y ningún ejercicio en toda ella para este tubo adicional, me ha hecho detener en estas explicaciones (sic.), para demostrar que el 4º cilindro, su legitimo uso es como el tortil que describe Mersenne. Como aquel tono de cambio hace bajar una cuarta y por consecuencia, para usarlo hay que graduar el coulisse de los tres cilindros con relación a un instrumento que en principio fue en Do y ahora es en Sol y continuando la misma digitación que usó en el primer tono y fijo siempre el 4º pistón la música hay que trasportarla llamando Do a lo que escrito se ve Sol.

Aun obrando así el resultado de la afinación y la calidad del timbre son malos, por el desnivel que encuentra la columna de aire que recorre el interior del tubo, cuyo desperfecto se ve mas palpable en el Trombón de varas.

Esta es la causa por la que el cuarto pistón no lo trata el método de Funoll mas que al principio dando una idea que sirve solo para los sonidos bordón; pero debo advertir que ni con las combinaciones que este maestro fija ni con las que yo practico, se logrará dar el Do # pedal: esto solo se consigue tratando el 4º pistón como traspositor, en cuyo caso resulta por el transporte, ser Fa # del instrumento, y Do # de la Orquesta.

Hecha la reseña de este pistón se ve claramente el porque no se usa el 4º cilindro a pesar que muchos Bombardinistas lo llevan en el instrumento.

La mejor reforma.

Cuando el Trombón obraba ya con todas las variedades espresadas (sic.), reaparece el de varas superior a todos.

Reasumiendo el problema lo veo en Valencia en el Almacén de Instrumentos del Sr. Laviña que además de sus émbolos como en los primitivos tiempos, tiene ingeniosamente colocados al final de estos o sea en el encauze (sic.) del pabellón, los tres pistones lo cual hace que con el dedo pequeño de la mano izquierda, previa y momentáneamente se sugete (sic.) el coulisse dando lugar a que funcionen los pistones, como si los émbolos no existieran sucediendo la misma independencia al obrar las varas solas.

Este instrumento fabricado en Paris fue idea de un hermano del espresado (sic.) Editor. Yo la adapté para el Trombón Contralto pues a la sazón, por aquella época la Empresa de Jardín del Buen Retiro, contrató en unión de Mr. O. Metra dos Trombonistas del modelo de varas (el 1º español) dando lugar a recordar que España ha tenido cuando se cultivaba este sistema notables profesores de él: siendo de notar que la Francia fue la que más ha endosado a España su mecanismo de pistones y Paris, que es la mansión del progreso como diría un erudito, no admite en sus grandes orquestas y en su Música Municipal (antes imperial) mas que trombonistas del modelo a coulisse. Éste detalle es bastante a demostrar la superioridad del sistema y su conservación en Francia, al par que enseña la decadencia en España.

Si no continué practicando el modelo citado y el no ser secundado por mis compofesores (sic.), fue hijo de la manera de organizar las orquestas (sobre todo en Madrid).

Ciñéndome a mi objeto solo, debo hacer constar que éste modelo reasume en si mismo, la opinión de Berlioz; el que haya en las orquestas un Trombón de cilindro para los solos.

Es además útil, porque hoy, en razón de lo generalizado del cilindro a los Trombones se les escribe con alguna exigencia. Al modelo explicado (sic.), cabe bien por comodidad o porque con sus tres pistones tiene toda la estension (sic.) completa, podría por esta razón acortarse su coulisse quedando en cinco posiciones a la manera que lo expliqué (sic.) en el Buccen.

A pesar que por estudio que hice de este doble sistema, puedo probar al que lo dude, que siendo independientes la sonoridad de los émbolos queda incólume, si pudieran probarme lo contrario habrían de convenir conmigo en que este modelo es el más apropiado (sic.) para que, impuesto en las Corporaciones de músicas del Estado, llegara a aclimatarse el tan deseado por los compositores Trombón de varas.

Diferentes sistemas de enseñanza.

A pesar de las variedades que ha sufrido el Trombón en su mecanismo, continua haciéndose necesario la educación a la Alemana.

Se da este nombre a las diferentes combinaciones que resultan cuando al sentir un instrumento y sin hacer uso de su mecanismo se oye v. Gr. Si b, en cuyo caso partiendo de aquí y sabiendo que la segunda posición de varas o el segundo pistón hace

bajar medio tono, al sonido que resulta en esta segunda posición se le dice La natural. Si el tubo general da Mi b, o Do o Fa, sus segundas combinaciones serán Re, Si y Mi respectivamente.

Conocido el punto de partida se harán las combinaciones de los otros cilindros de la misma manera que sucede en otro segundo sistema llamado Escuela o Escala General que recibe este nombre por ser el que usan todos los demás instrumentos de tres pistones, los cuales dicen Do al sonido mas grave que permite sin hacer mención del mecanismo, aunque este Do resulte para el unísono de la orquesta otro sonido cualquiera. Este sistema se emplea para los instrumentos traspositores y como el Trombón no lo tratan los maestros como tal de aquí la necesidad de su enseñanza con la variedad de escala o escuela Alemana en vez de la unidad que resultaría si como en mi concepto, se tratara al Trombón como una de las diferentes fases del Clarín

Esta innovación y la de usar el tercer pistón medio punto bajo sería un beneficio legitimo para el estudiante compositor y el Trombonista.

Esta verdad se ve o se niega con la siguiente pregunta. ¿Por qué se siguen usando las Trombas como instrumentos traspositores y en este caso, por qué no se les enseña la variedad de combinaciones que exige para el Trombón en diferentes tonos?.

El unificar estos dos principios haciendo una unidad de digitación y clave cual la que tienen los Saxofones y Clarinetes, ocasiona un trastorno que no siendo yo el autorizado, me limitaré a decir que con los dos sistemas se enseña en España y fuera de ella y al juzgar los métodos de Freyman, Lagar, Cornetti, Quentin y otros que aunque todos van a un mismo fin, unos hacen servir las mismas lecciones de Trombón para enseñar a la par el solfeo: otros desde sus primeras lecciones están a Dúos lo cual en mi opinión tiene el alumno que cuidar del compás por partida doble. Lo agradable de la armonía de los dúos y las melodías de óperas o los himnos nacionales que contiene Freyman y Lagar, son a proposito (sic.) para imbuir la afición a los alumnos, mas el resultado de esta enseñanza, crea aquellos profesores que su mayor gusto, es preludiar o hacerse oír lo cual Fettis aconseja a los directores que no los tenga en su orquesta. Ninguna de estas obras tiene la seriedad de principios que la Escuela Nacional de Música ha de menester.

El alumno de ésta ha de tener los rudimentos necesarios de la música con objeto que al dedicarse al Trombón, su inteligencia la ocupe solo en el estudio particular del mismo. Como para llegar aquí, su edad será lo menos la de la pubertad, su raciocinio será capaz de comprender, dando lugar a que la obra elemental que a de servir para el joven, no tenga la sucinta brevedad necesaria en las obras elementales o ejercicios primarios para los niños.

Por esto y por que entiendo que un Método es el consejero privado del alumno, no propongo como obra elemental ninguna de las publicadas en idioma extranjero (sic.).

En España tengo noticias que hay quien ha hecho muy buenos Métodos pero solo dos, el de D. Francisco Funoll y D. Alvaro Milphager han tenido la suerte de ser impresos gracias al ilustre Académico el Exmo. Sr. D. A Romero. El uso que de estas obras hago prueban que no son ellas las responsables de cómo está en España la educación de los instrumentos que nos ocupa. Para tomar una idea de cómo está la enseñanza del Trombón en nuestro país, no habrá mas que en un día de formación, reparar en las músicas militares y se verá algunos que hincan la cabeza y abultando los carrillos, parece que sostienen un pugilato con el instrumento. Estos y otros defectos como dice Arban ya llegan tarde para evitarse, si bien se modifican algo en su Conservatorio, como a mi vez he procurado hacerlo en los cinco años que estube (sic.) en calidad de profesor contratado, en el 3º Reg. de Artillería de a pie. Cada año que venía el reemplazo, los músicos enseñados en su pueblo, me permitían observar que si

bien en España hay mucha afición a la música puesto que hasta en pequeñas poblaciones, se pagan su maestro, (algunos enseñan hasta los bajos en llave de Sol) y tanto estos como si algún músico mayor compran uno de los Métodos que hay, se los dá a los alumnos para copiarlos: estos no siempre escriben las articulaciones y rara vez leen la teoría, de lo cual proviene el no acostumbrarse a tocar con ortografía que es lo más esencial para la buena unión de los Trombones que por su modo de usarlos en conjunto es de suma importancia la unidad de pareceres en la manera de atacar por lo que se hace necesario una escuela o táctica general. Este vacío, lo llenaría una orden del Ministerio de Instrucción Pública, abriendo un Certamen de un Método Elemental que al par que en su Academia, por su indiscutible influencia sirviera de testo (sic.) en las músicas del Estado.

Al hacer esto la obra que el Jurado eligiera llevaría el sello de la inteligencia impreso por el Claustro de Profesores de la Escuela Nacional, lo cual sería suficiente recompensa al talento de su autor. La fama de la obra en este caso, unido a un precio módico sería lo suficiente para que, por instinto, sirviera de testo (sic.) en las Academias particulares de música. Con este aliciente, el Autor preferido no espondría (sic.) el coste de la impresión.

Mi obra de testo (sic.) es la del Mtro Funoll: por esta aprendí y sé que lleva en si cada lección, una intensidad que para llegar cómodamente, he dividido en mis lecciones, las dos dificultades que aquella obra y desde un principio, llevan paralelas. Una es el aumento de la dificultad por la mayor rapidez en la digitación y la otra es porque aumenta a la vez la dificultad por la tonalidad.

Si la colocara esta obra como elemental el alumno no habría logrado tocar con siete sostenidos o bemoles hasta el último año. De aquí nace mi petición de una obra elemental pues para conducir al principiante hasta Funoll, como interinas presento mis Lecciones Elementales.

Plan de estudio detallado, dividido en 5 años escolares.

Año 1º

1º Historia del instrumento hasta nuestra época. La presente Memoria está hecha, como dije al principio, para este objeto.

2º Observación estricta de las teorías que anteceden a los ejercicios de mecanismo; que con los catorce o más que resultan para cada pistón o sea cada una de las siete combinaciones, dan lugar este considerable número de ejercicios para aprender la manera de fijar el sonido.

3º Como todos estos estudios resultan en posición fija, el alumno no tiene que cuidarse de mover los dedos, por lo cual emplea su imaginación, solamente en dirigir con naturalidad el aire y en conservar la posición del cuerpo.

4º A estos ejercicios siguen las escalas con la digitación más sonora de sus siete combinaciones. En otros métodos se enseña a obrar los cilindros poniendo ejercicios por intervalos. Me aparto de esto porque entiendo, que ya en los estudios anteriores ha practicado en primer lugar los intervalos de 5ª, 4ª y 3ª, lo cual resulta fácil pues la afinación está fijada en el Diapasón pero al empezar a obrar las diferentes combinaciones no sucede lo mismo por lo cual entiendo será más fácil el intervalo de segunda.

5º Seguidamente van los doce ejercicios para el ligado; con esto acaba de comprender el discípulo las dos articulaciones generatriz de la Espresión (sic.) y puede empezar la primera serie de lecciones elementales.

6º Estas van precedidas en primer lugar, de un pequeño ejercicio en notas tenidas. Siguen cuatro, cinco o seis, en escalas diatónicas, intercaladas alguna vez con dos o tres compases en cromáticas, concluyendo cada una con un arpeggio en relación con la sencillez del ejercicio.

7º La lección que sigue la hago breve pero al mismo tiempo reasumo la gimnasia de los ejercicios precedentes, dando la variedad al intercalarlos fácilmente. (véase el 3º año)

8º Examinando toda la 1ª Serie, se verá que aunque parecidos no hay dos ejercicios iguales; pero la variedad no aumenta la dificultad. Lo he prevenido, para que el principiante no se ejercite mas que en familiarizarse con todas las tonalidades puesto que no es instrumento traspositor.

Año 2º

1º Examinando la segunda serie se ve que aumento la dificultad progresiva en la rapidez de la digitación puesto que ya en el 1º año que lo considero como el cimiento del edificio, lo he familiarizado y continúa en este, con todos los tonos.

2º Si al final del segundo año está en disposición de poder cuidar de su compás y de el de un compañero intercalaría los Dúos más fáciles que tiene la Escuela pero a no ser muy buena la predisposición del discípulo, en todo el 1º y 2º año no permitiría mas articulación que el picado (nº. 1 y 2) y el ligado: por la misma razón le aconsejo que no esfuerce la embocadura en sacar los sonidos agudos.

Si tal hace no ganará nada y se espone (sic.) a perder mucho.

Año 3º

1º La serie de lecciones cuyo modelo presento para este año, es recopilando las dos dificultades que por la tonalidad y por la rapidez, están divididas en 1º y 2º.

2º Si por la inaptitud de un alumno ha habido necesidad de suspender los ejercicios gimnásticos que de posición varia están antes de cada lección de 1º año, así como los de posición fija que hay en la misma forma en el 2º año, en este 3º se han de practicar precisamente antes de dar los que como recopilación de los de 1º y 2º se encuentran en este 3º que a su vez prepara para los trinos que escribe Funoll.

3º Alternando con estas lecciones que como se verá incluyo además la clave de Do en cuarta, se intercalaran los Dúos y melodías de Ópera de los métodos de Freyman y Lagard (que tiene el Archivo) con objeto que vayan tomando los alumnos una idea de lo que se llama Espresión (sic.).

4º Entre las lecciones de 1º y 2º año, elegirá para empezar el estudio de los trasportes, el de medio tono pero sin variar la clave, por ejemplo = La lección de Do mayor, trasportarla (haciendo que el alumno las escriba primero con ortografía) medio tono bajo, lo haría figurando en la clave siete bemoles. Esta misma pero medio tono alto sería calculando que debería tener la clave siete sostenidos añadiéndole en la práctica la esplicación (sic.) de los accidentales transitorios que tenga esta misma lección.

5º El estudio más provechoso en este 3º año, es el asistir a la clase de Conjunto. En ella aprenderá distraídamente la parte más necesaria de los trombones que de no haber este Gimnasio habría de hacer unos ejercicios que le serían monótonos. Si no hiciera estos, o por indolencia no asiste a la clase de Conjunto, daría por resultado el profesor que Fettes desecha.

6° Evitando mas positivamente esto, el Maestro debe revisarles antes, los papeles de aquellas piezas que se hayan de ensayar, reduciéndose los consejos del Catedrático a este principio de la civilización.

// Para vivir en Sociedad, hay que desposeerse de alguna de nuestras libertades naturales, a la manera que un árbol se poda, para que de mejor fruto.//

Año 4°

1° Lo empiezo por la 2ª entrega del Método de Funoll, que examinado no se encuentra mas que una serie de lecciones puesto que la parte teórica ya la ha recibido en 1° y 2° año en los cuales he precisado el sitio donde debió respirar que será variable según las facultades y aplicación del principiante. Desde el 3° y sirviéndome de una tabla del fraseo, igual o parecido a la del Sr. Funoll se encauzará al discípulo a que señale antes de estudiar la lección, en que sitios deberá respirar. Esto mismo hará con la serie de lecciones de este Mtro. Que escritas con más saber y desarrollo que las elementales que yo he escrito, por la intensidad que en si tienen sus caracterizadas lecciones, las he reservado para este 4° año hasta los dos Dúos finales excepto (sic.) los 24 ejercicios con fermatas, que los reserbo (sic.) para el quinto.

2° Será de gran utilidad para el verdadero ejercicio de la Espresión (sic.) que como dice Arrieta constituye lo que se entiende genio, así como en el anterior el mejor estudio se hizo en la clase de Conjunto, siguiendo en ésta se agregará la de acompañamiento, que son los ejercicios para examen de fin de mes, sabiamente dispuesto por el Ilmo. Sr. Director de la Escuela.

3° Las melodías que se deben utilizar, serán en segundo caso las seis que tiene la Academia, pero en primer término, utilizaría la que por mandado de sus Profesores escribieran la objeto, los discípulos de composición. Esto que no pasa de ser una proposición mía, se considerará como una manera de propaganda que yo utilizo, para que los alumnos compositores vayan sacando a el instrumento que nos ocupa, de esa manera de ser que aun continúa, casi como antiguamente.

4° Si hubiera tres alumnos en disposición, serían de utilidad los tríos del Método de Cornetti.

5° Con las lecciones de Funoll y una melodía con acompañamiento de piano para cada fin de mes, se acaba este 4° año donde además que como el tercero se viene practicando todo genero de articulaciones, en este se aumentan los trasportes de tono, y medio tono alto y bajo, utilizando la clave de Do en 2ª y 3ª línea que a pesar de haberlas aprendido en solfeo, para utilizarlas en estos trasportes y puesto que la música esta en clave de Fa en 4ª al tocarla en clave de Do como he dicho, debo añadir que el resultado es octava baja.

El acomodarse a esto después de haber aprendido la clave como es ley, resulta en este caso muy difícil. De aquí proviene esa vulgar manera de aprender a trasportar punto bajo o alto, sin hacer uso de las dos llaves indicadas que por no ser las propias del instrumento que nos ocupa se les da el nombre de Claveta. Pero esta manera de trasportar no debe admitirse en la Escuela y el alumno habrá de amoldarse a fingir la clave y trasportarla octava baja.

5º y último año.

1º Se utilizarán los seis estudios finales del Método de Cornetti alternando con los 24 de Funoll. Estos con sus 24 fermatas características al par que su galanura, son unos ejercicios gimnásticos que deberá trasportar el alumno escribiéndolos sin articulaciones siendo mi cuenta el variar o hacer que las varíe el discípulo.

2º En estos trasportes llegará el caso de tener que utilizar los sonidos pedales y los agudísimos que como estudio debe usarse, no dando lugar al cansancio por que el estudiar en este caso, es propiamente explicado (sic.), un trabajo material. Aprovechese esta observación para los que crean que por estar tocando muchas dificultades en una orquesta o música militar, no necesitan estudiar privadamente. Esto sólo resulta cierto a los verdaderos genios. Los que no, se convencerán si se observan a si mismo, y no por que se hayan de adelantar mas, que todo tiene sus limites, sino que el estudio gimnástico es necesario siempre para conservar lo adquirido.

3º Como fin de carrera y para que pueda hacer el alumno, gala de la espresión (sic.), poseo doce notabilísimos Caprichos de Trompa, que se adaptan por su forma y tesitura al Trombón de pistones. Estos doce estudios con espresión (sic.) ad. Libitum como las fermatas de Funoll, fueron escritos por Gallay hace lo menos diez y seis años y aunque impresos en llave de Sol, el estudio de esta clave le es también necesario al trombonista sobre todo, utilizándola octava baja como en los trasportes de las de Do en 2ª y 3ª.

4º Al recurrir a estos doce ejercicios es por su belleza genuina; pero también debe interpretarse mi elección, para demostrar que en España no hay mas obras impresas que las dos de que he hecho mención.

5º Del método elemental de Milphager, me serviría si hubiera algún alumno de Trombón-bajo.

Mientras no haya mas que como hasta aquí, alumnos de Trombón Tenor, (previo dictamen del jurado) seguiría este plan de estudio que para acabarlo, el discípulo de 5º año continuaría como desde 3º asistiendo al Gimnasio pero si había sólo un alumno de 4º año y otro de 5º, éste al revés de lo que parece natural tocaría el segundo papel y a falta del profesor se permitiría hacer observaciones si hubiera necesidad, a el alumno de 4º año que tocará el papel primero. Pues como dice el inolvidable H. Eslava, enseñando se aprende.

6º Siguiendo el mismo método, para los ejercicios de fin de mes, y como perfeccionamiento que es para lo que se utilizará este 5º año, haría uso de algunas fantasías impresas de diferentes autores estrangeros (sic.) de modo que al concluir este curso se encuentre el alumno en disposición de tocar de repente toda la música que para este instrumento se escribe que si bien como se deja comprender, no ha de ser tanto como un Cornetín, aun suponiéndole la mitad en la rapidez de la digitación, ésta la observará con el Mecanismo, Inteligencia y Espresión (sic), tal cual lo describe la Escuela Nacional de Música en su calificación para los Concursos.

Consejo Final.

Todos conocemos una de las últimas producciones del Mtro. Arrieta. En el final del segundo acto de su Drama Lírico “La Guerra Santa”, podrá encontrarse el alumno de 5º año de Trombón un detalle que es fiel reseña de la incunvencia (sic.) de este instrumento en el arte. Con las melodías que en este final recita el Barítono después de ver fustigar a su imitada madre, aunque el actor la esplicara (sic.) con mayor bravura y

el Compositor la quisiera escribir mejor, nunca llegaría a decir más, que la Espresión (sic.) que hacen los Trombones con sus uniformes acordes.

Estos tres acordes que deben atacarse con la mayor fuerza posible, si a este vigor no va impulsado con conocimiento de razón se hará desagradable e insufrible.

Pero si al impulsar estos sonidos se une a toda la fuerza el sentimiento, poseído de la causa, mientras más se hagan oír estos acordes mejor esplicarán (sic.) la idea del eminente Compositor que con este pequeñísimo rasgo de su probado talento, demuestra sinópticamente la mejor descripción del Trombón.

Tome de esto una idea el alumno de 5º año, para convencerse que así como las palabras, el sonido puede y debe llevar a nuestros sentidos la intuición de la verdad. El sonido mejor de Trombón será el que mejor caracterice la idea. El alumno que esto consiga aunque no tenga gran rapidez en la ejecución, recibiría en mi concepto el Primer premio que a pesar del noble afán de la Academia, aun no ha recibido ninguno de los pocos alumnos que han concurrido a su clase de Trombón. Si creo oportuno hacer observar esto no se arguya que de ningún modo o manera a consistido hasta el día como consecuencia personal, pues aún vive la fama que como buenos Trombonistas y Maestros, han dejado los dos Catedráticos que ha tenido el Conservatorio. Fuster y D. Domingo Broca son los dos antecesores de D. José Valderrama cuya natural modestia, la ofenderían mis elogios.

He dicho.

Las lecciones Elementales están a disposición del Jurado y Coopositores.

Documento 2. Carta de Francisco Fuster fechada en Madrid el 19 de septiembre de 1838 dirigida al “Exmo. Sr. Viceprotector del Real Conservatorio de M^a Crist^a” solicitando la plaza de profesor de trombón y figle, que había quedado vacante debido a la ausencia de Domingo Broca.

“Exmo. Sr. Viceprotector del Real Conservatorio de M^a Crist^a
D. Fran^{co} Fuster músico del Regim^{to} Infant^a Reina Gobernadora
puesto ante V. E. con el respeto debido expone: Que teniendo
entendido extrajudicialm^{te} que el Colegio llamado Conservatorio
de María Cristina vuelve a ser objeto predilecto de S. M.
dignándose ampliar su protección hacia el fomento de tan
precioso arte, y que en su consecuencia y como punto interesante
al efecto deben de nuevo remplazarse los destinos de maestros en
los instrumentos de que el carece; el que suscribe no puede
menos de manifestar a V. E. fue agraciado a su instalación con la
de Trombón por encontrarse con las recomendaciones necesarias
tanto de suficiencia cuanto de conducta &^a. En este concepto y
en el de haber de admitir nuevam^{te}, un maestro con la obligación
de enseñar dicho instrumento y el Ofigle.

A V. E. Supl^{co} se digne interponer su poderosa influencia a fin de
que, y supuesto que el interesado reúne las cualidades necesarias
de suficiencia en dichos instrumentos, recayera en él la gracia de
S. M. y nombram^{to} de la ya citada plaza de maestro de Trombón
y Ofigle a cuyo obsequio le quedará agradecido y rogando a Dios
que la vida de V. E. m^s. a. Madrid 14 de septiembre de 1838.

Exmo. Sr.

[firma y rúbrica]

Fran^{co} Fuster”

El Conde de Vigo, Viceprotector del centro en esa época, escribe en el mismo documento, mandándolo a la Junta facultativa Auxiliar para su estudio:

“Madrid 14 de Septiembre de 1838

Pase a la Junta facultativa Auxiliar para que en su vista
informe lo que se le ofrezca y parezca.

[firma y rúbrica]

El Conde de Vigo”

Documento 3. Carta de la comisión de la Junta facultativa auxiliar formada por Ramón Carnicer, profesor de composición, Pedro Albéniz de piano y Juan Díez de violín, dirigida al Conde de Vigo en relación a la petición de Francisco Fuster:

“Madrid 19 de Septiembre de 1838

La comisión de la Junta facultativa auxiliar, tiene presente que en la instalación del Real Conservatorio, este interesado fue propuesto para desempeñar la plaza de Maestro de Trombón; pero habiéndose presentado D. Domingo Broca profesor en ambos instrumentos de Trombón y Oficleide, S. M. tuvo a bien agraciarse a este último con dicha plaza por reunir los dos instrumentos.

El sobre dicho Broca se halla en el día en La Habana; por lo que la comisión deseosa de acertar, a V. E. propone; que constándole la suficiencia del Sr. Fuster como profesor de trombón y reunir las circunstancias necesarias para su buen desempeño, al paso que no puede decir otro tanto por lo tocante al Oficleide por ignorar hasta que grado posee dicho instrumento, a fin de asegurar el mejor servicio de S. M. es de parecer que sea examinado en el sobre dicho instrumento y quedando bien en su examen, se le conceda la plaza de ambos instrumentos, ínterin se sepa si Broca vuelve o no a desempeñarla, para que después recaiga la aprobación definitiva de S. M. V. E. con sus superiores luces dispondrá aquello que crea más arreglado en justicia y en el mejor servicio.

[firma y rúbrica]

Ramón Carnicer

Pedro Albéniz

Juan Díez”

NOTICIAS.

El domingo último se verificaron en el Conservatorio ejercicios líricos, en que tomaron parte varios aventajados alumnos, con arreglo el siguiente programa:

EJERCICIOS LÍRICOS POR LOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DECLAMACION.

Primera parte. 1.º Fantasia de trombon, por D. Damaso Rico, (E. Broca).—2.º Romanza de *Roberto*, por la señorita Muriones, (Meyerbeer).—3.º *Impromptu*, para piano, por D. Javier Jimenez, (Chopin).—4.º Duo de tiple por las señoritas Guerra y Chini, (Ricci).—5.º Variaciones de flauta sobre un tema de *Acteon*, por el Sr. Torres, (Tulou).—6.º Fantasia de piano, sobre motivos de *Lucia*, por el Sr. Serrano, (Prudent).—7.º Wals, cantado por la señorita Estéban, (Arditi).—8.º Séptimo concierto de violin, por el Sr. Alfonso, (Beriot).—9.º Trozo de un oratorio para órgano, por el Sr. Pasamar, (Jimeno).

Segunda parte. 1.º Fantasia para arpa, sobre motivos de las *Visperas*, por la señorita Medina.—2.º Cavatina de *Tancredi*, por la señorita Magistris, (Rossini).—3.º Variaciones para piano sobre el último pensamiento de Weber, por la señorita Jimenez, (Herz).—4.º Duo de *I Normani á Parigi*, por la señorita Trillo y el señor Sala, (Mercadante).—5.º La danza de las Hadas para piano, por el Sr. Zavala, (Prudent).—6.º Romanza, *La Sera*, por la señorita Maldonado, (Campana).—7.º Fantasia para violin, por el Sr. Pabilones, (Beriot).—8.º *Scena ed aria nell' opera Elmína*, por la señorita Trillo, (Sarmiento).—9.º Gran Fantasia para piano, sobre motivos de *Norma* y *Sonámbula*, por la señorita Velarde, (Goria).

En estos ejercicios, como se vé, hizo alarde de su magnífica voz la señorita Trillo, que es discípula del Sr. Saldoni, y una de las perlitas del Conservatorio; los señores Mendizabal y Zabalza presentaron discípulos que les honran mucho, y á los cuales han trasmitido su respectiva buena escuela de piano, y por último, el Sr. Diez, maestro de muchos de los actuales maestros de violin, y el incomparable Monasterio, exhibieron dos de sus discípulos, quienes revelaron, por su modo de manejar el instrumento rey de la orquesta, que no en balde tienen por profesores á los señores Diez y Monasterio.

Presidieron el acto los Sres. D. Adelardo Lopez de Ayala, director del Conservatorio, D. Hilarion Estava, D. Emilio Arrieta, D. Juan Diez, el secretario Sr. Moré, y otros profesores de dicha escuela. La concurrencia fué numerosa y escogida, y aplaudió con justicia á todos los alumnos que tomaron parte en los ejercicios.

Documento 5. *Gaceta musical*, Madrid, Año segundo, núm. 37, 17-6-1866, p. 150.

Hemos recibido una atenta invitacion del señor director del real Conservatorio de música y declamacion para asistir á los concursos públicos, y á la adjudicacion de premios á los alumnos de este centro de enseñanza. Los ejercicios se verificarán en los dias y en la forma siguientes:

Dia 18 del actual, á las doce: clarinete, flauta, cornetin, trompa y trombon.

Dia 19, á las doce: arpa. A la una, violin.

Dia 20, á las doce: piano (las alumnas).

Dia 21, á las doce: piano (los alumnos).

Dia 22, á las doce: canto.

Dia 23, á las doce: declamacion.

Dia 25, á las doce: composicion.

La entrada á estos actos es pública.

Documento 6. *Gaceta musical*, Madrid, Año segundo, núm. 38, 4-7-1866, p. 152.

CONCURSO DE CORNETIN, TROMPA Y TROMBON. *Dia 18, á las dos y media.*—Presidió el Sr. Eslava, con asistencia de los señores vocales Boneta (D. Francisco), Melliez (don Agustín), Villeti (D. Clemente), Ferrer (D. Celestino), y los Sres. Barbieri, Romero y Melliez (D. Camilo).—*Cornetin*: Alumno, D. Joaquin Zamarra, (profesor, señor de Juan).—*Primer premio*: Resultó no haber lugar por unanimidad.—*Segundo premio*: Le obtuvo el Sr. Zamarra por seis votos.—*Trompa*: D. Luis Lucientes, (profesor, Sr. Sacrista).—*Primer y segundo premio*: Resultó no haber lugar por unanimidad.—*Accesit*: Le obtuvo por unanimidad el Sr. Lucientes.—*Trombon*: D. Dámaso Rico, (profesor, Sr Broca).—*Primer premio*: No hubo lugar á él por unanimidad.—*Segundo premio*: Le obtuvo el Sr. Rico, por cinco votos.—Terminó el acto á las tres y media

Documento 7. *La Discusión*, Madrid, Año XXVII, núm. 1055, 5-8-1882, p. 2.

FOMENTO.—Orden disponiendo la adquisicion de 150 ejemplares de la gramática latina, escrita por D. Francisco Jimenez Loma.

Otra concedida al ayuntamiento de Baeza una subvencion de 7.000 pasetas para la construccion de escuelas.

Otra disponiendo que se provean por oposicion las clases de clarinete, fagot, trompa, trombon y fígle, vacantes en la escuela nacional de música y declamacion.

Documento 8. *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 217, 5-8-1882, p. 426.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que las clases de clarinete, fagot, trompa y trombon y fígle, vacantes en la Escuela Nacional de Música y Declamación, se provean por oposicion, conforme á lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Mayo de 1871 sobre reorganizacion de las Escuelas especiales ó ingreso y ascenso en el Profesorado de las mismas y en el art. 12 del reglamento de la referida Escuela; debiéndose verificar los ejercicios con arreglo á lo prevenido en el de oposiciones de fecha 2 de Abril de 1873 y ley de 1.º de Mayo de 1878.

Do Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4.º de Agosto de 1882.

ALBAREDA.

Sr. Director general de Instrucción pública.

Documento 9. Expediente personal de Nicasio Muñoz y Romero. RCSMM-BFHa, documento manuscrito de fecha 13-2-1883.

“Dirección General de Instrucción pública.

Bellas Artes.

El Exmo. Señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue:

Ilmo. Señor – En vista del expediente de oposición a la Cátedra de Trombón y Fígle, vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación y de conformidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pública y con lo propuesto por esa Dirección general S. M. el Rey (q. D. g) a tenido a bien nombrar profesor numerario de la referida cátedra a D. Nicasio Muñoz y Romero, propuesto por el tribunal de oposiciones, con el sueldo anual de mil quinientas pesetas y demás ventajas que concede la Ley al profesorado. Lo que traslado a V. I. para su conocimiento con inclusión del título del interesado. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1883.

El Director general.

[firma y rúbrica]

J. V. Riaño.

Señor Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación”

Documento 10. Expediente personal de Nicasio Muñoz y Romero. RCSMM-BFHa, documento manuscrito de fecha 1-3-1883.

“Hay un sello 7º - Don Germán Gamazo y Calvo, Ministro de Fomento – Por cuanto atendiendo a las circunstancias que concurren en Don Nicasio Muñoz y Romero ha tenido a bien S.M. el Rey por Real Orden de esta fecha y en virtud de oposición, nombrarle profesor numerario de la Cátedra de Trombón y Fígle en la Escuela Nacional de Música y Declamación, con el sueldo anual de mil quinientas pesetas. – Con arreglo a lo prevenido en la disposición primera de la Instrucción de diez de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno, expido al referido D. Nicasio Muñoz y Romero el presente Título, para que desde luego y previos los requisitos expresados en dicha Instrucción y Real decreto de veintiocho de Noviembre del mismo año, para entrar en el ejercicio del citado cargo en el cual le serán guardadas todas las consideraciones, fueros y preeminencias que le correspondan. Y se previene que este Título quedará nulo y sin ningún valor si se omitiese el Cumplase el decreto mandando dar la posesión y la certificación de haber tenido efecto por la Oficina competente, prohibiéndose en cualquiera de estos casos que se acredite sueldo alguno al interesado, y se le ponga en posesión de su cargo - Dado en Madrid a trece de Febrero de mil ochocientos ochenta y tres. – Germán Gamarzo. – Hay un sello en seco que dice Ministerio de Fomento. – Hay una rúbrica al margen. – Título de Profesor numerario en virtud de oposición de la Cátedra de Trombón y Fígle en la Escuela Nacional de Música y Declamación, á favor de D. Nicasio Muñoz y Romero. – Dirección General de Instrucción Pública. – Cúmplase lo mandado por S. M. y hágase constar la fecha con que el interesado toma posesión de su cargo. Madrid trece de Febrero de mil ochocientos ochenta y tres. – El Director General. J. J. Riaño. – Hay un sello en tinta que dice Ministerio de Fomento. – Escuela Nacional de Música y Declamación. – Don Emilio Arrieta, Caballero de la Gran Cruz de Isabel la Católica, Profesor de Composición y Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación. – Certifico que Don Nicasio Muñoz y Romero, Profesor de número de esta Escuela, con el sueldo anual de mil quinientas pesetas, ha tomado posesión de su cargo en este día de la fecha, habiendo cumplido con todas las formalidades prevenidas en el Real decreto de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno, e Instrucción de diez de Diciembre del mismo año; acreditando su personalidad con la cédula de empadronamiento de 8ª clase, num.º 8, expedida en 26 de Febrero del presente año, en la que consta tener 33 años de edad y ser casado. Madrid primero de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres. – El Director. – Emilio Arrieta. – Hay un sello en tinta que dice Escuela Nacional de Música y Declamación. – Registrado en el libro correspondiente pag. 35 suelto. – Hay una rúbrica.

Es copia
[firma y rúbrica]
Manuel de la Mata.”

Documento 11. Expediente personal de José Valderrama, RCSMM-BFHa documento manuscrito con fecha 22-4-1888.

“Hay un sello de la clase 7^a de cinco pesetas del año actual. – Don Carlos Manzano y Rodrigo, Ministro de Fomento. – Por cuanto por Real Orden de esta fecha ha sido nombrado D. José Valderrama, Profesor interino de la Cátedra de Trombón y Fígle en la Escuela Nacional de Música y Declamación con el sueldo anual de mil quinientas pesetas. – Por tanto y con arreglo a lo prevenido en la disposición primera de la Instrucción de 10 de Diciembre de 1851 expido al referido D. José Valderrama el presente título para que desde luego y previos los requisitos expresados en dicha Instrucción y Real decreto de 28 de Noviembre del mismo año, pueda entrar en el ejercicio del citado destino, con sujeción a lo que para los de esta clase se halla establecido por las disposiciones vigentes, o a lo que en lo sucesivo se estableciere. Y se previene que este título quedará nulo y sin ningún valor ni efecto si se omitiese el Cúmplase, el decreto mandando dar la posesión y la certificación de haber tenido efecto por la oficina correspondiente, prohibiéndose expresamente que en cualquiera de estos casos se acredite sueldo alguno al interesado ni se le ponga en posesión de su cargo. – Dado en Madrid a veinte y uno de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho. - Carlos Manzano y Rodrigo. – Hay un sello en seco que dice Ministerio de Fomento – Hay una rúbrica al margen – Título de Profesor interino de la Cátedra de Trombón y Fígle en la Escuela de Música y Declamación a favor de D. José Valderrama – Dirección General de Instrucción pública. – Cúmplase lo mandado por S. M. y hágase constar la fecha en que el interesado tomó posesión de su cargo. – Madrid veinte y uno de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho. – El Director General. – Emilio Arrieta – Hay un sello en tinta que dice Ministerio de Fomento – Hay una rúbrica al margen – Escuela Nacional de Música y Declamación – Don Emilio Arrieta, Caballero de la Gran Cruz de Isabel la Católica, Profesor de Composición y Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación.-.Certifico que Don José Valderrama, profesor interino de la Cátedra de Trombón y Fígle de esta Escuela, con el sueldo anual de mil quinientas pesetas, ha tomado posesión de su cargo en este día de la fecha; habiendo cumplido con todas las formalidades preestablecidas en el Real Decreto de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno, é Instrucción de diez de Diciembre del mismo año; acreditando su personalidad con la cédula de empadronamiento de 10^a clase num.º 21.208, expedida en 30 de Septiembre de 1887 en la que consta ser

casado y tener 65 años de edad. Madrid veinte y dos de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho. – El Director – Emilio Arrieta – Hay un sello en tinta que dice Escuela Nacional de Música y Declamación – Registrado en el libro correspondiente núm. ° 2, folio 3° - Hay una rúbrica

Es copia.

[firma y rúbrica]

M. de la Mata”

Documento 12. *Gaceta de Madrid*, ob. cit., Año CCXXVII, núm 117, 26-4-1888, p. 297.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente, en nombre de su Augusto Hijo el RRY D. Alfonso XIII (Q. D. G.), ha tenido á bien disponer que la plaza de Profesor numerario de Trombón y Fagle, vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación, se provea por oposición con arreglo á lo prevenido en la legislación vigente.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Abril de 1888.

NAVARRO Y RODRIGO

Sr. Director general de Instrucción pública.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Dirección general de Instrucción pública.

Negociado de Bellas Artes.

Se hallan vacantes en la Escuela Nacional de Música y Declamación las clases de clarinete, fagot, trompa y trombon y flauta, dotadas cada una con el sueldo anual de 1.500 pesetas y demás ventajas que la ley establece, las cuales han de proveerse por oposición, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Mayo de 1871 y reglamento de la Escuela.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma prevenida en el reglamento de 7 de Abril de 1875. Para ser admitido á la oposición se requiere no hallarse incapacitado el opositor para ejercer cargos públicos y haber cumplido 21 años de edad.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Dirección general de Instrucción pública en el improrrogable término de tres meses, á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta, acompañadas de los documentos que acrediten su aptitud legal y de una relación justificada de sus méritos y servicios.

Los ejercicios de oposición consistirán:

1.º En ejecutar una pieza estudiada previamente á elección del opositor.

2.º Tocar otra manuscrita repentizada primeramente en su tono y despues trasportada al que indique el Tribunal.

3.º Escribir una Memoria que versará sobre las siguientes materias:

1.º Ligera descripción del instrumento respectivo de los cuatro que comprende la oposición y la historia de su construcción hasta el día.

2.º Reseña de los diferentes sistemas de enseñanza conocidos y de las obras elementales más notables que se hayan publicado para cada uno de los cuatro instrumentos objeto del concurso.

3.º El programa detallado de la enseñanza respectiva de cada instrumento dividido por años escolares que á juicio del opositor sea el más conveniente para que pueda ser adoptado en la referida Escuela.

Este programa y la Memoria ántes citada se remitirán adjuntas á la solicitud como lo indica el art. 5.º del reglamento vigente de oposiciones y serán leídas en su día en presencia del Tribunal por el mismo opositor, quien tendrá que responder despues á todas las observaciones que le hagan los coopositores, y si no los hubiera, el individuo del mismo Tribunal que tenga por conveniente hacerlo.

4.º Poner los ligados picados y demás signos de expresión á una lección escrita *ad hoc* y contestar á las preguntas que le dirija el Tribunal.

5.º Dar una lección práctica en presencia del Jurado á dos alumnos de la Escuela, el primero sin conocimientos del instrumento, y el segundo con ellos, respondiendo á las observaciones que haga el Tribunal.

Segun lo dispuesto en el art. 1.º del expresado reglamento, este anuncio debe publicarse en los *Boletines oficiales* de todas las provincias, y por medio de edictos en todos los establecimientos públicos de enseñanza de la Nación; lo cual se advierte para que las Autoridades respectivas dispongan desde luego que así se verifique sin más que este aviso.

Madrid 4.º de Agosto de 1888.—El Director general, Juan F. Riaño.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Dirección general de Instrucción pública.

Bellas Artes.

Cumpliendo lo determinado en el art. 7.º del Real decreto de 13 de Septiembre de 1886 y en el de 9 de Marzo último, esta Dirección general hace público, á los efectos del art. 8.º del primero de dichos decretos, que el Tribunal de oposiciones á la Cátedra de Trombón y Fígle, vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación, queda constituido en la forma siguiente: Presidente, D. Emilio Arrieta, Consejero de Instrucción pública; Vocales, D. Luis Font, D. Tomas García Coronel, D. Leopoldo Martín, D. Eduardo Juarraz, D. Ramiro Mateus, y D. Simón Serrano, y Suplentes D. Fermín Ruiz Escobés, y D. Francisco González. Los opositores á la mencionada Cátedra son: D. José Valderrama Gutiérrez, D. Bernardino de Sena y D. Nicolás García Almazán, que han presentado en tiempo hábil todos los documentos que justifican su aptitud legal.

Madrid 29 de Octubre de 1888.—El Director general, Emilio Nieto.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES ORDENES

Hmo. Sr.: Declarado por el Tribunal de oposiciones no haber lugar á la provisión de la cátedra de trombón y fígle, vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación;

S. M. la REINA Regente, en nombre de su Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII (Q. D. G.), ha tenido á bien disponer, en conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real decreto de 13 de Septiembre de 1886, que la indicada cátedra se anuncie nuevamente á oposición con arreglo á lo que determina la legislación vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Enero de 1889.

J. XIQUENA

Sr. Director general de Instrucción pública.

Documento 16. Programa de la Enseñanza del Trombón y del Fígle de la Escuela Nacional de Música y Declamación. Madrid, 1891.

PRIMER AÑO.

Conocimientos teórico-prácticos del instrumento, y su mecanismo en sus dos primeras octavas.

Ejercicios para cada uno de los cilindros y posiciones del Trombón de varas, de Muñoz.

Escalas y ejercicios en todos los tonos.

Copiar y transcribir la clave de *Do* en cuarta, ó *Do* en primera.

Lo más importante de este curso es el que la respiración se haga con lentitud, abundancia y buena calidad del sonido.

SEGUNDO AÑO.

Pequeñas lecciones para respirar con prontitud, de Muñoz.

Quince primeras lecciones, de Beltrán.

Hasta la lección 15.^a de Funoll.

Veinte lecciones, con acompañamiento de bajo, de Cornetti.

TERCER AÑO.

Páginas 32 á la 45 del Método de Beltrán.

Ejercicios enarmónicos sobre las quince primeras lecciones de Funoll, de Muñoz.

Segunda parte, estudiada en diferente clave, de Rossari.

Hasta la página 27 del Método de Paoli.

CUARTO AÑO.

Todo el Método de Beltrán.

Lecciones 16 hasta la 31, transportadas, de Funoll.

Tercera parte, estudiada en diferente clave, del Método de Rossari.

Todo el Método de Paoli.

Melodías de diferentes autores.

Repentizar música manuscrita y asistir á la clase de Conjunto.

QUINTO AÑO.

Métodos de Bellini, Funoll, Rossari y Cornetti, estudiados en la clave que convenga, según el tono y tesitura del instrumento.

Doce estudios de Gallay, y piezas de Concierto.

SEXTO AÑO.

Opúsculo de Delisse, que contiene, además de ejercicios de mecanismo, fugas de Bach, etc., transcritas según la tonalidad del instrumento, ya sea Contra-alto ó Bass-tuba.

Fantasías de varios autores.

NOTA. Para el Fagle de válvula está adoptado el Método de Krasuert.

“MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección general de Instrucción pública

Se halla vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación una plaza de Profesor numerario de Trombón y Fígle, dotada con el sueldo anual de 3000 pesetas y demás ventajas concedidas por la ley al Profesorado, la cual ha de proveerse por oposición con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Mayo de 1871, estableciendo bases para la reorganización de las Escuelas especiales, y según lo dispuesto en el reglamento de dicha Escuela de 2 de Julio del mismo año.

Los ejercicios se verificarán en Madrid, en la forma prevenida en el programa aprobado por la Escuela Nacional de Música y Declamación, que abajo se expresa, y en lo demás al reglamento de 2 de Abril de 1875.

Para ser admitido a la oposición se requiere no hallarse incapacitado el opositor para ejercer cargos públicos, y haber cumplido 21 años de edad.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Dirección general de Instrucción pública en el improrrogable término de tres meses, a contar desde la publicación de este anuncio en la GACETA DE MADRID, acompañadas de los documentos que acrediten su aptitud legal y de una relación justificada de sus méritos y servicios.

Los ejercicios de oposición consistirán:

1º Escribir una Memoria, que versará sobre las siguientes materias:

Primera. Ligera descripción del trombón y del fígle, y la historia de su construcción hasta el día.

Segunda. Reseña de los diferentes sistemas de enseñanza conocidos y de las obras elementales más notables que se hayan publicado para cada uno de los instrumentos objeto de la oposición.

Tercera. El programa detallado de la enseñanza respectiva de cada instrumento, dividido por años escolares, que, a juicio del opositor, sea el más conveniente para que sea adoptado en la referida Escuela.

Este programa y la Memoria antes citada se remitirán adjuntas a la solicitud, como lo indica el art. 5º del reglamento vigente de oposiciones, y serán leídas en su día en presencia del Tribunal por el mismo opositor, quien tendrá que responder a todas las observaciones que le hagan los coopositorios, y, si no los hubiera, el individuo del mismo Tribunal que tenga por conveniente hacerlo.

2º Ejecutar una pieza estudiada, a elección del opositor, en el trombón.

3º Tocar otra pieza manuscrita, repentizada, primeramente en su tono y después transportada al que indique el Tribunal.

4º Poner los ligados, picados y demás signos de expresión a una lección escrita *ad hoc*, y contestar a las preguntas que le dirija el Tribunal.

5º Dar una lección práctica en presencia del Tribunal a dos alumnos de la Escuela: el primero sin conocimientos del instrumento, y el segundo con ellos, respondiendo a las observaciones que haga el Tribunal.

NOTA. Los ejercicios prácticos en la ejecución de las piezas se harán en el instrumento afinado al diapason normal, establecido por Real decreto de 21 de Febrero de 1879.

Según lo dispuesto en el art. 1º del reglamento de 2 de Abril de 1875, este anuncio deberá publicarse en los *Boletines oficiales* de todas las provincias, y por medio de edictos en todos los establecimientos públicos de enseñanza de la Nación; lo cual se advierte para que las Autoridades respectivas dispongan desde luego que así se verifique sin más que este aviso.

Madrid 16 de Enero de 1889. = El Director general, Emilio Nieto.”

Documento 18. Libro 175: Actas del claustro, Libro 3º, 1868-1900. 3-12 -1896, p. 129. Rollo microfilmado nº 18.

“A las nueve y media de la mañana del día tres de diciembre de mil ochocientos noventa y seis se reunieron, bajo la presidencia del señor Pinilla, los señores profesores que se expresan al margen². Después de leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el señor Pinilla manifestó que la circunstancia de hallarse enfermo el señor Director de la Escuela, era la causa de que, como Profesor más antiguo presidiese la sesión, defiriendo a los demás expresados por dicho señor Director. Expuso después que el objeto de la reunión era designar quien habría de proponerse a la superioridad para que se encargara interinamente, de la clase de Trombón y Fagle, vacante por defunción de D. José Valderrama que la desempeñaba también en concepto de interino y a quién dedicó un sentido recuerdo, así como a la memoria de D.^a Teodora Lamadrid y D. Manuel Mendizábal.

Se dio cuenta de que los señores D. Bernardino de Sena y D. Nicolás García, distinguidos profesores ambos del Real Cuerpo de Alabarderos habían solicitado desempeñar interinamente la referida Cátedra de Trombón y Fagle y, concedida la palabra al señor García Coronel, éste expuso su opinión de que habiendo sido el señor García sustituto del señor Valderrama en varias ocasiones, tenía, en su concepto, mejor derecho a ser propuesto que su contrincante el señor Sena.

² Señoras: Lama, Bernis, Cepeda y Mora; Señores: Serrano, Moragas, Mirecki, Vicó, González (D. M.), González (D. F.), Coronel, Pinilla, Zubiaurre, Rodríguez, Llanos, Almagro, Jiménez y Ruiz Escobés; se excusaron: Tragó, Blasco y Sor.

El señor Zubiaurre, manifestó que no conocía a ninguno de estos dos señores y que antes de decidirse a votar en pro o en contra de cualquiera de ellos era necesario conocer sus antecedentes artísticos.

Los señores don Francisco González y don Emilio Serrano dijeron que el señor García desempeñaba en la banda de música de Alabarderos, en la Sociedad de Conciertos y en el Teatro Real el cargo de primer trombón.

Puesto a votación el asunto por el señor Presidente, resultó elegido para ser propuesto a la superioridad el señor don Nicolás García por diez y nueve votos.

Se levantó la sesión a las diez y cuarto.

El Secretario. Pedro Fontanilla. [...]"

Documento 19. *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 303, 30-10-1902, p. 356.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: El REY (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por el Negociado de Bellas Artes, ha tenido á bien disponer que se provean por oposición las plazas de Profesor de Contrabajo, de Trombón, de Fagot y de Solfeo, vacantes en el Conservatorio de Música y Declamación, en la siguiente forma: las de Solfeo y Contrabajo, entre Profesores auxiliares y particulares; la de Trombón, entre los mismos, pero imponiendo la condición de que ha de darse también la enseñanza del Trombón de varas, y la de Fagot, entre iguales aspirantes y los artistas extranjeros que lo soliciten.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Agosto de 1902.

C. DE ROMANONES

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Documento 20. *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 225, 12-8-1904, p. 531.

Ilmo. Sr.: Vacante en el Conservatorio de Música y Declamación la plaza de Profesor numerario de la enseñanza de Trombón;

S. M. el REY (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer se anuncie su provisión al turno de concurso libre.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1904.

DOMINGUEZ PASCUAL

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Documento 21. *La Época*, Año LVI, núm. 19509, 14-9-1904, p. 2.

LOS MUSEOS Y EL DESCANSO DOMINICAL.—NOMBRAMIENTOS.—CÁTEDRAS VACANTES.

Instrucción pública.—Real orden disponiendo que los domingos permanezcan abiertos, durante las horas de costumbre, los Museos de Arte Moderno y Nacional de Pintura y Escultura, y que los directores de ambos establecimientos señalen un día determinado de la semana para restituir al personal del servicio prestado el domingo.

—Otras nombrando, en virtud de concurso, profesor numerario de la enseñanza de trombón, en el Conservatorio de Música y Declamación, á D. Nicolás García, y catedrático de Lengua y Literatura griegas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona á D. Enrique Sams.

Documento 22. *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 257, 14-9-1904, p. 908.

Ilmo. Sr.: S. M. el REY (Q. D. G.) ha tenido á bien nombrar, en virtud de concurso, Profesor numerario de la enseñanza de Trombón, vacante en el Conservatorio de Música y Declamación, á D. Nicolás García y Almazán, con el sueldo anual de 2.000 pesetas, consignado en el presupuesto vigente, y demás ventajas que la ley concede para dichos cargos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Septiembre de 1904.

DOMÍNGUEZ PASCUAL

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Méritos y servicios de D. Nicolás García y Almazán.

Profesor interino de Trombón y Fagot del Conservatorio de Música y Declamación, en virtud de Real orden de 24 de Febrero de 1897.

Trombón tenor del Real Cuerpo de Alabarderos, en virtud de oposición; desde Enero de 1878.

Primer Trombón solista del Teatro Real desde 1885 á 1902.

Trombón alto y primero de la Sociedad de Conciertos de Madrid desde 1885 á 1903.

Primer trombón solista de la «Unión Artístico-Musical».

Documento 23. *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 58, 27-2-1910, p. 424.

Ilmo. Sr.: Vacante en el Conservatorio de Música y Declamación, por defunción del Profesor que la desempeñaba, la Cátedra de Trombón,

S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar que se anuncie á oposición dicha plaza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 23 de Febrero de 1910.

ROMANONES.

Señor Subsecretario de este Ministerio.

Documento 24. *Gaceta de Madrid*, Madrid, núm. 365, 31-12-1910, p. 800.

Ilmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se deje sin efecto la Real orden de 23 de Febrero del año corriente, por la cual se dispuso que la Cátedra de Trombón, vacante en el Conservatorio de Música y Declamación, fuese anunciada á oposición. Es asimismo voluntad de S. M. que la provisión de la mencionada Cátedra se anuncie á concurso libre, por convenir así al mejor servicio de la enseñanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 28 de Diciembre de 1910.

BURELL.

Señor Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

Subsecretaría.

En cumplimiento de lo que dispone la Real orden de 28 de Diciembre de 1910, se anuncia á concurso libre la provisión de la plaza de Trombón, vacante en el Conservatorio, dotada con el sueldo anual de 3.000 pesetas.

Podrán acudir á dicho concurso todas las personas que se consideren con aptitudes y méritos suficientes para desempeñar el cargo, y que reunen las siguientes condiciones: ser español, mayor de veintidós años y no estar incapacitado para desempeñar cargos públicos.

Los aspirantes dirigirán sus instancias al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el término improrrogable de treinta días, á contar desde la publicación de la presente convocatoria, acompañando los documentos que acrediten su capacidad legal, así como la hoja de méritos y servicios que les convenga justificar.

Este anuncio deberá publicarse en los *Boletines Oficiales* de las provincias y en los tablones del Conservatorio; lo que se advierte para que las Autoridades respectivas dispongan que así se verifique, sin más aviso que el presente.

Madrid, 4 de Enero de 1911.—El Subsecretario, Zorita.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

Subsecretaría.

Por error de copia en el anuncio de 4 de Enero del año actual, estableciendo las condiciones para proveer por concurso libre la plaza de Profesor numerario de la enseñanza de Trombón, vacante en el Conservatorio, aparece que el sueldo anual asignado á la misma es de 3.000 pesetas, en vez de las 2.000, que son las que para dicha plaza consigna el Presupuesto vigente.

Madrid, 24 de Enero de 1911.—El Subsecretario, J. M. Zorita.

Profesores interinos del Conservatorio de Madrid

Han sido nombrados profesores numerarios interinos del Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid, con los dos tercios del sueldo de entrada del escalón de dicho Profesorado: de Solfeo, a don Francisco Calés Pina; de Trompa, a don Alvaro Mon; de Trombón, a D. Leopoldo Cuesta García; de Declamación práctica, a don Ricardo Calvo Agosti; de Solfeo, a don Facundo de la Viña; de Piano, a D. Leopoldo Querol; de Violín y Viola, a D. Enrique Infesta; de Armonía, a D. Jesús Guridi; de Folklore, a D. José María Nemesio Otáñez y Eguino; de Práctica de Folklore, a D. Joaquín Rodrigo Vidre; de Flauta, a

don Gumersindo Rodríguez Reina; de Contrabajo, a D. Sebastián Ruiz Pardo; de Solfeo, a D. José Moreno Bascuñana; de Armonía, a D. Victorino Echevarría López; de Solfeo, a D. Fernando Moraleda Bellver; de Música de Salón, a don Juan Tellería. Profesores supernumerarios interinos con el sueldo anual de 2.000 pesetas: de Solfeo, a D. Arturo Camacho y Velasco y a doña Adela Espallargar Gutiérrez; de Piano, a doña Pilar Torregros Torregrosa, a doña Antonia Garraus y a doña Vicenta Figuera de Vargas; de Violín y Viola, a doña Angela Velasco Gallástegui. La consignación de Esgrima se aplicará a Guitarra.

Documento 28. BOE, núm. 201, 19-7-1940, pp. 5024 y 5025.

ORDEN de 10 de julio de 1940 por la que se nombran, con carácter interino, los Profesores que han de integrar la Orquesta Nacional.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Comisaría General de Música, este Ministerio ha resuelto nombrar, con carácter interino, a los señores Profesores que a continuación se citan y que constituirán la Orquesta Nacional creada por Orden de 12 del pasado mes de junio:

Trombones: don Leopoldo Cuesta, don Emilio Cruz, don Emilio Nieto, don Mateo Cruz, don Luis Duce y don Genadio Mateos.

Tubas: don Antonio Fernández y don Maximiliano R. Cabrero.

Trombones: don Leopoldo Cuesta, don Emilio Cruz, don Emilio Nieto, don Mateo Cruz, don Luis Duce y don Genadio Mateos.

Tubas: don Antonio Fernández y don Maximiliano R. Cabrero.

Documento 29. BOE, núm. 294, 20-10-1944, p. 7917.

ORDEN de 18 de septiembre de 1944
por la que se dispone el cese de los
Encargados de Curso del Conserva-
torio de Madrid que se cian y nom-
brándolos Profesores Especiales In-
terinos.

Ilmo. Sr.: Vacantes las dotaciones
de Profesoras Especiales creadas por
el artículo 3.º del Decreto orgánico de
Conservatorios de 15 de junio de 1942
y asignadas a la plantilla del Real

Conservatorio de Madrid por la Orden
Ministerial de 25 de septiembre de 1943
y para mejor proceder al acoplamiento
de las Enseñanzas y del personal
docente en el citado Conservatorio.

Esta Ministerio ha acordado que con
fecha primero de octubre próximo cesen
como Encargados de Curso del Real
Conservatorio de Madrid los señores
don Francisco Calles Pina, don
Emilio González Sánchez, don Aurelio
Fernández Gómez y don Leopoldo
Cuesta García. Con la misma fecha
se nombran Profesores Especiales In-
terinos a dichos señores de las asig-
naturas que a continuación se indican:

Profesor Especial Interino de «Solfeo
y Teoría musical», don Francisco Calles
Pina.

Profesor Especial Interino de «Oboe
y Corno inglés», don Emilio González
Sánchez.

Profesor Especial Interino de «Clari-
netes», don Aurelio Fernández Gómez.

Profesor Especial Interino de «Trom-
bón», don Leopoldo Cuesta García.

Todos ellos a partir de la fecha del
indicado nombramiento, pasarán a
percibir el sueldo o gratificación anual
de 5.000 pesetas correspondiente a su
categoría y a cargo de la partida con-
signada en el capítulo primero, ar-
tículo primero, grupo sexto, concep-
to segundo, número 2 del vigente
Presupuesto.

Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos.

D'os guarda a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de septiembre de 1944.

IBÁÑEZ MARTÍN

Ilmo. Sr. Director general de Bellas
Artes.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 20 de agosto de 1945 por la que se convoca a concurso-oposición una plaza de Profesor especial de Trombón de varas y pistones, bombardino y tuba, vacante en el Real Conservatorio de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Profesor especial de Trombón de varas y pistones, bombardino y tuba en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid y con el fin de proveerla en propiedad,

Este Ministerio ha dispuesto convocar a concurso-oposición la mencionada plaza con sujeción a los preceptos del

Decreto orgánico vigente de 15 de junio de 1942.

La concurrencia a este concurso-oposición será libre entre artistas españoles mayores de edad, no incapacitados para el ejercicio de cargos públicos y que acrediten su adhesión al Régimen.

Los aspirantes presentarán instancia en el Registro General de este Ministerio en el improrrogable plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, a cuya instancia acompañarán, dentro del mismo plazo, la siguiente documentación:

1.ª Partida de nacimiento, debidamente legalizada, si no fuese expedida dentro de la jurisdicción de la Audiencia Territorial de Madrid.

2.ª Certificado negativo de antecedentes penales.

3.ª Certificado de adhesión política al Régimen o de depuración, en su caso.

4.ª Certificado de cumplimiento o exención del Servicio Social de la Mujer los aspirantes femeninos comprendidos en la edad reglamentaria.

Estos documentos podrán ser substituidos con la correspondiente hoja de servicios por los aspirantes que ejerzan cargos dependientes del Ministerio.

5.ª Resguardos de haber abonado en la Habilitación del Departamento las cantidades de 75 pesetas en concepto de derechos de examen y cinco pesetas por formación de expediente.

Presentarán, además, los aspirantes los certificados académicos de los estudios correspondientes y los testimonios de su historial artístico que estén convenientes, a los efectos del concurso.

Entre los ejercicios de la oposición figurará alguno que sirva para demostrar la aptitud pedagógica de los aspirantes.

El concurso-oposición convocado por la presente Orden se celebrará en Madrid y ante un Tribunal cuya designación se hará oportunamente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de agosto de 1945.

IBASEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes

Dirección General de Bellas Artes

Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición de Profesores Especiales de «Trombón de Varas y Pistones» del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid

Determinando los ejercicios que se han de llevar a cabo, y la fecha, hora y local en que han de presentarse los opositores ante el Tribunal.

El programa para estas oposiciones contiene los siguientes ejercicios:

- 1.º Ejecución de una obra impuesta por el Tribunal, que será: «Solo de concurso para trombón», de Miguel Juste.
- 2.º Ejecución de dos obras, una por suerte y otra de libre elección, entre un repertorio de tres composiciones presentadas por el opositor, en el instrumento correspondiente.

El Tribunal podrá dispensar de este ejercicio a los opositores cuando la competencia técnica como ejecutantes sea notoria, en cuyo caso exigirá del opositor más amplias prácticas demostraciones de índole técnica en el ejercicio quinto.

- 3.º Lectura a primera vista de una obra inédita.

4.º Realización en clausura y en un plazo de siete horas de un trabajo de armonía, para los opositores que no tengan aprobados los cuatro cursos de esta asignatura.

- 5.º Lección de clase en el respectivo instrumento con un alumno principiante y otro de último curso.

6.º Exposición y defensa oral de un breve comentario por escrito que presentará el opositor para el instrumento correspondiente acerca de su enseñanza y empleo, con el señalamiento razonado de su repertorio escolar y artístico.

Los opositores efectuarán su presentación ante el Tribunal a los veinticinco días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, en el local del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, a las doce horas.

Madrid, 6 de marzo de 1946.—El Presidente, N. Otaño.

Documento 32. Acta de tuba del RCSMM curso 1949 a 1950, José López Calvo curso 1º y 2º.

995

Real Conservatorio de Música y Declamación
 ANEXO OFICIAL

CURSO DE 1949 A 1950

ASIGNATURA DE Tuba

ACTA de los exámenes ordinarios celebrados en el día de la fecha.

Número de la Inscripción	APELLIDOS	NOMBRES	CALIFICACIÓN
	1º curso		
926	López Calvo	José	Sobresaliente
	2º curso		
943	López Calvo	José	Sobresaliente
	Madrid 20 de Mayo 1950		
	El Presidente Luisador Hortis		
	El Secretario S. Molina		
	El Vocal Leopoldo Cuartero		

Documento 33. Acta de tuba del RCSMM curso 1950 a 1951, José López Calvo curso 3º y 4º.

A.0000377*

285

Real Conservatorio de Música y Declamación

CURSO DE 1950 A 1951

Convocatoria de Junio

ASIGNATURA DE Tuba

ACTA de los exámenes ordinarios celebrados en el día de la fecha ante los Jueces que suscriben.

Número de la inscripción	APELLIDOS	NOMBRES	CALIFICACIÓN
	3º curso		
	López Calvo	José	Sobresaliente
	4º curso (ampliación)		
	López Calvo	José	Sobresaliente
	Madrid 3 de junio de 1951		
	El Presidente		
	<i>Antonio Román</i>		
	El Vocal		El Secretario
	<i>Leopoldo Fuente</i>		<i>H. Holme</i>

Documento 34. Acta de tuba del RCSMM curso 1951 a 1952, José López Calvo curso 5º y 6º.

A.0.000.608★
226

Real Conservatorio de Música y Declamación

CURSO DE 1951 A 1952

Convocatoria de junio

ASIGNATURA DE Tuba

exámenes ordinarios celebrados en el día de la fecha ante los jueces que suscriben.

Número de la inscripción	APELLIDOS	NOMBRES	CALIFICACIÓN
	5º curso		
	López Calvo	José	Sobrecaliente
	6º curso (ampliación)		
	López Calvo	José	Sobrecaliente
	Madrid 5 junio de 1952		
	El Presidente <u>Salvador Fort</u>		
	El Vocal <u>Leopoldo Cuarta</u>		
	El Secretario <u>J. M. Soler</u>		

La fecha en la que está firmada el acta está equivocada, ya que el premio de tuba se realizó el 2 de julio de 1952, como podremos observar en el siguiente documento.

Documento 35. Acta de Concursos a premio en Instrumentos de Viento del RCSMM curso 1951 a 1952, José López Calvo Diploma de segunda clase por unanimidad.

En el acta aparecen los apellidos invertidos: José Calvo López en lugar de López Calvo.

Documento 36. ABC, núm. 20490, 24-11-1971, p. 90.

LEOPOLDO CUESTA.—En silencio, después de toda una vida por entero dedicada a la música, llegó el momento de la jubilación de Leopoldo Cuesta. Muchos años solista de trombón de la Orquesta Sinfónica, solista varios lustros también de la Orquesta Nacional, profesor del Conservatorio madrileño, Cuesta, que ahora se aparta de Orquesta y Cátedra, es no sólo un instrumentista de clase bien acreditada, sino un profesional ejemplar, incansable, puntual en el trabajo y solícito amigo de todos. Más que nunca sus amigos debemos rendirle el homenaje debido a una labor de la que han sido beneficiarios todos los amantes de la música.

Documento 37. REY GARCÍA, Emilio: *Historia del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid* [en línea]

<http://www.rcsmm.eu/el-centro/historia/?m=1&s=1> (recuperado 11-12-2007).

[...] El 2 de diciembre de 1852 se inauguró solemnemente por los reyes una nueva sede en el edificio del Teatro Real con entrada por la calle de Felipe V. Tenía dos salones de actos denominados en razón de su tamaño: el grande, que daba a la fachada de la Plaza de la Ópera y el pequeño. El primero, en el que se daban los conciertos sinfónicos fue destruido por un incendio en 1877. En 1868 se crea por Decreto, la Escuela Nacional de Música y Declamación, impartándose las enseñanzas en el mismo edificio. En 1901 fue nombrado Comisario Regio Tomás Bretón, quien consiguió reformar el local del Conservatorio dotándole de mejoras y ampliaciones. Fue en esta época cuando Pablo Sarasate cedió al Conservatorio mediante legado uno de sus Stradivarius y 100.000 francos para dotar un premio anual de violín que lleva su nombre. Bajo el mandato del violinista Antonio Fernández Bordas, que había sido nombrado Director en 1921, el Conservatorio fue desalojado del Teatro Real por Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública del 14 de noviembre de 1925 que declaraba el edificio en ruinas y ordenaba la suspensión urgente de las clases, comenzando así una prolongada peregrinación del centro por diferentes edificios y locales de Madrid hasta que en el año 1966 vuelve al Teatro Real. Al teatro María Guerrero, entonces llamado de la Princesa, fue trasladada la biblioteca y algunas de las clases. Las oficinas fueron a parar a un piso de la calle de Pontejos. Algunas entidades particulares y públicas como la

Casa Aeolian, Unión Musical Española, Casa Campos, Casa Fuentes, Escuela Superior de Pintura, Teatro Cómico y Colegio Nacional de Sordomudos cedieron desinteresadamente sus instalaciones al Conservatorio. La salida precipitada del Real llevó a una situación de abandono durante varios años por parte de las autoridades académicas que se dejó notar seriamente en la buena marcha de la enseñanza. En 1932, durante la II República, el Conservatorio se instaló en el edificio de la Congregación de los Luises en la calle de Zorrilla núm. 2, propiedad de los jesuitas. Bordas fue hombre prodigioso en la acomodación a diferentes situaciones políticas: fue Director con el régimen constitucional, con la dictadura de Primo de Rivera, con la monarquía agonizante, con casi toda la república y durante los primeros meses del franquismo hasta su jubilación. Su mandato se caracterizó por la resistencia a cualquier innovación y por el aislamiento del Conservatorio de la vida musical del país. De importancia para el centro bajo su mandato fueron los nombramientos de Oscar Esplá como profesor de "Folklore en la Composición" y de Eduardo Martínez Torner como profesor de "Prácticas de Folklore". Al poco tiempo de comenzar la guerra civil, fue destituido Fernández Bordas, quien recuperó el cargo en 1939, año en el que el Conservatorio se trasladó a unos locales del Teatro Alcázar, totalmente insuficientes.

En 1940 llega a la Dirección el P. Nemesio Otaño, hombre que con gran tesón y sacando partido a sus influencias consiguió un nuevo local más digno, el palacio de la familia Bauer en la calle de San Bernardo núm. 44. Reformado el precioso e inolvidable palacio Bauer, fue inaugurado en 1943 como nueva sede del Conservatorio, coincidiendo con la puesta en marcha de la reforma de 1942. La reforma nació con varios vicios de origen, y no fue secundada con las dotaciones presupuestarias necesarias. En 1951, el P. Federico Sopena fue nombrado Delegado del Gobierno a la edad de 34 años. El mismo Sopena da cuenta en su libro citado de las realizaciones más destacadas bajo su mandato: apertura a la juventud, contactos con la vecina Universidad Central, gran actividad de conciertos, inauguración de la Discoteca y creación de la Revista Música, dirigida desde el Conservatorio en colaboración con el Instituto Español de Musicología y editada por la Sección de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional. Jesús Guridi (1956) y José Cubiles (1962) llegaron a la Dirección del centro en edad cercana a la jubilación. En la etapa Guridi fue iniciado el primer proyecto para la reforma de la enseñanza y se dieron los primeros pasos para la vuelta al Real. Destacable en el mandato de José Cubiles fue la mejora en la retribución del profesorado. El 11 de junio de 1964 es nombrado Director el compositor y catedrático más joven del centro Cristóbal Halffter, bajo cuyo mandato se procedió a la

adquisición de partituras de música contemporánea y de varios pianos de cola marca Steinway. El nombramiento de Halffter fue acogido con recelo por unos y con entusiasmo desbordado por otros.

Siendo Director Francisco Calés Otero, el 18 de Octubre de 1966 el Conservatorio vuelve a su antigua sede del Teatro Real, a un edificio renovado y dotado de grandes medios materiales comparables a los de los mejores conservatorios europeos. Por fin el Conservatorio quedaba instalado en una sede que entonces se creía definitiva, lo que no se ha cumplido, pues es tradición en España que las cosas importantes no sean definitivas o simplemente perdurables. Coincide el traslado al Real con la reforma de las enseñanzas contemplada en el ya famoso Decreto del 10 de septiembre de 1966. Calés permaneció en el cargo hasta 1970, sucediéndole José Moreno Bascuñana, que fue Director desde 1970 hasta 1979 e impulsó la creación de la orquesta del Conservatorio. La primera etapa como Director del organista Miguel del Barco Gallego trascurrió entre 1979 y 1983. Realizaciones importantes de su primer mandato fueron las siguientes: estabilidad del profesorado, normalización de la secretaría del centro, actos conmemorativos del 150 aniversario del Conservatorio con asistencia de S. M. la Reina Doña Sofía, celebración en el centro del segundo Congreso Nacional de Musicología (1983), importante adquisición de fondos para la Biblioteca y la Fonoteca, actualización de actas y documentos de los archivos históricos, democratización de estructuras, etc. Desde 1983 a 1988 tres Directores se sucedieron en el cargo: Pedro Lerma León (1983), Encarnación López de Arenosa (1985) y Carlos Esbrí (1987). Fue ésta una etapa de transición especialmente convulsa que los tres Directores tuvieron que sufrir.

Desde 1988 accede de nuevo a la Dirección Miguel del Barco Gallego, quien permanece en el cargo hasta 2008. Entre las realizaciones de su segundo mandato destaca su papel activo en la importante reforma general de las enseñanzas musicales contemplada en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), ley que recoge algunas aspiraciones largamente esperadas como son la separación de grados, la creación del Cuerpo Superior y la actualización de titulaciones, que son equivalentes a todos los efectos, al grado de licenciado universitario.”

Documento 38. Nombramiento de Miguel Moreno Guna como Funcionario interino.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

HOJA DE SERVICIOS DE D. MIGUEL MORENO GUNA

FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO según nombramiento de fecha
9 de Noviembre de 1985 con Numero de Registro de Per -
sonal 7376047113 para realizar funciones propias de :
0517 - MAESTROS

En su virtud le expido la presente Hoja de Servicios que
acredita su relacion de trabajo con la Administracion del Esta-
do.

Madrid, a 24 de Febrero de 1986

EL SECRETARIO DE ESTADO PARA
LA ADMINISTRACION PUBLICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Ramos Fernandez-Torrecilla'.

Francisco Ramos Fernandez-Torrecilla

86 00151

03202774

Documento 39. Nombramiento de Miguel Moreno Guna como Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA ha tenido a bien nombrar,
por Orden Ministerial de 21 Septiembre 1987 ("B.O.E." de 29),
FUNCIONARIO DE CARRERA DEL CUERPO: PROFESORES AUXILIARES DE
CONSERVATORIOS DE MUSICA, DECLAMACION Y ESCUELA SUPERIOR DE CANTO,
a D. MIGUEL MORENO GUNA;
con el número de Registro de Personal 7376047113 A0534

En su virtud, expido el presente título que le habilita para ejercer las
funciones propias de su condición de funcionario, con los deberes y
derechos establecidos en las Leyes.

Madrid a 1 de Octubre de 1987

EL DIRECTOR GENERAL
DE PERSONAL Y SERVICIOS
P.D. (O.M. de 27-3-82, B.O.E. del 3-4)

Gonzalo Junoy García de Viedma

TITULO DE FUNCIONARIO DE CARRERA

MEC A081078

Anexo V.1.- Análisis del Método.

Documento 1.- Portada de uno de los ejemplares del *Método de bajo profundo* de Beltrán.

Anexo V. 2.- Método de bajo profundo de Beltrán.

Documento 1.- Método original

METODO

DE BAJO PROFUNDO

APLICABLE A TODOS LOS INSTRUMENTOS GRAVES

conocidos con los nombres

**DE SAXHORN, BOMBARDON, CONTRABAJO, HELIKON,
BASS-TUBA, PELLITTON, ETC. ETC.**

bien sea que estén contruidos en tono
de DO, de SI \flat , de FA ó de MI \flat
y que tengan 3 ó 4 pistones ó cilindros á rotacion.

COMPUESTO POR

D. JOSE MARIA BELTRAN.

*Musico mayor del Reg^{to} Inf^a de Zamora n^o 8
Condecorado con la cruz Americana de Ysabel la Catolica
y con la de San Fernando de 1^a clase.*

Propiedad del editor
D. Antonio Romero.

Pr. fijo en toda España 40 Rs. vn.
En America 50 Rs. vn.
Y en Filipinas 60 Rs. vn.

MADRID.

Gran almacen de música pianos y organos é instrumentos
para banda militar de D. A. Romero.
Calle de Preciados num. 1.

R. 20615

INTRODUCCION.

1

Los instrumentos destinados á ejecutar la parte de bajo fundamental ó profundo en las músicas militares han adquirido gran desarrollo y suma importancia con la invencion de los pistones y de los cilindros.

En Francia, en Alemania y en otros países se construyen bajos profundos de diversas formas y se les designa con distintos nombres como los de *Saxhorn*, *Bombardon*, *Contrabajo*, *Pelliton*, *Helikon*, *Busstaba* y otros varios, pero ni la diversidad de formas, ni la variedad de nombres hacen variar la manera de tocarlos, lo cual es muy ventajoso para los que á ellos se dedican.

Dichos instrumentos suelen estar contruidos en los tonos de DO y SI b ó en los de FA y MI b graves, siendo indispensable que haya de todos ellos en las músicas militares para obtener sonidos robustos y sonoros en todas las tonalidades, tanto en la parte grave como en la média y aguda del bajo fundamental.

El ser de pistones ó de cilindros tampoco causa alteracion en la manera de ejecutar, pues unos y otros producen idéntico efecto en la entonacion, diferenciándose solo en la construccion interior de su mecanismo.

Los sonidos naturales que se obtienen en los bajos profundos sin emplear los pistones ó cilindros son, la *tónica*, su *quinta* superior, su *octava*, su *décima*, su *docena* y su *quince* también superiores, los cuales forman el acorde perfecto mayor del tono en que cada uno está construido.

Los pistones y los cilindros, puestos en movimiento por la presion de los dedos, sirven para abrir paso al aire y dejarlo penetrar en la bomba que á cada uno pertenece, por cuya operacion se prolonga instantáneamente el tubo general del instrumento y por consiguiente se baja la entonacion de los sonidos naturales en proporcion al largo de dichas bombas, formando distintos acordes perfectos mayores.

El segundo piston ó cilindro, cuya bomba es la mas corta, baja medio tono á los sonidos naturales: El primero, cuya bomba es doble larga que la del segundo, baja un tono á los sonidos naturales: El tercero, cuya bomba tiene triple largo que la del primero, baja un tono y medio á los sonidos naturales: En algunos instrumentos la bomba de dicho tercer piston ó cilindro es cuádruple de largo que la del primero y por consiguiente baja dos tonos á los sonidos naturales: El cuarto piston ó cilindro, cuya bomba es quintuple que la del primero, baja dos tonos y medio á los sonidos naturales, y empleando dos ó mas pistones ó cilindros á la vez se obtienen todos los acordes perfectos mayores que se verán en la parte práctica.

Como, segun queda dicho, hay instrumentos contruidos en tono de SI b, en DO, en MI b y

en FA, los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones ó cilindros son distintos respecto al tono de la orquesta, lo cual ha dado lugar á que haya divergencia de pareceres en la manera de considerarlos.

Los Franceses consideran estos instrumentos como las Trompas y los Clarines, llamando acorde de DO al que producen naturalmente sin el auxilio de pistones ni cilindros, cualquiera que sea el tono en que estén contruidos; y al escribir la parte que han de ejecutar en el conjunto, hacen el transporte que á cada uno corresponde ó exigen que lo haga el ejecutante.

Los Alemanes llaman acorde de DO al que producen naturalmente los instrumentos contruidos en tono de DO; acorde de SI b al que producen los contruidos en tono de SI b; acorde de MI b al que producen los contruidos en tono de MI b, y acorde de FA al que producen los contruidos en tono de FA, con lo que se evitan los transportes.

En España hay profesores que practican el sistema frances y que por consiguiente hacen la escala con las mismas posiciones en todos los bajos, cualquiera que sea el tono en que estén contruidos, á lo que llamamos tocar con escala propia; pero tambien hay otros que dan la preferencia al sistema aleman, los cuales hacen la escala con unas posiciones cuando el instrumento está contruido en tono de DO, con otras cuando está en SI b, con otras cuando está en MI b y con otras cuando está en FA, á lo que llamamos tocar con escala cambiada.

Respetando ambos sistemas y queriendo dejar á cada profesor ó discípulo la libertad de elegir el que crea mas conveniente, presento mi obra de modo que pueda servir para uno y para otro, pues mi objeto es que sea útil para todos.

Los que opten por tocar segun el sistema francés empezarán la parte práctica del estudio, cualquiera que sea el tono en que esté contruido su instrumento, en la página 5 y lo continuarán en las 6, 7 y 8, saltando despues á la 21, desde la que seguirán hasta el fin sin interrupcion.

Los que obtien por tocar segun el sistema aleman, si tienen el instrumento contruido en tono de DO, empezarán el estudio práctico en la misma página 5 antes mencionada, lo seguirán en las 6, 7 y 8, y despues saltaran á la 21; Si tienen el instrumento contruido en tono de SI b suprimirán las paginas 5, 6, 7 y 8, estudiarán las 9, 10, 11 y 12, y saltaran á la 21; Si tienen el instrumento contruido en tono de MI b suprimirán las paginas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, estudiarán las 13, 14, 15 y 16, y saltarán á la 21; y los que lo tengan contruido en tono de FA empezarán en la pagina 17, desde la que seguirán sin interrupcion hasta el fin del método.

Si con esta obra contribuyo á facilitar y perfeccionar la enseñanza de los bajos fundamentales ó profundos, que tan importante papel hacen en las músicas militares, quedarán cumplidos mis deseos.

José Maria Beltran.

POSICION DEL CUERPO Y DEL INSTRUMENTO.

3

La posicion mas cómoda para tocar cualquier instrumento de viento es de pié, teniendo las piernas entre abiertas, la cabeza y el cuerpo derechos sin rigidez, el vientre embebido y el pecho adelantado para poder respirar libremente.

Las diversas formas que los constructores dan á los *Bombardones*, *Saxhorns*, *Heli-
kones* y demas bajos profundos, hace difícil el fijar la posicion en que deben colocarse para tocarlos, pero por regla general deberán sugetarse con el brazo y con la mano izquierda de modo que, además de sostener su peso, quede la boquilla bien sujeta á los labios y los pistones ó cilindros en posicion de poderse manejar cómodamente con la mano derecha. Los dedos de esta mano se colocarán un poco arqueados descansando sus yemas sobre las cabezas de los pistones ó cilindros por el orden siguiente: el dedo índice sobre la del primero, el del corazon sobre la del segundo y el anular sobre la del tercero. El dedo pulgar se colocará de modo que dé seguridad á la mano sin quitar á los otros la libertad que necesitan para ejecutar, y el dedo pequeño quedará libre en los instrumentos de tres pistones ó cilindros, y manejará el cuarto en los que tengan cuatro.

DE LA ENBOCADURA Y DE LA EMISION DEL SONIDO.

Las filas de dientes de las mandíbulas superior é inferior se colocarán perpendicularmente una sobre otra, dejando una pequeña abertura por la que pasará la punta de la lengua al articular.

Los labios, bien estendidos sobre los dientes y mas cerrados, solo dejarán paso al aire destinado á producir el sonido, siendo mayor la abertura para las notas graves y menor para las agudas.

La boquilla se aproximará al centro de la boca apoyándola bien contra los labios á fin de que no se mueva al emitir el sonido.

La emision del sonido se verifica acercando la punta de la lengua á la abertura de los labios y retirándola con rapidez, como se hace para despedir de la boca un papelito ú otra cosa pequeña, dando al mismo tiempo impulso al aire y dirigiéndolo por la boquilla al tubo general del instrumento.

Al emitir el sonido debe evitarse inflar los carrillos, procurando que el semblante conserve un aspecto agradable.

El sonido se distingue por el *timbre* y por la *intensidad*. El timbre es la calidad sonora de cada instrumento y la intensidad es el mayor ó menor grado de fuerza que se dá al sonido.

R

DE LA RESPIRACION.

En todos los instrumentos de viento es de la mayor importancia el estudio de la respiracion, pero en los bajos profundos de las músicas militares lo es mucho mas, por que sus grandes cavidades hacen que se consuma mucho aire en poco tiempo. Sin embargo, procurando adquirir una buena y franca emision de sonido y estudiando cuidadosamente el mecanismo de la respiracion, pueden llegarse á tocar estos instrumentos sin gran trabajo.

La respiracion se compone de dos movimientos alternativos que son la *inspiracion* y la *expiracion*. La inspiracion, por medio de la cual se llenan de aire los pulmones, se efectua entreabriendo los labios, adelantando la tabla del pecho lentamente y embebiendo el vientre, procurando no descomponer la posicion de la embocadura, y de que el paso del aire por la garganta no produzca fatiga ni ruido.

La expiracion, por la cual devuelven los pulmones el aire que han recibido y con el cual se produce el sonido, debe de ser lenta y económica para que dure el mayor tiempo posible, cuidando de cerrar bien la parte de los labios que queda fuera de la boquilla, para que el aire no se pierda al darle impulso para emitir el sonido.

Dichos dos movimientos se estudiarán al principio sin necesidad del instrumento, repitiéndolos hasta que se hagan con facilidad y desahogo; despues se tomará la boquilla sola en la mano y se volverán á estudiar poniendo en práctica lo explicado anteriormente relativo á la embocadura y á la emision, empezando por producir sonidos de corta duracion.

DE LA BOQUILLA.

La forma de la boquilla, la anchura de su diámetro y la del granillo, que es el agujero interior por donde se introduce el aire, influyen mucho en la facilidad de la emision y en la calidad del sonido; por lo tanto, el profesor debe observar lo que mas convenga á la conformacion y á la fuerza de los labios de cada discípulo, teniendo en cuenta las dimensiones generales de cada instrumento para que la boquilla guarde con ellas la debida proporecion.

DE LA AFINACION.

En todos los instrumentos de metal es la afinacion defectuosa; mas para remediar tan grave mal tienen, en primer lugar, la bomba llamada general que corresponde al tubo principal y sirve para afinar los sonidos que se producen sin el auxilio de los pistones ó cilindros, llamados sonidos naturales, y ademas tienen otra bomba correspondiente á cada piston ó cilindro, por medio de las cuales se afinan los sonidos que con cada uno se producen. Con estos medios materiales y con la mayor ó menor presion de la embocadura, guiado todo por un oido fino y ejercitado, se consigue tocar correctamente afinado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS
PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN DO.

Sonidos naturales de los bajos profundos en DO con tres pistones ó cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presion de los dedos.

Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear piston ni cilindro alguno.

El 2º piston ó cilindro baja medio tono á los sonidos naturales y produce los siguientes:

El 1º baja un tono y produce los siguientes:

El 3º baja tono y medio y da estos otros:

El 1º y 2º producen igual efecto que el 3º solo.

El 2º y 3º bajan dos tonos producen estos:

El 1º y 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:

El 1º, 2º y 3º bajan tres tonos y dan los siguientes:

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones ó cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las mas usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitacion ó la ligadura de ciertos pasages.

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer piston ó cilindro mas larga, y en lugar de bajar un tono y medio al diapason general, segun queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificacion, ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta á aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono mas de lo que se ha demostrado anteriormente, como se vé en los ejemplos siguientes:

El 3.^{er} piston ó cilindro reforzado baja dos tonos y produce

El 2.^o y 3.^o bajan dos tonos y medio y dan

El 1.^o y 3.^o bajan tres tonos y dan

El 1.^o 2.^o y 3.^o bajan tres tonos y medio y dan.

Con dichos instrumentos, en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas, se hará con las siguientes:

BAJOS PROFUNDOS EN DO CON CUATRO PISTONES Ó CILINDROS

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1.^o 2.^o y 3.^o son iguales en los instrumentos de tres pistones ó cilindros que en los de cuatro. El cuarto piston ó cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos

y combinado con los otros tres dá una série de acordes, mas ó menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4.^o piston ó cilindro es el aumentar la estension del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emision:

EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN DO.

Cuando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se esplicó anteriormente, emitiendo los sonidos segun se dijo debia hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonacion que les corresponde como si se solfeara y darles el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo mas que para los agudos.

8.^o 0 1 2 9.^o 1 2 1 5 5 0 10.^o 0 2 2 0 1 2
 11.^o 1 2 1 5 1 0 2 5 0 12.^o 1 2 2 0 13.^o 1 2 1 2
 14.^o 3 1 15.^o 16.^o

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes, podrá tomar un pequeño descanso á la mitad de cada uno.

2.^{as} MAYORES Y MENORES.

3.^{as} MAYORES Y MENORES.

4.^{as} MAYORES Y MENORES.

5.^{as} MAYORES Y MENORES.

6.^{as} MAYORES Y MENORES.

7.^{as} MAYORES Y MENORES.

OCTAVAS.

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

1.^o

2.^o

3.^o

4.^o

5.^o

6.^o

7.^o

Quando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar á la escala del tono de D^o modo mayor que se encuentra en la página 21 y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto á posicion, embocadura y respiracion.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS
PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN SI b.

Sonidos naturales de los bajos profundos en SI b con tres pistones ó cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presión de los dedos.

<p>Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear piston ni cilindro alguno.</p>			
<p>El 1º baja un tono y produce los siguientes:</p>			
<p>El 1º y 2º producen igual efecto que el 3º solo.</p>			
<p>El 1º y 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:</p>			

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones ó cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las mas usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitacion ó la ligadura de ciertos pasages.

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer piston ó cilindro mas larga y en lugar de bajar un tono y medio al diapason general, segun queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificacion, ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta á aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono mas de lo que se ha demostrado anteriormente, como se vé en los ejemplos siguientes:

El 5.^o pistón ó cilindro re-
formado baja dos tonos y produce

El 2.^o y 3.^o bajan dos tonos
y medio y dan

El 1.^o y 3.^o bajan tres tonos
y dan

El 1.^o, 2.^o y 3.^o bajan tres to-
nos y medio y dan

Con dichos instrumentos, en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas, se hará con las siguientes.

BAJOS PROFUNDOS EN SI^b CON CUATRO PISTONES Ó CILINDROS

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1.^o, 2.^o y 3.^o son iguales en los instrumentos de tres pistones ó cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón ó cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos

y combinado con los otros tres dá una série de acordes mas ó menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4.^o pistón ó cilindro es el aumentar la estension del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emision.

3.^o baja

EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN SI^b.

Quando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se esplicó anteriormente, emitiendo los sonidos segun se dijo debia hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonacion que les corresponde como si se solfeara y darles el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo mas que para los agudos.

8.^o 9.^o 10.^o 11.^o 12.^o 13.^o 14.^o 15.^o 16.^o

These exercises are written in bass clef with a key signature of one flat (B-flat). Exercises 8, 9, 10, 11, and 12 include fingerings (0, 1, 2, 3) above the notes. Exercises 13, 14, 15, and 16 also include fingerings (0, 1, 2, 3) above the notes.

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes sin interrupcion, podrá tomar un pequeño descanso á la mitad de cada uno.

2.^{as} MAYORES Y MENORES.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of second intervals.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of second intervals.

3.^{as} MAYORES Y MENORES.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of third intervals.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of third intervals.

4.^{as} MAYORES Y MENORES.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of fourth intervals.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of fourth intervals.

5.^{as} MAYORES Y MENORES.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of fifth intervals.

A musical exercise in bass clef with a key signature of one flat, showing ascending and descending scales of fifth intervals.

6.^{ta} MAYORES Y MENORES.

7.^{ta} MAYORES Y MENORES.

OCTAVAS.

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

Quando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar á la escala del tono de 10 modo mayor que se encuentra en la página 21 y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto á posicion, embocadura y respiracion.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS

PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN MI b.

Sonidos naturales de los bajos profundos en MI b con tres pistones ó cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presión de los dedos.

Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear piston ni cilindro alguno.

El 2.º piston ó cilindro baja medio tono á los sonidos naturales y produce los siguientes:

El 1.º baja un tono y produce los siguientes:

El 3.º baja un tono y medio y da estos otros:

El 1.º y 2.º producen igual efecto que el 3.º solo.

El 2.º y 3.º bajan dos tonos y producen estos:

El 1.º y 3.º bajan dos tonos y medio y dan estos:

El 1.º, 2.º y 3.º bajan tres tonos y dan los siguientes:

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones ó cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las mas usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitacion ó la ligadura de ciertos pasajes.

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer piston ó cilindro mas larga y en lugar de bajar un tono y medio al diapason general, según queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificacion, ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta á aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono mas de lo que se ha demostrado anteriormente, como se vé en los ejemplos siguientes:

El 3.^o piston ó cilindro re- formado bajo dos tonos y produce

El 1.^o y 3.^o bajan tres tonos y dan

Con dichos instrumentos, en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas, se hará con las siguientes.

BAJOS PROFUNDOS EN MI \flat CON CUATRO PISTONES Ó CILINDROS.

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1.^o, 2.^o y 3.^o son iguales en los instrumentos de tres pistones ó cilindros que en los de cuatro. El cuarto piston ó cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos

y combinado con los otros tres dá una serie de acordes mas ó menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4.^o piston ó cilindro es el aumentar la estension del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emision.

EJERCICIOS PRACTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN MI \flat .

Cuando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se esplicó anteriormente, emitiendo los sonidos segun se dijo debía hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonacion que les corresponde como si se solfeara y darles el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo mas que para los agudos.

8.^o 9.^o 10.^o

11.^o 12.^o 15.^o

14.^o 15.^o 16.^o

Detailed description: This block contains six lines of musical notation in bass clef. Each line represents an exercise. Exercises 8, 9, and 10 are on the first line; 11, 12, and 15 on the second; and 14, 15, and 16 on the third. The notation includes notes, rests, and various fingerings indicated by numbers 0, 1, 2, 3, 5 above the notes.

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes sin interrupcion, podrá tomar un pequeño descanso á la mitad de cada uno.

2.^{as} MAYORES Y MENORES.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 2nd intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B and the second with notes A, B, C. Fingerings 1, 2, 1 and 1, 2 are shown above the notes.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 3rd intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B and the second with notes A, B, C. Fingerings 1, 2, 3 and 1, 2, 3 are shown above the notes.

3.^{as} MAYORES Y MENORES.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 3rd intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B and the second with notes A, B, C. Fingerings 1, 2 and 5 are shown above the notes.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 4th intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B, C and the second with notes A, B, C, D. Fingerings 5, 1 and 1, 2 are shown above the notes.

4.^{as} MAYORES Y MENORES.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 4th intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B, C and the second with notes A, B, C, D.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 5th intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B, C, D and the second with notes A, B, C, D, E.

5.^{as} MAYORES Y MENORES.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 5th intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B, C, D and the second with notes A, B, C, D, E.

Detailed description: A single line of musical notation in bass clef showing exercises for 6th intervals. It consists of two measures: the first with notes G, A, B, C, D, E and the second with notes A, B, C, D, E, F.

6.^{as} MAYORES Y
MENORES.

7.^{as} MAYORES Y
MENORES.

OCTAVAS.

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS

Quando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar á la escala del tono de DO modo mayor que se encuentra en la página 21 y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto á posicion, emboadura y respiracion.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Y EJERCICIOS PRACTICOS
 PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN FA.

Sonidos naturales de los bajos profundos en FA con tres pistones ó cilindros y efecto que estos producen cuando se bajan por medio de la presión de los dedos.

Sonidos llamados naturales por que se obtienen sin emplear piston ni cilindro alguno.

El 1º baja un tono y produce los siguientes:

El 1º y 2º producen igual efecto que el 3º solo.

El 1º y 3º bajan dos tonos y medio y dan estos:

Del conjunto de las posiciones anteriores se forma la siguiente escala cromática, en la que los números indican los pistones ó cilindros que deben emplearse para cada nota y los ceros denotan que no debe emplearse ninguno.

ESCALA CROMÁTICA.

Las posiciones marcadas en la escala anterior son las mas usuales, las otras que contienen las tablas que preceden se emplearán en el estudio de notas tenidas y cuando convenga para facilitar la digitacion ó la ligadura de ciertos pasages.

Hay instrumentos que tienen la bomba del tercer piston ó cilindro mas larga y en lugar de bajar un tono y medio al diapason general, segun queda demostrado, lo bajan dos tonos. Esta modificacion, ventajosa en ciertos casos, no altera los sonidos naturales ni los que se obtienen con los pistones primero y segundo, pues solo afecta á aquellos en que toma parte el tercero bajándolos medio tono más de lo que se ha demostrado anteriormente, como se ve en los ejemplos siguientes:

R

El 5.^{to} pistón ó cilindro re formula baja dos tonos y produce

El 1.^o y 3.^o bajan tres tonos y dan

Con dichos instrumentos en lugar de hacer la escala cromática con las posiciones antes indicadas se hará con las siguientes.

BAJOS PROFUNDOS EN FA CON CUATRO PISTONES Ó CILINDROS

Los sonidos naturales y los que se obtienen con los pistones 1.^o, 2.^o y 3.^o son iguales en los instrumentos de tres pistones ó cilindros que en los de cuatro. El cuarto pistón ó cilindro baja dos tonos y medio produciendo estos sonidos

y combinado con los otros tres dá una série de acordes mas ó menos afinados, que supongo al alcance de los que se hayan enterado bien del efecto que cada uno produce, pero la mayor ventaja del 4.^o pistón ó cilindro es el aumentar la estension del instrumento en su parte grave con los sonidos siguientes, los cuales son de muy buen efecto pero de difícil emision.

EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA LOS BAJOS PROFUNDOS EN FA.

Cuando el discípulo esté bien enterado de las anteriores instrucciones empezará el estudio práctico en los ejercicios siguientes, para lo cual colocará el cuerpo, el instrumento, la embocadura y los dedos como se esplicó anteriormente, emitiendo los sonidos segun se dijo debía hacerlo con la boquilla sola, teniendo presente que para que los sonidos salgan afinados y sonoros hay que llevar en la mente la entonacion que les corresponde como si se solfeara y darlos el impulso conveniente, recordando que para los sonidos graves deben abrirse los labios algo mas que para los agudos.

8.^o 9.^o 10.^o 11.^o 12.^o 13.^o 14.^o 15.^o 16.^o

EJERCICIOS SOBRE LOS INTERVALOS NATURALES.

Si el discípulo se fatiga demasiado para tocar los ejercicios siguientes sin interrupcion, podrá tomar un pequeño descanso á la mitad de cada uno.

2.^{as} MAYORES Y MENORES.

3.^{as} MAYORES Y MENORES.

4.^{as} MAYORES Y MENORES.

5.^{as} MAYORES Y MENORES.

6.^{tes} MAYORES Y MENORES.

7.^{tes} MAYORES Y MENORES.

OCTAVAS.

PEQUEÑOS EJERCICIOS DIATÓNICOS Y CROMÁTICOS.

Quando el discípulo tenga seguridad en los ejercicios anteriores deberá pasar á la escala del tono de DO modo mayor que se encuentra en la página 21 y seguir adelante, teniendo siempre presentes las observaciones anteriores respecto á posicion, embocadura y respiracion.

ESCALAS, EJERCICIOS Y LECCIONES EN TODOS LOS TONOS Y MODOS
MAYORES Y MENORES.
TONO DE DO MODO MAYOR.

En adelante solo se tomará respiración en los sitios en que haya silencios ó en donde se encuentre este signo. (?)

ARTICULACIONES.

Se llama articulación al modo de ejecutarse un paso cualquiera uniendo ó separando los sonidos entre sí.

Hay cuatro clases de articulaciones; las principales son; el *picado* y el *ligado*; sus derivadas el *stacatto* y el *ligado = picado*. El *picado* se indica con unos puntitos colocados encima ó debajo de las notas y se ejecuta dando un golpe de lengua á cada sonido, del modo que ya se ha ejecutado en los ejercicios anteriores.

El *ligado* se indica con una línea curva que abraza todas las notas que deben hacerse sin picar mas que la primera y sosteniendo la emisión del sonido en todas las demas.

Por regla general se esfuerza un poco la primera nota de cada grupo ligado, pasando el sonido con suavidad á las demas.

Los ejercicios se tocarán á un movimiento muy pausado, cuidando de articular y respirar con naturalidad; á medida que el discípulo vaya adelantando podrá aumentarse el movimiento.

Una de las dificultades mayores en los instrumentos de metal es ligar dos notas que se hagan en una misma posición, por el juego de embocadura que hay que hacer al ejecutarlo. Siempre que se presente este caso debe de ligarse, cuando sea posible hacerlo, cambiando la digitación de una de las dos notas, para lo cual se consultará la tabla de la acortadura que tenga el bajo de que cada uno se sirva.

Ej. 3.^o

Ej. 4.^o

Ej. 5.^o

Se há dicho que las comas indican los sitios en que se puede tomar aliento, pero conviene añadir que para hacerlo sin desnaturalizar las melodías, debe quitarse un poco de valor al fin de la nota que antecede á la coma y emplearlo en efectuar la inspiracion, atacando la nota siguiente en la parte que la pertenezca.

LECCION 1.^a

MOVIMIENTO se llama al grado de lentitud ó presteza que se dá á toda composición musical: los movimientos se indican por medio de palabras italianas colocadas al principio de cada pieza de música ó en el discurso de ella cuando el compositor quiera variarle.

MOVIMIENTOS PRINCIPALES.

Largo (muy despacio) *Larghetto* (diminutivo de largo) *Adagio* (menos despacio) *Andantino* (algo mas vivo) *Andante* (mas deprisa) *Allegretto* (mas vivo) *Allegro* (aprisa) *Vivace* (vivo) *Presto* (con presteza) *Prestissimo* (muy veloz)

**LOS MOVIMIENTOS PRINCIPALES SUELEN MODIFICARSE
CON LAS PALABRAS SIGUIENTES.**

Asai (mucho) *Accelerando* (acelerando) *Comodo* (con comodidad) *Con motto* (con movimiento) *Giusto* (justo) *Lento* (despacio) *Mosso* (vivo) *Molto* (mucho) *Moderatto* (moderado) *Meno* (menos) *Non troppo* (no demasiado) *Non tanto* (no tanto) *Piu* (mas) *Piu stretto* (mas vivo) *Piu tosto* (mas vivo) *Poco* (poco) *Rallentando* (retrasando) *Ritardando* (atrasando) *Ritenutto* (reteniendo los sonidos) *Sostenuto* (sostenido) *Stringendo* (apresurando) *Stargando* (ensanchando) *Veloce* (veloz).

Los que toquen con instrumento en **D0** ó en **SI b** ejecutarán las notas graves de los dos últimos compases de la leccion siguiente, y los que toquen con instrumentos en **MI b** ó en **FA** ejecutarán las mas agudas, haciendo lo mismo en todos los casos en que se encuentren dos notas simultaneas.

All.^o moderado.

LECCION 2.^a

Allegro.

LECCION 3.^a

Matizar en el arte de la pintura significa, variar *los colores* ó los *grados de un mismo color*: en la música se usa de esta misma palabra para variar la intensidad, ó sea el grado de fuerza de los sonidos. Para designar los diferentes grados de intensidad ó de los matices se hace uso de las palabras italianas siguientes, empleadas por lo general en abreviatura, y de los signos que están á continuación.

PALABRAS ITALIANAS.	ABREVIATURAS DE ESTAS PALABRAS.	SIGNIFICADO EN ESPAÑOL.
Pianissimo	<i>pp.</i>	muy suave
Piano	<i>p.</i>	suave
Mezza voce	<i>m. z. v.</i>	á medio sonido
Mezzo forte	<i>mf.</i>	medio fuerte
Crescendo	<i>cres.</i>	aumentando el sonido
Rinforzando	<i>rinf.</i>	reforzando
Sforzando	<i>sfc.</i>	esforzando
Forte	<i>f.</i>	fuerte
Fortissimo	<i>ff.</i>	muy fuerte
Decrescendo	<i>de cres.</i>	Disminuyendo gradualmente la fuerza del sonido.
Disminuyendo	<i>dim.</i>	
Calando	<i>cal.</i>	
Mancando	<i>manc.</i>	
Morendo	<i>mor.</i>	
Perdendosi	<i>perd.</i>	
Smorzando	<i>smor.</i>	

25

Cuando se hallan unidas dos letras **fp**. significan que la primera nota se haga fuerte y las siguientes piano, y cuando se encuentren asi **pf**. significa que la primera nota se haga piano y las demas fuertes. Este signo \leftarrow se llama *regulador*. Cuando está colocado de este modo \leftarrow indica que la nota ó notas que abrace se empiecen piano, y se aumente la fuerza gradualmente: Cuando está de esta manera \rightarrow indica que se empie fuerte y se disminuya gradualmente la intensidad.

Filar significa el pasar un sonido gradualmente del piano al fuerte y volver por la misma graduacion del fuerte al piano, cuyo efecto se indica con reguladores en esta forma $\leftarrow \rightarrow$

Cuando este signo \wedge se encuentra sobre una nota, indica que debe sostenerse la fuerza del sonido con igualdad en toda su duracion.

TONO DE LA MODO MENOR.

Las escalas de los modos menores se escriben de dos maneras, la una se hace alterando los grados 6.º y 7.º á la subida y dejándolos en su estado natural á la bajada. (esta es la escala menor mas melódica y mas general.) La otra se hace alterando solamente el 7.º grado en la subida y en la bajada (esta es la que mas caracteriza el modo menor). Presento á continuación una escala de esta segunda manera para que sirva de ejemplo á todos los modos menores.

And.^{te} mosso.

LECCION 4.^a

Musical score for Lesson 4, marked *And.^{te} mosso.* It consists of four staves of bass clef notation. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat major). The music features a steady eighth-note pattern with various rests and accidentals.

Andante.

LECCION 5.^a

Musical score for Lesson 5, marked *Andante.* It consists of four staves of bass clef notation. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat major). The music features a steady eighth-note pattern with various rests and accidentals.

Adagio.

LECCION 6.^a

p dol.

Musical score for Lesson 6, marked *Adagio.* It consists of four staves of bass clef notation. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat major). The music features a steady eighth-note pattern with various rests and accidentals. The first staff includes the dynamic marking *p dol.*

And.^{te} muy moderado.

And.^{te} Moderato.

LECCION 8.^a

All.^o Moderato.

LECCION 9.^a

TONO DE RE, MODO MENOR.

El estudio de los sonidos filados es de suma utilidad; todas las escalas de notas tenidas deben estudiarse filando los sonidos y teniendo presentes las instrucciones que se han dado.

Ej.^o 13.

Eg^o 14.

Eg^o 15.

Eg^o 16.

All.^o moderato.

LECCION 10.

disminuyendo

Allegro.

LECCION 11.

dolce.

marcato.

f

R

Allegro.

LECCION 12. *con brio.*

TONO DE SOL MODO MAYOR.

El *Stacatto* se indica con unos puntos largos por encima ó por debajo de las notas y se ejecuta dando un golpe de lengua con mas rapidez y vigor que en el picado, quitando á cada figura la mitad del valor que representa y guardando la otra mitad en silencio.

EjemPlo.

Efecto.

Esta articulacion es de un efecto brillante, debe estudiarse con mucho cuidado, empezando los siguientes ejercicios despacio, hasta que se hagan con regularidad y despues se avivarán progresivamente.

Ej. 17.

Eg.º 18.

Eg.º 19.

Allegreto.
LECCION 15.

All.º moderato.
LECCION 16.

R

TONO DE MI MODO MENOR.

El *picado-ligado* se indica con unos puntos como el picado y una ligadura por encima de ellos, y se ejecuta dando un golpe de lengua suave en cada nota sin interrumpir el sonido entre todas las que abraza dicha articulación.

And^{te} mosso.

LECCION 17.

Musical notation for Lección 17, Andante mosso. The piece is written in bass clef with a key signature of one flat (B-flat) and a 4/4 time signature. It consists of seven staves of music. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, often beamed together, and rests. There are also some slurs and accents throughout the piece.

Andantino.

LECCION 18.

Musical notation for Lección 18, Andantino. The piece is written in bass clef with a key signature of one flat (B-flat) and a 6/8 time signature. It consists of seven staves of music. The notation features a steady eighth-note pattern, often with slurs and accents. There are also some rests and dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte).

LECCION 19. *All^o giusto.*

TONO DE SOL MODO MENOR.

Apoyatura es una pequeña nota sobre la cual se apoya el sonido pasándolo muy ligado y con suavidad á la nota ordinaria siguiente. Las apoyaturas toman el valor que representan por su figura de la nota ordinaria que sigue á cada una de ellas, siendo generalmente la mitad y algunas veces uno ó dos tercios.

EGEMPLOS.

1^o

· Modo de indicar las apoyaturas.

EFFECTO.

2^o 3^o

Eg.^o 27.

Eg.^o 28.

Eg.^o 29.

And.^{te} afectuoso.

LECCION 20.

LECCION 21. *Largo.*

p dolce.

sf sf sf

p

f

p dolce.

p crescendo. f

LECCION 22. *All.^o moderato.*

f

f

TONO DE RE MODO MAYOR.

Ej^o 30.

Ej^o 31.

Ej^o 32.

All^o piu moderato.

LECCION 23.

Los bajos en DO y SI b egecutarán solamente la primera 8.^a de la anterior escala; los de FA y MI b segun el estado de su embocadura podran tocarla toda ó hasta donde el maestro indique. continuando la bajada al grado siguiente de la nota con que hayan concluido la subida: en las demas escalas cuya estension sea dilatada sea en los sonidos graves ó en los agudos se hará lo mismo que he indicado para estas.

TONO DE MI \flat MODO MAYOR.

Example 37 (Eg.^o 37.)

Los mordentes se componen de una ó dos notas pequeñas que se encuentran entre las ordinarias, y se ejecutan con rapidez y energia, tomando su corto valor generalmente del silencio ó nota que les precede. Para distinguir el mordente de la apoyatura se escribe con figuras de muy corto valor, debiendo cuidar de no confundirlos puesto que sus efectos son distintos.

MORDENTES DE UNA NOTA.

INDICACION

Eg.^o 38.

EJECUCION

Example 38 (Eg.^o 38.)

MORDENTES DE DOS NOTAS.

INDICACION

Eg.^o 39.

EJECUCION

Example 39 (Eg.^o 39.)

Eg.º 40.

And.^{te} assai moderato.

LECCION 25.

All.^o moderato.

LECCION 26.

R

A musical score consisting of six staves of music in bass clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamics markings include *p* (piano) and *f* (forte). There are also some fermatas and slurs. The music concludes with a double bar line and a final chord.

All.^o spiritoso.

LECCION 27.

A musical score for seven staves of music in bass clef, labeled "LECCION 27". The key signature has two flats. The music is more rhythmic and includes dynamic markings such as *f* (forte) and *p dolce* (piano dolce). It features many slurs and accents. The piece ends with a double bar line.

TONO DE DO MODO MENOR.

Andantino.

LECCION 28.

R

All.^o moderato.

LECCION 29.

Musical score for Lesson 29, All. moderato, in bass clef with a key signature of two flats and a 3/4 time signature. It consists of eight staves of music featuring eighth and sixteenth note patterns with various ornaments and slurs.

TONO DE LA 'MODO MAYOR.

Musical score for 'Tono de La' Modo Mayor, starting with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It includes a short melodic phrase followed by three staves of rhythmic exercises.

Eg^o 45.

Eg^o 46.

Eg^o 47.

All.^o vivace.

LECCION 50.

TONO DE FA # MODO MENOR.

Eg^o 48.

Eg.^o 49.

Eg.^o 50.

Eg.^o 51.

Andante.

LECCION 51

Grupetos se indican con notas pequeñas intercaladas entre las ordinarias: hay grupetos de tres y cuatro notitas, que deben estar siempre dentro del círculo de una *tercera menor* ó *disminuida*, tomando su valor del silencio ó nota ordinaria que precede á cada uno.

Algunas veces se usan signos de abreviacion para indicar los grupetos. Cuando deben empezarse por la nota superior se usa este ∞ y cuando se empieza por la nota inferior este otro ? añadiendo las alteraciones que sean necesarias para formar la *tercera menor* ó *disminuida*.

La ejecucion de los Grupetos lo mismo que las demas figuras de adorno varian hasta lo infinito, el gusto del artista que debe amoldarlo al caracter de la música que ejecute, es la unica guía que puede darse para usarlos con propiedad. Los compositores modernos escriben las figuras de adorno con notas ordinarias, con lo cual se logra su ejecucion correcta y se evitan interpretaciones herróneas.

Los bajos fundamentales y aun los cantantes no es muy general el que usen las figuras de adorno, especialmente cuando son rápidas.

Eg^o 54.

Eg^o 55.

Eg^o 56.

Adagio.

LECCION 32.

Largo.

LECCION 55.

p

f

p

crescendo y afretando

1º Tempo.

p

Andantino.

LECCION 54.

p con mucho aplomo

p

p

p

cre

R El *trino* se indica con este signo *tr* y se ejecuta alternando rápidamente la nota que lo ten-
 ga indicado con su inmediata superior. Como esta clase de adornos se usan poco en los bajos pro-
 fundos, no he puesto ejercicios para practicarlos, pero será muy útil estudiarlos sobre todos los
 grados de la escala cuya ejecución sea posible, empezando el batido de las dos notas despacio y
 acelerándolo gradualmente hasta la mayor velocidad posible.

LECCION 56. *Larghetto.*

p sensible

p *crescendo* *f*

p *crescendo* *f* *p dismi*

mayendo el tiempo y el sonido *ppp*

TONO DE MI \flat MODO MAYOR.

Eg.^o 61

Eg.^o 62

Allegretto.

LECCION 57.

TONO DE DO # MODO MENOR.

Eg.º 65.

Eg.º 66.

Eg.º 67.

All.º molto vivace.

LECCION 59.

Andantino.

LECCION 40.

TONO DE SI \flat SINONIMO DE LA \sharp MODO MENOR.

Ej^o 68.

Ej^o 69.

Fig. 70.

And.^{te} moderato.

LECCION 41.

mayor.

dolce.

menor.

All.^o moderato.

LECCION 42.

agitato.

pp

mas crescendo.

f *f* *p* *f* *p*

R

Eg.^o 71.

Eg.^o 72.

And.^{te} piu animato.

LECCION 43.

brillante.

All.^o pastoral.

LECCION 44.

TONO DE MI b SINONIMO DE RE # MODO MENOR.

Eg^o 73.

Eg^o 74.

Eg^o 75.

Allegro.

LECCION 45.

p
f
crescendo poco a poco
f
p

Andantino.

LECCION 46.

p
dolce.
p
crescendo. *f*
pp *dol.* *p*
ppp

TONO DE DO b SINOIMO DE SI b MODO MAYOR.

DO b.

SI q.

Musical notation for two scales: DO b (D-flat) and SI q (Si natural). The scales are written in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The DO b scale starts on D-flat and the SI q scale starts on Si natural.

Eg.º 76.

Exercise Eg.º 76: A bass clef exercise in 3/4 time, key of B-flat major. It features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

Eg.º 77.

Exercise Eg.º 77: A bass clef exercise in 3/4 time, key of B-flat major. It features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

Exercise Eg.º 78: A bass clef exercise in 3/4 time, key of B-flat major. It features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

Eg.º 78.

Exercise Eg.º 78: A bass clef exercise in 3/4 time, key of B-flat major. It features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

All.º moderato.

LECCION 47.

LECCION 47: A bass clef exercise in 6/8 time, key of B-flat major. It features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

tranquilo.

First measure of LECCION 47, starting with a piano (*p*) dynamic and a *poco crescendo* marking.

Second measure of LECCION 47, featuring a *mas crescendo* marking and a forte (*f*) dynamic.

Third measure of LECCION 47, ending with a *tranquilo* marking.

Fourth measure of LECCION 47.

Fifth measure of LECCION 47.

All.^o moderato.

LECCION 48.

LA ♭.

TONO DE LA ♭ SINONIMO DE SOL # MODO MENOR.

Eg^o

Eg^o

Eg^o

LECCION *All.^o moderato.*

LECCION *Andantino.*

DE LOS TRASPORTES.

Segun se demostró al principio de este método, hay bajos profundos contruidos en los tonos de DO, SI b, MI b y FA, produciendo cada uno los sonidos naturales que forman el acorde perfecto mayor del tono en que estan contruidos. La diversidad de opiniones respecto al modo de considerar dichos sonidos y de ejecutar las escalas, y la costumbre casi general en España de escribir la parte de bajo fundamental como si todos estuvieran contruidos en tono de DO, hace que los ejecutantes que tienen el instrumento en SI b y tocan con escala propia tengan que trasportar la música en tono mas alto de como está escrita; los que lo tienen en MI b la deben trasportar un tono y medio mas bajo y los que lo tienen en FA deben trasportarla dos tonos y medio mas bajo.

Dichos trasportes debe saberlos hacer todo el que haya recibido una educación musical conveniente, pero los que no se hallen en este caso tienen precisión de estudiar el *Método completo de Solfeo* por Valero y Romero á cuyo fin se encuentran estensas esplicaciones y ejemplos prácticos relativos á esta interesante materia, que no se hallan en ningun otro método de solfeo, y despues que esten bien impuestos en todas las claves, ó por lo menos en la que sea mas precisa por el momento, emprenderán el estudio del transporte correspondiente al instrumento que posean, segun se explica á continuación.

Los que tengan el bajo en SI b y usen la escala propia deberán volver á estudiar todo este método desde la página 21 trasportando las escalas, ejercicios y lecciones un tono mas alto de como estan escritas, cuyo transporte se verifica fingiendo la clave de DO en segunda línea y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales cuando sea necesario á fin de que resulten iguales intervalos, como se demuestra en los siguientes.

EJEMPLOS.

1.^o

Música escrita para el bajo en DO.

Modo de ejecutarla con el de SI b.

2.^o 3.^o 4.^o

Bajo en DO.

Ejecucion con el de SI b.

Los que tengan el bajo en **Mi b** y usen la escala propia volverán á estudiar este método desde la página 21 trasportándolo todo un tono y un semitono mas bajo de como está escrito, cuyo transporte se verifica fingiendo la *clave de SOL en segunda línea*, y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales siempre que sea preciso para que resulten iguales intervalos, según se demuestra en los siguientes

EJEMPLOS.

1.^o

Música escrita para el bajo en **DO**.

Modo de ejecutarla con el de **Mi b**.

2.^o 3.^o 4.^o

Bajo en **DO**.

Ejecucion con el de **Mi b**.

Los que tengan el bajo en **FA** y usen la escala propia volverán á estudiar este método desde la página 21 trasportándolo todo dos tonos y un semitono mas bajo de como está escrito, cuyo transporte se efectua fingiendo la *clave de DO en cuarta línea* y cambiando mentalmente las alteraciones propias y las accidentales cuando sea necesario para que resulten iguales intervalos, según se demuestra en los siguientes (1)

EJEMPLOS.

1.^o

Música escrita para el bajo en **DO**.

Modo de ejecutarla con el de **FA**.

2.^o 3.^o 4.^o

Bajo en **DO**.

Ejecucion con el de **FA**.

(1) Si al hacer este transporte resultan algunos pasages demasiado bajos se podran hacer una quinta justa alta de como esten escritos ó sea una octava alta de lo que resulte del transporte.

De todo lo demostrado resulta que el tocar con escala propia tiene la ventaja de poder servirse de cualquier instrumento sea cual fuere el tono en que esté construido sin hacer un estudio especial para cada uno, puesto que en todos se ejecutan las notas con iguales posiciones, y la de poder reemplazar unos individuos con otros en un momento dado sin preparacion previa, lo cual ocurre con frecuencia en las músicas militares, pero tiene el inconveniente de tener que tocar casi siempre trasportado, si bien esto debe saber hacerlo todo buen músico.

El tocar con la escala cambiada tiene la ventaja de no tener que trasportar mas que en los casos generales, pero tiene el inconveniente de que el que toca un bajo en *Si b* por este sistema no puede tocar otro que esté en *DO*, en *FA* ó en *Mi b* sin hacer un nuevo estudio cambiando todas las posiciones de la escala, pues en cada uno se ejecutan de un modo distinto.

Si todos los que componen ó arreglan para las músicas militares considerasen estos instrumentos como trasportadores que son y escribieran cada uno en el tono correspondiente para que resultaran al unisono del tono de *DO* que sirve de tipo, como se hace con las trompas, clarines, cornetines, clarinetes ect: los ejecutantes podrian tocar todos con escala propia llamando acorde de *DO* á los sonidos naturales aunque su instrumento estuviese construido en otro tono con lo cual se evitarian los trasportes de que he hecho mencion y la enarquia que reina en esta materia.

Concluyo recomendando á los que se dediquen á tocar el bajo profundo que no se contenten con ser medianías ejecutando maquinalmente su parte sin poderse dar cuenta de lo que hacen, y que procuren adquirir el mayor grado posible de instruccion musical, profundizando primero en el *Solfeo* y pasando despues al estudio de la *Armonia*, pues siendo el bajo fundamental la base de ella, como lo espresa su mismo nombre, es conveniente que los que desempeñen tan interesante parte conozcan prácticamente la constitucion y marcha de los acordes para contribuir mejor al buen efecto de las ejecuciones. Para este objeto les recomiendo adquieran y estudien con detencion el *Prontuario del Cantante y del instrumentista* compuesto por *D. Jose Aranguren*, que se vende á 20 reales en el Almacén de *D. Antonio Romero*, calle de Preciados numero 1. Madrid, el que ademas de instruir teóricamente en todos los ramos de ejecucion musical contiene un precioso tratado de Armonia elemental muy recomendable por su claridad y buen orden, basado sobre los principios fundamentales de la *Grande Escuela de Armonia superior* compuesta por el *Sr. D. Hilarion Eslava*, aprobado por el Real Conservatorio de Música y declamacion de Madrid y adoptado como base de teoria en todas las clases para los exámenes general que se celebran anualmente.

FIN.

Caleog^a de M. Suarez.

Anexo V.3.- Organología de los instrumentos citados en el título del método.

Documento 1. *La España*, Año VI, núm. 1513, 6-3-1853, Madrid, p. 4.

Oposiciones. Debiendo proveerse por oposición en la música del real cuerpo de Guardias de la Reina, las plazas de clarín ó tromba, bastuba y trombon, todos á cilindro, los profesores que deseen aspirar á ellas, presentarán sus solicitudes en la secretaría de la comandancia general del mismo, en donde se les enterará de las condiciones y demás pormenores; en el concepto de que los que no las entreguen antes del día 20 del actual, no serán admitidos al concurso.

Documento 2. *Boletín Oficial del Ejército*, núm. 29, 15-10-1852, Madrid, p. 452.

ORGANIZACION que con sugesion á lo dispuesto en Real órden de esta fecha se ha servido S. M. aprobar para que sea uniforme en todos los batallones de Cazadores; el personal, instrumental, gastos é ingresos de las charangas de los mismos.

Sueldos mensuales á que puede llegarse con los músicos de contrato y gratificaciones de los de plaza.

Un músico Director.	700	¢
Otro sencillo	420	¢
Otro idem.	360	¢
Otro idem.	500	¢
Gratificación á los músicos de plaza.	450	¢
	<u>1930</u>	¢
	Total.	1930

Instrumental que debe haber.

Requinto.	1
Corneta Principal.	1
Cornetines primeros.	3
Idem segundos.	3
Trombas primeras.	4
Bombardones.	3
Bombardinos.	2
Cornetines.	2
Trombones.	4
Trompas.	2
Barrtones.	2
Bartubas.	1
	<u>28</u>
	Total.

Anexo V.4.- Datos biográficos.

Documento 1. Partida bautismal de José María Beltrán y Fernández.

LIBRO 2068
FOLIO 43

ARCHIVO ECLESIASTICO
DIAPER-Pº Morat, 3
28008 MADRID

Zaragoza

José María Beltrán } En las Iglesias Paroquiales de esta Ciudad de Valencia
Beltrán } a lo qual me he adherido yo, el Sr. Don Manuel Benito y
Don Juan de Dios, D.º Manuel Benito y Don Juan de Dios, D.º
tallen al Regim.º de Zaragoza, tras el Memorial
a José María Ben.º Benito, q.º nació el mismo día, hijo
legítimo de Manuel Benito, casado, apellido Beltrán, Comen-
dador de la Orden de San Juan de España, natural de
Aragués; Abuelo Maternal José Juan y María
Benito natural de Aragón, habiendo José María
Día 1.º del mes de Agosto y Domingo de
la fiesta de San Agustín el porvenir espiritual y temporal de
su alma.

Man.º Sanchez...

ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
Madrid, 27 AGO 2015

EL CAPELLÁN NOTARIO DEL ARCHIVO

M.º Gómez Cuevas
MANUEL GÓMEZ CUEVAS

Documento 2. Partida de casamiento de José María Beltrán y Fernández y Josefina Ripoll García.

D. Juan.º Alfaro y Miranda - Capellan - Párroco del 1.º Batallón del Regimiento Infantería - de Zamora - en el que es conser. don Agustín Marco y Paquetot.

Partida de casamiento y matrimonial de D. José María Beltrán - con D.ª Josefina Ripoll

Certifico que en libro de Casamientos de dicho Batallón que da principio en mil ochocientos veinte y cuatro al folio veinte y cuatro vuelto, se halla la partida siguiente que dice = En veinte y cinco de Diciembre de mil ochocientos veintea y siete, asisti al Matrimonio que contraerem en la parroquial Iglesia de D. Juan Bautista de la Trinidad de Zamora, ante el Párroco de dicha Iglesia, y en comisión de D. Pío Puente Obispo de, D. Damian Sanz, Pbro Racionero de la d.ª Iglesia Catedral de esta Ciudad, de libre y expresa voluntad de presente y ausente consentimiento, D.ª Josefina Ripoll, natural de Valencia, de estado soltera, hija de D. Manuel, y D.ª María Josefa Fernandez, con D. José María Beltrán - Miens Mayor de dicho Regimiento natural de Valencia, de estado soltero, hijo de D. Manuel, y D.ª María Josefa Fernandez, con D.ª Josefina Ripoll, del mismo estado, natural de Oriá, hija de D. Rafael y de D.ª Ana Garcia, recubieron los Santos Sacramentos de la Pureza y Comunión, procedió el competente examen de doctrina cristiana y abintencional del Sr. Párroco Pastoral D. José Triguero de Ydi Gozen - Obispo electo de Zamora, Canónigo de dignidad de dicha Santa Iglesia, y todas las formalidades que previene el ritual, fueron testigos, además del Sr. Párroco de la Parroquia, D. Juan Alfaro, y D. Ramon Lopez, y otros varios que firmamos. D. D. D. Pío Puente Obispo, Párroco, y cura Párroco Pastoral. D. Damian Sanz y para que conste libro hasta certificación librada y por original que se halla en el libro

de este cuerpo, al que sueremito, y apertion del interesado,
para que lo haga constar donde convenga, libro hasta
certificacion en Barcelona a los veinte y nueve dias del
mes de Octubre de mil ochocientos treinta y tres

Juan^e Alfaro

D. Jac^e Mariona y Aferlegua Comue grad: Ministe Comue Mayor de la Real Audiencia de
Regimiento de Leuora del que es coronel D. Agustin Alparco y Inguetor.

Certifico que D. Francisco Alfaro y Alvarado por quien se
trahada la partida anterior es tal Capitan cual se tiene
la Real Comandancia del ayuntamiento de Palatino y Regimiento
y la forma y rubrica con que se autorea de la misma
que acostumbra en todos sus escritos a lo que siempre se
le ha dado y de credito y entera fe.

Y para que conste firmo la presente en Bar-
celona a treinta de Octubre de mil ochocientos treinta

J. Alfaro

Jac^e Mariona

970070

J. Alfaro

Documento 3. Artículo de Vicente Cuenca en relación al *Método de flauta* de Beltrán publicado en *El Artista, Música, Teatros, Salones*, Madrid, Imprenta a cargo de J. E. Morete, Año Primero 1866-1867, Núm. 44, 30-4-1867, pp. 3 y 4.

“MÉTODO COMPLETO DE FLAUTA
compuesto por
DON JOSÉ MARÍA BELTRÁN”

“Entre el movimiento artístico que de algunos años a esta parte se está efectuando en nuestro país, no ha mucho entregado al marasmo más desconsolador con respecto a publicaciones de obras didácticas que guiasen por el camino de lo bueno y de lo bello a una juventud ávida de enseñanza, patentizándola las huellas de sus mayores tenidos en tanta estima no solo de propios sino de extraños, merecen llamar la atención general los especiales trabajos que cada día están viendo la luz pública con gran acontecimiento de todos los amantes de las glorias nacionales.

Do quiera que se vuelven los ojos, pasma el número prodigioso de obras que con ánimo esforzado, pues los tiempos, aunque mas aquiescentes, no por eso son mucho mejores, entregan á la publicidad maestros renombrados no tan solo de estética en general, sino del arte en particular, y hasta en sus mas especiales manifestaciones.

Este movimiento verdaderamente prodigioso, precursor de la nueva vida en que las bellas artes han entrado en nuestra patria, o iniciador, repetimos, de tiempos más felices, en ninguna manifestación se han hecho mas sensibles como en el divino arte, cuyo desenvolvimiento parece haber aumentado en el año actual, pues rarísimas voces registrará la historia mayor número de trabajos que se han dado á la estampa en tan breve espacio.

Nosotros que no ha muchos días dábamos parte en este mismo sitio de una obra de enseñanza, en verdad harto notable, tenemos hoy que participar a nuestros lectores otra del Sr. D. José María Beltrán, músico mayor del regimiento de infantería de Zamora, que puede competir con ventaja con algunas de las mas renombradas del extranjero, por las muchas bellezas de todos géneros que en sí entraña.

La música instrumental que es la mas joven de todas las ramas en que se divide el arte, tan joven, volvemos a repetir, que nuestros abuelos fueron los primeros oyentes de sus obras maestras, y que ha llegado en nuestros días, si bien en el extranjero, por un empuje prodigioso, a un grado de perfección tal que es difícil prever lo que guardará el porvenir para este ramo prodigioso, apenas si esta en España contaba hasta el

presente con alguno que otro trabajo de enseñanza, bastante raro por cierto.

Los métodos de flauta dados a la estampa, por maestros nacionales, si por acaso existen, tan envueltos deben de estar en su modestia, que a ser verídicos, el que estos reglones escribe ha buscado en vano, no ha mucho inútilmente, esta para nosotros *rara avis in terra*.

El que este delicadísimo instrumento quería aprender, tenía buenamente que recurrir al extranjero. Por supuesto, que no se vaya a creer por lo antedicho, que no éramos capaces de llevarlo á cabo con la perfección y el esmero debidos, no; lo que queremos decir es que no se hacía quizás por la índole especial de nuestro carácter excesivamente meridional. Y la mejor prueba que pudiera aducirse es el contar en nuestras orquestas con profesores dignísimos que pueden competir, y que han competido en efecto, con los mejores de las otras naciones más de una vez.

Hoy, gracias al Sr. Beltrán, el tributo que todos hemos rendido a los métodos extranjeros ha quedado liquidado de una vez, y con muy atendibles razones quizás para siempre.

El método del Sr. Beltrán está basado en el triple aspecto de *embocadura, digitación y medida*, resultado, que como dice muy bien este excelente profesor en el prólogo de su nueva obra, es debido á la experiencia que ha adquirido en la enseñanza de este instrumento, al cual ha tenido una vocación predilecta.

Como uno de los instrumentos más antiguo, pues ya griegos y romanos hacían uso de ella en sus juegos y ceremonias religiosas, la flauta como sus demás compañeros de la orquesta, ha seguido el curso de los adelantos en su fabricación. De modo que á la *flauta larga*, conocida también por *flauta de punta ó pico* en los siglos XIV y XV, a la *trasversal*, llamada igualmente *alemana*, porque estuvo en gran boga en Alemania hasta fines del siglo XVIII y que en un principio no tenía más que seis agujeros que se tapaban con los dedos y uno que se abría por medio de una llave, en la época presente ha sustituido varios sistemas que la han hecho dar un paso gigantesco, no tanto con respecto a la más exquisita sonoridad sino en cuanto a la igualdad de tono y a su mecanismo.

Sin embargo, a pesar de la diversidad de los nuevos sistemas, pues solo en este momento recordamos el de Tromplitz que añadió a la flauta cuatro llaves, el de Texler que las aumentó hasta diez y siete, y las construcciones sucesivas de los profesores contemporáneos Tulou, Boehm, Rivas y otros, el Sr. Beltrán con gran tacto, aunque respetando como el que más las innovaciones introducidas y que ofrecen en su mayor parte ventajas de consideración, se ha fijado en su método en las

flautas de seis y de ocho llaves, las mas generalizadas en nuestra patria, tomándolas de tipo para escribir su método.

En esta sólida y prudencial base, y teniendo sumo cuidado en no excluir radicalmente los demás sistemas, cuya diferencia solo existe en parte de la digitación, estriba el método de que nos estamos ocupando.

Con respecto al desenvolvimiento de las partes en que este se divide y a la exposición gradual de todas las dificultades que pueden presentarse en el mecanismo de la flauta, debemos añadir que nos ha parecido uno de los mas perfectos que hemos tenido ocasión de registrar, pues están presentados todos los ejercicios con oportunidad y gran conocimiento práctico, a fin de que el discípulo vaya vencéndolos poco á poco y sin que su aglomeración entorpezca la progresión del estudio, y sin que desanime la aridez que no puede menos de acompañar a la exposición rudimentaria de toda enseñanza instrumental.

Tal es la nueva obra dada a luz por D. José María Beltrán, que viene a llenar un vacío que se hacía notar demasiado de todos los amantes del arte nacional, y que asigna más y más a su autor el puesto distinguidísimo en que sus trabajos anteriores habían colocado a este compositor español."

V.C.

Documento 4. *El Artista, Música, Teatros, Salones*, Madrid, Imprenta a cargo de J. E. Morete, Año Primero 1866-1867, Núm. 13, de 7-9-1868, p. 6.

Documento 5. *El Artista, Música, Teatros, Salones*, Madrid, Imprenta a cargo de J. E. Morete, Año Primero 1866-1867, Núm. 13, de 7-9-1868, p. 8.

Documento 6. *Gaceta musical*, Madrid, Antonio Romero, Año II, núm. 45, 9-11-1856. p. 8.

NUEVA PUBLICACION DE MUSICA MILITAR,
compuesta y arreglada para banda y charanga, por
los conocidos músicos mayores D. Ramon Velasco,
D. José Beltran, D. Rafael Manchado y D. José Ve-
lasco.

Se ha repartido la primera entrega que consta de
las piezas siguientes :

Final primero de las Vísperas Sicilianas, arreglado por D. J. Velasco, consta de.	19	págs.
Paso doble en <i>fa</i> , por D. R. Velasco.	9	
Id. en <i>Mi b</i> , por id.	8	
La Caza, paso doble, por D. J. Beltran.	5	
Schotis, por D. R. Manchado.	4	
La Reina Mora, polca mazurca, por don J. Beltran.	3	
Polca alemana, arreglada por don J. Ve- lasco.	3	

Total de páginas. 51

Precio de la entrega para los suscritores, 60 reales.

Dichas piezas se venden sueltas á real y medio cada página.

Los pedidos acompañados del importe en letra, se dirigirán al socio representante D. Antonio Romero, calle de la Milicia Nacional, núm. 6, almacén de música é instrumentos de todas clases. Madrid.

Documento 7. *Gaceta musical*, Madrid, Antonio Romero, Año II, núm. 48, 30-11-1856. p. 6 y núm. 49, 7-12-1856, p. 6.

PUBLICACION DE MUSICA MILITAR COMPUESTA
y arreglada por los señores Velasco, Jurub, Bel-
tran y Manchado. Se ha repartido la segunda entrega
que consta de las piezas siguientes:

Duo de tiple y baritono, del Ebreo, arreglado por Manchado, consta de.....	17
Oracion y Fagina, compuesta por J. Velasco.....	4
Paso doble id. id.....	5
Paso doble con cornetas id. por R. Velasco.....	6
Faustina. Redova id. por Jurub.....	6
La Neguita, Danza id. por Manchado.....	4
1.ª Beltraneja, Polca. paso doble id, por Beltran.	4
2.ª Beltraneja, Polca por id.....	3
Total	59

Dichas piezas por suscripcion cuestan 60 reales, y sueltas á real y medio cada página.

Documento 8. *Gaceta musical*, Madrid, Antonio Romero, Año II, núm. 51, 21-12-1856. p. 6.

LA SOCIEDAD FILARMONICO MILITAR reparte su tercera entrega compuesta de las piezas siguientes:

1.º Duo de tiple en la ópera de la Estrella del Norte, maestro Meyerbeer, arreglada para música militar por Don José Beltran, y consta de.	47 páginas.
2.º Coro en las Vísperas, maestro Verdi, arreglado por el mismo.	9
3.º El invierno, polka, de las Vísperas, arreglado por idem idem.	6
4.º Pasodoble de cornetas por Don R. Manchado.	8
5.º Idem alemán, arreglado por Don R. Velasco.	7
6.º Los Rusos á la bayoneta en la batalla de Inkerman, pasodoble con banda por D. J. V.	4
	<hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 51

Documento 9. ASENSIO SEGARRA, Miguel (2012): *El saxofón en España (1850 – 2000)*, Valencia, Universitat de València Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, Tesis doctoral, pp. 35 a 37.

[...] En 1871 aparece el Método completo de Saxofón de D. José M^a Beltrán y Fernández, destinado a formar principalmente a los músicos militares. Este nació en Valencia el 4 de abril de 1827, siendo músico Mayor por oposición desde 1849 del regimiento de Infantería de Zamora N^o 8, del que fue director en 1860. Condecorado en varias ocasiones por sus méritos artísticos, Gran cruz de Isabel la Católica y San Fernando de primera clase por su heroica participación en la campaña de África (1859-1860). Según Fernández de la Torre “es el director de banda militar más condecorado que conocemos, en su hoja de servicio figuran catorce distinciones.¹ Como gran pedagogo escribió Métodos para casi todos los instrumentos, a parte del citado anteriormente, un Método completo de cornetín y de fiscorno con pistones o cilindros (1862), un Método de Bajo profundo (1866) y un Método completo de Flauta (1867). Falleció el 29 de septiembre de 1907. Su libro, reitera información que ya conocemos como la falta de dotación de las músicas militares y el poco uso que se hace del saxofón en ese momento:

¹ Con el núm. 68 aparece la siguiente nota al pie escrita por Asensio Segarra: “Fernández de la Torre, Ricardo: *Historia de la música militar de España*. Madrid, Ministerio de Defensa, 1999, p. 243.”

El saxofón es uno de los instrumentos de mayor importancia en las Músicas militares. Cuando en España puedan estar las músicas en el ejército bien organizadas, teniendo la sección de saxofones completa, y cuando se conozcan bien los grandes recursos de sonido y agilidad de este instrumento [...] Tomará mayor importancia de la que tiene en la actualidad.²

Su método de saxofón consta de 90 páginas, comienza con una tablatura de posiciones que muestra la extensión de los saxofones de la época desde el Si grave al Fa agudo, excepto el soprano, cuyo registro agudo solamente llega hasta el Re sostenido. Va presentando todos los aspectos básicos para la interpretación, la emisión del sonido, prestando especial atención a los sonidos graves, la afinación, la corrección de esta, incluso el empleo de diferentes posiciones para un mismo sonido, sonidos filados para el control del aire, trinos, apoyaturas, mordentes y grupetos, trabajo del picado con ejercicios específicos, escalas. Distribuye el método por tonalidades:

[...] intercalando entre ejercicios y lecciones necesarias que sirvan de resumen, en las cuales he creído conveniente intercalar melodías de operas, propias para el saxofón, para que su estudio sea mas agradable.³

Se evidencia claramente la influencia de la ópera italiana dentro del panorama musical español, es la moda del momento. Es común el adaptar fragmentos de opera ("Norma", "Lucrecia Borja", "El Barbero de Sevilla", "Macbeth", "La Traviata", "Sonámbula", etc.) arreglados para el instrumento en cuestión.

Concluye con un apartado dedicado a la práctica del transporte y una referencia final a la importancia del fraseo. Con el título de Nuevo Método completo y progresivo de saxofón, aplicable a todos los tonos y formas fue editado por Antonio Romero y Andía en 1871 y ampliamente publicitado.⁴ El método tuvo una gran aceptación, en 1928 se vendía a un precio de 15 pesetas conjuntamente con los métodos Klosé y Mayeur de edición

² Con el núm. 69 aparece la siguiente nota al pie escrita por Asensio Segarra: "Beltrán y Fernández, José M^a: *Método completo de saxofón*. Madrid, Casa Romero. 1871, p. 3."

³ Con el núm. 70 aparece la siguiente nota al pie escrita por Asensio Segarra: "Cfr. Ídem, p. 15."

⁴ Con el núm. 71 aparece la siguiente nota al pie escrita por Asensio Segarra: "*Calendario histórico-musical*. Madrid. 1873, p.108."

francesa y precio variable según cambio.⁵ Fue reeditado a mediados del siglo XX por la Unión musical Española. La experiencia pedagógica del señor Beltrán se refleja en este excelente método que trabajado seriamente seguro daría resultados excelentes. Faltaría quizás y visto desde una perspectiva actual un desarrollo más gradual. Pero prima el pragmatismo como se apunta en una:

Advertencia importantísima.

La organización actual de las músicas militares españolas hace con frecuencia que la enseñanza tenga que ser rápida, en cuyo caso después de ejercitar los preliminares como se ha dicho, se estudiarán las escalas tenidas y primeros ejercicios de cada tono y modo, debiendo elegir en caso necesario aquellos que mas se usan en música militar, según el tono en que esté construido el saxofón con que se estudie.⁶

También denota que esta destinado alumnos con conocimientos importantes de solfeo y con cierta experiencia. La mayoría de saxofonistas de la época fueron clarinetistas que por similitud de embocadura aprendieron a tocar el saxofón. En el caso de Beltrán parece ser que su instrumento fue la flauta. [...]"

Documento 10. *La Correspondencia de España*, Madrid, Año XIII, núm. 608, 6-5-1860, p. 2.

No quedarán defraudadas las esperanzas de los que anhelaban la ceremonia de la entrada oficial de las tropas, ni perderán su trabajo las floristas que tantas coronas tenían dispuestas para nuestros bravos soldados. Podemos ya asegurar que en cuanto lleguen los cuerpos que faltan, se celebrará gran parada con tropas todas procedentes de Africa. Podemos ya designar los regimientos y batallones nombrados para esta solemnidad, aunque no el día en que haya de verificarse. Son los siguientes:
Artillería á pié un batallon.
Oro de Ingenieros.
Regimiento de Toledo.
Id. de Borbon.
Batallones de cazadores de Madrid, Barbastro, Chiclana, Barcelona, Baza, Navas y Vergara.
Estos cuerpos quedarán luego de guarnición en Madrid, menos Navas y Vergara que permanecerán en Araojuez.
Concurrirán además á la ceremonia.
El regimiento de Zamora.
Primer batallon de Navarra.
Idem de Almansa.
Los batallones de Zamora, Almansa, Barcelona y Baza están aun en marcha. El regimiento de Borbon ha salido ya de Valencia para Madrid.

⁵ Con el núm. 72 aparece la siguiente nota al pie escrita por Asensio Segarra: "*Boletín musical* dedicado a las bandas de música. nº10. Valencia. 9/1928."

⁶ Con el núm. 73 aparece la siguiente nota al pie escrita por Asensio Segarra: "Cfr. Ídem, p. 16."

Documento 11. *La España musical*, Barcelona, Andrés Vidal y Roger, Año I, núm. 29, 2-8-1866, p. 7.

EN VENTA EL DIA 15 DEL CORRIENTE EN CASA EL EDITOR D. ANDRÉS VIDAL Y ROGER, ANCHA, 35.

BELTRAN (José.) 6 danzas habaneras características, reunidas. 14 rs.	PIQUE (José.) 6 danzas americanas bailables y de salon 14 rs.
Cada una por separado. 3	Cada una por separado. 3
LLADO (J.) El Prado, Redowa de salon. 12	TINTORER (P.) Suspiros de un Trovador capricho-andantino. 20
MARTI (Enrique.) La Princesa Micomiconá, Mazurka de salon. 10	Id. Rosina Polca bailable y de salon. 14

Documento 12. *La España musical*, Barcelona, Andrés Vidal y Roger, Año II, núm. 74, 20-6-1867, p. 4.

NUEVA PUBLICACION PARA BANDA MILITAR
EN PARTITURA.

BELTRAN, Schotisch-Marcha. núm. 1. 4 Rs.

Id. id. » 2. 4 »

Documento 13. *La España musical*, Barcelona, Andrés Vidal y Roger, Año II, núm. 95, 14-11-1867, p. 1.

En uno de nuestros próximos números comenzaremos á publicar una série de cinco artículos sobre *Músicas militares* debidos á la pluma de un jóven militar entusiasta por todo lo que atañe á su profesion é inteligente en el divino arte, D. Enrique Beltran, hijo de nuestro amigo el músico mayor del regimiento de Zamora. Los artículos tratarán: el 1.^o de la importancia é influencia de la música militar; el 2.^o de la música en las escenas militares; el 3.^o de la historia; el 4.^o de la organizacion de las músicas y ventajas que reportan á la industria; y el 5.^o de algunas teorías que demuestran la influencia musical.

Nos abstenemos de hacer de dichos artículos el elogio que ellos merecen: nuestros lectores podrán juzgar en breve por su lectura.

Documento 14. *La Correspondencia de España*, Madrid, Año XXII, núm. 5442, 21-10-1872, p. 3.

Han sido propuestos para la cruz de María Victoria, de primera clase y sencilla, D. Eusebio Juliá y D. José María Beltrán y Fernández, director de la banda de música del regimiento de Zaragoza.

Documento 15. *El Arte*, Madrid, Año II, núm. 53, 4-10-1874, p. 3.

Solfeo.		
Srta. D. ^a Elisa Alvarez y Redondo.	Primer premio..	Sr. Gil.
Ana Beltran y Ripoll.	Idem.	Idem.
Amparo Perez y Fernandez.	Idem.	Idem.
Teresa Sarmiento y Revuelta.	Idem.	Idem.
Javiera Bernaola y Jimenez.	Idem.	Sr. Serrano.
Dolores Tubía y Ali.	Idem.	Idem.
Don Gregorio Garcia y Torres.	Primer premio..	Sr. Gainza.
Pedro Sanchez y Campo.	Idem.	Idem.
Srta. D. ^a Josefa Beltran y Ripoll.	Segundo premio..	Sr. Gil.
Paulina Calvet y Palau.	Idem.	Idem.
Luisa Echeverria y Fernandez.	Idem.	Idem.
Cármen Lobelos y Macero.	Idem.	Idem.
Sofia Salgado y Reimundo.	Idem.	Idem.
Julia Sastre y Seijas.	Idem.	Idem.
Concepcion Valero y Moltó.	Idem.	Idem.
Vicenta Furmanal y Gonzalez.	Idem.	Sr. Agero.
Cármen Cortés y Bedoya.	Idem.	Sr. Serrano.
Matilde Fernandez y Lozano.	Idem.	Idem.
Ascension Garcia y Cabrero.	Idem.	Idem.
Manuela Casanueva y Granados.	Idem.	Idem.
María Teresa Lopez y Rubio.	Idem.	Idem.

Documento 16. *El Siglo futuro*, Madrid, Año I, núm. 21, 26-1-1876, p. 3.

Como los rebeldes nos tienen acostumbrados al saqueo y al incendio de los caseríos abiertos é indefensos, no debe extrañarnos lo ocurrido en Jagua en la noche del 24 del pasado:

«De seis y media á siete, dice nuestro apreciable colega el *Diario de Cienfuegos*, bien cerrada la noche, una partida insurrecta sorprendió el caserío de Jagua, que en aquel momento estaba entregado á la alegría propia de Noche-Buena. Al ver evidentemente que el enemigo entraba en tiendas y casas, las mujeres huyeron á la manigua, mientras que los hombres, asustados y sorprendidos, se dirigieron unos á la playa, otros al castillo y otros al monte. Entre tanto los incendiarios saqueaban casas y tiendas, pegando fuego al establecimiento de D. José Barquín, desde el cual se comunicó á otras dos casas más, que fueron pasto de las llamas.

El capitán D. Enrique Beltrán y Ripoll, que accidentalmente se hallaba en el caserío, se dirigió hácia el castillo, pero fué muerto por un mulato, que á su vez perdió también la vida por un disparo hecho desde el fuerte. Un asistente fué herido en un brazo, pero logró salvarse. Concluido el saqueo los incendiarios se llevaron consigo á D. José Barquín y su dependiente, muchacho de corta edad; al pescador Juan Santiago y á dos artilleros que sorprendieron en las tiendas, á todos los cuales dieron de machetazos á media milla de distancia del caserío, salvándose milagrosamente hasta ahora D. José Barquín, quien fué hallado con un resto de vida en el reconocimiento verificado al día siguiente.»

Documento 17. *El Imparcial*, Madrid, 12-6-1873, p. 3.

La banda del regimiento de Zamora obsequió anoche con una serenata al nuevo miñistro de la Guerra señor Estévez. Este fué también felicitado por la oficialidad del batallón de voluntarios que manda y algunas otras personas, entre las que se hallaba el Sr. Ferrer, único general que figuraba en la reunion.

El Sr. Estévez obsequió con dulces y helados á las personas que le felicitaban.

Documento 18. *La Iberia*, Madrid, Año XXV, núm. 6496, 9-1-1878, p. 3.

Nos escriben de Logroño, con fecha 7, que la noche anterior se inauguró un Ateneo en los elegantes salones del Círculo Mercantil de dicha ciudad, en medio de una inmensa concurrencia, pronunciando el discurso inaugural nuestro querido amigo el distinguido ingeniero don Amós Salvador. Los señores don Luis María de Robles, jefe económico de la provincia, y don Anselmo Torralbo y Saluz, secretario del ayuntamiento, leyeron poesías alusivas al objeto de la reunion.

El distinguido coronel del regimiento infantería de Zamora, que guarnece la plaza, contribuyó á solemnizar un acto tan importante haciendo que la orquesta de la fuerza de su mando concurren á uno de los salones donde ejecutó admirablemente, entre otras composiciones, el *Los Aires de Gouad*, bajo la acertada direccion del inteligente músico mayor don José María Beltrán y Fernandez.

Documento 19. Acuerdo de la sección de Música de la RABASF para proponer a José M^a Beltrán y Fernández Académico corresponsal.

1.^a Sesión 24 febrero
 2.^a ----
 3.^a ----
 4.^a ----

 ARCHIVO
 BIBLIOTECA
 1-53-3

Beltrán y Fernández

De acuerdo con la Sección de Música, los individuos que suscriben tienen el honor de proponer a la Academia que se sirva elegir Académicos corresponsales a los sujetos que a continuación se citan, indicados en gran parte por las respectivas Comisiones de Monumentos; debiendo añadir que en todos ellos concurren por diferentes conceptos, las circunstancias necesarias de mérito artístico o literario, y de laboriosidad reconocida, por lo que podrán desempeñar con celo y acierto el cargo para que se les designa.

<u>Localidades.</u>	<u>Nombres</u>
x Alicante	Sor. D. Juan Vila y Blanco
x Avila	Excmo e Ilmo. Sor. D. Pedro José Carrasera
x Badajoz	Sor. D. José Rodrigo de la Cerda.
x Baleares. Palma	Excmo. Sor. D. Francisco Prantom de Valldemosa.
x " "	Sor. D. José María Cuadrado
x " Mahon	Sor. D. Juan Casamitjana
x Barcelona	Sor. D. Juan Codina
x " "	Sor. D. Bernardo Calvo Puig
x Cadix	Sor. D. Salvador Viniçogra
x Coruña	Sor. D. Camilo Berea
Caceres	Sor. D. Benigno Sanchez
x Girona	Sor. D. José María Pellicer
x Granada	Sor. D. Blas Joaquín Vazquez
x " "	Sor. D. Bernabé Ruiz Vela.

- x Lérida — Sen. D. Francisco Vidal
- x " — Sen. D. Ignacio Simón Ponti
- x Logroño — Sen. D. José María Belmonte y Fernandez
- x P. Litu de San Lorenzo — Sen. D. Carme José de Benito
- x Málaga — Sen. D. Eduardo Ocar
- x Morón (P. de Sevilla) — Sen. D. Agustín Marzo y Pico
- x Oviedo — Sen. D. José de Cas
- x " — Sen. D. Aurelmo Gonzalez del Valle
- x Sevilla — Sen. D. Buenaventura Yunquez
- x " — Sen. D. Evaristo Garcia Torres
- x " — Sen. D. Manuel Marron
- x Toledo — Sen. D. Ciriaco Gimenez Fugaldes
- x Valencia — Sen. D. José Epi Ulrich
- x Valladolid — Sen. D. Wenceslao Fernandez
- x " — Sen. D. Segundo Garcia
- x Zaragoza — Sen. D. Hilario Pradanos
- x " — Sen. D. José Puente Villanueva

La Academia no obstante resolverá lo
mas acertado
Madrid. 22 de Febrero de 1879

Baltasar Ladrón

Jose M. Avrial

Pedro de Madrozz

Desecha
Pedro de Madrozz

1.^a lectura — 24 Feb. 1879
2.^a — — — a 3 millones d.
3.^a — — — — 10 —
4.^a — — — — 17 —

Notación en 14 de Mayo de 1879.

Expedido nombramientos y Cédulas con fecha 18 Marzo 1879.

Documento 21. Carta de agradecimiento de José M^a Beltrán por ser nombrado Académico corresposal en Logroño de la RABASF.

et conueniente

J. J.

9 Junio

Recibida la comunicacion
de esta Academia honrada
con el nombramiento de
Academico Corresponsal,
 doy á V. d. las gracias y
a todos los demas H. d. de
esta Academia por las distinciones que
me ha merecido.

Anterior al Excmo Sr
D. Antonio Thomas y
Andria para que me envíe
mi diploma.

Dios p. d. V. d. m. d.
Logroño 8 de Mayo de 1879.

José M^a Beltrán y
González

J. J. Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

ARCHIVO
BIBLIOTECA
1-53-8

A PRIMEIRA MUSICA DO MONDO, EM BADAJOZ

«O que passou n'este concurso é inaudito; poucas vezes se tem distinguido um jury em tantas provas de manifesta parcialidade, ou de crassa ignorancia.

Se havia firme proposito de nao attender ao merito dos executantes e as prescripções do concurso, se o amor nacional estava n'esta questão acima de todas as considerações as mais justas e as mais verdadeiras, se a arte era posta de parte para dar lugar á mais requintada e escandalosa protecção, se antes de serem ouvidas as bandas que concorriam ao certamen musical já estava decretado pela maioria do jury que á primeira premiada seria uma das hespanholas, escusado era ter o sr. alcalde de Badajoz convidado as bandas portuguezas a tomar parte no referido concurso, se é que se pode dar tal nome ao que se realizou na cidade hespanhola de provincia.»

En este registro vienen los diarios portugueses de los últimos días al juzgar el resultado del certamen internacional de músicas verificado en Badajoz, y en el cual la banda municipal de Lisboa, «a primeira musica do mundo,» como ha escrito en letras de molde (portuguesas) un diario lusitano, obtuvo el segundo premio del concurso.

El jurado ha procedido con «pouca lisura,» ha cometido una «flagrante injustiça,» é hizo muy bien el maestro «o nosso amigo Gaspar» no aceptando un premio que «quasi por fauor lhe foi conferido.»

Esto y mucho más dicen, muy incomodados, los periódicos del vecino reino, hechos á la costumbre de que lo mejor del mundo sea Portugal, lo mejor de Portugal la «nossa Lisboa,» y lo mejor de Lisboa, la «nossa banda da guarda municipal» que dirige el Sr. Manuel

Augusto Gaspar, ó «nosso amigo Gaspar» como le llaman en familia.

El jurado, para que lo sepan ustedes, se componía de dos españoles y un portugués, los Sres. D. José María Beltran, antiguo músico mayor, autor de varias obras musicales y de los métodos que sirven de texto en todas partes y socio correspondiente de la Academia de San Fernando; D. Francisco Cail, maestro de capilla de Badajoz, persona competentísima y seria, y el Sr. Francisco de Freitas Gazul, profesor de primera clase del Real Conservatorio de Música de Lisboa.

Los dos primeros, españoles al fin, no son más que unos pobres «padres organistas,» según dicen los periódicos portugueses; y en cambio véase quién es Francisco de Freitas Gazul:

«Professor do conservatorio, compositor que sabe de veras do seu officio, scientifico profundo (!) que em qualquer centro musical de primeira orden (!!) ha de ser respaldado é atendido pelos seus vastos conhecimentos musicaes, e pela sua practica de director d'orchestra.»

Es decir, que el voto del jurado portugués vale, cuando menos, por dos de cada uno de los españoles, puesto que no son nada los dos padres organistas compatriotas nuestros, ante «o primeiro professor do mundo,» ó sease Francisco de Freitas Gazul.

Si aun les parece poco á nuestros vecinos que conceptuemos el valor del voto del juez portugués, como doble de lo que valga el de un español, lo estiraremos en cuatro, y si quieren más, prescindiremos de los «padres organistas» y nos someteremos por completo á lo que diga «o maestro Freitas Gazul.»

Y para que *O Correio da Noite*, que es uno de los diarios más incomodados, se las entienda con dicho profesor «scientifico profundo,» etc., etc., allá va la copia literal del acta, firmada por dicho maestro:

«En la ciudad de Badajoz, á 18 de Agosto de 1892, reunidos en el Ayuntamiento de la referida capital los señores que abajo firman, nombrados jurados por aquella corporacion y las bandas concurrentes, y asistidos por mí el secretario de la alcaldía, procedieron, una vez terminado el certamen, á examinar con la mayor detencion el resultado de las obras que se han ejecutado en aquél, acordando POR UNANIMIDAD adjudicar el primer premio á la banda de zapadores minadores que dirige el Sr. D. Eduardo Lopez Juarranz, y el segundo, por unanimidad tambien, á la banda municipal de Lisboa, dirigida por el Sr. D. Manuel Augusto Gaspar..... Y para que conste, firman la presente acta, de que yo el secretario certifico.—José María Beltran.—Francisco de Freitas Gazul.—Francisco Cail y Badall.—José Louada, secretario.»

De este documento se desprende que, ó los diarios lusitanos no conocian la unanimidad del fallo, ó que los elogios que hacen del profesor Freitas Gazul le caen como pedradas en ojo de portugués, puesto que, por el solo voto del gran maestro lusitano (que vale más que todos los de los padres organistas), ha quedado demostrado que la banda municipal de Lisboa no es «a primeira musica do mundo,» sino la segunda del universo, siendo la primera «a banda de engenharia de Madrid,» contra la que truenan nuestros incomodadissimos vecinos.

¡Pobre maestro Gazul, que así ha rebajado á sus compatriotas!

Porque la injusticia del jurado ha sido manifiesta. ¿Que no? Oigan Vds.:

«La banda de ingeniería de Madrid no empleó la requinta porque era un instrumento comprometedor; y además, corrigió un error de impresión, que era la falta de bajo en algunos compases.»

«Mientras que la banda de la Guardia municipal de Lisboa tocó con mayor perfección todo, según estaba escrito, venciendo en el efecto y sonoridad á las bandas españolas.»

Y como el profesor Freitas Gazul no hizo caso de estas apreciaciones patrióticas de los portugueses, «nosso amigo Gaspar,» el director de la banda, protestó y se marchó á Lisboa sin aceptar las dos mil pesetas del segundo premio.

¡Dos mil pesetas! ¡Casi, casi MEDIO MILLON de reis!

Aún hay patriotismo en Portugal.
Memorias á Gaspar.

X.

Ha fallecido en Málaga la señora doña María Luisa Rivas Boltrán, hermana del distinguido periodista D. Enrique Rivas, director de *El Liberal*, de Murcia.

Documento 24. Certificado de defunción de José M^a Beltrán del registro civil de Jerez.

N.º 1474823 /09 /05

ESPAÑA
MINISTERIO DE JUSTICIA
REGISTROS CIVILES

Certificación Gratuita
1.ª y 2.ª Clases

En la Ciudad de Jerez de la Frontera

Provincia de Cádiz, á las doce y cuarenta
del día treinta de Septiembre de mil novecientos
siete, ante el Sr. D. Gabriel Melero y Trillo
Juez Municipal del distrito de
Santiago y D. Rafael Becerra Gaudes
Secretario, compareció con vidula personal
de décima clase D. Manuel
Arcila Lafura, natural de es-
ta Ciudad, mayor de edad,
casado, industrial, domiciliado
en las Plazas de María
n.º diez y ocho,
manifestando que D. José M.ª Bel-
trán Fernández
natural de Valencia de Veintidós
años de edad, de estado viudo de ejerci-
cio Merced y que habitaba en la calle
de Belén n.º diez
había fallecido á las Cinco de hoy a con-
secuencia de Progresos de la
edad
de lo cual daba parte en debida forma. En vista de esta manifestación y de
la certificación facultativa presentada, el Sr. Juez Municipal dispuso se ex-
tendiese la presente consignándose lo siguiente. Que el referido
finado estuvo casado con Josefa Pi-
pol y García, natural de Sevilla
habiendo dejado cien
hijos de dicho matrimonio, llamados Josefa,
Pilar, Ana, Encarnación y Bar-
bara
Que era hijo de Manuel y Josefa, natu-
rales de Granada y Atalaya, respectivamente, fallecidos

Núm. 598
D. José M.ª
Beltrán
Fernández

Que yo otorgó testamento

Y que al cadaver se le dará sepultura en el Cementerio general de Castellón de esta ciudad.

Fueron testigos presenciales del acto Manuel Ga-
lindo Boucasales, casado, empleado, natural de
Medina y José de la Cruz
Suarez, soltero, dependiente, natural de
Jerez mayores de edad y de esta vecindad

Leída íntegramente este acta é invitadas las personas que deben suscribirla á que la leyeran por si mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado, y la firmaron el Sr. Juez, testigos y

declarante de que certifico

Gabriel Medina

CERTIFICO: Que la presente inscripción literal, expedida con la autorización prevista en el artículo 26 del Reglamento del Registro Civil, contiene la reproducción íntegra del asiento correspondiente obrante al Libro 46-1, Página 134 de la Sección 3ª de este Registro Civil.

En Jerez de la Frontera, a

5 ENE 2015

Manuel Boucasales Manuel Suarez

Gabriel Medina

Fdo. D. AGUSTÍN MARTÍN ARENAS
Secretario del Registro Civil

Documento 25. Papeleta de enterramiento de José M^a Beltrán Fernández.

Sepultura particular

JUZGADO MUNICIPAL
DEL
DISTRITO DE SANTIAGO.

Inscrito en el día de *May* bajo el núm. *998* cuaderno *4^o*
del Registro Civil de Defunciones, la de *D. José M^a Beltrán Fernández*
scander de estado *viudo* de *80 años* de edad,
de ejercicio *Músico* y que vivía calle de *Belén*
núm. *10* el cual falleció a las *4* de *May*
a consecuencia de *Progresos de la P*
edad según parte facultativo de D. *Juan*
Luis Duran

Puede dársele sepultura a su cadáver en el Cementerio general transcurridas las veinte y
cuatro horas siguientes a su fallecimiento.

Jerez de la Frontera *20* de *Septiembre* de *190*

EL JUEZ MUNICIPAL,
[Firma]

REGISTRADO
POR LA
INSPECCIÓN DE SANIDAD
Núm. *36* Letra *F*

Documento 26. "Asiento (tomo 107 de índices de Cementerio) que dice literalmente: "José M^a Beltrán Fernández, Renovó el 13 febrero 1918 5 años a 1923"; pero de esto es muy difícil hallar más noticias porque el cementerio de Santo Domingo desapareció más o menos en 1960 de donde estaba y fue rehecho completamente en otra ubicación (actualmente a la salida de Jerez carretera de Cortes)", según fuentes del Archivo Municipal de Jerez.

Agosto		
X 23	Ana González Maestre	Exhumada
X "	José Gámez	id
X 25	Carmen Barba Pichardo	id
X 27	Ángeles Ferrero Rodríguez	id
X 28	Isaac García Lambano	id
X 30	Juan Bellaco Gamacho	id
Septiembre		
X 1 ^a	M^a Concepción Giraldo Montes	Exhumada
5	Feto hembra dado a luz por D ^o So seña Ambrosy Lacane	
X 6	M^a Rosario Baquero Romero	Exhumada
X 7	José Acosta Salguero	id
X 10	José Araya Llovera	id
11	M ^a Soaquina del Campio Suiado <small>Wp al 1917 10 años a 1927-28</small>	
"	M ^a Josefa Laura Ambrosy Lacane <small>Wp a sepult^o doble n^o 29</small>	
X 12	Isabel Coira Agulla (Parvula)	Exhumada
13	Miguel Morales Rubiales <small>Quel 2 Abril 1918-5 años a 1923</small>	
X "	Isidra Fernández Poro	Exhumada
X 14	Maria Algeciras Barrones	id
X 15	Antonio Castudillo Ortega	id
X 16	Dolores Becerra (Parvula)	id
X 19	M^a Carmen Jiménez Pamián	id
22	Fran ^{co} Flores del Castillo	
X 23	Manuel Suarez Delgado	Exhumada
X 25	Francisco de los Navega <small>25 OCT. 1933</small>	id Exhumada
X "	José Freire Gamacho	id
28	M ^a del Pilar Ruiz Bedoya <small>Wp 29 junio 1918 5 años a 1922</small>	
X "	Maria Gamacho Negrete	Exhumada
X "	Antonio Cabera Gil	id
30	José M ^a Beltrán Fernández	

Documento 27. ABC, Madrid, Edición de Andalucía, núm. 17122, 13-7-1958, p. 38.

Don Enrique Rivas Beltrán

Málaga 12. Ha fallecido en esta capital don Enrique Rivas Beltrán, antiguo corresponsal de Prensa y ex presidente de la Cámara de Comercio. El finado era padre político del capitán general de la V Región Militar, don Manuel Baturone Colombo.—CIFRA.

Documento 28. ABC, Madrid, Edición de la mañana, 13-7-1958, p. 59.

FALLECE EN MALAGA D. ENRIQUE RIVAS BELTRAN

Málaga 12. Ha fallecido en esta capital D. Enrique Rivas Beltrán, antiguo corresponsal de Prensa y ex presidente de la Cámara de Comercio. El finado era padre político del capitán general de la V Región Militar, D. Manuel Baturone Colombo.—Cifra.

Anexo V.4.1.- Transcripción del expediente militar de José María Beltrán y Fernández y otros documentos.

<i>Regimiento de Infantería Zamora nº 8</i>			<i>1.ª Batallón</i>			
<u>1ª SUBDIVISION</u>						
Don <i>José Beltrán Fernández</i> nació en <i>Valencia</i> provincia de <i>Ídem</i> el día <i>cuatro</i> de <i>Junio</i> de mil ochocientos <i>veinte y cuatro</i> . Es hijo del <i>Capitán Don Manuel</i> y de doña <i>María</i> tiene los méritos, servicios y circunstancias que a continuación se expresan:						
Antigüedad que se conceden los despachos o nombramientos			<u>2.ª SUBDIVISION</u> Empleos y grados que ha obtenido		Tiempo Que los ha servido	
Día.	Mes.	Año.		Años	Meses	Días
<i>6</i>	<i>Noviembre</i>	<i>1836</i>	<i>Músico de contrata de menor edad (3-6-28)</i>	“	“	“
<i>4</i>	<i>Junio</i>	<i>1840</i>	<i>Músico de contrata de mayor edad</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>27</i>
<i>1</i>	<i>Agosto</i>	<i>1849</i>	<i>Músico Mayor</i>	<i>29</i>	<i>1</i>	
			<i>Total de servicios hasta fin de Agosto de 1878</i>	<i>38</i>	<i>2</i>	<i>27</i>
<u>3ª SUBDIVISION</u>						
			Por la guerra civil de 1833 a 1840, según Real decreto de 20 de Octubre de 1835 y aclaraciones posteriores de 25 de Diciembre siguiente, 11 de Noviembre de 1840 y 2 y 14 de abril de 1856, desde <i>6 de noviembre de 1836 a fin Agosto de 1840 (Entero)</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	<i>25</i>
			Por la de Cataluña, según Real decreto de 9 de Octubre de 1848, Real orden de 14 de Marzo de 1861		<i>6</i>	
			Por la de África, según Real decreto de 10 de Abril de 1860			
			Por el tiempo medio concedido al ejército de ocupación de África, según Real orden de 14 de Marzo de 1861, desde.....			
			Por el tiempo medio concedió a la guarnición de Melilla, por Real orden de 11 de Diciembre de 1855, hecho extensivo a las demás posesiones de África por otra de 28 de Julio de 1862, desde.....			
			Por haber pasado a Ultramar en virtud de mandato obligatorio, sin ventaja, y haber cumplido allí el tiempo prefijado en la regla 6ª de la Real orden de 1º de Marzo de 1865.....			
			Suma y sigue	<i>42</i>	<i>6</i>	<i>22</i>

	Años	Meses	Días
Suma anterior.....	42	6	22
Por la guerra de Santo Domingo, según Real decreto de 12 de Enero de 1864 y Reales órdenes de 24 de Octubre del mismo, 7 de Junio y 20 de octubre de 1865, desde.....			
Por la de Cuba, según decreto de 4 de Marzo de 1870, desde.....			
Por las insurrecciones republicanas y guerra carlista desde 1868 a 1876, según ley de 3 de Enero de 1877 y Real Instrucción de 31 del mismo mes.....	2	3	20
Total de servicios con abonos....	44	10	15
4ª SUBDIVISION			
Cuerpos y situaciones a que ha pertenecido desde su entrada en el servicio.			
<i>En el Regimiento de Infantería Zamora nº8 desde su entrada en el servicio hasta la fecha del cierre</i>	38	2	27
Suma de servicios efectivos igual al de la segunda subdivisión	38	2	27
Ídem. de los aumentos que constan en la tercera.....	6	7	15
Total de servicios con abonos.....	44	10	12

Hoja de hechos de D. José Beltrán Fernández natural de Valencia provincia de Ídem. Tuvo entrada en este Batallón en seis de Noviembre de 1836 en clase de *Músico de contrata* habiendo obtenido los empleos marcados en la segunda subdivisión de su hoja de servicios.

FECHAS			FALTAS Y CORRECCIONES	HECHOS PARTICULARES
Día.	Mes.	Año		
			<p>Ninguna</p> <p>Durango 8 de septiembre de 1878 el jefe del Batallón</p>	

Aumentos para el solo objeto de optar a las condecoraciones de la Real y militar orden de San Hermenegildo	Años	Meses	Días
	44	10	12
Suma anterior			
Por el natalicio de S. A. R. la Princesa Doña María Isabel, según Real Decreto de 5 de Enero de 1852.....			
Por el id. de S. A. R. el Príncipe Don Alfonso, según el de 7 de Diciembre de 1857			
Por el advenimiento de Don Amadeo I al trono, según el de 3 de Febrero de 1871.....			
Suma.....	44	10	12
Descuento del tiempo que no es de abono para optar a las mencionadas condecoraciones			
Total de servicios que quedan para optar a las expuestas con.....	Años	Meses	Días
	44	10	12

5° SUBDIVISIÓN

Notas de concepto del Jefe del cuerpo

Valor.....	<i>Acreditado</i>	En ordenanza
Aplicación		En táctica
Capacidad		En procedimientos militares
Conducta	<i>Músico</i>	En detalle y contabilidad
Puntualidad en el servicio		
Salud		
Estado.....	<i>Casado</i>	
Estatura un metro y 640 milímetros		
Son las que	<i>Músico en junta jefes</i>	

6° SUBDIVISIÓN

Notas de concepto del Director o Inspector

Valor.....	En ordenanza
Aplicación	En táctica
Capacidad	En procedimientos militares
Conducta	En detalle y contabilidad
Puntualidad en el servicio	

Años	<p style="text-align: center;"><u>7º SUBDIVISIÓN</u></p> <p style="text-align: center;">Servicios, guarniciones, campañas y acciones de guerra en que se ha hallado</p>
1836	Desde el 6 de Noviembre se halló con su Regimiento en operaciones en el Principado de Cataluña, punto declarado en estado de guerra.
1837	En operaciones en el mismo Distrito, se halló el 14 de Enero en la acción de la Fullonera al mando del Coronel de su Regimiento Don Antonio Aspiroz; El 25 de Febrero en lo ocurrido en los campos de Furriols, el 21 de Abril en la de Solsona, y el 12 de Junio en la batalla de Grá mandando el ejercito el Exmo. Sr. General Barón de Meér.
1838	En operaciones en el mencionado Principado: el 5 de Agosto se halló en la acción de Suria a las órdenes del E. S. Gral Barón de Meér; el 27 del mismo en el asalto y toma de Solsona y en los días 5 y 6 de Noviembre en las acciones de Torregrosa y Bergús.
1839	En el mismo servicio de campaña en Cataluña; se encontró en los días 2 y 27 de abril en las acciones de Biosca, y casa de Lera y el 14, 15 y 16 de Noviembre concurrió a las operaciones practicadas sobre Peracamps a las órdenes del E.S. General en Jefe Don Gerónimo Valdés.
1840	Se halló en las acciones de los días 1º y 4º de Febrero en las posiciones de Peracamps y concurrió a las acciones y última batalla de igual nombre y casa de Cuadros; los días 24, 26 y 28 de Abril al mando del Exmo. Sr. Gral. Don Juan Vanhalen. En fin de Agosto se dio por terminada la guerra Civil y quedó de guarnición en varios puntos de Cataluña hasta fin de año.
1841	De guarnición en varios puntos del Distrito de Cataluña todo el año.
1842	De igual servicio en ídem. ídem. todo el año.
1843	De igual servicio en el distrito de Cataluña hasta el mes de Julio que con su Regimiento emprendió la marcha para Castilla L.N. y asistió a la batalla de Torrejón de Ardoz a las órdenes del Gral. Seoane pasando de guarnición al distrito de Galicia donde permaneció hasta fin de año.
1844	De guarnición en el Distrito de Galicia todo el año.
1845	De guarnición en el ídem. de ídem. todo el año.
1846	De guarnición en el Distrito de Galicia hasta el mes de Mayo que salió para Pamplona donde quedó de igual servicio hasta fin de año.

1847	De guarnición en Navarra y provincias Vascongadas hasta fin de año.
1848	De ídem. en ídem. todo el año.
1849	De ídem. en ídem. todo el año.
1850	De guarnición en Pamplona todo el año.
1851	De guarnición en Ídem. hasta el mes de Diciembre que se trasladó a Zaragoza donde permaneció de igual servicio hasta fin de año.
1852	De guarnición en Zaragoza todo el año.
1853	De guarnición en ídem. hasta el mes de Febrero que marchó a Cataluña y permaneció de igual servicio en Lérida y Gerona hasta fin de año.
1854	En Ídem. Ídem. hasta el mes de Julio que a marchas forzadas marchó con su Regimiento a Zaragoza donde quedó de guarnición.
1855	De guarnición en Zaragoza hasta el mes de Febrero que pasó de igual servicio a las provincias Vascongadas donde permaneció hasta fin de año.
1856	De guarnición en Vitoria hasta el 16 de Julio que marchó al distrito de Aragón a las órdenes del E. Sr. Capitán General de las Vascongadas D. Rafael Echagüe y desde el 21 del mismo mes se halló en el sitio y preparativo para el bloqueo de Zaragoza hasta 1º de Agosto que con el Ejército verificó su entrada en la plaza y después fue destinado a guarnecer la de Pamplona.
1857	De guarnición en Pamplona todo el año.
1858	De Ídem. en Zaragoza todo el año.
1859	De Ídem. en Ídem hasta el 15 de Octubre que marchó a formar parte del 1º Cuerpo de Ejército expedicionario de África mandado por el Exmo. Sr. Teniente Gral. Don Antonio Ros de Olano y la primera División y Brigada a que fue destinado el Exmo. Sr. Mariscal de Campo Don José Turón y Brigadier Don Antonio Díez Mogrovejo. El 12 de Diciembre desembarcó en Ceuta y el 14 se situó en el punto avanzado de la izquierda del Campamento de 1º, 2º y 4º Cuerpo de Ejército establecido en la línea sobre la costa entre Ceuta y Tetuán. Los días 15, 17, 20, 22, 25, 29 y 30 asistió a las gloriosas acciones ocurridas en las inmediaciones de los Castillejos contra los moros que con fuerzas superiores atacaron vigorosamente el campamento, habiendo sido batidos y rechazados victoriosamente en todas direcciones; persiguiéndolos en su

	precipitada fuga hasta internarlos en Sierra Bullones y por el mérito que contrajo en las referidas acciones del 15 al 25 obtuvo significación a citado para la Cruz de Isabel La Católica, continuando en operaciones de campaña el resto del año.
1860	Se halló en las acciones ocurridas los días 1 y 2 de Enero en los Castillejos y alturas de las Lagunas, en las del río Azmir el 10 y 12; en la de las gargantas de Monte Negrón el 14; en la de los llanos de Tetuán a las inmediaciones de los fuertes exteriores el 20 y el 21; el 4 de Febrero en la memorable Batalla al frente de la Plaza de Tetuán en la que se tomó al enemigo todos sus campamentos, tiendas de campañas, fortificaciones, artillería, y bagajes; quedando los moros en una completa derrota y por el singular mérito que contrajo en dicha batalla fue recompensado con la cruz de San Fernando de 1º clase; el 11 de Marzo en el combate habido contra el Ejército marroquí en las inmediaciones de Tetuán sobre el camino de Tanger; y el 23 del mismo gran batalla dada en las alturas y valle de Vad-Ras; por la cual el enemigo humillado convino en el tratado de paz quedando terminada la guerra en 25 del mismo; continuado después acampado hasta el 3 de Mayo que embarcó para la Península y fue destinado de guarnición a la plaza de Zaragoza donde permaneció el resto del año.
1861	De guarnición en Zaragoza todo el año.
1862	De guarnición en Zaragoza, Lérida y Barcelona hasta fin de año.
1863	De guarnición en Barcelona y Lérida todo el año.
1864	De guarnición en Lérida y Reus todo el año.
1865	De guarnición en Reus todo el año.
1866	De guarnición en Reus hasta el 31 de julio que emprendió la marcha para Barcelona donde de igual servicio finó el año.
1867	De guarnición en Barcelona hasta el 22 de Junio que de igual servicio en pasó con su Regimiento a Valencia donde finó el año.
1868	De guarnición en Valencia todo el año. El 21 de septiembre se adhiere con su Regimiento al alzamiento Nacional.
1869	De guarnición en Valencia habiéndose hallado en los sucesos que tuvieron lugar en dicha capital contra los republicanos federales desde el 8 al 16 de

	<p>Octubre inclusive, permaneciendo en la misma hasta el 4 de Noviembre que en tren exprés, se trasladó a Sevilla donde quedó de guarnición hasta fin de año.</p>
1870	<p>De guarnición en Sevilla hasta el mes de Marzo que pasó a Málaga y en Mayo embarcó para Melilla donde permaneció de guarnición hasta fin de año.</p>
1871	<p>En Melilla hasta el 16 de Enero que arribó a Málaga, donde de guarnición finó el año. En 29 de Enero prestó juramento de fidelidad a S. M. el Rey D. Amadeo 1º ante la autoridad militar de Málaga. Por R. O. de 25 de Octubre de este año le fue concedida la cruz de 1º clase del Mérito militar designada para premiar servicios especiales como comprendido en la R. O. de 4 de Agosto y R. D^{to}. de 3 de Febrero.</p>
1872	<p>De guarnición en Málaga hasta el 17 de Septiembre que de igual servicio pasó a Granada y el 9 de Octubre marchó a Sevilla donde de guarnición finó el año.</p>
1873	<p>De guarnición en Sevilla hasta el 28 de Mayo que en tren especial se trasladó a Madrid donde permaneció hasta el 11 de Julio que con el 2º Batallón del cuerpo salió a formar parte de la columna de operaciones sobre Alcoy a las órdenes del E. Sr. Mariscal de campo D. José García Velarde, llegando el 13 a dicha ciudad y continuando de operaciones hasta el 19 del citado mes que regresó a Madrid y el 21 volvió a salir formando parte de Ejército de operaciones de Andalucía y Extremadura que mandaba el Exmo. Sr. Mariscal de campo Don Manuel Pavía encontrándose el 28 en la acción sostenida contra los intransigentes de Sevilla continuando el 29 y el 30 le fueron tomadas al enemigo todas sus barricadas, posiciones y artillería dando por resultado la toma de la plaza, continuando de operaciones hasta el 22 de septiembre que disuelto el ejército de operaciones quedó de guarnición en Málaga hasta fin de año. Según propuesta de gracia aprobada por el Gobierno de la República le fue concedida la cruz de 1º clase del mérito Militar en recompensa de su comportamiento en la toma de Sevilla.</p>
1874	<p>De guarnición en Málaga hasta el 28 de Enero que con el 2º Batallón del Cuerpo pasó de igual servicio a Granada donde permaneció hasta el 24 de</p>

	<p>Febrero que en tren especial se trasladó a Santander y quedó formando parte del Ejército del Norte operando por varios pueblos de las provincias de Santander y Vizcaya hasta fin de Marzo que con la música se incorporó a su Batallón en el campamento de Somorrostro en el cual permaneció hasta el 28 de Abril que contribuyó al movimiento de avance que dio por resultado el levantamiento del sitio de Bilbao, permaneciendo en Somorrostro hasta el 3 de Mayo que con su Regimiento pasó a las Arenas y Santurce hasta el 9 del mismo que con todo el Ejército a las órdenes del E. Sr. Capitán Gral. Don Manuel de la Concha emprendió la marcha para Navas desde donde pasó a Navarra y tomó parte en las acciones sobre Monte Muro los días 25, 26 y 27 de Junio protegiendo el 28 con su Regimiento la retirada de todo el Ejército y siguiendo de operaciones en Navarra hasta fin de año. El 11 de Agosto asistió a la acción y toma de Oteiza a las órdenes del Exmo. Sr. Teniente General D. Domingo Moriones y del 18 al 23 de Septiembre a los combates sostenidos contra numerosas fuerzas carlistas en el carrascal protegiendo el paso de un convoy a Pamplona. Por decreto de 10 de Junio le fue concedida la honorífica medalla de Bilbao. Por orden de 7 de Diciembre le fue concedida la cruz roja de 1ª clase del Mérito Militar por el que contrajo en la acción de Oteiza.</p> <p>1875 En operaciones hasta fin de Enero que por orden superior se trasladó a Tudela el 27 de Abril que regresó a Tafalla y pasó a Puente la Reina continuando de operaciones en Navarra hasta fin de año, que por haber sido destinado el Regimiento a formar parte de la División de Reserva del Ejército de la izquierda pasó a Logroño. El 22 de Octubre asistió a la acción del Monte Trinidad en Lumbier y el 23 y 24 de Noviembre a las ocurridas en los Montes de Miravalles, San Cristóbal y Oricáin, todas a las órdenes del Exmo. Señor Teniente Gral. D. José de Reina. Según propuesta de gracia le fue concedida la cruz roja de 1ª clase del Mérito Militar en recompensa del mérito que contrajo en las acciones de Miravalles, San Cristóbal y Oricáin. Enterado del Reglamento de músicas de 7 de Agosto del año marginal manifestó acogerse a sus beneficios. Como comprendido en la Real Orden de 21 de Diciembre está en</p>
--	--

1876	<p>posesión de la medalla de Alfonso doce con el pasador de Miravalles.</p> <p>Acantonado en la Rioja hasta el 26 de Enero que con la División montada por Exmo. Sr. Mariscal de Campo Don Antonio del Pino tomó parte en el movimiento general de avance sobre las líneas enemigas habiendo asistido el 4 de Febrero a la acción de Zornoza y el 13 a la batalla de Elgueta, siguiendo la marcha a Vergara donde puesto S. M. el Rey al frente del Ejército continuó bajo su augusta dirección las operaciones que dieron por resultado la ocupación de la línea del Oria y Tolosa, permaneciendo de operaciones por el interior de las Vascongadas hasta fin de Febrero que pasó a Vitoria en cuya capital, Rioja y Orduña permaneció de ocupación todo el año. Por R. O. de 27 de Marzo está en posesión de los pasadores de Elgueta y Oria en la medalla de Alfonso 12. Como comprendido en las R. O. de 5 y 13 de Junio está en posesión de la medalla de la Guerra civil con los pasadores de Sevilla y Muru. Por ley de 3 de Julio de este año fue declarado 2ª vez benemérito de la Patria. Por R. O. de 18 de Octubre de 1872 circulada en la Gaceta de Madrid de 9 de Noviembre le fue concedida la cruz sencilla de la orden civil de María Victoria, como comprendido en el párrafo 9º artículo sexto del reglamento de 18 de Julio de 1871 habiendo satisfecho los gastos según valor de pago presentado por el interesado según propuesta de gracia aprobada por el Gobierno de S. M. le fue concedida la cruz roja de 1ª clase del Mérito Militar por las que contrajo en la acción de Zornoza el 4 de Febrero.</p>
1877	De guarnición en Vitoria y Logroño hasta fin de año.
1878	De servicio ordinario en Logroño hasta el 3 de Junio que con el 2º Batallón del cuerpo y P. M. de su Regimiento emprendió la marcha para Durango (Vizcaya) a donde llegó el 7 del mismo y quedó de ocupación hasta fin de Agosto que a solicitud propia le fue concedido el retiro provisional para Madrid. Según R. Orden de 23 de Agosto comunicada por el E. Sr. D. G. del Arma en oficio nº 941 fecha 24 del mismo siendo por tal motivo baja en este Batallón y Regimiento.

<u>8° SUBDIVISIÓN</u>	
<u>Comisiones que ha desempeñado</u>	
<u>Ninguna</u>	
<u>9°SUBDIVISIÓN</u>	
<u>Cruces y condecoraciones que está en posesión</u>	
1860	La de Isabel la Católica por el mérito que contrajo en las acciones del 15 al 25 de Diciembre de 1859 según Real orden de 27 de Enero del año del margen.
1860	La de San Fernando de 1° clase por el singular mérito contraído en la batalla del 4 de Febrero.
Ídem.	La medalla concedida al Ejército de África según Real orden de 12 de Mayo.
Ídem.	Por ley de 4 de Junio fue declarado benemérito de la Patria por haber formado parte del Ejército de África.
1871	La del Mérito Militar blanca de 1° clase como comprendido en el Real Decreto de 3 de Febrero.
1872	Por Real Orden de 18 de Octubre la Cruz de 1° clase de la orden Civil de María Victoria con el distintivo que marca el art. 6° Reglamento párrafo 9°.
1873	La Cruz roja de 1° clase de Mérito Militar por el que contrajo en el ataque y toma de Sevilla.
1874	La medalla de Bilbao con el pasador de Galdames por haber formado parte de un Ejército libertador.
1874	La cruz roja de 1° clase del Mérito Militar por el que contrajo en el ataque y toma de Oteiza.
1875	La medalla de Alfonso 12 con los pasadores de Miravalles, Elgueta y Orio.
1875	La Cruz roja de 1° clase del Mérito Militar por su comportamiento en el ataque y toma de los montes de Miravalles, San Cristóbal y Oricáin el 23 y 24 de Noviembre.
1876	La medalla de la Guerra Civil con los pasadores de Sevilla y Muru con arreglo a la Real orden de 5 y 13 de Junio.
1876	Por ley de 3 de Julio benemérito de la Patria 2° vez por haber contribuido

1876

a la terminación de la Guerra Civil.

La Cruz roja de 1º Clase del Mérito Militar por su comportamiento en la acción de Zornoza el 4 de Febrero.

10º SUBDIVISIÓN

Licencias temporales que ha disfrutado

Ninguna

11º SUBDIVISIÓN

Procedimientos militares a que se ha hallado sujeto, castigos y correcciones que se le han impuesto en vía judicial y gubernativa

Ninguna

Don Dámaso Solchaga y Sarasa Teniente Coronel Comandante segundo Jefe de este primer Batallón del Regimiento de Infantería Zamora nº8 de que lo es primero el Señor Teniente Coronel Don Justo Vanqueri Collantes.

Certifico: que la hoja de servicios y hechos que anteceden son copias exactas a la letra de su original que obra archivada en esta oficina de mi cargo. Durango ocho de Septiembre de mil ochocientos setenta y ocho.

Don Francisco Alfaro y Miranda Capellán Párroco del 1º Batallón del Regimiento Infantería de Zamora nº 8 del que es Coronel Don Agustín Marco y Jaquetot.

Partida de casamiento
y relación de Don José
Beltrán con Doña
Josefa Ripoll

Certifico que en libro de Casamiento de este Batallón que da principio en mil ochocientos veinticuatro al folio veinticuatro vuelto, se halla la partida siguiente que dice= En veintiuno de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y siete, asistí al Matrimonio que contrajeron en la parroquial Iglesia de San Juan Bautista de la Ciudad de Pamplona ante el Párroco de dicha Iglesia y en comisión de Don Ruperto Iturbide, Don Damián Sanz, Presbítero Racionero de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, se hizo por palabras de presente y mutuo consentimiento, Infancie Eglise, entre Don José Beltrán Músico Mayor de dicho Regimiento, natural de Valencia, hijo de Don Manuel y Doña María Josefa Fernández, con Doña Josefa Ripoll del mismo estado, natural de Soria, hija de Don Rafael y de Doña Ana García recibieron los Santos Sacramentos de la Penitencia y Comunión, procedió el competente a examen de doctrina cristiana y autorización del Señor Vicario Castrense Don José Miguel de Idi Goyen, Obispo electo de Zamora, Canónigo dignidad de dicha Santa Iglesia, y todas las formalidades que previene el ritual fueron testigos, además del Señor Vicario de la Parroquia. Don Taso Álvarez y Don Ramón Crespo y otros varios que firmamos. D. D. Ruperto Iturbide, Vicario, y cura Párroco Castrense= Don Damián

Sanz= y para que conste libro esta certificación librada y original que se halla en el libro de este cuerpo al que me remito, y a petición del interesado, para que lo haga constar donde convenga, libro esta certificación en Barcelona a los veintinueve días del mes de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres.

Don José Mazorra y Aperteguía Coronel grad.º Teniente Coronel Mayor Accidental del Regimiento de Zamora del que es Coronel Don Agustín Marco y Jaquetot

Certifico: que Don Francisco Alfaro y Miranda por quien esta librada la partida anterior es tal Capellán cual se titula Párroco Castrense del expresado Batallón y Regimiento y la firma y rúbrica con que la autoriza es la misma que acostumbra en todos los escritos a los que siempre se le ha dado y da crédito y entera fe.

Y para que conste firmo la presente en Barcelona a treinta de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres.

Don Francisco Alfaro y Miranda Capellán Párroco del 1º Batallón del Regimiento Infantería de Zamora nº 8 del que es Coronel Don Agustín Marco y Jaquetot.

Partida de Bautismo
de D. Enrique Miguel
Teodoro, hijo de D.
José Beltrán y de Doña
Josefa Ripoll.

Certifico: Que en el libro de bautizados de este Batallón que da principio en mil ochocientos veinticuatro al folio treinta y cinco se halla la partida siguiente que dice // En la Parroquia Iglesia de San Sebastián de Guipúzcoa con nombre Santa María el día 9 de Noviembre del mil ochocientos cincuenta, yo el infrascripto Capellán Párroco del 1º Batallón del Regimiento Infantería de Zamora nº 8, bauticé solemnemente y puse los santos Oleos a un niño que nació el día 9 a las dos y diez minutos de la mañana del mismo día, mes y año, al que puse por nombre Enrique, Miguel, Teodoro hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Don José Beltrán Director de Música de dicho Regimiento, natural de Valencia, y de Doña Josefa Ripoll, natural de Soria: abuelos paternos, Don Manuel Beltrán, natural de Granada, y Doña María Josefa Fernández, natural de Antequera, provincia de Málaga, y maternos, Don Rafael Ripoll y Doña Ana García, naturales de la villa y corte de Madrid. Fueron padrinos Don Manuel Beltrán, abuelo paterno del bautizado, y Doña Ana García, materna del mismo y en comisión Doña Joaquina Rollán, a quienes advertí el parentesco espiritual que contrajeron, y demás obligaciones que previene el ritual; y para que conste siendo esta partida en San Sebastián, fechas ut supra// José del Valle// es copia// Y para lo haga constar en donde convenga, libro esta partida en Barcelona a catorce de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres.

Don José Mazorra y Aperteguía Coronel grad.º Teniente Coronel Mayor Accidental del expresado Regimiento, del que es Coronel el Sr. Don Agustín Marco y Jaquetot

Certifico: que Don Francisco Alfaro y Miranda por quien ha librado la anterior partida, es tal Capellán como se titula Párroco Castrense del mencionado Batallón, la firma y rúbrica que tiene puesta a su conclusión es la misma que usa y acostumbra en todos sus escritos, a los que siempre se le ha dado y da crédito y entera fe.

Y para que conste firmo la presente en Barcelona a quince de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres.

Don José Mazorra y Aperteguía, Coronel graduado, Teniente Coronel Mayor Acc. del expresado Regimiento, del que es Coronel el Sr. D. Agustín Marcó y Jaquetot.

Certifico: Que D. José Beltrán y Fernández, hubo entrado en este cuerpo en clase de contratado, en seis de Noviembre de mil ochocientos treinta y seis y en la actualidad es Músico Mayor del mismo desde primero de Agosto de mil ochocientos cuarenta y nueve, habiendo seguido la suerte del Regimiento, tanto en paz como en guerra, y obteniendo por los servicios prestados en la campaña de África la cruz de San Fernando de 1º clase y la de Isabel la Católica, según consta de la hoja de servicio del interesado; el cual se halla sujeto a las ordenanzas militares, con arreglo a lo dispuesto en la Real Orden de 30 de Diciembre de 1854. Y para que pueda acreditar donde convenga y obre los efectos que haya lugar, doy el presente en Barcelona a ocho de Noviembre de mil ochocientos sesenta y tres.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Don José Mazorra y Aperteguía". The signature is written in dark ink on a light background.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Don Agustín Marcó y Jaquetot". The signature is written in dark ink on a light background.

Exmo. Señor

Don Enrique Beltrán y Ripoll, hijo de D. José Beltrán y Fernández, músico mayor del regimiento de Infantería de Zamora numero ocho y de Doña Josefa Ripoll, residente en el punto donde se encuentra el dicho regimiento de Zamora, con el mayor respeto tiene el honor de hacer a V.E. presente: Que desea seguir la honrosa carrera de las armas de Caballería, para la cual reúne la actitud física y demás circunstancias que exigen a los aspirantes a plaza de Cadete el reglamento orgánico de la citada armas y a cuyo fin presento los documentos necesarios: en consecuencia creyéndose con derecho a ser admitido con el pago de cuatro reales diarios de asistencia, como hijo que es de músico mayor.

Suplicar a V.E. se digne conceder la plaza de Cadete en el esperado colegio, gracia que espera merecer de V.E., cuya vida guarda Dios muchísimos años. Barcelona 13 de Noviembre de 1863.

Exmo. Señor

Enrique Beltrán y Ripoll.

Exmo. 1º Director General de Caballería

15 Nov. 63.
H. J. Ripoll

Don Francisco de la Guardia y Ortega del Regimiento Infantería de Zamora nº8.

Certifico: Que D. José Beltrán y Fernández padre de D. Manuel Beltrán Ripoll es Músico Mayor de este Regimiento, cuyas funciones se halla desempeñando y para que conste expido el presente en Málaga a veinticuatro de Febrero de mil ochocientos setenta y uno.

The image shows a circular official seal on the left and a handwritten signature on the right. The seal is embossed and contains the text "REGIMIENTO INFANTERIA DE ZAMORA Nº 8" around the perimeter. The signature is written in cursive and reads "Francisco de la Guardia y Ortega".

Núm. 598
D. José Beltrán
Fernández

N.º 1474823 /09

En la ciudad de Jerez de la Frontera, Provincia de Cádiz, a las doce y cuarenta del día treinta de Septiembre de mil novecientos siete, ante el Sr. D. Gabriel Melero y Trillo, Juez Municipal del distrito de Santiago y D. Rafael Becerra Govantes, Secretario, compareció con cédula personal de décima clase D. Manuel Arcila Lopera, natural de esta ciudad, mayor de edad, casado, industrial, domiciliado en la Plaza de Monti n.º dieciocho manifestando que D. José María Beltrán Fernández natural de Valencia de ochenta años de edad, de estado viudo, de ejercicio Músico y que habitaba en la Calle de Belén n.º diez había fallecido a las cuatro de hoy a consecuencia de progresos de la edad de lo cual daba parte en debida forma. En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, el Sr. Juez Municipal dispuso se extendiese la presente consignándose lo siguiente. Que el referido finado estuvo casado con Josefa Ripoll y García natural de Soria habiendo dejado cinco hijos de dicho matrimonio, llamados Josefa, Pilar, Ana, Encarnación y Carmen.

Que era hijo de Manuel y Josefa, naturales de Granada y Antequera, respectivamente; fallecidos.

Que no otorgó testamento.

Y que el cadáver se le dará sepultura en el Cementerio general de Católicos de esta ciudad.

Fueron testigos presenciales del acto Manuel Galindo Bancalero, casado, empleado, natural de Medina y José Alcántara Suarez, soltero, dependiente, natural de Jerez, mayores de edad y de esta vecindad.

Leída íntegramente este acta e invitadas las personas que deben suscribirla a que la leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado y la firmaron el Sr. Juez, testigos y declarante de que certifico.

CERTIFICO: Que la presente inscripción literal, expedida con la autorización prevista en el artículo 26 del Reglamento del Registro Civil, contiene la reproducción íntegra del asierito correspondiente, obrante al Libro 46-A, Página 134 de la Sección B de este Registro Civil.

En Jerez de la Frontera, a J ENE 2015

Fdo. D. AGUSTÍN MARTÍN ARENAS
Secretario del Registro Civil

50. CAPITANÍA GENERAL
DE LA
2.ª REGIÓN
E. M.
Sección 1.ª
256

Conocimiento de haber fallecido en Jerez (Cádiz) el músico mayor retirado Don José María Beltrán Fernández.

(Escrito a lápiz)
Entrada el 14
Agregado el a su expediente

Exmo. Señor tengo el honor a la vez que el sentimiento de comunicar a V. E. que según me participa el Gobernador Militar de Jerez (Cádiz) falleció en dicha plaza el 29 de Septiembre próximo pasado el músico mayor en situación de retirado Don José María Beltrán Fernández que según noticias de la familia se encontraba en posesión de la cruz de la orden de San Fernando.

Dios guarde a V.E. muchos años. Sevilla, diez de Octubre de mil novecientos siete.

Exmo. Señor
El general encargado del departamento

Exmo. Señor Ministro de la Guerra.

Zona de Reclutamiento

y Reserva
de

MÁLAGA

N.º 17

Núm.º 3069

Exmo. Señor.

Cumpliendo lo prevenido en el artículo 47 de la Sociedad de Socorros mutuos tengo el honor de remitir a V. E. el certificado que previene, en el mismo, y que acredita quienes son los herederos del Músico Mayor retirado D. José Beltrán Fernandez, fallecido en 30 de Septiembre último.

Málaga 22 de Noviembre de 1907.

El Coronel.

Exmo. Sr. General Presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos del Arma de Infantería.

Madrid

Zona de Reclutamiento
y Reserva
de
MALAGA
N.º 17
Núm.º 2786

Participando el fallecimiento del socio
Músico Mayor D. José Beltrán
Fernández.

Exmo. Señor

Cumpliendo lo dispuesto del artículo 46 del Reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos, tengo el sentimiento de participar a V.E. que el día 30 del mes anterior falleció en Jerez de la Frontera, el Músico Mayor Don José Beltrán Fernández, en situación de retirado; socio que era de la de Socorros mutuos del arma de infantería, siendo adjunto certificado que acredita se hallaba el finado al corriente en sus cuotas y quedando en remitir el que previene el artículo 47 del citado Reglamento tan pronto se reciban los datos precisos para formularlo.

Dios que a V.E. m. a.

Málaga 26 de octubre de 1907

El Coronel

Exmo. Sr. General Presidente de la
Sociedad de Socorro mutuo del arma de
Infantería.

Exmo. Señor.

Habiendo hecho entrega a los herederos del Músico Mayor D. José Beltrán Fernández, la suma de 2250 pesetas que para los mismos y en cheque n° 51104 del Crédit Lyonnais se remitió con su respectivo oficio n° 4070 de 10 del anterior, tengo el honor de pasar a sus manos tres recibos originales, uno de 1350 pesetas y dos de 450 pesetas cedidas por los mismos, a sus efectos en el expediente respectivo.

Dios que a V.E. m. a.

Málaga 9 mayo de 1908.

El Coronel

A handwritten signature in cursive script, reading "Portales G. M. A.", with a horizontal line underneath.

Exmo. General Presidente de la Sociedad de Socorros mutuos del arma de Infantería.

Madrid.

ZONA DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA DE MÁLAGA. NUM. 17

Certifico: Que el Músico Mayor con sueldo de Capitán D. José Beltrán Fernández es socio de número de la de Socorros Mutuos del Arma, en la que ingresó en primero de Julio de mil ochocientos setenta y ocho con treinta y cinco de edad, según consta en el registro de socios que obra a mi cargo, habiendo satisfecho las cuotas que le han correspondido hasta fin de septiembre último.

Y para que pueda hacerlo constar en su nuevo destino, le expido el presente en Málaga a diecisiete de Octubre de mil novecientos siete.

El Coronel Mayor.

Don Ramón Rodríguez de Rivera y Gastón, Teniente Coronel Mayor de la Zona de Reclutamiento y Reserva de Málaga, número diecisiete de la que es primer Jefe el Coronel Don Patricio Giralt Malone.

Certifico: Que en cumplimiento de cuanto proviene el artículo del Reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería he procurado comprobar hasta conseguirlo, según los documentos presentados que el socio Don José Beltrán Fernández, Músico Mayor en situación de retirado, ha fallecido el día treinta de septiembre de mil novecientos siete y que las personas a quienes corresponde percibir el donativo en metálico acordado por la sociedad lo son sus hijas Doña Josefa Beltrán Ripoll, residente en Madrid, de estado viuda, de cincuenta y cinco años de edad, natural de Pamplona, prevista de cédula personal expedida en Madrid en veinte de Octubre último con el número veinticinco mil ciento treinta y uno; Doña María del Pilar Beltrán Ripoll, residente en esta capital, de estado casada, de cincuenta y tres años de edad, natural de Zaragoza, provista de cédula personal expedida en Málaga en doce de Octubre de mil novecientos siete con el número treinta mil ochocientos cuarenta y ocho; Doña María de la Encarnación Beltrán Ripoll, residente en esta Capital, de estado Casada, de cuarenta y seis años de edad, natural de Zaragoza, provista de cédula personal expedida en veintitrés de septiembre de mil novecientos siete con el número setenta y un mil doscientos setenta y nueve; Doña María del Carmen Beltrán Ripoll, residente en Jerez, de estado casada, de cuarenta y dos años de edad, natural de Reus, provista de cédula personal expedida en Jerez en quince de Octubre de mil novecientos siete con el número cuatro mil trescientos setenta y cuatro; Doña Ana Beltrán Ripoll, residente en Salamanca, de estado soltera, de cincuenta años de edad, natural de Pamplona, y monja religiosa de las Esclavas del Corazón de Jesús en Salamanca.

Y para los efectos reglamentarios autorizo la presente declaración en Málaga a veinticinco de Noviembre de mil novecientos siete.

A handwritten signature in cursive script is written on a document with horizontal lines. The signature appears to be "Ramon de S. Lopez". A horizontal line is drawn across the bottom of the signature area.

Como hija y heredera del Músico Mayor Don José Beltrán Fernández he recibido de la baja de la Zona de Reclutamiento y Reserva de Málaga nº17 la cantidad de 450 pesetas por la quinta parte de la cuota de auxilio que como socio que era el finado de la de Socorros Mutuos me ha correspondido.

Málaga 21 de abril de 1908.

Ante mí
D. José Beltrán
D. José Beltrán

Presentó cédula nº 30848 expedida en esta capital en doce de octubre de 1907.

Presentó cédula nº 1029 expedida en esta Capital en 23 septe. de 1907.

Como apoderado de Doña Josefa, Doña María del Carmen y Doña Ana María Beltrán y Ripoll, hijas legítimas y herederas del Músico Mayor retirado Don José Beltrán Fernández, he recibido de la Zona de Reclutamiento y Reserva de Málaga nº 17 la cantidad de mil trescientas cincuenta pesetas que en participación con sus otras hermanas Doña María de la Encarnación y Doña María del Pilar Beltrán Ripoll les ha correspondido por la cuota de auxilio de Socorros Mutuos de que era socio el finado.

Málaga 8 de Mayo de 1908.

El Coronel de la Zona de Málaga nº 17 en oficio núm. 2756 de fecha 26 octubre 1907 participa ha fallecido el Músico Mayor D. José Beltrán Fernández el día 30 de Septiembre de 1907 y solicita el anticipo de mil pesetas para sus herederos.

Procede publicar la defunción del causante en el D. O. cuando por turno le corresponda.

Madrid 20 de marzo de 1908

Conforme

Con esta fecha se remite al expedido cheque del Crédit Lyonnais nº 51104 de 6 del actual por valor de 2250 pesetas [ileg.] y Comp^a de Málaga.

10 de abril de 1908

Conforme

El Coronel de la Zona de Málaga nº 17 en oficio de 9 de Mayo de 1908, remite y quedan unidos a este expediente recibos por valor de 2250 pesetas de los herederos del Músico Mayor fallecido D. José María Beltrán Fernández.

18 de Julio de 1908

Conforme.

Anexo V.4.2.- Artículos de prensa de José María Beltrán y Fernández.

El Orfeón español. “Músicas militares”, Barcelona, 15 de Noviembre de 1863, nº. 82, pp. 1 y 2.

Con la mayor satisfacción insertamos el siguiente artículo que nos dirige D. José María Beltrán, músico mayor del regimiento de Zamora número 8, probando la utilidad de esta institución en el ejército y reclamando justas consideraciones que tenemos iniciadas en nuestros anteriores números, de la cual nos ocuparemos detenidamente en su día, persuadidos seremos atendidos bajo la forma que pensamos.

MÚSICAS MILITARES

A pesar de la utilidad conocida que reportan las bandas de música en los cuerpos del ejército, ha habido no obstante quien las ha combatido siempre, tratando de probar hasta que se consideran un estorbo para las maniobras: si no tuviéramos un hecho reciente para probar lo contrario, nos bastaría el decir que las músicas, estando en relación con los adelantos de la época, han existido siempre en los ejércitos, con utilidad en todo tiempo. Los grandes capitanes las han usado en sus campañas, no solo para animar y distraer al soldado de los peligros, sino es también para muchas combinaciones estratégicas; pero ¡a qué buscar cómo el Gran Federico de Prusia, Napoleón I y otros se utilizaban de las músicas, si hemos sido testigos oculares de la gloriosa lucha española en la guerra de África, que ha dejado absortas a todas las naciones! En pocos días hemos visto organizar en España un ejército de valientes con todos los pertrechos necesarios, y en muy breve tiempo y a pesar de las inclemencias de un invierno terrible, unido a los horrores de un cólera devastador, hemos logrado vencer y hacer suplicar la paz a las huestes marroquíes: pues a estas glorias, las músicas del ejército español han contribuido, no solo con su parte artística, sino es que ha habido muchos profesores que, entusiastas por las glorias de su patria, se han distinguido como simples soldados con su armamento, y embebidos entre las parejas de las guerrillas, cumpliendo como verdaderos españoles; pero sin recurrir a esta parte espontánea del hombre, las músicas han probado que circunscribiéndose a su verdadero instituto, sirven más que para acompañar procesiones y dar serenatas, como han dicho más de una vez sus detractores.

A todas las músicas del ejército de África se las ha visto, siempre que formaban sus regimientos o batallones, ocupar el sitio que les correspondía por muy peligroso que este haya sido, alentando las masas con el toque de *a la carga*, a lo que los soldados llamaron *Polka[sic] de Prim*, al cual cada músico mayor, para quitarle la monotonía del simple toque de corneta, lo entrelazó con algunas otras frases, formando de él un pequeño paso doble[sic]: en estas cargas, las músicas no abandonaban un momento sus respectivos batallones, llegando muchas veces los ataques personales, en cuyo instante dejaban el instrumento para coger el fusil de algún herido, ya para defender la vida de este desgraciado, ya para defender la suya propia, y algunas veces reunidos dos, tres o más para recuperar algún prisionero, sin cuyo auxilio es bien sabida la suerte que le hubiera cabido. En la conducción de heridos al hospital de sangre, los músicos llegaban hasta los sitios más peligrosos a fin de recogerlos, llevándolos con el mayor cariño al lugar donde debían recibir la primera cura. Los niños, o músicos de menor edad, que la actual

organización de las músicas hace tengan que aprender en los cuerpos y sufrir las mismas penalidades que los demás, también tenían su destino especial cuando los batallones salían de los campamentos para batirse; sabido es ya que no volvían hasta la noche, porque las retiradas de día eran funestas generalmente; en estos casos, con la ayuda de algún convaleciente, estos niños se encargaban de las provisiones de los soldados y les guisaban su comida.

Todas las fatigas del día no entibiaba en nada a los músicos su deseo de ser útiles en el ejército, y cuando llegaba la hora de la retreta tocaban aires nacionales, polkas[sic] y otros juguetes, que tenían por objeto distraer al soldado de la verdadera situación en que se encontraba, obteniendo el resultado que se buscaba: los soldados en las noches que el tiempo lo permitía, salían animados y alegres de sus tiendas a cantar y bailar, formando coros alrededor de la música hasta que el toque de *silencio* les imponía el deber de retirarse: al rayar el alba ya estaban otra vez las músicas dispuestas, y a pesar de las fuertes lluvias y los huracanes, tan generales en aquel país, a la señal de un cañonazo tocaban alegres y bonitas dianas.

Los días en que el enemigo escarmentado nos dejaba descansar, las músicas, después que asistían a todas las formaciones de sus regimientos, tenían su academia, y algunas veces se las veía ejecutar cerca de la tienda de alguno de los generales piezas de ópera, cosa que contrastaba ciertamente a la par que tenía mucho de ideal y de poético, oír en medio de aquellos desiertos melodías italianas apasionadas y llenas de sentimiento, ejecutadas con bastante propiedad por unos hombres hasta desfigurados a fuerza de las continuas penalidades que sufrían.

Pudiera citar algunos hechos particulares, pero me he concretado a defender, mejor dicho, a relatar cuanto he visto en la guerra de África acerca de las músicas militares, para probar que no solo son útiles en el ejército, sino que son una necesidad como otra cualquiera de las distintas carreras de que se compone.

Las músicas del ejército español lo que necesitan es buena organización, y que los profesores que se dediquen a ella en lugar de ver, como sucede en la actualidad, una existencia igual siempre, sin más atractivos que el esperar al cabo de 35 o 40 años de servicio un retiro que no puede servirle para sostenerse sin continuar con el mismo o más trabajo material que en el ejército, obtengan una escala en la misma milicia, a la cual de hecho corresponden, disfrutando de las ventajas materiales que todas las demás clases del ejército tienen consignadas.

Los jefes de los cuerpos del ejército de África, los generales de división, los de cuerpo de ejército y hasta el distinguido general en jefe, han dado pruebas inequívocas de afecto y consideración a las músicas, recompensando sus penalidades, sufrimientos y exposiciones, a los músicos mayores con la cruz de Isabel la Católica, Carlos III, o San Fernando, y a algunos con dos de estas; a los profesores contratados con una o dos de María Luisa, con 10 o 30 rs. mensuales, y a algunos con la de San Fernando; y a los músicos de plaza con una o dos cruces, de María Isabel Luisa con pensión o sin ella: los heridos han sido premiados en el campo de batalla con cruces, según a la clase que correspondía.

Estos premios indican suficientemente que los generales y demás jefes que han visto el comportamiento de las músicas y han podido apreciar su utilidad, están dispuestos a hacer en su favor cuanto sea necesario para su buena organización, progreso y provecho de los profesores que se dedican a ella; los que no han sufrido, los que no hacen más que ver y apreciar las cosas desde una cómoda y elegante oficina, podrán quizá pensar de otro modo, pero esto importa poco cuando las realidades están a favor de las músicas, y los profesores todos en general estamos en vísperas de formar una gran sociedad que, además que sea de socorros mutuos, sirva para hacer presente al Gobierno las necesidades que reclama la clase, procurando que el arte musical ocupe el lugar que le corresponde cualquiera que sea su aplicación, no exonerándonos de los justos derechos concedidos a los de las demás carreras y artes del estado.

Concluiré recomendando la utilidad de que nos asociemos bajo buenas y sólidas bases: la sociedad, bien dirigida, bien aumentada, es sin disputa el medio mejor y más seguro de fomentar nuestro arte.

José María Beltrán.

Crónica de la música. 26 de Julio de 1882, Madrid, nº 201, pp. 4 y 5.

Málaga, 7 de Julio de 1882;

Mi querido amigo: Ya era tiempo de responder al compromiso contraído de tener al corriente a los lectores del ilustrado periódico que V. tan dignamente dirige, de las noticias musicales y demás asuntos artísticos que ocurran por aquí; y no crea V. que la tardanza en emprender estos trabajos, que en otras ocasiones hice con buena suerte, es decir, sin disgustos para el periódico que los publicaba, ni para mí, sea debida a la pereza; pues sin negar que esta señora ayudada por un clima que tanto la favorece, pueda haber influido algo en retardar mi compromiso, encuentro yo siempre en esta clase de trabajos un punto grave que nace de la dificultad de poder decir la verdad sin herir la susceptibilidad de aquellos a quienes se dirige, aun teniendo por norma la prudencia como es de rigor en estos casos.

La verdad, que es lo mejor y más hermoso que se conoce, amarga; la lisonja, que envanece y de la que tanto se abusa, halaga, y he aquí el problema que ha de resolver el crítico que como yo, carece de esa facilidad de llenar cuartillas con frases literarias, muy bonitas y muy bien hechas, que si en algún caso no son pertinentes al asunto musical, precisa la mayor parte de las veces.

Otro de los inconvenientes que retrae a la crítica musical en provincias, es el *caciquismo*; plaga social, que a semejanza de la que sucede en política, ejerce una funesta influencia en las artes.

En todas las poblaciones de alguna importancia, hay un profesor de música que es respetado por todas las clases sociales, éste impone leyes, y escuchado con veneración, se impone a los demás músicos con un cesarismo insoportable. Desgraciado el que se atreva a queja u observación de alguna clase; el pueblo que cree tener un Beethoven en

su ídolo musical lo arrolla y anonada: alguna vez, estos santones, son, no lo que en la localidad creen, pero sí músicos muy regulares que ejercen la jefatura relativamente con justicia, pero por desgracia la mayoría son unos señores que saben algo de música, que estuvieron en algún mes de Mayo en Madrid, o Septiembre en Barcelona; que tocan en el piano algunas fantasías de ópera italiana, que leyeron alguna que otra obra de literatura musical, de esas que se suelen llamar comerciales, y sobre esta base tan deleznable descansa una reputación artística, indiscutible para el crítico, que si apuntara el más leve defecto en cualquiera de las obras de estos ingenios *sui generis*, ya tendría lo bastante para conquistarse el nombre de envidioso con otras aldeas. El campo de la crítica queda por estas razones tan reducido, que solo puede ejercerse censurando la compañía de ópera si la hay, o la de zarzuela con mucho más motivo, porque la *lumbera de la población* se desdeña de oírla y alguna que otra menudencia, asunto baladí para una crítica, seria y razonada.

En Málaga, población de importancia comercial, y que cuenta con un número respetable de profesores, algunos de valía, tienen un gran desarrollo las aficiones musicales, a tal punto, que aquí se cultivan todos los géneros; lo mismo aquellos que el genio de la inspiración y el arte, produjeron en esos fríos países del Norte que ellos calentaron con el fuego sagrado de su numen, que los de esa Italia, hija predilecta del sentimiento, cuya musa vive y vivirá eternamente en todos los corazones, porque en él se han inspirado siempre todos sus grandes maestros.

Creo ocioso decir a Vd. que lo que han dado en llamar género *flamenco*, tiene aquí su verdadero trono, y que sin dejar por este los anteriores, todos le rinden culto, que más o menos apasionado, todos se *hacer Jalea*, como se dice por *acá*, cuando lo oyen, y yo que soy español ante todo, veo con júbilo estas manifestaciones populares, porque a mí me sucede con esto, lo mismo que con los toros; me gustan porque es fiesta española, aunque a decir verdad, rara vez voy a ella que no sea por compromiso.

En la actualidad está funcionando en un circo ecuestre, convertido en teatro de verano, una compañía de ópera italiana que se presentó con aspiraciones modestísimas, y que en conjunto da muy buen resultado, superior a algunas otras compañías que se vienen por aquí explotando nombres; el público, aunque no numeroso, escogido, los oye con gusto, los aplaude y es un deseo general que su permanencia entre nosotros sea lo más larga posible, pero dudo que el trabajo que se han impuesto puedan soportarlo: cantan todas las noches y no repiten ninguna obra.

Las tiples señoras Sabantini y Faccioli, lo mismo que la contralto señora Cumbel, cantan con corrección y dramatizan las obras perfectamente; el señor Facci es un buen tenor, canta bien, posee una voz agradable y de extensión; si a este señor le aplicaran aquel régimen que obró el prodigio en Sancho el Craso, sin el inconveniente de fealdad que le quedó al presumido rey, el Sr. Facci, cantaría de seguro en los primeros teatros, cosechando buenos triunfos; el bajo Sr. Wagner está cumpliendo bien y no decae en el conjunto. El barítono Sr. Tabella es muy aplaudido con justicia; el director de orquesta, Sr. Reparáz, lo hace perfectamente, como esta que llena a satisfacción su cometido; en suma, una compañía inesperada, sin nombre y sin recomendaciones de ninguna clase, está haciendo las delicias del público.

El Liceo, sociedad de recreo, que cuenta con una academia de ciencias y literatura y que realiza con alguna frecuencia exposiciones de pintura, escultura y otras obras de arte, sostiene un profesor de música que ya bastantes años, al frente de esta sección, y da en el verano unos conciertos semanales, a los que concurren todo lo más selecto de Málaga. La orquesta, que llaman sexteto, se compone de cuatro violines; una o dos violas, un violonchelo, un contrabajo, un oboe, un piano y un armónium. La música que priva, fantasías de óperas, es decir, una cosa que llaman fantasía, pero que no son en realidad sino retazos de piezas de ópera, mejor o peor combinados. Entiendo yo por fantasía, las de Talberg y otros que siguieron su estilo, desarrollando un motivo de ópera o de otra cualquiera composición, con música original, sin que decaiga el pensamiento de la que se propone tomar como tipo. La ejecución de los conciertos, en los que se tocan algunas tandas de valeses, y poca música de autores españoles, según dicen (por lo exagerado de los derechos de propiedad), es bastante esmerada.

El distinguido pianista, Sr. Power, dio un concierto en la tienda que el Círculo mercantil establece durante las fiestas del Corpus, obteniendo un éxito completo y muy merecido; es un excelente pianista, y según mis noticias, ha decidido establecerse aquí.

La sociedad filarmónica dio su última sesión ejecutándose su programa, compuesto de ocho piezas, que todas fueron aplaudidas.

Esta sociedad, que también lleva el nombre, de algún tiempo a esta parte, de «Real conservatorio de María Cristina,» atraviesa hoy una crisis que hace su situación bastante difícil. Como el asunto es de importancia para el arte en Málaga, y ya me he extendido mucho en esta primera carta, prometo a usted para otra ocuparme de este mismo tema que tanto debe interesar a usted y su ilustrado periódico, por lo que afectar pueda al desarrollo del arte músico en España.

Queda de Vd. afmo. amigo,

J. M. BELTRÁN.

Crónica de la música, 20 de Septiembre de 1882, Madrid, nº 209, pp. 3 y 4.

Málaga, Septiembre.

Señor Director de la CRÓNICA DE LA MÚSICA.

Querido amigo: Quedé en mi correspondencia anterior en ocuparme de la *Filarmónica*, sociedad que se fundó hace diez o doce años con el plausible objeto de celebrar sesiones musicales en que se dieran a conocer obras de autores clásicos, para lo cual contaba con buenos elementos, entre los cuales había aficionados que sobresalían en el piano y en el canto. Como director estaba el Sr. Cappa, que sabía sacar partido del entusiasmo que acompaña a toda empresa en su instalación, y puede asegurarse que los primeros años de esta sociedad fueron brillantes y se dieron sesiones verdaderamente notables, en las que tomaba parte todo lo más selecto de la población, en cuya clase estaban vinculados por aquel tiempo la afición y los conocimientos músicos. Con objeto de dar mas variedad a estas sesiones, se trajo un profesor de violín, del cual se carecía, y

ya con este gran elemento, subió de punto el apogeo de esta sociedad, abriéndose nuevos horizontes a su desarrollo con la creación de dos clases (violín y solfeo), de pago gratuito, respondiendo así a un pensamiento tan humanitario como artístico.

Esto, hecho con el mejor deseo, sin pretensiones, y sostenido con las cuotas particulares y la retribución de algunos de los discípulos, subvenía a todas las necesidades de tal manera, que permitió un pequeño aumento de profesores y clases que se llevó a cabo. Así continuó la Sociedad Filarmónica sin entorpecimiento, siendo su presidente y creador de las clases de enseñanza el Sr. Scholtz, y dirigiendo los conciertos el Sr. Cappa, que, con los elementos que contaba de profesores y aficionados, su inteligencia para el caso y el ascendiente que tenía en las clases más acomodadas de la población, que le facilitaban además muchas veces esa resistencia que hacen las señoras a tomar parte como solistas en sesiones de esta clase, llegando en esto su triunfo hasta conseguir la formación de numerosos coros de señoras, con los que se lograba, además del efecto musical, formar un bellissimo cuadro de las gracias naturales de las hijas de este país, contribuyendo todos y todas a la grande idea de hacer conocer la buena música por medios halagüeños.

No respondía ciertamente a la anterior animación la de las clases de instrucción, que arrastraban una vida penosa, sin plan concreto, sin organización y sin tener establecidos los exámenes anuales que tanto sirven para estimular el amor propio de los alumnos y aún el de los profesores; se reducían estos a dar una sesión anual, que llamaban de examen, en la que con mucha preparación tomaban parte los alumnos más aventajados en unión de los profesores.

En este estado continuó la sociedad algunos años, sin más alteraciones que las de haber ocupado la dirección artística el Sr. Ocón, volviéndola otra vez a ocupar el Sr. Cappa, hasta que ausentado de la población este señor se encargó definitivamente de ella el señor Ocón, sin que esto influyera poco ni mucho en la preponderancia de las clases sobre las sesiones mensuales. No era bastante que los resultados fueran beneficiosos a la cultura e instrucción de muchos, para libertar a esta útil asociación de ese alza y baja que están sujetas todas las cosas humanas. El entusiasmo por la filarmónica decayó, y algunos de los señores y señoras que tomaban parte en las sesiones fueron haciéndolo con menos frecuencia y hasta es posible que el número de socios disminuyera, cuando su presidente, animado de los mejores deseos y con un fin verdaderamente laudable, se propuso, para salvar de las eventualidades que pudieran ocurrir a lo que tantos afanes le había costado fomentar, el fiarlo todo a las subvenciones que solicitó y consiguió de la Diputación provincial y el Ayuntamiento, interesando a estas corporaciones para que formaran parte de la junta directiva, y con estos elementos hacer frente a las crisis que pudieran ocurrir.

Quedó, pues, convenido en que el Ayuntamiento subvencionaría a las clases de enseñanza de la Sociedad filarmónica con 6.000 pesetas anuales y la Diputación en la misma forma asignó 3.000. Esto salvaba la situación aparentemente, pues en el fondo ha sido la causa eficiente de la ruina de las clases, y casi un peligro de disolución para la sociedad filarmónica. Sabido es de todos que el Ayuntamiento y Diputación de Málaga, por causas que no son pertinentes al asunto de que me estoy ocupando, atraviesa una

crisis económica tan profunda, que dudo mucho, aun contando con que la suerte le favoreciera con algún Necker, que éste pudiera resolverla satisfactoriamente. Todos los buenos deseos (que yo soy el primero en reconocer) de las corporaciones citadas, se hablan de estrellar ante la imposibilidad pecuniaria, pues no era de esperar que ellas, que contaban por años los atrasos de su personal de empleados, con instituciones como la Academia de Bellas Artes, que dependen directamente de las dos referidas corporaciones a punto de cerrar sus puertas por esa y otras causas relacionadas con la falta de recursos, pudiera ser nunca la panacea llamada a extirpar el cáncer que corroía a la Sociedad filarmónica.

Ahora bien; podría ser serio, dados estos antecedentes, fiar el desarrollo de las clases de instrucción de la Filarmónica, aumentando las clases y los profesores a estas subvenciones completamente ilusorias. Pues se hizo, se aumentaron las clases y los profesores, y para marcar un nuevo rumbo, se bautizaron las nuevas y antiguas clases de la Filarmónica, con el pomposo nombre de Real conservatorio de María Cristina, no sin que esto produjera disidencia en la Sociedad, unos movidos por sus opiniones políticas, y otros encariñados con el antiguo nombre, a cuya sombra antes y después, y solo con los recursos de las cuotas se venía atendiendo en la forma que se podía a los excesivos gastos que ocasionaba la nueva evolución.

No puede negarse al Sr. Scholtz una gran fuerza de voluntad para llevar a cabo su objeto, y ha hecho sacrificios de todas clases para conseguirlo, pero todo ha resultado estéril; porque cuando no se parte de un principio fijo y no se cuenta con medios más que ilusorios, los resultados siempre han de ser desastrosos.

El último cambio de Gobierno hizo renacer las esperanzas. El nuevo Ayuntamiento y la nueva Diputación ofrecieron cumplir lo prometido por sus antecesores, y el Ayuntamiento en los primeros meses, y aun creo que la Diputación también, contribuyeron con algo. Con esto coincidió el que el señor Ministro de Fomento, que según creo es amigo del Sr. Scholtz, le ofreciera o le dejara ver la posibilidad de darle una subvención de tres o seis mil pesetas anuales, para ayudarle en su empresa. Estos ofrecimientos aumentaron las ilusiones, y ya no hubo pariente pobre como vulgarmente se dice.

Se aumentaron los sueldos de algunos profesores, se trajo un profesor de violonchelo, jubilando al que había antes, se creó una clase de canto (de la cual se carecía) nombrando un nuevo profesor para desempeñarla y en fin, si se nos permite la frase que aunque popular es gráfica, se pensó en *atar los perros con longaniza*. Excuso decir a usted amigo mío, que el Ayuntamiento dejó de pagar a los dos o tres meses, la Diputación estaba contando *compases de espera* ya hacia tiempo; lo del ministro de Fomento quedó en un *buen deseo*, y no podía suceder otra cosa, si se tiene en cuenta que el gobierno, al subvencionar la clase de música de Málaga, tenía, obrando en justicia que hacer el mismo beneficio en todas las demás provincias que tienen establecimientos análogos, y para esto era preciso ya consignarlo en los presupuestos y ser aprobados por las Cortes, y no siendo así aun habiendo llegado a percibirse tendría las mismas seguridades que con el Ayuntamiento y la Diputación.

El resultado de la situación difícil creada por estos desengaños, que un espíritu perverso no hubiera sufrido nunca, no se hizo esperar.

Las clases fueron cerradas en Mayo; se llamó a los profesores para ponerlos al corriente de la situación aflictiva del Conservatorio, que, a más del atraso de sus honorarios a los profesores, tiene un débito de 40.000 rs., por cuyo concepto (si no estoy equivocado) se pagan 2.500 rs. anuales de intereses; otro de un año del arrendamiento del local de la Sociedad y el Conservatorio, que asciende a 18.000, y no sé si alguna otra cosa. Con este motivo, y no pudiendo continuar en este estado, la Junta directiva, después de ofrecer el pago de las mensualidades atrasadas conforme vaya pudiendo hacerlo, dio por terminados sus compromisos con todos los profesores, advirtiéndolo, sin embargo, que si los fondos con que contaba para lo sucesivo (los de la Filarmónica) permitían para el próximo curso abrir algunas clases, se haría esto con el estricto número de profesores que con dichos fondos pudieran retribuir.

Este es, pues, el estado actual de este centro de enseñanza musical, digno de mejor suerte; que si no hubiera salido de sus límites naturales, viviría hoy fuerte y robusto, contribuyendo a la cultura y engrandecimiento de esta hermosa ciudad, digna de aprecio por tantos conceptos. Concluyo esta carta, que ya se ha hecho más larga de lo que yo deseaba, y hasta otra, queda suyo afectísimo,

JOSÉ M. BELTRÁN.

Crónica de la música, 25 de Octubre de 1882, Madrid, nº 214, pp. 2 y 3.

APUNTES SOBRE MÚSICA. ⁽¹⁾

DE LOS INSTRUMENTOS Y SUS EFECTOS.

- Principios generales.

Todo cuerpo sonoro puesto en vibración, es un instrumento musical que el compositor puede usar para los fines que en su ideal se proponga. Los sonidos son determinados o son indeterminados.

Los sonidos *determinados* son: todos los que producidos por un cuerpo sonoro puesto en vibración por distintos medios, dan por resultado una nota de la escala musical.

Los sonidos *indeterminados* son: los que producidos por los mismos medios dan por resultado ruido de diversas clases, sin que el oído pueda apreciar en ellos sonidos de la escala musical. El empleo de los diversos elementos sonoros y su aplicación, aislada o colectiva, constituyen el arte de instrumentar.

INSTRUMENTOS DE CUERDA CON ARCO.

La época en que empezaron a usarse los instrumentos de cuerda con arco, no está

¹ Este artículo es el primero de una interesante serie que iremos publicando debida al Sr. Beltrán que nos honra con sus trabajos.

determinada más que por conjeturas difíciles de poder apreciar. Se cree que los pueblos de la antigüedad no los conocieron, pues aunque existe una estatua, de Orfeo que tiene un violín en una mano y un arco en la otra, según Mr. Fetis, el arco y el violín son sobrepuestos por el escultor que restauró la estatua.

La existencia de los instrumentos de cuerda con arco entre los griegos no está probada a pesar de cuanto dicen para demostrarlo Aristófanes, Plutarco y otros. Algunos creen que estos instrumentos deben su origen a un instrumento con cuerdas de tripa, que sonaba por medio de un arco de crin, que usaba el pueblo indio, y que fue traído a Europa por los cruzados. En Inglaterra es tenido como fundamento del violín y todos los instrumentos de su especie, el *cratoth*, que es de forma cuadrada, con el mango y cuerdas levantadas sobre un puente. Hay quien pretende probar que el fundamento del violín es el *rabel* por la similitud que creen encontrar entre uno y otro instrumento.

En los monumentos antiguos del siglo X se encuentran pinturas y esculturas de instrumentos de la forma más o menos parecida al violín.

Según Fetis, en un manuscrito compuesto en el siglo XIII por Jerónimo Moravia, daba éste a conocer la acordatura[sic], divisiones y nombres que estos instrumentos tenían en aquella época. Se dividían en dos clases de instrumentos, que eran la *Rubeba* y la *Viola*, o *Viella*. La *Rubeba* tenía solamente dos cuerdas que se acordaban en quinta. La *Viola* o *Viella* tenía cinco cuerdas que se afinaban de distintas maneras. Su forma era parecida a la de los violines que conocemos: la tabla inferior la tenía redonda y formando un hueco con la superior, a la cual se juntaba por los bordes como las bandolinas. Estos instrumentos tuvieron muchas modificaciones, y fueron el origen de otros que con el nombre de *violas* se usaron por mucho tiempo. Hubo, pues, la *viola*, que estaba montada con cinco cuerdas, y para tocarla la apoyaban sobre la rodilla; el *alto viola*, montado también con cinco cuerdas acordadas una quinta más baja que la anterior; el *bajo viola*, o *viola de gamba* (viola de piernas), que se tocaba como hoy el violoncelo y tenía unas veces cinco cuerdas y otras seis; la *viola da braccio* (viola de brazo), que se tocaba como hoy el violín; el *violón* o *gran viola*, que tenía hasta doce cuerdas, tocándose varias a la vez, formando acordes. El *violón* y el *acordo*[sic] se tocaban de pie, a causa de sus grandes dimensiones, y tenían en el mango la división de los sonidos por medio de trastes, como en las guitarras que hoy conocemos.

En el siglo XV; según unos, o en el siglo XVI, según otros, se redujeron las dimensiones de la *viola*, se varió la nomenclatura de las cuerdas, y quedó formado el violín del modo que hoy le conocemos. Supónese[sic] que estas modificaciones se hicieron en Francia por las partituras italianas de fines del siglo XVI, que indican el violín con el nombre de *piccolo violino alla francese*. El *violín* imperó sobre todos los instrumentos de cuerda con arco, y su uso se generalizó.

La *viola* quedó en segundo lugar desde la aparición del *violín*, y fueron reducidas las diferentes acordaturas[sic] que tenía, a las cuatro cuerdas afinadas una quinta más baja que las del *violín*, que es como hoy la conocemos.

La *viola da gamba*, instrumento de muy bello sonido para los *solos*, pero insuficiente para los efectos de la orquesta, sufrió modificaciones, y de ella vino el *violoncelo*,

inventado a fines del siglo XVII por el P. *Tardieux de Tarrascon*; teniendo entonces cinco cuerdas *do, sol, re, la, re*.

El *violoncelo* lo hizo conocer en Francia el Florentino *Juan Batistini*, en tiempo de Luis XIV. Pero la *viola da gamba* no dejó de usarse, a pesar de las ventajas del *violoncelo*, hasta mediados del siglo pasado.

A medida que las orquestas aumentaban su sonoridad, se hicieron insuficientes para tocar la parte de *bajo fundamental* el *violón* y el *acordo*[sic], por la poca claridad y energía, de sus sonidos, por lo cual vino el *contrabajo*, que según Fetis, fue inventado en Italia, a fines del siglo XVII. En Francia no se conoció este instrumento hasta el año 1700, y fue tal la resistencia que hubo para adoptarle que en el año 1757, todavía no había más que uno en el teatro de la Ópera. Posteriormente *Gossec* aumentó otro y *Filidor* los aumentó hasta cuatro en la ejecución de su ópera *Ermelinda*. Pero como no podía menos de suceder, las magníficas cualidades del *contrabajo* se impusieron en todas partes, y hoy le encontramos imperando como *bajo fundamental* en nuestras orquestas, acordado con tres o cuatro cuerdas variando la manera de acordarlo según la escuela del profesor que lo toca.

JOSÉ MARÍA BELTRÁN.

(Continuará.) [sic]

Crónica de la música, 25 de Octubre de 1882, Madrid, nº 214, p. 4.

MÁLAGA. —Cuando esperábamos pasar las noches aburridas sin más atractivo que el tresillo a otra cosa parecida, por hallarse cerrados los teatros, hemos tenido una agradable sorpresa. En el teatro Principal ha empezado a funcionar una compañía de ópera italiana, cuyo personal le incluyo separadamente.

Esta compañía, sin pretensiones de notable, debutó con la *Favorita*.

Todos los artistas que toman parte en esta obra hicieron esfuerzos grandes por salir airoso de su cometido y fueron aplaudidos, pero en especial la señora Escalante, que posee una voz de mezzosoprano muy agradable, con unos sonidos graves, llenos, puros y sonoros, que unidos a la ciencia dramática que juega esta artista con verdadera pasión y acierto, hizo que desde luego fuera juzgada favorablemente, y muy aplaudida con justicia.

El señor Tacci, ya conocido por haber formado parte este verano en la compañía que actuó en el teatro de Variedades, no pudo lucir sus facultades por encontrarse visiblemente indispuerto; sin embargo, el público le demostró su cariño aplaudiéndole.

El Sr. Parvavo hizo un rey Alfonso con la maestría y talento que todos le reconocen.

El conjunto dejó algo que desear, pero teniendo en cuenta que el valor intrínseco entra por mucho en todas las cosas, no costando por abono la butaca con entrada más que nueve reales, el público fue tolerante.

Al día siguiente se hizo *María di Rohan*, y confieso que al ver en el anuncio que la misma señora Escalante que había hecho la noche anterior la *Leona* de la *Favorita*

luciendo su buena voz en los sonidos graves, la iba también a cantar, me supuse un fracaso y una de trasportes interminable. Pero no fue así: la mezzosoprano de la *Favorita*, la encontró en *María di Rohan* convertida en tiple, que daba el *si* y *do* con bastante facilidad. La ejecución de esta obra, casi sin concertantes ni coros, fue una ovación para la señora Escalante y el señor Farvavo, sobre todo en el tercer acto, que es lo notable de la obra y una de las páginas que honran a Donizetti; bien que a Donizetti son tantas las páginas musicales que le honran, que podría formarse con ellas un gran libro, para conservar las bellezas de la música dramática italiana.

El tercer acto de *María di Rohan* fue cantado y sobre todo declamado por la señora Escalante y el Sr. Farvavo, con todos los detalles en que la difícil situación del drama les coloca, rivalizando el uno y la otra en posesionarse de sus papeles.

La contralto señora Pergolani y el tenor Sr. Canloni no descompusieron el cuadro.

En suma, *Maria di Rohan* se ejecutó bien y creo que, a pesar de que la empresa se propone no repetir ninguna obra, esta tendrá que ser exceptuada de la regla.

La señora Trafort, que ha sido contratada como complemento de la compañía, debutó ayer en la *Luccia*; canta bastante bien y su voz es agradable, pero abusa del trémolo tanto, que hay ocasiones en que a los sonidos no se les percibe entonación fija; sin embargo es muy aceptable.

Los demás artistas que tomaron parte en esta obra, merecieron los aplausos con que fueron premiados sus esfuerzos. Se anuncian muchas obras, entre las cuales está la *Norma*; ¡cómo saldrá! allá veremos; pero después de mi sorpresa de ver a la señora Escalante en la *Favorita* lucir sus notas graves, quizá hasta exagerándolas para demostrar que las posee llenas y sonoras como una contralto, y al día siguiente ver a la misma convertida en la tiple de *María di Rohan*, ya no podrá llamarme la atención el que la misma señora haga una *Norma* aceptable, quizá hasta buena.

Basta por hoy de óperas y *operistas* que es de lo único que puedo darle cuenta, como suceso musical. —J. M. B.

Crónica de la música, 15 de Noviembre de 1882, Madrid, nº 217, pp. 3 y 4.

APUNTES SOBRE MÚSICA. DE LOS INSTRUMENTOS Y SUS EFECTOS

El violín.

Su sonido, producido por las cuerdas puestas en vibración por el frotamiento del arco, aumenta de intensidad, pasando por el puentecillo que sostiene las cuerdas, al *alma* que está dentro de la caja; el aire que contiene esta caja, se pone en vibración al unísono con las cuerdas, y es devuelto al exterior por las dos aberturas que tiene en la tabla superior. Los dedos apoyados sobre las cuerdas y recorriendo su largura elevan la entonación.

El *violín* se acorda[sic] subiendo de quinta en quinta, empezando por el *sol*, con dos líneas *adicionales* debajo del *pentagrama* (en clave de *sol*). Los cuatro sonidos que producen las cuerdas sin presión de dedo alguno, son: *sol*, *re*, *la*, *mi*.

Los sonidos intermedios que hay entre cada cuerda, se producen por la presión de los dedos sobre ellas; tomando la numeración de 1º el índice, 2º medio, 3º el anular y 4º el meñique. De modo que, sobre la cuerda *re*, la presión del primer dedo produce el *mi*, el 2º el *fa*, el 3º el *sol*, y el 4º el *la*, que es el *unísono* de la cuerda que sigue. A los sonidos producidos de este modo, se llama *primera posición*. Para la *segunda posición*, se adelanta la mano la distancia de un *tono*; de manera que la presión del primer dedo, que sobre la cuerda de *re* produjo el sonido *mi* en la primera posición, produce en la segunda el *fa*, y sucesivamente los demás dedos el *sol*, *la*, y *si*. Y de este modo, adelantando la mano de grado en grado, se forman las siete posiciones que se practican en el estudio del violín.

Algunos violinistas célebres han variado para efectos especiales la acordatura[sic] del violín.

Paganini, para dar al sonido del instrumento más *brillantez*, lo acordaba un *semitono* más alto, cuando así convenía, quedando acordado de este modo: *la bemol*, *mi bemol*, *si bemol*, y *fa*: por consiguiente, había que hacer trasporte con la orquesta, de manera que cuando ésta tocaba en *mi bemol*, el violín, tocaba en *re*, y cuando la orquesta tocaba en *si b*, el violín lo hacía en *la*, etc.

Beriot en algunos de sus conciertos subía un tono el *sol*.

Baillot, al contrario, bajaba algunas veces el *sol* un semitono, para hacer más agradable los sonidos graves.

Winter, con el mismo objeto, bajaba el *sol* un tono, convirtiéndolo en *fa* natural.

Pero estos casos están fuera de la regla general establecida y no se pueden tomar más que como alteraciones pasajeras y de conveniencia.

Los armónicos son una especie de sonidos particulares que se producen en el violín, no apoyando el dedo sobre las cuerdas más que muy ligeramente de modo que no impida la vibración sobre la parte que no pasa el arco. Este debe pasar sobre las cuerdas con mucha suavidad y acercándose hacia el puente. Tales sonidos son producidos por una ley sobre la división de las cuerdas, que difiere de la de los sonidos ordinarios.

Esta ley está fundida sobre la relación que existe entre la largura de dos partes de la cuerda formada por la presión del dedo. Los sonidos *armónicos* son más agudos que los ordinarios, su timbre y carácter particular es encantador. Se les llama también *sonidos flautados* por el parecido que tienen con el sonido de la flauta. La variedad de los golpes de arco constituye una de las mayores dificultades del violín, y da a cada uno de ellos un carácter distinto.

El gran *staccato*, se obtiene impulsando el arco vivamente y con mucho vigor cada nota, con el dedo pulgar y el índice y con un movimiento de muñeca especial, dando a la cuerda la mayor sonoridad posible, y dejándola vibrar después de atacada con el arco.

El *amartillado*, se obtiene lo mismo que el *gran staccato*, con la diferencia de que después de dar impulso al arco se deja espirar el sonido sin levantarlo, atacando la nota siguiente del mismo modo.

El *saltillo*, se obtiene abandonando el arco a su propio movimiento, y por su peso natural. Para este efecto es necesario que la muñeca haga los movimientos sin fuerza ni dureza.

El *staccato*, es una serie de notas, impulsadas en cada grupo con un solo movimiento de arco. Esta articulación es la más difícil, por el movimiento nervioso y especial que debe darse a la muñeca. Se indica con punto sobre las notas y una ligadura por encima de estos puntos. Esta indicación es especial del violín, porque en otro cualquier instrumento que no sea de cuerda con arco, los puntos con ligaduras encima significan *picado ligado*; lo cual es completamente distinto del *staccato*.

Tiene además el violín y hace con extraordinario efecto las articulaciones generales de todos los demás instrumentos: las *notas repetidas*; el *trémolo*; los sonidos *filados*, *pizzicato*; los sonidos delicados (*veloute*) que se hacen alejando el arco del puente; los sonidos agrios y metálicos (*ponticello*), que se hacen aproximando el arco al puente...

Los sonidos con *sordina* son para variar el sonido disminuyéndole. Se hace este efecto por medio de una pieza de madera que se coloca sobre el puente, que interrumpiendo la comunicación del aire con la caja del violín, produce un sonido especial.

La extensión del violín es por lo general de veinticinco grados, aumentándose estos en la música de solos y de concierto; utilizando los armónicos puede darse una extensión inmensa a los sonidos del violín.

Los acordes de dos, tres y cuatro sonidos que pueden hacerse a un tiempo o *arpegiados* en el violín, son en extremo numerosos y los efectos que producen son distintos.

Los acordes de dos sonidos, *doble cuerda*, son de buen efecto en los diseños melódicos, en las frases sostenidas, lo mismo en el *fuerte* que en el *piano*, en los *acompañamientos* de todas formas y en el *trémolo*.

La *doble cuerda* es aplicable con más o menos dificultades, desde la cuerda *re* en todos los intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; más para que su ejecución sea factible, necesitan tener cierta relación de digitación entre ellos, para que las variaciones de posición no los hagan impracticables.

La *doble cuerda* en los sonidos agudos, solo se usa en la música de concierto, o dividiendo su ejecución, *divisi o a dos*.

Los acordes de tres y cuatro sonidos, cuyo efecto resulta simultáneo, *arpegiado*, es solo de buen efecto en los pasajes de rigor y fuertes. Los acordes de tres y cuatro sonidos de mejor efecto son los que se producen con una o dos cuerdas sin presión de dedo.

Por todo cuanto se ha demostrado, se comprenderá las grandes dificultades que tiene el poder ser un buen profesor de violín; pero si grandes son las dificultades del ejecutante para tocarlo bien, no lo son menos las del compositor para escribirlo con propiedad y saber sacar todo el partido que pueden producir los infinitos recursos con que cuenta este instrumento.

El violín es siempre el servidor fiel, inteligente, activo o infatigable del compositor; con sus inmensos recursos, puede expresar todos los ideales del genio, prestándose a ser sencillo, melodioso, noble, grandioso, amable, patético, ardiente, lleno de audacia y de vigor. El violín a *solo* es de efecto sublime; una reunión de veinte buenos violinistas ejecutando una melodía al *unísono* es de un efecto arrebatador. En el *cuarteto clásico* tiene el cometido más importante; en la orquesta, son la base, divididos en primeros y segundos (con la viola, violoncelo y contrabajo). Ya sean solos, alternando con los instrumentos de viento, o todos reunidos, sea acompañando, empleando como parte intermedia o cantando, el violín es siempre de buen efecto o instrumento importantísimo.

El sonido del violín, es la verdadera voz femenina de la orquesta; con la variedad de timbres de este instrumento puede esta voz, ser corta o apasionada, estridente o suave, que lllore o grite, que gima, murmure o arranque acentos de alegría: finalmente, al violín, como dice Berlioz, no le falta más que el don de la palabra.

Al tratar de las relaciones que guardan entre sí los instrumentos de cuerda con arco en el cuarteto, volveré a ocuparme de este importante instrumento.

JOSÉ M. BELTRÁN

Crónica de la música, 15 de Noviembre de 1882, Madrid, nº 217, p. 5.

CORREO DE ESPAÑA.

MÁLAGA. —Nuestro estimado corresponsal nos comunica las siguientes noticias:

«La compañía de ópera que actuaba en el teatro Principal concluyó y se despidió con el *Trovador* en el que, como en todas las representaciones que tomaron parte, fueron aplaudidas la señora Escalante y Parvaro, que son lo más notable de esta compañía.

Antes de terminar el compromiso de las quince funciones de abono, anunciaron otro de diez, en el que debía tomar parte la Donadio, pero debieron existir dificultades para realizarlo, puesto que con sorpresa de todos se dieron por terminadas las representaciones con la última del primer abono. Dicen que esta compañía se marcha a Santiago de Galicia, donde se les puede desear mayor asistencia del público a sus funciones que la que aquí tuvieron, aunque los aplausos sean menores.

El teatro de Cervantes anunció para el día 10 la inauguración de lo compañía que dirige Tamberlick.

Hoy se anuncia, por telegrama, el ajuste de la Donadio. ¿Sucederá lo que en el Principal? Allá veremos, y diré lo que ocurra a los lectores de la CRÓNICA DE LA MÚSICA.»

J. M. B.

APUNTES SOBRE MÚSICA. DE LOS INSTRUMENTOS Y SUS EFECTOS.

La viola.

Todo cuanto se ha dicho del violín relativo a su mecanismo, es aplicable a la *viola*, pudiendo esta ser considerada en su parte material como un violín, sin más diferencia que las mayores dimensiones, por lo cual un profesor de violín, puede serlo de viola sin más trabajo que el de habituarse a las mayores distancias de los dedos, y a la diferencia de la nomenclatura de las cuerdas.

La *viola* está acordada una quinta más baja que el violín, dando por resultado esta acordatura[sic] los sonidos, *do, sol, re, la*. Se escribe en *clave de Do en tercera línea* y en los sonidos agudos se hace uso de la *clave de sol*, para evitar la aglomeración de las *líneas adicionales*.

Su extensión es generalmente de diez y ocho o veinte *grados*, pudiendo estos aumentarse en los solos y conciertos, haciendo uso de las siete posiciones y de los sonidos *armónicos* lo mismo que el violín, pero debiendo tener siempre presente que la viola está una quinta más baja que este instrumento. El sonido de la viola, se diferencia del de todos los demás instrumentos de cuerda con arco; su timbre en general, tiene una melancolía profunda: los sonidos de las cuerdas graves (*bordones*) tienen una solemnidad particular, majestuosa, que encanta: el de las cuerdas agudas, es triste, apasionado, lleno de una dulzura que atrae y cautiva la atención, sus cualidades expresivas son tales, sobresalen de tal modo, que cuando los compositores usan de este instrumento con conocimiento de sus mecanismo y sus efectos, lo mismo en el *cuarteto clásico* que en el de la orquesta, en combinación con alguno 0 varios instrumentos de viento de madera, con las trompas, o como instrumento de solo, nunca deja de dar resultados satisfactorios.

Todas las bellezas de la *viola*; los inmensos recursos que proporciona el arte de *instrumentar*, han sido desconocidos durante mucho tiempo; los compositores del siglo pasado, los del principio y mediados del presente, y aunque pocos algunos de la época actual, hacen de este instrumento un uso injustificado; y cuando lo usan, lo hacen como si fuera una cosa inútil y que les estorba, destinándolo frecuentemente a doblar las notas de la armonía o las del bajo, con tan poco tino en este último caso, que en algunas ocasiones, resultan el bajo doblado una o dos *octavas* más alto, de una manera inconciliable, unas veces con la *armonía*, otras con la *melodía*, y generalmente en las dos al mismo tiempo. La poca importancia dada en la instrumentación a la *viola* daba por resultado el quitar la que tuvieran los profesores de orquesta que a ella se dedicaban, y de ahí el mal (que hoy se deja sentir en algunas ocasiones) que los que se dedicaban a este instrumento fueran el desecho de los que tocaban el violín. Hay motivos que pueden justificar en algo estos errores. La mayor parte de los compositores del siglo pasado, designaban muy pocas veces la *marcha de la armonía* en el cuarteto de cuerdas tal como hoy le conocemos, por consiguiente la *viola* era una cosa que no sabían como justificar su cometido, y cuando no la suprimían le daban un uso oscuro e inútil.

El tiempo, y los adelantos hechos en la música en general, en el arte de instrumentos en particular, han ido corrigiendo todos estos defectos; y ya la mayor parte de los compositores dan a la *viola* la importancia que realmente tiene como parte intermedia, de solo y acompañamiento. *Spontini*, aprovechando el efecto maravilloso de los sonidos de la viola en las escenas de carácter religioso, es el primero que tuvo la idea de confiar la melodía a este instrumento en su admirable plegaria de la *Vestal*. *Méhul*, seducido por la simpatía que existe entre el sonido de las violas y el carácter meditabundo de la poesía de *Ossian* se sirvió constantemente de las *violas*, con exclusión completa de los violines, en su ópera *Uthal*. La crítica de esta obra en su época, decía que una monotonía insoportable había destruido el efecto de la obra. Sobre lo mismo decía *Gretry*; yo daría un luis al que me haga entender una sola melodía. El timbre de la *viola*, es precioso y de grandísimo efecto, cuando se la emplea con oportunidad y es hábilmente puesta en oposición con el timbre de los violines, violoncelos, y otros instrumentos, y como he dicho antes, los resultados de sus efectos son siempre buenos.

JOSE M. BELTRÁN.

Crónica de la música, 29 de Noviembre de 1882, Madrid, nº 219, pp. 3 y 4.

Madrid. Miércoles 29 de Noviembre de 1882. Núm. 219.

CORREO DE ESPAÑA.

MÁLAGA. —De nuestro estimado corresponsal:

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Teniendo en cuenta este proverbio, cumplió el Sr. Tamberlikel compromiso contraído con los propietarios y el público que de continuo asiste a las representaciones líricas del Teatro de Cervantes.

Vino pues la compañía de Ópera cuyo personal lo componen en su mayoría los mismos artistas que la formaban la última vez que estuvieron aquí, y que ya conocidos del público cuenta con sus simpatías.

Debutaron en la *Africana* del inolvidable y gran compositor Meyerbeer, en cuya obra, la Sra. Mantilla, encargada de la interpretación de la sensible y enamorada *Selika* estuvo inspirada, y no podía esperarse otra cosa, teniendo en cuenta el talento notable y las excelentes condiciones de cantante que tiene la Sra. Mantilla, que declamó y cantó con verdadera inspiración el personaje de la desgraciada Reina indiana, en el que fue aplaudida y llamada a la escena diferentes veces. El Sr Tamberlik, en el papel del célebre marino portugués, a pesar de su indisposición, no desmintió el refrán *del que tuvo y retuvo guardó para la vejez*; el Sr. Tamberlick es siempre escuchado con placer, y una sola frase dicha por él nos demuestra siempre su talento y la justicia con que ocupó el primer lugar entre los tenores: sin embargo, yo creo que si se prodigase menos, mejoraría de la indisposición que sufre, y de este modo podríamos gozar aunque fuera de tarde en tarde de la inspiración e indiscutible talento de este reputado artista. El Sr. Meroles, aun en los papeles que no están en primera línea, sobresale con su magnífica voz de bajo y su buen método de canto. El señor Terdini (barítono) es un cantante

simpático, que, sin ser una notabilidad, sale airoso de su cometido, y no solo no descompone el cuadro, sino que en muchas ocasiones lo realza. El resto de los artistas que toman parte en la *Africana*, salieron bien del paso.

El *Fausto*, esa creación inspirada del maestro *Gounod* que siempre se oye con placer, fue la segunda obra que se hizo en la que debutaba la señorita Bellincioni y el barítono Sr. Ponvini: la Srta. Bellincioni tiene talento y gracias naturales que la hacen desde luego simpática; sus condiciones *vocales* no son de tiple ligera como viene anunciada en las listas de la compañía, su ejecución se resiente algo de dura, en su acción dramática describe con minuciosidad oportuna todas las situaciones del difícil papel de Margarita en el que fue aplaudida. El Sr. Ponvini hizo un «Valentín» notable; este señor tiene condiciones muy buenas para llegar a ser un artista de carteló[sic]: además de una bonita voz de barítono, siente y expresa bien, por lo cual fue aplaudido, llamado a la escena y puede decirse que él con el Sr. Meroles fueron los que sostuvieron la obra. El Sr. Meroles es un bajo de condiciones naturales buenas, su voz es de timbre agradable, en las notas graves es pomposa y llena, en el registro medio atrae su dulzura, y en las agudas hasta el *fá* sostenido que da con facilidad una extensión completa de dos octavas, en las que une los registros de una manera cuya perfección demuestra una excelente escuela de canto. En la parte dramática puede decirse que es un actor de conciencia, que describe las situaciones, hasta los más pequeños detalles sin esas exageraciones que tanto perjudican a muchos cantantes: el señor Meroles es un artista que reúne cualidades excelentes, hasta su figura es simpática: con estas condiciones, pues, no es extraño que nos hiciera un excelente *Mefistófeles*, que fuese colmado de aplausos, que en las dos representaciones de esta obra se la haya hecho repetir el brindis, y en fin, que fuera el héroe de la fiesta.

La Sra. Mantilla (contralto) hizo un Siebel muy agradable. Los coros lo mismo el de señoras que el de hombres, es nutrido y bueno. En suma, la compañía es muy aceptable y con un tenor que descansa al Sr. Tamberlick y una dirección más acertada, que diera a las piezas de conjunto la importancia que realmente tienen, sacando partido de la orquesta que es buena y puede responder a todas las exigencias que se le hagan ejecutar, se completaría todo y podríamos gozar del atractivo delicioso que tiene la música dramática, sin imperfecciones que algunas veces la hacen desmerecer. Del atrezo y los trajes, no digo nada porque habría de decir algo desagradable y no me gusta hacerlo.

La empresa para no desmentir los renglones con que empiezo estas noticias que yo no me atrevo a llamar artículo crítico; nos ha traído la señorita Bianca Donadio, por lo que merece plácemes[sic] mil y la gratitud del público malagueño.

Esta Sra. debutó en *El Barbero de Sevilla*, ¡qué *Resina* hizo tan admirable! yo quisiera encontrar palabra para encomiar el mérito de esta artista, para poder expresar el efecto que me causó su inimitable maestría en la escena; y ¡cómo canta! pero ya me extendí más de lo que pensaba, y dejo para otro día ocuparme de esta celebridad.

J. M. B.

Crónica de la música, 6 de Diciembre de 1882, Madrid, nº 220, p. 6.

Madrid. Miércoles 6 de Diciembre de 1882. Núm. 220.

MÁLAGA. —Según nos escriben de Málaga, la distinguida cantante señora Donadío, que se ha presentado por primera vez ante aquel público en el teatro Cervantes, ha obtenido un éxito extraordinario en *El barbero de Sevilla*, siendo llamada a escena infinidad de veces en unión del eminente Tamberlick, que hizo un Almaviva digno de su talento. El barítono Sr. Verdini, en su papel de Fígaro, perfectamente recibido.

La distinguida artista podrá ser oída en los principales teatros de España, terminado que sea el número de representaciones en Málaga, pues al efecto los Sres. Tamberlick y Rodrigo han logrado que forme parte de su escogida compañía de ópera.

Crónica de la música, 13 de Diciembre de 1882, Madrid, nº 221, p. 5.

Madrid. Miércoles 13 de Diciembre de 1882. Núm. 221.

MÁLAGA. —En el Teatro de Cervantes se han puesto en escena las aplaudidas Óperas *Lucía de Lamermoor* y *Lucrecia Borgia*. En la ejecución de una y otra fue extraordinariamente aplaudido el señor Tamberlick. La Donadío estuvo inimitable en el papel de Lucía y la Mantilla alcanzó una justa ovación en el desempeño de la parte de Lucrecia.

Crónica de la música, 20 de Diciembre de 1882, Madrid, nº 222, pp. 2 y 3.

Madrid. Miércoles 20 de Diciembre de 1882. Núm. 222.

APUNTES SOBRE MÚSICA. DE LOS INSTRUMENTOS Y SUS EFECTOS.

El Violoncelo.

Este instrumento es de la forma del violín y de la viola: diferenciándose de estos instrumentos, en su volumen, que es próximamente cinco veces mayor que la viola, y en su posición y manera de tocarlo.

Tiene cuatro cuerdas de tripa, de las cuales las dos de sonido más grave, están cubiertas de hilo metálico, lo mismo que las de viola, acordándose como ésta por quintas *do, sol, la*.

El volumen del *violoncelo* y la longitud de sus cuerdas, hace que las distancias de los dedos, de un sonido corto, sean mayores que las del violín y viola, por lo cual la digitación es completamente distinta de la de estos instrumentos.

Los semitonos en el *violoncelo*, se hacen con los dedos próximos unos de otros, de modo que, la presión del primer dedo sobre la cuerda *re*, produce el sonido *mi*, el segundo dedo el *la*, el tercero el *fa sostenido*, y el cuarto el *sol*, por lo cual el cambio de posiciones se hace frecuente, y en los sonidos agudos y cuando conviene a la digitación, hay la necesidad de apoyar el pulgar sobre las cuerdas (*cappa tasto*) para facilitar las ejecuciones.

Los movimientos del arco, son todos los mismos que los del violín y viola, y el mecanismo para su ejecución también; solamente que la distinta posición que ocupa el arco sobre el instrumento, el mayor grueso de éste, y su menor longitud, hacen que sus movimientos presenten grandes dificultades.

El *violoncelo*, se escribe en clave de *fa en cuarta línea*; mas para evitar la aglomeración de *líneas adicionales* se usa frecuentemente, en los pasajes de sonidos agudos, de las claves de do en cuarta línea y de sol.

En la relación de los sonidos, está el *violoncelo* entre la viola y el contrabajo: encontrándose colocado por consiguiente una *octava* más alto que el contrabajo, y una *octava* más bajo que la viola. En el uso de las relaciones que guardan las *claves* de *do en cuarta línea* y la clave de *sol*, y en las relaciones de los sonidos del *violoncelo* con el violín, viola y contrabajo, hay algunos compositores que por negligencia u otra causa lo hacen de manera incorrecta, que da resultados contraproducentes.

La extensión del *violoncelo* en la orquesta y en el *cuarteto clásico*, es generalmente de veinte grados, pero en los solos y conciertos, su extensión puede ser inmensa, haciendo uso de los *sonidos armónicos* como en el violín y la viola.

La *doble cuerda* y los *arpeggios 6 acordes* de tres y cuatro sonidos son practicables en el *violoncelo*, pero no con la extensión y variedad que pueden hacerse en el violín y la viola, por impedirlo las grandes distancias que debe haber de un dedo a otro por la largura de las cuerdas, y la continua movilidad de la mano para variar de posiciones.

Los sonidos de *doble cuerda* más practicables, son los que la inferior produce sin presión de dedo. Los *acordes 6 arpeggios* deben tener las mismas condiciones de basarse en notas que se produzcan sobre cuerdas sin presión de dedo. Los adelantos hechos por los profesores de este difícil instrumento, hacen factibles combinaciones doble cuerda y acordes de muchas especies, valiéndose para ello de una *cejilla* provisional que forman con el dedo índice, *6* del *cappo tasto*. A pesar de la gravedad de su timbre y el grueso de las cuerdas, el *violoncelo* puede ejecutar pasajes de agilidad lo mismo que el violín y la viola, pero cuando estos pasajes no están escritos con inteligencia práctica, lejos de hacer buen efecto producen confusión.

Los sonidos *armónicos* se producen por los mismos medios que en el violín y viola, y son de uso muy frecuente en el *violoncelo* en los *solos*: una sucesión de armonías en sonidos armónicos, ejecutada por cuatro *6* más *violoncelos*, es de un efecto celestial.

El *pizzicato* en el *violoncelo* es de más efecto que en los demás instrumentos de arco, porque la largura de sus cuerdas le da mayor sonoridad, quitándole esa aspereza que suena a madera en el violín y viola. Cuando el *pizzicato* es ejecutado con dos dedos, pueden hacerse en él pasajes rápidos; cuando se hace con un solo dedo, que es lo general, solo produce buen efecto en los pasajes lentos y moderados.

El *violoncelo* tiene un carácter grave y sensible: su canto conmovedor y majestuoso eleva el alma a una región superior, en particular en la música de carácter religioso.

Este instrumento se presta a todas las combinaciones en que la inspiración del compositor quiera emplearlo, siendo su utilidad suma, lo mismo cuando se le destina a

reforzar la parte de contrabajo, que cuando se usa con parte intermedia, cantando al *unísono*, a la *octava*, en *terceras*, *sextas*, o en combinaciones especiales con las voces, con otros instrumentos de cuerda, con cualquiera de los de viento de madera o con las trompas, lo mismo que acompañando en arpeggios, ya sean estos con arco o pizzicato, haciendo notas sostenidas de la armonía o en distintas combinaciones.

De todas maneras el *violoncelo* es de un efecto seguro cuando se le emplea en la orquesta con oportunidad por compositores que conozcan bien los efectos y dificultades de este instrumento que son muchas. Los compositores que reducen a este instrumento a reforzar el bajo y que algunas veces le encomiendan la ejecución de algún solo sentimental ó melancólico, sin darle la importancia orquestal que verdaderamente tiene, no conocen lo suficiente su mecanismo y los grandes efectos que se pueden producir.

El *violoncelo*, como todos los instrumentos, tiene su carácter propio como instrumento de solo o de concierto; pero las infinitas combinaciones en que el compositor, si es un verdadero genio en el arte de instrumentar, puede emplearle con buen efecto, no es posible fijarlas: solo el talento y la inspiración, unidos a la mucha práctica del compositor, pueden multiplicarlo y hacerlos infinitos.

El *violoncelo* en la sonata se eleva a la altura del violín: en el cuarteto clásico, en que los cuatro instrumentos tienen igual importancia, el *violoncelo* hace la parte más grave, elevándose y enlazándose en el diálogo con los demás instrumentos con suma importancia.

El *violoncelo* es también instrumento de concierto, en que lucen su talento los profesores que le tocan, haciendo generalmente alardes de ejecución y efectos sorprendentes; pero yo creo que las cualidades del sonido del *violoncelo*, que se aproximan a las de la voz humana, no son en los solos y conciertos las de alardear y de hacer combinaciones de difícil ejecución, y sí las de cantar y hacer sentir los primores y bellezas que este instrumento puede producir.

JOSÉ M. BELTRÁN

Crónica de la música, 20 de Diciembre de 1882, Madrid, nº 222, p. 5.

Madrid. Miércoles 20 de Diciembre de 1882. Núm. 222.

Continúa en el teatro de Cervantes la compañía que dirige el Sr. Tamberlick; haciendo las óperas del repertorio general con escasa asistencia de público; y es natural que así suceda porque ya está hastiado de *Trovador*, *Lucrecia*, *Rigoletto* y demás obras que podrían llamar la atención ejecutadas por celebridades artísticas, pero por los cantantes que las ejecutan que, siendo buenos y formando un conjunto agradable, no han llegado a conquistar ese renombre necesario para llamar la atención con esa clase de obras tan conocidas, no es extraño que el público se retraiga. Tamberlick, mejoró de su indisposición, y es siempre el cantante hábil que frasea con delicadeza y sabe atraerse las simpatías del público que le aplaude con frenesí. La señorita Mantilla (Santa María), siguiendo aplaudida con justicia, lo mismo el bajo Sr. Meroles: estos dos artistas, después

del renombre de Tamberlick, son lo notable en la compañía y así se les demuestra en cuantas representaciones toman parte, aplaudiéndoseles y llamándolos a la escena repetidas veces.

El barítono Sr. Puzini, canta bien, sobre todo los andantes los detalla y expresa con delicadeza: lástima que los exagere, algunas veces, abusando de los *calderones* y *ritardandos*, y los adultere con *apuntaturas* algunas de ellas *Churriguerescas*.

La Srta Lumley, hizo el paje del *Bailo in Maschera*: fue aplaudida y se le hizo repetir la *bailada* del último acto: pero, fue esta ovación a la artista, o a la simpatía que inspira la belleza de esta señorita. Yo opino por lo segundo.

La Srta. Lumley, es muy joven, casi una niña, y es muy posible que con el tiempo y el estudio mejore el timbre de su voz, y la emita mejor quitándole ese temblor continuo que la perjudica. Lo notable en lo que va de temporada han sido las seis funciones de la célebre Donadio, en las cuales se han hecho el *Barbero de Sevilla*, la *Sonámbula*, *Dinorah* y *La Lucia*: en todas ellas estuvo el teatro lleno a pesar de la subida de casi el doble del precio corriente, y hubo aplausos para la *Diva*, repetición, flores y ovación completa, muy merecida. La Donadio es una verdadera notabilidad en su género, y sobre todo en el *Barbero*, dificulto que haya quien lo cante mejor.

La indisposición que sufre su señora madre, la impide su viaje a Alemania, y aprovechando la empresa su estancia aquí, nos ha dado dos representaciones más del *Barbero* y una de la *Sonámbula*, y me supongo que si no desaparece la dolorosa causa de su detención tendremos el placer de volverla a oír. Deseosa la empresa de complacer al público con novedades, se ha puesto la obra magna del célebre maestro Meyerber los *Hugonotes*, fue recibida con frialdad: estas obras tienen dificultades difíciles de vencer en estos teatros: sin embargo, la Srta. Mantilla, Tamberlik y Meroles fueron aplaudidos, mereciendo los honores de la repetición el *Pif, Paf*, y el coro de la conjuración. Se anuncia *Aida*, para la cual se estrenarán siete decoraciones pintadas en Milán, un lujoso vestuario construido por el sastre del teatro Real Sr. París, y el magnífico atrezo del teatro de Valencia; esto dicen los anuncios, en su día diré su resultado.

J. M. B.

Crónica de la música, 27 de Diciembre de 1882, Madrid, nº 223, p. 4.

Madrid. Miércoles 27 de Diciembre de 1882. Núm. 223.

MALAGA. —En el teatro de Cervantes ha puesto en escena una compañía de ópera, en la que figuran la Donadio y Tamberlik, *La Favorita*, *El barbero de Sevilla* y *Los Hugonotes*. En esta última obra, la interpretación fue muy descuidada; en la primera se distinguió la señora Escalante y el Sr. Ponsini.

Anexo V.4.3.- Métodos y obras compuestas por José María Beltrán y Fernández.

Documento 1. Portada del *Método Completo de Cornetín y de Fliscorno [sic]* de Beltrán.

Documento 2. Tapa frontal del *Método de Bajo profundo...* de Beltrán.

METODO

DE BAJO PROFUNDO

APLICABLE A TODOS LOS INSTRUMENTOS GRAVES

conocidos con los nombres

DE SAXHORN, BOMBARDON, CONTRABAJO, HELIKON,
BASS-TCHA, PELLETTON, ETC., ETC.

haya sea que estén contruidos en uno
de DO, de SI 2, de FA 3 de MI 4
y que tengan 3 ó 4 pistones ó cilindros á rotacion.

COMPUESTO POR

D. JOSE MARIA BELTRAN.

*Musico mayor del Reg.^{to} Inf.^{ta} de Zamora n.º 8
Condecorado con la cruz Americana de Isabel la Catolica
y con la de San Fernando de 1.^a clase.*

Propiedad del editor
D. Antonio Romero.

Pr. fije en toda España 40 Rs. vn.
En America 50 Rs. vn.
Y en Filipinas 60 Rs. vn.

MADRID.

Gran almacen de música pistón y organos á instrumentos
para banda militar de D. A. Romero.
calle de Preciados con 1

Documento 4. Portada interior *Método de Flauta...* de Beltrán.

Documento 5. Portada interior *Método Completo de Saxofón...* de Beltrán.

Método Completo
DE
SAXOFON

APLICABLE A LOS DE TODOS LOS TONOS

POR

JOSE M. BELTRAN

MUSICO MAYOR DEL REGIMIENTO INFANTERIA
DE ZAMORA Nº8.

PRECIO PAGO FRANCO DE PORTE.

En Toda España	Cada Entrega 12	El Método completo	60 rs.
En América	Idem	70 rs.

EDITOR PROPIETARIO: D. ANTONIO ROMERO.
MADRID.
Almacén de música e instrumentos, calle de Preciados, 1.

Antonio Romero y Cia

Documento 6. Socorro: danza para piano de J. M^a Beltrán.

2

A LA S^{ta}. D^{ña}. SOCORRO DE FONTSERE.

SOCORRO

LA EDUCANDA.

DANZA PARA PIANO,

N^o 1. por Pr. 3 Rs.

J. M. BELTRAN.

Furioso

PIANO

8. 1.^a 8. 2.^a

Ped Ped Ped Ped

Poco mas despacio.

dolce y melancólico

3

1.^a 2.^a

ritenuto D.C. *f* Para concluir.

Almacén de música y pianos de A. ROMERO, Preciados 4, Madrid.

Nº 2.

PILAR
DANZA PARA PIANO,
por
J. M. BELTRAN.

PIANO

f

f marcato

Ped

Ped

p gracioso

FIN.

Ped

Ped

1^a 2^a

D.C.

Documento 8. *Redova para piano* de J. M^a. Beltrán.

✓

REDOYA

PARA

PIANO

Dedicada.

A LA S^{ra} D^{ca} M. J. RIPOLL.

POR

J.M.BELTRAN.

Propiedad.

Precio 12 rs.

BARCELONA.

Almacén de música de **ANDRÉS VIDAL**, Editor, calle Ancha 35.

Fabricante de Instrumentos para banda militar.

Premiado por S.S.M.M.

DEPOSITO DE PLANOS DE EXHAUSTOS y COMP.

MADRID.

Almacén de música de **C. MARTÍN**, calle del Correo 6/4.

© Biblioteca Nacional de España

A la Sra. D^{ca} M. J. Ripoll.

REDOVA.

por
J. M. BELTRAN.

Propiedad.

Pr: 12 Rs.

Larghetto.

INTRODUCCION

pp

diminuendo. pp

diminuendo. pp

tremolo morendo

dolcissimo

Ped

* Ped

* Ped

* Ped

A. 89.

Documento 9. Redova para piano de J. M^a. Beltrán.

Ms. 27392

P. E. 6549

1885

REDOYA

PARA

PIANO

Dedicada

A LA S^{ra} D^{ca} M. J. RIPOLL.

POR

J. M. BELTRAN.

Propiedad. ———— Prec: 12 rs.

BARCELONA.

Almacen de musica de **ANDRES VIDAL** Editor, calle Archa 35.

Fabricante de Instrumentos para banda militar.

Premiado por el S^{to} DE FOMENTO

DEPOSITO DE PIANOS DE BERNABEU Y COMP.

15 JUN 86

ENTRADA

M. J. Ripoll

Biblioteca Nacional de España

A la Sra. D^a M. J. Ripoll.

REDOVA.

por

J. M. BELTRAN.

Propiedad.

Pr: 12 Rs.

Larghetto.

INTRODUCCION

pp *for*

Ped. * Ped. * 8^a

diminuendo. *pp* *for*

Ped. * Ped. * 8^a

pf *diminuendo.* *pp* *tremolo.* *morendo*

pp *dolcissimo*

Documento 10. 12 Estudios o Caprichos para viola de J. M^a. Beltrán.

PEm 4762 1836

MP
1438 ⁶⁴

Al S^{or}. D.^a ENRIQUE SCHOLTZ.

12

ESTUDIOS ó CAPRICHOS

PARA
VIOLA ©

(Mediana Dificultad)

POR
J. M. BELTRAN.

Propiedad

MADRID. Pp. 34 Pá.

A. ROMERO, EDITOR.

Estable de E.

Alameda de Hércules, Plaza de España y Plaza de San Juan.

© 1880

AL SR. D^o ENRIQUE SCHOLTZ.

DOCE ESTUDIOS Ó CAPRICHOS

PARA VIOLA
(mediana dificultad)

POR

J. M. BELTRAN.

Pr. 54 Rs. fijo.

Propiedad.

Observaciones. Este signo \wedge significa arco arriba; este \sqcup arco abajo. Cuando no hay articulación marcada se debe hacer cada nota con un golpe de arco; los números 1, 2, 3, 4, indican los dedos; las cuerdas, de este modo; 1^a 2^a 3^a 4^a. Las posiciones se marcarán 1^a p^a 2^a p^a 3^a p^a y así sucesivamente; la media posición de este modo $\frac{1}{2}$ p^a

Todos los estudios deberán ejecutarse hasta haber vencido las dificultades de digitación y de arco aun movimiento muy moderado, aumentándolo hasta llevarlo en el que cada uno tiene indicado.

Stacatto.

1^o ALLEGRO.

ANTONIO ROMERO, Editor.

A. R. 5857.

MADRID Preciados nº 1.

Documento 11. La columna de ataque de J. M^a. Beltrán. Localizado en la Biblioteca Musical "Víctor Espinós" de Madrid.

ECO DE MARTE

PUBLICACION DE MÚSICA PARA BANDA MILITAR, EN PARTITURA GRABADA.

FUNDADA POR D. JOSÉ GARIBAY Y CONTINUADA POR SUS ACTUALES EDITORES-PROPIETARIOS

SEÑORES ROMERO Y MARZO

INVENTOR EL PRIMERO DE DICHO EDITORES DEL CLARINETE SISTEMA ROMERO.

CONDECORADOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO Y PREMIADOS CON

MÉDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE 1889

MÉDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE VIENNA DE 1876

MÉDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE VIENNA DE 1876

MÉDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE MADRID DE 1878

TRES MÉDALLAS DE PLATA Y UNA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BRUSELAS DE 1876

(EN ESTA EXPOSICIÓN DE BRUSELAS SE PREMIÓ A LAS BANDAS.)

MÉDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE FILADELPHIA DE 1876

MÉDALLA DE PLATA Y ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MADRID DE 1878

Precio 10 rs.

IMPORTANTÍSIMO.

Véase en la cuarta plana de esta colección las NOTICIAS Y VENTAJOSAS RAZONES que, para la suscripción al ECO DE MARTE, han de regir desde 1.º de Enero de 1878.

ROMERO Y MARZO

DELA EDITORIAL FABRICA DE INSTRUMENTOS MILITARES Y ALMACEN DE MÚSICA, PIANOS, ÓRGANOS EXPRESIVO
Y DEMAS INSTRUMENTOS DE ORQUESTRA Y DE SALÓN

Calle de Precados, núm. 5, Madrid.

LA COLUMNA DE ATAQUE.

Por J. M. Beltrán. Opus 10.º

FLAUTA	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	25.ª	26.ª	27.ª	28.ª	29.ª	30.ª	31.ª	32.ª	33.ª	34.ª	35.ª	36.ª	37.ª	38.ª	39.ª	40.ª	41.ª	42.ª	43.ª	44.ª	45.ª	46.ª	47.ª	48.ª	49.ª	50.ª	51.ª	52.ª	53.ª	54.ª	55.ª	56.ª	57.ª	58.ª	59.ª	60.ª	61.ª	62.ª	63.ª	64.ª	65.ª	66.ª	67.ª	68.ª	69.ª	70.ª	71.ª	72.ª	73.ª	74.ª	75.ª	76.ª	77.ª	78.ª	79.ª	80.ª	81.ª	82.ª	83.ª	84.ª	85.ª	86.ª	87.ª	88.ª	89.ª	90.ª	91.ª	92.ª	93.ª	94.ª	95.ª	96.ª	97.ª	98.ª	99.ª	100.ª
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

ECO DE MARTE

PUBLICACION DE MÚSICA PARA BANDA MILITAR, EN PARTITURA GRABADA,
 FUNDADA POR D. JOSÉ GABALDÁ Y CONTINUADA POR SU ACTUAL EDITOR-PROPIETARIO
D. ANTONIO ROMERO Y ANDÍA
 INVENTOR DEL CLARINETE SISTEMA ROMERO, CONDECORADO EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

PREMIADO CON
 MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARÍS DE 1867
 MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION ARAGONESA DE 1868
 DOS MEDALLAS DE MÉRITO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE VIENA DE 1873
 MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICION NACIONAL DE MADRID DE 1873
 TRES MEDALLAS DE PLATA Y UNA DE BRONCE EN LA EXPOSICION ARTISTICO-INDUSTRIAL DE SALAMANCA DE 1873
(EN ESTA EXPOSICION NO SE ADJUDICARON MEDALLAS SUPERIORES A LAS DE PLATA.)
 MEDALLA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE FILADELPHIA DE 1876

PRECIO _____ rs.

IMPORTANTÍSIMO
 Véase en la cuarta plana de esta cubierta las NUEVAS Y VENTAJOSAS BASES que, para la suscripción al ECO DE MARTE, han de regir desde 1.º de Enero de 1877.

ANTONIO ROMERO Y ANDÍA
 CASA EDITORIAL, FÁBRICA DE INSTRUMENTOS MILITARES Y ALMACEN DE MÚSICA, PIANOS, ÓRGANOS EXPRESIVOS
 Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE ORQUESTA Y DE SALÓN
 Calle de Preciados, num. 1, Madrid.

Antonio Romero y Andía

4
46

Número 2080

ECO DE MARTE.
N.º 2080.

Propiedad.

ROSMUNDA.
Vals.

Por J. M. Beltrán. Precio 30 R.

Rep. de 17. 18. 19.

Flautas 1.^ª 2.^ª
 Clarinetos con el Clarinete
 Saxofones Alto con el Clarinete Bajo con el Clarinete
 Trompas 1.^ª 2.^ª
 Trombones 1.^ª 2.^ª
 Cuernos 1.^ª 2.^ª
 Trombas FB.
 Trompas FB.
 Trombones 1.^ª 2.^ª
 Bombardinos 1.^ª 2.^ª
 Bajos
 Contrabajo

Documento 13. *Las amazonas* de J. M^a. Beltrán.

ECO DE MARTE

PUBLICACION DE MÚSICA PARA BANDA MILITAR, EN PARTITURA GRABADA.

FUNDADA POR D. JOSÉ GABALDÁ Y CONTINUADA POR SUS ACTUALES EDITORES-PROPIETARIOS

SEÑORES ROMERO Y MARZO

INVENTOR EL PRIMERO DE DICHO EDITORES DEL CLARINETE SISTEMA ROMERO.

CON DECORADOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO Y PREMIADOS CON

MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1867
 MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE 1868
 DOS MEDALLAS DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE Viena DE 1873
 MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICION NACIONAL DE MADRID DE 1873
 TRES MEDALLAS DE PLATA Y UNA DE ORO EN LA EXPOSICION AGRI-CULTIVO INDUSTRIAL DE BRUSÉLLES DE 1875
 (EN ESTA EXPOSICION FUERON ADJUDICADOS MEDALLAS SUPERIORES A LAS DE PLATA.)
 MEDALLA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE FILADELPHIA DE 1876
 PREMIO DE PLATA Y DIPLOMA DE HONOR EN LA UNIVERSAL DE PARIS DE 1878

Número _____ Precio _____ rs.

¡IMPORTANTÍSIMO!
 Véase en la cuarta plana de esta cubierta las NUEVAS Y VENTAJOSAS BASES que, para la suscripción al ECO DE MARTE, han de regir desde 1.º de Enero de 1878.

ROMERO Y MARZO
 CASA EDITORIAL, FÁBRICA DE INSTRUMENTOS MILITARES Y ALMACÉN DE MÚSICA, PIANOS, ÓRGANOS, CLARINETES
 Y DEMAS INSTRUMENTOS DE ORQUESTA Y DE SALÓN
 Calle de Preciados, núm. 1, Madrid.

Novena y Cia

ECO DE MARTE.

LAS AMAZONAS
POLKA
 POR
J. M. BELTRAN.

Propiedad. Drs. 50 Rs.

FLAUTAS
 CLARINETES
 1.º ALTO
 2.º ALTO
 SAXOFONES
 1.º MI b.
 2.º SI b.
 FISCORNOS
 1.º
 2.º
 3.º
 4.º
 5.º
 6.º
 7.º
 8.º
 9.º
 10.º
 11.º
 12.º
 13.º
 14.º
 15.º
 16.º
 17.º
 18.º
 19.º
 20.º
 21.º
 22.º
 23.º
 24.º
 25.º
 26.º
 27.º
 28.º
 29.º
 30.º
 31.º
 32.º
 33.º
 34.º
 35.º
 36.º
 37.º
 38.º
 39.º
 40.º
 41.º
 42.º
 43.º
 44.º
 45.º
 46.º
 47.º
 48.º
 49.º
 50.º

ROMERO Y MARZO, EDITORES, Calle de Preciados, 1, Madrid.

(Nota) La supresion de los Saxofones no perjudica al efecto de esta Part.

Documento 14. El coral blanco de J. M^a. Beltrán.

ECO DE MARTE

PUBLICACION DE MÚSICA PARA BANDA MILITAR, EN PARTITURA GRABADA.

FUNDADA POR D. JOSÉ GABALDÀ Y CONTINUADA POR SUS ACTUALES EDITORES-PROPIETARIOS

SEÑORES ROMERO Y MARZO

INVENTOR EL PRIMERO DE DICHO EDITORES DEL CLARINETE SISTEMA ROMERO.

CONCEDIDOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO Y PREMIADOS CON

MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1867

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1875

DOS MEDALLAS DE PLATA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE VIENA DE 1873

MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICION NACIONAL DE MADRID DE 1873

DOS MEDALLAS DE PLATA Y UNA DE PROMER EN LA EXPOSICION ARISTICO-INDUSTRIAL DE SALAMANCA DE 1873

[EN ESTA EXPOSICION NO SE ADMITIERON MEDALLAS SUPERIORES A LAS DE PLATA.]

MEDALLA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE BRUSELAS DE 1876

MEDALLA DE PLATA Y DIPLOMA DE HONOR EN LA EXPOSICION DE PARIS DE 1876

Número _____ Precio _____ rs.

IMPORTANTÍSIMO.

Véanse en la cuarta plana de esta cubierta las **NUEVAS Y VENTAJOSAS BASES** que, para la suscripción al **ECO DE MARTE** han de regir desde 1.º de Enero de 1876.

ROMERO Y MARZO

CASA EDITORIAL, FÁBRICA DE INSTRUMENTOS MILITARES Y ALMACÉN DE MÚSICA, PIANOS, ÓRGANOS EXPRESIVOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE ORQUESTA Y DE SALÓN

Calle de Precalados, núm. 3, Madrid.

ECO DE MARTE.

EL CORAL BLANCO

POLKA
POR
J. M. BELTRAN.

Propiedad. Pr: 50 Rs.

FLAUTO.
FLAUTIN.
CLARINETES.
1º ALTO.
SAXOFONOS.
2º BAJO.
1º MIB.
SAXOFONOS.
2º MIB.
FAGOTES.
CORNETAS.
TROMBAS MI b.
TROMBAS MI b.
TROMBONES.
TROMBONES.
BAJOS.
BUBU.

ROMERO Y MARZO, EDITORES. — (Nota) La propiedad de las Partituras no altera el derecho de esta Polka.